

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

COLLECTION PLURAXES

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

Science politique Education

Anthropologie

Philosophie

DOSSIER 3: Afrique / Histoire, Science politique, Relations internationales, Économie

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.1 No 2

Collection PLURAXES/MONDE

Vol. 1 N° 2/ Juin 2023

ISSN Print : 2960- 0715

ISSN Online : 2960- 0723

***Dossier 1/Afrique : Histoire, Science politique, Relations
internationales, Economie***

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VII
<i>La création de l'inspection générale d'état au Tchad : une mauvaise solution en face d'un réel problème</i> _ Messie AGUIDE -----	9
<i>Pratique footballistique et désir de domination, clin d'œil pour une sémiotique de la « guerre » !</i> _ Alphonse BAYALA -----	38
<i>Impacts socio-économiques de la Grande Muraille Verte (GMV) sur le développement de Widou-Thiengoly</i> _ Amath Alioune COUNDOUL et Al - -----	51
<i>La pratique du crédit-bail au Mali</i> _ Assalia Tiébori MAIGA -----	67
<i>La conservation de la biodiversité à l'épreuve du principe de relativité du développement durable</i> _ Baboua, TIENE -----	92
<i>Trouble de stress post-traumatique chez les infirmiers au Burkina Faso</i> _ Aboubacar BARRY & Désiré BIRBA -----	115
<i>Conditions socio-économiques et sanitaires de la main-d'œuvre dans les exploitations d'ananas dans la commune de Zé</i> _ Clément Codjo GNIMADI & Grégoire SOKEGBE SEWADE -----	141
<i>La recherche agricole et les pierres d'achoppement de l'utilisation des intrants agricoles au Burkina Faso (1981-2020)</i> _ Zara DAO -----	170
<i>L'Afrique face à l'impérialisme : bilan et perspectives</i> _ Moussa DIALLO -----	197
<i>Quelle participation des femmes à la politique climatique du programme national de changements climatiques (pncc) en Côte d'Ivoire ?</i> _ Abibata DRAME & Karidja KONATE -----	226
<i>Le terrorisme au Burkina Faso : perceptions de deux auteurs à travers leurs œuvres littéraires</i> _ Jacobe SEGDA -----	256
<i>Évolution des flux de réfugiés au Tchad : une étude cartographique des territoires de départ et d'accueil</i> _ Julien RAMADJI BEGOTO -----	281
<i>Maintien dans la carrière footballistique en Côte d'Ivoire : cas des joueurs de ligue 1 ivoirienne</i> _ Koffi Roland BINI -----	305

<i>Conscience sanitaire et carrière hygiénique post-guérison chez les ex-malades de l'hépatite C chronique à Abidjan</i> _ Kouakou M'BRA -----	319
<i>L'économique, un moteur d'intégration des peuples immigrés : cas d'une intégration absolue des hellènes en Egypte lagide</i> _ Kouao Hervé MIEZAN -----	337
<i>Agriculture périurbaine et gestion des produits phytosanitaires dans le district d'Abidjan (Côte d'Ivoire)</i> _ Kpélé Brah Hortense TANO & Fulbert TRA -----	358
<i>Croyances mytho-religieuses et gestion rationnelle des ressources halieutiques chez les pêcheurs artisanaux de Joal-Fadiouth (Sénégal)</i> _ Mouhamadou Mansour DIA & Mansour SÈNE -----	380
<i>La problématique d'être juge dans un délai raisonnable en droit burundais</i> _ Noël NDIKUMASABO -----	404
<i>Dynamique urbaine et insalubrité dans la ville de Ouahigouya (nord-Burkina-Faso)</i> _ Rawelgy Ulysse Emmanuel OUEDRAOGO -----	427
<i>Analyse du traitement médiatique de la communication politique sur le rapatriement des migrants ivoiriens de Libye</i> _ Titi Eri Aramatou PALÉ --	447
<i>Le péril des espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou et stratégie communale de gestion</i> _ Koudougou Omar BAMOGO et Al -----	469
<i>Evolution et répartition des infrastructures numériques dans la ville de Porto-Novo (capitale du Bénin)</i> _ Richard Codjo AKODANDE HONMA & Constant Layide OTTEGBEYE -----	498
<i>Perception paysanne et stratégies d'adaptation au changement climatique a kouh-est (sud du Tchad)</i> _ Ndingatoloum Silas MADIDÉ & Bruno MORÉMBAYE -----	521
<i>La commune d'Akanda (Gabon): entre le rural et l'urbain</i> _ Laetitia Guylia ROGOMBE -----	548

Liste des auteurs

Messie AGUIDE, *Docteur en droit Privé, Avocat Ndjamena/Tchad_*
aguidefils@yahoo.fr

Alphonse BAYALA, *Université de Limoges/France & Université Joseph*
KI-ZERBO/ Burkina Faso_ bayalebeni@gmail.com

Amath Alioune COUNDOUL ; Sidy Alboury NDIAYE & Daouda
GADJI, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal_*
coundoul07@yahoo.fr; sidyalbouryndiaye@yahoo.fr &
gadjidaouda13@yahoo.fr

Assalia Tiébori MAIGA, *Université des Sciences Juridiques et Politiques*
de Bamako/ Mali_ assaliamaiga@yahoo.fr

Baboua, TIENE, *Université Félix Houphouët-Boigny- Abidjan / Côte*
d'Ivoire_ babtienneufhb18@gmail.com

Aboubacar BARRY & Désiré BIRBA, *Université Norbert ZONGO,*
Koudougou, Burkina Faso_ barryaboubacar7@gmail.com &
desibirba997@gmail.com

Clément Codjo GNIMADI & Grégoire SOKEGBE SEWADE, *Institut*
de Recherches en Sciences Humaines et Sociales-CBRSI & Université
d'Abomey-Calavi / Bénin_ gnimadic2003@yahoo.fr.com &
sewadegr@gmail.com

Zara DAO, *Université Norbert ZONGO / Koudougou / Burkina Faso_*
daozeha1981@gmail.com

Moussa DIALLO, *Centre universitaire de Manga/ Burkina Faso_*
assuomollaid@gmail.com

Abibata DRAME & Karidja KONATE, *Université Félix Houphouët-*
Boigny Abidjan/ Côte d'Ivoire_ drameo2015@gmail.com & kadetkonate
327@gmail.com

Jacobe SEGDA, *Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou / Burkina Faso_*
segdajac@yahoo.com

Julien RAMADJI BEGOTO, *Université de Dschang/ Cameroun_*
amadjibego@gmail.com

Koffi Roland BINI, *Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan/ Côte*
d'Ivoire_ binirol@yahoo.fr

Kouakou M'BRA, *Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan/ Côte d'Ivoire_ mbrakouakou@yahoo.fr*

Kouao Hervé MIEZAN, *Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan/ Côte d'Ivoire_ miezankouaoherve@gmail.com*

Kpélé Brah Hortense TANO & Fulbert TRA, *Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan/ Côte d'Ivoire_ tanohortense@yahoo.fr & fulberttra@yahoo.fr*

Mouhamadou Mansour DIA & Mansour SÈNE, *Université numérique Cheikh Hamidou KANE/ Sénégal_ mansour.dia@unchk.edu.sn & mansour1.sene@unchk.edu.sn*

Noël NDIKUMASABO, *Université du Burundi à Bujumbura/ Burundi_ ndikumnono@gmail.com*

Rawelguy Ulysse Emmanuel OUEDRAOGO, *Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou/ Burkina-Faso_ ouedraogoemma2016@gmail.com*

Titi Eri Aramatou PALÉ, *Université Peleforo Gon COULIBALY, Korhogo/ Côte d'Ivoire_ titipale@yahoo.com*

Koudougou Omar BAMOGO, Abdoulaye KIEMDE, Abraham ZOMA, Goama NAKOULMA & Georges COMPAORE, *Université Joseph KI-ZERBO / Ouagadougou/Burkina Faso_ omar.k.bamogo@gmail.com, Kimsey1820@gmail.com, Abrahamzoma30@gmail.com, ngoama@yahoo.fr & Compaoregeorges2018@gmail.com*

Richard Codjo AKODANDE HONMA & Constant Layide OTTEGBEYE, *Université d'Abomey-Calavi/ Bénin_ rakodande@gmail.com & constanto@outlook.fr*

Ndingatoloum Silas MADIDÉ & Bruno MORÉMBAYE, *Université de Doba/Tchad_ silasmadide96@gmail.com*

Laetitia Guylia ROGOMBE, *Université Omar Bongo, Libreville/ Gabon_ rogombelaety@gmail.com*

M. Ernest AGBOTA, Comlan Julien HADONOU & Jean Bosco K. VODOUNOU, *Laboratoire d'Analyse et de Recherche sur les Dynamiques Economiques et Sociales & Laboratoire des Géosciences de l'Environnement et de Cartographie/ Bénin_ agbotam@gmail.com*

La création de l'inspection générale d'état au Tchad : une mauvaise solution en face d'un réel problème

AGUIDE MESSIE

*Docteur en droit Privé, Avocat
Njamena-Tchad
aguidefils@yahoo.fr*

Résumé

Depuis son accession à l'indépendance, le Tchad, devenu République quelques années plutôt, a opté pour une gouvernance assise sur la centralité des pouvoirs. Cette façon de faire a permis la mise en place et le développement de manière informelle d'une gouvernance chaotique, assise sur du clientélisme, le clanisme et le détournement des deniers publics.

A la faveur de l'arrivée de la démocratie en 1990, un discours nouveau sera tenu pour gagner la confiance des populations. Il s'agit du discours, de la rigueur et de la moralisation de l'administration publique. Ces valeurs annoncées par les nouvelles autorités, ont permis la création d'un département ministériel consacré à la moralisation, la mise sur pieds de l'opération Cobra et, de l'institution de l'IGE dont l'architecture institutionnelle l'a prédestiné à un échec dans l'accomplissement de sa mission.

Mots clés : Inspection, Etat, Justice, Détournement, Deniers Publics.

Abstract

Since its accession to independence, Chad which became a republic a few years earlier, has opted for governance based on the centrality of powers. This way of doing things has allowed the informal establishment and development of chaotic governance based on clientelism, clanism and the embezzlement of public funds.

Thanks to the arrival of democracy in 1990, a new discourse will be held to win the confidence of the populations. It is about the discourse, rigor and moralization of public administration. These values announced by the new authorities, allowed the creation of a ministerial department devoted to the moralization, the setting up of the operation cobra and of the institution of the IGE whose architecture predestined it to a failure in the accomplishment of its mission.

Keywords : Inspection, State, Justice, Embezzlement, Publics funds.

Introduction

Rarement, la création d'une institution n'a suscité autant de réaction de la part du public au Tchad depuis quelques années. C'est justement le cas de la mise sur pied de l'inspection générale d'Etat qui n'a laissé indifférent aucun juriste. En effet, par décret n° 2069/PR/2015 du 01 octobre 2015¹, le chef de l'Etat a donné un nouvel augure à la pléthorique des institutions de la république du Tchad. Ce décret portant création, attribution, composition, et fonctionnement d'une Inspection Générale d'Etat vient compléter l'arsenal juridique que dispose le Tchad en matière de gouvernance administrative et normative.

De manière générale, les atteintes à la fortune publique, la corruption galopante des agents de l'Etat ainsi que la soumission aux marchés publics et l'enrichissement si vite et si vite de certaines personnalités ont atteint un niveau de paroxysme, à tel point qu'il fallait arrêter l'hémorragie. De plus, avec la chute du prix du baril du pétrole et l'incapacité quasi-réelle des pouvoirs publics à faire face à certaines charges inhérentes au fonctionnement des institutions² ont amené les autorités siégeant au sommet de l'appareil Etatique Tchadienne à chercher, puis trouver une formule, un instrument qui semblerait en adéquation avec la gravité de la situation : La création de l'IGE. De l'économie de cette intervention réglementaire, il convient de souligner que la mise en place de cette institution induit inéluctablement une nouvelle orientation à l'action gouvernementale notamment la lutte contre la corruption. Mais avant de d'analyser les moyens d'actions très insuffisants et la prédisposition à l'échec d'une telle institution, il est important de retracer le contexte qui a vu naître un tel organe.

Vieux de plus d'une cinquantaine d'année, le phénomène de corruption et de détournement de biens n'est pas un comportement

¹ Ce décret a été complété par celui n° 217/PR/2016 du 17 Février 2016 portant modalités, procédures et conditions d'exécution des missions effectuées par l'Inspection Générale d'Etat, le décret n° 0620/PR/2021 du 19 Octobre 2021 portant réorganisation de l'Inspection Générale d'Etat et l'arrêté n° 1992/PR/2021 du 19 Octobre 2021 portant structure de l'Inspection Générale d'Etat.

² On en veut pour preuve le retard dans le versement des salaires, le non-paiement de certaines primes et autres indemnités aux enseignants et aux personnel soignant, la grogne des étudiants concernant la suppression des bourses et autres réactions suscitées par l'avènement des 16 mesures.

exclusivement Tchadien. On le retrouve dans bien de pays³. Malheureusement, bien que le phénomène soit ancien, la proportion qu'il a pris au Tchad ces dernières années devient inquiétante à tel point qu'il a semblé nécessaire pour les pouvoirs publics de s'y pencher un temps soit peu. Pouvant intervenir sous plusieurs formes⁴, le phénomène de la corruption est différent de celui du détournement de deniers publics. Le premier, peut être à la fois l'apanage de tous et de chacun mais le second est exclusivement le fait d'une catégorie de personnes. En réalité, telle qu'elle est connue et qu'elle se fait sentir, la corruption dans son modèle type, ne cause pas autant de tort à l'Etat comme le second cas de figure qui nous intéresse dans le cadre de cette étude. Elle gêne et met mal à l'aise les usagers du service public qui pensent que celui-ci est totalement et entièrement gratuit⁵. Le détournement quant à lui, a pris naissance dans certains pays voisins avant de voir son étoile briller et luire tout le territoire Tchadien. C'est lui qui met à nue l'économie du Tchad. C'est lui encore qui anéantit les caisses de l'Etat et on suppose que c'est aussi pour le combattre que le décret n° 2069 a été pris. C'est à ce propos que le Professeur Spener a observé que : « le phénomène de corruption et de détournement a atteint des proportions inquiétantes, à telle enseigne qu'il est devenu un obstacle sérieux au développement »⁶.

La lutte contre les atteintes à la fortune publique ne date pas d'hier. En Amérique par exemple les premières réglementations ont vu le jour en 1996 par la conceptualisation d'un important dispositif de prévention et de répression dans le cadre de l'Organisation des Etats Américains (OEA) et l'Europe suivra la même démarche trois (3) ans plus tard avant que l'Organisation des Nations Unies (ONU) adopte

³ Yawaga (S) : « La poursuite du processus de spécialisation de la justice pénale en matière de détournement des deniers publics (A propos de la loi portant création du Tribunal Criminel Spécial et des textes subséquents) », Cahier juridique et politique, numéro spécial, 2014, Dir, J-L, Atangana Amougou, p121.

⁴ On utilise généralement les termes « agale goro, agale chay », « le dessous de la table », « hadji adjil » , « les commissions » etc.

⁵ Il s'agit de la traduction pratique des idéologies comme la gratuité des soins ou des écoles. Mais en réalité, il y'a une certaine somme même si elle est moindre qu'il faudra payer. Ceci n'est pas le cas par exemple de la justice où, certains actes de procédures ont des prix qui quelques fois varient selon le vœu des greffiers et quiconque pourra taxer à sa guise.

⁶Yawaga (S) : « La poursuite du processus de spécialisation de la justice pénale en matière de détournement des deniers publics (A propos de la loi portant création du Tribunal Criminel Spécial et des textes subséquents) », opt cit, p112.

en 2003, la convention des Nations Unies contre la corruption en 2003⁷. L'Union Africaine quant à elle a emboîté le pas du système Onusien en adoptant en 2003 la charte Africaine de lutte contre la corruption. Ce texte qui a été singulièrement critiqué⁸ a eu le mérite d'ouvrir la balle aux Etats membres de l'union Africaine de consacrer au plan interne, des textes en matière de lutte contre la corruption et le détournement.

Plusieurs autres organismes de promotion de la bonne gouvernance dans les institutions privées que parapubliques vont édicter des codes ainsi que des conventions dans ce sens. C'est justement le cas de l'Organisation de la Coopération et du Développement Economique (OCDE) qui a adopté la convention transnationale de lutte contre la corruption ainsi que du code de bonne gouvernance d'entreprise. A voir de près, la lutte contre les atteintes à la fortune publique a été amorcée depuis bien longtemps à l'échelle internationale et communautaire. Au Tchad, la délicatesse de la question a commencé par retenir l'attention du législateur à travers la constitution de 2005⁹ laquelle constitution a consacré l'institutionnalisation de la Haute Cour de Justice¹⁰.

Pratiquement, les germes de la lutte contre les fléaux du détournement des fonds publics vont connaître un essor avec l'institutionnalisation de tout un ministère dit « Ministère de la moralisation et de l'assainissement »¹¹ qui a eu pour principale mission de traquer tous ceux qui confondent les caisses de l'Etat avec les leurs. Très vite, ce département ministériel va mettre en branle ces méthodes de travail et plusieurs cadres de l'Etat feront l'objet d'interpellation à travers le mouvement dit « cobra ». Ce dernier rempart gouvernemental n'arrivera pas efficacement à

⁷ Ce texte a été adopté à Merida au Mexique le 31 octobre 2003.

⁸ Olinga (A-D) : « Une convention à la merci des Etats », *les cahiers de Mutations*, n° 42, 2007, p23.

⁹ Il s'agit de la constitution du 31 Mars 1996 révisée par la loi constitutionnelle n° 08/PR/05 du 15 Juillet 2005 qui a prévu en son titre VIII la création de la Haute Cour de Justice. Celle-ci a été abordée par les articles 171 à 177. On y retrouve sa composition et ses missions.

¹⁰ L'article 173 alinéa 3 de la constitution de stipuler que : « *Sont assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisés des droits de l'Homme, le détournement des fonds publics, la corruption, la concussion...* ».

¹¹ Le gouvernement a créé en 2004 un Ministère chargé du contrôle général d'Etat et de la moralisation en sus de la loi n°004/PR/00 portant répression des détournements de deniers publics, de la corruption, de la concussion, des trafics d'influence et des infractions assimilées.

atteindre ses objectifs en ce que, la plupart de ses injonctions seront sujettes à discussion et l'on voyait poindre en filigrane des revendications politiciennes au détriment de la rigueur du contrôle. Le second outil auquel les pouvoirs publics ont eu recours a été la création de la cour des comptes. Cette dernière est elle aussi structurée de manière à faciliter un travail de qualité mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Tchadiens ont de la peine à percevoir les fruits de cette institution qui absorbe une bonne partie du budget de l'Etat.

Face à l'échec de toutes ses institutions créées sur la base des exigences de normalisation de la gestion des finances publics, il a plu au chef de l'Etat de donner une autre onction à la lutte contre le phénomène planétaire du détournement. Il s'agit du décret n° 2062 portant création de l'IGE ainsi que celui n° 217/PR/IGE/2016 portant modalités, procédures et conditions d'exécution des missions effectuées par l'IGE. Au regard des attributions de cette institution, des missions qui lui sont confiées, l'on a l'impression d'être en face d'un gigantesque instrument conçu pour le besoin de la cause. Les esprits avertis avaient déjà prédit la réussite de cette institution aux augures sombres toutes intimidantes.

Près de trois (3) ans après la mise sur pied de cette institution, il est important de s'interroger sur son bilan ce, à la lumière des attentes des uns et des autres sur le caractère dissuasif de ladite institution. En d'autres termes, il paraît utile après plusieurs missions de contrôle de faire une étude comparative et prospective en vue de scruter les causes de l'échec de certaines missions et les pistes de solutions pour une amélioration du travail à venir.

Cette étude qui se veut une contribution à l'analyse des questions de gouvernance dans la sphère juridique et politique du Tchad, se limitera à l'examen des aspects techniques en adéquation avec le but de la mise sur pied de l'IGE. C'est à la lumière de cette précision que, nous mettrons en branle la prédisposition institutionnelle (I) et fonctionnelle (II) à l'échec de l'IGE.

I. Les manifestations de l'échec de l'IGE dans l'organisation des missions

De manière générale, l'examen des termes des décrets n° 217 et 2069/PR/IGE de 2015 et 2016, laisse entrevoir un échec dans l'atteinte des résultats attendus de cette institution. Ce constat se dégage aussi de l'analyse des aspects organisationnels (A) et fonctionnels (B).

A) La mal organisation du cadre des missions de l'IGE

Aux termes de l'article 1^{er} du décret n° 217/PR/IGE/2016 portant modalités, procédures et conditions d'exécution des missions effectuées par l'IGE : « L'IGE a pour mission de veiller à la bonne gouvernance générale du pays, de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics... ».

1) L'extension déplorable du champ d'intervention de l'IGE

De manière générale, les décrets 2017 et 2069 fixent le cadre des domaines d'intervention de l'IGE en le limitant à trois (3) aspects : Veiller à la bonne gouvernance générale du pays, lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. En dépit de cette délimitation quasi insuffisante du cadre matériel, l'opinion publique aura noté qu'il y'a un abandon des deux premières missions (a) au profit de la dernière qui est mal implémentée (b).

a) L'absence de l'IGE sur le terrain principal de sa mission de veiller à la bonne gouvernance générale du pays

En assignant à l'IGE une mission de cette nature à savoir, veiller à la bonne gouvernance générale du pays, le législateur avait-il à l'esprit de faire de cette institution le maître à jouer dans la moralisation à la fois des acteurs, des actes que des actions des pouvoirs publics ? Avec du recul et après plus de 5 ans d'existence, l'histoire et le temps donnent de constater que, cette attribution n'est qu'une pure farce. Mais, en réalité que renferme l'expression gouvernance ?

Le concept de gouvernance désigne selon un auteur Américain le système formé de l'ensemble des processus, réglementations, lois et institutions destinées à cadrer la manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée¹². Un auteur dirait à cet effet qu'il est un concept « *Bulldozer* »¹³, c'est-à-dire susceptible de refermer autant des aspects et des domaines. Le terme est donc très répandu de telle manière qu'aucun dossier, ni un ouvrage ne peut prétendre en recenser toutes les significations. D'après le dictionnaire Larousse 2008, le concept de gouvernance renvoie à la manière de gouverner, d'administrer et de gérer une structure. Du point de vue juridique, et selon le vocabulaire juridique, la gouvernance est un concept qui interfère avec les notions de pouvoir dans l'Etat et au sein de l'entreprise, elle nourrit donc une réflexion sur une certaine façon de prendre les décisions et d'harmoniser les intérêts moyennant un renforcement des concertations et de la négociation entre partenaires¹⁴. Abordé à la fois comme une idéologie et une philosophie, le concept a fait l'objet d'une large appréhension.

A la lumière de ces précisions, il faut observer que la gouvernance peut non seulement être institutionnelle, administrative, normative mais aussi financière. Mais de quelle gouvernance s'agit-il dans le cadre des prérogatives de l'IGE ? A cette question capitale, la réponse est donnée par le libellé de cet article premier qui emprunte un adverbe de quantité pour faire la précision : veiller à la bonne gouvernance GENERALE du pays.

Si on se fie à la lettre et l'esprit de cette disposition, il va sans dire que, l'IGE est dotée des pouvoirs pour contrôler la gouvernance administrative, normative, fonctionnelle...Mais est-ce que dans la pratique, cette institution a posé des actes y afférents ?

La réalité du Tchad à un moment ou à un autre, donne à constater des dysfonctionnements liés au dédoublement des organes de gestion, à la prise des actes impopulaires, mal libellés et aux contours flous, à une prolifération des textes dans un domaine alors que les autres en

¹² Bissara (P) : « Les Véritables enjeux du débat sur Le Gouvernement de l'entreprise », *Revue droit des sociétés sociétés*, janvier-mars 1998, P. 1

¹³ Grignon (C) : « Le savant et le populaire », *Paris, EHESS, Gallimard, Seuille*, 1989, P. 41.

¹⁴ Cornu (G) : *Vocabulaire juridique*, Association Henri Capitant p. 334

la matière ne sont pas abrogés ni rapportés. Tous ces actes qui entrent soit dans la gouvernance normative ou fonctionnelle ou encore institutionnelle¹⁵, n'ont nullement retenu l'attention de l'IGE.

Pour autant, doit-on conclure que l'IGE méconnaît cette mission ? ou alors, estime-t-elle qu'il n'y a pas matière à investiguer dans ce sens ? Loin de pronostiquer, les statistiques ne sont pas du tout en faveur de cette institution. Si l'IGE s'est effacée sur le terrain de cette mission, il en va de même pour celui de la corruption.

b) L'effacement pratique de l'IGE sur le théâtre de la prévention de la corruption

Considérée comme l'une des missions fondamentales assignée à l'IGE, la lutte contre la corruption apparaît dans le paysage juridique Tchadien comme un slogan et non un fléau à traquer. Cette lutte mérite une stratégie, une pédagogie afin de réduire soit, son expansion, soit de l'enrayer totalement dans le fonctionnement de l'appareil administrative. Mais, qu'est-ce que l'IGE a fait pour atteindre cet objectif ?

L'analyse de l'observateur dénote une mauvaise stratégie tendant simplement à sanctionner les personnes qui se seraient rendues coupables des faits de corruption alors même que, la logique aurait voulu que cette lutte se fasse sous plusieurs prismes. En lieu et place de la répression, l'IGE gagnerait à proliférer en matière de prévention. Elle pourrait pour la circonstance, monter des prospectus, initier des campagnes de sensibilisation pour éduquer et enseigner sur cette lutte¹⁶. Malheureusement, elle a laissé ce travail aux organisations non gouvernementales et autres acteurs de la société civile.

La lutte pouvant s'opérer par tous moyens, il importe de multiplier les chances d'éradication à travers des luttes administratives devant agir comme astuce préventive et la lutte judiciaire comme moyen de

¹⁵ Bio Tchane (A) : *Lutter contre la corruption : Un impératif pour le développement du Bénin dans l'Economie internationale*, Harmattan, 2000, p67

¹⁶ Nkolo (A-E) : *Evaluation des cellules ministérielles de lutte contre la corruption : Une étude menée par des organisations de la société civile Camerounaise*, Edition Universitaire Européenne, Sept 2020, p43

répression¹⁷. Le constat dégagé montre clairement que l'IGE a abandonné ses missions fondamentales au profit d'une seule qui est elle-même mal implémentée.

2) L'omniprésence de l'IGE dans lutte contre le détournement des deniers publics

La seule évidence reconnue de tous, est l'omniprésence de l'IGE dans la lutte contre le détournement des deniers publics. Même si cette intervention est salutaire, elle ne va pas sans insuffisance (a) fragilisant ainsi ses activités réduites au rôle de médecin après la mort (b).

a) L'absence de mise en œuvre des mesures préventives de lutte contre le détournement

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2069 : « l'IGE est chargée de mener toutes les actions visant à lui permettre d'accomplir sa mission en particulier : - contrôler l'observation des textes législatifs et réglementaires qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable... ». Cette disposition qui est préventive permet, lorsqu'elle est usitée, de détecter, de prendre de l'avance sur le forfait à venir. Elle constitue un garde-fou placé pour empêcher la consommation des faits qui s'avèreraient en définitif un détournement.

Mais dans la pratique, l'IGE ne contrôle pas mais, elle sévit, elle vient pour détruire, pour balayer à travers les missions qu'elle diligente car, celles-ci finissent toujours par démanteler un réseau de tournement qui parfois, a duré dans le temps. L'objectif étant d'arrêter l'hémorragie, il est utile et salutaire d'agir en amont, d'éviter que le détournement s'opère en mettant en œuvre les missions dévolues par l'article 3 sus cité.

Les actes de déviances qui aboutissent à des détournements sont dans la plupart des cas, la violation ou l'inobservation des dispositions

¹⁷Nkolo (A-E) : *Evaluation des cellules ministérielles de lutte contre la corruption : Une étude menée par des organisations de la société civile Camerounaise* , op cit, p32

législatives ou règlementaires dans une matière donnée¹⁸. Mais dès lors qu'un contrôle régulier peut s'opérer pour vérifier de l'application des textes, il va sans dire que le résultat sera autre que celui qui est actuellement analysé. C'est pourquoi, le fait d'intervenir pour réprimer le fait qui devient dès lors, infractionnel, constitue à notre sens un rôle sans incidence majeure.

b) Le rôle du « Médecin après la mort » que joue l'IGE dans la lutte contre le détournement des deniers publics

L'un des objectifs fondamentaux attendu à travers la création de l'IGE est de restaurer l'éthique administrative et d'assainir le fonctionnement des administrations publiques. Pour cela, il a été défini au service de cette institution, plusieurs instruments dont la saisine des instances juridictionnelles¹⁹.

Dans l'hypothèse du détournement, les personnes mises en cause sont enjoins à payer le montant qui constitue l'écart dans un délai dont l'inobservation emporte la mise en mouvement de l'action publique. Il est certes vrai que des recouvrements peuvent se faire en dehors de tout contentieux par les membres de la mission de contrôle mais de manière générale, les personnes concernées durcissent leur position au point de ne laisser que le choix à une poursuite judiciaire. Mais, s'agit-il là d'une bonne option ?

La justice Tchadienne, en perte de confiance, plongée dans une lenteur sans pareil ne constitue pas aujourd'hui une garantie suffisante pour la lutte contre le détournement. Une procédure pouvant durer jusqu'à 99 ans, à compter de la mise en mouvement de l'action jusqu'à l'exécution définitive de la décision, il est à regretter que la lenteur judiciaire est un facteur clé qui ôte à cette lutte son efficacité²⁰. Les mécanismes procéduraux tels que les mises en liberté provisoire, la comparution libre sont autant des techniques qui fragilisent cette lutte et laisse entrevoir aux yeux des quidams, une

¹⁸ Peguy (S-T-O) : *L'action de l'Organisation Internationale de la Francophonie en faveur de la société civile dans la lutte contre la corruption dans les pays francophones : Une analyse de son engagement au Cameroun*, Editions Universitaires Européennes, Avril 2015, p65.

¹⁹Nkolo (A-E) : *Evaluation des cellules ministérielles de lutte contre la corruption : Une étude menée par des organisations de la société civile Camerounaise*, op cit, p32

²⁰ Ahmed (N) et Karina (Y) : *Etats, corruption et mécanismes de lutte contre la corruption*, Editions notre savoir, Décembre 2022, p98.

injustice. Le tout, sans compter avec la pratique dites « des interventions » des « coups de fils » et autres moyens de pression que le magistrat peut subir et cela pourra fragiliser le cours normal de la conduite d’une procédure.

Au jour d’aujourd’hui, peu des Tchadiens redoutent d’être poursuivi pour détournement par ce que, disent-ils, ils connaissent la fin de l’histoire...Et en attendant la fin de l’histoire, ne fallait-il pas changer les choses, ne faudrait –il pas, impulser une nouvelle dynamique, un nouvel augure à cette institution ? Une piste à explorer, serait la relecture de ses textes réglementaires en scrutant et en passant au peigne fin, les questions essentielles abordées dans le cadre de cette étude. Au-delà de cette insuffisance, il se dégage d’autres poches d’insuffisances liées à la conduite des missions.

B) Les déplorables tares dans la conduite des missions de l’IGE

A la suite de l’abandon d’une partie de ses mission, l’IGE pêche par les multiples difficultés et insuffisances qui entravant la conduite de ses missions. Ceci, à cause de l’omniprésence de l’Exécutif (1) et des compositions problématiques des missions de contrôle (2).

1) L’omniprésence et l’interminable référence à l’Exécutif dans les missions

Conformément aux textes régissant son fonctionnement, l’IGE est placée sous la supervision directe de la Présidence de la République. Cette prédisposition institutionnelle influe fortement la conduite des missions dans la mesure où, pour chaque mission, il faut qu’un rapport soit adressé au chef de l’Etat.

Devenu juge de l’opportunité des missions, le chef de l’Etat apprécie souverainement les rapports des missions conduites par l’IGE ainsi que les suites à donner²¹. Dans la pratique, lesdits rapports

²¹ Roger (Y) : *Lutte contre la corruption au Congo Brazzaville : Organe et répression* , Edition Universitaire Européenne, Juillet 2022, p56

comportent plusieurs rubriques dont la plus importante en rapport à nos études, reste celle qui est consacrée aux recommandations.

De manière générale, l’Inspection Générale formule plusieurs recommandations dont les plus importantes sont la suspension ou de la révocation des fonctions, le remboursement des sommes d’argent, la poursuite judiciaire....Quoiqu’il en soit, pour qu’une mesure, ne ce reste que conservatoire soit prise, les membres de la mission font recours, pour reprendre leur expression « à la haute hiérarchie »²². Cette manière de procéder, place le chef de l’Etat à l’épicentre des missions et fait de lui, le seul « qui peut faire et défaire ».

Institution censée redorer le blason et lutter contre les maux qui minent la république, l’Inspection Générale d’Etat voit ses actions paralysées par ce recours et cette présence du chef de l’Etat²³. Homme politique appelé à composer avec certains cadres, les décisions du chef de l’Etat procèdent plus des penchants politiques que, des considérations de droit. De ce point de vue, il est clair que sa tutelle de l’institution est à revoir.

En définitive, pour produire les effets escomptés, l’IGE doit revoir ses rapports avec l’Exécutif. Une lutte pour son indépendance est à mener afin d’espérer voir une institution capable de poser des actes qui entrent fondamentalement dans le cadre de ses missions.

2) La composition chimérique des missions de contrôle

Dans le prolongement de ses objectifs, l’IGE peut effectuer des missions de contrôle dans les institutions publiques, para publiques ou privées bénéficiant du concours financier de l’Etat. Ces missions sont rendues possible au moyen d’un ordre de mission qui comporte des mentions de forme et de fond.

Les missions de l’IGE échouent le plus souvent par le simple fait qu’elles sont menées de façon ad hoc c’est-à-dire pour la

²² Expression utilisée de manière quasi quotidienne pour designer soit l’Inspecteur Général d’Etat soit, le chef de l’Etat à qui, des comptes rendus sont dressés de l’évolution des missions.

²³ Ocko (A) : *La lutte contre la corruption en Afrique, enfin les dirigeants se réveillent* , Editions Jets d’encre, Sept 2018, p32

circonstance, à cet effet. De la sorte, les inspecteurs, contrôleurs qui font partie de la mission ne sont pas choisis au hasard. Instituée de sorte à faciliter une mission impartiale et neutre, la mission de l'IGE empreinte désormais des tares comme la partialité, la haine, la vengeance....

Aussi, les missions qui le plus souvent, consistent en la vérification sur des exercices budgétaires donnés, nécessitent que les travaux soient effectués par des hommes de l'art ou des technocrates, sont de manière générale, l'œuvre des amateurs. En lieu et place des comptables, il est ordinaire de voir un économiste généraliste analyser les états financiers de synthèse de résultats. En lieu et place d'un juriste praticien pour faire dresser des procès-verbaux ou des injonctions de remboursement, le travail est souvent l'œuvre d'un sociologue ou géographe.

Tous ces éléments font dire aujourd'hui à l'opinion que l'IGE est une machine de règlement de compte car, destinée à faire tomber un adversaire politique, un concurrent dans une lutte de positionnement ou, un administrateur qui occupe un poste de responsabilité. Ce sentiment plutôt négatif est hélas partagé par la plupart des acteurs de la vie sociale Tchadienne car, non seulement les missions sont sélectives mais, des cadres de haut vol dont la consistance des biens matériels visibles dépasse de loin l'entendement²⁴, n'ont pas été inquiété par une des missions de l'IGE. Ce sont au contraire, les maillons faibles qui sont le plus souvent inquiétés.

Devant cette situation, l'Etat garant du bon fonctionnement des institutions, doit veiller au grain afin que les missions soient menées avec objectivité et que, les membres soient désignés selon le principe de compétence en rapport avec son objet.

II. Les manifestations de l'échec de l'IGE dans les finalités des missions de contrôle

Destinée à assainir la gestion des finances publiques et promouvoir la bonne gouvernance, l'IGE peine à prendre son envol car, de par sa

²⁴ Ocko (A) : *La lutte contre la corruption en Afrique, enfin les dirigeants se réveillent* , op cit, p27

prédisposition fonctionnelle et institutionnelle, mais, à l'analyse des finalités de ses missions, elle n'a pas atteint les résultats attendus d'elle. Cet état de chose, est dû notamment aux finalités de ses missions en ses aspects mesures conservatoires (A) et difficultés d'exécuter les décisions de justice de condamnation (B).

A- Le cadre non exhaustif des mesures conservatoires à la solde de la mission de contrôle

S'il est vrai que l'IGE peut contrôler toutes les institutions publiques y compris les collectivités territoriales décentralisées, il est aussi vrai de constater que ces contrôles sont généralement l'objet de controverse à cause des mesures conservatoires qui sont prises par les membres de la mission²⁵. Le cas des Maires des communes mérite que l'on s'y attarde (1) ainsi que la suspension des salaires des fonctionnaires (2).

1- L'épineux problème relatif des mesures conservatoires prises lors des missions

Si la suspension des autorités élues procède du normal, elle bouleverse la norme juridique (a) et, pose en même temps, un problème de la légalité dudit acte. En effet, un décreté peut-il démettre une autorité élue ? En plus, les questions de blocage des avoirs sont effectuées à l'antipode des dispositions du droit OHADA sur les voies d'exécution (b).

a) La suspension des autorités communales prononcée par l'IGE

A la question de savoir si un décreté pouvait-il démettre de ses fonctions ou mieux, suspendre un élu reste posée. En effet, il ressort de la loi n° 002/PR/2000 du 16 Février 2000 portant statut des collectivités territoriales décentralisées que les autorités municipales sont élues au cours d'une élection. En effet, on élit un conseil

²⁵ Ndaya (M) : *Lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo* : Les limites d'une coalition CACH-FCC, Edition Universitaires Européenne, 2023, p30

municipal au sein duquel, est désigné un maire. Même si depuis quelques temps, on note la nomination par décret de certains maires, il faut tout de même noter que l'autorité est choisie au sein du conseil municipal qui, réunit en session, procède au réaménagement de l'exécutif communal et le décret vient entériner la désignation.

En dépit de ce statut d' élu, il arrive que l'IGE prenne des actes pour suspendre un maire de ces fonctions. Même si la suspension n'est pas la révocation, elle constitue une mesure assez grave qui impacte sur la fonction en question²⁶. De ce point de vue, et conformément au principe juridique du parallélisme de forme, il est indiqué que ce soit l'autorité qui ait nommé qui procède à la suspension. Fort malheureusement, beaucoup des maires des communes d'arrondissement ont été suspendus pour une ou plusieurs raisons par l'IGE à la suite des missions conduites. En plus de ce que cette pratique a bouleversé les normes juridiques préétablies, elle va à l'antipode du principe du parallélisme de forme.

En effet, il ressort de la loi n° 002 sus visée que les maires sont choisis parmi les conseillers municipaux. Aussi, la tutelle des communes d'arrondissement étant assurée par les autorités telles le préfet, il appartient à ce fondé de pouvoir de prendre des mesures telles la suspension et ce, avec au préalable un travail établi par le conseil municipal.

C'est donc contre ces principes juridiques que l'IGE avait fonctionné jusqu'à sa dissolution. Ce qui a fait dire à une partie de la doctrine que l'IGE creusait sa propre tombe et, sa dissolution anticipée à la suite des résolutions du DNIS²⁷ n'est que la résultante de cette pratique.

A delà de cette question de suspension, l'IGE était dotée du pouvoir de prendre des mesures conservatoires dont l'une des manifestations était le blocage des comptes bancaires.

²⁶ Karila de Van (J) : « Le droit de nuire », RTDCIV, 1995, p533

²⁷ Il s'agit du Dialogue National Inclusif.

b) Le blocage des avoirs des entités contrôlées

Aux premières heures de sa création et dans le but de s'affirmer, l'IGE s'est illustrée par une multitude des missions dans plusieurs institutions publiques avec une excroissance aux entités privées bénéficiaires d'un concours financier direct ou indirect de l'Etat²⁸. A cet effet, plusieurs mesures ont été prises dont le blocage des avoirs.

Le vocable en lui-même était extraordinaire parce qu'il ne rentre pas dans les mécanismes jusque-là connus en droit positif²⁹. Il s'agit en fait, de pratiquer une saisie de fait sur les avoirs des entités. S'agissait-il d'une saisie ou d'un blocage.

A la vérité, la réponse à cette question n'est pas évidente car, une saisie qu'elle soit conservatoire ou une saisie attribution est exercée dans le respect des prescriptions de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution. En somme, il faut une autorisation de la juridiction compétente et, la mesure est exécutée par un agent d'exécution qui laisse copie des exploits au débiteur saisi qui doit avoir la possibilité d'élever contestation devant une juridiction dans un délai.

Loin de toutes ces procédures, la logique de l'IGE consistait à solliciter du parquet d'instance une réquisition de blocage de comptes bancaires. Ce blocage concerne-t-il les opérations de crédit ou de débit ? Aucune réponse ne pouvait être donnée et le débiteur ne sachant quelle procédure usitée pour obtenir le déblocage du compte, il s'installe du coup une procédure de négociation, nœud de la corruption et des compromissions.

Cette pratique était considérée comme un coup dur à l'investissement direct étranger dans l'espace économique national dans la mesure où, les entreprises concernées par ces mesures étaient pour la plupart des sociétés commerciales *suis generis* ou des sociétés d'économie mixtes, actrices principales de l'économie et du développement.

²⁸Ikubaye (J) : *L'union Africaine et la lutte contre la corruption*, Editions Universitaires Européennes, Juillet 2018, p50.

²⁹En droit positif, l'expression consacrée est la saisie, expression propre à l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution.

Aussi, il faut rappeler que l'un des objectifs de l'OHADA étant la relance de l'économie par l'instauration d'un climat d'investissement propice à travers la sécurité juridique et judiciaire, la pratique du blocage des comptes étant tout le contraire de l'objectif assigné à l'OHADA. Non seulement elle décourageait les investisseurs étrangers³⁰ mais, elle n'incitait pas les acteurs économiques en général à sous-traiter avec les établissements publics, de peur de subir la rigueur et les méfaits des mesures conservatoires prises par l'IGE.

Il va sans dire que les voix élevées ci et là dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures ont été l'une des raisons ayant abouti à la dissolution de cette institution qui a fini par faire autant de biens que du tort. Si la question des mesures conservatoires a fait couler tant d'ancre, il en va de même que celle de la suspension de salaire de agents.

2- La question de la suspension de salaire des agents

En dépit des critiques déjà accentuées sur les abus dans l'exercice du pouvoir dévolu aux missions de contrôle de l'IGE, il faut noter que la suspension de salaires a été l'un de moyens au service de cette institution. Mal utilisée cette mesure coercitive viole assez de droits (a) et compromet la paix sociale (b) pourtant prônée par les autorités politiques de la République.

a) L'abus dans la suspension de salaires des agents

Alors que le cadre de la mission de contrôle est limité dans l'ordre de mission, il arrive que la mission aboutisse à des abus. C'est le cas notamment de certains agents contrôlés qui ont vu leur salaire systématiquement suspendu.

En décidant de traquer les petits fonctionnaires bénéficiaires des autorisations de formation à l'étranger ou en situation de détachement ou de mise à disposition, L'IGE avait fait un mauvais casting car, la masse salariale de ces personnes ne dépassait en rien

³⁰Oumarou (A) : *Les mécanismes de lutte contre la corruption au Niger : Obstacles et renforcement*, l'Harmattan, Mars 2016, p44.

les déperditions des deniers publics observés en d'autres circonstances.

Les grandes firmes, les institutions étatiques en relation fonctionnelle avec les entreprises étrangères sont notamment le pourvoyeur des fonds et donc, sources de rentabilité³¹. A titre illustratif, l'ONAPE est une institution qui est chargée de délivrer des autorisations d'emploi et de permis de travail aux entreprises employant une main d'œuvre étrangère. L'ADAC aussi fait partie des institutions qui travaillent avec des compagnies aériennes qui doivent verser des redevances à l'Etat.

C'est assez tardivement que l'IGE a compris qu'il fallait laisser les petits fonctionnaires et se retourner vers ces entités en vue non seulement de limiter la déperdition des finances publiques mais, de renflouer les caisses de l'Etat même si de par ses textes constitutifs, tel n'était pas la fonction à elle dévolue.

Au-delà de leur caractère alimentaire, les salaires des agents de l'Etat Tchadien, déjà soumis à plusieurs mesures pour absorber la crise, est tellement insuffisant que, si elle venait à faire l'objet d'une suspension, on se pose bien de questions quant à la problématique de survie des populations. L'Etat deviendrait ainsi, le loup le plus fort qui dévore ces enfants. En conséquence, la paix sociale serait menacée.

b) La suspension des salaires et son corolaire de crise sociale

De manière générale, le salaire est un élément de paix sociale a fait observer le professeur Foko Athanase³². Dans le contexte du Tchad, il faut préciser que la crise économique et financière mondiale a justifié qu'une série de mesures soient prises courant 2016 par le gouvernement pour permettre de maitriser les dépenses publiques.

Les fonctionnaires, premières victimes de ces mesures vont subir pour certains d'entre eux, l'éphorie des missions de contrôle de

³¹ Kama (R) : *L'éthique et la lutte contre la corruption dans les marchés public*, Editions Universitaires Européennes, Oct 2018, p80.

³² Foko (A) : « La rémunération du travail et la paix sociale », in les mélanges offerts au Pr PAUL GERARD POUGOUÉ, CREDIJ, 2014, p279.

l'IGE à travers la suspension des salaires ou la signature des engagements de remboursement sur le salaire. Il s'agissait tout naturellement d'une mauvaise politique car, le Gouvernement et les syndicats étaient en pourparlers pour une trêve dans le cadre des accords intervenus après une période longue grève³³.

En décidant de suspendre les salaires, l'IGE a remué le couteau sur la plaie de sorte à augmenter la misère des fonctionnaires et, accentuer la crise économique qui touche les ménages³⁴. C'est dire que la pratique des missions de contrôle de l'IGE, n'était pas en adéquation avec la politique gouvernementale. Cela est d'autant plus vrai que la prolifération des grèves dues, au gel des indemnités, à la suspension de salaires, aux engagements de remboursement sont la preuve que l'implémentation ou la traduction dans les faits, de la volonté des plus hautes autorités a manqué. C'est ce qui a justifié que de temps à autres, plusieurs aménagements aient été opérés soit à la tête de l'IGE soit au niveau des inspecteurs et des contrôleurs.

Mutatis mutandis, il faut préciser que l'IGE a sévi par la mise en œuvre de ses missions. C'est ce qui a justifié le manque d'efficacité sur le plan judiciaire.

B- L'impertinence des procédures judiciaires enclenchées par l'IGE

De par sa nature administrative couplée de l'enquête qu'elle mène, l'IGE a été dotée d'un pouvoir d'ester en justice afin de faire recouvrer les créances ou les sommes dues à l'Etat. Là encore, tout n'a pas été rose en ce sens que les poursuites enclenchées étaient problématiques d'une part (1) et les décisions qui en résultent sont quasi impossibles d'exécution (2), justifiant ainsi la qualification d'effet de paille par certains acteurs judiciaires avertis.

³³Il s'agit d'un accord triennale intervenu entre les centrales syndicales et le gouvernement de la République du Tchad en vue de reprendre le travail contre paiement échelonné de certaines primes et indemnités.

³⁴Foko (A) : « La rémunération du travail et la paix sociale », in les mélanges offerts au Pr PAUL GERARD POUGOUE, op cit, p279

1) Le clair-obscur des procédures judiciaires enclenchées par l'IGE

Si le décret portant création de l'IGE l'a doté du pouvoir d'ester en justice pour les crimes et délits, il faut reconnaître que l'IGE a usé de ce pouvoir limitatif aux seules procédures correctionnelles (a) pour entreprendre d'autres procédures (b).

a) La prolifération honorifique des procédures diligentées par l'IGE

Rigueur, assainissement et moralisation étaient les premiers objectifs assignés à l'IGE. Le ton était donné aux premières heures par la multiplication des missions avec des poursuites judiciaires en cascade³⁵. Cette poursuite a permis la mise en mouvement de l'action publique contre plusieurs cadres dont certains ont servi la république à un plus haut niveau.

Mais est ce que la poursuite en elle-même suffisait ? Si le but du procès pénal est la sanction correctionnelle à une peine privative de liberté, il va sans dire que pour l'IGE, l'objectif est la réparation civile. C'est la raison pour laquelle, pour chacune des procédures, elle s'est constituée partie civile soit par voie principale soit par voie d'intervention.

L'échec des procédures vient de la lourdeur des procédures devant les juges d'instruction, du caractère laconique des ordonnances rendues ainsi que de l'exercice des voies de recours. Aussi, il faut préciser que la mise en liberté provisoire ou sous caution a été un grand handicap à l'aboutissement des procédures car, les personnes mises en liberté, ne se représentaient que rarement aux autres étapes de la procédure. Cette liberté provisoire était accordée soit par le juge d'instruction soit par la Chambre d'accusation sur appel de l'ordonnance de rejet du juge d'instruction ou sur saisine directe de la chambre pour détention abusive et irrégulière.

L'autre facteur est le temps que les procédures correctionnelles mettent pour transiter entre le cabinet d'instruction, la chambre

³⁵ Garraud (Ph) : *Juger le politique*, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p170.

d’instruction puis le parquet d’instance pour la programmation à l’audience. Le tout sans compter avec les incidents de procédure telles les demandes de mesure d’instruction, de convocation de témoins ou de toute autre mesure qui peuvent être ordonnés par la juridiction de jugement. Tous ces facteurs avaient rendu les procédures correctionnelles enclenchées par l’IGE vide de sens, en les dépouillant de l’effet de pression.

En sus des procédures correctionnelles, l’IGE a été actrice en défendant dans les procédures de contestations de saisie ou comme requise devant la juridiction administrative. Si de ce point de vue, les résultats ont été satisfaisants en raison du nombre élevé des procédures gagnées, la suite est connue. Les décisions ne sont pas rédigées³⁶, les compromis sont trouvés postérieurement, des mainlevées de saisies effectuées...

Si les procédures judiciaires enclenchées par l’IGE ont connu un succès mitigé, cela est lié au fait que la poursuite n’est pas la mission principale dévolue à cette entité. Elle y fait recours uniquement pour la manifestation de la vérité car, dans la plupart des cas, des recouvrements se font en dehors de tout contentieux³⁷. En dehors de cet état de fait, l’échec des missions de l’IGE est parfois dû à la promotion en cours de procédures, des personnes poursuivies, parfois condamnées.

b) L’étonnante pratique de la nomination et promotion des personnes prévenues, inculpées dans le cadre des procédures diligentées par l’IGE

Dans le but d’atteindre un des objectifs qui lui a été assigné à savoir, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, l’IGE a ouvert plusieurs champs de procédure judiciaire impliquant des plus hauts responsables de la république.

Alors que la procédure est pendante devant les juridictions soit d’instruction ou de jugement, les personnes poursuivies dont la plupart sont placées sous mandat de dépôt et bénéficiaire d’une mise

³⁶Garraud (Ph) : *Juger le politique*, op cit, p170.

³⁷ Transparency International : *Combattre la corruption. Enjeux et perspectives*, karthala, 2002, p319

en liberté sous caution ou d'une mise en liberté provisoire, font l'objet des nominations à des postes de responsabilité³⁸. Certains reviennent au même poste, d'autres sont promu à des postes de responsabilités plus avantageux que le précédent.

Cette façon de procéder qui est à mettre à l'actif des pouvoirs publics, annule et sape les efforts fournis par l'IGE à travers ses différentes missions de contrôle. Cela a fit dire à une frange partie de la population que dans la sphère politique Tchadienne, il faut être envoyé à la prison pour être promu comme si le passage à la maison carcérale est la passerelle pour l'ascension sociale.

Sur le plan de la procédure, cette catégorie de personne ne se présente plus aux audiences, ne défère plus aux convocations des juges de sorte à faire avancer les dossiers qui finissent par mourir de leur propre mort. Ainsi l'opinion publique criant à la corruption de la justice ou mieux à son déni, n'a pas tort pour la simple raison que le climat judiciaire Tchadien est rempli de subjectivités en lien avec des accointances politiques.

Sur le plan des attentes du procès à savoir la réparation civile découlant de la constitution de partie civile à l'occasion de la poursuite pénale engagée, il faut noter que ce n'est que très rarement que l'Etat Tchadien à travers l'IGE entre dans ses droits dans ces situations. Hors mis les cas où, les procédures meurent d'elles-mêmes, ces personnes poursuivies et promues signent des engagements en catimini pour reverser au trésor public le montant objet de l'injonction de remboursement. Dans cette hypothèse, l'IGE désiste parfois de ces réclamations civiles.

Cette façon de faire frise de l'impunité dans la mesure où, l'engagement de remboursement intervenu postérieurement à la mise en mouvement de l'action publique ne devrait pas engendrer un désistement surtout que ces personnes avaient la possibilité au cours de la mission de prendre de tels engagements pour éviter une

³⁸ Foko (A.), « Le nouveau code de procédure pénale : la panacée des garanties des libertés individuelles et des droits de l'homme au Cameroun ? In Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Edition spéciale sur le Nouveau code de procédure pénale, vol.11, 2007, pp 22

poursuite judiciaire. Mais dès lors qu'elles s'obstinent à nier les faits justifiant la mise en mouvement de l'action publique sur la plainte de l'IGE, il va sans dire qu'il y'a des préjudices et il faut les réparer.

Aussi l'accession à un poste étant un mérite, l'on devrait faire prévaloir les critères de compétences et d'expérience couronné des critères moraux liés à la moralité ou à l'antécédent judiciaire de la personne à nommer. Malheureusement, le champ politique ayant ses réalités, l'ascension dans ce domaine n'est plus tributaire des critères objectifs de mérite et de compétences mais, de cooptation et de copinage ce, en violation de la politique générale³⁹ ayant présidé à la création de l'IGE.

La prolifération sans objet de procédures n'a pas été le seul handicap de l'IGE. Les difficultés d'exécution des décisions constituent elles aussi l'un des facteurs importants de cet échec.

2) Les difficultés d'exécution des décisions de condamnation dans les procédures enclenchées par l'IGE

Même si la plupart des procédures ne finissent pas par des décisions en dernier ressort, il faut reconnaître que quelques dossiers correctionnels ou civils ne connaissent pas une fin heureuse. Ceci à cause des termes des décisions (a) et du manque des moyens de pression (b).

a) Les difficultés liées au contenu laconique des décisions de justice

De manière générale, il faut noter l'une des causes de l'échec de l'IGE a été la fragilité du système judiciaire avec son lot de maux. Parmi ceux-ci, on peut citer le contenu laconique des décisions de justice.

Au-delà des condamnations à des dommages-intérêts, les juridictions ont dans certaines hypothèses, ordonné la saisie et la confiscation de certains biens immobiliers notamment. Malheureusement, non

³⁹ Djila (R) : « La répression par le législateur camerounais des fautes de gestions des dirigeants des sociétés d'Etat », Miroir du droit, n° 2, Avril-Mai-juin 2010, p65

seulement les décisions ne sont rédigées à temps de sorte que le retard permet aux personnes condamnées d'organiser leur insolvabilité ou de faire disparaître leurs biens.

De plus, les décisions si elles venaient à être rédigées⁴⁰, ne comportent pas suffisamment des éléments d'identification des biens objet de la confiscation. En matière immobilière, en principe seuls les immeubles immatriculés doivent faire l'objet de pareilles mesures. Mais dans la pratique, les décisions sont muettes sur les indications y relatives.

D'un point de vue pratique, il convient de noter que la logique dissuasive commande que le gel des avoirs et le placement sous-main de justice des biens des personnes soupçonnées de détournement ou de corruption en attendant l'issue de la procédure⁴¹. Un tel pouvoir serait dévolu au juge d'instruction chargé d'enquêter sur le fait objet de la poursuite. Hélas, en l'absence des textes spécifiques gouvernant la poursuite et la répression de ces types d'agissements couplé de l'absence d'un parquet financier, l'IGE a fait son chemin avec toutes ces difficultés qui handicapent à bien d'égard l'exécution des décisions de justice comme les mises en liberté tout azimuts.

b) Les mises en liberté provisoire « tout azimut » comme facteur d'échec des poursuites enclenchées par l'IGE

Considérée comme une faveur légale consacrée par le code de procédure pénale, la liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'instruction ou devant la juridiction de jugement. Elle peut aussi être demandée devant la chambre d'accusation dans certaines hypothèses notamment en cas de détention préventive prolongée ou irrégulière.

Si les demandes de mise en liberté ne posent pas de problème particulier, il faut reconnaître que dans le cadre des procédures diligentées par l'IGE, ces demandes se transforment en un véritable handicap qui fragilise la poursuite. Les personnes mises en liberté disparaissent dans la nature alors même qu'il ressort des demandes

⁴⁰ Akam Akam (A) : « Le juge entre la loi et la conscience », Cahier juridiques et politiques, n°2, 2010, p10.

⁴¹ Sous réserves du principe de la présomption d'innocence qui est un principe phare dans le procès pénal, Lombois (Cl.) : « La présomption d'innocence », Pouvoirs, n°55, 1990, p.85

soutenues par les conseils, des garanties de représentation. C'est rare de voir le juge d'instruction ou les juridictions de jugement, décerner un mandat d'amener, de comparution et de dépôt après avoir tiré les conséquences de droit de l'attitude de la personne mise en liberté provisoire⁴².

Cette liberté provisoire permet dans la plupart des cas au bénéficiaire de faire disparaître les éléments de preuve, d'entrer en contact avec d'éventuelles personnes qui pourraient être auditionnées pour la manifestation de la vérité⁴³. Lorsqu'elle est prématurée ou accordée sans garantie suffisante, elle devient un instrument d'injustice en ce sens que pour l'opinion publique y voit une justice de corrompue ou de corrupteur.

Il faut aussi souligner l'absence d'un travail de synergie ou de coordination entre les degrés de juridiction car, lorsqu'une demande de mise en liberté provisoire a fait l'objet d'un rejet de la part du juge d'instruction, l'inculpé ou son conseil relève appel et la chambre d'accusation, juge de contrôle des actes du juge d'instruction, réexamine le bien ou mal fondé de celle-ci.

Lorsqu'elle rend son arrêt, la chambre d'accusation ordonne le retour de la procédure devant le juge d'instruction. Cela suppose d'autres formalités génériquement appelées mise en état conduite par les greffiers. Là encore, le dossier mettra du temps avant de revenir devant le juge d'instruction. Les raisons sont notamment le nombre relativement élevé des dossiers du greffe, la nature des tâches à accomplir...

C'est donc dire que les facteurs de l'échec des procédures de l'IGE sont diversifiés et ne sont pas exclusivement liés à la conduite de la procédure ou aux faits de l'IGE. Ce sont ces facteurs qui ont conduit à la dissolution inattendue de l'IGE. Mais la dissolution en elle-même ne résout pas le problème, d'où, la mauvaise solution en face d'un réel problème.

⁴² Pradel (J.) : « La célérité et les temps du procès pénal. Comparaison entre quelques législations européennes », in *Le champ pénal, les Mélanges en l'honneur du Pr. R. Ottenhof*, Dalloz 2006, p257

⁴³ Yawaga (S) : « Avancées et reculades dans la répression de détournement des deniers publics au Cameroun : regard critique sur la loi du 14 décembre 2011 portant création du tribunal criminel spécial », *juridis-périodique*, n° 90, 2012, p59.

Conclusion

Depuis son accession à l'indépendance, le Tchad, devenu République quelques années plutôt, a opté pour une gouvernance assise sur la centralité des pouvoirs. Cette façon de faire a permis la mise en place et le développement de manière informelle d'une gouvernance chaotique, assise sur du clientélisme, le clanisme et le détournement des deniers publics.

A la faveur de l'arrivée de la démocratie en 1990⁴⁴, un discours nouveau sera tenu pour gagner la confiance des populations. Il s'agit du discours, de la rigueur et de la moralisation de l'administration publique. Ces valeurs annoncées par les nouvelles autorités ont reçu l'adhésion d'une grande majorité de tchadiens, lassés par la gestion chaotique des biens ainsi que l'opacité qui était érigée en règle d'or.

La création de l'IGE était apparue comme une réponse à cette épineuse question. Malheureusement, l'IGE n'aura pas survécu à la vague de contestations dues à la conduite de ses missions ainsi qu'aux pouvoirs conférés aux chefs de missions. En dépit de la multiplication des missions qui ont abouti pour certaines aux recouvrements, il faut noter que d'un point de vue global, les fruits n'ont pas atteint la promesse des fleurs car les entraves, les difficultés et les échecs sont légions.

En décidant de dissoudre l'IGE, le gouvernement pensait-il avoir résolu le problème ? si oui, il s'agit d'une fausse manœuvre car jusque-là, aucune institution dotée des pouvoirs similaires à ceux de l'IGE n'a été créée pour prendre le relais. Sinon, il faut repenser une autre institution en scrutant ses missions et pouvoirs de sorte à tirer les leçons des causes de la dissolution de l'IGE pour ne pas mettre du vin neuf dans des vieilles outres⁴⁵.

⁴⁴ Il s'agit de l'arrivée au pouvoir du MPS et le fameux discours du chef de l'Etat qui a affirmé : « je vous apporte ni or, ni argent, mais la paix et la démocratie »

⁴⁵ Cf décret n° 0014/PT/2022 du 20 Octobre 2022 portant dissolution de l'Inspection Générale d'Etat, lequel décret a été complété par l'arrêté n° 0049/PT/2022 du 30 Novembre 2022 portant création d'une commission ad hoc chargée du recensement des biens de l'Ex Inspection Générale d'Etat

Références bibliographiques

I. Ouvrages, articles et mémoires

Abdoulaye Bio Tchane (2000), *Lutter contre la corruption : Un impératif pour le développement du Benin dans l'Economie internationale*, Harmattan, p323 ;

Abdourahamane Oumarou (2016), *Les mécanismes de lutte contre la corruption au Niger : Obstacles et renforcement*, l'Harmattan, p156 ;

AGUIDE Messie(2015), *Devoir de diligence des administrateurs de sociétés commerciales en droit OHADA*, Mémoire de Master, Université de N'Gaoundéré, p111

Ahmed Naveed et Karina Y. Valenzuela (2022), *Etats, corruption et mécanismes de lutte contre la corruption*, Editions notre savoir, p180 ;

Alain Didier Olinga (2007), « Une convention à la merci des Etats », les cahiers de Mutations, n° 42, Février, p23

André Akam Akam (2010), « Le juge entre la loi et sa conscience », Cahiers Juridiques et Politiques, n°2, pp9-34

André Ocko (2018), *La lutte contre la corruption en Afrique, enfin les dirigeants se réveillent*, Editions Jets d'encre, p386 ;

Ernest Nkolo Ayissi (2020), *Evaluation des cellules ministérielles de lutte contre la corruption : Une étude menée par des organisations de la société civile Camerounaise*, Edition Universitaire Européenne, p69 ;

Foko Athanase (2014), « La rémunération du travail et la paix sociale », in les mélanges offerts au Pr PAUL GERARD POUGOUE, CREDIJ, p279-303

Foko Athanase (2007), « Le nouveau code de procédure pénale : la panacée des garanties des libertés individuelles et des droits de l'homme au Cameroun ? In Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dschang, Edition spéciale sur le Nouveau code de procéure pénale, vol.11, pp22-57

Gérard Cornu (2022), *Vocabulaire juridique*, Association Henri Capitant, 14e éd, p1106

Jean Pradel (2006) , « La célérité et les temps du procès pénal. Comparaison entre quelques législations européennes », in Le champ pénal. Mélanges en l'honneur du Pr. R. Ottenhof, Dalloz, p251-267

John Ikubaye(2018), *L'union Africaine et la lutte contre la corruption*, Editions Universitaires Européennes, p72 ;

Monica Ndaya (2023), *Lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo : Les limites d'une coalition CACH-FCC*, Edition Universitaires Européenne, p72 ;

Peguy Stéphane Tchoung Owono (2015), *L'action de l'Organisation Internationale de la Francophonie en faveur de la société civile dans la lutte contre la corruption dans les pays francophones : Une analyse de son engagement au Cameroun*, Editions Universitaires Européennes, p136 ;

Phillipe Bissara (1998), « Les Véritables enjeux du débat sur le Gouvernement de l'entreprise », *Revue droit des sociétés*, janvier-mars, pp1-20

Phillipe Garraud (2001), *Juger le politique*, Presses Universitaires de Rennes, p192 ;

Robert Kama (2018), *L'éthique et la lutte contre la corruption dans les marchés publics*, Editions Universitaires Européennes, p184 ;

Rose Djila(2010), « La répression par le législateur camerounais des fautes de gestions des dirigeants des sociétés d'Etat », *Miroir du droit*, n° 2, Avril-Mai-juin, pp59-78

Spener Yawaga(2012), « Avancées et reculades dans la répression de détournement des deniers publics au Cameroun : regard critique sur la loi du 14 décembre 2011 portant création du tribunal criminel spécial », *juridis-périodique*, n° 90, pp41-64

Spener Yawaga(2014), « La poursuite du processus de spécialisation de la justice pénale en matière de détournement des deniers publics (A propos de la loi portant création du Tribunal Criminel Spécial et des textes subséquents) », *Cahier juridique et politique*, numéro spécial, Dir, J-L, Atangana Amougou, p121-145

Yenga Roger (2022), *Lutte contre la corruption au Congo Brazzaville : Organe et répression*, Edition Universitaire Européenne, p76 ;

II. Textes nationaux

Arrêté n° 1992/PR/2021 du 19 Octobre 2021 portant structure de l'Inspection Générale d'Etat.

Arrêté n° 0049/PT/2022 du 30 Novembre 2022 portant création d'une commission ad hoc chargée du recensement des biens de l'Ex Inspection Générale d'Etat ;

Décret n° 0014/PT/2022 du 20 Octobre 2022 portant dissolution de l'Inspection Générale d'Etat ;

Décret n° 2069/PR/2015 du 1^{er} octobre 2015 portant création, attribution et fonctionnement de l'IGE ;

Décret n° 217/PR/IGE/2016 du 17 Février 2016 portant modalités, procédures et conditions d'exécution des missions effectuées par l'Inspection Générale d'Etat ;

Décret n° 1889/PR/2020 du 09 Septembre 2020 Portant modification du décret n° 2069/PR/2015 du 1^{er} octobre 2015 portant création, attribution et fonctionnement de l'IGE ;

Décret n° 0620/PR/2021 du 19 Octobre 2021 portant réorganisation de l'Inspection Générale d'Etat ;

La constitution du Tchad du 31 Mars 1996 révisée par la loi constitutionnelle n° 08/PR/05 du 15 Juillet 2005 ;

La loi n°004/PR/00 portant répression des détournements de deniers publics, de la corruption, de la concussion, des trafics d'influence et des infractions assimilées ;

Loi n° 002/PR/2000 du 16 Février 2000 portant sur les statuts des collectivités territoriales décentralisées ;

Loi n° 003/PR/2000 du 16 Février 2000 portant sur le régime électoral des collectivités territoriales décentralisées ;

III. Autres textes

OCDE : Affairisme : La fin d'un système. Comment combattre la corruption ; 2000, p24

Transparency International : Combattre la corruption. Enjeux et perspectives, karthala, 2002, p319

Pratique footballistique et désir de domination, clin d'œil pour une sémiotique de la « guerre » !

Alphonse BAYALA

Doctorant en Sciences du langage,
Université de Limoges- France
Université Joseph KI-ZERBO
Ouagadougou-Burkina Faso
bayalebeni@gmail.com

Résumé

Activité de toutes les passions et attentions, le sport qui au départ se présentait comme des moments de divertissement, se trouve influencé et transformé par les « choses du monde » faisant de celui-ci, aujourd'hui, la toile de fond des paradoxes. De façon singulière, le football, sans conteste le sport le plus populaire dans le monde, que ce soit en termes de pratiquants, de spectateurs que de téléspectateurs. Dans la même dynamique, celui-ci incarne une vision cohérente et contradictoire. On y passe du rire aux larmes, de la colère à la félicité, de l'inquiétude au soulagement, de la paix à la guerre. Les écrits allant dans le sens de la pratique footballistique au regard de son ancrage culturel dans le faire des populations présentent un fort contraste. Cette étude sémiotique apporte un regard parallèle à ceux existant sur la portée, les enjeux et les risques de dérive auxquels la nouvelle dynamique de la pratique footballistique fait face. Cette pratique sous l'emprise de la passion à travers le désir de domination, de rivalité, et l'expression de la suprématie qui sont à l'œuvre dans ce corps de métier, à bien des égards, nous impose un recadrage et un redimensionnement par les associations, les fédérations et/ou les États en charge de son organisation dans le but de le « désarmer » de la violence que l'on ne fait que découvrir dans son expression.

Mots clés : Pratique footballistique, sémiotique des passions, violence

Abstract

Activity of all the passions and attentions, the sport which at the beginning was presented as moments of entertainment, is influenced and transformed by the “things of the world” making of this one, today, the backdrop of the paradoxes. In a singular way, football, undoubtedly the most popular sport in the world, whether in terms of practitioners, spectators or television viewers. In the same dynamic, it embodies a coherent and contradictory vision. We go from laughter to tears, from anger to happiness, from worry to relief, from peace to war. The writings going in the direction of football practice with regard to its cultural anchoring in the doing of the populations present a strong contrast. This semiotic study brings a look parallel to those existing on the scope, the stakes and the risks of drift that the new dynamics of

football practice faces. This practice under the influence of passion through the desire for domination, rivalry, and the expression of supremacy which are at work in this body of work, in many respects, imposes on us a reframing and a resizing by the associations, federations and/or States in charge of its organization with the aim of "disarming" it from the violence that we only discover in its expression.

Key words: Football practice, semiotics of passions, violence

Introduction

Le sport est de nos jours l'activité qui cristallise de plus en plus d'attention. Tantôt considéré comme source de bien-être, « le sport, c'est la santé », c'est un moyen d'enrichissement, il est aussi source de violence (physique et psychique⁴⁶), cause de mort (Marc Vivien FOE⁴⁷, Miklos FEHER⁴⁸), de gaieté, et de bonne humeur, etc. La pratique footballistique, « incontestablement le plus populaire »⁴⁹ (Stéphane Beaud, Frédéric Rasera, 2020), de tous les sports ne déroge pas à cette réalité. C'est ce paradoxe tant dans les émotions que dans la praxis (source de santé vs cause de mort, paix vs guerre, joie vs tristesse,) qui interroge la sémiotique, science des signes au sein de la vie sociale⁵⁰ et qui induit la formulation de ce sujet : *Pratique footballistique et désir de domination, clin d'œil pour une sémiotique de la « guerre »*. Tel que présentée, cette formulation invite deux notions (jeu et guerre, fair-play et guerre) qui sont difficilement conciliables dans leur émanation. Cela dit, la question, restant en suspens, qui s'impose à nous est alors la suivante : comment la rivalité transcende-t-elle la passion du jeu ? Mieux, le jeu a-t-il été détourné de son objectif ? autrement dit, Comment entrer dans une logique d'analyse en repoussant celle, si tentante, de

⁴⁶ Lors de la saison sportive 2016-2017, la police nationale a recensé 752 interpellations tous sports confondus pour cause de violence à voir dans Dossier. La violence, l'autre face du sport, [En ligne] <https://www.ouest-france.fr/sport/dossier-la-violence-l-autre-face-du-sport-5675549>, consulté le 04/06/2022 à 19h36 minutes.

⁴⁷ Marc Vivien FOE s'est effondré lors de la rencontre de Coupe des Confédérations opposant le Cameroun à la Colombie en 2003 [En ligne] <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Mort+de+joueur+sur+le+terrain>, consulté le 04/06/2022 à 19h17 minutes.

⁴⁸ Attaquant international hongrois, Miklos Feher s'est éteint à seulement 24 ans des suites d'une attaque cardiaque survenue lors de la rencontre de championnat opposant son équipe du Benfica à Guimarães. [En ligne] https://sport.gentside.com/football/deces-footballeurs-ces-8-joueurs-qui-ont-perdu-la-vie-en-plein-match_art65911.html, consulté le 04/06/2022 à 19h24 minutes

⁴⁹ Stéphane Beaud, Frédéric Rasera, 2020, *Sociologie du football*, Edition La découverte, Paris p.3

⁵⁰ Ferdinand de Saussure, *Cours de linguistique générale*, (Réed.) Payot, Paris, 1971

l’emprise de l’enjeu sur le jeu ? En clair, la pratique footballistique s’inscrit dans la sémiotique des pratiques sociales. Laquelle nous permettra de comprendre le fondement de la pratique footballistique, son mode opératoire pour enfin permettre à la sémiotique des passions de présentifier les résonances pour le « désarmer » de ses relents de violence et de guerre au bon profit du jeu dépourvu d’enjeux, d’où l’orientation de la présente recherche.

Cette perspective sémiotique en lien étroit avec ses « consœurs », des pratiques sociales, de la sémio-pragmatique et des passions permettront de mettre au grand jour le soubassement qu’induit les relents de violences, voire de la guerre dans la pratique footballistique contemporaine. Ce dispositif entourant le match de foot du fait des « choses du monde »⁵¹ (Julien Algirdas Greimas, 1989) influence « violemment » sa pratique. Pour cela, une refondation s’impose pour pallier les éventuelles dérives, et de la manipulation dont- elle fait l’objet.

1.La méthode

La sémiotique des passions s’invite dans l’étude de la pratique footballistique dans la mesure où le recours à la passion, aux émotions dans ce domaine se fait de plus en plus présent. Or, « la perception du réel, l’empirique, le vérifiable, serait des facteurs secondaires dans la construction du sens, déterminés plutôt par les émotions, les sensations et les passions ». ⁵² (Angelo Di Caterino, 2021). Dans la praxie du football, objet de notre étude, aucune dérogation n’est faite.

La question de la rivalité fait appel à deux protagonistes dans une même sphère ayant une relation plus ou moins directe dans lequel « la fin justifiant les moyens »⁵³. L’usage de moyens peu orthodoxes laisse place à la violence et/ou ses avatars dans la neutralisation de l’autre, l’adversaire. À cela s’ajoute l’attachement quand on sait que

⁵¹ Greimas J. Algirdas, 1989, Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme, Édition Du seuil, Paris, p.16

⁵² Angelo DI CATERINO, 2021, Nouvelles formes du faire-croire : Le rôle de la théorie des nudges et des passions dans les fakes-news, numéro 124|2021

⁵³ Nicolas MACHIAVEL, 1980, Le Prince, Édition Flammarion,

« l'attachement est associé d'une part à l'intensité, car il est « vif », et d'autre part au « désir » de possession exclusive. »⁵⁴ (Jacques FONTANILLE, 2011). Dans cette logique, le corps est mis à rude épreuve. Aussi, le corps en tant qu'actant est soumis, de l'avis de Jacques Fontanille⁵⁵, à des pressions et des tensions qui l'affectent successivement. Tout ce qui est attendu de l'adversaire, dans le but d'exprimer sa suprématie et sa domination, c'est la négation de sa lucidité pour ce qui concerne les actants actifs. Puis il ajoute :

« Elle (parlant de la dramatisation du sport de haut niveau) se nourrit abondamment des défauts, des maladresses et des accidents dans les séquences gestuelles ; c'est justement ce qui fait que le récit sportif est un drame humain, et que la compétition est un combat entre les hommes et pas entre les machines ». ⁵⁶

Cela ne laisse pas indifférents les actants passifs (les actants n'intervenant pas directement sur le terrain : les supporteurs, journalistes, les sponsors) qui s'affrontent par l'acceptation ou le rejet de certaines décisions arbitrales, des jets de projectiles, des punchlines de toutes parts. Mêlant ainsi, par moments les actants actifs de la pratique footballistique.

Quelques éléments et pas des moindres constituant un foyer de « guerre » et qui a été introduit en avant-garde de la pratique footballistique sont les devises et l'hymne national. Les travaux menés par John AUSTIN⁵⁷ dans son ouvrage *Quand dire, c'est faire*, dans le domaine de la pragmatique, à travers les actes de langage, constituent des nids d'énoncés performatifs qui ne sont pas de nature à induire une évanescence de la scotomisation de la violence(guerre) dans la pratique footballistique.

⁵⁴ Jacques FONTANILLE, 2011, Corps et sens, Formes sémiotiques, Presse universitaire de France, p.14

⁵⁵ Jacques FONTANILLE, idem, p.14

⁵⁶ Jacques FONTANILLE, idem p.19

⁵⁷ John Langshaw AUSTIN, 1991, Quand dire, c'est faire, Essais

2.Naissance et avènement des équipes ou le recrutement des joueurs

Né au XIXe siècle, le football actuel tire ses origines en Soule médiéval dans la basse Normandie⁵⁸. Il a, du fait de la conquête normande en Angleterre, pris ses marques en Angleterre. À ses débuts, il n'était que l'affaire des Aristocrates et contribuait à travers leurs écoles à la formation et à la socialisation des individus de la cour.

« Dans ces écoles aristocratiques anglaises étaient formées les futures élites du pays. Les enfants (garçons faut-il le préciser) de la bourgeoisie et de la noblesse anglaises étaient soumis à une stricte éducation de l'esprit et du corps... ils étaient, de 6 à 18 ans, formés entraînés pour devenir de futur dirigeant du pays. »⁵⁹ (Stéphane Beaud, Frédéric Rasera, 2020 a)

Avec le temps, son attractivité dépassera le cadre scolaire et aristocratique puis s'étendra aux villes et aux villages pour enfin devenir une affaire nationale atteignant ainsi les classes populaires.

La pratique du foot devint alors le moyen d'épanouissement de près de 70% de la population et des classes ouvrières. Il finit par imposer une révision dans les taches de la classe ouvrière anglaise en offrant une :

« Organisation nouvelle du temps de travail avec l'apparition du week-end et la spécificité du samedi (jour réservé par excellence aux activités de loisir et aux matchs de football). Le style propre de vacances dans des stations balnéaires favorites, la casquette plate qui devint pour ainsi dire l'uniforme de l'ouvrier au repos ».⁶⁰ (Stéphane Beaud, Frédéric Rasera, 2020 b)

Par la suite, elle s'étendra au reste du monde.

⁵⁸ <https://www.fifa.com/fr/classicfootball/history/the-game/britain-home-of-football.html>, consulté le 05/06/22 à 01h27 minutes

⁵⁹ Stéphane BEAUD, Frédéric RASERA, idem p.8

⁶⁰ Stéphane BEAUD, Frédéric RASERA, idem, p.12

2.1. Extension de la pratique footballistique à travers le monde

Plus tard, la fin du XIX e siècle et les deux premières décennies du XXe siècle verront une forte implantation du football dans le reste du monde de l'Europe en Afrique en passant par les Amériques et l'Asie. En Europe, les Nations se sont très vite appropriées le football ; l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie à travers des relais et des ambassadeurs. En France, le football s'est installé un peu tardivement. C'est en 1932 qu'est créé le professionnalisme après une cinquantaine d'années que les Anglais. Cela s'explique par le fait que contrairement à l'Angleterre où les classes populaires ont fortement contribué à son expansion, en France cette classe ne s'est pas vite constitué « La France est longtemps restée un pays à forte composante rurale, de moyennes petites villes. La classe ouvrière s'y est constituée lentement et progressivement...Ainsi le football en France n'a pas pu devenir un sport constitutif d'une culture ouvrière autonome ». ⁶¹ (Stéphane Beaud, Frédéric Rasera, 2020 c).

2.2. Le renouveau dans la pratique footballistique

De nos jours, le métissage auquel fait face le football, à travers l'intégration des hymnes nationaux, des drapeaux, des devises, des écussons et l'entrée en lice des sponsors dans sa pratique, a fondamentalement réorienté et redéfini son objectif et sa conception. Un véritable lobbying s'y est développé, les sponsors, les grandes firmes y mettant les moyens, car le football constitue pour eux un véritable moyen pour leur publicité, et leur donne une visibilité pour l'écoulement des productions et de conquête de marché face à la concurrence qui se fait de plus en plus rude. « Le capitaine d'industrie, le capitaliste, distinguent dans la nature les réserves d'énergie qu'ils peuvent en tirer ; l'explorateur des vastes étendues désertiques, le publicitaire, le patron de network, l' élu local y discernent un espace exploitable pour des compétitions sportives. » ⁶²(Robert Redeker, 2012). À cela s'ajoutent les paris sportifs qui de façon claire ont foncièrement redéfini et reclassé son positionnement dans les sociétés modernes avec un certain nombre d'exigences. Cette position est partagée avec Barbara Smit lorsqu'il

⁶¹ Stéphane BEAUD, Frédéric RASERA, *idem*, p.14

⁶² Robert REDEKER, *L'emprise sportive, François Bourin Éditeur, Paris, France, 2012, p.29*

écrit : « les exigences croissantes des sportifs, pour irritantes qu’elles fussent, allaient de pair avec la transformation du sport en un business de dimension internationale ». ⁶³ (Barbara Smit, 2006).

3. Le lobbying

L’environnement et les accessoires qui se greffent au fait footballistique position l’acteur, le sujet agissant dans un « métavouloir » ⁶⁴ Algirdas J. Greimas et Jacques Fontanille, 1989) qui transcende le vouloir ponctuel, celui du jeu rien que le jeu, et se donner du plaisir à jouer. En effet, l’entrée en jeu d’un certain nombre de supporters -symboles- (les hymnes, les drapeaux, les devises...) le pari, dans la pratique du jeu. Ceux-ci ont fortement redéfini l’enjeu du jeu, lui donnant ainsi une autre dimension celle passionnelle qui du reste, n’est pas forcément maîtrisée, compte tenu de l’attachement qui y est fait, en clair, de la défense de l’honneur de l’équipe, de la valeur marchande qui pourrait en découler.

3.1.L ’honneur ou la défense des couleurs

L’honneur devant se défendre, l’introduction de l’hymne a redéfini le rapport que les adversaires entretiennent entre eux sur le terrain de jeu et en dehors. L’hymne a été emprunté tardivement du Latin « chant en l’honneur d’un dieu ou d’un héros » ⁶⁵ (Paul Bacot, Valérie Bonnet et François Genton, 2020), il s’est par la suite étendu pour devenir national. En fait, « un hymne national est une musique de circonstance destinée à représenter un État et, à travers lui, la Nation. Leur création est d’ailleurs concomitante de la naissance des États-nations au XIXe siècle. L’hymne véhicule l’identité. », ⁶⁶ l’histoire des hymnes nationaux nous enseigne des moments souvent douloureux de l’histoire de chaque pays pour la plupart marquée par les guerres de libération (la Marseillaise ⁶⁷), la lutte pour l’indépendance, la

⁶³ Barbara SMIT, *Sport business, Presse de la Cité, 2006, p.170*

⁶⁴ Expression empruntée à Algirdas J. GREIMAS et Jacques FONTANILLE, 1989, *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d’âme*, Édition du Seuil, Paris, p.26

⁶⁵ Paul BACOT, Valérie BONNET et François GENTON, 2020, *L’hymne ou l’identité partagée*, ENS Edition Dossier 124-2020, Lyon

⁶⁶ <http://publicionnaire.huma-num.fr/notice/hymne-national/> consulté le 08/06/2022 à 18h33 minutes

⁶⁷ A propos des violences verbales : La Marseillaise - Hymne national : un chant révolutionnaire, pas un chant de bisounours [En ligne] <http://www.actioncommuniste.fr/2020/01/a-propos-des-violences-verbales->

célébration (Mazurka de Dąbrowski)⁶⁸ des hauts faits, de la bravoure (Le Ditanyè⁶⁹). Cette décharge passionnelle, se présente comme un fardeau, un foyer de violence, nous l'estimons pour le jeu. Les pratiquants ayant le privilège de le porter ou de représenter le perde de vue le jeu et sont plus disposés à « jouer » comme veut nous le laisser voir la pratique footballistique. Elle fait naître une passion débordante et brûlante qui se dégage du visage des acteurs dont les faits les plus emblématiques ce sont aperçu sur les visages de Serey DIÉ, Tae Se JONG, et Cristiano RONALDO à travers des larmes lors des jeux opposant leur pays à un autre. Ces images ci-dessous en constituent une parfaite illustration.

Figure 1 Serey DIÉ, Tae Se JONG, et Cristiano RONALDO, craquants durant l'hymne national⁷⁰

Cette image de l'Ivoirien Serey DIÉ, du Nord-Coréen, Tae Se JONG et du Portugais, Christiano RONALDO pleurant avant le match pendant l'exécution des hymnes nationaux, traduit la décharge émotionnelle ayant envahi les joueurs avant la rencontre.

[la-marseillaise-hymne-national-un-chant-revolutionnaire-pas-un-chant-de-bisounours.html](#) consulté le 09/06/2022 à 23h20 minutes

⁶⁸ L'hymne national de la Pologne [En ligne] <https://www.hymne-national.com/fr/hymne-national-pologne/> consulté le 06/07/2020 à 00h05 minutes

⁶⁹ Ditanyè, l'hymne national du Burkina Faso

⁷⁰ Serey DIÉ craque durant l'hymne national : pourquoi ? [En ligne]

<https://www.dhnet.be/sports/football/serey-die-craque-durant-l-hymne-national-pourquoi-53a3195b357059db44bfaed7>, Tae Se JONG,

<https://www.google.com/search?q=Pleurer+pendant+l%27hymne+national&client=firefox-b-e&hl=fr&sxsrf=APwXEd4HOMDgtYySIT7N9UB8N3irv9RVQ:1682255659153&source=Inms&tbn=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjgsfDXisD->

[AhWfVFKQEHs9hCz4Q_AUoAnoECAEQBA&biw=1536&bih=739&dpi=1.25#imgcr=gCx8C8iPLTTdM](#)

Les devises que donnent à voir et entendre les équipes qu'elles soient nationales ou locales favorisent l'émergence de la violence. Ceux-ci constituent un grenier d'actes perlocutoires pour les actants énonciateurs. En fait, l'acte perlocutoire défini par John AUSTIN comme des : « actes que nous provoquons ou accomplissons par le fait de dire une chose ». ⁷¹ (John Langshaw Austin 1970). Ce faisant, pour le peu que nous puissions dire, la violence transmise par la force des lexèmes que véhiculent les slogans, les devises d'un certain nombre d'équipes nationales le prouvent à souhait, si tel est que « dire, c'est faire » ⁷² (John Langshaw Austin, 1970 b). La devise du Chili « par la raison, ou par la force », Le Cuba « la Patrie ou la mort nous vaincrons », La Grèce et l'Uruguay « la liberté ou la mort », Le Népal « la mère et la mère patrie valent plus que les cieux ». À ces slogans des pays, un certain nombre de clubs ont emboité le pas. Celle de l'équipe de football de Manchester City se traduit par : « la fierté dans la bataille ». Or, le porteur du blason « doit s'efforcer d'atteindre cet objectif pour être digne de porter les armoiries dont il a hérité. La gloire de l'individu n'est valable que s'il défend les valeurs de la famille qu'il représente ». ⁷³ Ces actants, entendus d'abord comme un corps soumis à des pressions et des tensions imprégnées d'une telle décharge, avec juste raison, ne peuvent que faire face à un duel. Ci-dessous quelques images illustratives :

Le Nepal et sa devise

Le Chili et sa devise

L'équipe de Manchester City et sa devise

Figure 2: Images illustratives de quelques équipes et leurs devises

⁷¹ John Langshaw AUSTIN, 1970, Quand dire, c'est faire, Essai, Éditions du Seuil, p.119

⁷² Inspiration du titre de l'ouvrage de John AUSTIN : Quand dire, c'est faire.

⁷³ Devises, blasons et références antiques dans le foot [En ligne] <https://antiquipop.hypotheses.org/2516>

3.2. Les rivalités

Les rivalités dans la pratique du football se traduisent par des intentions hégémoniques géopolitiques, et financières.

La question du jeu se trouvant embellie de gain et de tous ces avatars (gloire, suprématie) met les actants dans un syncrétisme, disons-le tout nettement, de domination⁷⁴ (Vassort Patrick, 2015) de violence et de guerre. La violence et la guerre tirent leur source de l'attachement et de la rivalité se faisant elles se font présentes en chair et en os compte tenu des enjeux qui en découlent. L'attachement et la rivalité entretiennent une relation d'auto-complémentarité dans la mesure où, « l'attachement se renforce de la rivalité et la rivalité s'aiguise à l'attachement qui la motive ».⁷⁵ (Algirdas J. GREIMAS et Jacques FONTANILLE, 1989 b). Nous assistons pour cela à toutes sortes de rivalités (idéologique, géographique, concurrentielle).

La rivalité idéologique (par exemple entre communiste et capitaliste) des équipes opposées dans un match de football peut donner lieu à une spirale de violence. Les pays ou des clubs voisins devant s'affronter sont pour la plupart du temps source de tension et même d'affrontement pouvant déboucher sur une crise généralisée (certains parlent de derby, de classico et de Choc). Le match ayant opposé l'Ashanti Kotoko du Ghana à l'Asec mimosa de la Côte d'Ivoire, deux pays voisins de l'Afrique de l'Ouest est encore vive dans les mémoires.

« La rumeur avait couru qui laissait croire que des Ghanéens avaient été tués au stade Houphouët Boigny au match aller, remporté 3-1 par les champions de Côte d'Ivoire. Cette folle rumeur a provoqué une tragédie humaine. Des actionnaires sont morts au Ghana. Et des Ghanéens ont perdu la vie à Abidjan en représailles à la violence inouïe qui s'est abattue sur des supporters allés participer à une fête sportive ».⁷⁶

⁷⁴ Vassort Patrick, 2015, Le sport ou la passion de détruire, Edition Le bord de l'eau, Lormont, p. 6

⁷⁵ Algirdas J. GREIMAS et Jacques FONTANILLE, 1989, Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âme, Edition du Seuil, Paris, p.191

⁷⁶ Côte d'Ivoire : Enjeu : oublier 1993 ! [En ligne] <https://fr.allafrica.com/stories/200404110081.html>

Un autre aspect et pas des moindres, il s'agit des enjeux économiques. Ceux-ci ne peuvent pas donner lieu à un rapport de camaraderie entre les acteurs. La coupe du monde rapporte au victorieux un chèque de 38,03 millions d'euros⁷⁷, Celui de l'euro un chèque de 28,25 millions d'euros⁷⁸, de la coupe d'Afrique, 4.5 millions d'euros.⁷⁹ Les joueurs talentueux à défaut de les avoir avec soi (le Paris Saint-Germain (PSG) a décidé de déboursé millions d'Euros/an pour le maintien de Kylian M'BAPPÉ, de deux années supplémentaires et cela jusqu'en juin 2024) pour constituer une équipe, c'est leur anéantissement qui est recherché par l'équipe adverse. Tous les moyens sont bons pour avoir la victoire parce qu'il y a de l'argent à gagner. L'argent étant le nerf de la guerre, ces façons de faire se retrouvent de plus en plus légitimées.

Conclusion

La pratique footballistique qui dès ses débuts avait une fonction éducative a été détournée de son objectif de départ du fait de l'intégration et le développement d'un certain nombre d'éléments, entre autres, l'hymne national, les blasons, le business aux allures de lobbying. Ceux-ci sont des facteurs extra et para footballistiques qui présentent des rixes et des relents de guerre. Ces éléments s'inscrivent aux antipodes des valeurs du fair-play prônées par la FIFA (Fédération internationale de Football association)⁸⁰, d'où l'urgence de son évanescence. Un véritable lobbying y a été développé. Le dispositif sémiotique mis à la disposition de cette étude nous ayant permis de les déceler, elle nous donne les moyens de les endiguer en l'épurant de ces éléments pour laisser place au jeu rien que du jeu. Nous reconnaissons que certains matches ont été d'une exemplarité remarquable de fair-play, de cohésion et de paix. Ceu0x-ci ne nous ont pas intéressé.

⁷⁷ Coupe du monde : très gros prize-money pour le vainqueur de la compétition [En ligne] <https://www.football.com/equipe-de-france/coupe-du-monde-tres-gros-prize-money-pour-le-vainqueur-de-la-competition-769583> consulté le 11/06/22 à 02h15

⁷⁸ Combien gagnera le vainqueur de l'Euro 2021 ? [En ligne] <https://www.jobat.be/fr/art/combien-gagnera-le-vainqueur-de-leuro-2021>, consulté le 11/06/2022 à 02h21

⁷⁹ CAN 2021: le vainqueur empochera 4,5 millions d'euros [En ligne] <https://www.aps.dz/sport/133741-can-2021-le-vainqueur-empochera-4-5-millions-d-euros>, consulté le 11/06/2022 à 02h25

⁸⁰ La Fédération internationale de football association a été créée le 21 mai 1904 à Paris

Références bibliographiques

AUSTIN John Langshaw, (1970), *Quand dire, c'est faire*, Essai, Éditions du Seuil.

BACOT Paul, BONNET Valérie et GENTON François, (2020), « L'hymne ou l'identité partagée », ENS Édition Dossier 124-2020, Lyon

BEAUD Stéphane et RASERA Frédéric, (2020), *Sociologie du football*, Édition La découverte, Paris

DE SAUSSURE Ferdinand, (1971), *Cours de linguistique générale*, (Réed.) Payot, Paris,

DI CATERINO Angelo, (2021), « Nouvelles formes du faire-croire : Le rôle de la théorie des nudges et des passions dans les fake-news », numero124|2021

FONTANILLE Jacques, (2011), *Corps et sens, Formes sémiotiques*, Presse universitaire de France,

GREIMAS Algirdas Julien et FONTANILLE Jacques, (1989), *Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âme*, Édition du Seuil, Paris.

REDEKER Robert, (2012), *L'emprise sportive*, Éditeur François Bourin, Paris, France,

SMIT Barbara, (2006), *Sport business*, Presse de la Cité,

VASSORT Patrick, (2015), *Le sport ou la passion de détruire*, Édition Le bord de l'eau, Lormont

Webographie

Marc Vivien FOE s'est effondré lors de la rencontre de Coupe des Confédérations opposant le Cameroun à la Colombie en 2003 [En ligne] <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Mort+de+joueur+sur+le+terrain>, consulté le 04/06/2022 à 19h17 minutes.

Attaquant international hongrois, Miklos Feher s'est éteint à seulement 24 ans des suites d'une attaque cardiaque survenue lors de la rencontre de championnat opposant son équipe du Benfica à Guimaraes. [En ligne] https://sport.gentside.com/football/deces-footballeurs-ces-8-joueurs-qui-ont-perdu-la-vie-en-plein-match_art65911.html, consulté le 04/06/2022 à 19h24 minutes

Lors de la saison sportive 2016-2017, la police nationale a recensé 752 interpellations tous sports confondus pour cause de violence à voir dans Dossier. La violence, l'autre face du sport, [En ligne] <https://www.ouest-france.fr/sport/dossier-la-violence-l-autre-face-du-sport-5675549>, consulté le 04/06/2022 à 19h36 minutes.

<https://www.fifa.com/fr/classicfootball/history/the-game/britain-home-of-football.html>, consulté le 05/06/22 à 01h27 minutes

<http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/hymne-national/> consulté le 08/06/2022 à 18h33

À propos des violences verbales : La Marseillaise - Hymne national : un chant révolutionnaire, pas un chant de bisounours [En ligne] <http://www.actioncommuniste.fr/2020/01/a-propos-des-violences-verbales-la-marseillaise-hymne-national-un-chant-revolutionnaire-pas-un-chant-de-bisounours.html> consulté le 09/06/2022 à 23h20 minutes

L'hymne national de la Pologne [En ligne] <https://www.hymne-national.com/fr/hymne-national-pologne/> consulté le 06/07/2020 à 00h05 minutes

Serey DIÉ craque durant l'hymne national : pourquoi ? [En ligne] <https://www.dhnet.be/sports/football/serey-die-craque-durant-l-hymne-national-pourquoi-53a3195b357059db44bfaed7> consulté le 09/06/2022 à 22h26 minutes

Devises, blasons et références antiques dans le foot [En ligne] <https://antiquipop.hypotheses.org/2516>

Côte d'Ivoire : Enjeu : oublier 1993 ! [En ligne] <https://fr.allafrica.com/stories/200404110081.html>

Coupe du monde : très gros prize-money pour le vainqueur de la compétition [En ligne] <https://www.foot-national.com/equipe-de-france/coupe-du-monde-tres-gros-prize-money-pour-le-vainqueur-de-la-competition-769583> consulté le 11/06/22 à 02h15

Combien gagnera le vainqueur de l'Euro 2021 ? [En ligne] <https://www.jobat.be/fr/art/combien-gagnera-le-vainqueur-de-leuro-2021>, consulté le 11/06/2022 à 02h21

CAN 2021 : le vainqueur empochera 4,5 millions d'euros [En ligne] <https://www.aps.dz/sport/133741-can-2021-le-vainqueur-empochera-4-5-millions-d-euros>, consulté le 11/06/2022 à 02h25

Impacts socio-économiques de la Grande Muraille Verte (GMV) sur le développement de Widou-Thiengoly

Amath Alioune COUNDOUL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal
coundoul07@yahoo.fr

Sidy Alboury NDIAYE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal
sidalbouryndiaye@yahoo.fr

Daouda GADJI

Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Sénégal
gadjidaouda13@yahoo.fr

Résumé

Situé dans la zone sylvopastorale, Widou-Thiengoly fait partie des zones qui sont confrontées aux calamités naturelles combinées aux récidivants d'effets anthropiques tels que: les feux de brousse, l'érosion hydrique, la coupe abusive de bois, le pastoralisme, etc. Pour remédier à ce fléau, le Sénégal à l'instar des Etats de la bande Sahélienne qui ont mis en place l'Initiative de la Grande Muraille Verte (GMV). Celle-ci repose principalement sur l'identification et la promotion de pratiques de gestion durable des terres, le renforcement des services socio-économiques de base et l'autonomisation durable des populations. L'objectif de la présente étude est d'analyser les impacts socio-économiques de la Grande Muraille Verte sur le développement de Widou-Thiengoly. Pour aboutir aux résultats, nous avons suivi une méthodologie basée sur une entrée quantitative et qualitative. Ainsi, 96 individus ont été interrogés à partir de la méthode d'échantillonnage aléatoire simple non probabiliste. Les résultats de l'enquête révèlent les effets dominos, très positifs, de la GMV qui se matérialisent par l'émergence des infrastructures socio-économiques de base et surtout l'autonomisation des femmes.

Mots-clés : Développement, Grande Muraille Verte, Sahélien, sylvo-pastorale, autonomisation de la femme rurale.

Abstract

Located in the sylvopastoral zone, Widou-Thiengoly is one of the zones which are confronted with natural calamities combined with recurrences of anthropogenic effects such as: bush fires, water erosion, excessive cutting of wood, pastoralism, etc. To remedy this scourge, Senegal, like the States of the Sahelian strip, which have set up the Great Green Wall Initiative (GMV). This is mainly based on the identification and promotion of sustainable land management practices, the

strengthening of basic socio-economic services and the sustainable empowerment of populations. The objective of this study is to analyze the socio-economic impacts of the Great Green Wall on the development of Widou-Thiengoly. To arrive at the results, we followed a methodology based on quantitative and qualitative input. Thus, 96 individuals were interviewed using the simple non-probability random sampling method. The results of the survey reveal the very positive domino effects of the GGW which are materialized by the emergence of basic socio-economic infrastructure and especially the empowerment of women.

Keywords: Development, Great Green Wall, Sahelian, sylvo-pastoral, empowerment of rural women.

Introduction

Depuis la seconde moitié du 19^{ème} siècle, notamment vers les années soixante-dix, les changements climatiques se sont devenus une réalité quotidienne. La région sahélienne subit de plein fouet la sécheresse et des espaces, jadis humides, se sont asséchés. Les effets des changements climatiques ont donné lieu à une extrême variabilité saisonnière et interannuelle qui se manifeste par une accélération des cycles de sécheresse.

Bien qu'il affecte l'ensemble de la planète, les pays de la zone sahélienne restent parmi les plus vulnérables aux manifestations négatives du changement climatique. Cela s'explique essentiellement par le fait que les activités socioéconomiques de ces pays sont étroitement liées à la qualité et à la disponibilité des ressources naturelles qui, elles-mêmes, sont sujettes aux variations du climat (FALL. M. S., et al., 2017, p10). Les changements climatiques se traduisent par des vagues de sécheresse, de chaleur et de tempêtes de la poussière. Parallèlement, les écosystèmes naturels font l'objet d'une surexploitation par les populations locales et d'un surpâturage bétail (GANABA, S.1994)

Le rapport du GIEC (2019, p3) fait ressortir que le changement climatique a une incidence sur les quatre piliers de la sécurité alimentaire que sont : la disponibilité (rendement et production), l'accès (prix et capacité d'obtenir de la nourriture), l'utilisation (nutrition et possibilité de cuisiner) et la stabilité (irrégularité de la disponibilité). Il est alors urgent de trouver des solutions pour gérer les risques et de réduire la vulnérabilité des terres et du système alimentaire. La prise en compte de ces risques

permet d'accroître la résilience des populations en cas de phénomènes extrêmes. A cet effet, des efforts ont été consentis aux plans technique, financier et institutionnel pour infléchir la tendance.

Sur cette lancée, le Sénégal compte une dizaine de projets éligibles dont la Grande Muraille Verte qui fait l'objet de notre étude. Dans sa conception, la Grande Muraille Verte fait l'objet d'une approche éco systémique nouvelle de développement intégré des zones arides à semi-arides, avec une stratégie globale de restauration et de recolonisation des zones dégradées et déshéritées ainsi que de la lutte contre la pauvreté et les flux migratoires. La Grande Muraille Verte est aussi un projet porteur pour l'humanité et les générations futures par les impacts positifs de Mécanisme de Développement Propre MDP (DIA. A, DUPONNOIS. R., 2010).

Le projet de la GMV apporte une double contribution dans la lutte contre les effets du changement climatique. Elle constitue d'abord une initiative de résilience aux effets de la désertification. Ensuite, elle répond à un souci de développement local durable et de lutte contre la pauvreté. Cette dernière, qui par ailleurs revêt une question de genre, touche plus de femmes que d'hommes surtout dans la zone de Widou-Thiengoly, ciblée par ce projet. La GMV permet aux femmes de Widou-Thiengoly de résoudre les contraintes qui les empêchent d'être autonomes⁸¹. Sa traversée dans ce milieu rural sera une occasion pour les femmes de s'organiser en associations et solliciter des conseils de résolutions des difficultés rencontrées dans le pilotage du projet. Elle permet aussi de renforcer la capacité organisationnelle et managériale des organisations féminines surtout faitières. Ainsi, l'objectif de la présente étude est d'analyser les impacts socio-économiques de la Grande Muraille Verte sur le développement de Widou-Thiengoly.

Il faut noter que les activités socio-professionnelles des femmes à Widou-Thiengoly restent peu visibles car elles ne sont pas monétarisées et ne font pas partie des secteurs économiques majeurs mis en évidence classiquement. C'est une société où l'activité

⁸¹ L'autonomisation des femmes est le processus au moyen duquel les femmes acquièrent l'accès aux ressources économiques, aux débouchés et aux marchés et la maîtrise de ces derniers, ce qui leur permet d'exercer un pouvoir d'action et de décision qui comporte des avantages dans tous les aspects de leur existence (Arjan de Haan et Mary O'Neill., 2018)

pastorale est à la fois une activité économique et un héritage culturel, gérée essentiellement par les hommes.

La GMV, au-delà de son rôle de lutte contre la désertification, cherche à trouver des solutions en ce qui concerne la misère qui sévit dans cette partie de la zone sylvopastorale⁸². Avec ce grand projet, la population notamment les femmes apporteront leurs contributions à travers le maraichage dans les jardins polyvalents, leur organisation en association avec des activités génératrices de revenus. Aussi la localité Widou-Thiengoly verra, par le biais des partenaires, la dotation d'importantes structures socio-économiques de bases.

Ce travail de recherche comprend deux parties :

- La première partie, qui s'intitule méthodologie et cadre de l'étude, offrira un aperçu exhaustif de la démarche adoptée pour aboutir aux résultats. Elle permettra aussi de présenter l'espace agro-pastoral de Widou-Thiengoly.
- La deuxième partie mettra en exergue les résultats de l'étude en insistant sur le développement des infrastructures et le rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté.

Chapitre I. méthodologie de recherche et étude du milieu

1. Méthodologie de recherche

L'orientation normative de cette étude est à la fois quantitative et qualitative. Nous avons adopté une démarche structurée autour de la collecte des données auprès de la population cible avec un échantillon de 96 individus identifiés à partir de la méthode d'échantillonnage aléatoire non probabiliste, d'un guide d'entretien et un questionnaire comme outils de collecte.

⁸²La zone sylvopastorale est une zone où est pratiqué un mode d'agriculture durable qui concilie objectifs forestiers et pastoraux. Cette pratique d'élevage pour une production de viande et de lait consiste à faire pâturer la forêt par le bétail pour exploiter les ressources fourragères spontanées situées sous les arbres.

1.1. L'Echantillonnage

L'enquête est portée sur 96 habitants de Widou-Thiengoly répartis comme suit :

- ❖ 17 journaliers ouvriers travaillant dans les pépinières pour le compte du projet ;
- ❖ 79 habitants stratifiés selon l'âge et le sexe.

Ages		15 à 24 ans	25 à 34 ans	35 à 44 ans	44 à 54 ans	45 à 54 ans	55 ans et plus	
Sexes	F	9	7	10	13	8	5	52
	H	3	6	3	5	4	6	27
Total		12	13	13	18	12	11	79

Soit un total général de 96 personnes choisies en prenant compte différents critères (langue, disponibilité, compréhension du sujet, susceptibles de mieux nous renseigner sur le projet). Un questionnaire d'exploitation de 53 questions, a été administré à la population afin d'avoir leurs avis sur les aspects bénéfiques et retombées du projet de la GMV pour la population de Widou-Thiengoly.

1.2. Questionnaire et Guide d'entretien

Un questionnaire de 53 questions a été élaboré et administré à la population cible afin d'avoir leurs avis sur les aspects bénéfiques et les retombées du projet de la GMV pour la population de Widou-Thiengoly.

Ensuite, un guide d'entretien, pour les porteurs de micro-projets, sur les questions de formalités administratives et financières ayant soutenu la mise en place des activités du projet. Le guide d'entretien est aussi adressé à des personnes ressources entre autres constituées pour l'essentiel de :

- La Présidente du groupement des femmes ;
- Du coordonnateur local du projet (agent Eaux et Forêts),
- Du 1^{er} Adjoint au maire de Téssékéré (le maire était absent),
- Le coordonnateur national du projet qui a son siège à Dakar.

2. Etude du milieu

La zone d'étude se situe dans la région de Louga précisément dans le département de Linguère, commune de Téssékéré qui est soumise au climat sahélien avec une végétation de type arbustive, adaptée à la forte chaleur et au stress hydrique, avec une pluviométrie moyenne annuelle de 350mm/an. L'unité Pastorale de Widou-Thiengoly se situe entre les latitudes 15° et 16°30 nord et longitudes 13°30 et 16° ouest, sur une superficie de 70 000 km² (MIEHE, M., 2007, p26); comprise dans un rayon approximatif de 15km autour du forage.

Carte 1: Situation de Widou-Thiengoly dans la commune de Téssékéré

Cette zone s'étend sur une steppe arbustive dominée par des ligneuses comme les *Balanites aegyptiaca* (L.) Del, *Boscia senegalensis* (Pers.) Lam. ex Poir., *Acacia senegal* (L.), *Acacia tortilis* (forsk.) Hayne ssp. *raddiana* (Savi) Brenan et *Calotropis procera* (Aiton) W. T. Aiton (MIEHE, S. et al., 2010, p 692-700). En ce qui concerne la pédologie, la zone d'étude appartient au Ferlo sableux, caractérisé par une succession de dunes et bas-fonds peu

accidentés, avec un type de sol différent selon qu'on est au sommet d'une dune ou en contrebas (DIOUF, M., 2003)

Autour du forage de Widou-Thiengoly se sont installés de façon quasi permanente des familles d'éleveurs peuls. Ces habitations concentriques (entre 3 et 15 km du forage) ont ainsi créé un espace socio-économique qualifié de sphère d'influence de l'infrastructure hydraulique. L'unité pastorale de Widou-Thiengoly est donc un *espace géographique où vivent des populations appartenant au même terroir, ayant des intérêts communs, exploitant les mêmes parcours, les mêmes zones agricoles et utilisant les mêmes points d'eau. Ces populations optent librement de s'unir, avec pour ambition d'assurer leur mieux-être social et économique*, (AVEZOU. N et al., 2017, p15). C'est ainsi que les populations de Widou-Thiengoly, liées par l'histoire et par le voisinage, affirment leur commune vouloir de vivre ensemble et de combiner leurs synergies pour un développement harmonieux de leur localité.

Chapitre II : Analyse des résultats et interprétation

1. Développement des infrastructures à Widou-Thiengoly

Dans cette partie, nous allons voir les différentes infrastructures qui montrent l'essor de Widou-Thiengoly suite à l'implantation de la Grande muraille verte.

1.1. Infrastructures et équipements de communication

Depuis la mise en place du projet de la GMV, le développement des infrastructures de communications avec des pistes rurales latéritiques et des chemins beaucoup plus larges sont en plein essor dans l'espace éco-géographique de Widou-Thiengoly.

Pour les infrastructures sanitaires et éducatives, nous avons un poste de santé bien équipé, avec un personnel qualifié, un comité de gestion très dynamique et organisé, des latrines dans chaque maison, des bornes d'adduction d'eau (les bornes fontaines dans toutes les concessions). Concernant l'éducation, on peut noter une école primaire avec tous les cours pédagogiques du cycle (du CI au CM2). Un Collège d'Enseignement Moyen (CEM) est prévu pour très

bientôt à Widou-Thiengoly si l'on se fie aux dires des autorités administratives locales.

Photo 1 : Ecole primaire de Widou-Thiengoly

Source: COUNDOUL. A-A, NDIAYE. S. A, GADJI. D., 2022

En dépit de ces avancées significatives, l'éducation à Widou-Thiengoly souffre beaucoup de carence en témoigne la présence d'abris provisoires. On peut aussi constater un manque criard d'équipements adéquats pour permettre aux élèves de cette localité d'apprendre dans de meilleures conditions. L'insuffisance de tables, l'absence de manuels scolaires et le déficit du personnel d'enseignants restent autant de défis à relever. Pour combler le déficit d'enseignants, ces derniers sont obligés de faire le double flux et font même assier les élèves à trois par table banc.

Tout comme l'éducation, le développement des infrastructures sanitaires se traduit par la mise en place d'un poste de santé bien équipé avec un personnel composé un infirmier chef de poste, une sage-femme et leurs subalternes. Souvent les partenaires (ONG & OCB) y organisent des journées de sensibilisation, de consultations gratuites et des dons en médicaments en faveur de la population. Mais en réalité, le déficit est réel dans la zone, surtout à cause du non fonctionnalité des cases de santé même si les infirmiers font des stratégies avancées en allant vers les populations pour tenir des séances de vaccination et animer des causeries sur certaines

maladies fréquentes telles que la malnutrition, le paludisme, les IST, etc. (K.A. A., 2016, p188).

1.2. Les infrastructures commerciales

Les infrastructures commerciales font état d'un marché permanent qui abrite en même temps le marché hebdomadaire (« louma » en langue locale) qui se tient tous les mardis ; très fréquenté par les marchands venant du nord : Dagana, Richard-Toll etc.

Selon Monsieur Ba⁸³ *Nous espérons que ça s'améliorera tant que la GMV continue d'exister dans cette zone. Car les partenaires sont prêts à investir sur tous les plans pour l'émergence de Widou-Thiengoly qui constitue la première communauté à abriter le tracé de la GMV dans la zone sylvopastorale dans la région de Louga, département de Linguère.* Le même son de cloche est de M. Ali AIDAR Directeur de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASRGMV) a bien souligné *l'engagement et la détermination qu'ont les partenaires pour développer, métamorphoser la localité de Widou-Thiengoly.*

Aussi les autorités mettront l'accent sur le développement du partenariat Public/Privé à travers le package GMV (aménagement et conservation des ressources / développement économique local, appui à la recherche et à la formation dans les métiers du développement rural, des infrastructures de base).

2. Rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté

Avec plus de la moitié de la population, l'implication des femmes dans le processus de développement est plus qu'une nécessité pour sortir Widou-Thiengoly de la pauvreté. C'est la raison pour laquelle, le projet oriente la plupart de ses activités vers la gente féminine.

2.1. Un Groupement d'Intérêt Economique (GIE)

Dans la zone d'influence de Widou-Thiengoly, il existe des groupes assez organisés pour assurer certaines activités économiques afin de défendre leurs intérêts. Très souvent, ceux sont des groupes

⁸³ M. BA est un éleveur qui habite dans le village de Widou-Thiengoly

d’ouvriers locaux capables d’assurer un entretien courant ou la réalisation d’infrastructures peu complexes, d’un groupe associatif se chargeant d’un service lié à l’assainissement ou de l’environnement. D’autres structures très dynamiques interviennent également dans cette contrée du Sénégal. Il s’agit des Organisations Communautaires de Base (OCB).

Les OCB sont constituées de groupes de personnes biens organisées, formels ou informels, qui travaillent ensemble autour d’un objectif commun. Elles sont pour la plupart constituées de femmes qui s’activent dans la production et la transformation. Les OCB sont des organisations d’intérêt collectif, non en vue d’un enrichissement individuel ou d’intérêts d’un petit groupe de gens. Elles peuvent représenter un groupe restreint spécifique, socioprofessionnel par exemple, supporté par une communauté plus large. Ces derniers se sont fédérés en GIE pour entreprendre le maraîchage au niveau des parcelles de la GMV dans le cadre son programme des jardins polyvalents.

L’organisation faitière, Groupement de Promotion Féminine (GPF), joue un rôle de fédérateur. Elle crée un esprit de solidarité et de partage entre les femmes réunies autour des jardins polyvalents. Ces deniers, ont fortement contribué à l’amélioration des conditions socio-économiques des populations bénéficiaires de ces espaces aménagés pour les productions maraîchères et fruitières.

Figure 3: Perception de la GMV par la population de Widou-Thiengoly

Source: COUNDOUL. A-A, NDIAYE. S. A, GADJI. D., 2022

Le projet de La Grande muraille verte, au-delà de la lutte contre la désertification, devrait conduire à une augmentation de la biodiversité, à une restructuration du milieu et permettre, à terme, des changements positifs importants dans la vie des populations de Widou-Thiengoly. Cependant, la perception du projet diffère selon les catégories socioprofessionnelles interrogées. Si les hommes, pour la plupart des éleveurs, considèrent la GMV comme un intrant important pour le développement de l'élevage et la réduction la transhumance, les femmes, quant à elles, trouvent une solution aux difficultés financières surtout avec la mise en place du Jardin polyvalent.

2.2. Les jardins polyvalents

Créé en 2010 par le programme environnemental et de développement panafricain de la GMV, le Jardin Polyvalent (JP) de Widou-Thiengoly est un projet à vocation économique et environnementale. Depuis son lancement en 2005 par l'Union africaine OCB (BILLEN. L., 2014), ce programme s'est fixé deux objectifs : la lutte contre la désertification et le recul de la pauvreté dans les régions sahéliennes qui regroupe onze pays africains situés sur la ligne Dakar-Djibouti à travers des actions de reboisement et des projets de développement. Les jardins polyvalents constituent l'une des réalisations du volet de la Grande Muraille Verte relatif à la lutte contre la pauvreté.

Dans l'objectif de réduire les effets négatifs liés aux surpâturages et d'offrir aux éleveurs une gamme d'activités plus diversifiées, les jardins polyvalents se présentent comme une alternative efficace à Widou-Thiengoly. C'est une coopérative de 248 femmes qui s'occupe de la gestion. On y trouve une diversité de spéculations horticoles notamment : la production d'oignons, de pommes de terre, de melons, de tomates, etc.

Photo 1: Récolte de melons et de tomates

Source: COUNDOUL. A-A, NDIAYE. S. A, GADJI. D., 2022

Une partie de la récolte est destinée à la consommation locale tandis que l'autre partie, source de revenus, est ventilée dans les marchés hebdomadaires. Après la vente, « *les bénéfiques sont réinjectés dans la coopérative. Cette manne financière va permettre la mise en place un système de prêts et de tontines⁸⁴*», renseigne Jomma SENE, horticultrice professionnelle, employée par l'Agence Nationale de la GMV.

Les jardins polyvalents stimulent le développement local porté essentiellement par les femmes. L'amélioration du pouvoir d'achat des femmes laisse émerger un nouveau leadership féminin. Elles ont la possibilité d'emprunter pour faire du petit commerce. Mais, au-delà de l'aspect lucratif, les jardins polyvalents participent à l'autosuffisance alimentaire. Avant, les seuls produits frais que l'on trouvait dans la zone (KA. A., Idem) venaient de la région du fleuve Sénégal. La longueur de la distance rendait très difficile la conservation d'autant plus que les marchandises étaient transportées par des pick-up communément appelées des *hopouyas*⁸⁵.

⁸⁴ Très répandue en Afrique, la tontine est un système souvent organisé par les femmes d'une communauté et qui permet de faire du microcrédit entre-elles. Chaque membre verse à une date fixée de l'argent à une caisse, la somme étant remise à tour de rôle à chacune des participantes qui doit ensuite rembourser, avec un taux d'intérêt fixé par le groupe. (SEMIN, J., 2007).

⁸⁵ *Hopouya* est une expression Peuls qui veut dire «laissez aller». Il désigne des véhicules pick-up de type L200 qui assurent la liaison entre les différentes localités dans cet espace du Ferlo. (COUNDOUL. A-A. et al., 2022, p 54-74)

3. Les périmètres aménagés

Les parcelles sont gérées par le service des Eaux et forêts qui se charge de la distribution. Cette initiative de la GMV, épouse l'adhésion des populations locales qui n'hésitent pas à accompagner le programme dans ses différentes activités.

Figure 4: Satisfaction de la population

Source: COUNDOUL. A-A, NDIAYE. S. A, GADJI. D., 2022

Pour la gestion des parcelles par les agents de l'Etat en l'occurrence les Eaux et Forêts, 67% des personnes enquêtées se disent très satisfait et 28% satisfait. Les périmètres aménagés ont porté sur l'aménagement de dix (10) jardins polyvalents destinés à l'horticulture mobilisant au moins 900 femmes et jeunes organisés en groupements de producteurs et formés. Chaque jardin couvre en moyenne une superficie de cinq (05) hectares. Ces jardins sont entourés d'une clôture qui les protège de la divagation du bétail et sont équipés d'un système d'irrigation au goutte-à-goutte relié au forage, le tout financé par l'Agence nationale de la grande muraille verte au Sénégal (ANGMV).

Ils abritent des cultures de saison sèche, dont les semences sont fournies par l'ANGMV chaque année en majorité des espèces européennes (aubergines, laitues, choux, oignons, tomates, pommes de terres, etc.), quelques espèces africaines (*jaxatu*, gombo), en plus des arbres fruitiers tels que le citronnier, le manguiier, le cocotier, l'oranger et le jujubier.

Conclusion

Le changement climatique, le déficit pluviométrique, l'érosion, le surpâturage voilà entre autres des facteurs qui expliquent la sécheresse dans la zone sahélienne. La dégradation de l'environnement frappe de plein fouet les économies locales et, du coup, accentue la paupérisation des couches sociales.

Dans ce contexte de morosité économique obnubilé par la désertification, la GMV apparaît comme une bouée de sauvetage dans une région déséquilibrée à tout point de vue. L'action de ce projet permet aujourd'hui la régénération du couvert végétal, un maillon fondamental pour le développement de l'élevage. Il faut noter que Widou-Thiengoly fait partie de l'espace agro-sylvo-pastoral du Ferlo où l'élevage demeure la principale activité économique.

La Grande Muraille Verte repose principalement sur l'identification et la promotion de pratiques de gestion durable des terres, le renforcement des services socio-économiques de base et l'autonomisation durable des populations. Ce projet a, de façon concertée, identifié des programmes de soutien aux populations partenaires à travers des activités génératrices de revenus. Elle comporte un package cohérent d'actions et d'interventions multisectorielles afin de repositionner ces zones arides comme des espaces dynamiques et catalyseurs de l'émergence économique des Etats sahéliens avec l'éradication de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire.

Bibliographie

AVEZOU Ninon et al., (2017), «Le pastoralisme a-t-il encore un avenir en Afrique de l'Ouest? », *la revue d'Inter-réseaux Développement rural*, p15.

BILLEN Léa (2014) «Image à la une : jardins féminins aux portes du Sahel», *Geoconfluences*, <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-la-une/image-a-la-une-jardins-feminins-sahel>.

COUNDOUL Amath-Alioune et al., (2022), «Attractivité économique de Dahra autour du marché hebdomadaire de bétail»,

Collection Recherches & Recgars d'Afrique N° spécial fin campagne / nov 2022, p 54-74.

DIA Abdoulaye et DUPONNOIS Robin (2010), «Le projet majeur africain de la Grande Muraille Verte Concepts et mise en œuvre, Le projet majeur africain de la Grande Muraille Verte Concepts et mise en œuvre», *IRD Institut de Recherche pour le Développement*, 44, bd de Dunkerque 13572 Marseille cedex 02 www.ird.fr.

DIOUF Mamadou (2003), *Basic Characteristics of the Leafing of a Woody Sahelian Species: Acacia Tortilis (Forsk) Hyane, Variation According to the Topographic Microsites of Ferlo (North-Senegal)*. Doctoral Thesis of 3rd Cycle, UCAD-FST, Dakar, Senegal.

Fall Mor-Seye et al., (2017), «Approche territoriale des changements climatiques au Sénégal : cas du plan climat territorial intégré (PCTI) de la région de Dakar», *PrisePathways to resilience in semi-aride economies*, 36 pages.

GANABA, S., (1994), *Role of Root Structures in the Dynamics of Woody Populations in the Region of the Oursi Pond (Burkina Faso) between 1980 and 1992*. Doctoral Thesis 3rd Cycle, University of Ouagadougou, Ouagadougou.

GIEC (2019), *Les terres émergées représentent une ressource fondamentale*, Rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, 7 pages, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_fr.pdf.

HAAN Arjan de, O'NEILL Mary (2018), « Mesure de l'autonomisation économique des femmes : de la recherche à la pratique », *la Fondation Hewlett, et le CRDI*. <https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56981/IDL-56981.pdf>.

KA Abdou., (2016), *Manger à Widou-Thiengoly (Nord-Sénégal) De l'abondance remémorée à la dépendance au marché*, thèse de doctorat, Faculté des Lettres et Sciences Humaines DE 'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal, 330 pages.

MIEHE, M., (2007), «Continuous Monitoring of Vegetation in the Experimental Area at Widou-Thiengoly in the Context of Senegalese-German Projects, 1981-2007. Experimental Set-Up, Monitoring Methods and Evaluation Perspectives», *Workshop on the Transfer of Scientific Heritage of the PAPF*, 26 p.

MIEHE Sabine. et al., (2010), «Long-Term Degradation of Sahelian Rangeland Detected by 27 Years of Field Study in Senegal», *Journal of Applied Ecology*, 47, 692-700. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2010.01815.x>.

SEMIN Jeanne (2007), « l'argent, la famille, les amis : ethnologie contemporaine des tontines africaines en contexte migratoire », *Civilisation n° 56*.

La pratique du *crédit-bail* au Mali

Assalia Tiébory MAIGA

*Enseignant-chercheur à la Faculté de Droit Privé (FDPri)
Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) Mali
assaliamaiga@yahoo.fr*

Résumé

L'analyse de la pratique du crédit-bail au Mali s'impose avec acuité. Elle soulève une double acception: Dans la pratique, le contrat de crédit-bail peut être considéré comme une technique de garantie permettant la bonne exécution dudit contrat. Par contre, à la lumière du droit positif malien, le législateur communautaire ohadien qualifie le crédit-bail qu'il soit mobilier ou immobilier de moyen de crédit.

Le contrat de crédit-bail comme tout contrat suppose le respect d'un certain nombre de règles obligatoires non seulement au moment de sa conclusion mais aussi tout au long de son exécution. Ces règles qui régissent le contrat de crédit-bail créent des charges à l'égard des parties contractantes. Le non-respect de ces règles peut provoquer des incidents lors de l'exécution du contrat de crédit-bail.

Mots clés : banque, crédit, crédit-bail, garantie, Mali, pratique

Introduction

Les relations économiques contemporaines sont caractérisées par l'omniprésence du phénomène du crédit sous quasiment tous ses aspects⁸⁶. Le crédit est, sans conteste, un des moteurs de l'économie libérale. C'est un facteur important du développement des entreprises et du bien-être des particuliers⁸⁷. Etant une technique de financement, le *crédit-bail* est entendu comme toute opération de crédit qui procure ou vise à procurer immédiatement à une personne un bien ou une valeur, en lui faisant supporter la charge de manière différée⁸⁸.

⁸⁶SAKHO Abdoulaye et N'DIAYE Ibrahima, (1998), *Pratique des garanties du crédit*, Dakar 1ère édition, Revue Africaine des Banques.

⁸⁷ MINKOA SHE Adolphe, (2010), *Droit des sûretés et des garanties du crédit dans l'espace OHADA*, Tome 2, *Les garanties réelles*, Paris, Dianoïa.

⁸⁸ ANCEL Pascal, (1997), *Manuel de droit du crédit*, DECF, France, Litec, 5^e édition.

En ce qui concerne le contrat de *crédit-bail*, il est une convention par laquelle le *crédit-bailleur* donne en location pour une durée déterminée, en contrepartie du paiement de loyers par le *crédit-preneur*, des biens à usage professionnel, meubles ou immeubles, acquis ou construits par le *crédit-bailleur* à la demande du *crédit-preneur* ou d'un précédent *crédit-preneur*. Le contrat doit stipuler la faculté pour le *crédit-preneur* d'acquérir, au terme du contrat, tout ou partie des biens loués à un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués au titre des loyers⁸⁹.

Issu de la pratique commerciale *anglo-saxonne*, le *crédit-bail* ou *leasing* en anglais est une opération de location de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels à usage professionnel, spécialement achetés ou construits, en vue de cette location, par une entreprise qui en demeure propriétaire. Née aux Etats Unis dans les années 1950 sous l'appellation de *leasing* (de l'anglais *to lease* : louer), cette opération est introduite en France par une loi du 2 juillet 1966 sous le nom de *crédit-bail*. Cette technique commerciale innommée s'intègre progressivement dans le monde des affaires des Etats membres de l'OHADA et cela depuis son avènement.

Le *crédit-bail* qui est une technique originale de financement des investissements est réglementé au Mali par différentes dispositions notamment : la loi n° 2018-037 du 27 juin 2018 portant loi uniforme relative au *crédit-bail*, la loi du 1er décembre 2008 portant réglementation bancaire dans l'espace UMOA (Union Monétaire Ouest Africaine), le code de commerce du Mali de 1986 et par l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général⁹⁰. Selon l'article 8 de la loi portant réglementation bancaire dans l'espace UMOA, les opérations de *crédit-bail* concernent les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir, à une date convenue avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués moyennant un prix arrêté d'accord partie et prenant en compte les paiements effectués à titre

⁸⁹ Art. 1^{er} point 4 de de la loi n° 2018-037 du 27 juin 2018 portant loi uniforme relative au *crédit-bail*.

⁹⁰ Voir l'article 61 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général de l'OHADA.

de loyer. En clair, la possibilité donnée au *crédit-preneur* d'acquérir le bien au plus tard à l'expiration du bail est essentielle pour la qualification du *crédit-bail*.

Au terme de cette période, le *crédit-preneur* est devant une triple option : soit acheter le bien pour sa valeur résiduelle en vertu d'une promesse unilatérale de vente souscrite par le *crédit-bailleur*, soit le laisser pour compte à la société de *crédit-bail* qui le vendra ou le louera à une autre entreprise, soit demander le renouvellement de la location pour un loyer moins élevé. Le fait pour l'établissement financier à caractère bancaire⁹¹ de rester propriétaire sert de garantie pour le remboursement des sommes dues.

En rapport avec ces différents développements, notre problématique peut être formulée de la manière suivante : Quelle est la réalité du crédit-bail au Mali ?

Le *crédit-bail* n'a pas été intégré dans la liste des sûretés prévues et organisées par l'Acte uniforme de l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique pour le Droit des Affaires) sur les sûretés aussi bien avant qu'après sa réforme. Aussi, certains Actes uniformes de l'OHADA notamment l'Acte uniforme sur le droit commercial général (AUDCG) et l'Acte uniforme portant sur les procédures collectives d'apurement du passif (AUPCAP) consacrent au *crédit-bail* quelques dispositions. Ces Actes uniformes ne définissent pas la notion de *crédit-bail* ni même de décrire ses mécanismes. Le *crédit-bail* n'est donc pas une sûreté mais on peut considérer qu'il peut jouer le rôle d'une sûreté ou tout au moins une garantie⁹².

Au Mali, avant l'avènement de l'OHADA, la pratique connaissait déjà la technique du *crédit-bail* prévue par le code de commerce du Mali et par la loi bancaire de l'UMOA (Union Monétaire Ouest Africaine) de 2008. En effet, dans la quasi-totalité des pays de l'OHADA, le *crédit-bail* est surtout pratiqué par les

⁹¹ Selon l'article 4 de la loi bancaire de 2008 : « Les établissements financiers à caractère bancaire sont habilités à effectuer les opérations de banque pour lesquelles ils sont agréés ».

⁹²KALIEU ELONGO Yvette, (2010), *Droit et pratiques des sûretés réelles*, Cameroun, PUA.

établissements de crédit⁹³ et plus particulièrement les établissements financiers à caractère bancaire.

L'objet de cette analyse n'a pas la prétention d'épuiser toutes les questions concernant le *crédit-bail* mais de contribuer à une meilleure compréhension du *crédit-bail* en général, et de façon spécifique de la pratique du *crédit-bail* au Mali. L'étude doit nous permettre de démontrer la réalité de la pratique du *crédit-bail* au Mali, tout en démontrant son utilité sur les divers plans. Dans le cadre de cette étude, nous analyserons d'une part la nature juridique du *crédit-bail* et d'autre part expliquer son régime juridique.

1. La nature juridique du *crédit-bail*

Le *crédit-bail* est à la fois une technique de financement, un mécanisme de crédit et un mécanisme de garantie. Il se caractérise par son utilité tantôt comme un contrat de crédit, tantôt comme une technique de garantie.

1.1. Le *crédit-bail*, un contrat de crédit

C'est le contrat de location passé entre l'établissement de crédit et l'utilisateur. Le *crédit-bail* se présente comme un contrat de la vie des affaires. Par ailleurs l'on constate aussi qu'il est l'expression d'une technique de crédit.

1.1.1. Le *crédit-bail*, un contrat de la vie des affaires

Le contrat de *crédit-bail* à première vue est un contrat de location dont le contenu est librement déterminé entre les parties (l'établissement de crédit et l'utilisateur). La société de *crédit-bail* achète le bien au fournisseur. Il s'agit là d'un contrat de vente juridiquement distinct de la location qui doit ultérieurement être faite, et auquel l'utilisateur du bien (futur locataire) est théoriquement étranger. En pratique, c'est l'utilisateur qui, en toute liberté, sans aucune intervention du bailleur, en considération de ses propres besoins et impératifs notamment d'exploitation, de

⁹³ Selon l'article 2 de la loi bancaire de 2008 : « Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, au titre de profession habituelle, des opérations de banque ».

rendement, de productivité, de rentabilité etc...choisit discrétionnairement le matériel, le mieux à même de lui assurer la satisfaction recherchée. Il choisit le fournisseur solvable et compétent de son choix avec lequel, en substance, il fixe les prix, délais et conditions de paiement dudit matériel. Ils définissent ensemble, les conditions, lieu, délais et autres modalités de livraison, décident des améliorations et transformations techniques à y apporter, et, à cet effet, négocient et arrêtent les termes du cahier des charges, s'il y a lieu. Le *crédit-bailleur* dont la neutralité dans le domaine technique est ici reconnue et affirmée achète, aux conditions fixées, le matériel ainsi choisi, chez le fournisseur désigné et le donne en location au *crédit-preneur* dans les conditions définies par les présentes conditions générales et aux conditions particulières de ce contrat.

En qualité de mandataire du *crédit-bailleur*, mais également en sa qualité de locataire, le *crédit-preneur* doit, à la livraison du matériel ou de chaque groupe de matériels en cas de livraison échelonnée dans le temps, attester, en un procès-verbal contradictoire dit de livraison, que celui livré est conforme en tout point à la commande, qu'il est en parfait état de fonctionnement, que fournisseur et *crédit-bailleur* ont valablement exécuté leurs obligations de délivrance et que la location peut prendre effet.

On explique généralement que le fournisseur agit alors sur le fondement d'un mandat que lui a donné l'entreprise de *crédit-bail*. Parallèlement, cette dernière s'engage envers l'utilisateur à lui louer le matériel lorsqu'il sera acheté. L'utilisateur s'engage de son côté à prendre en location le bien. On est en présence d'une promesse synallagmatique de location⁹⁴. Dans la pratique, l'ordre de ces différents contrats peut être modifié selon que l'utilisateur s'est d'abord adressé à la société de *crédit-bail* ou a pris contact avec le fournisseur qui lui a indiqué cette possibilité de financement.

Pour répondre à la qualification juridique du *crédit-bail*, ce contrat doit comporter une promesse unilatérale de vente, c'est-à-dire qu'il doit donner à l'acheteur la faculté d'acheter le bien loué en fin de contrat :

⁹⁴ANCEL Pascal, (1997), *Manuel de droit du crédit*, DECF, France, Litec, 5^e édition.

- si le contrat ne contenait pas une telle promesse, on serait en présence d'un contrat de location pur et simple,

- si la promesse était synallagmatique (le locataire ayant l'obligation d'acquérir en fin de bail) on serait en présence d'une location-vente qui n'est rien d'autre qu'une vente à crédit déguisée. La distinction avec le *crédit-bail* est importante car, en cas de procédure collective, la société de crédit ayant consenti une location-vente ne pourrait pas opposer son droit aux créanciers⁹⁵.

Des traits constants rendent compte du *crédit-bail* et permettent de le situer. Le *crédit-bail* est un contrat réel éminemment commercial. Ce qui sous-entend qu'il est fait à titre onéreux et porte sur une chose marchande à savoir un bien d'équipement c'est-à-dire un bien à vocation professionnelle. Il faut aussi reconnaître que le *crédit-bail* est un contrat obéissant à une procédure d'exécution évolutive, tantôt son exécution est successive, tantôt elle est instantanée. Mais en tout état de cause, sa commutativité ne fait l'ombre d'aucun doute. Suivant que l'on intègre ou non la conclusion d'une vente en amont entre l'entreprise de *crédit-bail* (le *crédit - bailleur*) et son fournisseur ou un producteur en vue d'acquérir le bien d'équipement sollicité pour le *crédit - preneur* dans l'opération, l'on dira que le *crédit-bail* est un contrat triangulaire ou alors qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique. Il est alors entendu comme une synthèse de plusieurs contrats.

En effet, le *crédit-bail* met en jeu plusieurs contrats qui participent à sa mise en place. En amont, l'on a d'abord l'achat du bien d'équipement par le *crédit-bailleur* en vue de satisfaire la demande du *crédit-preneur*. Ensuite, l'on a la location que réalise le bail qui lie le *crédit-bailleur* et le *crédit-preneur* pendant la période irrévocable de location. Cette superposition de contrats en vue d'établir un *crédit-bail* fait de celui-ci un contrat sans pareil, dont l'identité est complexe.

Le *crédit-bail* offre une garantie beaucoup plus solide que celle d'une simple sûreté mobilière constituée par la réserve de propriété. En effet, le *crédit-bailleur* se réserve la propriété du bien jusqu'à la levée de l'option d'achat du bien. Le matériel baillé est et

⁹⁵ANCEL Pascal, (1997), *Manuel de droit du crédit*, DECF, France, Litec, 5^e édition.

reste la propriété exclusive du bailleur pendant toute la durée de la location. Mais le *crédit-bail* n'est pas une clause de réserve de propriété. Par cette dernière technique, le créancier dont la créance est assise sur la fourniture d'un bien au débiteur peut éviter que celui-ci n'en devienne propriétaire tant qu'il n'a pas intégralement payé le prix.

Mélange de louage de choses et de promesse unilatérale de vente, le *crédit-bail* est un contrat de type nouveau, qui altère ces deux composants; notamment, en devenant un instrument qui permet de financer l'investissement et non plus un mécanisme de jouissance, le louage de choses est profondément modifié⁹⁶. Il faut reconnaître qu'au-delà de toutes ces considérations, le *crédit-bail* est aussi une technique de crédit.

1.1.2. Le crédit-bail, une technique de crédit

Le *crédit-bail* est d'abord une technique de financement et ensuite un mécanisme de crédit. Il s'agit d'une opération de crédit à moyen ou long terme. L'achat de matériels par l'établissement financier à caractère bancaire représente une forme de prêt accordé à l'entreprise. Pour le locataire, cette forme de prêt est plus avantageuse que les autres pour plusieurs raisons : absence de lourdeur des formalités, non-limitation du montant du crédit, non-exigence d'un apport personnel de fonds propres, jouissance immédiate de la chose, avantages sur le plan fiscal, même si ces avantages peuvent être en deçà de ceux escomptés par certains *crédit-preneurs*.

Le *crédit-bail* est une technique de crédit qui combine deux contrats classiques : la location et la vente. Au lieu de prêter des fonds pour permettre l'acquisition d'un bien par l'emprunteur, l'entreprise de *crédit-bail* achète elle-même le bien qu'elle loue ensuite à l'utilisateur. Celui-ci ayant la faculté d'acquérir le bien en fin de bail. Ainsi, au lieu d'apparaître simplement comme un créancier, bénéficiant des sûretés plus ou moins efficaces, la société de *crédit-bail* a la qualité juridique de propriétaire, ce qui lui assure

⁹⁶ MALAURIE (Ph), AYNES (L), GAUTIER (P), 1999/2000, *Contrats spéciaux*, CUJAS, 13e édition.

une garantie très forte en cas de non-paiement des loyers par l'utilisateur. Mais économiquement, l'opération apparaît bien comme un crédit consenti à l'utilisateur⁹⁷. Même s'il n'a pas pour objet principal la constitution d'une sûreté, le contrat de *crédit-bail* produit néanmoins un « *effet de sûreté* »⁹⁸. On dit parfois que le *crédit-bailleur* a une propriété « *artificielle* », « *purement juridique* », que son espérance est que le bien ne lui soit jamais restitué, que la propriété « *économique* » appartient au locataire⁹⁹.

Concevoir le *crédit-bail* comme une technique de crédit revient à reconnaître qu'il s'agit d'une opération qui reporte dans le temps la satisfaction du *crédit-bailleur*. Encore que la vente future du bien d'équipement au crédit preneur n'est qu'une éventualité¹⁰⁰. Innovation assez intéressante, le *crédit-bail* est avant tout une location financement¹⁰¹ (*financial lease ou capital lease*). Ce type de location est défini comme une opération par laquelle le propriétaire d'un bien mobilier ou immobilier le loue à un utilisateur contre paiements de redevances annuelles avec option d'achat à l'échéance de la période contractuelle de location. Ce type d'opération est complexe pour au moins deux raisons :

- d'une part, il est utilisé par l'entreprise comme un moyen de financement des biens, qui quoique juridiquement ne faisant pas partie des éléments de son patrimoine, contribue à la formation de son chiffre d'affaires et ce généralement de façon significative ;
- d'autre part, il constitue un engagement dont la portée varie à la fois selon les législations et la nature du contrat.

Dans le *crédit-bail*, l'entreprise de financement reste propriétaire du matériel ou bien mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice, laquelle doit payer un loyer calculé sur la durée normale d'amortissement du bien. Elle consent, pour la fin de cette période,

⁹⁷ ANCEL Pascal, (1986), *Manuel de droit du crédit*, DECF, France, Litec.

⁹⁸ GAEL Piété, (2006), *Droit des sûretés « sûretés personnelles, sûretés réelles »*, Paris, Gualino, éditeur.

⁹⁹ MALAURIE Philippe et AYNES Laurent, (2000/2001) *Droit civil, Sûretés Publicité foncière*, Paris 10 e éd CUJAS.

¹⁰⁰ GAVALDA Christian et STOUFLET Jean, 2008, *Droit bancaire*, 9^e édition, Paris Litec.

¹⁰¹ *Encyclopédie du droit OHADA* (2008).

une promesse unilatérale de vente, qui permet au locataire, s'il le désire, d'acquérir la propriété du bien¹⁰².

Le *crédit-bail* est une technique contractuelle moderne de crédit à moyen ou à long terme par laquelle une entreprise dite de *crédit-bail* acquiert sur la demande d'un client (l'utilisateur) la propriété de biens d'équipement à usage professionnel en vue de les mettre en location à ce client pour une durée déterminée. Au regard de cette définition, le *crédit-bailleur* ne reçoit pas paiement de façon instantanée. La satisfaction par paiement est successive pendant la phase locative. En effet, les redevances versées ont à la fois vocation de frais de loyer et d'acompte sur le prix d'acquisition du bien d'équipement. Le *crédit-preneur* répartit donc dans le temps la charge financière que constitue le prix d'acquisition. Le *crédit-bailleur*, au lieu de prêter de l'argent directement au *crédit-preneur*, préfère lui donner directement le bien dont il a besoin. C'est comme s'il lui a prêté de l'argent puisqu'il a l'équivalent de l'argent dont il a besoin. Mais il peut déjà jouir de la chose en vue de satisfaire ses besoins professionnels. Il faut toutefois admettre que l'acquisition du bien d'équipement par le *crédit-preneur* n'est qu'une éventualité.

Au sortir de la période de location, le *crédit-preneur* peut choisir de restituer le bien objet du contrat. Dans cette hypothèse, le *crédit-bailleur* se sera comporté uniquement comme bailleur puisqu'il gardera son droit de propriété sur le bien d'équipement dont la charge financière d'acquisition aura été amortie par les différents loyers versés par le *crédit-preneur*.

En conclusion, le *crédit-bail* est une opération de crédit mais ce crédit est garanti par la propriété du bailleur sur les biens donnés en *crédit-bail*.

1.2. Le crédit-bail, une technique de garantie

Le *crédit-bail* est une opération de financement qui a l'avantage d'être garanti par la propriété mais l'utiliser comme garantie peut présenter des risques pour le *crédit-bailleur*.

¹⁰² ISRAËL-CREMIEUX Danièle, (1975), *Leasing et crédit-bail mobilier*, Paris, Dalloz.

1.2.1. Le crédit-bail en tant que garantie

La première et principale garantie du *crédit-bailleur* réside dans la propriété juridique du bien qui fait l'objet du contrat de *crédit-bail*. Cette garantie découle directement du contrat de *crédit-bail* pendant toute la période de location. En cas de défaillance du preneur, le bailleur pourra reprendre le bien. La propriété conservée permet ensuite de garantir le bailleur contre le non-remboursement éventuel du montant du prêt. En cela, le *crédit-bail* constitue une technique de garantie.

En effet, dans les contrats de leasing, le bailleur conservera la propriété du bien jusqu'à la levée de l'option. C'est là une garantie essentielle qu'il ne faut pas négliger. C'est d'ailleurs la différence entre le *crédit-bail* et les crédits bancaires classiques. Le bailleur en se réservant le droit de propriété par des clauses contractuelles s'offre en même temps l'une des garanties les plus efficaces à savoir la propriété-garantie¹⁰³. Mais, cette garantie ne saurait être efficace que lorsqu'elle a fait l'objet d'une publicité. C'est cette publicité qui va conforter la garantie du bailleur sur les biens donnés en *crédit-bail*. Ce droit de propriété est encore plus renforcé par une clause pénale que les parties insèrent dans leur contrat¹⁰⁴. Dans les contrats de *crédit-bail*, le bailleur utilise généralement ces clauses pour amener le preneur à exécuter ses obligations. Comme tout contrat, l'effet normal qui s'attache à un contrat de *crédit-bail* valablement formé, c'est d'être exécuté.

Il peut arriver que la vie de ce contrat soit atteinte par une pathologie à cause de son inexécution par l'une des parties. C'est pourquoi, fréquemment, les parties lors de la rédaction du contrat de *crédit-bail* prévoient cette situation d'inexécution totale, partielle, tardive ou défectueuse dans l'exécution des obligations qui dérivent dudit contrat en imposant à la partie contrevenante le paiement d'une somme déterminée. C'est cette disposition incluse dans le contrat que l'on appelle clause pénale. Selon la cour de cassation française, la clause pénale qui est une sanction contractuelle du manquement

¹⁰³ Elle est comprise comme l'ensemble des mécanismes juridiques au travers desquels le droit de propriété garantit le paiement du créancier par l'acquéreur le versement total du prix conditionnant le transfert de propriété.

¹⁰⁴ La clause pénale est règlementée par les articles 135 à 137 du RGO du Mali.

d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution¹⁰⁵. Cependant cette clause n'est valable que lorsqu'elle découle d'un commun accord¹⁰⁶.

A priori, le contrat de *crédit-bail* est un contrat de location, même si le preneur jouit du bien, celui-ci restera pendant la durée du contrat la propriété du bailleur, qui ne peut, toutefois, pas prétendre à l'aliéner, car le preneur dispose d'une option d'achat à la fin du contrat¹⁰⁷. La propriété juridique ne dispense pas le bailleur du risque. De ce fait, il est des pratiques courantes que le contrat de *crédit-bail* prévoit des garanties supplémentaires à celle de la propriété du bien. C'est pourquoi, les sociétés de *crédit-bail*, par mesure de prudence, peuvent exiger de leurs clients dans un contrat de *crédit-bail* des sûretés personnelles¹⁰⁸ (cautionnement et garantie autonome) et des sûretés réelles (gage, hypothèque...).

Le bailleur étant propriétaire du bien, il peut le récupérer en cas de défaillance du *crédit-preneur* et du coup évite le concours des autres créanciers sur le bien concerné. Cela est un facteur de sécurité et de simplification des procédures pour le bailleur. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours évident ou intéressant pour lui de récupérer son bien : ce sont les inconvénients du *crédit-bail* comme garantie.

1.2.2. Les inconvénients du crédit-bail comme garantie

Le principal inconvénient du *crédit-bail* utilisé en tant que garantie réside dans sa fragilité dans les procédures collectives. Les objets du *crédit-bail* étant des biens d'équipement, du matériel professionnel, ils seront généralement fort utiles, voire indispensables, à l'éventuelle survie de l'entreprise en redressement. En effet, si le *crédit-bail* est en cours et que l'administrateur décide de le continuer, cette décision s'imposera au *crédit-bailleur*, sans que ce dernier ne puisse invoquer le non-paiement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture. Les redevances futures devront bien sûr

¹⁰⁵ Civ, 3^e, 12 janvier 1994, bull, III, n°15.

¹⁰⁶ FAL Ngagne, (1997-1998), mémoire de Maîtrise « la clause pénale », (FSJP, Droit Privé, option : Droit des affaires) Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

¹⁰⁷ Cf. rapport de l'étude du secteur de *crédit-bail* au Mali, Diarrasec (société d'expertise comptable, inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables du Mali), Mai 2016.

¹⁰⁸ Dans la pratique, au Mali, les sociétés de *crédit-bail* exigent généralement que le *crédit-preneur* se fasse cautionné par une société d'assurance de telle sorte que si le client ne paye pas, elles vont se retournées contre cette dernière.

être payées, mais les redevances passées impayées subiront le sort commun du passif antérieur¹⁰⁹.

En outre, si la cession de l'entreprise est décidée, le contrat de *crédit-bail* fera l'objet d'une cession forcée, s'il est nécessaire au maintien de l'activité. Le *crédit-bailleur* se voit ainsi imposer un cocontractant, mais les conditions du contrat restent identiques. Le nouveau *crédit-preneur* n'est pas tenu des échéances antérieures mais doit payer les échéances futures¹¹⁰. Pas plus que précédemment, le *crédit-bailleur* ne peut s'opposer à cette substitution de contractant, sauf à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession¹¹¹.

Un second inconvénient du *crédit-bail* est que la garantie qu'il accorde peut se révéler illusoire. Dans l'hypothèse d'une défaillance de son cocontractant, le *crédit-bailleur* va récupérer le bien. Or ce n'est pas nécessairement intéressant pour le *crédit-bailleur*. Si le bien répond à un besoin très spécialisé, sa revente peut s'avérer particulièrement difficile.

Le problème est encore plus grave au Mali puisque faute de marchés d'occasions même si la société de *crédit-bail* récupère le bien, il lui sera très difficile de le revendre. En pratique, pour éviter cet écueil, la société de *crédit-bail*, lors de l'achat du bien, obtient du preneur un engagement de reprise.

Le risque est encore plus présent lorsque l'opération porte sur un fonds de commerce. Dans ce cas précis, le risque tient, d'abord, à la fragilité du fonds de commerce lui-même, dont la valeur est immédiatement liée aux résultats de l'exploitation. Ensuite, si le *crédit-preneur* ne parvient pas à payer les loyers, c'est que l'exploitation ne donne pas de bons résultats et cela entraîne forcément la dépréciation du fonds de commerce. La garantie que la propriété de celui-ci est censée apporter au *crédit-bailleur* risque, dans ces conditions, de s'avérer illusoire au moment de sa mise en

¹⁰⁹BENABENT Alain, (1995), *Droit civil, les contrats commerciaux*, France, Montchrestien.

¹¹⁰BENABENT Alain, *op.cit.*,

¹¹¹ Civ, 3^e, 12 janvier 1994, bull, III, n°15.

œuvre, le bien qui en est l'objet aura perdu une grande partie de sa valeur¹¹².

De ce qui précède, il apparaît que le *crédit-bail* est un contrat qui porte sur un bien mobilier ou immobilier dans sa nature. Aussi, ses traits caractéristiques révèlent des données de base qui permettent de dire sans risque de se tromper qu'il est à la fois un contrat de crédit et une technique de garantie.

2. Le régime juridique du *crédit-bail*

Le *crédit-bail* en tant que contrat de financement garanti par la propriété présente un régime très complexe qu'il convient d'étudier. Pour mieux le cerner, il nous importe au préalable d'étudier les questions ayant trait à sa conclusion pour ensuite poursuivre avec l'exécution du contrat de *crédit-bail*.

2.1. La conclusion du contrat de *crédit-bail*

Le *crédit-bail* est un acte juridique et en tant que tel sa survenance procède d'un certain nombre de préalables qui constituent ses conditions d'établissement. Il obéit aux conditions de fond traditionnelles de tout contrat prévu par le droit commun (consentement, capacité, objet et cause) et aux particularités formelles spécifiques au contrat de *crédit-bail*. En tant que curiosité juridique seules ces particularités formelles d'établissement s'imposent légitimement à l'examen de cette étude. Ces conditions sont relatives à l'acquisition du bien par le *crédit-bailleur* en vue de le louer au *crédit-preneur* et aux particularités liées à l'établissement de l'opération de *crédit-bail*.

2.1.1. L'acquisition du bien par le *crédit-bailleur* en vue de le louer au *crédit-preneur*

L'entreprise de *crédit-bail* se procure un bien d'équipement, de matériel, d'outillage ou d'immeuble à la demande du futur *crédit-preneur* pour l'exercice de son activité. Par bien d'équipement, du

¹¹² Au Mali, les sociétés de *crédit-bail* n'exercent pas ce genre d'opération, donc elles ne s'intéressent pas pour le moment à cette opération mais elles devront penser déjà comment elles vont l'utiliser à des fins de garantie dans l'avenir.

matériel, d'outillage ou de bien immobilier, il faut entendre ici un bien à usage professionnel c'est-à-dire un bien qui participe dans l'exercice de l'activité habituelle du futur utilisateur.

La demande du futur *crédit-preneur* est en réalité le choix du bien d'équipement par ce dernier. Ce choix s'effectue en fonction des besoins de l'utilisateur. Il détermine ainsi la qualité, la nature du bien à usage professionnel qu'il désire. Ce choix s'effectue suivant deux modalités : parfois le futur utilisateur communique toutes les données et renseignements à l'entreprise de *crédit-bail* à charge pour elle de conclure un contrat de vente avec un tiers fournisseur fabricant ou producteur. Dans ce cas précis l'entreprise de *crédit-bail* examine la situation financière de l'entreprise, évalue l'impact probable de cet investissement sur sa rentabilité et, en cas d'accord, acquiert à la place du preneur, aux conditions négociées, le bien considéré. Elle acquiert donc avec le correspondant conformément à la demande du futur utilisateur. Celui-ci est livré au preneur comme s'il l'avait acquis lui-même. Il peut aussi arriver que le futur utilisateur sollicite l'entreprise de *crédit-bail* alors qu'il a déjà commandé sous condition suspensive d'obtenir l'accord de l'établissement de *crédit-bail*, le matériel dont il a besoin auprès du fournisseur ou fabricant.

L'entreprise de *crédit-bail* en achetant le bien avec le fournisseur, bénéficie des garanties usuelles (garantie d'éviction et garantie des vices cachés) qu'il peut transmettre au *crédit-preneur* par plusieurs techniques. Le bénéfice de ces garanties est transmis au locataire par la voie d'une stipulation pour autrui, d'une délégation ou d'une stipulation. Dès lors, en cas de vice du matériel, le preneur pourra agir en résolution du contrat de vente en lieu et place de l'établissement de *crédit-bail*. En contrepartie du transfert de ces actions, le *crédit-bailleur* écarte, par des clauses particulières du contrat de *crédit-bail*, sa propre obligation de garantie à l'égard du locataire. Une fois le bien d'équipement acquis, il est donné en location au crédit preneur, son utilisateur.

Le *crédit-bail* par essence suppose nécessairement que le bien soit loué à l'utilisateur, ce qui exclut que la convention puisse comporter une clause de réserve de propriété, laquelle est

caractéristique d'un contrat de vente¹¹³. Dès que le matériel a été acheté par la société de *crédit-bail*, elle le donne en location à l'utilisateur. Un contrat de louage de chose est conclu, qui produira ses propres effets juridiques : effets classiques du contrat de bail (paiement de loyers, etc.) mais aussi effets spécifiques compte tenu de l'originalité de l'opération dans son ensemble (notamment en cas de défaillance du locataire). Cette location qui n'est que le reflet du contrat de bail qui s'établit entre le *crédit-bailleur* et le *crédit-preneur* contient la durée de la location et l'obligation de versements des redevances ou loyers par le *crédit-preneur*.

Par loyer, il faut entendre le prix du louage du bien d'équipement dans le contrat. Il doit être versé en totalité selon le terme et la périodicité convenus. Les parties insèrent généralement une clause pénale afin de se prémunir de la défaillance du *crédit-preneur*. Une telle marque de justice privée dans le contrat est licite dès lors qu'il y a eu un accord des parties de sorte que chacune des parties sache *ab initio* les répercussions de son inexécution.

Dès que le *crédit-bailleur* acquiert le bien, il va conclure un contrat avec le *crédit-preneur*. Ce contrat présente quelques particularités que nous allons analyser.

2.1.2. Les particularités liées à l'établissement du crédit-bail

Le *crédit-bail* est un contrat qui présente des particularités spécifiques, qui font de lui un contrat unique en son genre. Ces particularités se rapportent à la forme du *crédit-bail* d'une part et à sa publicité d'autre part.

D'abord, le contrat de *crédit-bail* est mobilier ou immobilier selon qu'il porte soit sur un meuble ou sur un immeuble. Le contrat de *crédit-bail* mobilier¹¹⁴ est établi sous forme écrite soit par acte sous seing privé soit par acte authentique¹¹⁵. Tout contrat de *crédit-bail* immobilier doit être établi par acte authentique¹¹⁶. Sous peine de nullité, le contrat de *crédit-bail* doit obéir à certaines règles

¹¹³ Com.19 juin 1978 :bull. civ. IV, n°141.

¹¹⁴ Le *crédit-bail* mobilier est une opération financière impliquant trois parties: un fabricant, une société de crédit et une entreprise.

¹¹⁵ Article 4 al 1 de la loi n°2008-037 du 27 juin 2008 portant loi uniforme relative au *crédit-bail*.

¹¹⁶ Article 4 al 2 op. cit.,

notamment : la description du bien objet de contrat, avec toutes les caractéristiques qui en permettent l'identification ; la mention de la partie ayant choisie le bien et le fournisseur, le prix d'achat du bien; la durée du *crédit-bail*, la mention de la période irrévocable¹¹⁷.

Le contrat de *crédit-bail* peut contenir des clauses portant sur: l'engagement du *crédit-preneur* à fournir au *crédit-bailleur*, des garanties, des sûretés réelles ou personnelles; l'exonération de la responsabilité contractuelle du *crédit-bailleur* vis à vis du *crédit-preneur*. Cette exonération ne saurait être que partielle, afin de ne pas priver le contrat de sa cause, l'exonération du *crédit-bailleur* des obligations généralement mises à la charge du propriétaire du bien loué; la mise à la charge du *crédit-preneur* de l'obligation d'assurance¹¹⁸.

En matière commerciale la preuve est libre. Cela veut dire qu'en principe les actes accomplis par les commerçants à l'occasion de leur activité ou en complément de leur activité commerciale peuvent être rapportés par tout moyen. Cette règle n'est cependant pas absolue car il y a des actes soumis à des modalités formelles *ad validitatem* c'est-à-dire pour leur validité. S'agissant du *crédit-bail*, en application de la liberté de la preuve en matière commerciale, il peut se matérialiser sous la forme voulue par les parties. En pratique les partenaires contractuels préfèrent matérialiser leur accord sur un support.

En effet, le *crédit-bail* étant un contrat très complexe, les parties auront tout intérêt à matérialiser leurs accords sur un support. Cette tendance est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve du *crédit-bail* et même pour des raisons fiscales. Considérant l'évolution des techniques informatiques contemporaines, il faut envisager outre l'écrit et aussi tous les éventuels supports tant numériques qu'analogiques capables de rapporter la preuve du *crédit-bail*.

Ensuite, la publicité¹¹⁹ est destinée aux tiers, par opposition aux parties à l'acte qui, par principe, la connaissent. Il faut entendre par publicité toutes les modalités qui visent à assurer le rayonnement juridique du *crédit-bail* à l'égard des parties et des tiers. C'est une

¹¹⁷Article 5 al. 1 de la loi n°2008-037 du 27 juin 2008 portant loi uniforme relative au *crédit-bail*.

¹¹⁸Article 5 al 2 op. cit.,

¹¹⁹Voir article 5 de la loi n°2008-037 du 27 juin 2008 portant loi uniforme relative au *crédit-bail*.

exigence qui a aussi pour but d'assurer la sécurité de la transaction, la justice et l'égalité de tous en présence d'une situation donnée. Cette publicité est exclusivement destinée à informer les tiers du droit de propriété conservé par le bailleur sur les biens mis à la disposition de l'utilisateur. Le contrat de *crédit-bail* est opposable aux tiers à compter de son inscription au RCCM, au registre foncier ou au registre spécial mentionné à l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi de juin 2008 sur le *crédit-bail*.

Lorsque le contrat de *crédit-bail* a pour objet un immeuble, le *crédit-bailleur* doit sous peine d'inopposabilité, procéder à l'inscription du contrat sur le livre foncier du lieu de la situation de l'immeuble. Si l'immeuble n'est pas immatriculé, l'inscription est portée sur un registre spécial qui doit être tenu par le greffe du tribunal en charge des affaires immobilières du lieu de la situation de l'immeuble ou sur tout registre en tenant lieu¹²⁰.

En cas de renouvellement ou de cession du contrat de *crédit-bail*, le *crédit-bailleur* doit, sous peine d'inopposabilité procéder à l'inscription rectificative du contrat selon les modalités visées aux deux premiers alinéas du présent article¹²¹.

Lorsque cette publicité est régulièrement faite, elle permet au *crédit-bailleur* d'évincer le privilège du bailleur d'immeuble lorsque le matériel mis à disposition « *garnit la maison louée*¹²² ». Elle évite aussi qu'une hypothèque puisse s'étendre à des biens d'équipement donnés en *crédit-bail* lorsque ceux-ci peuvent être considérés comme des immeubles par destination. Elle permet même, au *crédit-bailleur* de revendiquer ses biens contre un acquéreur de bonne foi¹²³. Le législateur communautaire¹²⁴ a prévu une publicité binaire à savoir la publicité légale et la publicité comptable.

La publicité légale prévue par le législateur communautaire ne concerne que le *crédit-bail* mobilier. La publicité légale du *crédit-bail* est régie par les articles 61 à 68 de l'AUPDCG et consiste à l'inscription du contrat dans le registre du commerce et du crédit

¹²⁰ Article al. 2 de la loi n°2008-037 du 27 juin 2008 portant loi uniforme relative au *crédit-bail*.

¹²¹ Article 6 al.3 de la loi n°2008-037 du 27 juin 2008 portant loi uniforme relative au *crédit-bail*.

¹²² Article 184 AUS.

¹²³ GOYET Charles, (1983), *Le louage et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire*, LGDJ, Paris.

¹²⁴ Il s'agit du législateur de l'OHADA.

mobilier (RCCM) du greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est immatriculée le *crédit-preneur*. La publicité légale a pour vocation d'informer tous ceux qui le désirent de la situation patrimoniale du commerçant. Les éventuels partenaires peuvent ainsi connaître de son actif. De même, les créanciers peuvent connaître l'assiette de leur droit de gage général. La publicité légale est donc utile pour toute opération de *crédit-bail* même si elle est consentie à titre occasionnel par une entreprise qui n'est pas une banque ni un établissement financier à caractère bancaire. L'inscription emporte opposabilité aux parties et aux tiers du *crédit-bail*. Cette opposabilité prend effet à compter de sa date et pour une durée de cinq ans¹²⁵. Passée cette période, l'inscription devient caduque lorsqu'elle n'est pas renouvelée dans les mêmes conditions que l'inscription initiale.

La publicité comptable se matérialise par la mention du *crédit-bail* dans les documents comptables qui renseignent sur la situation patrimoniale notamment le bilan, les états financiers de synthèse, le tableau financier des ressources et des emplois. Il s'agit pour le *crédit-preneur* de mentionner les loyers versés dans les comptes d'exploitation d'une part et de faire figurer le montant restant des charges restantes dues à l'annexe du bilan. Cette double obligation comptable à la charge de l'utilisateur relève des principes comptables de base objective établis par les articles 13, 14, 15, 16 et 17 de l'AUPDCG. Le non-respect de ces obligations comptables est constitutif de faux. Encore que la responsabilité civile du contrevenant peut être engagée dès lors qu'un tiers a subi un préjudice découlant d'une fausse information comptable de publicité. Cette obligation comptable est aussi valable pour le *crédit-bail* immobilier. Lorsque que le *crédit-bailleur* publie régulièrement les biens donnés en *crédit-bail*, se pose alors le problème de son exécution.

2.2. L'exécution du contrat de *crédit-bail*

Les parties contractantes entretiennent des rapports juridiques réciproques sous le règne de leur convention, même si des incidents

¹²⁵ Art.63 AUPDCG.

peuvent émailler leurs relations, encore que la fin du contrat offre une option au *crédit-preneur*. L'analyse portera sur le déroulement de l'opération de *crédit-bail* et les incidents qui peuvent en découler.

2.2.1. Le déroulement de l'opération

Une fois le contrat conclu, les parties acquièrent conséquemment des droits et des obligations. Encore appelé utilisateur ou crédit, le *crédit-preneur* tire des droits du contrat et est assujéti à un certain nombre d'obligations contractuelles. En termes de droits, le *crédit-preneur* a conformément au droit commun, le droit d'utiliser le matériel d'équipement autour duquel se noue le contrat c'est-à-dire la jouissance du matériel selon la destination ou selon la nature des biens. Il utilise le bien selon les instructions données à lui par son cocontractant si nécessaire. Le *crédit-preneur* a aussi le droit de déterminer librement les caractéristiques du bien dont il entend acquérir auprès du *crédit-bailleur*. En principe, il est assuré, sauf accord avec la société de *crédit-bail* de disposer du bien pendant une période minimale irrévocable.

Du point de vue passif, le *crédit-preneur* durant la période de location est tenu de payer les loyers au taux, selon la périodicité et les moyens de paiement convenus. En outre, il est tenu d'entretenir le matériel d'équipement objet du contrat. Le crédit doit effectuer à ses frais toutes les éventuelles réparations rendues nécessaires par l'usage de la chose ou de la dégradation consécutive à l'utilisation de la chose. En cas de destruction ou de détérioration du bien, le locataire devrait supporter les conséquences. Cette obligation d'entretien se voit renforcer surtout dans le cadre du *crédit-bail* immobilier.

En effet, dans le contrat de *crédit-bail* immobilier, le preneur doit assumer seul toutes les charges d'entretien : aménagement intérieur, grosses réparations. Ces charges sont supportées quelle qu'en soit la cause de dégradation y compris en cas de force majeure. Le bailleur ne sera pas engagé par une détérioration du bien qu'elle résulte des faits accidentels ou de malfaçons. Il n'y aura pas d'obligation de consentir des réductions de loyers ni de couvrir des frais exceptionnels payés par le preneur. Il jouit donc de la pleine propriété sans subir de contraintes et les risques liés à sa qualité de propriétaire. Cette solution permet, d'ailleurs, d'éviter le plus souvent

d'établir la difficile distinction entre grosses et petites réparations comme tel est le cas dans le bail de droit commun ou commercial¹²⁶. Cette obligation de l'utilisateur se justifie par le fait qu'il est celui qui tire profit de la chose objet du contrat. Outre l'obligation de prise en charge du matériel et du paiement des loyers déjà évoqués, le preneur se voit imposer une obligation d'information du bailleur sur tous les incidents de fonctionnement du matériel loué et une obligation de coopération avec le bailleur¹²⁷.

Bien entendu l'utilisateur n'a pas le droit de vendre la chose louée qui ne lui appartient pas. En pratique, les établissements de *crédit-bail* apposent sur le matériel une plaque pour avertir les tiers de l'appartenance du bien. Le preneur se voit également interdire toute opération de sous-location de manière à ne pas détourner le *crédit-bail* de son but principal¹²⁸. En l'absence d'une convention contraire, le preneur peut commettre un abus de confiance s'il sous-loue le matériel sans l'accord du *crédit-bailleur*¹²⁹.

Enfin (l'utilisateur ou) le *crédit-preneur* en tant que locataire est fait gardien du matériel loué au sens de l'article 1384 du c. civ Français. C'est donc lui qui a intérêt par exemple à souscrire une assurance responsabilité du fait du matériel. En pratique, il existe très souvent une clause contractuelle qui lui incombe cette obligation.

Le *crédit-bail* donne également des droits au *crédit-bailleur* et qui doit exécuter ses obligations contractuelles. Durant toute la période de location, le *crédit-bailleur* demeure propriétaire du bien d'équipement loué. Il peut donc le reprendre en fin de location ; ce qui constitue pour lui une situation avantageuse. Le *crédit-bailleur* pourra notamment reprendre son bien en cas de non versement des loyers par le crédit, puisqu'un tel manquement contractuel est appréhendé comme la violation d'une obligation substantielle du contrat. En tant que bailleur, l'entreprise de *crédit-bail* a droit aux loyers lesquels lui permet d'amortir les frais engendrés pour l'acquisition du bien demandé par l'utilisateur objet de l'opération de *crédit-bail*.

¹²⁶ NEAU-LEDUC Philippe, *Droit Bancaire*, Paris Dalloz, 2007, 3^e édition, p.203.

¹²⁷ SABATHIER Sophie (2007), *Droit du crédit, les instruments de paiement et de crédit, les opérations de crédit*, Paris, ellipses.

¹²⁸ Code monétaire et financier commenté et annoté, p.1347, 13^e édition, Dalloz.

¹²⁹ Com. 5 jan.1999: bull. civ. IV, n°3; JCP éd. E 1999, n°7, p.297; RTD com.1999, 476, obs. Cabrillac.

En termes de sujétions, le *crédit-bailleur* est tenu de procurer à son cocontractant une chose exempte de vices de nature à la rendre impropre à l'utilisation à laquelle elle était destinée¹³⁰. Par ailleurs, il est tenu de procurer à son cocontractant une chose conforme à sa demande initiale et leurs relations seront régies par le droit commun du contrat de louage. Il a l'obligation ensuite de remplir toutes les formalités liées à la possession des biens, notamment celle de publicité destinée à avertir les tiers de son droit de propriété sur les biens utilisés par le preneur. Une fois que le preneur est en possession du bien, le bailleur doit lui en laisser complète jouissance. Par contre dans le cadre du *crédit-bail immobilier*, les obligations du bailleur se trouvent limitées à la mise à la disposition du preneur du bien pendant toute la durée du contrat, le preneur étant totalement responsable de toutes les malfaçons ou détériorations rapides. Le bailleur se préoccupe donc principalement du financement de l'immeuble et se désengage progressivement de l'opération.

Les parties au *crédit-bail* sont régies par les dispositions de leur contrat. Celui-ci génère des droits et des obligations à leur rencontre. Dans la pratique, il survient souvent des incidents qui viennent influencer sur le statut des parties, voire sur l'existence du *crédit-bail*. Compte tenu des répercussions qu'ils peuvent avoir, convient-il de les envisager ?

2.2.2. Les incidents de la conclusion du crédit-bail

Il existe des événements ponctuels dont la survenance influe sur l'existence ou la continuité du *crédit-bail* : ce sont les incidents. Ces incidents sont pluriels mais une exigence d'harmonie permet de les ranger en deux variables ; ceux qui sont relatifs à la résolution et à la résiliation du contrat de vente et ceux qui se rapportent à la défection et au retard dans la livraison.

Selon une jurisprudence¹³¹ française la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du *crédit-bail* mais sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. Le *crédit-preneur* peut toutefois

¹³⁰ BONNEAU Thierry (1994), *Droit bancaire*, Paris, Montchrestien.

¹³¹ Civ, 3^e, 12 janvier 1994, bull, III, n°15.

être privé du droit de demander la résiliation du *crédit-bail* en conséquence de la résolution de la vente en cas de faute lourde équipollente à une fraude.

Le *crédit-bailleur* ne peut en principe échapper à la résiliation du *crédit-bail* par une sorte d'effet de ricochet d'une résolution du contrat de vente initial, il peut toutefois tenter de se protéger des conséquences financières négatives d'une telle situation par le jeu de clauses contractuelles établies à cet effet. Ainsi, doit recevoir exécution, la clause d'un contrat qui met à la charge du *crédit-preneur* l'obligation de garantir les restitutions dont le vendeur était tenu envers le *crédit-bailleur*. De même, doit être considérée comme valable la clause prévoyant qu'en cas de résiliation du *crédit-bail* dans ce cas, le preneur serait tenu à la fois au remboursement du prix d'achat et au versement d'une indemnité¹³², même si les versements aboutissent au niveau de la rentabilité escomptée de l'opération par le *crédit-bailleur*¹³³. Mais le juge dispose de la faculté de tempérer la peine si elle est manifestement excessive.

Au-delà de ces protections du *crédit-bailleur*, la question se pose de savoir, quelle est la situation de l'incident de la résiliation du contrat de *crédit-bail* sur l'exercice des actions en garantie à l'encontre du fournisseur que le *crédit-bailleur* a transférées au *crédit-preneur*. A cette question, on peut dire que la résiliation du contrat de *crédit-bail* admet la survie du mandat par lequel les actions ont été transmises malgré la résiliation de ce dernier en cas de clause de non recours insérée au contrat de *crédit-bail* au bénéfice du *crédit-bailleur*. Le *crédit-preneur*, étant privé de tout recours contre le *crédit-bailleur*, conserve le droit d'agir contre le fournisseur.

A côté des incidents relatifs à la résolution et à la résiliation du contrat de vente se situent ceux qui se rapportent à la défectuosité du matériel et au retard dans sa livraison.

Compte tenu du caractère triangulaire de l'opération de *crédit-bail*, la survenance de la défectuosité du matériel et le retard dans la livraison peuvent générer un contentieux complexe. A l'égard du vendeur le *crédit-bailleur* dispose de plusieurs recours ; action en

¹³² Com., 12 octobre 1993, JCP éd., 1994, II, 548, note LEGEAIS.

¹³³ Com.26 octobre 1993, bull. civ. IV n°359.

garantie des vices cachés, action résolutoire, action en dommages-intérêts¹³⁴.

Dans les rapports entre *crédit-bailleur* et *crédit-preneur*, de manière générale, il est établi que le bailleur doit une garantie d'éviction et la garantie des vices cachés qui feraient obstacle à l'usage de la chose. Cette règle n'est toutefois pas d'ordre public. Aussi, peut-elle être écartée par les parties ? Cette exonération quelle que soit son ampleur doit être prévue expressément ou implicitement. La doctrine considère que la cause d'exonération tire sa contrepartie dans le transfert au *crédit-preneur* des droits et actions du *crédit-bailleur*. C'est pourquoi lorsque ce transfert n'a pas été effectué faut-il exclure toute exonération de garantie à la faveur du vendeur¹³⁵ ?

Le *crédit-bail* est un contrat synallagmatique et les parties ont l'obligation d'exécuter leurs engagements mais il peut arriver que l'une des parties n'exécute pas bien ses obligations suite à un incident survenu au cours du contrat. Par contre si aucun incident n'a été constaté l'opération va prendre fin ; cette fin est aussi une des particularités du *crédit-bail*.

Conclusion

Le *crédit-bail* est un contrat entre professionnels agissant dans le cadre de leurs activités. Il est ainsi un instrument de crédit, lequel crédit est garanti par la propriété. Le *crédit-bail* est une variante du droit de propriété qui est un droit réel principal par excellence. Le droit de propriété concrétise la souveraineté d'une personne sur une chose. L'utiliser à des fins de garantie d'une autre créance constitue une création juridique singulière en soi. L'émergence de cette facette de la propriété n'est pas allée de soi. Mais aujourd'hui cette réalité juridique s'est consolidée dans le droit positif malien. Le législateur ohadien, y faisant suite, a intégré la propriété comme instrument de garantie à travers d'une part la clause

¹³⁴ Com.15 décembre 1975, D.1976, p.404, note LUCAS de LEYSSAC

¹³⁵ SAINTOURAINS Bernard, GATUMEL Denis (1996), *Droit du Crédit, Droit du Travail*, Paris, Vuibert.

de réserve de propriété et du *crédit-bail* d'autre part qui jouent le rôle d'une véritable « *propriété-sûreté* ».

Le *crédit-bail* est une technique de financement originale, permettant enfin à toutes les catégories d'entreprise, et notamment les plus petites d'elles, de financer leurs investissements et l'extension de leurs activités, sans pour obérer leurs fonds propres. Bref, un véritable levier pour la croissance économique et le développement des petites et moyennes entreprises.

L'Acte uniforme sur les sûretés de l'OHADA n'a pas considéré le *crédit-bail* comme une sûreté, il serait alors intéressant lors d'une mise à jour de l'AUS que le législateur communautaire puisse prendre en compte le *crédit-bail* comme faisant partie intégrante des sûretés puisque ce dernier en plus de son caractère de financement joue un véritable rôle de garantie.

Le *crédit-bail* a su s'imposer comme mode de financement des investissements. Cette formule originale de financement est devenue avec le temps une ressource en mesure de concurrencer le crédit bancaire traditionnel et reste plus avantageuse que ce dernier sur beaucoup de plans. C'est donc, dans la perspective de remédier à la cherté des équipements, à leur obsolescence et au paiement au comptant que les opérateurs économiques s'adressent aux sociétés de *crédit-bail*.

Le *crédit-bail* constitue une alternative de développement pour les petites entreprises qui sont à la recherche de moyens de financement à leurs investissements, et est, en même temps un facteur de croissance et d'expansion des grandes entreprises qui ont la possibilité d'accéder à une source de financement. C'est un moyen de financement hors des normes bancaires dont un pays comme le Mali ne peut ignorer. En dépit de ces avantages, le *crédit-bail*, qui est présenté comme une meilleure alternative aux fonds propres et aux crédits bancaires pour les petites et moyennes entreprises, reste encore méconnu et faiblement utilisé dans ce pays par rapport aux crédits bancaires classiques.

Bibliographie

Ouvrages

Benabent Alain (1995), *Les contrats spéciaux*, Montchrestien.

Ancel Pascal (1986), *Droit du Crédit*, Litec.
 Barret Olivier (2001), *Les contrats portant sur le fonds de commerce*, L.G.D.J.
 Bonneau Thierry (2005), *Droit Bancaire*, Montchrestien.
 Goyet Charles (1983), *Le louage et la propriété à l'épreuve du crédit-bail et du bail superficiaire*, LGDJ, Paris.
 Danièle Israël-Crémieux (1975), *Leasing et crédit-bail mobilier*, Dalloz, 1975.
 Delebecque Philippe et Germain Michel (2004), *Droit commercial tome 2*, L.G.D.J.
 Malaurie Philippe et Laurent Aynès et Pierre Yves Gautier (2000), *Contrats spéciaux*, Cujas.
 Neau-leduc Philippe (2006), *Droit Bancaire*, Dalloz.
 Piette Gaël (2006), *Droit des sûretés*, Gualino éditeur.
 Saintourains Bernard et Gatumel Denis (1996), *Droit du Crédit, Droit du Travail*, Vuibert.
 Sakho Abdoulaye et N'diaye Ibrahima (1998), *Pratique des garanties du crédit*. Revue Africaine de Banques.
 Gavalda Chrisrian et Stoufflet Jean (2008), *Droit bancaire*, Litec.
 Sabathier Sophie (2007), *Droit du crédit*. Ellipses.

Textes législatifs

Code de commerce du Mali 21 Mars 1986.
 Régime général des obligations du Mali du 29 aout 1986
 La loi n° 2018-037 du 27 juin 2018 portant loi uniforme relative au crédit-bail,
 La loi du 1er décembre 2008 portant réglementation bancaire en République du Mali
 Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010.

La conservation de la biodiversité à l'épreuve du principe de relativité du développement durable.

Baboua, TIENE

*Docteur, Maître-assistant, Enseignant-Chercheur,
Département de philosophie
Université Félix Houphouët-Boigny / Abidjan / Côte d'Ivoire,
babieneufhb18@gmail.com*

Résumé

Conserver la biodiversité : pourquoi et pour quoi faire ? Dans l'un ou l'autre sens, cette question s'adresse à l'humain. La première réponse, qui est fondationnelle en soi, incline à identifier l'homme comme un facteur causal du dépérissement actuel de la diversité biologique. La seconde réponse, prospective est appelée à montrer la valeur de la biodiversité pour l'équilibre du système vital qui gouverne Gaïa, la Terre-Mère. La formalisation du développement durable était censée être la réponse adéquate à cette nécessité. Mais, elle a failli par ses propres contradictions qui lui confèrent un caractère relatif : relativité de ses principes entraînant des interprétations contradictoires, relativité selon les agendas de sa mise en œuvre dans le sens où chaque État est appelé à penser sa propre durabilité selon ses réalités. Cette contribution est donc une critique philosophique du développement durable dont l'efficacité est remise en cause. Elle propose alors de trouver des solutions par le recours aux questions fondatrices du développement durable à partir de certains repères éthiques portant sur la biodiversité.

Mots clés : Biodiversité, Biosphère, Crise, Durable, Écologie, Protection, Relativité

Abstract

Conserving biodiversity: why and for what? Either way, this question is for human. The first answer, which is foundational in itself, tends to identify humanity as a causal factor in the current decline of biological diversity. The second, prospective response is called upon to show the value of biodiversity for the balance of the vital system that governs Gaia. The formalization of sustainable development was supposed to be the adequate response to this need. But, it failed by its own contradictions which confer on it a relative character: relativity of its principles leading to contradictory interpretations; relativity according to the agendas of its implementation in the sense that each State is called upon to think about its own sustainability according to its realities. This contribution is therefore a philosophical criticism of sustainable development, the effectiveness of which is called into question. It therefore proposes to find solutions by resorting to the founding questions of sustainable development based on certain ethical benchmarks relating to biodiversity.

Introduction

Les activités humaines ont progressivement entraîné la mise en jeu de la survie de toutes les espèces vivant sur la Terre. Dans son ouvrage intitulé *L'apocalypse joyeuse* (2012), J-B. Fressoz présente le XVIII^e siècle comme le point de départ du caractère massif de cette influence dangereuse de l'homme sur la nature et sur l'ensemble des vivants. En effet, à partir de l'observation du processus d'industrialisation de l'Europe, son étude note l'installation durable du risque aussi bien dans le cadre de la vie sociale que pour l'ensemble des espèces vivantes qui interagissent directement ou indirectement avec l'homme. Le monde devient ainsi un monde de risque pour la biodiversité.

Au fil du temps, la dégradation de la nature est devenue intense, au point où en ce début de XXI^e siècle, le pessimisme devient de plus en plus persistant chez des chercheurs s'intéressant à la biodiversité. E. Kolbert (2015)¹³⁶ estime, par exemple, que « actuellement, nous sommes en plein milieu de la sixième extinction, provoquée cette fois-ci par la seule action de l'homme sur l'environnement ». Cette analyse se fonde sur le constat qu'il est impossible pour de nombreuses espèces de s'adapter au bouleversement du monde organique sous l'effet de l'action humaine. L'étude menée par E. Kolbert est postérieure à la formulation et à la formalisation du développement durable (*Notre avenir à tous*, 1987) qui était censée réduire l'empreinte écologique des humains et ainsi minimiser les risques de destruction de l'environnement, y compris des différentes formes de vie.

Alors, pourquoi le concept et la mise en œuvre du développement durable n'ont-ils pas encore réussi à enrayer le risque d'extinction que l'activité humaine fait peser sur la biodiversité ?

¹³⁶ p. 306

Par une approche essentiellement analytique et critique, il nous faut justifier le maintien de la biodiversité tellurique. Nous nous pencherons donc sur les questions suivantes : sous quels angles la survie de la biodiversité est-elle essentielle du point de vue des enjeux du progrès technoscientifique, des systèmes économiques et politiques dominant le monde ? Que propose l'idée de développement durable en vue de la satisfaction de ce besoin et quelles méthodologies y sont-elles associées ? En quoi le principe de relativité se présente-t-il comme une limite aux engagements humains en faveur de la biodiversité ? Comment peut-on arriver à dépasser cette forme de limite en vue de participer à la conservation de l'ensemble des vivants, ce par quoi la vie manifeste sa propre présence sur terre ?

Notre travail débutera par le constat de la crise écologique qui met à mal l'idée de l'essentialité de la biodiversité (I). Par la suite, il s'agira d'analyser le caractère relatif du développement durable afin d'en montrer les limites (II). Enfin, notre critique va viser à établir une éthique de la responsabilité qui tentera de dépasser la relativité du développement durable (III).

I. La crise écologique ou le versant de l'essentialité de la biodiversité

La biodiversité, comme le traduit son sens étymologique, n'est rien moins que la diversité des êtres vivants et des écosystèmes. Selon P. Triplet (2016)¹³⁷, « le concept est venu au jour dans les années 1980 sur la base de la contraction de "biologique" (bio) qui va être associé au concept de diversité ». Elle désigne précisément l'ensemble constitué par la faune, la flore, les bactéries et même toutes les variétés domestiques. Fondamentalement, le concept de biodiversité charrie une signification unitaire en ce qu'il exprime une idée de réseau, de tissu dont chacune des parties est essentielle aux autres. À cet effet, R. Barbault (1994)¹³⁸ estime que la diversité biologique est « consubstantielle à la vie », elle s'exprime « dans la structuration et

¹³⁷ p. 105

¹³⁸ p. 35

la dynamique des systèmes écologiques complexes que constitue la biosphère ». De ce point de vue, l'homme entrave la structure et le fonctionnement normal de la biodiversité par ses activités de production.

I.1. De la crise écologique

Dans son ouvrage intitulé, *Pour une philosophie de l'Anthropocène*, A. Federau (2017)¹³⁹ écrit : « il est dans la nature de la vie d'interagir avec son milieu. Tout ce qui est vivant modifie nécessairement son environnement, c'est l'une des caractéristiques les plus élémentaires de la vie ». Cependant, toutes les espèces n'ont pas une influence égale sur leur environnement, c'est-à-dire sur la biodiversité dont elles sont d'ailleurs des composantes. L'homme fait partie de ces êtres vivants dont l'influence sur l'ensemble du biosystème s'est accrue au fil de sa propre expansion et de l'accroissement de sa puissance d'action. À ce sujet H. Jonas rappelle dans les premières pages de son ouvrage *Le principe responsabilité* (1995)¹⁴⁰, qu'avant le "déchaînement de Prométhée", l'homme était, au même titre que les autres êtres de la faune, ce sujet dont le seul souci consistait à se trouver une enclave dans la nature. Il n'était pas en mesure de porter atteinte, de façon irréversible, à l'équilibre de la nature. Mais, la modernité, avec l'augmentation de la population, la transformation du mode de production qui passe d'un mode de subsistance à celui de la surconsommation, le renforcement du pouvoir technique et scientifique de l'homme, menace l'équilibre de la nature.

La crise écologique est la remise en cause de l'équilibre que l'organisation et le fonctionnement de la biosphère instaure entre les individus et les espèces vivantes. On considérait naguère que la nature était, selon la logique de son fonctionnement naturel, capable de prendre soin de soi. Mais, aujourd'hui dans le monde, « la nature est en grande partie contrôlée par l'homme. Les écosystèmes ont fait place aux anthroposystèmes » (C. Lévêque, 2008)¹⁴¹. La nature est mieux connue aujourd'hui plus qu'hier, même si l'homme n'a pas encore réussi à dénombrer toutes les espèces vivantes ou à

¹³⁹ p. 27

¹⁴⁰ p. 46

¹⁴¹ p. 232

comprendre l'ensemble des interactions entre les individus de la même espèce et entre les diverses espèces. Parallèlement, elle apparaît désormais comme fragile face à l'accroissement de la pression que l'humanité est en mesure de lui imposer. « L'humanité, notre propre espèce, est devenue si abondante et active qu'elle rivalise désormais avec les grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre » (C. Bonneuil et J-B. Fressoz, 2016)¹⁴². La surpopulation humaine ainsi que le mode d'action dont elle use sont devenus des enjeux majeurs pour la conservation de la biodiversité.

D'une part, ce que la nature est en mesure d'offrir aux hommes sans pression ne peut plus suffire pour satisfaire la population existante ; d'autre part, le rythme naturel de régulation de la biosphère est insuffisant pour conserver la nature au regard de la croissance exponentielle de l'empreinte de l'espèce humaine. Toutes les espèces existantes s'en trouvent mises en danger de disparition. E. Kolbert (2015) constate que les actions humaines sont en phase de mettre fin à l'existence de nombreuses espèces vivantes comme les grenouilles d'El Valle de Anton. R. Barbault (2006)¹⁴³ explique :

Avec le réchauffement climatique on s'est aperçu qu'un champignon microscopique parasite des batraciens, présent à un niveau négligeable jusque-là, s'est mis à prendre une virulence particulière. Peut-être y a-t-il eu des phénomènes de microévolution, d'adaptation de ce champignon au changement climatique débouchant sur une virulence plus forte, éventuellement une vulnérabilité accrue des populations de batraciens.

L'élément fondamental est que les précédentes extinctions (Ordovicien, Dévonien, Permien, du Trias, de Crétacé) étaient dues au fonctionnement interne de la nature elle-même. La sixième extinction qui se profile serait directement et entièrement imputable à l'être humain.

¹⁴² p. 83

¹⁴³ p. 73

Un des facteurs de cette pression, selon C. Lévêque (2008)¹⁴⁴, est que « la nature est gérée pour répondre à deux grands types de critères : optimiser la production agricole et l'élevage et créer des lieux de loisir et de repos ». Mais, l'extractivisme en ajoute à cette pression pour des intérêts socioéconomiques. Autrement dit, la crise de la biodiversité est la conséquence de l'exploitation abusive des richesses de la nature. Soit les sujets formant la biodiversité sont exterminés pour des raisons économiques, soit leur habitat est amenuisé au point d'anéantir toute possibilité de continuation de leur existence.

Un autre facteur de détérioration de la biodiversité est la pollution de l'environnement avec des déjections polluantes de la société de consommation. Ainsi, pour P. Descola (2011)¹⁴⁵, une part importante de la destruction de la biodiversité relève de la responsabilité du capitalisme industriel avec son mode de production-déprédation. Il exprime là l'importance de l'empreinte de l'homme sur la structure et le fonctionnement de la Terre. D'ailleurs, C. Larrère relève cette importance et affirme que « la nature n'existe plus, la terre, de plus en plus, est notre fabrication. Bref, nous aurions si bien réalisé l'ambition cartésienne que nous voilà non pas « comme », mais tout de bon, « maîtres et possesseurs de la nature » ». (C. Larrère, 2015)¹⁴⁶.

L'agir humain, devenu techno-industrielle, s'ouvre sur l'extinction anthropogénique de la biodiversité. On observe globalement que les modifications ou déstructurations imposées à la biodiversité sont imputables aux pouvoirs technoscientifiques dont l'homme s'est doté. Cela cause des problèmes pour la stabilité de la biodiversité, entraînant une inquiétude globale légitime.

1.2.Au caractère essentiel de la biodiversité

À la suite de l'adoption officielle du développement durable, en 1987, de nombreux sommets ont été organisés pour trouver des solutions à la crise environnementale dans son ensemble, mais plus

¹⁴⁴ p. 232

¹⁴⁵ p. 77

¹⁴⁶ p. 9

singulièrement à la crise de la biodiversité. Le sommet de Rio de 1992, qui a abouti à une convention sur la diversité biologique, est le point de départ, mondialement référencé, du traitement concret du souci humain face à la dégradation de la biodiversité.

La biodiversité ou diversité biologique est définie par P. Triplet (2016)¹⁴⁷ comme « un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle ». Dans cette approche définitionnelle qui se veut conventionnelle, le plus important est la relation systémique entre divers vivants appartenant aux mêmes espèces, mais aussi à des espèces différentes. Par cette définition, la biodiversité se donne à voir, non pas seulement comme un agrégat d'individus biologiques dénombrable, mais aussi et surtout comme un ensemble fonctionnant sur la base des interactions entre ces individus.

La pensée écologique de J-M. Pelt clarifie, par une analyse simplifiée, le fonctionnement du système biotique terrestre qui justifie la nécessité du maintien de la biodiversité. Dans son ouvrage *Quelle écologie pour demain ?* (2010), il désigne l'ensemble des corps vivants comme formant un organisme par le principe même de la vie. Selon J-M. Pelt, cette vie n'est ni idéale, ni infernale. Elle est juste un dynamisme dont la finalité est la survie du tout. C'est ce que traduisent les couples de concepts que J-M. Pelt (2010)¹⁴⁸ utilise pour décrire la nature :

Cet organisme peut s'exprimer à travers trois couples de concepts dialectiquement associés. Le premier, c'est le couple *coopération-compétition* qui, lorsqu'on le développe, donne amour et haine, altruisme et égoïsme, etc. Le deuxième couple de concepts que l'on découvre lorsqu'on étudie le fonctionnement de la nature, est le couple *équilibre-crise*, qui se décline en paix et guerre, en santé et maladie. Le troisième couple s'intitule *unité-*

¹⁴⁷ p. 342

¹⁴⁸ pp. 15-16

diversité. C'est l'unité de la vie comparativement à la multiplicité des espèces.

La représentation de la nature par le dynamisme signifie que, d'une part la coexistence d'une diversité biologique est essentielle à la survie de chacun des composants et, d'autre part il est nécessaire de préserver l'essentielle de cette diversité pour le profit de la dynamique même de la vie. La vie « n'est pas seulement le struggle for life, mais (...) elle est aussi un système de solidarité et de coopération au sein des écosystèmes » (J-M. Pelt, 2010)¹⁴⁹. En effet, il se joue dans la nature de nombreux services dits écologiques qui traduisent cette solidarité nécessaire au fonctionnement de la biodiversité. Chaque membre y est nécessaire aux autres par ses qualités propres. Dans cette idée reposant sur la satisfaction des besoins de chaque organisme de la communauté de la nature, l'intérêt de l'homme n'est pas exclu. En effet, le concept de biodiversité est holiste en ce sens qu'il prend en charge aussi bien les intérêts indépendants de chaque espèce vivante que l'intérêt du sujet humain qui se trouve ainsi inclus dans cette communauté de vie. Selon W. Vernadsky, cité par J-P. Déléage, « toute vie [dans la biosphère], toute matière vivante peut être envisagée comme un ensemble indivisible dans le mécanisme de la biosphère » (J-P. Déléage, 1991)¹⁵⁰. L'indivisibilité du système biotique signifie que l'homme a besoin des autres formes de vie pour sa propre survie. Mais, on peut aussi estimer que les autres formes de vie ont besoin de l'homme en raison du principe même de l'existence des services écologiques.

L'intérêt de l'homme repose fondamentalement sur le maintien d'un certain équilibre de la vie sur terre. Pour H. Jonas (1995), il faut ne prendre en compte désormais qu'une éthique qui se focalise sur le respect des principes de la vie, entendu comme interdiction de pousser la nature vers ses limites. Toutes les interrogations sur le progrès économique et social ne peuvent être fondées que si cette perspective reste ouverte. Le développement durable s'efforce, par

¹⁴⁹ p. 28

¹⁵⁰ p. 204

conséquent, de tenir l'équilibre entre les valeurs de l'environnement, de la société et de l'économie.

II. Le développement durable, la question de sa relativité et protection de la biodiversité

Le développement durable, sous sa version conventionnelle, valorise trois aspects fondamentaux de l'existence humaine. Ce sont les dimensions économiques, sociale et environnementale. Le choix de ces aspects comme devant constituer les piliers du développement durable, répond à la volonté de la Commission Mondiale pour l'Environnement et le Développement (CMED) de traiter efficacement plusieurs crises auxquelles le monde a fait, faisait ou pourrait faire face.

Trois types de problèmes sont évoqués au moment où s'ouvrent les années 1980 au cours desquelles va éclore l'idée d'une forme de développement que l'on veut soutenable. Ce sont les problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Comment résoudre ces problèmes ? Tel est le souci de la CMED dans son projet qui a abouti à la formalisation du développement durable.

II.1. De la contradiction des principes à la relativité du développement durable

Pour résoudre les problèmes mentionnés, le développement durable a été retenu comme la meilleure option des solutions à proposer. Il faut rappeler qu'une des solutions proposées par le Club de Rome, est : « arrêter le système de production économique mondial, car la planète n'est pas en mesure de supporter notre voracité sur une longue durée » (B. Tiéné, 2019)¹⁵¹. Ce qui est frappant dans la justification avancée est la nécessité de maintenir un équilibre entre les besoins de la société et la capacité de la nature. La CMED ne pouvait donc que trouver une réponse adaptée aux différents besoins : ceux d'une population qui croît, la nécessité de produire des richesses pour faire face aux besoins de cette population et l'impératif de préserver la productivité de la nature ainsi que sa

¹⁵¹ pp. 277-291

réactivité naturelle. C'est dire que chacun des principes importants contenus dans l'idée de développement soutenable a ses exigences.

Les solutions différenciées qui sont proposées par la commission Brundtland peinent à répondre à certaines questions pratiques qui se posent dans les sociétés actuelles. Comment satisfaire les populations en croissance sans accroître la production économique ? Comment renforcer la production de richesses afin de faire face aux besoins des populations sans accroître la pression destructrice sur l'environnement naturel, c'est-à-dire sur la biodiversité ? Bref, comment traduire en acte la théorisation et le processus de durabilité du développement ?

Comme le dit F. Burbage, l'option prise par *Notre avenir à tous*, avec Brundtland et son équipe, ne résout pas les problèmes qui, pourtant ont été à la base de la formalisation du développement durable ou soutenable. Des contradictions sont restées irrésolues dans la mise en œuvre des différents piliers de la durabilité. Par exemple, la durabilité économique renvoie à la nécessité de continuer dans le sens de la production de richesses en raison des besoins qui s'accroissent avec l'augmentation de la population mondiale. Dans cette dynamique, produire des richesses n'est ici rien moins qu'extraire de la nature plus de ressources pour répondre à la demande des individus. La terre n'étant pas illimitée, ses ressources le sont encore moins. Mais, cette option s'accorde bien avec le sens donné à la durabilité sociale. Celle-ci vise à accroître la capacité d'adaptation des populations au système de protection sociale par le renforcement de l'emploi et la possibilité de prendre part à toute décision concernant la vie en société. En effet, l'équilibre social repose sur l'amélioration de la quantité et de la qualité de l'emploi ainsi que sur l'élévation du niveau de vie des populations.

Puis, il y a la durabilité environnementale qui suppose qu'il faut préserver l'intégrité, la productivité et la réactivité des systèmes biologiques et physiques. Il va sans dire qu'il n'est pas possible de préserver l'intégrité de l'environnement sans porter un coup d'arrêt au développement économique qui, à son tour, maintiendrait les hommes dans une situation de précarité. Cette contradiction n'est pas clairement résolue par la commission Brundtland dans ses propositions. Au contraire, on a l'impression que dès le départ, cette

commission s'est détournée de l'orientation qui lui a été donnée. En effet, quatre recommandations ont été faites par le Secrétariat des Nations Unies où l'axe de l'environnement semblait prioritaire ou, du moins, plus essentiel que les autres. Ces recommandations présentées dans l'avant-propos de *Notre avenir à tous*, par G. H. Brundtland sont :

- De proposer des stratégies à long terme en matière d'environnement pour assurer un développement durable d'ici à l'an 2000 et au-delà ;
- De recommander des méthodes pour faire en sorte que l'intérêt porté à l'environnement se traduise par une coopération plus étroite entre les pays en développement et entre des pays ayant atteint différents niveaux de développement économique et social (...) ;
- D'envisager des moyens permettant à la communauté internationale de faire plus efficacement face aux problèmes de l'environnement, et
- De contribuer à définir des identités de vues sur les problèmes à long terme de l'environnement et les efforts qu'il conviendrait de déployer pour résoudre les problèmes que soulèvent la protection et l'amélioration de l'environnement, (...). (Avant-propos, G. H. Brundtland, 1987)¹⁵².

Comme on peut l'observer, chacun des termes de ces recommandations est articulé autour de l'impératif de rendre plus durable l'environnement. Ici, la question de l'environnement déborde le cadre du sens que lui accordait la conférence des Nations Unies de 1972 : alimentation saine, logements salubres, eau potable, choix libre du nombre d'enfants, entre autres. La biodiversité devient, dans *Notre avenir à tous*, une donnée fondamentale dont la protection revient à garantir un avenir pour l'humanité. Mais, en dépit de la place accordée à l'environnement par le Secrétariat Général de l'ONU, la commission Brundtland va complexifier la recherche de

¹⁵² p. 5

solutions en déterminant un canevas d'étude pour tenir l'équilibre entre l'économique, le social et l'environnemental.

Aussi, en cherchant à tenir l'équilibre entre les piliers identifiés au détriment de ce qui transparait dans les recommandations initiales de l'ONU, la commission Brundtland ouvre la voie à des interprétations ultérieures multidirectionnelles alors que le projet s'adossait à l'idée d'une communauté de destin portée par la Terre et une responsabilité humaine commune à assumer. Le problème va alors de poser au niveau de la mise en œuvre du développement durable mettant en lumière le caractère relatif de ce concept.

II.2. La relativité du développement durable ou la masse de plomb pour la protection de la biodiversité

La différenciation entre les piliers du développement durable laisse ouverte une indifférence plus ou moins prononcée des piliers les uns à l'égard des autres. Cette relativité des principes se renforce par les recommandations faites par la convention de Rio de 1992 dans le projet de mise en œuvre du développement durable portant sur la diversité biologique. Dans ce cadre précis, sur quelle base faut-il concevoir la nécessité de cette protection-conservation de la biodiversité ?

Dans son *Dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation*, le biologiste P. Triplet (2015)¹⁵³ estime qu'il existe entre les différentes composantes de la biodiversité une interrelation essentielle commandée par leur nature propre. L'homme n'en est pas exclu. En effet, par principe, toutes les espèces vivantes peuvent être rattachées à une même source qu'est la "Mère nature "dont les éléments doivent être mis sur le même pied d'égalité. Ainsi, sous les astuces de la taxinomie propre à l'écologie, la biodiversité est systémique. Mais, cette base de la réflexion ne semble pas être celle de la convention de Rio 1992.

La convention de Rio sur la diversité biologique place l'homme en dehors de ce qui est défini comme formant la « diversité biologique ». En son Article 2 portant sur l'emploi des termes, il est

¹⁵³ p. 87

écrit que la diversité biologique exprime la « variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ». Il ne transparaît pas l'idée d'une appartenance de l'espèce humaine à la biodiversité. Il y a une sorte d'approche exclusive qui va transformer la biodiversité en ressource au service de l'homme. En conséquence, s'il demeure toujours possible, selon cette convention, d'établir une relation entre l'homme et la biodiversité, cela reste dans l'ordre du rapport d'exploitation des données dont regorge la nature. Ce point de vue émane des objectifs définis par cette convention en son Article 1 :

Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.

Les mots tels que conservation, utilisation, partage, exploitation, accès, transfert, droits sur, entre autres, traduisent clairement que le regard porté sur la diversité biologique demeure loin d'une position plus radicale. En effet, si la biodiversité doit être considérée relativement à l'intérêt socio-économique de l'homme, il va sans dire que certaines espèces, pour lesquelles l'homme n'a pas d'intérêt immédiat connu, pourraient disparaître du fait de l'indifférence.

L'application du développement durable, dans les limites définitionnelles et selon les perspectives mises en avant dans les objectifs définis par la convention de Rio 1992, devient difficile en raison des premières formes de relativité du concept de biodiversité qui sont retenues et la contradiction qui rend relative la nécessité d'appliquer les points essentiels de la protection de la biodiversité.

Pis encore, les modalités d'application des recommandations de la convention de Rio 1992 ne sont pas contraignantes. Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris (COP 21) en 2017, sous la présidence de Donald Trump, est l'exemple le plus frappant du jeu d'intérêt qui mine la question de la mise en œuvre des conventions sur le développement durable. Dans ces conditions, la protection de la diversité biologique ne peut être possible qu'en réactualisant une éthique de la responsabilité dont la finalité est l'équilibre de la biosphère qui se fragilise de plus en plus en dépit du succès médiatique du développement durable.

III. Une éthique de la responsabilité actualisée pour la stabilité de la biosphère

Au regard de l'admission mondiale du développement durable, comme solution à la détérioration de la diversité biologique, tant dans le paysage discursif que dans des projets politiques, on peut concéder que des efforts sont faits en faveur de la nature et de ses constituants biotiques. Mais, le rythme de déprédation est toujours effréné. La biosphère reste déstabilisée. Pourtant, survivre pour le monde et donc aussi pour l'homme qui en fait partie, n'est pas une option, mais un impératif. Selon H. Jonas, cet impératif se décline en un « oui » pour la vie, c'est-à-dire en un « non » opposé au non-être. Mais, comment arriver à l'affirmation pratique de ce « oui » ? Autrement dit, comment rendre opératoire ce « « non » sans réserve opposé au non-être » (H. Jonas, 1995)¹⁵⁴ et ainsi opter pour un développement vraiment durable ? Plusieurs approches éthiques, dont les unes plus radicales que les autres, peuvent être prises en considération.

III.1. Naess : une éthique de la biodiversité radicale

Pour dire non au non-être, A. Naess conceptualise une philosophie écologique qu'il baptise « écosophie ». Au-delà de la relation qu'il instaure entre les concepts de philosophie et d'écologie, ce concept charrie l'idée que chaque homme a une responsabilité absolue à

¹⁵⁴ p. 161

assumer en vue d'éloigner la biosphère entière du spectre de la destruction. En effet, la pensée naessienne veut « penser toutes choses sous l'hypothèse de la possibilité permanente de l'apocalypse » (S. H. Afeissa, 2009)¹⁵⁵. En partant de ce principe, c'est la situation de précarité de la terre et la capacité humaine de faire face au problème qui lui permettent de penser une éthique pratique, nécessaire pour conserver la diversité biologique et pour la protéger. Il écrit dès le début de son propos sur cette responsabilité que « le genre humain est la première espèce sur Terre capable de se fixer l'objectif de réduire le nombre de ses membres et de vivre dans un équilibre durable et dynamique avec les autres formes de vie. » (A. Naess, 2013)¹⁵⁶. Dans son évaluation de la responsabilité humaine, A. Naess en est arrivé à poser comme préalable "la réduction des membres de la communauté humaine" afin d'espérer sauver l'essentiel de la diversité des formes de vie. Cet aspect de sa pensée n'est pas en conformité avec le développement durable qui, selon lui, ne devrait reposer que sur le seul pilier de la protection de la biosphère.

Pour A. Naess, deux facteurs sont à la base de la dégradation du système biotique : la dynamique productiviste et la croissance de la population humaine. Il écrit :

la situation actuelle est rendue particulièrement critique du fait de la combinaison de deux facteurs, d'une part, une aggravation accélérée, et partiellement ou globalement irréversible, de la détérioration ou de la dévastation environnementale rendue possible par les moyens de production et les modes de consommation bien établis, et d'autre part, l'absence de toute politique adéquate touchant l'augmentation de la population humaine. (A. Naess, 2013)¹⁵⁷

Lorsqu'il s'agit de prendre en compte la question de la surpopulation comme essentielle pour justifier les problèmes écologiques majeurs qui sévissent, les solutions se limitant à une gestion plus raisonnable

¹⁵⁵ p. 19

¹⁵⁶ p. 51

¹⁵⁷ pp. 51-52

de l'action humaine à l'encontre de la biosphère ne suffisent plus. A. Naess condamne ces formes d'approches comme relevant de l'écologie superficielle. Dans son entendement, l'écologie superficielle pêche par son articulation autour de l'intérêt de l'humain. Elle s'abstient de se référer à l'interdépendance absolue de toutes les composantes de la biosphère, traduisant qu'aucun membre du système biotique terrestre ne peut et ne doit chercher à s'épanouir au détriment des autres. Il s'agit d'une vision globale adoptée par A. Naess où « les organismes sont [considérés comme] des nœuds au sein du réseau ou du champ de la biosphère, où chaque être soutient avec l'autre des relations intrinsèques » (A. Naess, 2013)¹⁵⁸.

L'existence des uns ne peut pas être considérée que par rapport à l'intérêt des autres. La biodiversité constitue un tout dont les parties sont égales et nécessaires les unes aux autres. De ce point de vue, A. Naess proclame l'égalitarisme biosphérique comme principe d'action en vue de maintenir l'équilibre du monde qui est favorable à chaque élément de la diversité biologique. Par exemple, ce qui fait survivre l'homme ne devrait pas exterminer des singes, des vers de terre ou des bactéries si tant est que cette extermination n'en ajoute pas à la qualité de la vie pour tous.

Par ailleurs, A. Naess estime que la responsabilité du rétablissement et du maintien de l'équilibre biosphérique incombe à chaque homme. La solution n'est pas à chercher dans un engagement qui soit seulement et essentiellement institutionnel ou global. La conceptualisation de « l'écophilosophie » traduit cette volonté de faire reposer le défi de la restauration et de la conservation de la biodiversité sur chaque sujet humain. En effet, pour A. Naess, si la philosophie établit des valeurs, il faut un ordre de priorité qui permette « d'aborder les situations pratiques dans lesquelles nous sommes impliqués » (A. Naess, 2013)¹⁵⁹. C'est à ce niveau qu'il devient nécessaire, selon A. Naess de « développer une écophilosophie personnelle » (A. Naess, 2013)¹⁶⁰. On comprend alors que la responsabilité pratique n'est pas d'ordre institutionnel ou politique.

¹⁵⁸ p. 58

¹⁵⁹ p. 73

¹⁶⁰ p. 73

Elle doit devenir privée. C'est à ce niveau que l'écologie profonde prend l'allure d'un projet militant.

Dans le projet militant de A. Naess, chaque personne peut prendre sur soi de développer des projets de restauration et de protection de la diversité biologique. Adopter des méthodes culturelles écologiquement soutenables, créer des parcs pour la conservation de la biodiversité, restituer dans des environnements naturels des espèces biologiques disparues, sont des actes de cet ordre promus par l'écologie profonde. Mais, à l'analyse, l'espèce humaine perd sa place centrale et est destinée à s'effacer pour laisser être les autres organismes vivant dans la nature. Ces repères sont adoptés par les partisans d'une *Deep ecology* extrême. Les mouvements militants créés vont accentuer la détestation de l'espèce humaine faisant transparaître la portée radicale de la pensée de A. Naess. En effet, cette militance cherche à lutter contre les fondements de la société de production et de consommation en suivant à la lettre la plateforme de la *Deep ecology* mise en place par A. Naess. Et un des fondements est la surpopulation. Elle propose donc « l'éradication de l'humanité, considérée comme un cancer de Gaïa » (G. Bronner, 2015)¹⁶¹. Des groupes se réclamant également de la *Deep ecology* adoptent des solutions plus ou moins extrêmes.

le Front de libération de Gaïa incite ses adeptes à pratiquer le suicide, la sodomie, la masturbation ou l'avortement afin de réduire la menace humaine. Ce genre de groupe vise particulièrement l'industrie pharmaceutique et la médecine en général qui prolongent la vie de la gangrène que nous représentons (G. Bronner, 2015)¹⁶².

La solution de Naess tend à être aussi radicalement rejetée, car cette approche ne peut être une solution rationnellement incontournable afin de conserver la permanence de la biodiversité. D'ailleurs, elle n'élimine pas la relativité du développement durable. Au contraire elle s'y engouffre et marque une préférence pour les intérêts de la

¹⁶¹ p. 33

¹⁶² p. 34

biodiversité extrahumaine au détriment de ceux des hommes. La proposition biocentrique de H. Jonas pourrait offrir une alternative plus inclusive à la tergiversation du développement durable.

III.2. De la proposition jonassienne d'une éthique durable de la responsabilité

Pour H. Jonas, la question de la responsabilité humaine face à la dégradation de la biosphère entière comporte une double articulation : elle est, à la fois, causale et prospective c'est-à-dire futurologique. Dans *Le principe responsabilité*, il justifie cette charge humaine par le fait que par la transformation de la nature de l'agir humain dont le développement technoscientifique est la cause, l'homme a acquis un pouvoir sur la biosphère entière. Ce pouvoir est non seulement celui de l'exploitation, mais également celui de l'étouffement par les déjections que lui impose la société de consommation. La poussée de puissance humaine menace la continuité de la vie de toutes les espèces en raison de la dégradation de plus en plus prononcée de tout le système de régulation qui maintient l'équilibre de la biodiversité. Par le fait même de l'impact de son intervention dans le monde, l'homme devient responsable de la mise à mort programmée du biosystème. H. Jonas (1995)¹⁶³ écrit :

On considère comme première modification majeure survenue à l'image héritée, la vulnérabilité critique de la nature par l'intervention technique de l'homme – une vulnérabilité qui n'avait jamais été pressentie avant qu'elle ne se soit manifestée à travers les dommages déjà causés. (...) [par voie de conséquence] un objet d'un type entièrement nouveau, rien de moins que la biosphère entière de la planète, s'est ajouté à ce pour quoi nous devons être responsables.

Il est clair, pour H. Jonas, l'homme ne peut déclinier sa responsabilité dans la survenue du risque existentiel encouru par la biosphère. Mais, cette responsabilité est aussi futurologique, car l'homme ne peut continuer à jouer avec le destin de la nature et donc de l'homme lui-

¹⁶³ p. 31

même. D'abord, il faut partir du principe que « l'enchevêtrement indissoluble des affaires humaines ainsi que de toutes choses rend absolument inévitable que mon agir affecte le destin des autres » (H. Jonas, 1995)¹⁶⁴. Dans cette condition, même prendre le risque avec ce qui est mien ne peut manquer d'impacter ce qui est en propre aux autres. Cette idée implique que, dans son agir, l'humain doit prendre en compte, à chaque instant, l'intérêt du reste des membres de la biosphère. L'idée ici est de faire ressortir l'impact accidentel de l'action du sujet sur la diversité biologique qui, a priori, n'est ni cible ni actrice. En plus, il existe, dans le cadre de la poursuite de l'intérêt du seul sujet humain, le choix de mettre en jeu l'intégralité des intérêts des autres qui, alors, sont directement concernés par l'agir de l'homme. Pour H. Jonas, cela est inadmissible. « L'enjeu ne doit jamais être l'intégralité des intérêts des autres concernés, surtout pas leur vie » (H. Jonas, 1995)¹⁶⁵. Il convient alors de déterminer un canevas d'action profitable pour l'homme mais aussi pour tous les autres membres de la biodiversité. Ce choix pourrait permettre un développement durable non relatif en ce qu'il viserait le bien-vivre et refreinerait la quête permanente du mieux-vivre dont l'horizon est indéfini.

La recherche du mieux-vivre est en soi un problème pour le développement durable parce qu'il encourage l'empiètement constant de l'homme sur le droit de vivre des autres espèces de la nature. On peut toujours débattre sur la source du droit que l'on attribue aux autres êtres de la nature. Ce qui pose moins problème est la certitude de l'interdépendance entre les êtres vivants si tant est que l'on prête attention à ce que donne à voir leur nature. Le mieux-vivre ne laisse entrevoir aucune satisfaction. Au contraire, il réclame une ouverture constante au « toujours plus ». « D'ailleurs, le mieux-vivre est un concept dont les repères sont aussi incertains que peuvent l'être les dispositions psychologiques des individus et des groupes » (B. Tiéné, 2019)¹⁶⁶. À l'opposé de cette ouverture à l'illimité, qui en est en même temps sa limite dans le cadre de la mise en œuvre du principe de durabilité environnementale, le bien-vivre est une prise

¹⁶⁴ p. 80

¹⁶⁵ p. 81

¹⁶⁶ pp. 277-291

en considération d'un état d'être ne dépendant pas d'une quelconque accumulation de richesses. Elle suggère une vie conviviale avec la nature. La pensée de H. Jonas offre un horizon de lecture de cette approche du développement humain vers le bien-être, sans le projet de création agressive de richesse. Les hommes pourraient ainsi se servir des connaissances scientifiques et techniques pour restaurer la biodiversité, l'enrichir et réorienter le mode de consommation humaine. Il pourrait s'agir de faire de l'économie et du social avec la protection de la nature. En d'autres termes, la production de richesses pour le besoin des populations pourrait reposer davantage et prioritairement sur le travail de restauration et de conservation de la biodiversité. C'est dire qu'il faut positiver notre relation à la diversité biologique, c'est-à-dire redonner vie à l'espérance en reconstruisant l'engagement de l'humain en faveur du biosystème terrestre. Il n'y a là ni priorité pour l'humain, ni priorité pour la diversité biologique extrahumaine. Le tout se tient dans ce que H. Jonas appelle l'éthique de la vie ou l'éthique du futur.

Conclusion

Dans un cadre où la relativité se présente comme une caractéristique essentielle du développement durable, la conservation de la biodiversité devient un défi. En effet, les concepteurs du développement durable ont voulu, à partir d'une vision globale, trouver des solutions à plusieurs problèmes qui se posaient à l'humanité. Sur le plan théorique, les aspects différenciés du développement durable que sont l'économique, le social et l'environnemental sont devenus, parce que différenciés, des problèmes pour l'application du concept. C. Gendron (2006)¹⁶⁷ estimait qu'étant entendu que les différents piliers du développement durable ne pouvaient être appliqués en l'état, il était bon d'y trouver un compromis afin que ses objectifs soient atteints.

Le compromis est nécessaire, mais précisément sur la base d'une réévaluation éthique des fondements et objectifs du concept. Sur ce point, le développement durable a failli en ce que les problèmes les

¹⁶⁷ p. 151

plus cruciaux soulevés et qui ont entraîné sa formalisation officielle était liés à la menace sur la Terre que l'on venait de découvrir comme une sphère limitée, c'est-à-dire une totalité dont les ressources ne sont pas illimitées. Les dispositions prises par la suite, par leur volonté de faire converger ce qui concentrait l'intérêt des hommes, c'est-à-dire l'économie et le social, et ce qui constituait la condition de la continuité de la vie, la nature, ont ouvert la voie à des interprétations singulières parmi lesquelles celle, dominante, de la centralité de l'économie. Le développement durable s'en est trouvé alors sans effet réel sur les comportements des institutions politiques et économiques qui font face à des enjeux plus anthropocentrés et immédiats. La protection de la diversité biologique est donc restée pendant longtemps le parent-pauvre, non pas selon l'idéal de durabilité, mais dans les efforts pour freiner l'impact des sociétés sur la nature et maintenir l'équilibre de la diversité biologique, un équilibre qui conditionne toutes les autres possibilités liées à l'existence. Ainsi, vivre d'abord, et vivre bien ensuite, on pourrait dire, doit être le principe de toute action.

Au regard de l'accentuation des menaces sur la biodiversité, voire même sur le principe vie, des solutions peuvent être repensées. La pensée de A. Naess peut apparaître comme une opportunité à mettre en œuvre afin de pousser chaque homme à jouer sa partition comme le propose P. Rabbi dans *La part du colibri*. Mais, poussé bien loin, la pensée naessienne a été l'occasion pour certains hommes de construire une forme d'anthropophobie. L'humain serait alors exclu de tout projet d'épanouissement. Seuls les organismes de la biodiversité extrasociale méritent protection. Cette pensée devient alors objet de critiques qui en dévoilent les limites. La réflexion de H. Jonas, au contraire, propose de considérer, à partir de l'intérêt pour la vie, une solution à la dégradation de la biodiversité dont l'homme ne peut être exclu. C'est en raison de ce projet que son discours laisse en bonne place l'idée de protection de la biosphère entière. De cette façon, les êtres biotiques sont pris en compte au même titre que les êtres abiotiques dans une sorte d'interaction productive de valeurs pour la continuité de la vie.

Si la relativité du développement durable pose problème à la réussite de son projet du tout durable en raison des interprétations

singularisées, on peut arriver à y donner une nouvelle vitalité et une prégnance plus accrue en adossant sa mise en œuvre à l'idée que la Terre porte en soi et sur soi un système dont aucune partie ne doit être rompue : la vie de tous les constituants de la diversité biologique.

Références bibliographiques

Afeissa Stéphane-Hicham (2009), *Qu'est-ce que l'écologie ?*, Paris, Éditions Vrin.

Barbault Robert (1994), *Biodiversité : dynamique biologique et conservation*, Paris, Éditions Dunod,

Bonneuil Christophe et FRESSOZ, Jean Baptiste (2013), *L'évènement anthropocène*, Paris, Éditions du Seuil.

Bronner Gérald (2014), *La planète des hommes. Réenchanter le risque*, Éditions PUF.

Burbage Franck (2013), *La philosophie du développement durable*, Paris, Éditions PUF.

Brundtland Gro Harlem (Présidente) (1988), *Notre avenir à tous*, Montréal, Éditions du Fleuve.

Déléage Jean-Paul (1991), *Une histoire d'écologie*, Paris, Éditions La Découverte.

Descola Philippe (2011), *L'écologie des autres. L'anthropologie et la question de la nature*, Versailles, Editions Quae.

Federau Alexander (2017), *Pour une philosophie de l'Anthropocène*, Paris, Éditions PUF.

Fressoz Jean-Baptiste (2012), *L'apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique*, Éditions du Seuil.

Gendron Corinne (2006), *Le développement durable comme compromis*, Québec, Éditions PUQ.

Jonas Hans (1995), *Le Principe Responsabilité*, Trad. Jean Greisch, Paris, Éd. du Cerf.

Jonas Hans (2000), *Une éthique pour la nature*, Trad. Sylvie Courtine-Denamy, Paris, Desclée de Brouwer.

Kolbert Elisabeth (2015), *La sixième extinction. Comment l'homme détruit la vie*, Trad. Marcel Blanc, Laval, Éditions Guy Saint-Jean.

Larrère Catherine et Raphaël (2015), *Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique*, Paris, La découverte.

Levêque Christian (2008), *La biodiversité au quotidien. Le développement durable à l'épreuve des faits*, Versailles, Éditions Quae.

Naess Arne (2013), *Écologie, communauté et style de vie*, Paris, Éditions Dehors.

Pellaud Francine (2011), *Pour une éducation au développement durable*, Versailles, Éditions Quae.

Pelt Jean-Marie (2010), *Quelle écologie pour demain ?*, Paris, L'esprit du temps.

Rabbi Pierre (2011), *La part du Colibri*, Paris, Éditions de l'aube.

Sheldrake Rupert (1992), *L'Âme de la nature*, Monaco, Éditions du Rocher.

Tiéné Baboua (2019), « Le flottement philosophico-pratique du développement durable et l'enjeu du bien-vivre », in *Échanges*, Vol.1, N°13, décembre 2019, Lomé, pp. 277-291.

Triplet Patrick (2015), *Dictionnaire de la diversité biologique et de la conservation de la nature*, en ligne.

Trouble de stress post-traumatique chez les infirmiers au Burkina Faso

Barry Aboubacar

*Enseignant-chercheur, Maitre de conférences
Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso
barryaboubacar7@gmail.com*

Birba Désiré

*Doctorant en psychologie clinique et pathologique
Université Norbert Zongo, Koudougou, Burkina Faso
desibirba997@gmail.com*

Résumé

La présente étude identifie les facteurs psychologiques et émotionnels consécutifs aux soins infirmiers et évalue leur impact sur le développement des symptômes spécifiques au Trouble de Stress Post Traumatique (TSPT) dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso. Nous sommes partis du constat que les contraintes liées à la pratique des soins infirmiers exposent les professionnels de santé à des diverses manifestations psychopathologiques importantes (trouble de l'adaptation avec symptômes anxieux, trouble anxieté sociale, abus ou la dépendance à l'alcool, etc.). Si celles-ci ne sont pas détectés à temps et prises en charge avec rémission totale des symptômes, elles peuvent conduire à des pathologies psychiatriques majeures (trouble de stress aigu, dépression, TSPT, etc.). À cet effet, notre enquête a été menée auprès de quarante (40) infirmiers du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya (CHUR-O) comprenant le personnel infirmier des urgences médicales, de la chirurgie et de la pédiatrie. Nous avons eu recours à un questionnaire à choix multiples pour identifier les facteurs psychologiques et émotionnels consécutifs aux soins infirmiers et une échelle auto-rapportée à savoir le Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5) pour évaluer les 20 symptômes du TSPT proposés par le DSM-5. Les résultats auxquels nous sommes parvenus indiquent que les six (6) niveaux du questionnaire à choix multiples correspondant respectivement aux états psychologiques et émotionnels négatifs consécutifs aux soins sont effectivement approuvés par nos enquêtés. Toutefois, l'analyse de la matrice de corrélation (coefficient de corrélation de Pearson) fait ressortir qu'il existe certes une relation entre les facteurs psychologiques et émotionnels consécutifs aux soins et le développement des symptômes du TSPT mais elle n'est pas significative. Des recherches ultérieures auprès d'un grand échantillon et diversifié permettront d'aboutir à des conclusions plus générales et inclusives.

Abstract

This study identifies the psychological and emotional factors following nursing care and assesses their impact on the development of symptoms specific to Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) in a context of dual security and humanitarian crisis in Burkina Faso. Numerous studies have shown that the constraints of nursing practice expose health professionals to various important psychopathological manifestations (adjustment disorders with anxiety symptoms, social anxiety disorders, alcohol abuse or dependence, etc.). Other studies suggest that if such manifestations are not detected in time and treated with total recovery from symptoms, they can lead to major psychiatric pathologies (acute stress disorder, depression, PTSD, etc.) and have a long-term impact on well-being at work and the quality of healthcare. In this prospect, we have conducted a survey on forty (40) nurses from the Regional University Hospital of Ouahigouya (CHUR-O) including the nursing staff of the medical emergency, of surgery and of pediatrics department. We used a multiple-choice questionnaire to identify post-nursing psychological and emotional factors and a self-reported Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5) to assess the 20 items corresponding to the 20 symptoms of PTSD proposed by the DSM-5. The results we arrived at indicate that six (6) levels of the multiple-choice questionnaire corresponding respectively to the negative psychological and emotional states following care were approved by our respondents. However, the analysis of the correlation matrix (Pearson correlation coefficient) shows that there is a proven relationship between post-care psychological and emotional factors and the development of PTSD symptoms, which is not significant yet. Further research with a larger and more diverse sample will lead to more general and inclusive conclusions.

Keywords : psychological and emotional factors, Post traumatic stress disorder, nurses, Burkina Faso.

Introduction

Le personnel infirmier au Burkina Faso représente un levier considérable à l'égard des différents défis du système de soins et de santé actuel du pays. Malheureusement, la dégradation de la situation sécuritaire a de lourdes conséquences sur le secteur de la santé. Selon le document consolidé par le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA, 2020), 6% des formations sanitaires soit 69 avaient cessé de fonctionner et 6,2% dont 71 formations sanitaires fonctionnaient à minima au mois de septembre 2019. En fin Octobre 2019, on note 7.4% des formations fermées et

8.16% fonctionnant à minima sur un total de 1140 formations sanitaires dans les cinq régions considérées prioritaires¹⁶⁸. Cette situation affecte plus de 1.2 million de personnes qui n'ont pas non plus accès aux services de soins et de santé¹⁶⁹. A cela s'ajoute les vols ou les destructions d'ambulances, les enlèvements, les assassinats et les menaces de mort des agents de santé. Dans un tel contexte durement éprouvé et extrêmement dynamique, il s'avère nécessaire de veiller sur la santé mentale des agents de santé qui sont dans les zones où le système de santé est fortement affecté. A cet effet, si l'on souscrit à la thèse selon laquelle le rétablissement des patients est possible notamment grâce à la qualité des soins prodigués par le personnel infirmier (Fountain, 2012), on peut admettre que la santé mentale de ce dernier est possible grâce à la création de milieux de travail de qualité (Ohler et *al*, 2010). Or, il est naturellement admis qu'être en bonne santé mentale signifie être capable de s'épanouir, d'être à l'aise lorsqu'il s'agit de nouer des relations avec d'autres personnes, de contribuer à la vie de la communauté et d'être productif professionnellement. Elle correspond à l'état psychologique ou émotionnel d'une personne à un moment donné et contribue au bien-être global. Ces différentes approches montrent que la santé mentale peut fluctuer tout au long de la vie. Elle dépend des facteurs individuels, sociaux et économiques mais aussi sociétaux sur lesquels il est plus ou moins aisé d'agir. A ce titre, il faut retenir que les diverses souffrances psychologiques et émotionnelles (l'irritabilité, de l'anxiété, tristesse, colère) et les difficultés liées au travail (surcharge de travail, le soutien organisationnel insuffisant) vécues par le personnel infirmier à travers leur profession peuvent affecter négativement leur santé mentale pouvant conduire à un syndrome psychotraumatique à l'exemple du trouble de stress post traumatique. Le Trouble de Stress Post Traumatique (TSPT) étant central dans cette étude, il est opportun et pertinent de définir ce concept. Le TSPT appelé auparavant État de Stress Post-Traumatique (ESPT) ou syndrome de stress post-traumatique (SSPT) ou encore Névrose Traumatique (NT) en psychopathologie psychanalytique, est un trouble de santé

¹⁶⁸ Il s'agit des régions du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Nord et de l'Est

¹⁶⁹ Gouvernement, Burkina Faso, OMS (2019)

mentale qui se manifeste à la suite d'une expérience vécue comme traumatisante (Ludivine Nohales, 2019). Autrement dit, le TSPT est une réaction psychologique consécutive à une situation durant laquelle l'intégrité physique et/ou psychologique de la personne et/ou de son entourage a été menacée ou effectivement atteinte. Parmi ces situations, nous distinguons les accidents graves, la mort violente, le viol, l'agression, la maladie grave, la guerre, les maltraitements, les attentats, les catastrophes naturelles pour ne nommer que ces quelques terribles événements. L'évolution de l'approche critériologique définit l'événement traumatique comme une exposition effective à la mort ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles de manière directe ou indirecte. Les modifications de cette nomenclature viennent renforcer la considération du psychotraumatisme comme expérience objective, factuelle et externe à l'individu. Pourtant, le personnel infirmier a pour mission de porter secours à toute personne dans le besoin, même lorsque les conditions sont extrêmes. À cet effet, ils sont souvent confrontés à des victimes dont le pronostic vital est plus ou moins engagé, présentant une détresse émotionnelle ou psychologique plus ou moins intense. Pour mener à bien souvent leur mission, le personnel infirmier peut engager leur propre vie et/ou celle de leurs collègues dans le but de sauver les populations en détresse. Par conséquent, ils sont au minimum doublement exposés c'est-à-dire exposés à un danger mettant en péril leur vie ou leur intégrité physique dans le cadre de leur intervention, et dans l'observation de la mort ou de la détresse de la victime et/ou de son entourage, voire parfois celle de leurs collègues ou pairs. Ces expériences peuvent se révéler traumatisantes pour le personnel infirmier. Cette étude réalisée au sein du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya (CHUR-O) auprès du personnel infirmier des urgences médicales, de la chirurgie et de la pédiatrie a pour objectif d'analyser les facteurs individuels et leur impact sur le développement des symptômes spécifiques aux TSPT. La question est de savoir si les facteurs individuels peuvent influencer le développement des symptômes spécifiques au trouble de stress post traumatique chez les infirmiers dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso. L'hypothèse émise est que les facteurs individuels influencent le développement des symptômes

spécifiques au trouble de stress post-traumatique chez les infirmiers au Burkina Faso. De façon spécifique, nous estimons dans un premier temps que les facteurs psychologiques et émotionnels consécutifs aux soins infirmiers sont entre autres l'engourdissement émotionnel, l'absence de plaisir au travail, la mauvaise image de soi, la tristesse et la colère. Dans un deuxième temps, nous admettons que ces facteurs psychologiques et émotionnels sont susceptibles d'influencer le développement des symptômes spécifiques au TSPT (intrusion, hypervigilance, évitement et hyperactivité neurovégétative) chez les infirmiers.

Pour mener à bien cette étude, nous avons choisi la méthode quantitative. Nous utilisons cette méthode pour diverses raisons. Premièrement, la méthode quantitative s'appuie sur des instruments ou techniques de collecte de données dont la fidélité et la validité sont assurées. Deuxièmement, elle aboutit à des données chiffrées qui permettent de faire des analyses descriptives, tableaux et graphiques. Troisièmement, elle permet des analyses statistiques de recherche de liens entre les variables ou facteurs. Enfin, elle permet de faire des analyses de corrélation ou d'association (Maurand-Valet, 2011).

1. Contexte et justification de l'étude.

Le Burkina Faso est un pays enclavé partageant ses frontières avec six (06) pays notamment au Nord et à l'Ouest avec la République du Mali, au Sud avec les Républiques de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin et à l'Est avec la République du Niger. Dans ce que nous offre l'actualité médiatique le pays connaît un contexte sécuritaire de plus en plus difficile. Longtemps préservé de l'insécurité qui prévaut dans la sous-région, le pays est entré dans un cycle d'attaques armées et complexes de plus en plus fréquentes depuis 2016¹⁷⁰. En octobre 2019, l'insécurité grandissante affectait plus de 800.000 personnes¹⁷¹. L'impact des incidents sécuritaires sur la population burkinabè a entraîné une augmentation fulgurante du

¹⁷⁰Étude d'analyse budgétaire globale sur les secteurs de la sécurité et de la défense, CIFOEB, Septembre 2019

¹⁷¹ Rapport de l'Analyse de l'Observatoire Nationale des Conflits Communautaires, Burkina Faso, 2017

nombre de personnes déplacées internes aux cours des dernières années. Ainsi, il faut noter que le nombre de Personnes Déplacées Internes (PDI) a augmenté de 934% à compter du 1er janvier 2019 au 2 octobre 2019. Cet état de fait a entraîné des besoins sanitaires sans précédent pour ces dernières et pour les communautés hôtes déjà vulnérables avant les conflits¹⁷². C'est dans ces conditions que Issa Sawadogo, infirmier dans le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Kaya a relevé qu'il y a « en moyenne cent-soixante (160) consultations par jour, dont 80% concernent des personnes déplacées internes vivant dans les sites ou dans des familles d'accueil ». ¹⁷³ Naturellement, les répercussions de la crise engendrent d'importants besoins en termes de santé et de santé mentale. Toutefois, face à la détérioration de la situation sécuritaire et ses conséquences sur le personnel infirmier, nous sommes à mesurer de dire que celles-ci peuvent s'avérer être néfastes au maintien d'une santé mentale optimale. A cet effet, de nombreuses études ont mis en évidence que les soignants sont exposés de façon importante à des événements violents. Une étude australienne montre que 88% des infirmiers d'un hôpital psychiatrique avaient été au moins une fois agressés par un patient violent, 32% avaient été agressés au cours des six mois précédents (Delaney J et al, 2011). Les réactions psychiques les plus retrouvées chez les soignants après une agression sont la colère, la peur ou l'anxiété, les symptômes du Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT), la culpabilité et la honte (Needham et al, 2005). Dans la littérature le taux de TSPT chez le personnel de soin psychiatrique en particulier victime de violence est estimé à 9 %. (Richter D, & Berger K, 2006). Ce risque d'exposition à la violence chez les soignants a un impact sur leur état de santé, mais a aussi un impact sur leur exercice professionnel. Plusieurs études ont montré que les professionnels étant victimes de violence au travail sont davantage susceptibles d'envisager de quitter leur emploi et signalent des difficultés à effectuer leur travail. Il perdure chez eux après l'événement, un sentiment de colère, un désir de riposter, une peur du patient, un besoin d'en parler, une distance

¹⁷² <https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burkina-faso/infographic/burkina-faso-situation-des-personnes-internes>, Consulté le 01-02-2022

¹⁷³ Propos recueillis par l'AFP le 13 septembre 2020.

émotionnelle et un désir de ne pas ébruiter l'incident. (Ryan E P et *al.*, 2008).

Par ailleurs, les résultats issus d'autres recherches ont montré que le personnel infirmier est de plus en plus nombreux à considérer leur métier comme difficile (Groupe Pasteur Mutualité, 2014). Parmi les professionnels exprimant le plus leur difficulté d'exercice, 91 % sont des infirmiers. Interrogés sur les raisons de leur difficulté d'exercice, 33 % évoquent l'évolution du profil de leurs patients (plus exigeants et plus stressés). La dégradation des conditions de travail est également mise en avant par 29 % des professionnels interrogés (amplitudes horaires, surcharge de travail, sous-effectif de certaines spécialités...). Comme nous le constatons, ces derniers doivent faire face à de nombreuses expériences souvent traumatisantes. Cela signifie que le travail hospitalier comprend de nombreux critères favorables au développement d'un traumatisme psychique, comme la soudaineté et la brutalité de l'événement (la prise en charge des victimes de catastrophe naturelle, de guerre, d'attaques terroristes répétées, des accidentés de route...), le fait d'être témoin de la souffrance et de la mort d'autrui, ou encore d'être soi-même menacé dans son intégrité physique et/ou psychologique (agression physique ou verbale, conflits armés ou terrorisme). Dans ces circonstances, l'agent de santé peut réagir à ces événements comme s'ils étaient les siens et ainsi souffrir de stress, d'attaques de panique, voire de TSPT (Gérard Lebel, 2015). D'autant plus que s'imprégner d'une situation traumatisante vécue par un patient provoque une excitation psychologique chez le soignant et le maintien dans un état d'hypervigilance avec reviviscence des événements. Le soignant peut ensuite chercher à s'isoler afin d'éviter tous les stimuli qui raviveraient le traumatisme. Cette sorte de traumatisation appelée traumatisation vicariante transgresse de façon récurrente les convictions, les valeurs et les croyances du soignant (Rothschild, 2006 ; Brillon, 2013). Son cadre de référence personnel est attaqué et il se modifie. Ce faisant, il s'enlise lui-même dans un état de stress post-traumatique décrit comme un traumatisme vicariant. C'est pourquoi il est impérieux de mesurer l'importance du problème de santé qu'est le TSPT chez le soignant exposé à des situations traumatisantes dans leur milieu de travail afin de pouvoir mettre en place des moyens de prévention efficaces.

2. La méthodologie de l'étude.

2.1. Le champ, l'échantillon et la technique d'échantillonnage

La présente étude s'est effectuée au sein de trois services du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya (CHUR-O), chef-lieu de la Région du Nord au Burkina Faso. L'étude a visé exclusivement le personnel infirmier des services d'urgences médicales, de pédiatrie et de chirurgie du CHUR-O. Nous sommes partis sur la base que les services de santé sont des lieux où les émotions sont souvent à vif et où les facteurs de stress sont omniprésents. Malheureusement, ces facteurs peuvent contribuer à des situations de violence, que ce soit entre les patients, les familles ou les soignants. Ces situations de violences ont un impact négatif sur le personnel soignant car les agressions verbales ou physiques qui surviennent après peuvent entraîner des traumatismes psychologiques et émotionnels. Au total, quarante (40) infirmiers ont répondu à l'enquête. Le choix des services et des infirmiers a été aléatoire (L. V. Campenhoudt, J. Marquet et R. Quivy, 2017).

2. 2. Outils de collecte des données

Pour répondre à notre question, le personnel infirmier des trois services ont été invités à participer non seulement à une enquête à l'aide d'un auto-questionnaire mais aussi et surtout à renseigner l'échelle d'évaluation de la sévérité du TSPT (*Post-traumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5*, PCL-5). Il faut mentionner que l'enquête par questionnaire est une technique de collecte des données qui favorise le recueil d'un maximum d'informations nécessaires et une analyse quantitative des données. De plus, les sujets peuvent trouver dans le questionnaire plus de garantie par rapport à l'anonymat et se sentir par conséquent plus libre de faire leurs choix notamment sur certains aspects sensibles de leur pratique professionnelle. Elle est utilisée pour réduire le coût lié à l'analyse des résultats, sans présumer de la qualité de ceux-ci. Le premier objectif poursuivi est de recueillir auprès du personnel infirmier, les facteurs psychologiques et émotionnels consécutifs aux soins infirmiers. Le questionnaire a comporté des questions fermées et des questions semi-ouvertes. Il a été organisé autour de quatre (04) thèmes à savoir les informations socio-démographiques, les types

d'évènements stressants qui sont couramment rencontrés en milieu hospitalier et les réactions sur le plan émotif et psychologiques suite à ces évènements.

En ce qui concerne la PCL-5, nous l'avons acceptée car elle était non seulement disponible mais aussi et surtout ses items reposent sur une évaluation très complète de l'objet de notre étude. Aussi, il faut dire que les échelles standardisées offrent l'avantage d'être simples à administrer et de se prêter à une analyse rapide et peu coûteuse. La PCL-5 est une échelle d'auto-évaluation du TSPT comprenant 20 items (Weathers et al, 2013). Ces 20 items correspondent aux 20 symptômes du TSPT proposés par le DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Un score total de sévérité des symptômes (de 0 à 80) peut être obtenu en faisant la somme des scores pour chacun des 20 items. Un diagnostic de TSPT peut-être émis à partir de 33 ou si chaque item coté à 2 soit « modéré » ou supérieur est traité comme un symptôme approuvé. Il faut au moins 1 item B (questions 1-5), 1 item C (questions 6-7), 2 items D (questions 8-14), 2 items E (questions 15-20) (Bovin et al, 2016). Les résultats du test PCL-5 ont démontré une forte cohérence interne ($\alpha = 0,94$ à $0,96$), une fiabilité test-retest ($r_s = 0,74$ à $0,85$) et une validité convergente et discriminante (Blevins et al., 2015 ; Bovin et al., 2016). Cette échelle a donc de bonnes caractéristiques psychométriques comme outil de dépistage.

2.3. Méthode d'analyse et de traitement des données recueillies

La méthode d'analyse et les techniques de traitement des données sont des étapes déterminantes dans la qualité et la validité des résultats de l'étude. Dans ce sens, il faut dire que les variables catégorielles étaient exprimées en fréquence et effectif.

La relation entre le trouble de stress post-traumatique et les variables indépendantes a été évaluée à l'aide de l'analyse de la matrice de corrélation (coefficient de corrélation de Pearson). Une p-value inférieure à 0,05 était considérée comme statistiquement significative. Toutes les analyses ont été réalisées à l'aide du logiciel SPSS version 21 et EXCEL version 2019.

3. Présentation et analyse des principaux résultats de l'étude.

3.1. Aperçu des évènements traumatisants identifiés par nos enquêtés

Selon la première version du DSM-IV (1994) et la Classification Internationale des Maladies, 10^{ème} édition (CIM-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (1994), le TSPT représente l'un des rares troubles à inclure dans sa nosographie un critère étiologique, soit l'expérience d'un événement traumatogène. Cela signifie d'une part que l'exposition à l'événement traumatogène peut potentiellement provoquer des répercussions psychopathologiques et typiques du TSPT et ; d'autre part, l'exposition à l'événement traumatogène devient la condition *sine qua non* pour qu'une personne développe le TSPT. Donc, nous avons à travers l'enquête par questionnaire identifié les évènements pouvant affecter la santé mentale du personnel infirmier ou servir de point de départ d'un traumatisme psychique. A cet effet, les enquêtés ont relevé trois grandes catégories d'évènements couramment rencontrés dans les services de soins. Nous avons la catégorie des accidents, celle des violences volontaires et la catégorie des décès. En ce qui concerne les accidents, nos résultats montrent que le personnel infirmier enquêté subissent les conséquences récurrentes dans l'accomplissement de leurs missions professionnelles. Il s'agit des cas de réanimation longue, de la prise en charge des cas de traumatismes balistiques, de brûlure, de traumatismes crâniens liés aux accidents de circulation routière, des hémorragies digestives, la prise en charge des blessés de guerre, des victimes d'accidents de transport, d'attaques terroristes et la prise en charge des femmes victimes de mutilations génitales. Aussi, dans la catégorie des violences volontaires, nos enquêtés ont montré qu'ils sont parfois des victimes directes dont ils restent affecter à long terme. Ils ont relevé les cas tels que les agressions verbales des accompagnants et l'enlèvement de leur collègue par les groupes armés terroristes. Les évènements stressants relevant des cas de décès sont entre autres la perte d'un malade dans les bras du soignant pendant les soins, les décès par hypothermies, les cas de décès maternels, l'observation des malades en phase terminale et les cas de décès lié à la souffrance cérébral. Toutes ces catégories d'évènements génèrent selon nos

enquêtés un taux le plus important de signalements de traumatisme en milieu de santé.

3.2. Données sociodémographiques des enquêtés (N=40).

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés en fonction du sexe et du groupe d'âge.

Variables sociodémographiques	Effectifs	Pourcentage (%)
Sexe		
Homme	26	65
Femme	14	35
Groupe d'Âge		
21-26	4	10
27-32	13	35,5
33-38	13	32,5
39 et +	10	25

Source : Données d'enquête de terrain, Janvier 2023.

La population étudiée comprenait 26 hommes soit 65% et 14 femmes soit 35%. Concernant les groupes d'âge, nous constatons que 35,5% des participants étaient âgés de 27 à 32 ans. Toutefois, les participants âgés de 21 à 26 ans sont les moins représentés (10%). Nous pouvons dire que la population enquêtée est relativement jeune. L'une des explications est que selon les résultats définitifs du 5^{ème} Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH, 2020) du Burkina Faso, sur une population totale de plus de vingt (20) millions, les jeunes (âge compris entre 15 et 34 ans) représentent 32,6%.

3.3. Répartition des enquêtés en fonction des facteurs psychologiques et émotionnels.

Tableau n°2 : Répartition des enquêtés en fonction des facteurs psychologiques

Facteurs psychologiques	Effectifs (N=40)	Pourcentage (%)
Absence de plaisir au travail	21	52,5
Sentiment d'indignité	4	10
Tendance à passer d'un état transitoire de victime à une identité permanente de victime	2	5
Angoisse face aux événements stressants	8	20
Impossibilité d'aller plus loin dans le soin	4	10
Incrédulité dans l'exercice de sa fonction d'infirmier	1	2,5
Total	40	100%

Source : Données d'enquête, Janvier 2023

Au regard des données de ce tableau, nous constatons que 52,5% des infirmiers manquent de plaisir au travail, quatre (4) sont dans l'impossibilité d'aller plus loin dans le soin soit 10%. Aussi, nous constatons que huit (8) enquêtés sont de plus en plus angoissés face aux événements stressants qui surviennent au cours du processus des soins soit 20% de l'échantillon et deux (2) enquêtés ont tendance à passer d'un état transitoire de victime à une identité permanente de victime soit 5% de l'échantillon. Enfin, nous identifions quatre (4) enquêtés qui ont le sentiment d'être indigne face à ce qui leur arrive dans l'accomplissement de leur rôle d'infirmier soit 10% des enquêtés. Ces statistiques montrent que les services de santé s'inscrivent dans des schémas complexes où la surcharge et la pression psychologique s'accroissent. Mieux, la pénibilité du travail entraîne le plus souvent une aliénation psychologique et à terme conduit à une absence totale de plaisir au travail.

Tableau n°3 : Répartition des enquêtés en fonction des facteurs émotionnels (N=40).

Facteurs émotionnels	Effectifs (N=40)	Pourcentage (%)
Engourdissement émotionnel	7	17,5
Sentiment de détachement et de peur	7	17,5
Sentiment de ne pas être compris par le patient	8	20
Retrait social (solitude)	2	5
Mauvaise image	1	2,5
Tristesse et colère	15	37,5
Total	40	100%

Source : Données d'enquête, Janvier 2023.

L'observation de ce tableau n°3 indique que 17,5% des participants présentent un engourdissement émotionnel au cours du processus des soins. Dans la même perspective, il ressort que sept (7) participants au total (17,5%) ont un sentiment de peur ou de détachement de soi. Nous constatons aussi que 20% de nos participants ont le sentiment de ne pas être compris par les patients et 5 % finissent par s'isoler (retrait social). Les résultats rapportent également qu'un (1) participant soit 2,5% de l'échantillon a une mauvaise image de soi et quinze (15) participants soit 37,5 % ont un sentiment de tristesse et de colère au cours du processus des soins infirmiers. Nous découvrons à travers ces statistiques descriptives qu'au lieu que les stratégies de régulation émotionnelle évaluées comme des ressources permettant d'atténuer les effets néfastes des tensions émotionnelles au travail dans la population infirmière, elles sont exprimées sous une forme inappropriée modifiant même la perception de soi, de l'autre et de l'environnement sanitaire.

3.4. Les résultats relatifs aux symptômes du trouble de stress post-traumatique

Tableau n°4 : Bilan des scores des groupes de symptômes du TSPT selon les enquêtés (N=40).

Score des symptômes du TSPT	Effectifs (N=40)	Pourcentage (%)	
Score des symptômes de reviviscences	Élevé	6	15
	Faible	34	85
	Total	40	100
Score des symptômes d'évitement	Élevé	9	22,5
	Faible	31	77,5
	Total	40	100
Score des symptômes de modification des cognitions et de l'humeur	Élevé	2	5
	Faible	38	95
	Total	40	100
Score des symptômes d'hyperactivité neurovégétatifs	Élevé	4	10
	Faible	36	90
	Total	40	100

Source : Données d'enquête, Janvier 2023.

Les données du présent tableau montrent que 34 participants soit 85% des infirmiers-ères enquêtés ont un faible score des symptômes de reviviscences. Dans le même temps, seulement six (6) participants soit 15% ont un score élevé de symptômes de reviviscences. Aussi, nous constatons que trente et un (31) participants soit 77,5% ont un faible score de symptômes d'évitement. Par contre on note que seulement neuf (9) participants soit 22,5% ont un score élevé d'évitement. Par ailleurs, en ce qui concerne la sphère des symptômes de modification des cognitions et de l'humeur, les résultats de l'enquête indiquent que trente-huit (38) participants soit 95% de l'échantillon ont un score faible de symptômes. Toutefois, les mêmes résultats montrent que seulement deux (2) participants soit 5 % ont un score élevé de symptômes de modification des cognitions et de l'humeur. En ce qui concerne la sphère des symptômes d'hyperactivité neurovégétatifs, nos données statistiques révèlent que trente-six (36) participants soit 90% de l'échantillon présente un faible score de symptômes tandis que

quatre (4) soit 10% des enquêtés ont un score élevé. Le constat de ces statistiques descriptives laisse entrevoir que les symptômes cliniques du TSPT n'apparaissent pas de manière cloisonnée. En ce sens que les comportements d'hypervigilance peuvent conduire le sujet à considérer de façon privilégiée des stimuli susceptibles d'activer des souvenirs pénibles du traumatisme et les symptômes de répétition sont indissociables du sentiment d'angoisse qui accompagne leur reviviscence et qui contribue à les maintenir en place.

3.5. Analyses croisées entre les variables ayant servis à la formulation des hypothèses.

3.5.1. La matrice de corrélation des facteurs émotionnels consécutifs aux soins infirmiers et les symptômes du trouble de stress post traumatique.

Tableau n°5 : Matrice de corrélation entre les facteurs émotionnels et les symptômes du TSPT

Variables		A	B	C	D	E
A. Facteurs émotionnels	Corrélation de Pearson	1	,064	,082	,035	-,160
	Sig. (bilatérale)		,696	,616	,831	,324
B. Score des symptômes de reviviscences	Corrélation de Pearson	,064	1	,444**	,546**	,327*
	Sig. (bilatérale)	,696		,004	,000	,040
C. Score des symptômes d'évitement	Corrélation de Pearson	,082	,444**	1	,426**	,419**
	Sig. (bilatérale)	,616	,004		,006	,007
D. Score symptômes modification des cognitions et de l'humeur	Corrélation de Pearson	,035	,546**	,426**	1	,306
	Sig. (bilatérale)	,831	,000	,006		,055
E. Score symptômes hyperactivité	Corrélation de Pearson	-,160	,327*	,419**	,306	1
	Sig.	,324	,040	,007	,055	

neurovégétatif s	(bilatérale)					
---------------------	--------------	--	--	--	--	--

**La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Source : Données d'enquête, Janvier 2023.

L'un des volets de notre hypothèse n°2 stipule que les facteurs émotionnels favoriseraient le développement des symptômes du trouble de stress post-traumatique chez le personnel infirmier. En effet, il ressort tout simplement que l'émotion a une conséquence sur l'activité mentale ce qui expliquerait pourquoi certains chercheurs disent qu'elle est perturbatrice et aurait pour conséquence la désorganisation de l'activité mentale lorsque les émotions sont intenses. En fait, nous n'avons relevé dans cette étude que celles que l'on peut plus rencontrer dans la population infirmière de notre étude (confère le tableau n°3). Donc, nous estimons qu'évaluer les effets de ces facteurs émotionnels sur le développement des symptômes du TSPT dans la population infirmière nous permettrait de relever le niveau de congruence qui existe entre la connotation émotionnelle et l'ensemble de la symptomatologie du TSPT. Cependant, les données sur l'effet de congruence entre ces deux variables demeurent contradictoires avec notre hypothèse puisque nous remarquons qu'avec le test de Pearson (confère le tableau n°5), il existe une liaison entre nos variables mais elle n'est pas significative. Pour dire que les facteurs émotionnels observés dans la population infirmière n'influent pas de façon significative sur le développement des symptômes du TSPT. On conclut alors qu'aux seuils de 5 % et de 1%, il n'y a pas de relation significative entre les facteurs émotionnels et les symptômes du TSPT.

3.5.2. La matrice de corrélation des facteurs psychologiques consécutifs aux soins infirmiers et les symptômes du trouble de stress post traumatique

Tableau n°6 : Matrice de corrélation entre les facteurs psychologiques et les symptômes du TSPT

Variables		A	B	C	D	E
A. facteurs psychologiques	Corrélation de Pearson	1	-,216	-,221	-,190	,140
	Sig. (bilatérale)		,180	,170	,241	,388
B. Score des symptômes reviviscences	Corrélation de Pearson	-,216	1	,444**	,546**	,327*
	Sig. (bilatérale)	,180		,004	,000	,040
C. Score des symptômes d'évitement	Corrélation de Pearson	-,221	,444**	1	,426**	,419**
	Sig. (bilatérale)	,170	,004		,006	,007
D. Score symptômes modification des cognitions et de l'humeur	Corrélation de Pearson	-,190	,546**	,426**	1	,306
	Sig. (bilatérale)	,241	,000	,006		,055
E. Score symptômes hyperactivité neurovégétatifs	Corrélation de Pearson	,140	,327*	,419**	,306	1
	Sig. (bilatérale)	,388	,040	,007	,055	

**La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

*La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Source : *Données d'enquêtes, Janvier 2023.*

L'autre volet de notre hypothèse n°2 suppose que les facteurs psychologiques ont un effet significatif sur le développement des symptômes du trouble de stress post-traumatique au sein de la population infirmière. Selon certaines études lorsque les demandes du travail submergent les ressources psychologiques, on observe le développement d'attitudes négatives comme le désengagement, l'altération de la santé et du bien-être du travailleur (Bakker, Demerouti, De Boer, & Schaufeli, 2003). Cette altération de la santé et du bien-être peut entraîner des manifestations

psychopathologiques. Toutefois, force est de constater que notre étude donne d'autres résultats. En effet, en voulant savoir s'il y existe un lien entre les facteurs psychologiques et les symptômes du TSPT, les données du tableau n°6 nous montre qu'il existe une relation entre les deux variables mais elle n'est pas significative. Donc, statiquement nous pouvons dire qu'aux seuils de 5% et de 1%, il existe une liaison relative mais pas significative entre les facteurs psychologiques et les symptômes du TSPT.

4. Discussion des résultats

Suite aux attaques terroristes et aux violences intercommunautaires qui ont eu lieu dans le monde et en particulier au Burkina Faso ces dernières années la communauté scientifique internationale est amenée à intensifier son observation du devenir médical des populations exposées à ces évènements traumatogènes. Effectivement, il est reconnu que la population des déplacés de guerre est dix (10) fois plus à même de souffrir d'un trouble de stress post-traumatique que la population générale (Fazel, Wheeler & Danesh, 2005). Toutefois, la présente étude est sous-tendue par une logique inverse c'est-à-dire qu'elle tente d'ouvrir la réflexion sur la place éventuelle des expositions traumatogènes dans la genèse, le développement ou la complication de pathologies psychiatriques (TSPT) au sein de la population infirmière dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso. Le personnel infirmier représente le groupe prédominant en termes de prestation des soins de santé dans ce contexte. Ce qui justifie l'attention portée ici à leur santé mentale. En effet, les enjeux psychologiques et émotionnels du travail infirmier dans ce contexte de crise sécuritaire les exposent à un stress important qui impactent non seulement à long terme, leur bien-être au travail et la qualité des soins mais aussi et surtout peut conduire à un traumatisme complexe (Kornig et al, 2016). En effet, confronté quotidiennement à la souffrance et à la mort, le personnel soignant peut expérimenter une dissonance émotionnelle ou cognitive (Zapf, 2002) génératrice de tension, de la colère, du dégoût, d'une aliénation des émotions, d'une perte d'estime de soi, altérant ainsi le bien-être au travail ou en famille. Ces résultats sont en adéquation avec ceux que nous avons trouvés dans cette étude

(confère les tableaux n°2 &3). Dans la même perspective, d'autres recherches et d'observations ont confirmées entre autres que la dissonance émotionnelle crée une tension qui entraîne une aliénation des émotions, une perte d'estime de soi, une insatisfaction et à terme conduit à un traumatisme psychique des agents de santé engagés dans le processus de soins infirmiers (Diedendorf et al, 2005). Les stratégies de régulation émotionnelle et psychologique constituent certes des ressources permettant d'atténuer les effets néfastes des tensions émotionnelles et psychologiques du travail (Holman et al, 2002) mais la décharge motrice causée par les événements évoqués comme traumatisants peut se révéler insoutenable à telle enseigne que toutes les stratégies émotionnelles et psychologiques mise en place par le soignant submergent (Freud,1895). Par ailleurs, d'autres études allant dans le même sens ont démontré que les contraintes psychologiques et émotionnelles observées dans la population infirmière peuvent engendrer une insatisfaction vis-à-vis du travail, un désengagement envers la profession et pourraient avoir des effets modestes sur le développement d'un traumatisme psychique (Kornig et al, 2016). En conséquence, nous pouvons affirmer que notre hypothèse n°1 qui stipule que les facteurs psychologiques et émotionnels consécutifs aux soins infirmiers sont les facteurs susmentionnés dans les tableaux n°2 et 3 est confirmée.

L'autre postulat qui sous-tendait la présente étude était de dégager l'effet des facteurs psychologiques et émotionnels sur le développement des symptômes spécifiques au TSPT chez les infirmiers au Burkina Faso. En fait, il faut dire que plusieurs faisceaux de recherches antérieures qui se sont intéressés aux facteurs émotionnels impliqués dans le TSPT ont montrés qu'il existe un lien entre le TSPT et l'augmentation de l'intensité des réponses émotionnelles (Litz et al, 2000 ; McDonagh-Coyle et al., 2001 ; Orsillo et al, 2004 ; Veazey, Blanchard et al, 2004). A cet effet, ces études estiment que l'incapacité à diminuer la charge émotionnelle amène à percevoir les émotions comme incontrôlables et non prédictibles (Bouton et al, 2001). L'acquisition de la peur qui en résulte et l'évitement consécutif qui lui est associé, empêcherait l'exposition fonctionnelle de l'individu aux stimuli traumatiques (Foa & Rauch, 2006). Aussi, des troubles de la dérégulation émotionnelle et des distorsions cognitives ont été impliqués dans

l'émergence et le maintien de la plupart des troubles mentaux (Gratz & Roemer, 2004 ; Gross & Muñoz, 1995 ; Linehan, 1993). Toutefois, nos résultats indiquent qu'aux seuils de 5 % (confère tableau n°5&6) il y a certes une relation entre les facteurs psychologiques et émotionnels observés en milieu de santé et les symptômes du TSPT mais elle n'est pas significative. Il est vrai que l'hypothèse de vulnérabilité individuelle occupe une place non négligeable dans l'explication du développement des symptômes du TSPT (Jourdan Ionescu, 2001 ; King, Vogt, & King, 2004) mais ce qu'il faut savoir est que le TSPT ne se développe jamais par hasard. Il résulte de l'intrication de facteurs de risques intrinsèques (individuels) et extrinsèques (événement traumatogène). Pourtant des recherches montrent qu'à tous les niveaux des processus émotionnel et psychologique relevé au cours des soins infirmiers se trouvent à la fois les états psychologiques et émotionnels négatifs et positifs (Giuliani et *al*, 2008 ; Koole, 2009 ; Tugade & Fredrickson, 2007). Ainsi, si les stratégies émotionnelles et psychologiques permettent d'atteindre de plus forts bénéfices à long terme, les individus seraient plus enclins à maintenir un état émotionnel et psychologique négatif à court terme (Tamir, 2009 ; Tamir, Chiu, & Gross, 2007 ; Tamir & Ford, 2009, 2012). Même si 52,5% des professionnels de soins n'ont pas de plaisir au travail, 37,5% manifestent de la tristesse et 20% sont dans l'angoisse, il faut reconnaître que leur bien-être personnel et familial vient de la profession qu'ils exercent. Donc, ils ne peuvent que maintenir un état émotionnel et psychologique négatif à court terme. Ce qui pourrait expliquer en partie nos résultats. Aussi, selon les critères diagnostiques du DSM-5, les symptômes présents du TSPT doivent durer au moins un (1) mois suite à l'évènement traumatogène. Ce critère est valide si la perturbation des symptômes c'est-à-dire les symptômes du cluster B, C, D et E durent plus d'un mois. Par conséquent, on peut ainsi affirmer que les états psychologiques et émotionnels négatifs que nous avons observés pendant notre enquête soient transitoires. En plus, il faut dire que dans le champ du psychotraumatologie, nous savons qu'un événement traumatisant peut certes compromettre le sentiment de sécurité et le sentiment d'identité ainsi que la capacité à réguler les émotions et à s'orienter dans ses rapports avec les autres. Mais nous n'ignorons pas qu'un

même traumatisme peut être vécu différemment selon les victimes. D'ailleurs, des recherches et observations remettent quelque part, en cause la notion même de traumatismes puisqu'en aucun cas nous ne pouvons affirmer qu'il y a un lien de cause à effet systématique entre un événement éprouvant et les conséquences psychopathologiques qui en émaneraient (Boris Cyrulnik, 2018). Qu'à cela ne tienne, eu égard de ce qui précède nous pouvons dire que notre hypothèse n°2 qui estimait que les facteurs psychologiques et émotionnels sont susceptibles d'influencer le développement des symptômes spécifiques au TSPT (intrusion, hypervigilance, évitement et hyperactivité neurovégétative) chez les infirmiers en contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso est infirmée. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, ne confirment pas les hypothèses spécifiques formulées. Par conséquent nous pouvons admettre que notre hypothèse générale est nuancée.

En guise d'enseignements, il faut dire qu'être professionnel de soins infirmiers, c'est choisir une profession d'engagement à contribuer au mieux-être des personnes et de la société. Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, la profession infirmière est sujette à des contraintes liées au travail, des caractéristiques du travail telles que de fortes responsabilités au travail, une cadence de travail élevée et la charge psychologique et émotionnelle du travail (Satoh et al, 2017 ; Clausen & Borg, 2010 ; Ruiller, 2012). Ces contraintes peuvent favoriser le développement des états psychologiques et émotionnels négatifs comme la dégradation du bien-être, l'intention de quitter la profession, la diminution de l'accomplissement personnel, le désinvestissement dans le travail et l'évaluation négative de la performance au travail. Alors, l'objectif de cette étude était d'étudier le trouble de stress post traumatique en milieu de santé au Burkina Faso. Elle nous a permis d'identifier les facteurs psychologiques et émotionnels consécutifs aux soins infirmiers dans les trois services du CHUR de Ouahigouya et d'évaluer leur effet sur le développement des symptômes spécifiques au TSPT. Cependant comme toute œuvre humaine, cette étude comporte des limites. Une des limites se situe au niveau de la faiblesse de l'échantillon et du nombre de services enquêtés, qui ne nous autorise pas des généralisations péremptoires. De plus, l'un des critères diagnostiques du TSPT est l'évitement des stimuli associés au traumatisme, ce qui

pourrait expliquer que les personnes atteintes d'un TSPT n'aient pas répondu à l'enquête voulant éviter le souvenir de l'événement traumatique. Malgré ces limites la présente étude nous a permis de combler un tant soit peu un vide épistémique spécifique au contexte actuel du Burkina Faso. Aussi, nous espérons qu'elle susciterait un intérêt pour des recherches fertiles et utiles dans le domaine de la santé au Burkina Faso. A cet effet, nous formulons quelques perspectives pour les recherches futures. Des études longitudinales identifiant les facteurs de risque environnementaux et familiaux et leur impact sur le développement des symptômes spécifiques au TSPT en milieu de santé. Cela permettrait d'initier des cellules psychologiques d'urgence pour assurer le suivi et l'accompagnement des professionnels de soins souffrant de diverses manifestations psychopathologiques.

Conclusion

En somme, nous retenons que dans la profession infirmière les facteurs psychologiques et émotionnels sont importants car ces derniers entraînent souvent un sentiment de frustration et de non-qualité, une sensible augmentation de l'absentéisme au travail, un état d'insatisfaction et dans le pire des cas un traumatisme psychologique (Manoukian, 2009 ; Estryn-Behar, 2008).

Toutefois il ressort qu'il existe une relation entre ces états psychologiques et émotionnels et le développement des symptômes du TSPT mais elle n'est pas significative. Ce qu'il faut savoir est que nous n'avons pas considéré toutes les variables susceptibles d'influencer le développement des symptômes spécifiques au TSPT en milieu de santé et ne pourrait prétendre répondre à toutes les questions soulevées par le trouble de stress post traumatique dans la population infirmière.

C'est pourquoi une étude comparée entre plusieurs groupes d'étude de divers profils (enseignants, militaires, secouristes, etc.) et aussi le croisement de plusieurs variables (âge, sexe, statut matrimonial, situation professionnelle, événements traumatogènes, etc.) serait souhaitable.

Par ailleurs, la prise en compte des variables comme l'événement traumatogène (événements stressants couramment

rencontrés au cours des soins infirmiers), la qualité des soins, la catégorie socio-professionnelle, etc. pourraient faire l'objet d'études ultérieures.

Références Bibliographiques

Alexandre Manoukian (2008), *La relation soignant-soigné*, collection soigner et accompagner, Editions Lamarre

Andrea R Ashbaugh et al. (2016) « *Validation psychométrique des versions anglaise et française de la liste de contrôle du trouble de stress post-traumatique pour le DSM-5 (PCL-5)* » PLoS ONE, vol 11 (n°10), pages 10 à 11

American Psychiatric Association (2015), *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (5^{ème} édition)*. Paris : Elsevier Masson

American Psychiatric Association (1996), *Manuel diagnostique et statistiques des troubles mentaux (4^{ème} édition)*. Paris : Elsevier Masson.

Auxéméry Yann (2019) « *Vers une nouvelle nosographie des troubles psychiques posttraumatiques : Intérêts et limites* ». *European Journal of Trauma & Dissociation* » vol 3(n° 4), pages 245 à 256.

Barrois Claude (1988), *Les névroses traumatiques : le psychothérapeute face aux détreesses des chocs psychiques*. Paris. Dunod.

Barrois Claude (1998), *Les névroses traumatiques (2^{ème} édition)*. Paris : Dunod

Baillon Alexendra et al. (2018), « *Prévalences du trouble de stress post-traumatique et du stress perçu par les gendarmes : Quelle(s) corrélation(s) avec la consommation de soins ?* ». *Annales Médico-psychologiques*, vol 176 (n°8), pp. 732-740

Boris Cyrulnik (2018), « *Traumatisme et résilience* », Éditions Presses de Rhizome, vol 3 (N° 69-70), pages 28 à 29

Brillon Pascale (2015), *Comment aider les victimes souffrant de TSPT*, Guide de pratique

Bouton Mark, Mineka Susan et BarlowDavid (2001) « *A Modern Learning Theory Perspective On The Etiology Of Panic Disorder* », *Psychological Review*, vol 108 (n°1), pages 4 à 32

Clausen Thomas & Borg Vilhelm (2010) « *Les états positifs liés au travail médient-ils l'association entre les caractéristiques psychosociales du travail et le roulement du personnel ? Une analyse longitudinale* ». International Journal of Stress Management, vol 17 (n°4), pages 308 à 324.

Colette Jourdan-Ionescu (2001), « *Intervention écosystémique individualisée axée sur la résilience* », Revue québécoise de psychologie, vol. 22 (n° 1), pages 162 à 186

Caroline Ruiller (2012), « *Le caractère socio-émotionnel des relations de soutien social à l'hôpital* », Management & Avenir, vol 2 (n° 52), pages 15 à 34

Camille Boivin-Desrochers et Marie Alderson (2014), « *Les difficultés/souffrances vécues par les infirmières : stratégies permettant de préserver leur santé mentale, leur sens au travail et leur performance au travail* », Recherche en soins infirmiers, vol 3 (N° 118), pages 85 à 96

Classification Statistique Internationale des Maladies et des Problèmes de Santé Connexes, dixième révision (CIM-10), Organisation Mondiale de la Santé, 1993

Fountain EJ (2012) « *The Mentally Healthy Nurse* ». Nevada RNformation, vol 21 (n°2) page10

Clément Rosset (1976), *Le réel et son double*, Gallimard

Freud Sigmund (1895), *De l'esquisse d'une psychologie scientifique*, dans La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF.

Giuliani Nicole, McRae Kateri Gross et James (2008) « *The Up-And Down-Regulation Of Amusement: Experiential, Behavioral, And Autonomic Consequences* ». Emotion, vol 8 (n°5), pages 714 à 719

Gratz Kim et Roemer Lizabeth (2004) « *Multidimensional Assessment Of Emotion Regulation And Dysregulation: Development, Factor Structure, And Initial Validation Of The Difficulties In Emotion Regulation Scale* » Journal Of Psychopathology And Behavioral Assessment, Vol 26(n°1), pages 41à 54.

Gross James et Muñoz Ricardo (1995) « *Emotion Regulation And Mental Health. Clinical Psychology* » Science And Practice, vol 2(n°2), pages 151à 164

Gérard Lebel (2015) « *Les infirmières pratiquant en santé mentale rencontrent des personnes endurent de grandes souffrances.*

Comment intervenir auprès d'elles sans éprouver soi-même de la détresse ? », vol. 12 (n° 2), Revue santé mentale ? pages 32 à 34

King Daniel, Vogt Dawne et King Lynda (2004), « *Risk And Resilience Factors In The Etiology Of Chronic Posttraumatic Stress Disorder* », Early Intervention For Trauma And Traumatic Loss, pages 34 à 64

Linehan Marsha (1993). *Cognitive-Behavioral Treatment Of Borderline Personality Disorder*. Guilford Press.

Litz, Brett, Orsillo Susan Kaloupek et Danny Weathers Frank (2000) « *Emotional Processing In Posttraumatic Stress Disorder*. Journal Of Abnormal Psychology, vol 109 (n°1), pages 26 à 39.

Luc Van Campenhoudt, Jacques Marquet et Raymond Quivy (2017). *Manuel de recherche en sciences sociales*. Paris. Dunod

Madeleine Estryn-Béhar (2008), *Santé et satisfaction des soignants au travail en France et en Europe*, Hors collection, Presses de l'EHESP

Maurand-Valet (2011) « *Choix méthodologiques en sciences de gestion : pourquoi tant de chiffres ?* », Revue Management & Avenir, vol 3 n°43, pages 289 à 302

Maya Tamir (2009), « *Qu'est-ce que les gens veulent ressentir et pourquoi ? Plaisir et utilité dans la régulation des émotions* » Psychological Science, Vol 18, n°2, pages 324-328

Miho Satoh, Ikue Watanabe, Kyoko Asakura (2017), « *L'engagement professionnel et la satisfaction au travail atténuent le déséquilibre effort-récompense et l'intention de continuer à allaiter* », Jpn J Nurs Sci, 14(1), pages 49 à 60

Michele Tugade & Barbara Fredrickson (2007) « *Régulation des émotions positives : stratégies de régulation des émotions qui favorisent la résilience* », Journal Of Happiness Studies volume 8 (n°8), pages 311 à 333

Michelle Bovin et al. (2016) « *Psychometric Properties Of The PTSD Checklist For Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders-Fifth Edition (PCL-5) In Veterans* », Psychological Assessment, vol 28 (n°11), pages 1379-1391

Rauch Sheila et Foa Edna (2006) « *Emotional Processing Theory (EPT) And Exposure Therapy For PTSD* » Journal Of Contemporary Psychotherapy: On The Cutting Edge Of Modern Developments In Psychotherapy, vol 36(n°2), pages 61 à 65.

Sander Koole (2009) « *La psychologie de la régulation des émotions : une revue intégrative* », *Cognition and Emotion*, vol 23 (n°1), pages 4 à 41,

Conditions socio-économiques et sanitaires de la main-d'œuvre dans les exploitations d'ananas dans la commune de Zè

Clément Codjo GNIMADI

*Chercheur, Maître de Recherche
Responsable de l'Institut de Recherches en
Sciences Humaines et Sociales-CBRSI (Bénin)
gnimadic2003@yahoo.fr.com*

Grégoire SOKEGBE SEWADE

*Chercheur, Chargé de Recherche au Laboratoire Pierre PAGNEY
Climat, Eau, Ecosystème et Développement (LACEEDE)
Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
sewadegr@gmail.com*

Résumé

Le secteur agricole joue un rôle essentiel dans le processus de développement économique et social des pays en développement. L'objectif de la recherche a été d'étudier conditions socio-économiques et sanitaires de la main-d'œuvre dans les exploitations d'ananas dans la commune de Zè. Elle a été réalisée à partir de la recherche documentaire, les enquêtes de terrain, les entretiens avec des personnes ressources. Au total, 135 ménages agricoles ont été sur une population de 10 599 ménages auxquels se sont ajoutés huit (8) responsables des producteurs d'ananas, deux (02) Chefs d'Arrondissement et deux (02) responsable de l'Agence Territoriale de Développement Agricole. Les outils de traitement des données sont : la statistique descriptive, le tableur Excel 2013, le World 1013 et le logiciel ARCGIS 10, 5. La méthode d'analyse a été réalisé à partir du modèle FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) a été utilisé pour l'analyse des résultats. Les résultats d'enquête montrent dans la commune de Zè, les producteurs d'ananas utilisent plusieurs types de main-d'œuvre dont 70% de main-d'œuvre familiale contre 30% de main d'œuvre extérieure (salarisée). Dans les 80 % des ménages enquêtés, les actifs agricoles sont constitués par le chef de ménage, sa ou ses femme(s), leurs enfants et des collatéraux. Les ouvriers agricoles déclarent être exposés aux malaises. Les 15 % des ouvriers agricoles se plaignent des maux de ventre, contre respectivement 20 % des brûlures de mains et 25 % du gonflement des pommes de mains. Les 28 % des ouvriers évoquent les problèmes de rhume/toux, contre 35 % de la respiration excessive et 40 % des infections respiratoires, 90% des vertiges.

Mots clés : Zè, main-d'œuvre, exploitation, ananas.

Abstract

The agricultural sector plays an essential role in the process of economic and social development in developing countries. The objective of the research was to study socio-economic and health conditions of the workforce in pineapple farms in the municipality of Zè. It was carried out on the basis of documentary research, field surveys, interviews with resource persons. In total, 135 agricultural households were out of a population of 10,599 households, to which were added eight (8) heads of pineapple producers, two (02) district heads and two (02) heads of the Territorial Agency of Agricultural Development. The data processing tools are: descriptive statistics, the Excel 2013 spreadsheet, the World 1013 and the ARCGIS 10.5 software. The analysis method was carried out using the SWOT model (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) was used for the analysis of the results. The survey results show in the municipality of Zè, pineapple producers use several types of labor including 70% family labor against 30% external labor (salaried). In the 80% of households surveyed, agricultural assets are made up of the head of household, his wife or wives, their children and collaterals. Farm workers report being exposed to discomfort. 15% of agricultural workers complain of stomach aches, against 20% of hand burns and 25% of swelling of the palms of the hands respectively. 28% of workers mention cold/cough problems, against 35% of excessive breathing and 40% of respiratory infections, 90% of dizziness.

Keywords: Zè, workforce, operation, pineapple.

Introduction

La production agricole et la main-d'œuvre se trouvent au cœur des débats scientifiques. « L'agriculture est l'une des principales activités socio-économiques des populations rurales dans le monde en général et en Afrique Sub-saharienne en particulier » (F. A. ABOUDOU, et *al.*, 2021, p.150). « Elle constitue la base de l'économie mondiale, utilise plus de 30% des ressources agricole notamment la terre, l'eau et produit 70% des aliments. Elle occupe plus de 40% de la population active mondiale et assure au moins 56% de la production agricole mondiale » (CFSI, 2018 ; Agropolis Internationale, 2014 ; CFA, 2014), cité par M. C. DODO et *al.*, (2020, p.32). « L'activité agricole a connu beaucoup de changements dans la forme et dans le fond » (S. Ouattara, 2014, p.10) du fait de l'accroissement de la population mondiale et des progrès techniques et technologiques. Selon B. E. Oguidi (2017, p.13), « le secteur agricole reste et demeure le moteur du développement et la source de l'alimentation des pays en développement ». « Il participe à la

formation du Produit Intérieur Brut » (T. R. G. Kadjègbin, 2014, p.12), « assure 90% des recettes d'exportation des pays et finance les recettes budgétaires des Etats pour plus 15% » (I. YABI et al., 2010, p.1).

Au Bénin, « L'agriculture est la principale activité du pays. Selon INSAE, (2015, p.76), elle occupe 70 % de la population active et participe pour 33 % à la formation du Produit National Brut (PNB) ». « Les stratégies de développement agricole figurent au premier plan des options envisagées pour construire une économie forte et durable » ProCAD & PADA (2014, p.3). Ces stratégies doivent transformer le Bénin en gros exportateur de produits agricoles à l'horizon 2025. Pour réussir ce pari, « la politique de diversification entend se baser sur la promotion de certaines filières comme l'ananas, l'anacarde, le maïs, les cultures maraîchères, le riz, le palmier à huile, la volaille, l'aulacode, le lait, les œufs, la crevette, la production forestière et faunique » ProCAD & PADA (2014, p.3).

La filière ananas dispose d'un avantage comparatif pour amener le Bénin à s'insérer dans le commerce régional et international. « Bien que considérée comme très faible au plan mondial, la production nationale de l'ananas contribue pour 1,2 % au PIB contre 4,3 % du PIB agricole du Bénin et se place en troisième position derrière l'anacarde (7,4 %) et le coton (25 %) du PIB agricole » ProCAD & PADA (2014, p.3). Selon INSAE, (2020, p.8), au cours des campagnes 1995-2014, « le Bénin a produit 2.742.624,52 tonnes d'ananas dont (99,81%) pour le département de l'Atlantique contre 5 077,6 tonnes soit (0,19%) pour le département du Mono. Les statistiques montrent que le département de l'Atlantique, « les communes de Zè et d'Abomey-Calavi sont les zones de fortes productions de l'ananas avec respectivement 40,4 % et 26,5 % (INSAE, 2020, p.20) ; (Arouna et Amassè, 2005 ; Gbenou et al.,) cité par C.D. Houndédji, 2016, p.352) ». En effet, « les Communes de Zè et d'Abomey-Calavi disposent des conditions pédoclimatiques propices à la culture de l'ananas qui leur confèrent de bonnes qualités organoleptiques qui font de leurs produits un label prisé sur la marché international (AMEN, 2012), cité par (C.D. Houndédji, 2016, p.352) ».

Toutefois, « les conditions de production agricole au Bénin à l'instar de celles de plusieurs autres régions de la planète, sont rendues de

plus en plus difficiles par les aléas climatiques (Dugué, 2012), cité par (D.P. SOGNON, 2022, p.705) ». « Ces perturbations climatiques saisonnières enregistrées ont des impacts négatifs sur le rendement agricole (Belo et *al.*,2016) cité par (D. P. SOGNON, et al., 2022, p.706) ». A ces difficultés, s'ajoutent les « contraintes liées à la rareté de la main-d'œuvre malgré la croissance démographique observée ces dernières années devenant ainsi un facteur limitant de la production agricole au Bénin » (Houndékon, 1986) cité par F. A. ABOUDOU, et *al.*, (2020, p.150). « Les difficultés de mobilisation de la main-d'œuvre agricole, même salariée limitent considérablement les opérations culturales dans les exploitations agricoles perturbant ainsi le respect rigoureux des techniques culturales » (Kpenavoun, 2000) cité par F. A. ABOUDOU, et *al.*, (2020, p.150). Elles font obligation aux producteurs à rechercher à temps, et à contre temps des ouvriers et à les préfinancer avant le démarrage des campagnes agricoles. Au regard des problèmes soulevés, la main d'œuvre agricole est-elle devenue une contrainte pour le développement la production de l'ananas au Bénin ? La réponse à cette interrogation conduit à la formulation des hypothèses de recherche : (i) malgré la croissance démographique observée ces dernières années, les exploitants agricoles éprouvent des difficultés de mobilisation de la main-d'œuvre agricole ; (ii) la Commune de Zè dispose des conditions climatiques et pédologiques favorables à la production de l'ananas ; (iii) la main d'œuvre familiale appauvrit l'ouvrier familial au détriment du chef de ménage agricole ; et enfin (iv) le travail agricole salarial permet à l'ouvrier de satisfaire ses besoins fondamentaux. L'objectif de l'étude a été d'analyser les aspects socio-économiques et sanitaires de la production de l'ananas dans la Commune de Zè.

1- Présentation du milieu de l'étude

La commune de Zè est située entre 6°33' et 6°58' de latitude nord et entre 2°03' et 2°27' de longitude est (figure 1).

Figure 1 : Situation géographique et administrative de la commune de Zè

Source : Fonds topographique, IGN, 2002

La commune de Zè, subdivision administrative du département de l'Atlantique est limitée au nord par les Communes de Zogbodomey et de Tofo, au sud par les Communes d'Abomey-Calavi et de Tori-Bossito, à l'est par les Communes d'Adjohoun et de Bonou et à l'ouest par celle d'Allada. La commune de Zè est comprise entre 6°68' et 6°8' de latitude Nord, et entre 2°26' et 2°38' de longitude Est, (Y.B. QUENUM et al., 2014, p.171) et couvre une superficie de 653 km². « Elle est la plus vaste commune du département d'Atlantique et occupe 19,88% de son territoire » (FALLAHA, 2006) cité par (Y.B. QUENUM et al., 2014, p.171).

2. Données, matériel et méthodes

2.1. Collecte des données

La collecte des données et informations s'est faite au moyen de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain.

2.1.1. Type de données collectées

Les données utilisées dans le cadre de la recherche sont les informations sur la typologie de la main-d'œuvre agricole, les conditions socio-économiques et sanitaires et les renseignements caractéristiques de la filière ananas. Ces différentes données sont collectées grâce à l'utilisation de méthodes appropriées.

2.1.2. Techniques de collecte de données

Plusieurs techniques de recherche sont utilisées dans le cadre de l'étude pour obtenir des données nécessaires à l'explication des phénomènes observés sur le terrain. Parmi ces techniques, il y a la recherche documentaire et l'enquête de terrain.

○ Recherche documentaire

La recherche documentaire est la première phase de collecte des données. Elle a consisté à mener des investigations dans les centres de documentation des institutions spécialisées, des bibliothèques, sur le réseau Internet et autres organismes susceptibles de fournir des informations relatives au sujet de recherche. Elle a permis de mieux cerner la problématique et de faire l'état des connaissances. Les différentes informations obtenues à ce niveau ont été complétées par les enquêtes de terrain.

• Enquêtes de terrain

Les enquêtes de terrain constituent la seconde phase de la collecte des données et informations. Elles ont permis de collecter des données en milieu réel et d'illustrer les faits de la main-d'œuvre agricole. Plusieurs techniques ont été utilisées pour collecter les données.

- Enquêtes par questionnaire : elles ont permis d'établir une certaine familiarité avec les ménages.

- Entretiens : Les entretiens directifs et semi-directifs ont été utilisés. Ils ont été réalisés avec les élus locaux, les responsables des producteurs d’ananas et les cadres de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ADTA).
- Observations directes : elles ont duré toute la période de recherche de terrain, et permis de prendre connaissance du milieu. Les pratiques agricoles et les conditions de travail ont été observées et confrontées aux pratiques et discours et de procéder aux éventuelles corrections.

2.1.3. Outils de collecte des données

- **Questionnaire**

Un questionnaire a été conçu pour les ménages agricoles où les opinions et les perceptions des ménages par rapport aux conditions socioéconomiques et sanitaires de la main-d’œuvre ont été recueillies.

- **Guide d’entretien**

Les entretiens ont été réalisés à l’aide d’un guide avec plusieurs personnes dont les élus locaux, les responsables des producteurs et les cadre de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA).

- **Grille d’observation**

La grille d’observation a permis de voir les pratiques agricoles et les conditions de travail de la main-d’œuvre.

2.1.4. Matériel de collecte des données

Ce matériel a été constitué d’un appareil photographique numérique pour les prises de vues et la carte géographique pour la situation du secteur de recherche. Pour mener à bien l’étude, un échantillon a été défini.

2.1.5. Echantillonnage

Les données démographiques de 2013 de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStAD), les informations socio-anthropologiques auprès des populations, les données agricoles du

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), les données issues du recensement de 2014 des producteurs et unités de transformation d’ananas au Bénin, les données sur la production, les catégories des producteurs de l’ananas, les espaces emblavées, le mode de rémunération de la main- d’œuvre agricole, les malaises engendrés par les pratiques culturales et le mode de gestion de ces malaises ont été utilisées. Le groupe cible a été constitué des ménages, des responsables des producteurs et les cadres de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA). L’échantillon défini a reposé sur la méthode de choix raisonné et a tenu compte du sexe (80 % des hommes et 20 % des femmes), de l’âge (25 ans révolus), et du niveau d’instruction. Les critères ayant permis le choix des personnes enquêtées sont entre autres, être chef de ménage, avoir vécu dans la commune au moins pendant 10 ans, avoir au moins un périmètre de production d’ananas. La taille de l’échantillon (N) a été déterminée par la méthode probabiliste à l’aide de la formule de SCHWARTZ (1995) :

$$N = Z\alpha^2 * P Q / d^2 \quad (2)$$

Avec :

N= taille de l’échantillon par arrondissement

Zα = écart fixé à 1,96 correspondant à un degré de confiance de 95 %

P = nombre de ménages agricoles de la Commune Zè/ nombre de ménages agricoles du département de l’Atlantique

Q = 1 – P

d = marge d’erreur qui est égale à 5 %

Au total, 135 ménages ont été enquêtés. A ces 135 ménages, s’ajoutent 8 responsables de producteurs d’ananas, 2 chefs d’arrondissement, 2 responsables de l’Agence Territoriale de Développement Agricole soit au total 147 personnes interviewées.

2.1.6. Traitement des données

Chaque type de données et informations collectées a été traité suivant des méthodes spécifiques. Les questionnaires ont été d’abord dépouillés manuellement, codés, dénombrés et les réponses obtenues sont intégrées dans l’ordinateur. La quantification des résultats d’enquête a été réalisée sur la base du score réel (réponses positives

et négatives) de chaque rubrique du questionnaire. Ensuite, les données ont été traitées à l'aide de logiciel Word et du tableur Excel 2013. Le logiciel Word 2013 a été utilisé pour la saisie des informations et données recueillies. Les informations ainsi obtenues ont été transformées en figures et tableaux grâce au tableur Excel 2013. Les différentes cartes d'analyses ont été réalisées avec le logiciel ARCGIS 10.5.

2.1.7. Analyse des résultats

L'analyse des résultats a été basée sur la modèle FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) en faisant ressortir les facteurs internes (forces et faiblesses) et externes (opportunités et menaces) qui caractérisent la production de l'ananas dans le milieu de l'étude.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques climatiques de la Commune de Zè

Le climat de la Commune de Zè est de type tropical marqué par des hauteurs pluviométriques plus ou moins élevées, une amplitude thermique annuelle relativement faible (inférieur à 5 °C) et la succession de quatre (04) saisons distinctes (INSAE, 2020, p.18) : (i) une grande saison pluvieuse d'avril à juillet, (ii) une petite saison pluvieuse de septembre à novembre, (iii) une grande saison sèche de décembre à mars, et (iv) une petite saison sèche centré sur le mois d'août. La figure 2 énonce l'évolution des températures mensuelles dans le Commune de Zè.

Figure 2 : Evolution mensuelles des températures

Source : Données INSAE, janvier 2023

Les températures moyennes mensuelles varient selon le mois avec des valeurs oscillant entre 25,1°C et 28,9°C. Les plus fortes moyennes mensuelles sont connues dans les mois de janvier à avril (plus de 28°C) tandis que les plus basses se retrouvent dans les mois de juin à octobre (moins de 26°C). Quant aux températures minimales et maximales, les plus faibles sont enregistrées respectivement au mois d'août et avril (21°C et 23,1°C). Les baisses de températures mensuelles observées sont bénéfiques pour la production de l'ananas dans le milieu de l'étude. Les mois le plus chauds de l'année sont les mois de février et de mars avec une température moyenne de 28,9°C. « Les températures moyenne mensuelles de 25,1°C font du mois d'août le mois le plus humide » (INSAE, 2020, p.18).

Figure 3 : Evolution mensuelle des précipitations

Source : Données INSAE, janvier 2023

« Les précipitations, l'élément principal du climat détermine les saisons en milieu tropical » (Boko, 2004), cité par G. S. SEWADE, 2019, p.88). L'analyse de la figure 3 révèle que les plus fortes pluviométries varient entre 72 mm et 94 mm. Elles sont observées dans les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Les basses pluviométries oscillent entre 7 mm et 80 mm et sont enregistrées au cours des mois de janvier, février, novembre et décembre. Selon INSAE, (2020, p.18), « il tombe en moyenne 1093 mm de pluie par an dans la Commune de Zè ». La pluviométrie n'est pas un facteur limitant pour la production de l'ananas dans la commune de Zè.

Plusieurs branches d'activités économiques se développent dans la Commune de Zè à savoir : (i) agriculture, élevage, pêche et chasse, (ii) industrie extractive, (iii) industrie manufacturière, (iv) eau, gaz, assainissement, traitement des déchets et dépollution, (v) Bâtiments et Travaux Publics, (vi) commerce restauration et hébergement, (vii) transport et communication, (viii) Banque et assurance, (ix) Autres services, (x) non déclarées. Le graphe (4) présente la distribution en pourcentage de la population active de la commune de Zè selon les branches d'activités.

Figure 4 : Distribution de la population active de la commune

Source : Données INSAE, janvier 2023

L'examen de la figure 4 révèle que la branche d'activité « agriculture, élevage, pêche et chasse domine dans le Commune de Zè (51,5 %) contre 15 % pour le commerce, restauration et hébergement, 14 % pour l'industrie manufacturière, 10,5 % pour les autres services et 3 % pour les Bâtiments et travaux publics. L'industrie extractive (0 %), la Banque et assurance (0 %) et les autres activités non déclarées (0,6 %) sont presque inexistantes. Selon INSAE (RGPH₂₀₁₃, 2016, p. 8), au titre des cultures de rente dans la Commune de Zè, « l'ananas vient en première position et occupe 7,4 % des ménages agricoles contre 0,2 % pour l'anacarde et 0,8 % pour le palmier à huile». La filière ananas est devenue pourvoyeuse de devises et contribue à équilibrer la balance commerciale du pays. Selon UE, (2020, p.3), sur le plan national, la chaîne de valeur de la filière ananas occupe 13 000 agriculteurs, et plus de 100 000 employés. La richesse ainsi créée est répartie dans les proportions de 43 % pour les agriculteurs, 14 % pour les transformateurs et plus 22

% pour la main-d'œuvre agricole. Plusieurs travaux de recherche s'intéressent la filière ananas. La figure 5 met en exergue la dynamique de la production de l'ananas au Bénin au cours des campagnes agricoles 2000-2001 à 2017-2018.

Source : Données PNDFA, janvier 2023

« La production nationale d'ananas est passée de 51151 tonnes au cours de la campagne 2000-2001 à 345 000 tonnes en 2017-2018, soit une multiplication par 5,74 en 17 ans. Le souci d'augmenter la production et la productivité agricoles conduisent les paysans à une utilisation des produits chimiques de synthèse » (S.A. ADECHIAN, 2015). Cette augmentation observée au cours des 17 dernières années, a obligé les agriculteurs à recourir à la main- d'œuvre agricole.

3.2. Types de main-d'œuvre agricole

Dans la Commune de Zè, les producteurs d'ananas utilisent plusieurs types de main-d'œuvre : la main d'œuvre intérieure de type familial et la main d'œuvre extérieure.

3.2.1. Main-d'œuvre familiale

C'est la première forme de main-d'œuvre utilisée dans les exploitations d'ananas. Elle est fournie par les membres du ménage

agricole. La main-d'œuvre familiale représente 70 % de la main-d'œuvre totale de l'exploitation agricole. Dans 80 % des ménages enquêtés, les actifs agricoles sont constitués par le chef de ménage, sa ou ses femme(s), leurs enfants et des collatéraux (cousins, cousines, enfants placés). Les 50 % des ménages agricoles enquêtés déclarent que ce type de main-d'œuvre est utilisé par tous les ménages agricoles et paraît plus efficace car les techniques culturales sont transmises de génération en génération. Ce type de main-d'œuvre n'étant pas rémunéré, contribue à l'accroissement de la richesse pour le chef du ménage. Cette main-d'œuvre est disponible sauf dans les ménages où il y a beaucoup d'enfants scolarisés. Les enfants qui vont à l'école ou qui sont en apprentissage devront se rendre disponibles les week-ends et les périodes de vacances pour contribuer à la création de la richesse familiale. Pour les ménages de petites tailles, les superficies emblavées sont réduites.

3.1.2. Main-d'œuvre extérieure

Les enquêtes de terrain ont montré que les producteurs d'ananas ont recours à la main-d'œuvre extérieure sous différentes formes pour rendre performantes les exploitations agricoles. Ce type de main-d'œuvre représente 30 % de la main d'œuvre totale mobilisée pour l'exploitation des périmètres de production d'ananas. Les ménages agricoles distinguent dans cette catégorie de main-d'œuvre, deux sous catégories notamment l'entraide (5 %) et le salariat (25 %).

- **Entraide agricole**

L'entraide agricole est utilisée par 20% des producteurs enquêtés. Lors de l'entraide, les producteurs s'échangent la main-d'œuvre familiale de façon rotatoire. Elle est un échange de travail qui ne modifie pas le nombre des actifs participant à la production sur l'exploitation. L'entraide fonctionne sur la base de réciprocité. Toutefois, elle impose une prise en charge totale des participants par le bénéficiaire. Selon 50 % des enquêtés, la disparition de cette forme de main-d'œuvre au profit du salariat agricole est observée.

- **Salariat agricole**

La première forme de main-d'œuvre extérieure sollicitée par les ménages agricoles est la main-d'œuvre salariée selon 50 % des

producteurs d'ananas enquêtés. La main-d'œuvre salariée intervient lorsque la main-d'œuvre familiale est insuffisante. La photo 1 affiche la main d'œuvre salariale.

Photo 1 : Main - d'œuvre salariée

Prise de vue : Gnimadi, janvier 2023

Le déficit en travail se fait sentir lors de la réalisation des opérations nécessitant une équipe de travail ou lorsqu'un retard est pris dans le calendrier cultural. Les 40 % de la main-d'œuvre extérieure sont destinés à la préparation du sol, contre 34 % pour le sarclage, 19 % pour la récolte et 7 % pour les semis. La main-d'œuvre salariée est constituée de jeunes garçons qui viennent passer une ou deux saisons agricoles entières avant de retourner dans les régions d'origine. La main-d'œuvre salariée est utilisée par 80 % des ménages enquêtés. On distingue deux types de salariés agricoles : les occasionnels et les permanents. Les occasionnels sont des ouvriers salariés locaux (30 %). Il s'agit d'élèves qui mettent les vacances à profit pour exécuter quelques opérations culturales moyennant une rétribution financière. Les ouvriers occasionnels sont sollicités pour des travaux ponctuels et sont rémunérés à la tâche. Le type de rémunération dans ce cas peut être en espèce (25 %) des cas rencontrés, en espèce plus nourriture (65%) des cas enquêtés, et en nature plus nourriture (15 %).

Quant aux ouvriers salariés permanents, ils sont constitués d'ouvriers externes (70 %). Le titre de permanent est fonction de la durée du séjour de l'ouvrier dans la saison agricole chez son employeur.

Lorsque le temps passé par l’ouvrier est relativement court, on parle d’ouvrier semi-saisonnier et lorsqu’il est long (toute la saison agricole), on parle d’ouvrier saisonnier. Les ouvriers semi-saisonniers sont en très forte proposition (80 %) par rapport aux manœuvres saisonniers (20 %). Cette situation s’explique par deux raisons : il n’y a pas de grandes exploitations dans la commune et les producteurs ne disposent pas de moyens financiers pour supporter les charges des ouvriers. Les ouvriers saisonniers (20 %) sont des étrangers qui viennent passer une ou deux saisons agricoles entières avant de se retourner dans leurs régions d’origine. Les ouvriers étrangers (50 %) rencontrés lors des enquêtes viennent du Mono et le reste des communes d’Allada, de Toffo et de Tori. Les ouvriers agricoles sont sollicités pour toutes sortes de tâches agricoles : le défrichage, le labour, la confection des buttes ou des billons, le sarclage, le semis et la récolte. La figure 6 montre l’importance des différents types de main-d’œuvre dans les travaux de production d’ananas.

Figure 6 : Importance des différents types de main-d’œuvre dans les travaux de production d’ananas dans la commune de Zè (%)

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2023

L’examen de la figure 6 révèle que la main-d’œuvre salariale est la principale source de force de travail dans les exploitations d’ananas. En effet, pour maximiser leurs revenus, les producteurs font recours

à cette forme de main-d'œuvre dans une proportion pouvant leur permettre de les rémunérer et de bénéficier de leurs efforts.

3.2. Rémunération de la main-d'œuvre salariale

La structure du prix des travaux champêtres réalisés par les ouvriers se fixe par entente mutuelle entre l'ouvrier (employé) et l'exploitant (employeur) en fonction de l'effort physique à fournir pour le travail à exécuter. La rémunération des ouvriers agricoles se paye à la tâche et en espèces. Les 68 % des exploitants agricoles estiment que le travail payé à la journée est de moins en moins pratiqué. En effet, lorsque le travail est payé à la tâche, le manœuvre travaille ardemment pour vite finir la tâche qui lui est confiée et entamer une autre. Ainsi, les ouvriers travaillent et sont nettement plus productifs que les actifs familiaux qui ne sont pas rémunérés. Pour ces 68 %, un salarié agricole peut réaliser en un jour le travail qu'un membre du ménage ferait en un jour et demi ou en deux jours. Le tableau I indique le coût de chaque opération culturale.

Tableau I: Coût de chaque opération culturale sur un hectare de champ d'ananas

Superficie	Opérations culturales	Rémunération (FCFA)
1 ha	Défrichage	45.000 - 50.000
	Labour	240.000 - 300.000
	Sarclage	27.000 - 45.000
	Plantation	60.000 - 90.000
	Fumure	20.000- 30.000
	Récolte	25.000 - 40.000

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2023

Le tableau I indique le coût de chaque opération culturale sur une superficie d'un hectare dans la commune de Zè. Le labour est l'opération culturale la plus coûteuse à cause de l'effort physique à déployer. Les manœuvres enquêtés (75 %) se plaignent de la faiblesse du coût des activités culturales.

3.3. Destination des revenus ouvriers agricoles

Des revenus générés par les activités culturelles, les ouvriers agricoles arrivent à payer les frais de scolarité de leurs enfants, la dot, à se soigner, à organiser diverses cérémonies à l'intention de tel ou tel défunt ou à l'occasion d'un événement important tel que le baptême et la communion et payer la main-d'œuvre agricole. La figure 6 présente les principales destinations des gains financiers tirés de l'activité.

Figure 7 : Destinations des gains tirés des activités agricoles par les ouvriers

Source : Enquêtes de terrain, janvier 2023

L'examen de la figure 7 révèle que les ouvriers agricoles investissent plus dans le quotidien ou la restauration (90 %), l'achat des biens et moyens de déplacements (70 %) et la scolarisation des enfants (40 %). Ils utilisent aussi leurs revenus financiers pour les activités agricoles (30 %) contre (22 %) pour leur bien-être, (17 %) pour les cérémonies, et (14 %) pour doter une nouvelle femme. Ces revenus financiers tirés de la vente de la force physique de travail leur permettent de subvenir à leurs besoins fondamentaux.

3.4. Caractère social de de production de l'ananas

La population agricole dans le département de l'Atlantique, le nombre d'unités administratives, le nombre de villages producteurs d'ananas, le nombre de ménages exerçant cette activité et le nombre de personnes nourri à partir cette filière dans le département de l'Atlantique sont consignés dans le tableau II.

Tableau II : Eléments Caractéristiques de la filière

Communes	Nbre de villages par Commune	Nbre de Villages producteurs d'ananas	Fréquence des villages producteurs	Nbre de Producteurs	Nbre de personne nourri	Fréquence des producteurs
Abomey-Calavi	149	30	20,13	540	4158	17,21
Allada	112	32	28,57	543	4181	17,30
Kpomassè	76	4	5,26	49	377	1,56
Ouidah	77	9	11,69	15	116	0,48
Toffo	76	24	31,58	284	2187	9,05
Tori-Bossito	58	27	46,55	837	6445	26,67
Zè	101	41	40,59	870	6699	27,72
Total	649	167	25,73	3138	24163	100

Source : Données ProCAD, collectée en janvier 2023

L'examen du tableau II révèle que la Commune de Zè vient en deuxième position (40,59 %) après Tori-Bossito (46,55 %) lorsqu'on considère la proportion des villages exerçant l'activité de production d'ananas dans le département de l'Atlantique. Ainsi, sur 101 villages de la comme Zè, 41 villages ont pour principale activité économique, la production de l'ananas. De même, sur les 3 138 producteurs d'ananas recensés dans le département de l'Atlantique, la Commune de Zè vient en tête avec plus de 870 producteurs d'ananas, soit, 27,72 %. Le caractère social de cette activité est prononcé dans la Commune de Zè. Sur une population de 10 599 ménages agricoles, la filière ananas nourrit 6 699 personnes, soit 63,20 % de la population

agricole totale. Cette analyse est renforcée par l'évolution des superficies emblavées dans la Commune de Zè (Tableau III).

Tableau III : Répartition des producteurs selon les superficies emblavées

Classe superficie	Effectif		Fréquence		Total	
	Masculin	Féminin	Masculin	Féminin	Effectif	Fréquence
[0 - 0,08]	312	31	90,96	9,04	343	9,04
[0,08 - 0,3]	739	123	85,73	14,27	862	22,72
[0,3 - 0,5]	410	49	89,32	10,68	459	12,10
[0,5 - 1]	648	74	89,75	10,25	722	19,03
[1 - 2]	668	35	95,02	4,98	703	18,53
[2 et plus]	686	19	97,30	2,70	705	18,58
	3463	331	91,28	8,72	3794	100,00

Source : Données ProCAD, collectée en janvier 2023

L'examen de ce tableau montre que 9,04 % des producteurs cultivent 0,08 hectares d'ananas contre 18,58 % qui ont emblavé plus de 2 hectares. Les 22,72 % cultivent moins de 0,03 hectares. Le tableau montre aussi que dans les zones de production, la majorité des exploitants agricoles sont de sexe masculin (91,28 %) contre 8,72 % des femmes responsables de périmètres d'exploitation. Les hommes exploitent en moyenne 1,06 hectare (avec une dispersion de 0,13 hectare) contre 0,60 hectare pour les femmes (avec une dispersion de 0,014 hectare). Cette disparité constatée au niveau de la catégorisation des producteurs et les emblavures renvoie aux contraintes liées à la production de l'ananas. En effet, les principales opérations culturales exécutées pour la production de l'ananas requièrent la main-d'œuvre salariée. « Ces opérations concernent la préparation du sol (défrichage, labour), la plantation des rejets, l'épandage d'engrais, le traitement à l'insecticide, l'entretien des parcelles » etc. (AMEN, 2012, p.21).

3.5. Malaises engendrés par les activités culturelles sur les ouvriers agricoles

Plusieurs malaises sont liés aux activités culturelles selon 85 % des ouvriers agricoles enquêtés (Figure 8).

Figure 8 : Malaises ressentis par les ouvriers agricoles sur les exploitations d'ananas à Zè

Source : Résultats d'enquêtes de terrain, janvier 2023

De l'analyse de la figure 8, il ressort qu'il existe plusieurs malaises dont souffrent les ouvriers agricoles dans le milieu de recherche. Les enquêtes de terrain montrent que 15 % des enquêtés se plaignent des maux de ventre, 20 % souffrent de la brûlure des mains et 25 % du gonflement des pommes de mains. Parmi eux, 28 % évoquent les problèmes de rhume/toux, 35 % parlent de la respiration simple contre 40 % souffrant des infections respiratoires aiguës. En outre, 90 % des enquêtés se plaignent du vertige.

3.6. Gestion de malaises par les ouvriers agricoles

Selon les enquêtes de terrain, les dispositions sont prises lorsqu'il y a de malaises pour sauver la victime (Figure 9).

Figure 9 : Proportion des dispositions prises par les ouvriers agricoles en cas de malaises

Source : Résultats d'enquêtes de terrain, janvier 2023

L'analyse de la figure 9 révèle que 20 % des ouvriers enquêtés utilisent de l'eau bénite et des produits endogènes pour traiter leurs malaises. Les 30 % font usage du lait (peak) pour le malaise contre 38 % préconisant le recours aux services modernes de santé. Toutefois, 65 % des ouvriers ont recours aux tradipraticiens contre 92 % préparant eux-mêmes des tisanes pour se soigner. « La promotion de la filière ananas apparaît comme l'un des choix stratégiques pour lequel le gouvernement béninois a opté pour assurer une amélioration du revenu de la masse paysanne » (Y.B. QUENUM et *al.*, 2014, p.171). « Le développement de cette filière contribue à booster la diversification des produits d'exportation » (INSAE, 2020, p.38). Son essor génère des contraintes que seule une volonté politique permet de résoudre. Le tableau IV fait l'état diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'évolution de cette filière.

Tableau IV : Diagnostic des facteurs internes et externes du développement de la filière ananas

Facteurs internes	Forces	Faiblesses
	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Disponibilité de terres favorables à la production de l’ananas au Bénin, ✚ Existence de conditions climatiques favorable à la production de l’ananas au Bénin, ✚ Expérience des producteurs d’ananas au Bénin, ✚ Existence d’une interprofession dans la filière ananas au Bénin, ✚ Existence d’un marché potentiel pour l’absorption de la production d’ananas au Bénin, ✚ Existence des structures de transformation de l’ananas au Bénin, ✚ Existence d’une structure de recherche et d’encadrement de la filière au Bénin. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Faible accès aux équipements de production de l’ananas au Bénin, ✚ Difficultés d’accès aux intrants spécifique à la production de l’ananas au Bénin, ✚ Faibles maîtrise des techniques culturales pour les petits producteurs, ✚ Faible niveau d’organisation des producteurs et difficulté de fonctionnement de la « table filière ananas au Bénin, ✚ Non maîtrise ou difficulté d’évaluation des coûts de production de l’ananas, ✚ Absence d’une organisation pour la commercialisation vers les marchés extérieurs, ✚ Manque d’appui conseil aux producteurs, faute de personnel métier, ✚ Absence d’un cadre sanitaire pour les produits et les producteurs ✚ Absence d’un modèle de financement de la filière.

Facteurs externes	Opportunités	Menaces
	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Engagement de l'Etat dans le processus d'organisation de la filière ananas, ✚ Visibilité de l'impact économique et social de la filière, ✚ Existence de partenaires techniques et financières, ✚ Existence de possibilité d'accès aux financements du secteur, ✚ Existence des projets et programmes d'appui à la filière ananas, ✚ Existence de la demande d'ananas sur le marché régional et international. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Difficultés de la main d'œuvre pour la production de l'ananas, ✚ Difficultés de règlement des conflits interprofessionnels, ✚ Existence des maladies de dépérissements de l'ananas, ✚ Non-respect des limites maximales des résidus de pesticides et des autres produits phytosanitaires, ✚ Existence des maladies liées à l'usage des intrants agricoles, ✚ Développement des maladies par la main d'œuvre à cause du caractère manuel du travail, ✚ Difficulté à planifier des contrôles en absence d'un système d'identification des producteurs.

Source : Résultats d'enquêtes de terrain, janvier 2023

4-Discussion

L'analyse des conditions socio-économiques et sanitaires de la main-d'œuvre dans les exploitations d'ananas dans le Commune de Zè a permis de cerner le rôle de l'agriculture dans la satisfaction des besoins socioéconomiques des populations. Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par M. Gibigaye (2008, p.155) et L. Ahomadikpohou (2015, p.182) pour qui, « l'agriculture est la base de survie des populations béninoises ». Pour ces auteurs, l'agriculture est assez diversifiée et est de type extensif reposant sur l'augmentation des superficies emblavées ». Elle est tributaire de la méthode manuelle entraînant ainsi la mobilisation de la main-d'œuvre. Cette étude a permis de constater qu'il existe deux grands

types de main-d'œuvre agricole : main-d'œuvre intérieure (familiale) et main-d'œuvre extérieure (entraide agricole et salariat agricole). Les deux types de main-d'œuvre sont importants dans les travaux de production d'ananas dans la commune de Zè. Ce résultat est conforme à ceux trouvés par C.C. GNIMADI, 2019, p. 135). Dans sa recherche sur les potentialités et contraintes au développement agricole de l'Arrondissement de Badazouin dans le Commune de Bopa, l'auteur évoque trois types de main-d'œuvre utilisée par les producteurs agricoles : « la main-d'œuvre familiale (72 %), l'aide mutuelle (30 %) et la main-d'œuvre salariée (18 %) ».

La culture de l'ananas reste l'une des principales cultures de rente. Ces résultats sont en adéquation avec ceux de L. Ahomadikpohou (2015, p.170) pour qui « les activités culturelles engendrent plusieurs effets socio-économiques aux ouvriers agricoles ». Les gains financiers permettent aux ouvriers de subvenir à leurs besoins fondamentaux. Plusieurs malaises sont liés aux activités culturelles selon les ouvriers agricoles enquêtés. Il s'agit des maux de ventre, de la brûlure de mains, du gonflement des pommes de mains, les problèmes de rhume/toux, de la respiration excessive, des infections respiratoires et du vestige. Ces résultats corroborent ceux de F. Adigoun (2002, p.52). Selon cet auteur, « les producteurs agricoles évoquent des cas de malaises qui sont entre autres : maux de têtes, rhumes, irruption cutanée, fatigue après la pulvérisation des pesticides ». En effet, « les glyphosates inhalés au cours des pulvérisation tueraient en grande proportion les cellules placentaires humaines » (Richard et *al.*, 2005) cité par S. A. ADECHINAN et *al.*, (2015). Pour cet auteur, « l'exposition des acteurs agricoles aux pesticides, susciterait la manifestation de certaines maladies qui sont récessives chez l'utilisateur ». Il résulte de ces travaux que « le risque de développer la maladie de Parkinson est multiplié par 1,9 pour les acteurs agricoles exposés aux pesticides chimiques ». Ces résultats sont conformes à ceux trouvés par Mamadou et *al.*, (2005) et rapportée par S. A. ADECHINAN et *al.*, (2015), pour lesquels, « l'utilisation du chlorpyrifos éthyle a des risques importants sur les êtres vivants ».

Conclusion

Les résultats de l'étude révèlent que la production agricole au Bénin en général et dans la Commune de Zè en particulier est tributaire de la méthode manuelle. Le secteur de l'agriculture mobilise deux grands types de main-d'œuvre agricole : main-d'œuvre familiale et main-d'œuvre extérieure (entraide familiale et salariat agricole). Les deux types de main-d'œuvre sont utilisés dans les travaux de production d'ananas dans la commune de Zè. Les travaux agricoles réalisés par les ouvriers sont rémunérés par entente mutuelle entre l'ouvrier et l'exploitant agricole. Cette rémunération est fonction indirecte de l'effort à fournir par l'ouvrier. En outre, grâce aux revenus générés par les travaux cultureux, les ouvriers agricoles arrivent à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Les résultats de l'étude ont révélé aussi que les ouvriers agricoles ont développé des malaises liés à la production de l'ananas.

Références bibliographiques

ABOUDOU, F. A., LABIYI, I. A., FOK, M., YABI J. A. (2021), *Structure d'allocation de la main d'œuvre familiale dans les ménages agricoles dans le département de l'Alibori au Nord-Bénin*, Revue African Journal Online, (JOL), vol.33 N°02 (2021), P.149-160.

ADECHIAN, Soulé Akinhola, BACO Mohamed Nasser, AKPONIKPE Irénikatché, TOKO Imorou Ibrahim, EGAH Janvier et AFFOUKOU Kévin (2015), *les pratiques paysannes de gestion des pesticides sur le maïs et le coton dans le bassin cotonnier du Bénin*, Revue Vertigo, Vol 15, N°02, septembre 2015.

ADIGOUN Foumilayo (2002), *Impact des traitements phytosanitaires du niébé sur l'environnement et la santé des populations : cas de Klouékanmé et de la basse vallée de l'Ouémé (Bénin)*, mémoire de maîtrise professionnelle, UAC, 81p.

AHOMADIKPOHOU Louis Dèdègbê (2015), *Production agricole et sécurité alimentaire dans le département de l'Atlantique au sud du Bénin : diagnostic et perspectives*. Thèse de Doctorat Unique présentée de l'Université d'Abomey-Calavi, 225 p. 44.

AMEN (2012), *Rapport d'étude du prix plancher pour la filière ananas au Bénin*,

AKPINFA Dossou Edouard (2017), *Dégradation des terres agricoles dans les communes de Dassa-Zoumè et de Glazoué au Bénin : déterminants et implications socio-économiques*. Thèse de Doctorat Unique de Géographie, EDP/FLASH/UAC, 371 p.

DODO Mahouna Citara et SATOGUINA Honorat (2020), *Caractéristiques de l'agriculture familiale dans la dépression de Tchi au Sud-Ouest du Bénin*, *Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin*, (BRAD), décembre 2020, volume 30 -Numéro 5 pp 31-50.

GNIMADI, Codjo Clément (2019), *Potentialités et Contraintes au développement agricole dans l'arrondissement de Badazouin dans la Commune de Bopa (République du Bénin*, *Revue, Annale de l'Université de Lomé*, Tme XXXIX-1 de juin 2019, pp.135-147.

FANGNON Bernard (2012), *Qualité des sols, systèmes de production Agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le département du Couffo au sud du Bénin*. Thèse de doctorat en environnement, santé et développement, UAC, 308 p.

ProCAD (2014), *Récemment des producteurs et des Unités de transformation d'ananas au Bénin*, p.46

QUENUM Yves Bonaventure et MONTCHO Dorian M (2014), *Performance économique de l'activité de transformation artisanale de l'ananas en jus dans le département de l'Atlantique : Etude de cas du village Awokpa dans la Commune de Zè*, *Revue de géographie du laboratoire Léidi*, décembre 2014, pp.369-182.

HOUNDEDJI C.D., ZANDJANKOU-TACHIN M., AFFOKPIN A., BOKONON-GANTA A.H. (2016), *Prévalence de la maladie du dépérissement de l'ananas (wilt) et perception des producteurs au Bénin*, *Revue European Scientific Journal*, édition vol 12 N°33, pp.350-369.

GIBIGAYE Moussa (2008), *La diffusion des innovations agricoles dans le Borgou et l'Alibori : cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole CUMA*. Thèse de doctorat en Géographie, EDP/UAC, 243 p.

INSAE (1979), *Cahier des villages et quartiers de ville au Bénin*, *RGPH*, 1979, 17 p.

INSAE (1992), *Deuxième recensement général de la population et de l'habitation*. MPRE, Cotonou, 48 p.

INSAE (2002), *Caractéristiques générales de la population : résultats définitifs (RGPH3)*, Cotonou, Bénin, 93 p.

INSAE (2013), *Rapport provisoire des résultats du quatrième recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH 4)*. Cotonou ; b2NIN, 87 p.

INSAE (2015), *Les comptes de la nation en 2014, note de présentation du PIB 2014selon le SCN 1993*, 23 p.

INSAE (2020), *Monographie de la filière de l'ananas au Bénin*, p.45

KADJEBIN Tundé Roméo Ghislain (2014), *Production agricole et sécurité alimentaire dans les communes de DASSA-Zoumè et de Glazoué au Bénin*, thèse doctorale en Géoscience de l'environnement Aménagement de l'espace, UAC Abomey-Calavi, 329 p.

OGUIDI Babatundé Eugène (2017), *Pratiques culturelles et durabilité agro-écologique des fermes modernes dans la commune de Sakété*, mémoire de DEA en géographie et gestion de l'environnement, UAC, 162p.

SEWADE SOKEGBE Grégoire (2019), *Analyse Socio-économique de la gestion des ouvrages hydrauliques dans le Département du Couffo au Bénin*, Thèse de Doctorat, à l'Ecole pluridisciplinaire, « Espace Culture et Dépècement » à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines » à l'Université d'Abomey Calavi, le 19 avril 2019, p325.

SOGNON D. Pamphile, TOTIN VODOUNON S. Henri, ASSOGBA Y. Faustin, YABI Ibouaïma, HOUNDEKON Constant (2022), *Vulnérabilité de la production des noix d'anacarde à la variabilité climatique et stratégie de mitigation dans la Commune de Glazoué*, Revue scientifique des Masters Intégration Régionale et Développement (MIRD), vol 8 numéro spécial janvier 2022, pp.705-717.

Schwartz Daniel (1995), *Méthode statistique à l'usage des médecins et des biologistes, 4eme édition*, Edition Flammarion, Paris, p214.

UE (2020), *Analyse de la chaîne de valeur au Bénin*, N°22, mars 2020, p.6

YABI Ibouaïma, AFOUDA Fulgence, et BOKO Michel (2010), *Quelques aspects socio-économiques des aménagements hydro-agricoles en réponse aux changements climatiques dans les départements du Mono-Couffo (Bénin, Afrique de l'Ouest)*, p13

La recherche agricole et les pierres d'achoppement de l'utilisation des intrants agricoles au Burkina Faso (1981-2020)

DAO Zara

Enseignante-chercheure au Département d'Histoire et Archéologie
Université Norbert ZONGO / Koudougou / Burkina Faso,
daozeha1981@gmail.com

Résumé

Les semences et les engrais constituent un atout indéniable pour une meilleure productivité agricole. Fort de ce constat, des centres de recherches agricoles ont été créés au Burkina Faso afin de mettre à la disposition des agriculteurs des intrants agricoles de qualité. Ces chercheurs de l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles ont proposé des semences améliorées avec de hauts rendements accompagnées du paquet technologique cependant, des difficultés demeurent pour leur utilisation par les producteurs du Burkina Faso. Cette étude a pour objectif d'examiner les atouts et les contraintes de l'utilisation des semences améliorées et des engrais au Burkina Faso en nous focalisant sur les céréales.

En nous fondant sur les sources écrites, les articles scientifiques et les ouvrages qui mettent en exergue la recherche agricole, nous parvenons à déduire que de nombreux atouts existent en matière de recherche et de vulgarisation agricole cependant, des difficultés demeurent, conduisant à la faiblesse de l'utilisation des semences améliorées et des engrais au niveau céréalier.

Mots clés : recherche agricole, semence, engrais, Burkina Faso

Abstract

Seeds and fertilizers are an undeniable asset for better agricultural productivity. Based on this observation, agricultural research centers have been created in Burkina Faso to provide farmers with quality agricultural inputs. These researchers from the Institute of Environment and Agricultural Research have proposed improved seeds with high yields accompanied by the technological package, however, difficulties remain for their use by producers in Burkina Faso. This study aims to examine the strengths and constraints of the use of improved seeds and fertilizers in Burkina Faso with a focus on cereals.

Based on written sources, scientific articles and books highlighting agricultural research, we can deduce that many advantages exist in agricultural research and extension, however, difficulties remain, leading to the low use of improved seeds and fertilizers at the cereal level.

Introduction

La recherche est reconnue comme une composante primordiale pour améliorer les performances des exploitations agricoles mais aussi contribuer à tisser des liens entre les acteurs (agriculteurs, l'enseignement agricole et d'autres acteurs agricoles). La progression agricole est le fruit des techniques de sélection, de l'application de la génétique, des apports des biotechnologies à la sélection¹⁷⁴. Depuis la période coloniale, des recherches scientifiques et techniques ont été menées pour améliorer les rendements agricoles au Burkina Faso. Elles se sont surtout focalisées sur les semences améliorées, les engrais chimiques et la mécanisation agricole. Ainsi, en fonction des zones agricoles, des centres de formation ont été créés afin d'adapter ces intrants au milieu naturel. Pour les semences améliorées, de grandes avancées ont été constatées au Burkina Faso, cependant, la recherche agronomique a pris une large avance sur la vulgarisation agricole conduisant à une faible utilisation de ces recherches agronomiques selon le constat sur le terrain.

Décliner les principaux centres d'intérêt de cette problématique suppose au préalable la définition de quelques termes qui constituent l'essentiel du libellé. La recherche agricole est l'un des principaux facteurs qui contribuent au changement des systèmes de production agricoles et d'évolution du monde rural. Elle contribue en particulier à l'amélioration de la productivité et des revenus agricoles ainsi qu'à l'évolution des pratiques agricoles¹⁷⁵. Parmi les intrants agricoles, nous nous focalisons sur les semences améliorées et les engrais. La semence est la matière première de l'agriculture. Elle influence fortement le rendement d'une culture. Le terme « *semence améliorée* » signifie que la variété concernée a été « améliorée » par des centres publics ou privés de sélection végétale¹⁷⁶. Ces semences dites améliorées peuvent être issues de croisement de plusieurs

¹⁷⁴ Zongo J D, *OGM et sécurité alimentaire lors du 2^e congrès de bioéthique* à Ouagadougou du 4 au 7 octobre 2007, p.25

¹⁷⁵ ROSA Newsletter, Le rôle de la recherche agricole pour le développement de l'agriculture durable et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, n°47 d'octobre 2013, p.1

¹⁷⁶ MARA, 1996, *Semences améliorées et équipements agricoles*, Ouagadougou, p.6

variétés pour obtenir certains caractères tels que la résistance ou la productivité. Quant aux engrais, ils sont des substances apportées au sol en vue de fournir aux plantes les nutriments dont elles ont besoins.

Plusieurs auteurs se sont intéressés à la question de la recherche agricole ou leur diffusion, nous pouvons citer R. Dumont, (1965), J. Sanou (1999), R. A. Dabiré (2004) et R. S. Ouédraogo (2009). Ces auteurs ont examiné les difficultés de la recherche agricole au lendemain des indépendances, les recherches sur les intrants ainsi que leurs vulgarisations. Ces recherches mettent l'accent d'une part sur les semences améliorées créées dans les instituts de recherches et d'autre part les politiques de mécanisation et d'encadrement du monde rural. Il s'agit dans cette étude d'examiner la dynamique des recherches effectuées ainsi que les contraintes de leur utilisation sur le terrain. Ce qui nous a conduit à formuler la question de recherche suivante : quels sont les obstacles de l'utilisation de la recherche agricole au niveau des semences et des engrais par les producteurs céréaliers ? L'hypothèse principale est que malgré l'avancée de la recherche agricole au Burkina Faso, plusieurs difficultés freinent les producteurs céréaliers à l'utilisation des intrants agricoles.

Le cadre géographique correspond à tout le territoire du Burkina Faso qui est la zone d'intervention de ces recherches agronomiques. La recherche agricole a débuté pendant la période coloniale, cependant, cette analyse historique s'étend sur la période allant de 1981 à 2020. 1981 correspond à la création de l'Institut Voltaïque de Recherche Agronomique et Zootechnique (IVRAZ) chargé de la recherche agronomique sur les céréales dans le cadre du Programme National de Recherche Agricole (PNRA). En 2020, dans un contexte sécuritaire et sanitaire, la population est vulnérable à l'insécurité alimentaire. Cette étude se fonde sur les approches structuralistes d'Ernest Labrousse et de l'école historique allemande. Ainsi, sur l'observation minutieuse de l'évolution historique et sur la base des statistiques, ces approches permettent d'analyser la dynamique de la recherche agricole et l'utilisation des semences et engrais par les producteurs céréaliers au Burkina Faso.

Pour bâtir notre analyse, nous avons eu recours aux sources écrites constituées de rapports du Ministère en charge de l'agriculture. Des sources électroniques, des ouvrages et des travaux scientifiques ont

été d'un apport appréciable. En plus, des enquêtes orales ont été menées. Pour collecter les données, nous avons pratiqué l'enquête qualitative. Un guide d'entretien a été adressé à certains acteurs du monde agricole (producteurs, agronome, technicien de l'agriculture, vendeur d'intrants) à Ouagadougou, à Ouahigouya et à Tenkodogo. Nous analysons d'une part la question de la recherche agricole au Burkina Faso d'autre part nous mettons en exergue les difficultés de l'utilisation de ces semences améliorées et des engrais.

1. La recherche agricole au Burkina Faso

Les instituts de recherche ont pour objectif d'effectuer la recherche. Au niveau agricole, la progression agricole est le but ultime. C'est ainsi que les centres de recherche agronomique effectuent des travaux d'expérimentation. Plusieurs variétés agricoles ont été sélectionnées et améliorées. Ces sélections ont porté surtout sur leur productivité en tenant compte de leur cycle variétal en jours après semi dans leur zone agro-écologique. Ces centres proposent les paquets technologiques nécessaires qui conduisent à l'obtention de meilleurs rendements des productions. Au niveau de ces paquets technologiques, l'utilisation des engrais occupe une place fondamentale. Nous analysons le débat sur la recherche agricole, son histoire au Burkina Faso et les différents intrants agricoles surtout les semences et les engrais proposés.

1.1. Le débat sur la recherche agricole

Dans les pays en voie de développement, l'action menée dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée est bien souvent limitée. A. D. Jedlicka pense que « *le chercheur et l'administrateur devraient consacrer leur temps à atteindre les objectifs préétablis comme satisfaire les besoins des utilisateurs ruraux et les besoins du pays* »¹⁷⁷. Plusieurs préoccupations animent les paysans, les utilisateurs ruraux. Ce sont, entre autres, disposer des semences de haut rendement, des engrais chimiques adaptés à leur culture et d'avoir une mécanisation appropriée. Ces conditions

¹⁷⁷ Jedlicka A D, 1977, *Organisation moderne du développement rural*, Paris, N.E.A., p.11

réunies, de bonnes productions pouvant éradiquer les crises alimentaires et conduire à la sécurité alimentaire peuvent être obtenues.

Selon R. Dumont, « *les agronomes de 1948-1950 hésitaient encore quant aux conseils pratiques à vulgariser en milieu paysan. Ceux de 1965 sont surtout pour les cultures d'exploitation* »¹⁷⁸. Ce qui est compréhensible, car au lendemain des indépendances il s'agissait surtout d'accroître l'exportation qui est dominée par le secteur primaire et basée sur les cultures commerciales. Dans ce cas, des questions sont émises quant à leurs capacités à répondre aux attentes diverses et parfois contradictoires des producteurs, des acteurs des filières agricoles ou des Etats.

Avec le Programme d'Ajustement Structurel du secteur Agricole, l'Etat burkinabè s'est désengagé des services agricoles dans les années 1990. Ce qui a conduit à une augmentation des coûts des intrants et matériel agricole influençant par la même occasion les productions agricoles au Burkina Faso. Le débat au niveau scientifique se traduit par « *des questionnements sur le renouvellement des méthodes d'accompagnement des producteurs, la gestion des compétences des acteurs, l'évolution des dispositifs d'intervention, les modifications des arrangements institutionnels entre acteurs et l'évolution des politiques publiques* »¹⁷⁹. Cette volonté d'accroître la place du secteur privé nécessite cependant de repenser la place et le rôle de l'Etat, du conseil privé et du conseil public. Certains auteurs, comme J.R. Anderson et G. Feder, A.D. Kidd et al.¹⁸⁰, considèrent que l'Etat a surtout un rôle à jouer dans les zones les plus défavorisées ou pour les producteurs les plus pauvres. Pour le Burkina Faso, l'Etat a sa partition à jouer.

Aussi, au début des années 1990, s'ouvre le débat sur les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). Les chercheurs sont discordants sur la question de leur adoption. La sécurité alimentaire recouvrant le volet quantitatif et qualitatif des besoins alimentaires et considérant que les superficies diminuent, l'intensification de l'agriculture est donc une nécessité pour les pays en voie de développement. C'est

¹⁷⁸ Dumont R, 1965, *Développement agricole africain*, Paris, PUF, p.65

¹⁷⁹ Faure G, Y. Desjeux Y, Gasselini P, 2010, *Synthèse bibliographique des recherches sur le conseil en agriculture à travers le monde*, Montpellier, ISDA, p.3

¹⁸⁰ Faure G, Y. Desjeux Y, Gasselini P, 2010, *idem*, p.7

pourquoi les scientifiques défenseurs des OGM comme A. Sasson pensent que ces derniers contribueront efficacement, effectivement et durablement à la résolution des problèmes de sécurité alimentaire¹⁸¹. Il n'existe pas de consensus jusqu'à nos jours sur la question. Le recul n'est pas suffisant pour une position satisfaisante.

La vulgarisation, nécessaire pour le développement agricole, résulte de la recherche agronomique. Mais, de nos jours, la recherche agronomique a, dans beaucoup de domaines, pris une large avance sur la vulgarisation. Par exemple, au Burkina Faso, une large gamme de variétés de semences améliorées est proposée au paysan en tenant compte de la situation géographique. Du reste, une collaboration entre les différents acteurs est la condition *sine qua non* d'une bonne vulgarisation de la recherche. Ce qui n'est pas le cas dans les pays en voie de développement. Donc « *la difficulté majeure demeure l'absence d'une véritable triade entre les chercheurs, les décideurs et les utilisateurs* »¹⁸². Par ailleurs, nous observons une alliance entre les chercheurs et les utilisateurs pour influencer les décideurs. Tel a été le cas lors de la 5^e édition du Forum National de la Recherche Scientifique et des Innovations Technologiques (FRSIT)¹⁸³ en 2002 à Ouagadougou, où les résultats sur le manioc ont été exposés au grand public et aux décideurs politiques par le Programme tubercule de l'INERA¹⁸⁴. A cette occasion, les autorités politiques ont découvert avec étonnement ce manioc si performant et de surcroît cultivé au Burkina Faso. Le Ministre de l'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques, sensible à ces résultats, a présenté ce manioc lors de la Journée Nationale du Paysan (JNP) de 2002 et a diffusé lui-même les informations concernant le manioc dans tous les milieux paysans et politiques¹⁸⁵. Cette collaboration est bénéfique dans un pays où la lutte contre les crises alimentaires est recherchée.

¹⁸¹ www.memoireonline.com, Sikeli J.P., *Les OGM face à la question de la sécurité alimentaire: controverse et dilemme*, le 21/09/2013.

¹⁸² Ndiaye A, 2009, *Chercheurs et décideurs d'Afrique : quelles synergies pour le développement ?*, Dakar, CODESRIA, p.22

¹⁸³ Le FRSIT, institué depuis 1997, il est un cadre annuel de rencontre entre les chercheurs, les décideurs et les utilisateurs.

¹⁸⁴ Dabiré R A, 2004, « Importance de l'implication des décideurs dans la diffusion des résultats de recherche : cas de la vulgarisation de la culture du manioc au Burkina Faso », in *Communication à l'Atelier de Dakar dans le domaine de l'agriculture au Sénégal*, p.7

¹⁸⁵ Dabiré R A, 2004, *op.cit.*, p.8

Ainsi, au Burkina Faso la recherche agricole est du domaine des instituts de recherche durant la période postcoloniale.

1.2. L'histoire de la recherche agricole au Burkina Faso

La recherche agricole a commencé pendant la période coloniale par les produits destinés à l'exportation : coton et arachide. Mais les séries de sécheresse avec pour corollaire les crises alimentaires ont contraint l'administration coloniale à s'intéresser aux cultures vivrières. C'est ainsi que des variétés de riz, mil, sorgho et maïs à rendement élevé étaient mises à jour. De même, de nouvelles variétés étaient importées dans la colonie. Nous pouvons citer la variété de riz « Toulou oulé de la Haute Guinée » qui a été proposée par la ferme de Saria pour l'amélioration des cultures vivrières¹⁸⁶. Pour diriger cette recherche, plusieurs centres ont été créés pour propulser la production agricole pendant la période coloniale. Ainsi, nous discernons de manière chronologique la création des fermes de Banfora (en 1904), de Saria (en 1923), de Banankélédaga (en 1924), de Poundou (en 1927), de Farako-Bâ (en 1950) et de Kamboinsé (en 1954).

Le Burkina Faso a signé au lendemain de l'indépendance des accords bilatéraux avec la France afin d'assurer la continuité de l'aide française apportée à la recherche agricole. Ces accords garantissaient que la France restait le principal exécuteur de la recherche agricole dans le pays. Ce n'est qu'en 1978 que la Direction Générale pour la Recherche Scientifique et Technologique (DGRST) du Burkina Faso est devenue responsable de l'élaboration de la politique gouvernementale sur le plan des sciences et de la technologie¹⁸⁷. Ainsi, la plupart des activités de recherche, conduites auparavant par les Français, ont été alors transférées au DGRST favorisant en 1978 celle de l'Institut de la Recherche Agronomique (IRA)¹⁸⁸. En 1981, il est remplacé par l'Institut Voltaïque de Recherche Agronomique et Zootechnique (IVRAZ) qui est

¹⁸⁶ Bantenga M W, 2003, « La ferme agricole de Saria : innovations et impacts dans le cercle de Koudougou (1923-1948) », in Madiéga Y.G., Nao O. (eds), *Burkina Faso : Cent ans d'histoire, 1895-1995*, Paris, Karthala/PUO p.1313

¹⁸⁷ Stads G J, Boro S I, « Le Burkina Faso », in *Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles* n°21 d'Octobre 2004, p.2

¹⁸⁸ www.cnrst.bf, *Institut de l'Environnement et de Recherche Agricole*, 22/11/2012.

désormais chargé de la recherche agronomique. En 1985, est créé l'Institut d'Etudes et de Recherches Agricoles (INERA) qui assure la mise en œuvre du Programme National de Recherche Agricole (PNRA)¹⁸⁹. L'INERA intervient en amont, notamment dans la création, la sélection, les études et l'expérimentation des variétés, la production des semences de base, ainsi que la définition du paquet technologique accompagnant la diffusion des semences sélectionnées¹⁹⁰.

En 1996 l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) est créé à partir de la fusion de l'Institut d'Etudes et de Recherches Agricole et de l'Institut de Recherche en Biologie et Ecologie Tropicale¹⁹¹. L'Institut traduit en actes la politique de coopération et les engagements pris par le Burkina Faso en matière de recherches agricoles. C'est un institut spécialisé du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) et il est chargé des études et des recherches agricoles et environnementales. Ses missions sont multiples mais retenons la formation, l'information scientifique et technique du personnel de recherche, le développement agricole et environnemental. Il doit également assurer le transfert de technologie aux producteurs et produire des semences et des plants. De 1990 à 2005, 20 milliards de F CFA ont été investis dans la recherche à travers un crédit qui a été contracté par l'Etat auprès de la Banque Mondiale. Cependant, à la fin du projet l'allocation est destinée aux charges du personnel et des factures¹⁹². Ce projet a boosté la recherche, concourant aux résultats engrangés dans le domaine des semences améliorées¹⁹³.

L'INERA est composé de cinq Directions Régionales de Recherches Environnementales et Agricoles (DRREA) et d'un Centre de recherches environnementales, agricoles et de formation (CREAF) à Kamboinsé. Ces cinq centres sont les lieux d'exécution des activités de recherche et de production résultant du découpage du territoire national en espaces de décentralisation de la recherche sur

¹⁸⁹ MARA, 1996, *Etude de l'approvisionnement et de la distribution des intrants et des équipements agricoles*, Ouagadougou, p.17

¹⁹⁰ www.cnrst.bf, *op.cit.*

¹⁹¹ www.cnrst.bf, *idem*

¹⁹² Konaté G I, « Le développement agricole n'a pas de sens sans la recherche agricole », in *l'Observateur paalga* n°8414 du 11 juillet 2013, p.13

¹⁹³ Voir les tableaux des semences améliorées aux pages 6 et 7

la base de critères agro-écologiques. Ce sont : les DRREA du Centre, siège Saria (Koudougou), de l'Est à Kouaré (Fada-Ngourma), du Nord-Ouest à Di (Tougan), du Sahel à Kantchari (Dori) et de l'Ouest à Farako-Bâ (Bobo-Dioulasso)¹⁹⁴. Ce dernier comprend deux stations secondaires dont celle de Niangoloko et celle de Banfora et trois antennes à Balla, Dindéresso et dans la Vallée du Kou.

Dans ces différents DRREA, on dénombre quatre domaines de recherche. Ce sont les départements de la gestion des ressources naturelles, de la production végétale, de la production animale et de la production forestière. La carte n°1 montre la situation géographique des DRREA au Burkina Faso.

¹⁹⁴ Kaboré F., « La station de Saria » in *Sidwaya* n°4988 du 22 avril 2004, p.12

Carte 1 : Les DRREA du Burkina Faso

Légende

CREAF/Kamboinsé

DRREA de l'Ouest/Farako-Bâ (Bobo-Dioulasso)

DRREA du Centre/Saria (Koudougou),

DRREA de l'Est/Kouaré (Fada-N'gourma)

DRREA du Nord-Ouest/Di (Tougan),

DRREA du Sahel/Kantchari (Dori)

Source : www.inera.bf, La présentation de l'INERA, 22/11/2012

Ainsi, pour les différentes recherches, ces DRREA proposent des semences améliorées adaptées à chaque région du Burkina Faso.

1.3. De meilleurs intrants agricoles

Les tableaux ci-dessous fournissent quelques indications sur les différentes semences améliorées proposées par les DRREA, leurs rendements ainsi que leurs zones climatiques.

Tableau n°1 : Les variétés améliorées de maïs au Burkina Faso

Niveau d'intensification	Cycle variétal en jours après semis (j a s)			
	Extra précoce 70-75 jours après semis	Extra précoce 85-95 jours après semis	Intermédiaire 95-110 jours après semis	Tardif + de 110 jours après semis
Agriculture traditionnelle : potentiel 2-3 t/ha	KEB KEJ JFS	Jaune de Pô	Massayomba Irat 80	
Agriculture améliorée : potentiel 5-6 t/ha		MAKA*** KPB KPJ FBC6*** Massonga Barka	Irat 171 Poza Rica 7822 Irat 200 *** SR 22 SR 21 FBPC 1 FBMS 1** FBPC2	
Agriculture intensive : potentiel 5-7 t/ha		Wari	FBH1 FBH33 FBH 33 ST FBH 34 ST FBH 35 SR OBA Super 2 Espoir Bondofa ¹⁹⁵	Irat 81
Situation hydraulique	Pluies < 600mm	< 600< pluies < 900mm	Pluies > 900mm périmètre irrigué	Périmètre irrigué

** Variété de maïs sucré *** Variété de maïs à griller

Sources : Sanou J., 1997, Ouattara I., Agronome, Ouagadougou, 6/02/2003 et nous avons recensé auprès de la DRREA de Farako-Bâ, après la foire des semences organisée par l'INERA du 11 au 13 mai 2012, d'autres semences améliorées.

¹⁹⁵ La variété Bondofa, grand prix du Président du Faso au FRISIT 2010, a un cycle de 97 jours et un rendement variant entre 7 et 9 T.

Tableau n°2 : Les variétés améliorées de riz, de sorgho, de mil, de niébé et de coton

Variété agricole	Cycle variétal en jours après semis (j a s)				
	Extra précoce 70-75 jours après semis	Extra précoce 85-95 jours après semis	Intermédiaireir 95-110 jours après semis	Tardif + 110 jours après semis	Rendement potentiel
Riz		FKR45N	FKR43 Paddy	FKR62N FKR56N FKR19	5-7 t 5-7 t 5-6 t 3-4 t 4-5 t
Sorgho	Sariasso 11 Kapelga IRAT 204	Framida Sariasso 14			3-4 t 3,7 t 2,5 t 5 t 1,5 t
Mil	ICRISAT- INERA	IKMP5 IKMV8201 IKMP1 SOSAT-C88			1,4 t 0,6-0,8 t 2 t 2 t 0,6 t
Niébé	Gorom local	KVX396-4- 5-2D Telma IT98K KVX61-1* KVX74511P			1,5 t 900 kg 1,2 t 1,5 t 800 kg 1,5 t
Coton		FK37 FK95BG2 FL.9 FM8			2,6 t 3,5 t 2080 kg 1985 kg
Situation hydraulique	Pluies < 600mm	600< pluies < 900mm	Pluies > 900mm périmètre irrigué	Périmètr e irrigué et bas- fonds	

Sources : Nous les avons recensées après la foire des semences organisée par l'INERA du 11 au 13 mai 2012

- *La DRREA de Farako-Bâ pour le maïs, le sorgho, le riz et le coton ;*
- *La CREAM de Kamboinsé pour le niébé, le mil ;*
- *La DRREA de Saria pour le niébé, le sorgho, le mil, le maïs ;*
- *La DRREA de Kantchari pour le niébé, le mil ;*
- *La DRREA de Kouaré pour le maïs, le niébé, le riz.*

Les céréales les plus productives sont le maïs et le riz. Le sorgho et le mil qui représentent plus de la moitié des superficies ne sont pas aussi productives. Pourtant, ces semences contribuent à hauteur de 30% à 40% aux rendements des productions¹⁹⁶. C'est ainsi que « L'utilisation de semences améliorées associées aux bonnes pratiques contribuera à accroître la productivité agricole », a souligné le directeur de l'INERA, A. Traoré¹⁹⁷.

Cependant, pour que les semences soient productives, il leur faut un sol également adapté. Pourtant, certains sols du Burkina Faso comme ceux du nord deviennent infertiles par l'effet de l'érosion et de la désertification. Une politique des engrais chimiques est instituée afin d'inciter leur utilisation. L'introduction des engrais chimiques remonte à 1960 avec les sociétés d'intervention. Dans les années 1971 à 1976, les programmes d'introduction de ces engrais sont initiés et exécutés par les Offices Régionaux de Développement (ORD) du Mouhoun et des Hauts-Bassins ainsi que les projets d'aménagement des vallées et des périmètres hydro-agricoles qui sont généralisés de 1976 à 1986 grâce à la mise en œuvre du Programme National d'Engrais (PNE)¹⁹⁸. De 1980 à 1987, les engrais (Urée et NPK, tous importés) sont subventionnés respectivement à 34% et à 54% en 1980 par exemple¹⁹⁹. Afin d'atténuer l'inflation due à la dévaluation du F CFA, la subvention est reconduite en 1995. Entre 1992 et 1994, les prix de l'urée et de NPK étaient à 95 F CFA/kg et sont passés à 150 F CFA/kg en 1995 et

¹⁹⁶ Savadogo V A, « Les fermes semencières » in *Sidwaya* n°5419 du 12 octobre 2005, p.20

¹⁹⁷ www.lefaso.net, *11e édition de la Foire aux semences : Des variétés améliorées pour booster la production agricole 2020*, le 20 avril 2021

¹⁹⁸ Ouédraogo R.S., 2009, « Adoption et intensité d'utilisation de la culture attelée, des engrais et des semences améliorées dans le centre-nord du Burkina Faso », in Kouassi B., (eds), *Innovations technologiques et productions agricoles en Afrique de l'Ouest : exemple du Burkina Faso, du Ghana et du Togo*, Paris, Karthala, p.62

¹⁹⁹ Ouédraogo R.S., 2009, *idem*, p.62

212 F CFA pour le NPK et 202 F CFA pour l'urée en 1996²⁰⁰. Depuis 1996, seuls les engrais pour le coton font l'objet de subvention²⁰¹. Ce qui explique qu'une grande partie de l'engrais soit utilisée pour la culture du coton. En 1992, par exemple, 51,42% de NPK est utilisé pour le coton, 46,31% pour les céréales et 2,27% pour les autres cultures²⁰². Pour pallier les carences en matière organique, surtout au niveau céréalier, le Ministère de l'Agriculture a lancé en 2001 un programme d'appui à la production du compost qui s'est traduit par la réalisation de près de 1 725 000 fosses fumières qui devaient produire annuellement 8 625 000 t de matière organique, ce qui était suffisant pour traiter la moitié des superficies annuellement emblavées²⁰³. Dans ces fosses, sont déversés de la cendre, des déchets d'animaux, des ordures ménagères, de l'eau, de la paille²⁰⁴. Une fosse de trois m de côté et d'un m de profondeur permet d'obtenir 5 t d'engrais.

Dans l'optique de l'utilisation de ces intrants, des actions de vulgarisation ont été menées. Parmi les stratégies de valorisation des technologies, inventions et innovations, l'INERA a institué une foire aux semences de variétés améliorées de plantes à partir de 2010. Cette foire est une boutique pour les fruits de la recherche où les meilleures semences de maïs, de riz, de niébé, de mil, de sorgho... sont exposées aux producteurs et autres acteurs du monde agricole. Selon le ministre M. Zoungrana, la recherche scientifique et l'innovation doivent être le moteur du progrès technique et technologique, facteur du développement socio-économique de toute Nation²⁰⁵. Certains thèmes de ces foires sont : pour la 4^e foire en 2013 « Pour la mise à disposition des producteurs des semences maraîchères et fruitières de qualité : les acteurs s'engagent », la 9^e foire en 2018 « Contribution des semences de légumineuses à la

²⁰⁰ MA, 1999, Note sur l'importance de la semence en agriculture, Ouagadougou, p.32

²⁰¹ Lors de la campagne agricole 2007-2008, une somme de 7,5 milliards de F CFA a servi à subventionner les engrais coton. Le prix du sac d'engrais NPK a connu une baisse de 2 285 F CFA et celui de l'urée 2 320 ; in Maïga I., « Une bouffée d'oxygène pour les producteurs », in L'opinion n°505 du 13 au 19 juin 2007, p.3

²⁰² Dao Z., 2006, La production du maïs : politique de développement pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso (1977-2000), Mémoire de maîtrise en Histoire, Université de Ouagadougou, p.54

²⁰³ CILSS, 2008, Plan Stratégique du CILSS à l'horizon 2020, p.9

²⁰⁴ Tankoano M., Cultivateur, Fada N'Gourma, 12/07/11.

²⁰⁵ www.news.aouaga.com, *Comparé Youssouf, 4e Edition de la foire de semences de l'INERA : 3 jours pour mieux connaître les variétés de semences et de plantes*, le 13/10/2020

création d'emplois et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle » et la 11^e foire en 2020 « **Contribution des semences améliorées à la sécurité alimentaire dans le contexte de crises sécuritaire et sanitaire** ».

Pour une disponibilité de ces semences, des fermes ont été créées. Les premières fermes semencières ont été situées à Ziniaré, à Kankalaba, à Léo et à Diapaga²⁰⁶. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de « Développement du secteur semencier du Burkina Faso », sept (07) autres fermes semencières ont été exploitées au cours de la campagne 2003-2004. Il s'agit respectivement des fermes de Loumbila, Podé-Mengao, Ségnéré, Bagné, Kiè, Zabré, et Diarabakoko²⁰⁷. Le choix de ces fermes est fondé sur leur situation agro-écologique correspondant aux grandes zones agricoles. De nos jours, 17 fermes semencières sont emblavées afin de ravitailler les producteurs. Au total, 3 000 personnes cultivaient 7 500 à 10 000 t de semences améliorées sur une superficie de 5 000 ha²⁰⁸.

En plus de ces fermes, des producteurs privés individuels se sont organisés en association ou en groupements, localisés dans les 13 Directions Régionales de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques. Pour une meilleure disponibilité, ils produisent également des semences améliorées à grande échelle sous le contrôle de l'INERA. En 2004, sur l'initiative de ses membres fondateurs et avec l'accompagnement de l'Etat a été créée l'Union Nationale des Sociétés Coopératives des Producteurs Semenciers du Burkina (UNPS-B). Les grandes lignes de la politique générale de l'UNPS-B sont entre autres de :

- Produire et commercialiser des semences de qualité
- Œuvrer à la professionnalisation de ses membres en leur offrant des possibilités de renforcement de leurs capacités
- Sensibiliser et promouvoir l'utilisation de ses semences de variétés améliorées²⁰⁹.

²⁰⁶ Savadogo K, «4e édition de la JNP », in *Sidwaya n°3740* du 12 avril 1999, p.7

²⁰⁷ MAHRH, 2004, *Politique nationale de développement durable de l'agriculture irriguée*, Ouagadougou, p.25

²⁰⁸ Savadogo V A, 2005, *op.cit.*, p.20

²⁰⁹ Ouédraogo Inoussa, président de l'UNPS du Burkina Faso, Ouagadougou, 19/06/2021

L'union est en partenariat avec des structures étatiques, des organismes et des institutions internationaux telles que le Ministère en charge de l'agriculture, l'INERA et la FAO.

De 265 actifs en 2004 dans la production semencière ce chiffre est passé à 4 000 en 2017²¹⁰. En 2009, il a été mis à la disposition des producteurs 20 000 t et 60 000 t de semences améliorées en 2017²¹¹.

En outre, avec la crise alimentaire de 2008, l'Etat a procédé, à partir de cette campagne agricole, à la distribution de semences améliorées et à la fourniture d'engrais aux producteurs. L. Sédego, Ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques, soutient que 85% des producteurs ayant accédé aux semences subventionnées ont été des producteurs autosuffisants en céréales car l'utilisation de la semence améliorée de céréales permet d'accroître le rendement de 25% en moyenne pour ceux qui l'ont appliquée²¹². Ainsi, 14 322 tonnes de semences améliorées ont été distribuées en 2014²¹³, et plus de 3 900 tonnes de semences de variétés améliorées toute spéculation confondue aux producteurs en 2016 à des prix subventionnés²¹⁴. 4 300 tonnes en 2019 et 12 767,17 tonnes de semences améliorées en 2020²¹⁵. Malgré tous ces atouts, l'utilisation des intrants au niveau céréalier connaît des difficultés.

2. Les difficultés de l'utilisation des semences et des engrais par les producteurs

Dans cette deuxième partie nous mettons en relief la pauvreté du monde rural, la question de l'accessibilité des semences et engrais qui conduisent à leur faible utilisation.

²¹⁰ Ouédraogo Jacob, Ministre de l'agriculture et des aménagements hydrauliques interviewé par Nathalie Kaoré le 12 mai 2017 au JT de 20h de la RTB

²¹¹ Ouédraogo Jacob, *idem*, le 12 mai 2017 au JT de 20h de la RTB

²¹² Patoin J, « Distribution des semences améliorées », in *Le Pays* n°4857 du 4 avril 2011, p.11

²¹³ www.lefaso.net, MAAH, *La journée nationale du paysan à Kaya, de grandes innovations en perspective*, le 14 mai 2017

²¹⁴ Burkina Faso, 2017, *Etat de la mise en œuvre des recommandations de la 19e édition de la JNP à Tenkodogo*, Ouagadougou, p.6

²¹⁵ MAAHM, 2020, *Tableau de bord statistique de l'agriculture 2020*, Ouagadougou, p.43

2.1. La pauvreté du monde agricole

Au Burkina Faso le seuil de pauvreté était de 41 099 F CFA en 1994, de 72 680 F en 1998, de 108 454 en 2009²¹⁶ et 164 955 en 2018 par personne et par an²¹⁷. On note une dégradation continue des conditions de vie des populations puisque l'incidence de la pauvreté est croissante jusqu'en 2014 où une baisse est remarquée. Elle est passée de 44,5% en 1994 à 45,3% en 1998²¹⁸, 46% en 2003²¹⁹ et 47% en 2009²²⁰ 40,1% en 2014²²¹ et 36,2% en 2018²²².

Cette situation d'ensemble cache des disparités entre les différents milieux de vie d'une part et entre les régions du pays d'autre part. En dehors de la région du Centre où la pauvreté monétaire a une incidence faible (5,3%), toutes les autres régions enregistrent en 2018 une incidence plus ou moins importante. La région du Nord, présente le taux d'incidence de la pauvreté est le plus élevé, estimé à 70,9%. Les régions du Sahel, du Sud-Ouest et de l'Est ont chacune une incidence de la pauvreté monétaire estimée à 45% environ. Cinq régions sur les treize ont chacune une incidence au moins égale à 50%, c'est-à-dire qu'au moins une personne sur deux est en situation de pauvreté monétaire dans ces régions²²³. Cette pauvreté a un visage rural. En effet, plus de 92% des pauvres vivent en milieu rural. Les régions du Nord, du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre-Est concentrent à elles seules 59% des pauvres du pays. Les populations de ces régions pratiquent surtout les activités du secteur primaire notamment l'agriculture. Cette pauvreté influence considérablement leur production. Comme Rykmans P. disait « *le paysan produit mal parce qu'il est pauvre et il est pauvre parce qu'il n'a pas de quoi se payer*

²¹⁶ www.lefaso.net, Sankara Roger, *L'Enquête intégrale sur les conditions de vie et des ménages (EICVM) 2009 et l'Enquête démographique de santé (EDS) 2010*, 18/03/2013.

²¹⁷ INSD, 2022, *Diagnostic de la pauvreté, profil, dynamiques, inégalités, prospérité partagée*, Ouagadougou, p.31

²¹⁸ INSD, 2003, *Burkina Faso : la pauvreté en 2003*, Ouagadougou, p.19

²¹⁹ Banque Mondiale, 2003, *Lutte contre la pauvreté au Burkina Faso, l'importance de l'écart urbain-rural des indicateurs de seuil de pauvreté*, Washington DC, p.18

²²⁰ www.lefaso.net, Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), *L'Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM)*, 04/03/2013.

²²¹ www.ecodufaso.com, Bationo Aimé Florentin, *Le taux de pauvreté passe de 47% à 40,1% au Burkina Faso*, 18/09/2018

²²² INSD, 2022, *op.cit.*, p.31

²²³ INSD, 2022, *idem.*, p.36

les moyens de produire mieux »²²⁴. Cette pauvreté est plus perceptible du fait que la population du Burkina Faso est largement rurale.

2.2. Un difficile accès des intrants agricoles

Que ce soit pour une variété paysanne ou sélectionnée, l'emploi de semences de mauvaise qualité peut entraîner une réduction qualitative et quantitative des récoltes. Les recherches ont permis de proposer des semences améliorées ayant des rendements très encourageants. Les rendements agricoles potentiels issus de ces semences améliorées varient par exemple entre 1,5 et 5 tonnes/ha pour le sorgho ; 0,6 et 2 tonnes/ha pour le mil et 2 et 7 tonnes/ha pour le maïs. Pourtant, malgré ces rendements, l'accessibilité économique de ces intrants constitue un frein à leur utilisation.

Les quantités nécessaires pour emblaver un ha sont de 10 kg pour le mil, 15 kg pour le maïs et le sorgho²²⁵. Le coût de ces semences varie selon les spéculations. Sur le marché, en 2018 il est de 700 F CFA/kg pour le mil et le sorgho et 500 pour le maïs et le riz²²⁶. Ces coûts ont connu une augmentation en 2021 pour certaines spéculations à savoir 750 pour le sorgho et le mil et le riz pluvial strict est de 600 F contre 500 F pour les autres variétés de riz²²⁷. Ce qui coûterait entre 7500 et 11 250 F pour ces semences.

En plus, ces semences améliorées sont accompagnées d'un paquet technologique dont l'utilisation des engrais chimiques. Par exemple selon le niveau d'intensification du maïs, pour l'agriculture traditionnelle, il faut 4 sacs de 50 kg d'engrais (NPK et Urée), 5 sacs pour l'agriculture améliorée et 7 sacs pour l'agriculture intensive. Ce qui n'est pas à la portée de tous les producteurs. Le coût de l'engrais est de 21000 pour le NPK et 19000 pour l'urée sur le marché en 2021²²⁸. Pour une agriculture traditionnelle les engrais coûteront

²²⁴ Dabiré N., 1987, *Le développement de l'agriculture au Burkina Faso, aspect juridique*, thèse de doctorat droit rural, Université de Toulouse, p.231

²²⁵ Yanogo Basba, Chef de Zone Appui Technique, Tenkodogo, 11/07/2011

²²⁶ Sanou Daouda, vendeur d'intrant agricole, Ouagadougou, 22/09/2018

²²⁷ Guiro Yacouba, président de l'UNPS du Nord,

²²⁸ Zoundi Harouna Président du Conseil d'administration de la société coopérative des commerçants d'intrants et de matériel agricole du Burkina Faso, Ouagadougou, 19/06/2021

84 000 F, donc un total de 95000 F pour les intrants. Etant donné que le seuil de pauvreté était de 164 955 F CFA par adulte et par an selon l'enquête de 2018, et que 92% des pauvres vivent en milieu rural, il est difficile pour les producteurs de se procurer les intrants agricoles. C'est dans l'optique d'augmenter l'utilisation de ces intrants que l'Etat intervient depuis 2008 pour les subventionner. Pour le maïs, le prix subventionné est de 300 F CFA/kg, pour le sorgho et 350 pour le mil, maïs et riz²²⁹. Le coût de l'engrais subventionné est de 12 000 FCFA pour chaque type d'engrais (NPK et Urée). Ces subventions en intrants agricoles sont loin de satisfaire la demande. A la suite d'une crise alimentaire, le nombre de personnes vulnérables augmente considérablement. Pour répondre aux besoins des producteurs en intrants agricoles, il faudrait, selon J. Ouédraogo, ministre de l'agriculture, 395 milliards par an, ce qui est difficile à honorer par l'Etat. Ce dernier a payé 5 milliards en 2015, 9 milliards en 2016 et 16 milliards en 2017 uniquement pour les intrants agricoles, qui sont subventionnés à hauteur de 50% du prix du marché²³⁰.

Malgré la subvention, il est parfois difficile pour certains producteurs tels que A. Ouédraogo²³¹ et N. Pima²³² de se procurer ces intrants. Ces derniers négocient pour acheter juste les engrais chimiques et compter sur leurs semences traditionnelles et une bonne pluviométrie afin d'avoir une productivité relativement bonne. Tous ces facteurs expliquent la faible utilisation des semences améliorées surtout au niveau céréalier au Burkina Faso.

2.3. Une faible utilisation des semences améliorées et engrais au niveau céréalier

Avant la subvention de l'Etat, l'utilisation des semences améliorées au niveau céréalier surtout était très faible. Les superficies bénéficiant des semences améliorées étaient de 11,3% en 2003, 15 % en 2004, 15,8% en 2005 et 15,1% en 2006²³³. Les

²²⁹ Ouédraogo Omar, agent du MAH, Ouagadougou, 07/07/2018

²³⁰ Ouédraogo Jacob, Ministre de l'agriculture et des aménagements hydrauliques interviewé par N Kaoré le 12 mai 2017 au JT de 20h de la RTB.

²³¹ Ouédraogo Adama, cultivateur, Ouahigouya, 25/10/2011

²³² Pima Noélie, cultivatrice, Tenkodogo, 10/07/2011

²³³ MAHRH, 2008, *Evolution du secteur agricole et des conditions de vie des ménages au Burkina Faso*, Ouagadougou, p.56

superficies de coton représentent près de 90% des superficies bénéficiant des semences améliorées. En effet, la quasi-totalité des semences de coton sont des semences sélectionnées (97% en moyenne). Hormis celles du coton, les producteurs utilisent peu les semences améliorées ; seulement 2% des superficies des céréales reçoivent des semences sélectionnées. Cependant avec la politique de subvention de l'Etat et la sensibilisation menée pendant les foires aux semences améliorées, une relative hausse des quantités est observée au niveau des céréales (graphique n°1).

Source : MAAH, Annuaire des statistiques agricoles de 2016 et 2020, Ouagadougou.

De 2008 à 2020, l'utilisation des semences améliorées au niveau céréalier est faible par rapport aux autres produits d'exportation cependant, le pourcentage montre une certaine augmentation de l'utilisation de ces semences céréalières (graphiques n°2).

Source : MAAH, *Annuaire des statistiques agricoles de 2016 et 2020*, Ouagadougou.

Trois phases sont observées au niveau de l'évolution de l'utilisation des semences améliorées :

- de 2008 à 2014, l'engouement nourris avant 2014 sur l'utilisation de la semence améliorée a baissé ; cela pourrait s'expliquer par la crise politique que le pays a connu qui a continué jusqu'à la crise alimentaire de 2017-2018 ;
- Depuis la crise alimentaire de 2017-2018, les efforts de l'Etat et ses partenaires a spontanément boosté l'utilisation des semences améliorées à partir de 2018 ;

Les régions de plus faible utilisation des semences améliorées sont les moins cotonnières en particulier le Nord, le Centre-Nord, le Sahel et le Centre Ouest²³⁴. Egalement, depuis 2016 ce sont également les zones qui connaissent des crises sécuritaires conduisant à un départ massif de populations.

Quant aux engrais, la proportion des superficies fertilisées aux engrais minéraux (NPK, urée) par rapport aux superficies totales cultivées était d'une moyenne de 15% au cours de la période 1993-

²³⁴ MAAHM, 2020, Tableau de bord Statistiques agricole 2020, Ouagadougou, p.43

96, de 24% au cours de la période 1997-2005 et de 29,3% en 2006²³⁵. Ce pourcentage est en constante hausse ; cela pourrait s'expliquer par l'accroissement des superficies pour la culture du coton qui bénéficie de plus de fertilisants que les autres spéculations. En effet, d'une moyenne de 166 229 ha au cours de la période 1993-1996, les superficies emblavées de coton ont atteint en moyenne 375 266 ha au cours de la période 1997-2005 avec un maximum de 600 000 ha en 2005²³⁶.

Quant à l'utilisation de la fumure organique, la proportion des superficies emblavées qui en bénéficient est passée d'une moyenne de 25% au cours de la période 1993-1999 à 30% pour la période 2002-2006²³⁷. Cela montre que moins du tiers des superficies emblavées bénéficie de la fumure organique. Malgré les efforts effectués à plusieurs niveaux, le constat général est que l'utilisation des intrants agricoles demeure faible. Cette faible utilisation des semences améliorées et engrais contribue à expliquer les rendements réels qui sont relativement plus bas.

Source : MAAH, *Les rapports des campagnes agricoles de 2008 à 2020, Ouagadougou.*

²³⁵ MAHRH, 2008, *op.cit.*, p.54
²³⁶ MAHRH, 2008, *idem*, p.55
²³⁷ MAHRH, 2008, *ibidem*, p.55

En analysant ces rendements agricoles, les plus élevés sont ceux du maïs suivi du riz et du sorgho rouge. Aucune céréale n'a atteint les 2 tonnes/ha en culture pure. Pourtant les potentiels des rendements des semences améliorées varient entre 1,5 et 5 tonnes/ha pour le sorgho ; 0,6 et 2 tonnes/ha pour le mil, 3 et 7 tonnes/ha pour le riz et 2 et 7 tonnes/ha pour le maïs. Beaucoup de facteurs, tels que la pluviométrie, les attaques des ennemis des cultures, contribuent également à ces faibles rendements cependant, une plus grande utilisation des semences améliorées et engrais pourrait les améliorer.

Conclusion

La recherche agricole est fondamentale dans un pays qui subit régulièrement des crises alimentaires comme le Burkina Faso. C'est ainsi qu'au lendemain de l'indépendance, la Direction Générale pour la Recherche Scientifique et Technologique (DGRST) du Burkina Faso a été créée avec pour objectif l'élaboration de la politique gouvernementale sur le plan des sciences et de la technologie. L'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) composé de ces 5 Directions Régionales de Recherches Environnementales et Agricoles (DRREA) et d'un Centre de recherches environnementales, agricoles et de formation (CREAF) a pu mettre à la disposition des producteurs des semences améliorées adaptées à chaque région. En plus, des actions de vulgarisation telles que les foires aux semences annuelles, les subventions étatiques sont menées pour une utilisation accrue de ces semences. Malgré ces efforts la vulnérabilité économique constitue un frein conduisant à une faiblesse de l'utilisation des semences améliorées au niveau céréalier.

Quelques difficultés n'ont pas permis de disposer des statistiques annuelles de l'utilisation de ces semences améliorées au niveau des céréales avant 2008. Cependant, nous remarquons que l'utilisation de ces semences avant cette période était très faible. Comme perspective de recherche, des études sur la résilience des producteurs à propos de l'accessibilité des intrants et matériels agricoles ou de l'agro-écologie pourraient permettre de mieux comprendre l'intérêt d'une agriculture durable au Burkina Faso.

Sources et Bibliographie

Bantenga Moussa Willy, 2003, « La ferme agricole de Saria : innovations et impacts dans le cercle de Koudougou (1923-1948) », in Madiéga Y.G., Nao O. (eds), *Burkina Faso : Cent ans d'histoire, 1895-1995*, Paris, Karthala/PUO, pp.1311-1333

Burkina Faso, 2017, *Etat de la mise en œuvre des recommandations de la 19e édition de la JNP à Tenkodogo*, Ouagadougou

CILSS, 2008, *Plan Stratégique du CILSS à l'horizon 2020*

Dabiré N., 1987, *Le développement de l'agriculture au Burkina Faso, aspect juridique*, thèse de doctorat droit rural, Université de Toulouse

Dabire R.A., 2004, « Importance de l'implication des décideurs dans la diffusion des résultats de recherche : cas de la vulgarisation de la culture du manioc au Burkina Faso », in *Communication à l'Atelier de Dakar dans le domaine de l'agriculture au Sénégal*

Dao Zara, 2006, *La production du maïs : politique de développement pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso (1977-2000)*, Mémoire de maîtrise en Histoire, Université de Ouagadougou,

Dumont Raymond., 1965, *Développement agricole africain*, Paris, PUF

Faure Guy, Desjeux Yann, Gasselin Pierre, 2010, *Synthèse bibliographique des recherches sur le conseil en agriculture à travers le monde*, Montpellier, ISDA

Guïro Yacouba, président de l'UNPS du Nord, Ouagadougou, 19/06/2021

INSD, 2003, *Burkina Faso : la pauvreté en 2003*, Ouagadougou, p.19 Banque Mondiale, 2003, *Lutte contre la pauvreté au Burkina Faso, l'importance de l'écart urbain-rural des indicateurs de seuil de pauvreté*, Washington DC

INSD, 2022, *Diagnostic de la pauvreté, profil, dynamiques, inégalités, prospérité partagée*, Ouagadougou

Jedlicka Allen D., 1977, *Organisation moderne du développement rural*, Paris, N.E.A.

Kabore F., « La station de Saria » in *Sidwaya* n°4988 du 22

avril 2004, p.12

Konate G.I., « Le développement agricole n'a pas de sens sans la recherche agricole », in *l'Observateur paalga* n°8414 du 11 juillet 2013, p.13

MA, 1999, *Note sur l'importance de la semence en agriculture*, Ouagadougou

MAAH, 2017, *Annuaire des statistiques agricoles 2016*, Ouagadougou

MAAH, 2021, *Annuaire des statistiques agricoles 2020*, Ouagadougou

MAAH, Les rapports des campagnes agricoles de 2008 à 2020, Ouagadougou

MAAHM, 2020, *Tableau de bord statistique de l'agriculture 2020*, Ouagadougou

MAHRH, 2004, *Politique nationale de développement durable de l'agriculture irriguée*, Ouagadougou

MAHRH, 2008, *Evolution du secteur agricole et des conditions de vie des ménages au Burkina Faso*, Ouagadougou

Maïga I., « Une bouffée d'oxygène pour les producteurs », in *L'opinion* n°505 du 13 au 19 juin 2007, p.3

MARA, 1996, *Etude de l'approvisionnement et de la distribution des intrants et des équipements agricoles*, Ouagadougou

MARA, 1996, *Semences améliorées et équipements agricoles*, Ouagadougou

Ministère de l'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH), 2004, *8e édition de la JNP*, Ouagadougou

Ndiaye Abdoulaye, 2009, *Chercheurs et décideurs d'Afrique : quelles synergies pour le développement ?*, Dakar, CODESRIA

Ouattara Issouf, Agronome, Ouagadougou, 06/02/2003

Ouédraogo Adama, cultivateur, Ouahigouya, 25/10/2011

Ouédraogo Inoussa, président de l'UNPS du Burkina Faso, Ouagadougou, 19/06/2021

Ouédraogo Jacob, Ministre de l'agriculture et des aménagements hydrauliques interviewé par Nathalie Kaoré le 12 mai 2017 au JT de 20h de la RTB.

Ouédraogo Omar, agent du MAH, Ouagadougou, 07/07/2018

Ouédraogo Robert S., 2009, « Adoption et intensité d'utilisation de la culture attelée, des engrais et des semences améliorées dans le centre-nord du Burkina Faso », in Kouassi B., (eds), *Innovations technologiques et productions agricoles en Afrique de l'Ouest : exemple du Burkina Faso, du Ghana et du Togo*, Paris, Karthala, pp35-105

Patoin Jean, « Distribution des semences améliorées », in *Le Pays* n°4857 du 4 avril 2011, p.11

Pima Noëlie, cultivatrice, Tenkodogo, 10/07/2011

Radiodiffusion et de la Télévision du Burkina, La retransmission de la 20^e JNP, le 13 mai 2017.

ROSA Newsletter, Le rôle de la recherche agricole pour le développement de l'agriculture durable et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, n°47 d'octobre 2013

Sanou Daouda, vendeur d'intrant agricole, Ouagadougou, 22/09/2018

Sanou Jacob, 1997, *Les variétés de semences améliorées*, Ouagadougou, INERA

Savadogo K., «4e édition de la JNP », in *Sidwaya* n°3740 du 12 avril 1999, p.7

Savadogo V.A., « Les fermes semencières » in *Sidwaya* n°5419 du 12 octobre 2005, pp.20-21

Stads G.J., Boro S. Issa., « Le Burkina Faso », in *Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles* n°21 d'Octobre 2004, 10p

www.cnrst.bf, *Institut de l'Environnement et de Recherche Agricole*, 22/11/2012.

www.ecodufaso.com, Bationo Aimé Florentin, *Le taux de pauvreté passe de 47% à 40,1% au Burkina Faso*, 18/09/2018

www.inera.bf, *La présentation de l'INERA*, 22/11/2012

www.lefaso.net, Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), *l'Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM)*, 04/03/2013.

www.lefaso.net, MAAH, *La journée nationale du paysan à Kaya, de grandes innovations en perspective*, le 14 mai 2017

www.lefaso.net, Ouédraogo I, *11e édition de la Foire aux semences : Des variétés améliorées pour booster la production agricole 2020*, le 20/04/2021

www.lefaso.net, Sankara Roger, *L'Enquête intégrale sur les conditions de vie et des ménages (EICVM) 2009 et l'Enquête démographique de santé (EDS) 2010*, 18/03/2013.

www.memoireonline.com, Sikeli Jean Paul, *Les OGM face à la question de la sécurité alimentaire : controverse et dilemme*, le 21/09/2013.

www.news.aouaga.com, Compaoré Youssouf, *4^e édition de la foire de semences de l'INERA : 3 jours pour mieux connaître les variétés de semences et de plantes*, le 13/10/2020

Yanogo Basba, Chef de Zone Appui Technique, Tenkodogo, 11/07/2011

Zongo Jean Didier, OGM et sécurité alimentaire lors du 2^e congrès de bioéthique à Ouagadougou du 4 au 7 octobre 2007, 61p

Zoundi Harouna Président du Conseil d'administration de la société coopérative des commerçants d'intrants et de matériel agricole du Burkina Faso, Ouagadougou, 19/06/2021

L'Afrique face à l'impérialisme : bilan et perspectives

DIALLO Moussa

Assistant au Centre universitaire de Manga, (Burkina Faso)
assuomollaid@gmail.com

Résumé

Notre réflexion porte sur le thème suivant : « L'Afrique face à l'impérialisme : Bilan et perspectives ». Ce thème se justifie du fait que dans ses relations avec le reste du monde, l'Afrique a été et est jusque-là violente, dominée et exploitée (traite négrière, colonisation et néocolonialisme). Les luttes pour les indépendances ont abouti à des indépendances proclamées, formelles, pour ne pas dire confisquées. Après le combat des devanciers pour libérer l'Afrique de la domination et de l'exploitation coloniales, le moment est venu pour les générations actuelles et celles futures de se battre pour une libération totale de l'Afrique de la domination et de l'exploitation néocoloniales. Pour mener à bien notre réflexion, nous avons procédé à la formulation d'une problématique de recherche, puis à la recherche documentaire en vue de mieux cerner et analyser notre thème. Ce faisant nous nous sommes inspirés de l'analyse marxiste des relations internationales et de la théorie critique. Ce qui nous a permis de faire dialoguer différentes sciences humaines et sociales sur notre thème de recherche. Au bout du compte, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est à la génération actuelle d'Africains que revient la tâche exaltante « de bâtir ses pyramides » et de propulser le continent au-devant de la scène internationale. Pour ce faire, il faudra dénoncer les accords léonins qui aliènent la souveraineté des États et des peuples africains. Outre cela, il revient aux générations actuelles et futures de renégocier de nouveaux accords de coopération sur les plans bilatéral et multilatéral avec les autres États du monde. C'est à ce prix et à ce prix seulement que l'Afrique cessera d'être dominée et deviendra un continent libre, souverain et respecté dans ses rapports avec le reste du monde.

Mots clés : Afrique, colonialisme, impérialisme, libération, néocolonialisme.

Abstract

Our reflection is on the following theme : " Africa and Imperialism : Assessment and Prospects". This theme is justified by the fact that in its relations with the rest of the world, Africa has been and still is violated, dominated and exploited (slave trade, colonisation and neo-colonialism). The struggles for independence have resulted in proclaimed, formal, not to say confiscated independence. After the struggle of our predecessors to liberate Africa from colonial domination and exploitation, the time has come for current and future generations to fight for the total liberation of Africa from neo-colonial domination and exploitation. In order to carry out our reflection,

we proceeded to formulate a research problem and then to carry out documentary research in order to better define and analyse our theme. In doing so we drew on Marxist analysis of international relations and critical theory. This allowed us to bring different humanities and social sciences into dialogue with our research topic. In the end, we came to the conclusion that it is the current generation of Africans who have the exciting task of building their pyramids' and bringing the continent to the forefront of the international scene. This will require the denunciation of the leonine agreements that alienate the sovereignty of African states and peoples. In addition, it is up to current and future generations to renegotiate new bilateral and multilateral cooperation agreements with other states in the world. Only then will Africa cease to be dominated and become a free, sovereign and respected continent in its relations with the rest of the world.

Keywords : Africa, colonialism, imperialism, liberation, neo-colonialism.

Introduction

Le thème de notre réflexion qui s'amorce ici vise à faire le bilan des rapports de l'Afrique avec les puissances impérialistes et à dresser des perspectives. J. Ki-Zerbo (1978) montre que dans le commerce avec les puissances impérialistes, l'Afrique a été plus violentée que partenaire. L'impérialisme, qui est la tendance naturelle du capital à conquérir de nouveaux marchés, a contribué à piller l'Afrique de ses ressources humaines (traite négrière) et de ses ressources naturelles (colonialisme et néocolonialisme). Comme l'ont montré Marx et Engels (1962), la bourgeoisie a envahi le globe entier, poussée qu'elle est par le besoin de débouchés toujours nouveaux. Il lui fallait et il lui faut encore s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. Mieux,

L'époque du capitalisme moderne nous montre qu'il s'établit entre les groupements capitalistes certains rapports basés sur le partage économique du monde et que, parallèlement et conséquemment, il s'établit entre les groupements politiques, entre les États, des rapports basés sur la lutte pour le partage territorial du monde, sur la lutte pour les colonies, la « lutte pour les territoires économiques. (V. Lénine, 1979)²³⁸

Depuis que la lutte pour les colonies s'est engagée entre les puissances impérialistes, on a assisté et on assiste encore à des

²³⁸ P. 123.

guerres d'occupation et des guerres de rapines en Afrique. Face à cette violence négatrice, à la confiscation de l'indépendance des États africains, les peuples africains ont mené et mènent encore des luttes pour leur liberté et souveraineté véritables (F. Abbas, 2011a). Mais comment faut-il s'y prendre pour que les luttes actuelles en cours contre l'impérialisme puissent être victorieuses et conduire à de nouvelles orientations dans les relations entre l'Afrique et le reste du monde ? En quoi la traite négrière a contribué à faire piller les richesses et les ressources humaines par les puissances impérialistes ? En quoi la colonisation a-t-elle consisté à faire piller les ressources naturelles des pays colonisés par les puissances colonisatrices ? Le néocolonialisme n'est-il pas au fond une continuation de la domination et de l'exploitation des États et peuples africains par des mécanismes en apparence moins violents ? La sortie de l'impasse dans laquelle se trouve l'Afrique de nos jours ne nécessite-t-elle pas une dénonciation des accords léonins qui entravent la souveraineté des États et des peuples africains et par la renégociation de nouveaux accords de partenariats mutuellement bénéfiques à toutes les parties ?

Pour répondre à ces questions, nous avons formulé les hypothèses suivantes. Notre hypothèse principale est la suivante : Dans ses rapports avec les puissances impérialistes, l'Afrique a été violente, humiliée, dominée et exploitée jusqu'à nos jours. De cette hypothèse principale, nous avons formulé les hypothèses secondaires suivantes : notre hypothèse secondaire n°1 est : La traite négrière a consisté à piller l'Afrique de ses ressources naturelles et humaines ; notre hypothèse secondaire n°2 est : La colonisation a consisté à piller l'Afrique de ses ressources naturelles ; notre hypothèse secondaire n°3 est : Le néocolonialisme consiste à mettre en place des mécanismes pour continuer la domination et l'exploitation de l'Afrique par les puissances impérialistes.

Pour résoudre notre problème de recherche, nous avons d'abord procédé à une recherche documentaire en vue d'identifier les ouvrages et articles qui nous permettent de mieux cerner notre problématique de recherche et de vérifier nos hypothèses. Ensuite, nous avons lu les documents retenus en vue de sélectionner les informations pertinentes pour traiter notre thème. Enfin, pour la

réaction de notre article, nous nous sommes grandement inspirés de la conception marxiste des relations internationales et notamment de la théorie sociale. Ce faisant, nous avons convoqué dans le premier moment de notre réflexion les travaux d'éminents historiens pour montrer que dans ses rapports avec les puissances impérialistes, l'Afrique a été violentée, dominée, exploitée jusque-là. Mieux elle a été traumatisée (F. Fanon, 2002) et a développé un complexe d'infériorité (F. Fanon, 1952). Ensuite, nous avons fait appel aux travaux des différentes sciences humaines et sociales (Histoire, Sociologie, Psychologie, Économie, Philosophie) pour nous permettre de mieux cerner les phénomènes colonial et postcolonial et leurs conséquences sur l'Afrique. Dans les lignes qui suivent nous nous proposons de montrer que, face aux conséquences douloureuses de la colonisation et du néocolonialisme, les États et les peuples africains se sont organisés et se sont battus d'abord pour conquérir leur indépendance, puis actuellement, pour dénoncer et combattre les menées des puissances impérialistes en Afrique ; ils se battent pour leur libération totale du joug du néocolonialisme et pour leur souveraineté véritable. Enfin, pour finir, nous insisterons sur la nécessité pour les États et peuples africains de prendre leur responsabilité pour dénoncer les accords léonins qui aliènent leur souveraineté et de renégocier de nouveaux partenariats basés sur le respect mutuel, en un mot, un partenariat gagnant-gagnant.

1. L'impérialisme et ses mécanismes d'exploitation de l'Afrique

Notre analyse dans cette section s'inspirera grandement des travaux de K. Marx, de V. Lénine, de J. Schumpeter et de H. Arendt. Si le premier n'a pas consacré un ouvrage exclusif à l'analyse de l'impérialisme, les trois derniers, quant à eux, y ont consacré chacun un ouvrage dont les titres sont assez éloquentes en eux-mêmes. Avant donc de dire comment l'impérialisme a pillé les ressources de l'Afrique, a violenté et traumatisé sa population, nous commencerons par dire ce qu'est l'impérialisme. Pour ce faire, nous nous référons aux analyses que font K. Marx et F. Engels (1962) dans le *Manifeste du parti communiste*, pour le définir comme la tendance naturelle qu'a le capitalisme d'annexer de nouveaux marchés. Selon eux, poussée par le besoin de nouveaux débouchés, la bourgeoisie envahit

le globe entier en cherchant à s'implanter partout, à exploiter partout, à établir partout des relations. C'est ainsi qu'elle a donné un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays, et cela au grand désespoir des réactionnaires.

Tel que décrite ici par K. Marx et F. Engels, cette tendance à l'annexion de nouveaux débouchés pour produire et écouler ses produits, ce processus de mondialisation de l'économie libérale a poussé la bourgeoisie naissante en Europe au commerce triangulaire, avec comme conséquence la traite négrière, puis à la colonisation. Loin de s'arrêter, cette propension de la bourgeoisie à conquérir de nouveaux marchés, à trouver des matières premières et de la main d'œuvre abondantes et moins chères, l'a conduite à mettre en place des mécanismes complexes de poursuite du pillage des ressources des États africains : c'est ce que nous appelons le néocolonialisme. Comme l'a dit très à propos J. E. Stiglitz (2003) dans *Quand le capitalisme perd la tête*, la politique économique extérieure américaine était dictée par toute une gamme d'intérêts particuliers, avides d'utiliser la suprématie mondiale toujours plus nette des États-Unis pour forcer les autres pays à s'ouvrir à leurs produits, et ce à leurs propres conditions. Cette annexion des nouveaux marchés, on le sait bien, peut être négociée ou forcée. C'est pourquoi, V. Lénine (1979) dira que « l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme », c'est-à-dire que c'est à son niveau de développement le plus avancé que le capitalisme devient l'impérialisme. C'est pourquoi il définit l'impérialisme comme le stade monopoliste du capitalisme. Toutefois, cette définition, bien que pertinente, nous semble insuffisante si on n'y intègre pas la tendance du capitalisme monopoliste à l'agressivité et aux conquêtes coloniales. Après avoir relevé les caractéristiques essentielles de l'impérialisme, V. Lénine (1979) en vient à donner la définition suivante :

L'impérialisme est le capitalisme arrivé à un stade de développement où s'est affirmée la domination des monopoles et du capital financier, où l'exportation des capitaux a acquis une importance de premier plan, où le partage du monde a commencé

entre les trusts internationaux et où s'est achevé le partage de tout le territoire du globe entre les plus grands pays capitalistes.²³⁹

Avec cet éclaircissement, on comprend alors pourquoi les guerres impérialistes se sont multipliées tout au long de l'époque contemporaine. Toutes ces guerres ont un fondement commun : la conquête de nouveaux marchés pour le capital financier qui ne peut plus s'épanouir amplement dans les limites territoriales d'un État-nation. Il est donc suffisamment clair que l'impérialisme conduit inéluctablement à la guerre. Dans le même sens, J. Schumpeter (1984) définit l'impérialisme comme la disposition, dépourvue d'objectifs, que manifeste un État à l'expansion par la force, au-delà de toute limite définissable. Ce n'est pas Hannah Arendt qui dira le contraire, elle qui conçoit l'impérialisme comme la tendance à l'expansion des puissances coloniales et à l'annexion des États-nations par des États-nations rivales. L'expansionnisme est ce que Hannah Arendt (1982) appelle l'impérialisme d'outre-mer ou impérialisme colonial. Les mouvements annexionnistes sont appelés par elle, impérialisme continental. L'impérialisme colonial vise à conquérir de nouveaux marchés, à permettre l'expansion du capital. L'impérialisme continental, quant à lui, se fondant sur une revendication identitaire, sur la revendication d'une identité nationale, vise l'annexion des États-nations où vit dispersée, la race au nom de laquelle une nation agresse d'autres. Cette annexion, cette conquête des autres nations vise à créer, en définitive, un État-nation homogène et souverain. Pour Hannah Arendt, les mouvements annexionnistes de l'Allemagne nazie et de la Russie soviétique sont des exemples éloquentes de cet impérialisme continental. Ce qu'il faut ajouter, c'est que l'impérialisme, surtout l'impérialisme colonial est intimement lié à la politique bourgeoise. En effet, H. Arendt (1982) montre clairement que l'impérialisme naquit lorsque la classe dirigeante détentrice des instruments de production capitaliste s'insurgea contre les limitations nationalistes imposées à son expansion économique. En un mot, le mouvement expansionniste devait permettre aux puissances impérialistes de faire prospérer leurs économies nationales au détriment de celles des pays colonisés.

²³⁹ P. 146.

Dans le cas des pays africains, les formes ultimes de l'impérialisme qu'ils ont subies, vécues, que sont la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme ont suscité plusieurs types de réaction. Il eut d'abord la condamnation et l'abolition de l'esclavage en général, puis de la traite négrière en particulier. Il y eut ensuite les luttes pour les indépendances qui furent en général pacifiques, sauf quelques cas des colonies de peuplement comme l'Algérie. Et enfin, il y a de nos jours les luttes pour l'émancipation totale des pays africains.

1.1. L'Afrique face à la traite négrière

Il faut commencer par préciser que nous ne voulons nullement ici remuer le couteau dans les vieilles plaies en rappelant ce que la traite négrière a coûté à l'Afrique noire. Elle a consisté littéralement en un pillage savamment orchestré des ressources naturelles et humaines de l'Afrique noire. Commençons par faire observer que l'esclavage a été pratiqué d'abord en Afrique par les Africains eux-mêmes sur d'autres Africains. En effet, selon M. Godelier (1975), dans certaines sociétés pastorales africaines, en particulier chez les Touaregs, l'esclavage est un phénomène sinon actuel, du moins très récent. Pour justifier cet état de fait, notre auteur affirme que sans les secours de bergers captifs spécialisés dans la garde des animaux, les enfants des familles libres négligent parfois l'entretien des troupeaux, répugnant à vivre de longs mois loin des campements, avec les moutons et les chameaux. En outre, s'il faut ajouter que la traite négrière a été précédée de l'esclavage pratiqué par les Arabes sur les Africains noirs, il ne faut pas oublier qu'elle a contribué à déconstruire et l'économie et la démographie africaines. Bien plus, elle a encouragé les rois africains à bradé leurs biens les plus précieux et les bras valides aux négriers. C'est du reste ce que confirme J. Ki-Zerbo (1978) en révélant que contre les produits européens de moindre valeur, généralement de qualité vulgaire, les négriers demandaient des peaux, de la gomme, de l'ivoire, de l'or et surtout des nègres. En outre, J. Ki-Zerbo (1978) précise de façon consternante que si l'on considère que chaque nègre tiré d'Afrique lui coûte au moins cinq autres individus morts dans la bataille, dans les longues marches, ou par le désespoir, on reconnaîtra avec une

juste indignation que la cupidité de l'Europe a ravi à l'Afrique au moins soixante millions d'habitants.

Comme on peut le constater, la traite négrière a permis à l'Occident de piller non seulement les richesses naturelles de l'Afrique, mais aussi et surtout ses ressources humaines, ses bras valides. En effet, les esclaves étaient prélevés parmi les jeunes les plus robustes, afin qu'ils puissent arrivés sains et saufs dans les plantations en Amérique, qu'ils soient les plus productifs, les plus industriels et les plus rentables possibles. C'est pourquoi J. Ki-Zerbo (1978) insiste sur la gravité du pillage du continent africain de ses ressources humaines en affirmant :

Queneuil, dans sa thèse sur la traite des Noirs, arrive au chiffre total de quatre-vingt millions. Ducasse à cent millions. On peut donc considérer qu'environ cent millions d'hommes et de femmes ont été arrachés à l'Afrique depuis le XV^e siècle, cinquante millions étant un minimum. Si l'on rapporte ces chiffres, non à la population actuelle de l'Afrique noire, mais à la population des XVIII^e et XIX^e siècles, on verra l'importance de la ponction humaine subie par l'Afrique noire.²⁴⁰

Par ailleurs, la traite négrière a engendré la dislocation des grands empires noirs de l'Afrique de l'ouest comme la Fédération ashanti, le royaume du Dahomey, le royaume du Bénin, etc. En effet, I. B. Kaké (1977) montre que derrière la façade souvent brillante d'États en pleine ascension se dessinent déjà, au début du XIX^e siècle, les conséquences désastreuses du trafic négrier et de l'hégémonie commerciale des Européens. Comme l'a montré avec beaucoup d'emphase, M. D. Leydimen (2021),

L'Afrique reste le continent le plus humilié et le plus oppressé depuis des siècles. Cette souffrance a commencé par la traite arabo-musulmane qui a débuté en 652 et a continué jusque vers les années 2000 (13 siècles). Cet esclavage a fait plus de 17 millions de déportés noirs. Ensuite, il s'est ensuivi quatre siècles d'esclavage mené par l'Occident (commerce triangulaire). Celui-ci a duré de 1451 à 1870. Il a engendré comme conséquence la déportation de plus de 13 millions de Noirs. Après ces deux traites

²⁴⁰ P. 218.

odieuses, c'est la colonisation qui a suivi. Celle-ci a duré deux siècles. Tous ces maux dont souffre l'Afrique demeurent irréparables.²⁴¹

En un mot, la traite négrière a permis de piller l'Afrique pour développer l'Europe et les Amériques. Mais qu'en est-il du colonialisme et du néocolonialisme ?

1.1.2. L'Afrique face au colonialisme et au néocolonialisme

Notre propos dans cette partie vise à montrer le caractère inique et brutal du colonialisme et celui pernicieux et malveillant du néocolonialisme. Pour ce faire, nous commençons par faire remarquer que la colonisation a été violente et la néocolonisation souple mais nuisible. Leurs objectifs poursuivis sont les mêmes : piller les ressources naturelles de l'Afrique, la dominer, l'exploiter, l'empêcher par tous les moyens de se développer. Pour les besoins de la réflexion en cours, nous montrerons dans un premier moment l'impact du colonialisme et de la colonisation sur l'Afrique. Dans un second moment, nous mettrons en exergue les inconvénients du néocolonialisme en l'Afrique.

Le colonialisme est la justification idéologique et philosophique de la colonisation. Autrement dit, le colonialisme est l'ingérence la plus grossière d'un État dans les affaires intérieures d'un autre État dans le but de remettre en cause sa souveraineté et son indépendance. La colonisation est l'occupation d'un État par un autre. L'occupation de l'Afrique par les Européens après la conférence de Berlin sur l'Afrique, tenue de novembre 1884 à février 1885, s'est faite par la guerre. Selon J. Berque et *al.*, (1965), la colonisation n'est rien d'autre qu'un mouvement d'expansion historique de la civilisation industrielle aux États non-industrialisés. Pour justifier cette politique extérieure honteuse qu'a été la colonisation un nombre impressionnant de stratagèmes furent inventés. Dans ce sens, affirme A. Mbembe (2020), l'action missionnaire était fondée sur deux piliers : la réfutation des fondements métaphysiques des cultes autochtones et, là où cela était nécessaire, la répression religieuse aux fins de conversion. Bien plus, selon A. Mbembe (2000a) dans leur

²⁴¹ P. 15.

tentative de justifier idéologiquement et philosophiquement la colonisation, les colonialistes se sont servis de structures conceptuelles et des représentations fictives qui leur ont précisément servi à dénier aux sociétés africaines toute consistance historique. Dès lors, ils pouvaient user de toutes sortes d'arbitraire pour gérer les colonies. C'est justement dans ce sens que A. Mbembe (2020a) affirme que l'État colonial n'excluait ni l'exercice de la force brute contre l'indigène, ni la destruction des formes d'organisation sociale qui lui préexistaient, ni même leur récupération à des fins autres que celles pour lesquelles elles furent autrefois ordonnées.

C'est contre ces justifications maladroites et ces arbitraires de la colonisation que s'est élevé A. Césaire (2004) en rappelant les crimes les plus odieux de la colonisation qui révèlent son caractère déshumanisant et méprisant. En somme, les conquêtes coloniales ont globalement visé l'exploitation des richesses des colonies au profit de la métropole. Bien plus, elles ont aussi visé à exploiter de façon éhontée la main d'œuvre abondante et gratuite des pays colonisés. Qu'on se rappelle l'institution des travaux forcés dans les colonies pour la construction des chemins de fer. Mais qu'en est-il du néocolonialisme ? En quoi consiste-t-il ?

Selon K. Nkrumah (1973), il est indispensable d'étudier et de comprendre le néo-colonialisme, ses méthodes, ses mécanismes complexes en vue de faire cesser l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays en voie de développement. Mais en quoi consiste le néo-colonialisme ? Quels sont les mécanismes qu'il utilise pour perpétuer le système colonial sous des formes nouvelles ? Selon K. Nkrumah (1973), le néo-colonialisme désigne l'ensemble des tentatives des grandes puissances pour perpétuer le colonialisme tout en prônant et reconnaissant formellement leur indépendance et souveraineté. Au premier rang des néo-colonialistes, K. Nkrumah cite les États-Unis qui ont longtemps dominé l'Amérique latine avant de se tourner vers l'Europe puis vers le reste du monde, notamment après la seconde guerre mondiale. À cet effet, ils mirent en place les tentacules de la pieuvre de *Wall Street* dont la force provient d'un phénomène appelé « Le Gouvernement invisible », né de la liaison entre *Wall Street* et le Pentagone. Le but recherché, dit K. Nkrumah (1973), est de rétablir le colonialisme tout

en prêchant l'indépendance. Mais quels sont les mécanisme mis en place par le néo-colonialisme pour perpétuer le système colonial ? Selon K. Nkrumah (1973), le contrôle du capital international sur les marchés mondiaux, ainsi que sur les prix des marchandises qui y sont vendus ou achetés constitue le premier mécanisme utilisé par le néo-colonialisme pour continuer à exploiter les pays en voie de développement. Un deuxième mécanisme utilisé par le néo-colonialisme est l'utilisation de taux d'intérêts élevés. Des chiffres de la *World Bank* pour 1962 montrent que 71 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine avaient envers l'étranger des dettes de quelque 27 000 millions de dollars, sur lesquelles ils payaient en intérêts et charges environ 5000 millions de dollars. Outre ces mécanismes ci-dessus rappelés, K. Nkrumah (1973) évoque un autre piège néo-colonialiste sur le front économique connu sous le nom d'« aide multilatérale » par l'intermédiaire d'organisations internationales comme le Fonds monétaire internationale et la Banque mondiale. Ces organismes, dit K. Nkrumah (1973), obligent les emprunteurs à se soumettre à diverses conditions offensantes, telles que la fourniture de renseignements sur leur économie, la soumission de leur politique et de leurs plans à l'approbation de la Banque mondiale et l'acceptation de la supervision de leur utilisation des prêts.

À côté de ses mécanismes classiques de perpétuation du système colonial, le néo-colonialisme utilise certaines méthodes pour déjouer la vigilance des États et peuples africains. Entre autres, K. Nkrumah (1973) évoque des méthodes comme le fait de conserver, lors du départ des colonialistes, différentes sortes de privilèges portant atteinte à la souveraineté des États africains dits indépendants : le droit d'installer des bases militaires, de faire stationner des troupes dans les territoires des anciennes colonies, ou de fournir un certain nombre de « conseillers » de toutes sortes. Dans ce sens, souligne K. Nkrumah (1973), même les scénarios des films d'Hollywood sont des armes. Il suffit d'écouter les applaudissements des spectateurs africains quand les héros hollywoodiens massacrent les Indiens ou les Asiatiques pour se rendre compte de la puissance d'un tel moyen. Bref, les autres moyens non moins efficaces utilisés par les néo-colonialistes pour perpétuer leur domination, c'est aussi l'énorme presse des monopoles, l'évangélisme, le cinéma, les

agences d'espionnage, la création du Corps de la Paix par les États-Unis, la création de corps d'hommes d'affaires qui travailleront dans les pays en voie de développement, etc.

On le voit bien : le néo-colonialisme, tel que décrit par Nkrumah, vise à perpétuer le système colonial, la domination et l'exploitation coloniales dans les anciennes colonies. En tant que nouvelle forme de colonisation, le néo-colonialisme a consisté aussi à reproduire le modèle de l'État colonial à l'époque postcoloniale. C'est ce que soutient (A. Mbembe, 2020b) : « La pratique générale du pouvoir s'est, cependant, globalement située dans la continuité de la culture politique coloniale et dans le prolongement des aspects les plus despotiques des traditions ancestrales, elles-mêmes réinventées pour la circonstance. »²⁴² En outre, le néo-colonialisme s'est aussi révélé aux États et peuples africains sous formes d'injonctions données par le Fonds monétaire internationale et la Banque mondiale au tournant des années 1990. Ces injonctions ont consisté en des contraintes résultant de la mise en œuvre des plans d'ajustement structurels proprement dits. Selon A. Mbembe (2020b), ces programmes d'ajustement structurel ont conduit à la chute du produit intérieur brut de la plupart des pays africains.

En plus des programmes d'ajustement structurel imposés aux pays africains dans les années 1990, une autre pratique néocoloniale est dénoncée par J. Ziegler (1976) : c'est l'exode de capitaux organisé par les classes riches et dirigeantes des pays pauvres. Ces exodes de capitaux sont l'œuvre des dirigeants africains en complicité avec l'organisation bancaire helvétique qui joue le rôle indispensable de receleur pour le système impérialiste mondial. En plus du secret bancaire qui n'est qu'un aspect des mécanismes qui lui permettent d'assumer ce rôle, il faut en mentionner deux autres : les arrangements fiscaux et les rouages du contrôle public sur les banques. Pour finir, il convient de citer la Françafrique comme l'une des formes les plus visibles du néocolonialisme de nos jours. Selon, F.-X. Verschave (2000), la Françafrique est toujours une réalité en Afrique : ses agressions continuent, son oppression se renouvelle.

²⁴² P. 110.

Pour cela, les réseaux et lobbies mutent, comme des virus grippaux. Elf, par exemple, va se cacher sous l'écran Total. Bolloré prend partiellement le relais. Les réseaux se recomposent. On assiste à l'essor des vrais-faux mercenaires. Pour en finir avec la confiscation des indépendances africaines, il faut observer au plus près ces mutations. Outre la présence de ses bases militaires en Afrique, la France impose à certaines de ses ex-colonies une monnaie asservissante : le franc CFA. Comme l'ont montré F. Pigeaud et N. S. Sylla (2018), par un incroyable tour de force, la France a réussi à garder en l'état l'empire monétaire bâti autour du franc CFA, alors que les pays africains accédaient officiellement à la souveraineté internationale. Si bien que l'on parle aujourd'hui du franc CFA comme d'une « relique coloniale », d'un « vestige du colonialisme » ou, tout simplement, d'une « monnaie néocoloniale ».

Comme on peut le voir, le colonialisme et le néocolonialisme ont été utilisés par l'impérialisme pour piller les ressources de l'Afrique et la maintenir dans le sous-développement. Mais les États et les peuples africains se sont organisés pour rejeter cette exploitation et domination injustes de l'impérialisme.

2. Les luttes anti-impérialistes et la libération de l'Afrique

Ici, notre propos se contentera de rappeler les luttes que les pays africains ont mené pour conquérir leur indépendance et celles qui sont en cours pour conquérir une véritable souveraineté pour les États et les peuples africains. Si les luttes pour les indépendances ont connu beaucoup d'insuffisances et ont permis de remplacer les colons blancs par des colons noirs, il faut prendre des précautions pour éviter que les luttes en cours pour conquérir une véritable émancipation de l'Afrique et sauvegarder la souveraineté des États et des peuples africains ne connaissent pas le même sort. Il faut s'armer de clairvoyance pour que ces luttes soient victorieuses. Mais quelles sont les mesures concrètes qu'il faut prendre pour que ces luttes soient victorieuses ?

2.2. Les luttes pour les indépendances et leurs limites

C'est peu de dire que les luttes pour la conquête des indépendances ont été dévoyées dans beaucoup d'États africains par les leaders politiques de l'époque. C'est ce que soutient aussi J. Ziegler (1975) :

Quinze ans après la décolonisation des principaux États africains, où sont l'espoir, la lumière ? J'ai été façonné, porté, guidé par les promesses des luttes de libération anticoloniales. Je dois aujourd'hui procéder à un réexamen. Dans la plupart des États décolonisés règne la dictature de militaires ou des bourgeoisies compradore. L'indépendance de ces États est largement fictive.²⁴³

Sans nier l'apport indéniable des intellectuels, des partis politiques, des syndicats et des associations d'étudiants progressistes à ces luttes, il faut reconnaître que beaucoup de leaders politiques qui les ont conduites ont été des traites à la cause africaine. Ainsi, on a assisté à l'avènement des indépendances formelles dans les anciennes colonies dès la fin des années 1950 et le début des années 1960. Mais que faut-il entendre par indépendance ? Pour J. Berque et al., (1965), l'indépendance se situe à un niveau juridico-politique et consiste en la reprise d'une souveraineté internationale et interne totale. Pour y accéder, les États et les peuples africains ont dû mener des luttes politiques acharnées et parfois armées.

Face aux luttes parfois violentes du peuple algérien, certains proposèrent même d'exterminer tout ou partie des « Arabes » au motif que, appartenant à une race inférieure et rebelle à la civilisation, ils devaient être anéantis. (Le Cour Grandmaison, O., 2005). Dans ce sens dit F. Abbas (2011b), l'Arabe faisait l'objet de toutes sortes de mépris, d'intimidation et d'humiliation. Bien plus, dit F. Fanon (2006), les colonialistes, dans leur propagande, disent au peuple français que la France ne peut pas vivre sans l'Algérie. De même, les anti-colonialistes français disent aux Algériens que l'Algérie ne peut pas vivre sans la France sans même que les démocrates français ne s'aperçoivent du caractère colonialiste, ou, pour employer un concept nouveau, néocolonialiste de leur attitude. Cette attitude ambivalente des anti-colonialistes français est

²⁴³ P. 14.

l'expression du désir inconscient de perpétuation de la domination coloniale sous d'autres formes. C'est justement contre ces nouvelles formes de domination coloniale que s'érigent les États et les peuples africains pour leur émancipation véritable.

2.2.1. Les luttes pour la souveraineté des États et des peuples africains

De nos jours, on assiste à un mouvement encore embryonnaire en construction contre le néocolonialisme et ses valets locaux. Ce mouvement en construction engendre des luttes par-ci et par-là pour la souveraineté pleine et entière des États et des peuples africains sur leurs ressources naturelles et leurs politiques économique, éducative, sanitaire et culturelle. Ces luttes sont pour le moment insuffisamment structurées, conduites en majorité par des organisations de la société civile et soutenues parfois par des partis politiques progressistes. C'est pourquoi, il nous semble impératif de mieux les structurer afin qu'elles puissent atteindre les objectifs escomptés. En menant individuellement la lutte pour leur souveraineté, les États africains se condamnent à échouer. S'ils veulent réussir, ils ont intérêt à s'unir. Pour ce faire, il faut remédier à la balkanisation de l'Afrique par la construction d'un État fédéral à l'échelle du continent. Car comme le dit J. Ziegler (1975) la principale faiblesse de l'Afrique dans les relations internationales est sa balkanisation. En effet, dit-il, l'Afrique est le plus morcelé de tous les continents. Elle ne compte pas moins de cinquante-cinq États. La plupart d'entre eux sont des formations sociales faibles, mal assurées, sujettes aux coups d'État, aux conflits ethniques, menacées constamment par le désordre, la déraison, la dictature d'un homme ou d'un groupe.

Il résulte de ce qui précède que l'Afrique doit s'unir ou périr. Dans ce sens, il faut renforcer les processus d'intégration économique sous-régionale et régionale. Il faut les pousser à bout en allant à une véritable unité économique et des peuples africains. Pour le dire dans les termes consacrés, il faut faire de la libre circulation des biens et des personnes dans les regroupements sous-régionaux et régionaux en Afrique une réalité vécue par les populations. Bien, plus, l'Afrique doit s'unir pour constituer une force qui compte dans le concert des nations. Dans ce sens, il faut reprendre et pousser à

son terme le projet de l'unité africaine de K. Nkrumah (1994) dans *L'Afrique doit s'unir*. En effet comme l'a montré Nkrumah (1994) le plus grand danger que court actuellement l'Afrique est le néo-colonialisme et son principal instrument est la balkanisation.

Pour sortir de cette impasse, K. Nkrumah (1994) propose aux jeunes États africains de s'unir : « Si nous ne nous unissons pas et ne combinons pas nos ressources militaires pour la défense commune, les États particuliers, se sentant en danger, risquent d'être entraînés à conclure des pactes avec des Puissances étrangères, pactes qui nous mettrons tous en danger. »²⁴⁴ Bien plus, K. Nkrumah (1994) conseille aux États africains nouvellement indépendants de mutualiser leurs moyens financiers pour amoindrir les coûts de l'entretien d'une force militaire en vue de se défendre contre les agressions des puissances impérialistes. Selon lui, il est impérieux pour les États et les peuples africains de s'unir car l'entretien d'une grande force militaire impose une lourde charge, même aux États les plus riches. Pour de jeunes États africains, qui ont grand besoin de capitaux pour leur développement intérieur, il est ridicule que chaque État veuille porter individuellement cette charge, alors qu'elle peut si aisément être allégée quand on la partage. Pour finir, K. Nkrumah (1994) insiste sur la nécessité et l'importance de l'unité africaine en donnant des exemples réussis comme ceux des États-Unis et de l'Union soviétique d'alors. Selon lui, les États et les peuples africains doivent s'inspirer de ces exemples historiques ; car, dit-il, on a vu dans le cas des États-Unis, comment les éléments dynamiques de la société avaient compris le besoin d'unité et mené une guerre civile cruelle pour maintenir l'unité politique, menacée par les forces réactionnaires. De même, insiste-t-il, on a vu également, dans le cas de l'Union soviétique, comment la création d'une unité continentale n'impliquant pas l'abandon de la souveraineté nationale des États fédérés a donné un dynamisme qui a fait passer cette société, en un temps remarquablement court, d'un retard extrême à une puissance extrême. K. Nkrumah (1994) en conclut que les deux exemples ci-dessus rappelés prouvent qu'en Afrique, il y a les ressources réelles et potentielles, permettant de fonder le genre de société que les États

²⁴⁴ P. 252.

et peuples africains désirent fonder. Ce projet tel qu'il est mis en œuvre actuellement au niveau de l'Union Africaine (UA) a été vidé de son essence. On le voit bien, l'UA, au lieu de fonctionner comme un État fédéral continental, fonctionne comme l'Union Européenne (UE) qui n'a pas un statut d'État fédéral. Bien plus, elle n'est même pas arrivée à adopter une monnaie commune, un marché intérieur commun, une politique extérieure commune, etc. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut recadrer l'UA en reprenant le projet ambitieux de l'unité africaine de K. Nkrumah en s'appuyant sur les propositions pertinentes qu'a fait Cheikh Anta Diop (1974) dans *Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire* et dans *L'unité culturelle de l'Afrique noire* en 1982. Il faut aussi prendre en compte les propositions faites par Hamed Sékou Touré (1982) dans *Des États-Unis d'Afrique*. En effet, selon H. S. Touré (1982), nos grands-parents étaient unis. Ce sont les colonisateurs qui les avaient divisés, les avaient modelés selon leurs conceptions de la vie, selon leurs intérêts afin de les dominer. Ainsi, les barrières qui n'existaient pas avant, se dressent maintenant entre nos différents États. Mais, nous devons savoir que ce système inique imposé à nos grands-parents, n'a jamais été ni souhaité, ni accepté par eux.

Toutes ces propositions visent à montrer que les États africains pris individuellement ne pèsent pas dans les relations internationales. Ils n'ont pas un poids économique déterminant dans les échanges commerciaux à l'échelle mondiale. D'où la nécessité de construire de véritables États fédéraux au niveau régional voire un État fédéral à l'échelle du continent pour espérer constituer des entités politiques économiquement viables et compétitives dans la lutte pour la survie des nations. Dans ce sens, la révolution copernicienne qu'entendaient incarner les *postcolonial studies* est encore devant nous. (J.-F. Bayart, 2010). Il est impératif que les États africains sortent des schémas que la colonisation et le néocolonialisme avaient tracés pour eux et s'inventer un avenir meilleur. Dans ce sens, insiste H. S. Touré (1982) :

Si nous voulons donc engager l'Afrique dans la voie d'une Révolution Démocratique pour la promotion de sa vie économique, politique, idéologique et culturelle, il faut que nous acceptions

résolument la lutte, le combat quotidien, pour l'Unité Africaine. Il faut, pour cela, que nous ayons dans la pensée et dans l'action cette vertu cardinale de l'homme digne, de l'homme progressiste, de l'homme de l'histoire : la constance. Il nous faut rester constants, car la versatilité avilit l'homme. L'inconstance des positions disqualifie et vulgarise un État.²⁴⁵

Dans le même sens, F. Fanon (2006) affirme que le peuple algérien ne cesse de répéter qu'il se propose de se libérer pour son propre compte, que ce qui est important pour lui c'est d'abord de reconquérir sa souveraineté, d'asseoir son autorité, de réaliser son humanisation, sa liberté économique et politique. C'est donc le chemin de la conquête de l'indépendance et de la souveraineté véritables que les États et les peuples africains doivent emprunter, si tant est qu'ils veulent avoir leurs mots à dire dans le concert des nations. Pour y arriver, il leur faut tracer leurs propres chemins et non suivre les sentiers battus, les chemins déjà tracés par les autres. Dans ce sens, il nous faut révolutionner notre système éducatif. Pour que l'éducation puisse produire les effets escomptés, il faut qu'elle soit endogène. Comme l'a montré J. Ki-Zerbo (1990), toute société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale, enterre son propre avenir. C'est une société suicidaire. Tel est, selon lui, le sort qui menace l'Afrique malgré les efforts considérables investis dans le secteur éducatif. Mieux, il montre que l'école doit s'appuyer sur le patrimoine africain, si tant est qu'elle veut être féconde. En effet, selon lui, l'école africaine ne peut et ne doit tourner le dos au patrimoine africain ; sinon, ce serait l'école en Afrique et non l'école africaine. L'éducation fondamentale est condamnée, pour être efficace, à s'enraciner dans le milieu, car tout déracinement implique une aggravation de la dépendance. Le grand mal de l'Afrique, dit-il, ce n'est pas que ses peuples manquent de fondation, mais que, depuis la colonisation, ils en ont été amputés.

Une autre perspective intéressante est l'introduction des langues africaines dans l'éducation en tant que langues d'enseignement et langues enseignées. L'un des facteurs clés de cette rénovation, c'est l'introduction des langues africaines dans le

²⁴⁵ P. 51.

dispositif éducatif. S'il est bien évident que cette politique linguistique présente des difficultés énormes pour sa mise en œuvre, celle-ci, par les succès éclatants qu'elle a démontrés et par l'expérience positive des pays « anglophones », s'impose comme la voie du bon sens, soutient J. Ki-Zerbo (1990). La raison principale de l'introduction des langues africaines dans le système éducatif est, selon J. Ki-Zerbo (2013), le problème de l'identité et du rôle à jouer dans le monde. Sans identité, dit-il, les Africains sont un objet de l'histoire, un instrument utilisé par les autres : un ustensile. En plus de l'introduction des langues nationales, il faut ajouter l'introduction du travail productif dans le système éducatif africain. Comme le fait observer Ki-Zerbo (1990), le travail productif constitue le second pied grâce auquel le système éducatif marcherait enfin sur ses deux pieds dans tous ses compartiments.

En somme, l'Afrique doit construire son identité culturelle, son économie et définir sa vision idéologique et politique des relations internationales. Ce faisant, elle est obligée de transformer ses matières premières en produits finis avant de les introduire dans le circuit commercial mondial. Autrement dit, elle doit refuser de brader ses matières premières aux grandes puissances industrielles. Elle doit se soucier de préserver ses immenses ressources naturelles pour les générations futures. En un mot, elle doit dénoncer tous les accords qui aliènent sa souveraineté et compromettent son développement. Elle doit enfin s'engager résolument dans la dénonciation des accords de partenariats léonins et aliénants et dans la renégociation de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques pour elle et ses partenaires.

3. De la dénonciation des accords léonins et aliénants à la renégociation d'accords gagnant-gagnant entre l'Afrique et ses partenaires

Ce n'est un secret pour personne : les luttes pour la conquête des indépendances en Afrique ont connu beaucoup d'insuffisances. Parmi les plus emblématiques, nous pouvons évoquer le néocolonialisme. Le néocolonialisme a consisté à remplacer le colon blanc par le colon noir, le colon étranger par le colon indigène, autochtone. Pour le dire dans le jargon marxiste, les colons blancs

sont partis, mais ils ont pris le soin de préparer leur relève en faisant élire des hommes de paille, des valets locaux de l'impérialisme à la tête des États nouvellement indépendants. Avant de partir, les colons blancs ont mis en place un système raffiné de poursuite de l'exploitation de l'Afrique à travers des accords léonins et secrets. Ces accords secrets et léonins sont les insuffisances indéniables de la lutte de nos devanciers. Ces accords aliènent la souveraineté des États et des peuples africains. Sans revenir en détails sur ces accords, on peut citer le maintien de troupes militaires dans les anciennes colonies pour protéger les intérêts des anciennes puissances colonisatrices, l'imposition d'une monnaie d'essence coloniale comme le Franc CFA et l'imposition de politiques économiques par le truchement de l'aide publique au développement, des services de la dette bilatérale et multilatérale et par le biais des institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il revient à présent aux générations actuelles et à celles à venir de jouer leur partition, d'assumer leur responsabilité devant l'Histoire en dénonçant les accords qui aliènent la souveraineté des États et des peuples africains et en renégociant de nouveaux accords gagnant-gagnant. Comme l'a signalé F. Fanon (2002) :

Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Dans les pays sous-développés les générations précédentes ont à la fois résisté au travail d'érosion poursuivi par le colonialisme et préparé le mûrissement de luttes actuelles. Il nous faut perdre l'habitude, maintenant que nous sommes au cœur du combat, de minimiser l'action de nos pères ou de feindre l'incompréhension devant leur silence ou leur passivité.²⁴⁶

C'est pourquoi, au sortir du XX^e siècle, l'Afrique se retrouve avec deux options parmi plusieurs autres : la première est, selon A. Mbembe, (2020 b) de se projeter dans le nouveau siècle, en relevant victorieusement le défi de la productivité, c'est-à-dire en retournant à son avantage les conditions de son rapport au marché extérieur. La deuxième est un « retour » au XIX^e siècle. Le conflit avec le marché

²⁴⁶ P. 197.

mondial ne sera pas tranché au bénéfice du continent s'il continue d'être négocié dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Pour l'essentiel, ces programmes ne proposent qu'un retour aux années soixante, lorsque la structure des économies africaines en faisait surtout des exportateurs nets de produits tropicaux.

Si l'Afrique adopte la première posture, elle pourra tirer profit des nouvelles données de la concurrence internationale. Pour ce faire, les élites politiques et intellectuelles africaines doivent se démarquer de certaines théories importées et inadaptées à l'Afrique et qui ont contribué à son sous-développement. Elles doivent davantage se démarquer de certaines théories endogènes élaborées par certains dictateurs africains pour justifier leur incurie.

Comme l'a dénoncé M. S. Dione (1999), beaucoup de régimes autoritaires et sanguinaires, népotistes et néopatrimonialistes, négateurs et transgresseurs des droits et libertés au nom des finalités mythiques et mystiques de construction nationale et de développement réceptionnent et instrumentalisent les théories développementalistes ; en plus, ils mobilisent des doctrines endogènes comme l'authenticité au Zaïre ou au Togo pour conforter politiquement et idéologiquement leurs dérives oppressives et corruptives. Il est donc de ce point de vue impératif de décoloniser les mentalités des dirigeants et intellectuels africains afin que ceux-ci s'engagent de façon consciente et résolue dans la lutte pour une véritable émancipation de l'Afrique. Cette décolonisation des mentalités africaines passe aussi par la lutte contre le complexe d'infériorité qui habite la plupart des élites dirigeantes et intellectuelles africaines face à leurs pairs occidentaux. Ce faisant, les Africains doivent s'appropriier la science, la technique et les technologies qui sont des héritages de toute l'humanité. Il faut prendre en compte les travaux de Cheikh Anta Diop dans *Nations nègre et culture* (1979) et dans *Civilisation ou barbarie* (1981) où il montre l'origine africaine de l'humanité, du savoir et notamment, l'apport scientifique de l'Égypte antique pharaonique noire à la Grèce antique en particulier, pour se démarquer définitivement des idées reçues selon lesquelles la science, la technique et les nouvelles technologies seraient les créations exclusives de l'Occident. En admettant que la science, la technique, les nouvelles technologies

sont des biens communs à toute l'humanité, des produits d'une co-construction, les intellectuels et dirigeants africains doivent veiller à investir massivement dans l'éducation, la formation professionnelle et technique.

3.3. De la dénonciation des accords léonins et aliénants par les États et les peuples africains

Il est important de commencer cette section par insister sur le fait que l'Afrique ne pourra jamais se développer si elle ne dénonce pas les accords léonins et aliénants qui l'empêchent de concevoir de façon souveraine ses politiques économique, éducative, sanitaire et culturelle. Tant que l'Afrique subira les diktats des institutions financières internationales, les institutions de Breton Woods, elle ne pourra pas se développer. Tant qu'elle n'aura pas compris avec J. Ki-Zerbo (1993) que « dormir sur la natte des autres, c'est comme si l'on dormait par terre », elle ne pourra jamais se développer. Elle doit chercher à définir de façon souveraine les chemins de son développement. Pour ce faire, elle doit se libérer des accords aliénants issus de la colonisation et de la néocolonisation. Bien plus, ce sont les modes de vie et de pensée des élites africaines qu'il faut changer. Pour le dire autrement, il faut que l'Afrique trace son chemin en marchant, il faut qu'elle apprenne à se démarquer du Chemin de développement déjà tracé par les autres pour se frayer son propre chemin. Il lui faut un modèle de croissance par l'innovation, un modèle de croissance « inclusif », un modèle qui prenne en compte les générations futures en proposant de rééquilibrer les finances publiques à travers une réforme profonde des États africains et en incitant à l'innovation verte pour préserver l'environnement. En un mot, il faut un modèle de croissance résolument progressiste parce que s'attaquant aux inégalités sociales à la racine. Mais suffit-il de dénoncer les accords léonins et secrets qui aliènent la souveraineté des États et des peuples africains pour que l'Afrique puisse se développer ? Ne faut-il pas aussi envisager la renégociation de nouveaux accords de partenariat qui soient équitables et bénéfiques pour chaque partie ? À quelles conditions est-il possible pour l'Afrique de renégocier un partenariat gagnant-gagnant ?

3.3.1. De la négociation de nouveaux partenariats gagnant-gagnant

La dénonciation des accords léonins et secrets entre les États africains et leurs anciennes puissances colonisatrices doit s'accompagner d'une renégociation de nouveaux partenariats et du libre choix de leurs partenaires. C'est certes l'une des conditions indispensables du développement de l'Afrique ; mais il ne suffit pas de renégocier de nouveaux partenariats mutuellement bénéfiques pour les parties pour que l'Afrique puisse se développer. Outre la question de la renégociation de nouveaux accords, il faut que les peuples africains veillent aux questions de la bonne gouvernance, de la gouvernance vertueuse, de la juste redistribution des richesses, du libre choix des gouvernants et des politiques de développement. Ce qui implique une lutte implacable contre la mal gouvernance sous toutes ses formes et le combat sans merci des gouvernants corrompus et complices de l'exploitation de l'Afrique. Pour ce faire, les intellectuels africains doivent commencer par se défaire de leur complexe d'infériorité face aux intellectuels des autres continents. Sans en être toujours conscients, il se trouve des intellectuels africains qui ne jurent que par les théories apprises dans les universités occidentales. C'est justement ces types d'intellectuels africains que F. Fanon (1952) critique dans *Peau noire masque blanc*. En effet, selon lui, le Noir qui entre en France change parce que pour lui la métropole représente le Tabernacle ; il change non seulement parce que c'est de là que lui sont venus Montesquieu, Rousseau et Voltaire, mais parce que c'est de là que lui viennent les médecins, les chefs de service, les innombrables petits potentats – depuis le sergent-chef « quinze ans de service » jusqu'au gendarme originaire de Panissières. Il résulte de ce qui précède que les intellectuels africains se contentent souvent de ressembler aux intellectuels blancs, de parler comme eux. C'est justement ce complexe d'infériorité qu'il faut désormais déconstruire. Dans le même sens, les gouvernants africains doivent se défaire de leur complexe d'infériorité qui les amène parfois à se soumettre à leurs homologues occidentaux, à se comporter comme des valets, des lèche-bottes de ceux-ci. En somme, les Africains doivent s'émanciper intellectuellement, politiquement, économiquement et culturellement de la domination néocoloniale. C'est à ce prix et à ce

prix seulement que l’Afrique, pourra commencer à traiter d’égal à égal avec les autres continents, cessera d’être violente, exploitée, traumatisée pour devenir un véritable partenaire. Il en va de même des États et des peuples africains pris individuellement. Aussi A. Mbembe et F. Sarr (2017) peuvent-ils inviter les intellectuels africains à créer l’Afrique par-delà les stéréotypes que la colonisation a construits sur l’Afrique.

Il n’y aura d’Afrique que créée. Et pour nous, il n’y aura jamais d’autre tâche fondamentale que de rendre pensable, ou de penser cette création. En posant comme point de départ l’entrelacement et la communauté de sort entre l’Afrique et le monde, nous congédions enfin l’illusion d’une séparation toujours déjà donnée et toujours tenue pour évidente entre le signe africain et le temps du monde. C’est aussi une certaine manière de penser que nous voulions congédier, – celle qui, des siècles durant, a tenté de faire croire que l’Afrique constitue un monde à part, un hors-monde. (A. Mbembe et F. Sarr, 2017) ²⁴⁷

Il ressort de ce qui précède que la lutte pour une véritable souveraineté de l’Afrique doit reprendre de vieux combats jamais clos et en engager d’autres qu’appelle le nouveau siècle, ce qui inévitablement, revient à brouiller et à effacer des lignes afin de pouvoir en tracer d’autres. Mais quels sont les nouveaux défis que les États et peuples africains doivent relever pour se faire une place dans le concert des nations du monde ? J. Ki-Zerbo (2013) répond que si l’on compare le rôle de l’Afrique à celui des États-Unis, on verra les deux pôles de la situation dans la mondialisation : entre les mondialisateurs que sont les États-Unis et les mondialisés que sont les Africains. Pour sortir de ce statut de mondialisé, l’Afrique doit refuser de jouer le rôle que lui ont confié depuis le XVI^e siècle les puissances impérialistes : celui de fournisseur de matières premières et de consommateur des produits finis des États capitalistes. Comme l’a fait observer J. Ki-Zerbo (2013) le rôle de l’Afrique n’a jamais changé depuis le XVI^e siècle, c’est cela le problème. Certains États-nations jouent le rôle de locomotive et d’autres jouent, depuis des siècles maintenant, le rôle de wagons. Même si la locomotive

²⁴⁷ P. 7.

augmente sa vitesse, cela ne changera rien au statut des wagons ; on n'a jamais vu des wagons rattraper la locomotive ! Mais on sait qu'ils sont structurellement complémentaires du moins tant que les wagons acceptent leur statut. Par ces propos, J. Ki-Zerbo invite l'Afrique et les peuples africains à changer de paradigme dans leurs relations avec le reste du monde. Dans ce sens, les Africains doivent apprendre à penser par eux-mêmes et à penser leurs problèmes, à y trouver des solutions propres. Ils doivent refuser de penser par procuration, de penser par et grâce aux Occidentaux, d'accepter que quelque chose se pense en eux sans qu'ils ne pensent et sans qu'ils n'y pensent. En un mot, les intellectuels africains doivent accepter, dit S. B. Diagne (2017), de manière générale, penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Penser par soi-même n'est jamais s'interdire certains savoirs ou certains auteurs au nom du « propre ». En matière de savoirs, il n'y a pas de propre. Il faut penser les questions africaines depuis l'Afrique ? Certainement. Mais il faut s'aviser alors qu'il faut savoir partir de ces questions elles-mêmes et des exigences de méthode, de conceptualisation qui leur sont coextensives sans s'épuiser dans les préalables d'une définition introuvable du propre. Et s'aviser que, comme l'argument de notre rencontre l'indique bien, les questions africaines sont des questions planétaires. Bien plus, penser par soi-même ne nous dispense pas de mettre en chantier un universel de la rencontre qui s'inscrit dans le fait du pluriel des langues en sachant apprendre d'autres langues à partir de celle dite « maternelle ».

Pour finir sur ce point, il faut noter que l'Afrique doit concevoir son développement conformément aux attentes de ses populations. Elle doit promouvoir un développement autocentré, un développement endogène, un développement qui vise la satisfaction des besoins essentiels des Africains et non la satisfaction des desideratas de ses partenaires internationaux. Il faut qu'elle arrête d'associer le développement à la croissance comme l'a toujours fait l'Occident. En réalité, dit J. -Y. Lavoie (1986) la valeur fondamentale du développement doit se définir en termes de contenu et de bénéficiaire. Ce n'est pas le taux de croissance qu'il faut rechercher et mettre en statistique, mais plutôt pourquoi et comment se fait la production. La renégociation des nouveaux accords de partenariat doit prendre en compte cette exigence. Il faut que les gouvernants

africains mettent au-devant de tout, la défense des intérêts des populations dans tous les accords qu'ils négocient et ratifient. L'heure d'obéir béatement aux injonctions des institutions et des puissances impérialistes est révolue. Les Africains doivent désormais faire valoir leurs intérêts dans les échanges commerciaux mondiaux, dans les relations diplomatiques avec les autres États. Pour cela, il faut former des négociateurs professionnels et des diplomates avisés à qui il faut confier la négociation de tous les accords internationaux de l'Afrique avec tous ses partenaires internationaux. Ce n'est qu'à ce prix que l'Afrique recouvrira sa pleine souveraineté et sera respectée par ses partenaires et jouera un rôle prépondérant dans les relations internationales.

Conclusion

Nous nous sommes proposés de montrer que dans ses relations avec les puissances impérialistes l'Afrique a été plus violentée, exploitée, pillée que partenaire. Au terme de notre analyse, nous notons que les conséquences de la traite négrière, du colonialisme et du néocolonialisme ont été catastrophiques pour l'Afrique : économie laminée par le pillage des ressources humaines et naturelles, traumatisme infligé aux populations indigènes à cause des traitements déshumanisants, inhumains et humiliants. Tout cela a contribué à faire jouer au continent africain un rôle de seconde zone dans ses relations avec le reste du monde. L'Afrique a été plus confinée au rôle mineur de pourvoyeur de matières premières à l'économie des puissances impérialistes et celui d'un vaste marché de consommation pour les produits finis venant des économies des pays développés. De nos jours, les puissances impérialistes entendent continuer à faire jouer le même rôle à l'Afrique dans le concert des nations. Heureusement, il y a de plus en plus de jeunes Africains qui refusent cette donne et entendent se battre pour faire jouer un rôle plus important à l'Afrique dans les relations internationales. Pour ce faire, il devient impératif pour l'Afrique de dénoncer les accords léonins qui la lient à ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ce faisant, elle doit renégocier des accords de partenariat respectant sa souveraineté, pour ainsi dire, gagnant-gagnant. C'est un changement de paradigme dans ses relations avec le reste du monde qui lui

permettra de sauvegarder sa souveraineté et sa dignité dans le concert des nations. Comme le souligne A. Mbembe (2013) :

Si les Africains veulent se mettre debout et marcher, il leur faudra tôt ou tard regarder ailleurs qu'en Europe. Celle-ci n'est sans doute pas un monde qui s'effondre. Mais, lasse, elle représente désormais le monde de la vie déclinante et des couchers de soleil empourprés. Ici, l'esprit s'est affadi, rongé par les formes extrêmes du pessimisme, du nihilisme et de la frivolité. L'Afrique devra porter son regard vers ce qui est neuf. Elle devra se mettre en scène et accomplir, pour la première fois, ce qui n'a jamais été possible auparavant. Il faudra qu'elle le fasse en ayant conscience d'ouvrir, pour elle-même et pour l'humanité, des temps nouveaux.²⁴⁸

Références bibliographiques

Abbas Ferhat (2011a), *L'indépendance confisquée 1962-1978*, Alger, Alger-Livres Éditions.

Abbas Ferhat (2011b), *Le jeune algérien suivi du Rapport au maréchal Pétain*, Alger, Alger-Livres Éditions.

Arendt Hannah (1998), *Les origines du totalitarisme. L'impérialisme*, Paris, Éditions du Seuil.

Bayart, Jean-François (2010), *Les études postcoloniales, un carnaval académique*, Paris, Éditions Karthala.

Berque Jacques et al. (1965), *De l'impérialisme à la décolonisation*, Paris, Les Éditions de Minuit.

Blanchard Pascal, Bancel Nicolas et Lemaire Sandrine, (sous la direction de) (2006), *La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial*, Paris, Éditions La Découverte.

Diagne Souleymane Béchir (2017), « Pour un universel vraiment universel » in *Les Ateliers de la pensée. Écrire l'Afrique-Monde*, Mbembe Achille et Sarr Felwine, Paris, Philippe Rey/Dakar, Jimsaan, p.p. 70-78.

Dione Maurice Soudieck (2017), « Les impasses épistémologiques autour de l'objet Afrique. Les imprudences et impudences de l'exotisme vassalique et du narcissisme hyperbolique » in *Les Ateliers de la pensée. Écrire l'Afrique-Monde*,

²⁴⁸ P. 212.

Mbembe Achille et Sarr Felwine, Paris, Philippe Rey/Dakar, Jimsaan, p.p. 117-138.

Diop Cheikh Anta (1979), *Nations nègres et cultures*, Paris, Éditions Présence Africaine.

Diop Cheikh Anta (1981), *Civilisation ou barbarie. Anthropologie sans complaisance*, Paris, Éditions Présence Africaine.

Diop Cheikh Anta (1982), *L'unité culturelle de l'Afrique noire*, Paris, Éditions Présence Africaine.

Diop Cheikh Anta (1974), *Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire*, Paris, Éditions Présence Africaine.

Fanon Frantz (1952), *Peau noire masques blancs*, Paris, Éditions du Seuil.

Fanon Frantz (2002), *Les damnés de la terre*, Paris, La Découverte ; Poche.

Fanon Frantz (2015), *Écrits sur l'aliénation et la liberté, Œuvres II*, Paris, La Découverte.

Fanon Frantz (2006), *Pour la révolution africaine. Écrits politiques*, Paris, La Découverte.

Godelier Maurice (1975), *L'esclavage en Afrique précoloniale*, Paris, Librairie François Maspero.

Kaké Ibrahima Baba (1977), *La dislocation des grands empires. L'Afrique occidentale du XVI^e au XVIII^e siècle*, Paris, ABC.

Ki-Zerbo Joseph (1978), *L'histoire de l'Afrique noire. D'hier à aujourd'hui*, Paris, Hatier.

Ki-Zerbo Joseph (1990), *Éduquer ou périr*, Paris, Éditions l'Harmattan.

Ki-Zerbo Joseph (1993), *La natte des autres : pour un développement endogène en Afrique*, Paris, Éditions Karthala.

Lavoie Jean-Yves (1986), *La gestion étrangère du développement de l'Afrique*, Québec, Presses de l'Université de Québec.

Le Cour Grandmaison Olivier (2005), *Coloniser, Exterminer : Sur la guerre et l'État colonial*, Paris, Fayard.

Leydimen Mimo Dia (2021), *L'Afrique humiliée. L'enfer de la vérité*, Dakar, l'Harmattan.

Lénine Vladimir (1979), *L'impérialisme, stade suprême du capitalisme*, Paris, Éditions Sociales/ Moscou, Éditions du Progrès.

Marx Karl et Engels, Friedrich (1962), *Le manifeste du parti communiste suivi de La lutte des classes en France*, Paris, Union Générale d'Éditions.

Mbembe Achille et Sarr Felwine (sous la direction de) (2017), *Les Ateliers de la pensée. Écrire l'Afrique-Monde*, Paris, Philippe Rey/Dakar, Jimsaan.

Mbembe Achille (2013), *Sortir de la grande nuit Suivi d'un entretien avec l'auteur*, Paris, La Découverte.

Mbembe Achille (2020a), *Brutalisme*, Paris, Éditions La Découverte.

Mbembe Achille (2020b), *De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Paris, Éditions La Découverte.

Nkrumah, Kwamé (1994), *L'Afrique doit s'unir*, Paris, Éditions Présence Africaine.

Nkrumah Kwamé (1973), *Le néo-colonialisme, dernier stade de l'impérialisme*, Paris, Éditions Présence Africaine.

Pigeaud Fanny et Sylla Ndongo Samba (2018), *L'arme invisible de la Françafrique, Une histoire du franc CFA*, Paris, La Découverte.

Sarr Felwine (2016), *Afrotopia*, Paris, Les Éditions Philippe Rey.

Schumpeter Joseph (1984), *Impérialisme et classes sociales*, Paris, Flammarion.

Stiglitz Joseph E., (2003), *Quand le capitalisme perd la tête*, Paris, Fayard.

Verschave François-Xavier (2000), *Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?*, Paris, Éditions des Arènes.

Ziegler Jean (1975), *Main basse sur l'Afrique. La recolonisation*, Paris, Les Éditions du seuil.

Ziegler Jean (1976), *Une Suisse au-dessus de tout soupçon*, Paris, Les Éditions du seuil.

Ziegler Jean (1988), *La victoire des vaincus. Oppression et résistance culturelle*, Paris, Les Éditions du Seuil.

Quelle participation des femmes à la politique climatique du Programme National de Changements Climatiques (PNCC) en Côte d'Ivoire ?

DRAME Abibata

*Maître de Conférences en Communication pour le Développement,
Enseignant-chercheur au Département des SIC
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan, Côte d'Ivoire
drameo2015@gmail.com*

Konate Karidja

*Doctorante en Communication pour le
Développement au Département des SIC
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan, Côte
d'Ivoire kadetkonate327@gmail.com*

Résumé

Depuis la 23^{ème} Conférence des Parties (COP) où été signé l'accord de Paris, la Côte d'Ivoire à l'instar des autres pays-parties s'est engagé à l'inclusion du genre dans sa politique climatique. Le Programme National de Changements Climatiques (PNCC) qui est son organe principal qui exécute cette politique a désormais en charge de traiter la problématique en tenant compte des besoins tout en mobilisant les efforts spécifiques des hommes et des femmes ; les deux catégories de genre étant acteurs parties-prenantes à la gestion de la crise climatique. Pour mobiliser la participation des femmes à cette cause, le PNCC a pris un ensemble de mesure parmi lesquels, la création d'une cellule genre en son sein, l'élaboration d'une stratégie nationale genre-changements climatiques, la signature d'un accord-cadre entre son ministère de tutelle, le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD) et celui de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (MFFE). L'article repose sur l'hypothèse suivante : les stratégies de communication du PNCC influencent peu la participation des femmes à la lutte climatique dans la mesure où, dans la mise en œuvre de sa politique climatique ; ils empruntent des procédés communicationnels peu adéquats à la participation des femmes à sa politique climatique en Côte d'Ivoire. Ceux-ci, tiennent peu compte des pesanteurs socio-culturelles dans leurs actions de communication ; ce qui impacte peu le niveau de connaissance, les attitudes et pratiques défavorables des femmes sur le climat. La méthodologie de l'étude repose sur une enquête duale à la fois qualitative et quantitative principalement à Abidjan et à Ferkessédougou, deux zones représentatives des deux zones de climat de la Côte d'Ivoire afin d'évaluer les processus communicationnels qui influencent la participation des femmes à la politique climatique de la Côte d'Ivoire à travers le PNCC.

Abstract

Since the 23rd Conference of the Parties (COP) where the Paris Agreement was signed, Côte d'Ivoire, like other countries, has committed to the inclusion of gender in its climate policy. The National Climate Change Program (PNCC), which is the main body that executes this policy, is now in charge of dealing with the problem by taking into account the needs while mobilizing the specific efforts of men and women ; the two categories of gender being stakeholders in the management of the climate crisis. To mobilize women's participation in this cause, the PNCC has taken a series of measures, including the creation of a gender unit within the PNCC, the development of a national gender-climate change strategy, and the signing of a framework agreement between its supervisory ministry, the Ministry of the Environment and Sustainable Development (MINEDD), and the Ministry of Family, Women and Children (MFFE). The article is based on the following hypothesis: the communication strategies of the NCCP have little influence on the participation of women in the fight against climate change insofar as, in the implementation of its climate policy, they borrow communication processes that are not very appropriate for the participation of women in its climate policy in Côte d'Ivoire and that take little account of socio-cultural constraints in its communication actions; this has little impact on the level of knowledge, attitudes and unfavorable practices of women on climate. The methodology of the study is based on a dual qualitative and quantitative survey mainly in Abidjan and Ferkessédougou, two areas representative of the two climate zones of Côte d'Ivoire in order to assess the communication processes that influence women's participation in the climate policy of Côte d'Ivoire through the NCCP.

Key words : SCCC, Climate change, Gender, Côte d'Ivoire

Introduction

L'association Adéquations (2004) établit que, la vulnérabilité aux désordres et catastrophes naturels, les migrations climatiques, la perte d'accès ou de contrôle des ressources naturelles et économiques, etc. touchent de plein fouet les régions les plus pauvres du monde et les catégories sociales les plus défavorisées. Mieux, les Changement Climatiques (CC) amplifient les inégalités entre les catégories sociales dans leurs relations entre elles et avec leur environnement.

Pour Vincent et al. (2014) les impacts des CC, des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes apparaissent différenciés selon le genre des personnes et l'égalité entre les sexes.

Cependant, Moosa et Tuana (2014) notent que la reconnaissance des dimensions sociales des CC a été lente, malgré des décennies de recherches par des sociologues et des géographes mettant en évidence la manière dont les effets des catastrophes dépendent des structures sociales. Vincent et al., (2014) ajoutent que de plus en plus de données factuelles existent concernant la vulnérabilité des femmes face aux chocs et stress environnementaux ainsi que la manière dont celles-ci mobilisent différentes capacités pour renforcer leur résilience.

L'Organisation des nations unies pour les Femmes (ONU Femmes) souligne que l'ODD 13 avance que la hausse des températures intensifie l'ampleur des tempêtes et des sécheresses qui détruisent des vies et des foyers et que ce sont particulièrement les femmes et les enfants qui en sont les principales victimes. Ainsi, les risques de décès lors d'une catastrophe sont 14 fois plus élevés pour eux (femmes et enfants) que pour les hommes. Si dans le monde, un quart de l'ensemble des femmes économiquement actives travaille dans l'agriculture, où elle est confrontée à diverses conséquences climatiques, telles que les mauvaises récoltes, les maladies alimentaires et corporelles. Cette vulnérabilité accrue est à prendre en considération dans les mécanismes nationaux de lutte contre les CC (ONU Femmes, 2015).

Dans cette mouvance, la Côte d'Ivoire classée 144ème sur 169 pays les plus vulnérables aux CC pour son indice ND-GAIN du fait de sa situation géographique et économique et de sa faible préparation à faire face aux effets néfastes des changements climatiques a adhéré à nombre d'engagements, parmi lesquels : le Protocole de Kyoto en 1997 ; le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) en 2005 ; le Mécanisme REDD+ en 2012 ; la Coalition pour le Climat et l'Air Pur (CCAC) en 2012 et récemment en 2015 l'Accord de Paris. Ce dernier accord influence fortement la politique climatique du pays, désormais axée sur les deux principaux volets de lutte contre les CC : l'atténuation des émissions de GES et l'adaptation des populations au phénomène.

Décrivant le profil genre de la Côte d'Ivoire, la Banque Africaine de Développement (BAD, 2015), déclarait que le pays est engagé dans la promotion du genre et de l'autonomisation des femmes et a

enregistré des avancées remarquables dans ce domaine ces dernières années, même s'il reste encore des défis à relever. Concernant le nexus genre-changement climatique, l'institution ajoute que plusieurs initiatives ont été entreprises par l'État afin d'assurer une résilience des populations selon les besoins différenciés de genre. Ce sont entre autres des textes de loi et des appuis financiers.

Depuis la 23^{ème} Conférence des Parties (COP) où été signé l'accord de Paris, le pays à l'instar des autres pays-parties s'est engagé à l'inclusion du genre dans sa politique climatique. Le Programme National de Changements Climatiques (PNCC) qui est l'organe principal chargé de la mise en œuvre de cette politique a désormais en charge de traiter la problématique en tenant compte des besoins tout en mobilisant les efforts spécifiques des hommes et des femmes ; les deux catégories de genre étant acteurs, parties-prenantes de la gestion de la crise climatique. Pour mobiliser la participation des femmes à cette cause, le PNCC a pris un ensemble de mesures parmi lesquels, la création d'une cellule genre en son sein ; l'élaboration d'une stratégie nationale genre-changements climatiques ; la signature d'un accord-cadre entre son ministère de tutelle, le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEDD) et celui de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (MFFE).

Malgré la création de cette cellule genre en son sein, les actions et activités de communication du PNCC favorisent peu la participation des femmes à la politique climatique du PNCC en Côte d'Ivoire alors que ces dernières du fait de leurs rôles socio-économiques traditionnels sont en constante interaction avec l'environnement.

Les crises climatiques se perpétuent dans le pays et la presse nationale et internationale ne manquent pas de le signifier. Les vagues d'inondations se multiplient chaque année à Abidjan. L'intérieur du pays n'échappe pas à cette réalité. Ainsi, à Ferkessédougou (ville située au nord de la Côte d'Ivoire) par exemple, la sécheresse est d'actualité depuis plusieurs décennies. Les alertes se poursuivent pour une meilleure prise en charge de la couverture de la ville en eau potable. (Scidev,2021).

Vu que la lutte contre les CC représente un enjeu majeur pour la mise en place et la pérennisation de meilleures conditions de vie pour les populations en Côte d’Ivoire, cette étude entend s’interroger sur la problématique de la participation des femmes à la politique climatique du PNCC.

L’article repose sur l’hypothèse suivante : les stratégies de communication du PNCC influencent peu la participation des femmes à la lutte climatique dans la mesure où, dans la mise en œuvre de sa politique climatique ; ils empruntent des procédés communicationnels peu adéquats à la participation des femmes à sa politique climatique en Côte d’Ivoire. Ceux-ci, tiennent peu compte des pesanteurs socio-culturelles dans leurs actions de communication ; ce qui impacte peu le niveau de connaissance, les attitudes et pratiques défavorables des femmes sur le climat.

La méthodologie de l’article repose sur une enquête duale à la fois qualitative et quantitative principalement à Abidjan et à Ferkessédougou, deux zones représentatives des deux zones de climat de la Côte d’Ivoire afin d’évaluer les processus communicationnels qui influencent la participation des femmes à la politique climatique de la Côte d’Ivoire à travers le PNCC.

L’article s’articule autour de trois parties dont : le contexte, le positionnement théorique et méthodologique, les résultats et leur discussion.

1. Contexte

Le développement est un processus qui a vocation à répondre aux problématiques sociales essentielles du monde : pauvreté, santé, changement climatique, droit, justice sociale... Ainsi, plusieurs champs sont concernés par cet idéal que tous les États entendent atteindre. L’environnement comme cadre de vie des individus devient un support intrinsèque de cet idéal car assurant la productivité économique et les fonctions cognitives des individus, hommes et femmes.

Pour la préservation de cet environnement, la mobilisation de tous est nécessaire, surtout selon les dynamiques du genre. C’est dans ce

contexte que la Banque Mondiale (2013) précise explicitement que l'on ne peut pas limiter l'approche genre et développement à la lutte contre la pauvreté des femmes dans les pays en développement et qu'il faut également se préoccuper : de tous les autres programmes de développement ; quel que soit leurs domaines d'intervention ; qui se penchent sur les relations entre hommes et femmes. Vue que, les inégalités fondées sur le genre, freinent la participation des femmes au développement.

Pour pallier cela, un travail en synergie avec des acteurs de développement en Côte-d'Ivoire s'impose. La participation des femmes à la mise en œuvre des politiques de préservation de l'environnement s'avère nécessaire. Cette étude entend contribuer à la mise en œuvre des ODD que le pays souhaite atteindre d'ici à l'an 2030, notamment au renforcement de la lutte contre les inégalités entre les sexes, à la justice environnementale et sociale ainsi qu'à la construction d'institutions efficaces.

Depuis 2015, à l'issue de l'Accord de Paris, la Côte d'Ivoire a adhéré à une politique mondiale de lutte contre les changements climatiques (CC) en soumettant à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) ses premières Contributions Déterminées au niveau National (CDN) dont l'objectif était de réduire ses émissions de GES de 30,41%. C'est ce document qui oriente la politique climatique du pays.

Après ses engagements via les conventions ratifiées en amont, ce nouvel engagement implique que la Côte d'Ivoire rehausse ses objectifs d'atténuation, de renforcement de sa résilience à l'adaptation en accélérant les réformes forestières, foncières, énergétiques pour contribuer de manière efficace à la lutte contre la pauvreté. Son ambition actuelle est de réduire de 30,41% ses émissions de GES et ce, (en prenant en compte le secteur de la foresterie non visé dans les premières Contributions Déterminées au niveau National de 2015) (MINEDD, 2022).

Dans cette optique, la politique prône l'abandon de pratiques comme l'option du charbon au profit d'un mix énergétique qui comprend une forte proportion d'énergies renouvelables (45%) et des centrales à gaz naturel. Selon le document des CDN révisées, la politique

climatique de l'État ivoirien met également l'accent sur la résilience des couches les plus vulnérables notamment, les femmes et les jeunes à travers la création d'emplois verts. Ainsi, l'implication des acteurs selon leurs rôles spécifiques en rapport avec l'environnement, est aussi un volet transversal de la politique climatique de la Côte d'Ivoire.

Le MINEDD chargé de la mise en œuvre cette politique, l'a délégué au PNCC dont le rôle est de veiller à l'application des CDN qui sont révisées chaque 5 ans. La Côte d'Ivoire a effectué en 2022 sa première révision. Après la soumission de ses premières CDN qui ambitionnaient de réduire ses émissions de GES de 28,25 %, la nouvelle révision a relevé ce chiffre à 30,41%. Depuis lors, le pays redouble de dispositions afin d'atteindre ses objectifs. On note entre autres, la signature d'un accord-cadre avec le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant pour une meilleure intégration du genre féminin à la lutte climatique. A ce propos, plusieurs résolutions ont été prises. Il s'agit entre autres, de la Stratégie National Genre et Changements Climatiques (SNGC), de l'intégration de la problématique des CC dans le Plan National de Développement (PND) 2021-2025 du pays.

Cet article sur la question de la participation des femmes à la mise en œuvre des politiques climatiques du programme national changements climatiques (PNCC) s'articule autour de quatre parties : la première partie aborde la problématique, la deuxième la méthodologie. La troisième partie présente les résultats et la quatrième leurs discussions.

2. Positionnement théorique et méthodologique

Cette partie comporte le cadre de référence théorique et la démarche méthodologique de l'article.

2.1 Positionnement théorique

En sciences humaines et sociales, il existe une panoplie de théories qui auraient pu illustrer ce travail. Cependant, trois théories sous-tendent cette étude : la théorie de la participation, l'approche

écoféministe et la théorie des réseaux sociaux. Ces choix particuliers s'expliquent dans les déclinaisons de leurs fondements.

2.1.1 L'approche participative

Longtemps, le développement a été considéré comme un fait purement quantitatif. Ce faisant, il a été alors assimilé à la croissance économique. Vu sous cet angle, la théorie du développement s'articule autour de critères dits de développement. Ce sont des indicateurs de la croissance économique que sont le niveau des échanges, de la production, de la communication, de l'investissement et l'accumulation des biens. Cependant la nouvelle théorie du développement dit de développement humain et durable en plus de la vision, micro économique, inclus la dimension humaine, écologique et culturelle. C'est un développement plus concret pour les hommes. Ce développement fait en sorte que chacun ait de quoi se nourrir, se revêtir, se soigner ; en un mot c'est la lutte contre la pauvreté. C'est un développement centré sur l'homme. Il est fait également pour l'environnement car l'homme ne peut vivre sans son environnement. Le développement est donc, un long processus participatif qui à travers les changements d'ordre quantitatif et qualitatif intervient au niveau politique, économique (croissance sociale, culturelle, scientifique et qui mène vers un bien-être collectif et individuel). C'est dans le cadre du développement humain et durable qu'intervient la communication pour le développement. D'une manière générale, la communication a longtemps été en marge des projets de développement et elle l'est encore même quand les organisations pour le développement admettent que les bénéficiaires doivent être impliqués, elles ne réussissent pas à comprendre que sans la communication, un dialogue permanent avec les communautés ne peut s'établir. Le fait que les projets de développement soient généralement aux mains d'économistes et de techniciens, empêche la compréhension de thèmes culturels et sociaux qui sont essentiels dans une stratégie de communication. Les projets de développement ne prenaient auparavant pas du tout en compte la communication la considérant souvent comme un instrument de propagande ou de documentation institutionnelle. Les grosses campagnes dans les médias, prouvèrent qu'elles ne pouvaient pas s'inscrire dans la durée sans un financement permanent. De plus,

elles ne contribuaient pas à établir un dialogue avec les communautés. Dès leur conception ; ces campagnes étaient étrangères aux bénéficiaires, et générales pour être acceptables culturellement, en particulier dans les pays d'une riche diversité ethnique et culturelle. L'idée d'établir le dialogue avec les bénéficiaires tout au long du processus de conception, de planification, de mise en œuvre et d'évaluation d'un projet, gagne peu à peu le terrain. Dans un premier temps, qu'il était important d'impliquer les bénéficiaires dans les activités de développement économique et social pour renforcer le sentiment d'appropriation communautaire. Par la suite, on comprit qu'il était irréaliste de tenter d'inculquer le sentiment d'appropriation des projets aux bénéficiaires si ceux-ci n'avaient pas participé aux décisions prises avant le début d'un projet. Le concept de développement participatif à une meilleure compréhension du rôle de la communication pour le développement. L'utilisation de la communication pour le développement pose en prémisses que le succès du développement suppose la participation active et consciente de ceux qui doivent en bénéficier, et cela à tous les stades du processus de développement. Le développement ne peut se réaliser sans un changement de mentalité et de comportement de la population concernée. Selon cette approche, les femmes sont autant que les hommes des acteurs de développement. A ce titre, elles doivent être prise en compte de manière effective dans la stratégie de communication du PNCC.

2.1.2 L'approche écoféministe

L'approche écoféministe est une déclinaison de la théorie féministe qui met au centre de ses préoccupations la distribution du pouvoir et des ressources entre hommes et femmes et les images et symboles associés aux deux sexes et à leurs relations. Elle considère le genre comme une dimension fondamentale de toute organisation, et comme une catégorie construite socialement aussi bien sur le lieu de travail, dans la famille, à l'école que dans les sphères économiques, politiques et culturelles. En effet, la reconnaissance du phénomène des CC a induit de nouveaux enjeux de préservation de l'environnement et de lutte contre la destruction écologique à la fin des années 70. En 1972, Françoise d'Eaubonne (1976), est la première personne à employer le terme « écoféminisme ». Elle

écrivait que le drame écologique découle directement du patriarcat. Le point de départ de l'écoféminisme est donc « *ce lien qui a été créé entre les théories environnementalistes et les féministes* » (Gandon, 2009), mais aussi cette critique formulée envers le capitalisme et le patriarcat. En fait, l'apport du terme « éco » au terme « féministe » aura permis d'ajouter la dimension écologique au féminisme et à sa critique du système économique dominant.

Cette approche considère que jusqu'à présent dans les sociétés patriarcales, les femmes sont là pour des raisons de fécondité et le sol pour des raisons de fertilité. Par cette analogie, elle dénonce la domination masculine sur la femme, qui est liée également à destruction de l'environnement. Selon elle, la matrice idéologique qui permet la domination des hommes sur les femmes est la même que celle qui permet la domination des hommes sur la nature. Selon Laugier (2009) « *L'écoféminisme est un nouvel humanisme qui doit porter une société assainie des luttes pour le pouvoir. Autrement dit, il ne doit pas plaider pour un particularisme au féminin, mais pour un universalisme dont chacun des sexes pourra être porteur* »⁸. Et elle a permis de mettre en évidence le lien existant entre l'exploitation et la domination de la nature par les hommes ainsi que l'exploitation et l'oppression des femmes par les hommes.

En somme, l'approche écoféministe consacre à un système de raisonnement reliant la lutte pour la justice sociale à celle environnementale. Elle encourage la participation des femmes et des hommes au rattrapage de la justice sociale qui influencerait directement la justice environnementale. La signification de l'approche a évolué à travers les années, mais le lien profond qui existe entre les causes de la destruction de la nature et l'oppression des femmes a en revanche perduré. Dans ce travail, il est nécessaire de faire appel à cette approche car répondant de la relation entre les femmes et la nature. Dans les pressions inégalitaires, les femmes dans leurs pratiques quotidiennes, en actrices principales de l'environnement, peuvent causer du tort à celle-ci sans le savoir. En effet, plus les femmes sont ignorantes et dans une position précaire, plus elles se rabattent sur l'environnement qui subit les conséquences de leur précarité. Par effet de causalité, plus elles vivent dans des

conditions de vie stables, plus elles contribueront à la préservation de l'environnement, variable primaire dans la problématique des CC.

2.1.3 La théorie des réseaux sociaux

La théorie des réseaux sociaux (TRS) est une théorie des sciences sociales qui explique les comportements des individus non pas en unités individuelles, mais en indices influencés par des entités sociales dans lesquelles le sujet s'identifie. Elle sert aussi aux processus de changements de comportement. On a encore du mal à affecter la TRS à un auteur, en raison d'une foison d'informations en confrontation. Elle postule en effet que les facteurs déterminants du comportement sont complexes et que les facteurs au niveau individuel ne sauraient suffisamment rendre compte de ce comportement.

En fait, la TRS met l'accent sur les facteurs individuels et communautaires ; reconnaissant l'influence importante de l'environnement immédiat et des groupes de pairs sur les comportements normatifs. Les interventions basées sur les modèles sociaux mettent l'accent sur la mobilisation communautaire, la participation, l'investissement de la communauté et le changement des normes sociales (Lazega, 1998). Ses deux principales inductions sont : les êtres humains sont de nature sociale et sont liés par des réseaux sociaux ; les réseaux sociaux constituent des entités qui peuvent encourager certains comportements, attitudes et pratiques.

Dans la logique de la TRS, pour faire changer de comportement d'une personne par rapport à une thématique précise, il faut tenir compte des réseaux sociaux fréquentés par cette personne. Degenne et Forsé (2004) précisent même qu'en examinant un réseau social, on peut déterminer les façons dont les gens sont liés, trouver les plus influents d'un réseau, observer les rapports entre les gens et lier les réseaux les uns aux autres. Ainsi, dans l'optique de comprendre les comportements des femmes à Abidjan et à Ferkessédougou, l'étude se propose de saisir ces comportements et de les mettre en parallèle avec deux facteurs : la résidence géographique et la culture. Selon Magrin (2017), une situation géographique est un tableau qu'on peut dresser de l'état des rapports entre les sociétés humaines et un espace donné. Cette situation tient compte notamment des rapports entre

acteurs, des dynamiques des milieux en interaction avec les sociétés, de la profondeur historique des phénomènes et des jeux d'échelle.

2.2 Méthodologie

L'étude repose sur une méthodologie mixte qualitative et quantitative.

2.2.1 Terrain et population d'étude

Considérant le rapport de 2021 de Afrobarometer sur les CC qui prend en compte l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques d'un endroit donné, au cours du temps en fonctions de deux facteurs que sont le réchauffement ou le refroidissement, la Côte d'Ivoire est traversée par deux zones climatiques, le climat équatorial humide dans la partie sud et le climat tropical sec dans la partie Nord.

Ainsi, cette étude a été menée sur deux sites géographiques : Abidjan et Ferkessédougou. Abidjan est un district autonome situé au sud de la Côte d'Ivoire. C'est la capitale économique du pays et l'essentiel des activités administratives, politiques et économiques du pays s'y déroulent. Avec 13 communes, elle abrite une diversité de profils de femmes (politiciennes, entrepreneures, chercheuses, enseignantes, journalistes, employées de maison, commerçantes, ménagères etc.). Les hommes et les femmes occupent à peu près les mêmes emplois. Au sein d'une Organisation, on peut trouver des femmes et des hommes dans les mêmes fonctions, dans un rapport d'interaction équivalent, collègues. On enregistre un niveau d'instruction important des populations dans cette localité. Ferkessédougou est une ville appartenant à la région du Tchologo. Elle est située au nord de la Côte d'Ivoire. En termes d'urbanisation, les infrastructures de communication, d'éducation et de culture y sont moins développées par rapport à Abidjan ; on pourrait avancer que la ville est mi-urbaine et mi-rurale. La population a un faible niveau d'instruction. Les femmes sont moins visibles dans les fonctions administratives et intellectuelles. Elles exercent dans les activités comme l'agriculture, le commerce et l'élevage dans une certaine mesure. Ce travail sur la communication et la participation des femmes à la politique climatique du PNCC impose deux types de populations d'étude : d'une part les acteurs du PNCC et d'autre part, les femmes vivant à

Abidjan et à Ferkessédougou. Pour les acteurs du PNCC, l'étude s'est intéressée au Coordonnateur général (CG), aux agents de la Cellule Genre et Inclusion Sociale (CGIS) et à ceux de la Cellule Technologies de l'Information et de la Communication (CTIC). En ce qui concerne les femmes, trois critères étaient nécessaires pour appartenir à l'échantillon : être une femme, avoir une activité en rapport avec l'environnement (agricultrice, ménagère, entrepreneur et professionnelle) et résider dans l'une des deux zones d'étude.

2.2.2 Méthode de recherche

L'étude repose sur une méthodologie hybride combinant les approches qualitative et quantitative.

L'enquête qualitative repose sur des entretiens individuels et de groupe. Ainsi, trois (03) acteurs principaux du PNCC ont été interviewés à l'aide de guides d'entretiens semi-directifs. Il s'agit en l'occurrence du coordonnateur général du programme des agents de la CTIC, de la CGIS et le CG du PNCC. La CTIC est l'organe qui conçoit et déploie les communications du programme. La CGIS est la cellule qui a en charge l'intégration du genre dans les actions du Programme. Et enfin, le CG est l'acteur qui supervise toutes les opérations de planification du programme. Sept (07) entretiens de groupe ont été réalisés auprès des femmes vivant à Ferkessédougou. Leurs profils socio-professionnels était varié : agricultrices, fabricantes et commerçantes de charbon, ménagères... afin de connaître leurs connaissances, attitudes et pratiques communicationnels sur la lutte climatique s'alignant sur la politique climatique du PNCC.

L'enquête par sondage a elle été réalisée auprès d'un échantillon non probabiliste de 150 femmes. Ce procédé consiste à interroger une partie significative de la population d'étude en fonction des caractéristiques du sujet. Ainsi, l'échantillon de 150 femmes est constitué de 63 femmes de Ferkessédougou et 87 d'Abidjan. La constitution de cet échantillon reposait sur trois critères : être une femme, avoir une activité en rapport avec l'environnement (agricultrices, ménagères, commerçantes, entrepreneurs et professionnelles) et résider dans l'une des deux zones d'étude. La collecte de données a nécessité l'usage d'un questionnaire.

Tableau 1 : Identification des enquêtées

Habitation	Abidjan	87	150
	Ferkessédougou	63	
Niveau d'études	Aucun	63	150
	Primaire	10	
	Secondaire	18	
	Supérieur	59	
Métier	Agricultrices	24	150
	Commerçantes	68	
	Entrepreneures	09	
	Ménagères	16	
	Professionnelles	33	

Source : auteur

3. Résultats

Les résultats de cette recherche, s'articulent autour de trois (03) parties : les connaissances des femmes sur la politique climatique du PNCC ; les connaissances attitudes et pratiques des femmes sur les changements climatiques du et les connaissances, attitudes et pratiques des femmes sur les conséquences du changement climatique

3.1 Connaissance des femmes sur la politique climatique du PNCC

Le presque totalité des 150 femmes interviewées ne connaissent pas le PNCC. Seules 17% des répondantes à Abidjan affirment avoir participé à au moins une activité du Programme. Cela s'explique selon tous les (03) agents du PNCC interviewés par le fait que « *le PNCC ne dispose pas encore de stratégie de communication formelle* ». En tant que telle, « *le PNCC n'a jamais organisé de campagne de communication ni à l'intention des femmes spécifiquement, ni à l'intention d'autres cibles* ». « *Jusqu'à lors, le principal canal de communication est le site internet du programme* ». Site sur lequel

un onglet « Genre » a été ajouté en 2021. Cet onglet à vocation communicationnelle devrait rendre compte des activités du PNCC sur le genre mais comporte très peu d'information. Comme activités de communication, on note juste quelques ateliers et conférences organisées par le Programme.

3.2 Connaissance attitudes et pratiques des femmes sur les changements climatiques

Figure 1 : Connaissances des femmes sur le changement climatique

Source : Enquête réalisée du 20 juin au 20 juillet 2022

La grande majorité de femmes interrogées, c'est-à-dire 5/7 affirme connaître les changements climatiques. A Abidjan comme à Ferkessedougou. À Abidjan, 95% disent connaître les CC quand 5% affirment ne pas connaître le phénomène. À Ferkessedougou, 94% des enquêtées connaissent les CC. Globalement, la grande majorité des enquêtées connaissent le phénomène des CC avec 95% de réponse favorable.

A Abidjan les femmes avancent que la forte chaleur et le brouhaha matinale sont des signes de CC. A Ferkessedougou elles affirment reconnaître ce phénomène notamment, à travers la grande période de

sécheresse que traverse leur localité. Aussi, la chaleur, la non-productivité des sols, la pénibilité des travaux quotidiens, la cherté de la vie, la rareté de bois de chauffage sont les principaux facteurs qui leur permettent de réaliser que les « temps ont changé »

Figure 2 : Les causes des changements climatiques selon les femmes

Source : Enquête réalisée du 20 juin au 20 juillet 2022

Interrogées sur les causes qui pourraient être à la base de ce phénomène, elles citent unanimement le déboisement comme premier facteur des CC. Toutefois à Ferkessedougou, elles entretiennent toutes des pratiques provoquant le déboisement. Les fabricantes et commerçantes de charbon ont estimé par exemple qu'elles ne peuvent pas arrêter d'abattre les arbres en raison de leurs besoins socio-familiaux. En clair, cette activité est leur principale source de revenus. A ce propos, la présidente d'une association de femmes à Ferkessedougou s'est interrogée en ces termes : « Que

ferons-nous comme activités si nous arrêtent la coupe des arbres ? Quelles alternatives aurons-nous pour prendre soin de nous-mêmes, de nos foyers avec nos enfants et nos époux ? ». Concernant les agricultrices, elles reconnaissent la pauvreté de plus en plus évidente des sols mais ne font aucun lien entre cette réalité et les engrais chimiques qu'elles utilisent en abondance.

Plusieurs interviewées de Ferkessédougou reconnaissent que tant que la coupe des arbres se poursuivra comme activité génératrice de revenus, la possibilité de tendre vers un climat de plus en plus désertique n'est pas à écarter. Mais ajoute que « *C'est la pauvreté qui fait que nous coupons les arbres. Même si on nous dit d'arrêter aujourd'hui, tant que nos récoltes ne produiront plus comme d'antan, nous n'aurons pas d'autres alternatives économiques, nous allons retomber dans cette activité* ». L'abattage des arbres et la commercialisation du charbon, activités économiques phares après l'agriculture, sont donc pratiquées comme « solution » ou « porte de sortie » pour survivre aux train-train quotidiens.

Les femmes reconnaissent donc leur rôle dans la destruction de l'environnement, mais justifient leurs pratiques par la pauvreté ou le manque de moyens et d'alternatives économiques. De plus, les interlocutrices ont unanimement affirmé ne pas connaître les mesures nationales de lutte contre les CC. En termes d'hygiène et de pratiques environnementales, aucune d'entre elles n'a ainsi ménagé un changement dans ses habitudes. L'abattage de bois à charbon à de fins de commerciales se poursuit, les feux de brousse pour nettoyer le sol pour l'agriculture et la mauvaise gestion des ordures ménagères (l'enfumage)...

3.3 Connaissance des femmes sur les conséquences du changement climatique

Figure 3 : Les conséquences des changements climatiques selon les femmes

Source : Enquête réalisée du 20 juin au 20 juillet 2022

À Abidjan, on relève que l'inondation est le principal fait annonciateur des CC avec 83%. Il est suivi de la sécheresse et de la réduction de l'espérance de vie avec 34%. La dégradation des sols, les maladies hydriques et la cherté de la vie sont les modalités les moins populaires par lesquelles les femmes remarquent l'existence des CC avec respectivement 33% ; 29% et 6%. À Ferkessedougou, la tendance n'est pas la même. A 90%, la sécheresse est le premier facteur par lequel les femmes réalisent les CC. Ensuite viennent : l'inondation 68%, la dégradation des sols à 60%, la disparition de la faune et de la flore à 22% et à 5% la cherté de la vie. Globalement dans les deux zones, cela donne comme principales conséquences des CC : l'inondation à 77%, la sécheresse à 58% et la dégradation des sols à 45%.

4. Discussion des résultats

La crise climatique soulève la problématique de la mobilisation de tous les acteurs à l'adoption de comportements sains et favorables à l'atténuation des émissions de GES et à la résilience des populations face au phénomène. C'est dans ce canevas qu'intervient cette étude qui ambitionne d'évaluer la participation des femmes d'Abidjan et Ferkessédougou, comme parties prenantes, à la politique climatique en Côte d'Ivoire en lien avec les stratégies de communication du PNCC. Pour ce faire, interrogé 150 femmes vivant dans le pays, 42% au nord à Ferkessédougou soit la zone tropicale sèche et 58% à Abidjan, dans la zone équatoriale humide. La différence d'effectifs des enquêtées dans les deux zones d'étude se justifie par le fait que la démographie de femmes est plus importante à Abidjan par rapport à Ferkessédougou. Selon le dernier RGHP de 2021 effectué par l'Institut national de la Statistique (INS) 3 110 034 femmes vivent dans le district autonome d'Abidjan tandis que la localité de Ferkessédougou compte 93 310 femmes.

4.1. *État de la communication entre le PNCC et les femmes*

À travers les entretiens et l'observation participative appliqués aux acteurs du PNCC, les mécanismes d'élaboration ont été identifiés et de prise en compte des femmes dans la politique climatique de Côte d'Ivoire est en projet. Ces principaux mécanismes sont mis en œuvre par une Cellule genre et inclusion sociale créée en 2020 au sein du PNCC qui veille à l'intégration des femmes aux CC conformément aux prescriptions de la SNGC. Par cette Cellule, le PNCC évalue dans le cadre de ses projets, les besoins spécifiques des hommes et des femmes avant de déployer ceux-ci. Comme principaux canaux de communication à l'endroit des populations, il utilise Internet, notamment son site internet ainsi que sa page Facebook. Aussi est-il que ces outils ne correspondent pas tout à fait aux habitudes communicationnelles des cibles de femmes à Abidjan et à Ferkessédougou. Selon nos résultats, 87% des répondantes de Ferkessédougou et 78% des répondantes à Abidjan pensent que la télévision est le meilleur canal de communication pour les atteindre en matière de sensibilisation. En revanche à Ferkessédougou, trois canaux rivalisent en pertinence en termes de canaux de

sensibilisations sur les CC auprès des femmes. La radio à 90%, les sensibilisateurs de proximité à 87% et les artistes et crieurs publiques à 84% sont les principaux vecteurs par lesquels les femmes peuvent être sensibilisées à la politique climatique du PNCC. Par ailleurs, il faut noter les subtilités révélées par l'étude en ce qui concerne les canaux de communication des femmes. A Abidjan, internet et la télévision sont des canaux qui peuvent toucher les cibles de femmes. Cela se justifie même dans le niveau d'instruction. A contrario, Ferkessédougou ne répond à cette culture de communication. En effet les femmes préfèrent la communication interpersonnelle et la radio comme canaux de transmission d'information sur les CC. C'est donc à juste titre que Bessette (2004) rappelait qu'une fois les activités déterminées et planifiées, il faut choisir les outils de communication tout en amenant les gens à s'exprimer, à écouter les points de vue de tous les acteurs et atteindre un consensus autour du plan d'action.

Par ailleurs, 83% des enquêtées ont affirmé ne pas connaître la politique climatique du PNCC contre 17% qui disent la connaître. L'entièreté des 17% connaissant la politique du PNCC vivent toutes à Abidjan. Le canal internet, utilisé par le PNCC correspondent plus aux femmes d'Abidjan qu'à celles de Ferkessédougou. Kouakou (2014) avance à ce propos que, les outils de communication doivent être appropriés à la démarche participative, c'est-à-dire être facilement manipulables par la communauté. Dans cette perspective, le but de la communication n'est pas seulement de diffuser l'information, mais de soutenir le processus de communication participative. Il est préférable d'utiliser des outils déjà connus par la communauté et auxquels ses membres ont souvent recours. Cela permettra une utilisation plus aisée et une appropriation plus rapide de l'outil.

Il permet de transiter vers le volet de la corrélation entre le PNCC et les femmes. 17% des répondantes à Abidjan ont affirmé avoir participé à au moins une activité du Programme. À Ferkessédougou, le rapport est nul. Aucune des enquêtées n'a participé aux activités du PNCC. Si on se réfère à la classification des niveaux de participation de Yoon (1996), les femmes interviennent à la phase d'exécution des projets. Et leur participation prend la forme d'une

participation passive dans laquelle rappelons-le avec Leguenic (2001) les populations-cibles participent en fonction d'activités prédéterminées et après que les stratégies et planifications de projets ai été décidées. Des ateliers de formations sont élaborés, planifiés, et les femmes sont invitées à y prendre part, comme l'attestent les ateliers de renforcement de capacités du PNCC avec le RFJCI.

4.2 Connaissance, attitudes et pratiques comme résultantes des expériences locales

95% des femmes interrogées affirment connaître le phénomène de CC, elles désignent les causes et conséquences du phénomène à partir de leurs vécus différents à Abidjan et à Ferkessédougou. En effet, dans les deux zones, les femmes ont identifié comme principales causes des CC, la mauvaise gestion des déchets à 69%, la pollution de l'air à 68% et la déforestation à 67%. Aussi, ont-elles identifié comme principales conséquences des CC, l'inondation avec 77%, la sécheresse avec 58% et la dégradation des sols avec 45%. Toutefois, les répondantes identifient les causes des CC selon les réalités socio-climatiques de leur zone de vie. Si par exemple à Ferkessédougou, la première conséquence identifiée par les répondantes concerne la sécheresse (90%), ce n'est pas le cas à Abidjan où les répondantes indexent plutôt l'inondation à 83%. D'où l'intérêt de considérer la notion de « savoirs locaux » (Wolf et Moser, 2011). Selon ces auteurs, les perceptions sont influencées par la culture des individus, c'est-à-dire, leur relation avec la nature en fonction de leurs normes, croyances et modèles. En substance, le niveau de connaissances et les capacités d'actions des individus dépendent de leur environnement social, culturel, spirituel voire économique. Cependant, les savoirs-locaux précités ne suffisent pas à induire le changement de comportement en vue de la participation des femmes à la politique climatique du PNCC. Et pour cause : leurs pratiques vis-à-vis de l'environnement ne sont pas toujours à l'image des niveaux de connaissances qu'elles ont des CC. Bessette (2007) l'a clairement exprimé en estimant que ces types de savoir, loin d'être battue en brèche, sont considérées comme la matière sur laquelle doit agir la communication participative.

Les pratiques des femmes à Abidjan semblent exemplaires par rapport à celles à Ferkessédougou. En effet, en matière d'énergie

pour la cuisson, le gaz s'est avéré être la principale source d'énergie utilisée par les répondantes dans la capitale (99%). À Ferkessédougou, c'est plutôt le charbon et le fagot qui rivalisent dans les pratiques des femmes respectivement à 98% et 97%. Même ton concernant les pratiques des femmes en matière de gestion des ordures ménagères. À Abidjan, 98% des répondantes disent faire usage de poubelles contrairement à Ferkessédougou, où les femmes à 95% affirment les brûler pour assainir l'environnement. Cette différence de pratiques s'explique par le fait de la modernité beaucoup plus prégnant à Abidjan qu'à Ferkessédougou. Relativement à leurs pratiques en matière de gestion des eaux usées, les femmes affirment à 66% les déverser dans la rue. Cependant, cette pratique est plus prisée à Abidjan (45%) par rapport à Ferkessédougou où les femmes privilégient à 76% les passages naturels d'eau.

Ces données montrent que les femmes sont à la fois un atout pour la lutte climatique du fait de leurs savoirs locaux mais elles sont également source de sa destruction.

4.3 Les femmes, victimes et causes des changements climatiques

En considération des pratiques environnementales des femmes en général, il est déductible qu'elles ne sont pas alignées sur la politique climatique de la Côte d'Ivoire qui vise à l'horizon 2030 à réduire de 30,41% ses émissions de GES et de tendre vers un mix énergétique qui comprend une forte proportion d'énergies renouvelables (45%) et des centrales à gaz naturel, au détriment du charbon. En effet, conscientes de la réalité des CC qu'elles ont découverts d'elles-mêmes, elles ne fournissent pas d'effort en vue de l'adaptation de leurs activités aux normes souhaitées. De Mère, épouse, ménagère à professionnelle, elles sont pourtant chaque jour en contact avec l'environnement et ce sont elles qui font les productions et les choix de la chaîne alimentaire de leurs familles respectives. Les sources d'énergie pour la cuisson, les techniques d'entretien de l'environnement et les pratiques agricoles sont aussi effectuées par elles. En somme, on retrouve ici les trois cycles de rôles des femmes dont parle Prévost (2015) dans le travail de la sphère de l'alimentation : le cycle reproduction, le cycle production et cycle de la transformation des produits.

A ce propos, Papineau (2017) citant MacGregor (2010) avance que dans la crise climatique, l'apport des femmes serait considérable à trois niveaux selon le rôle qu'elles jouent : la victime, la cause du problème et la salvatrice. Les femmes sont des victimes subissant les chamboulements climatiques comme la sécheresse, l'appauvrissement des sols, la rareté du fagot pour le foyer ... Elles sont aussi la cause du problème, parce du fait de leurs occupations socio-professionnelles diverses. Elles continuent chaque jour à exacerber plutôt qu'à résoudre à travers des activités comme l'abattage des arbres, l'abus de produits chimiques sur les sols, le non-contrôle des naissances ou encore l'utilisation d'énergies non-renouvelables ou fossiles les problèmes de CC. Leur faible niveau de connaissance sur les méthodes de lutte contre le CC ne leur permet pas de jouer à Abidjan comme à Ferkessédougou, le rôle de « salvatrices » de l'environnement qu'elles devraient être selon MacGregor (2010).

Elles entretiennent des pratiques non-bénéfiques à la lutte climatique. En d'autres termes, les savoirs locaux, s'apparente à des connaissances théoriques qui ne permettent pas toujours aux femmes de lier le phénomène du CC à ses causes. À ce titre, deux facteurs sont à prendre en considération : les rapports d'interaction entre le PNCC qui exécute la politique climatique de la Côte d'Ivoire et les femmes dans les deux zones d'une part et les déterminismes socio-culturels des deux zones d'autre part.

Pulvar (2006) expliquait le premier que les comportements isolés des populations par rapport aux projets de développement ont une explication fondamentale dans la manière dont les deux entités interagissent. Or, cela se reflète dans le niveau de connaissance des femmes sur la politique climatique de la Côte d'Ivoire, commandée par le PNCC. Interrogées à cet effet, seulement 17% des femmes interviewées à Abidjan affirme la connaître. Les femmes d'Abidjan seraient plus proches de la politique climatique du PNCC par rapport à celles de Ferkessédougou. Cette réalité trouve aussi son explication dans la situation géographique même du Programme situé dans la capitale économique.

Par effet de causalité, on déduit qu'à défaut de connaître la politique climatique en elle-même, les femmes poursuivent leurs activités

classiques, en ne faisant aucun lien entre la réalité cuisante des CC et le nécessaire changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. Les 17% de l'échantillon abidjanais qui affirme connaître la politique climatique du PNCC est essentiellement instruite avec une position professionnelle stable (professionnelles du privé et du public). Une stratification naturelle se fait en ce sens entre les femmes elles-mêmes, classant d'un côté les femmes pauvres d'une part face à leurs réalités, connaissances et pratiques et d'autre part et les femmes aisées avec les leurs. C'est le principe de genre décrit par Dankelman (2008). Pour ce dernier, le genre est un facteur de stratification social au même titre que l'âge, le sexe etc. Ces résultats rejoignent ceux de Wolf et Moser (2011) pour qui le niveau de connaissance et les capacités d'actions des individus dépendent de leur environnement social, culturel, spirituel voire économique. Cela est visible dans les résultats obtenus à travers les données nuancées d'abord entre les femmes d'Abidjan et de Ferkessédougou, puis entre les femmes à partir des milieux sociaux économiques. En ce sens, cette étude relève des spécificités en termes de perceptions des solutions aux CC. C'est dans ce sens que Rochette et al. (2011) déclarent que les campagnes d'éducation devraient être accompagnées de mesures et de propositions concrètes que les populations peuvent exécuter au niveau individuel et collectives, en fonction de leurs besoins, afin de rendre les changements de comportements possibles.

Conclusion

L'étude sur l'évaluation de la participation des femmes à la politique climatique du Programme National de Changements Climatiques (PNCC) en côte d'Ivoire révèle la méconnaissance des populations féminines sur ces politiques. Le PNCC emploie un mode de participation passif des femmes dans ses actions de communication. Des entretiens individuels et par groupe, il ressort que le Programme organise des ateliers et les femmes y participent quand elles sont invitées. Ces femmes conviées aux activités du PNCC sont des agents des administrations publiques et privées par le biais du RFJCI. Les autres catégories de femmes (ménagère, agricultrice, commerçantes de charbon...) ne bénéficient pas de renforcement de

capacité concernant l'atténuation des CC. Qui plus est, le Programme n'a pas de mécanisme communicationnel défini et précis en ce qui a trait à la participation des femmes à sa politique climatique. Il n'a jamais initié de campagne de communication ni à l'endroit des femmes ni à l'endroit d'autres cibles genrées. L'outil principal usité par le PNCC est internet, notamment la page Facebook et le site internet du Programme. Ces plateformes ne relaient pas d'information à l'intention des femmes. Ainsi, le PNCC emprunte des procédés peu adéquats à la participation des femmes à la lutte climatique dans ses actions de communications.

L'enquête par sondage a interrogé trois niveaux de connaissance des femmes sur la problématique des CC en Côte d'Ivoire : leur connaissance du phénomène, leur connaissance des impacts de leurs activités sur le climat ainsi que leur connaissance de la politique climatique du pays. Les résultats de l'étude démontre qu'elles ne connaissent pas le phénomène et ses implications. Les savoirs qu'elles ont des CC sont issus de leurs expériences locales, et pour elles, tout ce qui manifeste les « changements de temps » est CC. Elles pensent connaître le phénomène mais ne le connaissent pas, raison pour laquelle leurs pratiques restent stagnantes. Ainsi, les attitudes et pratiques des femmes vis-à-vis de l'environnement ne sont pas alignées sur la politique climatique du PNCC, donc qu'elles ne participent pas à la réalisation de cette politique.

Il ressort du développement précédent que les femmes ont une faible participation à la réalisation de la politique climatique du PNCC ce qui confirme l'hypothèse de cette étude.

Ce travail c'est référé à trois fondements théoriques : la théorie de la participation, l'approche écoféministe et la théorie des réseaux sociaux. Si l'on parle aujourd'hui des ODD, c'est sans équivoque parce qu'un constat a été fait : l'activité humaine influence négativement le milieu de vie devenu de plus en plus fragile à contenir les besoins et ambitions. Dans les tentatives de solutionnement de cette problématique, il faut reconnaître les responsabilités équitables de chacun à l'échelle de sa position sociale et économique. En ce sens, les populations les plus pauvres avec des pratiques précaires sont amenées à détruire l'écosystème naturel à leur façon. De même, les populations les plus aisées impactent aussi

à leurs manières l'environnement avec des possibilités de résilience. Aussi, les injustices sociales du fait de traditions héritées ou de conjonctures structurelles viennent amplifier les actions des uns et des autres sur l'environnement. Dans ce schéma, il faut entreposer les femmes et les hommes dans ces rôles de pouvoir qui illustrent la vie dans nombre de sociétés en développement.

Les inégalités sociales entre les sexes impactent négativement leur rapport à l'environnement. En fait, il existe une connexion cachée entre ces deux notions. Puisque des rôles sont socialement construits pour les deux sexes naturels, féminin et masculin, leurs activités quotidiennes sont différentes. Les femmes effectuent des travaux domestiques, agricoles et traditionnels déconsidérés au détriment de ceux des hommes. Un tourbillon de cercle vicieux se forme dès lors : les femmes traditionnellement productrices, reproductrices, éducatrices, ou transformatrices se trouvent être des actrices principales de l'environnement. Ainsi, selon leurs niveaux et positions sociales de vie, elles protègent ou détruisent l'environnement. Au vu de ce développement, on retient que la justice environnementale est dépendante de la justice sociale. Les approches participatives et écoféministes interviennent à ce point de raisonnement dans ce travail. Les positions précaires des femmes et leur faible participation à la mise en œuvre de la politique du PNCC ont un rapport direct avec l'environnement.

La dernière théorie convoquée s'est aussi illustrée. Les problématiques sociales s'expriment différemment d'un milieu à un autre, d'une civilisation à une autre, d'une culture à une autre. Elles se démarquent avec des spécificités aux communautés. Ainsi la complexité de chaque problématique tient à comment les communautés appréhendent et gèrent ces préoccupations. Parmi les principales manières d'aborder et d'interpréter les phénomènes sociaux, les liens sociaux privilégient une approche particulière du social, inspirée de Simmel, selon laquelle ce sont les interactions et les relations entre les individus, et non les individus eux-mêmes et leurs attributs, qui constituent les objets élémentaires de la sociologie. Le principal postulat ici est que les pratiques prennent sens dans un système de relation appelé "réseau social" et donnent sens à ce système de relation.

Pour comprendre les comportements des individus, il faut se référer à leurs réseaux sociaux. Ces derniers sont à l'image de systèmes de valeurs culturellement acceptables, ce qui explique les comportements. De même, pour la prise en charge des problématiques, les politiques publiques, en tenant compte de ces ramifications spécifiques des réseaux sociaux, gagnent au changement de comportement des individus. Dans ce travail, les femmes du nord et celles du sud font différemment face au phénomène des CC et adoptent des comportements selon les spécificités traditionnelles et sociales de leur milieu de vie dans le but d'y faire face. Les rapports étant sensiblement distincts avec l'environnement, les types d'action envisageables pour solutionner les CC doivent différer des femmes d'Abidjan à celles de Ferkessédougou.

La communication avec les diverses cibles de femmes genrées s'avère déterminant dans la manière de concevoir la lutte contre les CC. Le rôle de la communication est décisif pour promouvoir un développement qui prenne en compte la dimension humaine pour un changement social. Les canaux de communication en vue de la mobilisation à la lutte contre les CC doivent tenir compte des habitudes culturelles des populations qui répondent souvent à des déterminismes socio-économiques. Le vecteur de la communication est partie prenante de la participation des usagers aux politiques de lutte contre les CC, car permettant de saisir les informations afférentes à cette problématique. En fin de compte, ce travail a expliqué la connexion tripartite entre les notions de communication, genre et changements climatiques.

Références Bibliographiques

Aguilar Lorena (2008), *Is there a connection between gender and climate change ?* Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn), bureau du conseiller principal pour l'égalité des sexes.

Banque mondiale (2013), *Être femme en côte d'ivoire : quelles stratégies d'autonomisation ?* Rapport des consultations de la banque mondiale sur le genre, Empowerment challenges, Abidjan.

Banque ouest-africaine de développement (2012), *Fiche de contrôle pour l'intégration du genre et du changement climatique dans les projets*, Boad.

Bessette Guy (2004), *Communication et participation communautaire. Guide pratique de communication participative pour le développement*, Québec, Presses de l'Université Laval.

Bessette Guy (dir.) (2007), *Eau, terre et vie, communication participative pour le développement et gestion des ressources naturelles*, Québec/Paris, Presses de l'Université Laval/Éditions L'Harmattan.

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (2022), *Pourquoi l'action climatique a-t-elle besoin des femmes ?* Nations unies sur le changement climatique, Ccnucc.

Dankelman Irene (2008), *Gender and climate change : an introduction*, Earthscan, London.

Développement et paix (2015), *Chaud devant : impacts des changements climatiques dans les pays du sud et recommandations pour une action du canada*, édition la chaleur, Montréal.

European Capacity Building Initiative (2016), *Guide de poche de l'accord de paris*, Oxford climate policy.

Fao (2013), *Un accès équitable des femmes et des hommes aux ressources et aux pouvoirs afin d'assurer la sécurité alimentaire face au changement climatique*, 2eme édition, Fao et ccafs, Rome.

Fao (2002), *Conception et mise en œuvre de politiques nationales d'information et de communication pour un développement durable en Afrique*, Fao, Rome.

Joly Natalie et Sylvestre Jean Pierre (2004), *Les réseaux d'échanges réciproques de savoirs : logiques d'échange et formes de sociabilité*, Maison des sciences de l'homme, collection ethnologie, France.

Kouakou Isaac (2014), « Analyse de l'usage de la communication comme moyen de compréhension et de participation de la population au développement local dans le chef-lieu de la région du N'Zi (Dimbokro) », *Revue Kasa Bya Kasa*, n° 24, Educi, pp. 146-159.

Lafrance Jean Paul (2006), *Place et rôle de la communication dans le développement international*, presses de l'université de Québec.

Laugier Sandra, Falquet Jules et Molinier Pascale (2015), *Genre et inégalités environnementales : nouvelles menaces, nouvelles analyses, nouveaux féminismes*, Cahiers du genre, n°59.

Leguenic Morgane (2001), *L'approche participative, fondements et principes théoriques : application à l'action humanitaire*, Groupe URD, université d'Antananarivo.

MacGregor Sherilyn (2010), *Gender and climate change : from impacts to discourses*, Keely University.

Mercklé Pierre (2004), *Sociologie des réseaux sociaux*, édition la découverte, paris.

Minedd (2019), *Pour un processus de plan national d'adaptation (PNA) qui réponde aux questions de genre en côte d'ivoire*, Ministère de l'environnement et du développement durable (Minedd), République de Côte d'Ivoire.

Minedd (2022), *Contribution déterminés au niveau national (CDN)*, Ministère de l'environnement et du développement durable (Minedd), République de Côte d'Ivoire.

Minedd (2014), *Document de stratégie du programme national changements climatiques (2015-2020)*, Ministère de l'environnement et du développement durable (Minedd), République de Côte d'Ivoire.

Ministère du plan et du développement (2016), *Etude nationale prospective « Côte d'Ivoire 2040 »*, Ministère du plan et du développement, République de Côte d'Ivoire.

Misse Misse (2003), *Pratiques de communication et changement social ; recherche sur l'appropriation de l'internet en Afrique subsaharienne*, Université de Grenoble 3.

Rochette Philippe (2011), *Towards a standard non-steady-state chamber methodology for measuring soil N2O emissions*, Animal feed science and technology, Elsevier.

Onu femmes (2015), *ODD 13 : prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions*, Onu femmes.

Prévost Eloise (2015), *Des tomates et des femmes : transformation agricole et division sexuelle du travail au Benin*, Dossier alimentation arme du genre.

Papineau Krystel (2017), *Rôle des femmes dans l'espace public et changements climatiques au Québec : réalisation et étude de la*

plateforme web rose sur vert dans le cadre d'une recherche-intervention, Mémoire de Maitrise, Université du Québec.

Pulvar Olivier (2006), *Des limites à la mémoire historique française de l'esclavage*, Citées n°25.

Unesco-Pnue (1995), Education relative à l'environnement, Organisation des nations unis pour l'éducation la science et la culture (Unesco) et Programmes des nations unis pour l'environnement (Pnue).

Wolf Johanna et Moser Suzanne (2011), *Individual Understandings, Perceptions, and engagement with climate change : Insights from in-depth studies across the world*, Wiley Interdisciplinary Reviews : Climate Change.

Le terrorisme au Burkina Faso : perceptions de deux auteurs à travers leurs œuvres littéraires

Jacobe SEGDA

Doctorant Université Joseph Ki-Zerbo,
Ouagadougou – Burkina Faso
segdajac@yahoo.com

Résumé

Depuis quelques années, l'Afrique dans sa bande sahélo-saharienne est frappée par le terrorisme. Le Burkina Faso qui semblait épargné du phénomène a vu des attaques terroristes se multiplier sur son territoire depuis 2016. De nos jours, il est le pays de la sous-région le plus touché par le phénomène. Ses conséquences sont énormes et ne laissent personne indifférent. Des écrivains vont évoquer ce fléau dans leurs œuvres en le décrivant, en le dénonçant ou en proposant des stratégies pour son éradication. C'est le cas de Dramane Konaté et de Nouhoun Lafricain Simboné dans leurs recueils de nouvelles La triade de sang et Les pages tristes d'une nation. La présente réflexion se propose de décrire les perceptions que les deux auteurs ont du terrorisme qui sévit dans leur pays, ce, à travers une analyse des deux œuvres. Quelles sont les causes du terrorisme qui sévit dans le pays des deux auteurs ? Quelles sont les stratégies utilisées par les terroristes ? Quels sont les inconvénients du terrorisme sur les populations et que proposent les auteurs à travers leurs œuvres pour l'éradication du phénomène ? Telles sont les questions auxquelles la présente étude se propose de répondre.

Mots clés : terrorisme, force de défense et de sécurité, victimes

Abstract

For several years, Africa in its Sahelo-Saharan strip has been hit by terrorism. Burkina Faso, which seemed spared from the phenomenon, has seen terrorist attacks multiply on its territory since 2016. Nowadays, it is the country in the sub-region most affected by the phenomenon. Its consequences are enormous and leave no one indifferent. Writers will evoke this scourge in their works by describing it, denouncing it or proposing strategies for its eradication. This is the case of Dramane Konaté and Nouhoun Lafricain Simboné in their collections of short stories La triade de sang and Les pages tristes d'une nation. This reflection aims to describe the perceptions that the two authors have of the terrorism that is rampant in their country, through an analysis of the two works. What are the causes of the terrorism raging in the country of the two authors ? What are the strategies used by terrorists ? What are the disadvantages of terrorism on populations and what do the authors propose through their works for the eradication of the phenomenon ? These are the questions that this study aims to answer.

Introduction

Depuis quelques années, la bande sahélo-saharienne de l’Afrique est confrontée à un sérieux problème d’insécurité. Des groupes armés s’en prennent aussi bien aux civils qu’aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Ces groupes armés, qui reçoivent des appellations variées, sont officiellement reconnus au Burkina Faso comme étant des terroristes. Le Burkina Faso est actuellement le pays le plus touché par les attaques terroristes dans la sous-région. Le terrorisme constitue ainsi la principale préoccupation des citoyens burkinabè. Les écrivains burkinabè ne sont pas restés en dehors de cette préoccupation. Dramane Konaté et Nouhoun Lafricain Simboné ont par exemple traité cette problématique dans leurs nouvelles. Comment ces écrivains perçoivent-ils le phénomène qui sévit dans leur pays depuis un certain nombre d’années ? Quels sont selon ces auteurs les causes du terrorisme ? Comment les terroristes opèrent-ils et quelles sont les conséquences des actes terroristes sur la vie de la nation ? La présente réflexion se charge de trouver les réponses que donnent Dramane Konaté et Nouhoun Lafricain Simboné à ces différentes questions, à travers l’analyse de leurs recueils de nouvelles. Le travail se donne comme objectif de dégager les perceptions que les deux auteurs ont du phénomène du terrorisme. A priori, le terrorisme qui sévit dans la bande sahélo-saharienne, et particulièrement au Burkina Faso, est dû au mécontentement d’une frange de la population locale pour diverses raisons ; toutes choses qui amènent cette population à intégrer des groupes armés extrémistes agissant au nom d’une idéologie qui leur est spécifique. Les individus ayant ainsi intégrés les groupes terroristes prennent les armes contre leur propre nation. Les conséquences de ces actes terroristes sont énormes, que ce soit sur le plan matériel, humain ou institutionnel. C’est certainement cette désastreuse situation qui a intrigué les deux écrivains, les amenant à la dépeindre à travers deux recueils de nouvelles : *La triage de sang* et *Les pages tristes d’une nation*. Le travail s’articule en deux grands points. Le premier grand point traite des aspects théoriques et méthodologiques. Le deuxième grand point s’attelle aux résultats et à leur interprétation.

1. Aspects théoriques et méthodologiques

1. 1. Aspects théoriques

Le phénomène de terrorisme est différemment perçu par les chercheurs. Il prend aussi des formes différentes selon les contrées. Dans tous les cas, tout terrorisme a comme résultat la terreur qu'il sème au sein des communautés, ce à travers des actes de violence. Selon la convention arabe pour la suppression du terrorisme, le terrorisme est défini comme étant :

tout acte de violence ou menace de violence, quels qu'en soient les causes et les buts, commis pour mettre en œuvre un projet criminel individuel ou collectif et visant à semer la terreur parmi les gens ou à les effrayer en leur portant atteinte ou en mettant en péril leur vie, leur liberté ou leur sécurité ou à porter atteinte à l'environnement, à l'un des services publics, aux biens publics ou privés, ou à les occuper ou à s'en emparer, ou encore à mettre en danger l'une des ressources nationales (Al-Midani, cité par Moussa, 2019)²⁴⁹.

Le terrorisme passe donc par la violence physique ou morale pour aboutir à ses fins. Les groupes terroristes sont motivés par un ordre idéologique. Profitant des défaillances des États, les groupes terroristes s'implantent dans les zones peu contrôlées et cherchent à étendre leur pouvoir au-delà de ces zones. À travers des prêches, ceux-ci essaient d'avoir l'adhésion des populations locales. Selon Damiba (2021), plusieurs groupes terroristes opèrent dans l'Afrique de l'Ouest dont l'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), l'État islamique au grand Sahara (EIGS), les Signataires par le sang à Al-Mourabitoune, Ansar Dine, le Front de Libération du Macina (FLM) et Boko Haram. La plupart du temps, les différents groupes justifient leurs actions en mettant en avant la religion. Ainsi, Bobo Haram, né au Nigéria dans l'État de Borno, dénonce la gouvernance à l'occidental de son pays et prône la mise en place de la charia. AQMI, provenant du Groupe salafiste pour la Prédication et le

²⁴⁹ pp. 27-28

Combat (GSPC), veut instaurer dans les pays occupés une gouvernance islamique. Il rejette toute altérité et veut imposer l'Islam par les armes (Toutin, 2017). L'EIGS, issu du Mouvement pour l'Unité du Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), prétend promulguer un islam salafiste en appliquant la charia dans l'Afrique de l'Ouest. Al-Mourabitoune veut « réaliser l'unité des musulmans du Nil à l'Atlantique » (Damiba, 2021)²⁵⁰. Ansar Dine lutte pour l'autonomie de l'Azawad, territoire dans lequel il prétend appliquer de façon stricte la charia. Quant au FLN, il vise non seulement le rétablissement de l'ancien empire du Macina, mais aussi l'établissement d'un Califat, l'instauration d'Émirats islamiques et l'expansion de l'islam (Damiba *op.cit.*).

L'objectif des groupes armés terroristes semble ainsi être la promulgation de l'islam. Mais derrière ce motif se cachent d'autres ambitions inavouées. Les territoires occupés par les terroristes sont en réalité des couloirs de trafics de toutes sortes. C'est le fruit de ces trafics qui constitue d'ailleurs leurs principales sources de revenu. Ainsi, selon De Montclos (2021), Daech exploitait le pétrole de l'Irak et de la Syrie. Boko Haram collaborait avec les braconniers de la forêt de Sambisa et de la réserve naturelle de Waza au Nigéria. Les groupes terroristes rackettaient les orpailleurs des mines d'or artisanales du nord du Niger, du Burkina et du Mali (autour de Kidal). Certains terroristes maliens ont entretenu des contacts avec des trafiquants de drogue internationaux. Ces derniers financent les terroristes à travers les prélèvements des taxes et des commissions.

Plusieurs problèmes amènent les jeunes à intégrer les groupes terroristes. Ces problèmes sont d'ordre socio-politique. Selon Kohnert (2022), la faiblesse des structures de gouvernance et la pauvreté sont les principaux moteurs du terrorisme en Afrique subsaharienne. En effet, les habitants d'une localité s'adonnent au terrorisme suite à la pauvreté, à des frustrations, à des stigmatisations, ou à l'oppression de la part des dirigeants ou d'autres communautés. Ainsi,

²⁵⁰ p. 43

la propagande salafo-djihadiste prospère sur le sentiment de déclassement, d'injustices, de frustration, d'exclusion, dans un contexte familial défaillant et de rejet par la société, surtout lorsque cette propagande flatte des égos blessés, offre une revanche, promet un monde meilleur (Toutin, 2017)²⁵¹.

Au Nigéria, Boko Haram a vu le jour suite à des exécutions extrajudiciaires et à un affrontement entre la population et la police à propos du port de casques de moto (De Montclos, 2021). AQMI est né suite à l'annulation de la victoire des islamistes par les militaires aux élections de 1991 en Algérie. Au Niger, des éleveurs ont rejoint, certains l'EIGS, d'autres la Katiba Macina, pour protéger leurs troupeaux, lutter contre les rackets des forces de sécurité, les razzias des Touaregs et l'exploitation de la noblesse locale (De Montclos, *op.cit.*).

Les groupes terroristes usent de ruse pour pouvoir s'implanter dans les zones convoitées et recruter d'autres terroristes. Ils s'installent généralement dans des zones délaissées par l'État. Profitant de la précarité de ces populations, les terroristes se présentent en sauveur. Ils promettent même de les aider à s'épanouir. C'est ainsi que Malam Ibrahim Dicko, à travers ses prêches, est arrivé à enrôler les jeunes du nord du Burkina Faso en dénonçant l'esclavagisme et les lourdes dotes que les jeunes devaient fournir pour pouvoir se marier. Les terroristes algériens, venus au Mali, se sont d'abord mis au service des populations locales en prenant à leur compte les revendications des Touareg du Nord Mali. Une telle stratégie permet d'avoir beaucoup d'adhérents. Les chefs terroristes rémunèrent leurs combattants avec l'argent qu'ils gagnent à travers la contrebande, les commissions, les taxes, les rançons et les rackets. Ils reçoivent aussi des dons venant de partenaires internationaux et de ceux qui souhaitent se rallier à leurs causes. Au Burkina Faso, le phénomène est plus ancré au nord et à l'est du pays. Pour s'installer dans une zone, les terroristes s'en prennent d'abord aux FDS, puis aux fonctionnaires de l'État, surtout les enseignants. Ensuite, ils intimement l'ordre de fermer les écoles classiques, l'enseignement ne devant se

²⁵¹ p. 67

faire, selon eux, qu'en arabe. Après cela, ils saccagent les structures administratives pour faire disparaître les symboles de l'État. Une fois qu'ils ont conquis un territoire, ils tournent de village en village pour faire respecter leur loi : port de pantalons sautés chez les hommes, port de voile chez les femmes, interdiction de l'alcool, du tabac, etc. Ils ont généralement des complices qui leur indiquent les mouvements des FDS. Selon Oulon (2019), les bergers seraient leurs agents de renseignement. Étant donné que ces derniers ont une maîtrise parfaite de la forêt, ils sont mis à contribution pour le choix des itinéraires, des affûts, des endroits de cache d'armes, etc. Ces bergers sont rémunérés. Les narco-trafiquants seraient les alliés incontournables des terroristes. Les terroristes escortent les produits de contrebande et en retour, les narco-trafiquants apportent aux terroristes le nécessaire pour les opérations (motos, armes, munitions, explosifs). Il y a ainsi une connivence entre narco-trafiquants et groupes terroristes.

Ces dernières années, les groupes terroristes frappent de plein fouet l'Afrique subsaharienne. Et particulièrement au Burkina Faso, les conséquences de leurs actions sont incommensurables. Affectés par cette situation, les auteurs Dramane Konaté et Nouhoun Lafricain Simboné se sont fait entendre à travers leurs œuvres. Le point suivant dévoile le contenu de ces œuvres qui constituent le corpus de l'étude. Il y est question aussi de la description de la méthodologie du travail.

1. 2. Corpus et méthodologie

Le corpus qui fait l'objet de la présente étude est constitué de deux recueils de nouvelles d'auteurs burkinabè. Le premier recueil est intitulé *La triade de sang*. Il est de Dramane Konaté, édité en 2017 à Ouagadougou aux éditions Icralivres. Le recueil comporte 97 pages et est constitué de trois nouvelles : « Bouktou », « l'Avenue Panafrica » et « Las Basmal ». La première nouvelle traite d'un village du nom de Bouktou, jadis paisible et prospère, mais, subitement envahi par des terroristes ayant à leur tête Ibn Abouss. Dans « L'Avenue Panafrica », Al-Nibal et ses compagnons de sang attaquent l'hôtel « Bel-Hôtel » et un célèbre café fréquenté par de hautes personnalités. D'énormes dégâts sont enregistrés. Mais les unités antiterroristes sont arrivées à neutraliser Al-Nibal et ses compagnons. Dans « Las Basmal », Kèlètigui participe à des

batailles au Burkina Faso, puis en Côte d'Ivoire. Démobilisé, il est embauché par un hôtelier exerçant au bord de la lagune. Mais un massacre causé par des terroristes va emporter Kèlètiguï.

Le deuxième recueil est de Nouhoun Lafricain Simboné. Intitulé *Les pages tristes d'une nation*, le recueil a été édité en 2021 aux éditions Vision pour l'Afrique à Ouagadougou – Burkina Faso. Il contient aussi trois nouvelles : « Une mort de trop », « Les larmes d'une mère » et « Un patrimoine en péril ». Dans « Une mort de trop », il est question de la mort du gendarme Alassane au front sous la complicité de son petit frère Soulé. Soulé est un grand informaticien. Comme il avait besoin d'argent, il accepte une proposition alléchante des terroristes : à l'aide d'un appareil sophistiqué, il se charge d'indiquer les positions des FDS aux terroristes contre la somme de trois millions. Pourtant, son grand frère Alassane fait partie de ces FDS qui traquent les terroristes. Un jour, sous l'indication de Soulé, les terroristes attaquèrent des gendarmes en patrouille et ce fut Alassane qui perdit la vie. Dans « Les larmes d'une mère », Wendtoin, jeune militaire, raconte à son épouse Pougneré les conditions difficiles dans lesquelles ils combattent au front au nord du pays. C'est lord d'un combat intense contre les terroristes que Wendtoin a succombé, laissant ainsi sa femme et ses deux enfants dans la misère. Dans « Un patrimoine en péril », l'auteur fait l'apologie du « rakiré » ou parenté à plaisanterie, une pratique sociale qui permet de conjurer ou d'étouffer toute velléité d'affrontement intercommunautaire. La prospérité du « rakiré » aurait pu éviter les massacres qui sévissent dans le nord du pays. Le massacre le plus atroce fut l'exécution sommaire de plus de trente femmes. Malheureusement, ce patrimoine séculaire qu'est le « rakiré » est délaissé par les différentes communautés.

Ce sont ces six nouvelles qui sont exploitées pour la présente étude. Celle-ci s'adosse sur la théorie sociocritique. La sociocritique étudie les textes en s'intéressant à leur organisation interne, leur système de fonctionnement, les réseaux de sens, etc. Elle s'intéresse aussi à la présentation des aspects sociaux dans le texte. Elle a été développée par les auteurs tels Lucien Goldman, Claude Duchet et Edmond Cros. Goldman considère que l'œuvre littéraire est comme « un support indispensable servant à appuyer les analyses sociales » (cité

par Najib, 1999)²⁵². L'œuvre littéraire contribue donc à comprendre la réalité sociale. Pour la sociocritique, la littérature est inséparable de la société ; elle « concilie non seulement le texte dans son univers de papier avec la société dans son univers réel, mais s'attelle surtout à montrer comment le social vient au texte » (Sakoum, 2009)²⁵³. La littérature reflète ainsi de la réalité sociale. Le texte littéraire se construit autour d'un emboîtement de représentations. Or, de représentation en représentation, l'on aboutit à « la mise scène ou mise en image des différentes problématiques sociales sous la forme de discours iconiques ou langagiers » (Cros, 2003)²⁵⁴. Si le texte littéraire est une « mise en scène » des différentes problématiques sociales, il permet donc au lecteur de comprendre le contexte social dans lequel l'œuvre a été produite. Ainsi serait-il permis d'affirmer que les faits évoqués par Dramane Konaté et Nouhoun Lafricain Simboné reflètent la réalité vécue dans leur pays, à savoir le Burkina Faso. Une des réalités que les deux auteurs ont dépeinte dans leurs recueils de nouvelles est le phénomène du terrorisme. À travers une approche qualitative, il est question dans cette étude de décrire la manière dont les deux écrivains perçoivent le terrorisme qui sévit dans leur pays. Plus précisément, il s'agit d'analyser le corpus pour faire ressortir les causes du terrorisme, les stratégies des terroristes et les conséquences de leurs actes. L'analyse fait ressortir aussi les suggestions des auteurs, suggestions dont la prise en compte permettrait de juguler un tant soit peu le phénomène du terrorisme.

2. Analyse du corpus

Il est question dans ce deuxième grand point d'étudier le corpus pour faire ressortir les éléments qui illustrent les causes du terrorisme, les modes opératoires des terroristes, les conséquences du phénomène, ainsi que les solutions préconisées par les auteurs.

²⁵² p. 25

²⁵³ p. 46

²⁵⁴ p. 38

2. 1. Causes du terrorisme

Pourquoi le terrorisme ? C'est la plus grande question que les chercheurs n'ont jamais cessé de se poser. Cette question a aussi été posée par les deux auteurs : « Pourquoi tuer son prochain, massacrer des humains au nom d'un ordre quelconque ? » (Konaté, 2017)²⁵⁵. « Pourquoi ces hommes [...] les attaquaient sans que personne ne sache réellement les causes ? » (Simboné, 2021)²⁵⁶. La première interrogation est une question rhétorique. Le narrateur s'indigne contre la barbarie d'hommes sans foi ni loi. Les actes terroristes ne pourraient en aucun cas être justifiés. La deuxième question va dans le même sens. Les victimes du terrorisme ne savent pas pourquoi les terroristes s'en prennent à elles. Pourtant, les terroristes « ont leurs raisons que la raison ignore ». Souvent, ils déclinent leurs intentions. Dans *La triade de sang*, on perçoit quelques motifs dont la question religieuse. Ainsi, au cours de l'attaque de Bel-Hôtel, Al-Nibal s'en est pris aux deux occidentaux parce qu'ils étaient des mécréants (Konaté, 2017)²⁵⁷. En plus, avant toute action criminelle, les terroristes criaient toujours « Allah Akbar ! » (*op. cit.*)²⁵⁸. Ces éléments montrent que les malfaiteurs mettent la religion au centre de leurs actions. Effectivement, les objectifs de certains mouvements terroristes sont, entre autres, l'implantation d'un islamisme radicale. C'est le cas par exemple d'AQMI, de l'EIGS ou de Boko Haram. Mais ceci n'est qu'un prétexte. Les terroristes conquièrent des territoires pour faire prospérer des trafics de toutes sortes. Dans « Bouktou », un ex-combattant décline la vraie identité des terroristes : « cet ordre dont les maîtres ont toujours été des narcotrafiquants se révélait plutôt satanique, la plupart des combattants ne connaissant aucun passage du Livre saint de l'islam » (*op. cit.*)²⁵⁹. La religion est donc un alibi. Les terroristes se cachent derrière la religion pour s'enrichir à travers le commerce illicite. Ceux-ci deviennent riches et avec leur argent, ils captivent les populations et se font de nouveaux adhérents.

²⁵⁵ p. 43

²⁵⁶ p. 67

²⁵⁷ p. 60

²⁵⁸ pp. 57, 59

²⁵⁹ pp. 25-26

La pauvreté est l'un des facteurs qui amènent certains individus à intégrer le terrorisme. Ce cas est illustré dans la nouvelle « L'avenue Panafrica » à travers le personnage Al-Nibal. Celui-ci était démuné. Il a tapé à toutes les portes. Mais il n'a pas eu du travail. Il a voulu partir à l'extérieur. Mais il n'avait pas d'argent pour le billet d'avion. Il avait un oncle richissime qui pouvait l'aider. Mais au lieu de l'aider, l'oncle l'a plutôt dénigré et rejeté : « Je t'avais dit que je ne voulais plus te voir [...] tu es la honte de la famille » (Konaté, 2017)²⁶⁰. N'ayant plus de perspective en vue, Al-Nibal est allé se faire enrôler pour le terrorisme. Dans « Une mort de trop », c'est la pauvreté aussi qui a amené Soulé à accepter les propositions des terroristes. Après l'incendie de son entreprise, Soulé avait tout perdu. C'est alors que les terroristes l'ont approché, lui ont demandé de leur indiquer les positions des FDS contre la somme de trois millions. Celui-ci a accepté. Les terroristes profitent donc des situations précaires des individus pour les enrôler comme l'on indiqué plusieurs observateurs. Kohnert (2022) par exemple reconnaît que la pauvreté est un des principaux moteurs du terrorisme. Ce facteur ressort aussi dans les propos de Serigne Bamba Gaye :

Ces populations pauvres sont chargées de surveiller les positions des FDS, ce qui permet à ce mouvement de planifier des attaques ou de modifier les itinéraires des cargaisons de contrebande qu'il est chargé de convoier. Pour ces jeunes, c'est une véritable promotion sociale que leur offre le groupe djihadiste ce que leur État est incapable de faire pour eux » (Gaye, 2017)²⁶¹.

De ces affirmations, il ressort que la pauvreté est un facteur déterminant dans la propagation du terrorisme. Et dans la bande sahélo-saharienne, l'on rencontre des populations très démunies. Les États semblent les avoir délaissées, ce qui est une aubaine pour les terroristes.

En revenant sur le cas du personnage Al-Nibal, l'on peut dire que l'enrôlement de ce dernier dans les groupes terroristes est en partie

²⁶⁰ pp. 51-52

²⁶¹ p. 17

dû à la défaillance de l'État. En effet, Al-Nibal a fréquenté les écoles classiques mais, après les études, il n'a pas eu du travail. Il a tapé à tous les bureaux mais il n'a pas été reçu. Rejeté par tous, il menait une vie de misère avec d'autres chômeurs : « Avec ses compagnons de misère, Al-Nibal s'adonnait au thé, jouait aux cartes [...]. Ces jeunes désœuvrés rumaient à longueur de journée leur rancœur et leur mélancolie dans une cabane obscure, perdue dans la banlieue de la ville » (Konaté, 2017)²⁶². C'est le chômage et la misère qui ont conduit Al-Nibal au terrorisme. Si l'État s'était organisé de sorte à éradiquer le chômage, Al-Nibal aurait pu être récupéré.

Dans les œuvres étudiées, l'injustice sociale ressort aussi comme une des causes du terrorisme. Les clivages sociaux engendrent des frustrations. Et lorsque l'on est trop frustré, on peut être amené à poser des actes terroristes. Le cas d'Al-Nibal est encore illustratif à ce niveau. Pendant que lui, il est affamé, dans le même pays, des gens vivent dans l'opulence et le gaspillage total. Lui, il cherche du travail mais n'en trouve pas parce qu'il n'a pas de connaissance qui puisse l'aider, car c'est l'affairisme et le népotisme qui règnent dans les administrations publiques et privées :

Il avait tapé à plusieurs portes qui s'étaient immédiatement refermées après qu'on lui eut demandé l'objet de sa visite. Les annonces d'emploi ? Juste pour distraire l'opinion, les préposés étaient connus d'avance. Chacun avait un mentor. Les particuliers, eux, préféraient embaucher les membres de leur famille proche ou éloignée, pour éviter les problèmes avec la Sécurité sociale. (Konaté, 2017)²⁶³

Al-Nibal n'avait pas de mentor. Son oncle Kadafi, le richissime du quartier, aurait pu l'embaucher grâce au lien familial. Malheureusement, le richissime le dénigre et le rejette. C'est toute cette frustration qui a conduit Al-Nibal au terrorisme. Les chercheurs confirment effectivement l'impact de la frustration sur l'adhésion aux groupes terroristes : « La propagande salafo-djihadiste prospère sur le sentiment de déclassement, d'injustice, de frustration,

²⁶² p. 50

²⁶³ p. 48

d'exclusion » (Toutin, 2017)²⁶⁴. De même, Rouamba-Ouédraogo (2021) affirme que « plus que la pauvreté, c'est l'exclusion sociale non résorbée par l'État et la société qui sème les graines de la crise »²⁶⁵. Al-Nibal s'est senti exclu par la société et cette exclusion a eu pour conséquence son adhésion aux groupes terroristes.

Dans la même nouvelle « l'Avenue Panafrica », les terroristes font savoir qu'ils sont contre le système de Babylon. Selon leurs propos, Babylon – qui représente l'Occident – exploite et opprime : « Babylon veut imposer son système inique, oppresseur, exploiteur et pervers dans le monde. Babylon fait de sa civilisation la seule référence au monde » (Konaté, 2017)²⁶⁶. Les actes terroristes constituent donc, des représailles contre le système occidental. Sur le terrain, ces terroristes ne manquent pas justement d'exprimer leur haine envers la culture occidentale. Ainsi Al-Nibal se surprend-il en train de marmonner en plein combat : « C'est le système inique imposé par l'Occident, ce monstre froid qui est la négation de l'humanité... » (*op.cit.*)²⁶⁷. Cette cause est reconnue par les groupes terroristes qui opèrent dans la bande sahélo-saharienne. Ceux-ci sont contre l'ingérence de l'Occident dans le mode de vie des musulmans (Braud, 2016). Une des missions des salafo-djihadistes était par exemple de combattre l'Occident (Toutin, 2017). D'ailleurs, la dénomination du groupe terroriste « Boko Haram » veut dire « la culture occidentale est un péché ».

De l'étude du corpus, il ressort que la religion, la pauvreté, l'injustice sociale, le rejet de la culture occidentale sont les facteurs qui poussent une catégorie d'individus au terrorisme. Si ces facteurs concordent avec ce que les chercheurs et observateurs ont trouvés comme causes du terrorisme, il reste que quelques causes non moins importantes sont passées sous silence dans le corpus. C'est le cas de la stigmatisation et la mauvaise administration des territoires. En effet, plusieurs zones sont délaissées par les États en Afrique. Les leaders terroristes profitent de ce délaissement pour recruter de

²⁶⁴ p. 67

²⁶⁵ p. 16

²⁶⁶ p. 60

²⁶⁷ p. 47

nouveaux terroristes : « utilisant du délaissement et d'abandon de l'État, les groupes armés tentent de convaincre » (Polidoro *et al.*, 2021)²⁶⁸. Dans ces zones délaissées sévissent aussi des conflits intercommunautaires. Au Burkina Faso, ce sont les conflits entre agriculteurs et éleveurs qui sont récurrents. Le camp qui se sent victime cherche des armes pour se défendre : « on prend les armes pour se venger » (De Montclos, 2020)²⁶⁹. Et c'est en pactisant avec les terroristes que l'on gagne facilement les armes.

2. 2. *Stratégies des terroristes*

Pour se faire accepter par les populations, les terroristes usent de plusieurs stratégies. D'abord, ils se présentent aux habitants comme étant des sauveurs. Ainsi, dans « Une mort de trop » de Nouhoun Lafricain Simboné, les terroristes se sont présentés à Soulé comme étant des humanitaires : « Nous avons appris que ton entreprise a pris feu. [...] Comme tu auras besoin de quelque chose pour reprendre tes activités, nous sommes venus t'offrir cette enveloppe » (Simboné, 2021)²⁷⁰. C'est après ce geste charitable qu'ils sont revenus pour lui demander de travailler avec eux en leur indiquant les positions des FDS.

Ensuite, lorsque les terroristes s'implantent dans une localité, ils tissent des liens avec certaines personnes. Ce sont ces personnes qui leur fournissent des renseignements et un certain nombre de besoins. Malheureusement, à un certain moment, ils peuvent se soulever contre ces civiles qui coopéraient avec eux, d'où la mise en garde du personnage Wendtoin dans « Les larmes d'une mère » : « que les civiles sachent que les terroristes n'ont aucune pitié. Ils se retourneront contre ces mêmes civiles, qui coopèrent avec eux, un jour » (Simboné, 2021)²⁷¹.

En plus, pour que les nouveaux adhérents s'engagent dans le combat, les chefs terroristes font une sorte de « lavage de cerveau ». On leur fait savoir qu'il est question d'accepter la mort pour Dieu. Le

²⁶⁸ p. 65

²⁶⁹ p. 126

²⁷⁰ p. 36

²⁷¹ p. 45

combattant terroriste renonce alors à sa vie pour affronter la mort. Le narrateur de « L'Avenue Panafrica » le fait savoir en ces termes :

Son [Al-Nibal] esprit a été vidé de toute contenance humaine par la mystique islamiste, et sûrement on lui a enseigné que son âme est déjà là-haut, dans les limbes du panthéon djihadiste. Son corps n'est plus qu'une vulgaire enveloppe qui sera criblé de balles pour que son destin s'accomplisse (Konaté, 2017)²⁷².

Affronter la mort exige un certain courage. Ainsi, au-delà du « lavage de cerveau » subi par les combattants terroristes, il leur faut une certaine dose de drogue dans l'organisme. Plusieurs passages du corpus montrent que les combattants se droguent avant de passer à l'acte :

Trois individus cagoulés sirotent ce liquide au fond étrange qui fait de lui cet élixir puissant, ce philtre magnétisant, cette potion envoutante dont l'effet ragaillardit le corps, libère l'instinct sauvage, injecte l'œil de sang.

[...] Le plus grand, Al-Nibal, se lève, allume le joint, tire une bouffée, secoue la tête, avant de le passer aux autres. Quelques toussotements fusent fébrilement des gorges brûlées par la fumée épaisse du joint (Konaté, 2017)²⁷³.

Le commando terroriste dont fait partie Al-Nibal a donc fait usage du joint avant d'attaquer Bel-Hôtel. Cette drogue arme de courage les combattants et les amène à affronter le danger quel qu'il soit. La consommation de la drogue semble même être quotidienne chez le terroriste Al-Nibal : « Fumer est son remède depuis qu'il a rejoint les cagoulés de la mort. [...] Oui, l'herbe de vie lui révèle son être profond, sa double conscience. En même temps, c'est un refuge pour lui, face à l'extérieur brûlant » (*op.cit.*)²⁷⁴. Comme les chefs terroristes coopèrent avec les trafiquants de drogue, il devient facile de fournir de la drogue aux combattants. Dès lors, la drogue n'est

²⁷² p. 64

²⁷³ p. 46

²⁷⁴ p. 47

plus seulement une source de revenu pour les terroristes, mais aussi un outil de travail.

Une des stratégies des terroristes consiste à s'infiltrer dans la population. D'abord, ils ont des complices qui vivent avec les populations. Ceci leur permet d'être au parfum de toutes les informations. En plus, quand les combattants se sentent en danger, ils cachent leurs armes et viennent aussi se mêler aux populations locales. Cela est souligné dans « Les larmes d'une mère » par le personnage Wendtoin : « La situation est difficile. Les terroristes vivent au milieu de la population. [...] Nous ne les connaissons pas mais eux, nous connaissent » (Simboné, 2021)²⁷⁵. Dans ces conditions, les FDS peinent pour pouvoir les combattre ; elles fournissent assez d'efforts mais la lutte est complexe :

Il [Wendtoin] s'était engagé, lui et ses compagnons d'armes à défendre le territoire national contre les insurgés qui voulaient à tout prix déstabiliser le pays. Mais ce qui rendait leur mission difficile étaient qu'ils se battaient contre des ennemis invisibles. [...] Que c'était difficile (Simboné, 2021)²⁷⁶.

La difficulté de la situation était justement due au fait que « les terroristes vivent au milieu de la population » (*op.cit.*). Ils prennent les populations pour leur bouclier. Les FDS qui les poursuivent sont très souvent obligées de replier de crainte de massacrer la population.

2. 3. Conséquences du terrorisme

Les conséquences du terrorisme constituent l'aspect qui a été le plus développé dans les deux œuvres. Le terrorisme qui sévit au Burkina Faso engendre d'énormes massacres humains. Lors des attaques, les terroristes tirent sur toute personne qu'ils trouvent. Ainsi, l'attaque de Bouktou fut très sanglante :

« Ils envahissent les lieux, tuant, égorgeant, éviscérant ceux qu'ils rencontraient sur leur chemin » (Konaté, 2017, pp. 18-19).

²⁷⁵ p. 44

²⁷⁶ p. 43

« En un clin d’œil, Bouktou était feu et sang » (*op. cit.* p. 19).

« Les assaillants tuaient et détruisaient avec un acharnement [...] inhumain » (*op. cit.*, p. 21).

« Ce qui restait de Bouktou était une tragédie irracontable. Il y eut beaucoup de morts [...] des corps sans vie des humains se mêlaient aux carcasses d’animaux » (*op. cit.*, p. 41).

De même, dans « L’Avenue Panafrica », à l’attaque de Bel-Hotél et du maquis de la résistance, du sang a giclé, puisque « la mitrailleuse tue et tue encore » (*op. cit.*)²⁷⁷. Même la mendiante Fatim qui était au bord de la route avec ses enfants n’a pas été épargnée par cette tuerie. Les femmes ne sont donc pas épargnées. Ce qui choque le plus, c’est lorsque les terroristes s’en prennent à des groupes de femmes. Ainsi, dans le grand nord du pays, ceux-ci ont froidement abattu une trentaine de femmes. Selon le narrateur de « Un patrimoine en péril », les terroristes s’en sont pris aux femmes pour n’avoir pas « fait le poids devant les forces républicaines qu’ils voulaient surprendre » (Simboné, 2021)²⁷⁸. Aussi les terroristes prennent-ils pour cibles principales les FDS. Dans les deux premières nouvelles du recueil *Les pages tristes d’une nation*, Alassane et Wendtoin qui sont tous des FDS ont perdu la vie au combat.

La plupart du temps, les tueries causées par les terroristes se font de manière atroce, sans respect de la dignité humaine. C’est le cas du massacre causé par Ibn Abouss et ses compagnons dans « Bouktou » :

D’abord on les coucha sur le ventre ; ensuite leurs bourreaux passèrent la lame fine du sabre chauffé à blanc sur leur dos, les marquant comme s’il s’agirait d’un troupeau de bétail venu des basses terres du Sahel. [...] Enfin ils dressèrent sommairement une potence avec des bûches où furent déposés de vieux pneus aspergés d’essence. Ils allumèrent un

²⁷⁷ p. 57

²⁷⁸ p. 57

grand brasier, y jetèrent les malheureux suppliciés qui hurlaient à se fendre la gorge, se débattant désespérément dans le site de feu incandescent. (Konaté, 2017)²⁷⁹

Telle était la manière dont les terroristes traitaient leurs victimes ; une manière plus atroce que ce que l'on a pu observer dans les camps de concentration où périrent des Juifs au début de la deuxième guerre mondiale. La barbarie des terroristes est très choquante. La façon dont la mendiante Fatim a été tuée est aussi évocateur : « Fatim, la mendiante aveugle à la voix de charmeuse de harem, offrait à un essaim de mouches ses intestins arrosés par une mare de sang » (*op. cit.*)²⁸⁰.

Les attaques terroristes causent donc d'énormes pertes en vies humaines. Ceux qui meurent, FDS comme civiles, laissent derrière eux des veuves et des orphelins dans le désarroi. Les deux auteurs n'ont pas manqué de souligner ce désarroi dans leurs œuvres. Ainsi Dramane Konaté décrit-il la douleur de deux orphelins suite à l'assassinat de leur mère Fatim par les terroristes : « Shaifa, la petite guide, assise à ses côtés, pleurait doucement, caressant le front de sa défunte mère des deux mains, chantant une litanie de complainte mêlée aux pleurs d'Icham » (*ibidem*). De même, dans « Une mort de trop », la mort de Alassane a plongé ses parents dans la détresse car celui-ci était leur espoir, l'unique enfant qui était salarié et qui subvenait à leurs besoins. Quand on annonça la mort de Alassane en famille, la mère Sababou a fondu en larmes. Le petit frère Soulé s'est suicidé après s'être rendu compte qu'il a été indirectement à l'origine de la mort de son grand frère. Quelle ne fut alors la détresse du père Wendpanga après la mort de ses deux enfants !

Dans « Les larmes d'une mère », Wendtoun en mourant au front a laissé sa femme et ses deux enfants dans la souffrance. La belle-famille, au lieu de la soutenir dans l'éducation des enfants, voulait plutôt la dépouiller du petit bien que lui avait laissé son défunt mari :

Pougnéré ne reconnaissait plus sa belle-famille. Voici bientôt trois ans qu'elle se battait comme une diablesse pour nourrir

²⁷⁹ pp. 22-23

²⁸⁰ p. 42

et éduquer sa progéniture après avoir résisté aux assauts des males de sa belle-famille. Ceux-ci ont voulu tuer Wendtoin de nouveau. Ceux qu'elle appelait hier ses « maris » ont vainement tenté de lui arracher les biens que son défunt mari lui avait laissés (Simboné, 2021)²⁸¹.

L'État avait promis de soutenir les familles des FDS tombées au champ de bataille. Mais, depuis trois ans, Pougneré n'avait rien reçu des autorités : « Le Président de la république avait décidé de faire de ces enfants des « pupilles de la Nation ». Mais depuis, Pougneré attendait toujours [...] Entre désespoir et amertume, elle avait confié son sort à Dieu » (*op.cit.*)²⁸². Rien n'était donc fait pour soutenir la veuve et les orphelins de Wendtoin, ni par la belle-famille, ni par l'État. Les victimes sont laissées à elles-mêmes, ce qui augmente leur peine.

Comme autres effets du terrorisme, nous avons les dégâts matériels. Lors des attaques terroristes, les habitations, ainsi que les autres infrastructures, sont complètement saccagées. Ce fut le cas de « Bouktou » après l'attaque perpétrée par Ibn Abouss et ses complices :

« De fortes explosions faisaient voler les demeures en éclats » (Konaté, 2017, p.19) ;

« Les assaillants [...] détruisaient avec un acharnement d'autant plus inhumain » (*op.cit.*, p. 21) ;

« Une forte explosion balaya d'affilée trois tombeaux des saints (*op.cit.*, p. 30) ;

« Des maisons tout en flammes saluaient tristement le soleil » (*op.cit.*, p. 41).

Les dégâts étaient donc énormes : du mobilier à l'immobilier en passant par les patrimoines universels comme les tombeaux des saints. Les terroristes semblaient avoir pour vocation d'anéantir tout le village de Bouktou.

²⁸¹ pp. 55-56

²⁸² p. 56

Il ressort des œuvres des deux auteurs que les actes terroristes ont eu pour conséquences des tueries massives, les souffrances des familles des personnes tuées, ainsi que de dégâts matériels incommensurables. De tels inconvénients entraînent sans doute des déplacements massifs des populations. Lorsqu'un village est ravagé par les terroristes, les rescapés sont obligés de migrer vers d'autres contrées encore plus paisibles. Ceci est accompagné – voire précédé – de la fermeture des établissements publics et privés dont ceux de l'éducation. « Le 17 mai 2019, le ministère en charge de l'éducation nationale indiquait le chiffre de 1933 établissements scolaires fermés du fait de la dégradation de la situation sécuritaire » (Oulon, 2019)²⁸³. Il s'agit ici du cas du Burkina Faso. Ceci met en péril l'avenir des élèves qui fréquentaient ces établissements.

2. 4. Solutions proposées par les auteurs

En guise de solutions, Dramane Konaté et Nouhoun Lafricain Simboné n'ont pas manqué de faire des suggestions à travers leurs œuvres. Le premier auteur semble envisager la négociation entre gouvernements et groupes armés terroristes. Dans la nouvelle « Bouktou », la décision d'entamer des pourparlers avec les chefs terroristes a permis de sauver la vie de quelques habitants de Bouktou :

Et voilà qu'au moment de leur ôter la tête, un vrombissement se fit entendre. Un véhicule couleur de sable se gara à leur hauteur ; un homme sanglé dans une belle tenue et portant un turban noir en descendit.

Il s'entretint un instant avec Ibn Abouss, puis remonta dans son véhicule et disparut (Konaté, 2017)²⁸⁴.

L'homme sanglé qui est descendu du véhicule était le patron de Ibn Abouss, le commanditaire de l'attaque. Il est venu lui dire d'arrêter le combat parce que le gouvernement voulait négocier avec eux. C'est pourquoi les terroristes ont déclaré aux otages qu'ils voulaient exécuter : « Vous avez de la chance ! lança négligemment le chef

²⁸³ p. 124

²⁸⁴ p. 37

djihadiste, entre deux bouffées de cigare. Le gouvernement veut engager des pourparlers » (*ibidem*). Les otages étant ainsi sauvés ont manifesté leur soulagement : « Alors, tous les otages louèrent le Très-Haut de les avoir épargnés de cette tuerie sauvage » (*ibidem*). Dramane Konaté à travers ces passages voudrait montrer que le dialogue est un des remèdes au phénomène de terrorisme.

Dans le recueil de Simboné, une pratique culturelle est valorisée : la parenté à plaisanterie ou le « rakiré ». Cette pratique consiste en des plaisanteries entre différents groupes ethniques. Au Burkina Faso par exemple, les Mossi plaisantent avec les Samo, les Gourmatché avec les Yadsé, les Peulh avec les Bobo, etc. Ces jeux permettent d'éradiquer d'éventuels conflits intercommunautaires. Étant donné que l'adhésion aux groupes terroristes est en partie due à la frustration et aux conflits intercommunautaires, l'éradication des conflits intercommunautaires par le « rakiré » serait un moyen pour lutter contre le terrorisme. Dans la nouvelle « Un patrimoine en péril », l'auteur s'indigne du fait que le « rakiré » est en train de perdre sa valeur. Cela s'illustre à travers l'attitude du personnage Ouali : « Ouali était malade dans sa peau. La perte de leur valeur culturelle le tracassait plus que tout. Comment ce peuple en est-il arrivé là ? Perdre une telle valeur recherchée et enviée par tous les peuples » (Simboné, 2021)²⁸⁵. La spécificité du terrorisme qui sévit au Burkina Faso est que les combattants terroristes sont en majorité des Burkinabè. La situation s'apparente alors à des cas de conflits intercommunautaires : « des enfants d'une même nation qui combattent contre leurs propres parents » (*ibidem*). Et si tel est le cas, le terrorisme au Burkina Faso aurait pu trouver sa solution dans le « rakiré ». Malheureusement cette pratique a perdu sa valeur. C'est pourquoi l'auteur à travers son œuvre plaide pour le renforcement de la parenté à plaisanterie : « si jamais la parenté à plaisanterie était considérée comme un patrimoine essentiel, ceux qui attaquent le peuple se résigneraient » (*op.cit.*)²⁸⁶.

Pour combattre le terrorisme, il est aussi prôné dans l'ouvrage de Simboné la collaboration entre civiles et FDS. Cela s'observe à

²⁸⁵ p. 59

²⁸⁶ p. 67

travers les propos du personnage Wendtoin : « Il faudra que ce combat contre ces terroristes soit l'affaire de tous. Plus, nous serons unis, mieux nous vaincrons l'ennemi. En temps de guerre, la collaboration du peuple et le service de renseignement sont des atouts à ne pas négliger » (*op.cit.*)²⁸⁷. La collaboration est un facteur déterminant dans la lutte contre le terrorisme dans la mesure où les FDS ne peuvent pas, seules, mener la lutte et la réussir. Comme « les terroristes vivent au milieu de la population » (*op.cit.*)²⁸⁸, il faut que ces populations indiquent aux FDS les positions de ces terroristes. Malheureusement, c'est le contraire qui est le plus souvent observé. Certaines populations se font complices des terroristes : elles surveillent les positions des FDS pour permettre aux terroristes de planifier les attaques (Gaye, 2017).

En plus, pour éradiquer le terrorisme, Simboné conseille la tolérance entre les différents groupes religieux. Des personnes de religions différentes devraient pouvoir cohabiter en parfaite harmonie. Ces conseils sont donnés à travers les propos du personnage Ouali : « Jamais, un problème de religion ne doit nous diviser » (Simboné, 2021)²⁸⁹. Plus loin, le même personnage ajoute : « En aucun cas, ces religions ne devraient nous diviser. [...] Ni la religion, ni l'ethnie, ni la tribu ne doivent être des sujets de division » (*op.cit.*)²⁹⁰. Effectivement, les terroristes font souvent entendre que leur lutte a une finalité religieuse. Cela pourrait amener les populations à croire que les terroristes sont pour telle religion et contre telle autre, créant ainsi des divisions. Au Burkina Faso, musulmans, chrétiens et animistes cohabitent depuis belle lurette dans une parfaite harmonie. On voit ainsi que dans « Un patrimoine en péril », Sawadogo et Ouali – noms de famille burkinabè, respectivement mossi et gourmatché – sont de religions différentes mais cohabitent parfaitement : « Sawadogo était musulman et Ouali était chrétien. Cela n'empêchait pas ces deux hommes d'être toujours ensemble » (*op.cit.*)²⁹¹. Mais les terroristes se disant des islamistes pourraient

²⁸⁷ p. 55

²⁸⁸ p. 44

²⁸⁹ p. 55

²⁹⁰ pp. 55-56

²⁹¹ p. 65

nuire à cette harmonie. C'est pourquoi Simboné attire l'attention de son peuple à travers cette œuvre.

Au-delà des considérations religieuses, c'est l'union et la cohésion entre les différentes couches sociales qui constitue une arme contre le terrorisme. C'est ce qu'a laissé entendre le prédicateur de l'église dans « Un patrimoine en péril » : « Depuis des décennies, le pays est, et restera toujours, un pays laïc où les filles et les fils vivent ensemble et dorment ensemble » (*op.cit.*)²⁹². L'imam est allé dans le même sens à sa prise de parole : « Nous devons tisser des valeurs d'unité et de cohésion sociale. Tous les enfants dignes de cette nation doivent se battre pour l'unité nationale » (*op.cit.*)²⁹³. Ces propos, bien que prononcés par des responsables religieux, n'ont aucune connotation religieuse. Ils s'adressent aux gens de tout bord. Ils invitent à l'union et à la cohésion entre tous les peuples, quels qu'ils soient.

Dans les deux recueils de nouvelles, l'on retrouve des propositions de solutions au phénomène de terrorisme. Ces solutions sont, entre autres, le dialogue, la promotion des valeurs culturelles, l'entente entre les différentes confessions religieuses et l'unité nationale. En considérant les facteurs qui sont à l'origine du terrorisme, l'on note une solution essentielle qui n'a pas été évoquée dans les deux œuvres. Il s'agit de la bonne gouvernance. En effet, les chercheurs (De Montclos 2021, Damiba 2021, Rouamba-Ouedraogo 2021) ont beaucoup indexé la mauvaise gouvernance comme étant à l'origine du terrorisme. Partout sévit la corruption. Des responsables des FDS seraient même complices du phénomène (Gaye, 2017). Mais les dirigeants ne font rien pour punir les fautifs : « le gouvernement passe le temps à caresser les forces de défense et de sécurité dans le sens du poil sans se préoccuper de situer les responsabilités et les causes réelles des catastrophes » (Ouattara, 2022)²⁹⁴. Les responsabilités des gouvernements sont donc très déterminantes pour l'endiguement du terrorisme.

²⁹² p. 77

²⁹³ pp. 77-78

²⁹⁴ p. 41

Conclusion

Le texte littéraire dans une certaine mesure reflète la réalité sociale. Conformément à cette vision de la sociocritique, Dramane Konaté et Nouhoun Lafricain Simboné ont dépeint dans leurs recueils de nouvelles un phénomène qui est d'actualité dans leur pays : le terrorisme. Ces auteurs empruntent les voix des personnages de leurs œuvres pour illustrer les causes, les modes opératoires et les conséquences du terrorisme qui sévire en Afrique, et particulièrement au Burkina Faso. Ainsi, les chefs terroristes disent qu'ils plaident pour une cause religieuse. Pourtant, derrière cette cause se cachent des ambitions politiques et pécuniaires. Ceux-ci profitent de la pauvreté des populations et du délaissement de l'État pour occuper des zones et recruter des combattants. Comme le fait savoir le recueil *Les pages tristes d'une nation*, les terroristes font tout pour avoir l'adhésion des populations. Dès lors, celles-ci deviennent les complices des terroristes en leur indiquant les positions des troupes loyalistes. C'est la raison pour laquelle les FDS peinent à lutter contre ces groupes armés terroristes. Les deux œuvres font ressortir d'énormes inconvénients liés aux attaques terroristes. Au plan humain, ces attaques ôtent la vie de plusieurs personnes, civiles comme militaires, hommes comme femmes. Les parents des victimes vivent dans un traumatisme total. Les dégâts matériels liés à ces attaques sont aussi incommensurables. Les auteurs n'ont pas manqué d'évoquer des stratégies qui pourraient aider à endiguer le phénomène. Dans leurs œuvres, l'on perçoit, entre autres solutions, le dialogue interreligieux, l'unité nationale, la promotion des valeurs culturelles et la collaboration entre civiles et FDS. Il est à noter que les deux auteurs n'ont pas abordé le phénomène sous le même angle. Alors que Dramane Konaté a plus traité des causes du phénomène et des modes opératoires des terroristes, Nouhoun Lafricain Simboné s'est plus attardé sur les conséquences des attaques et les solutions à envisager pour endiguer le terrorisme.

Références bibliographiques

Baud Jacques (2016), *Terrorisme. Mensonges politiques et stratégies fatales de l'Occident*, Monaco, Éditions du Rochers.

Cros Edmond (2003), *La sociocritique*, Paris, L'Harmattan.

Damiba Paul-Henri Sandaogo (2021), *Armées ouest-africaines et terrorisme : réponses incertaines ?*, Paris, Éditions Les 3 Colonnes.

Gaye Serigne Bamba (2017), *Connexions entre groupes djihadistes et réseaux de contrebande et de trafics illicites au Sahel*, Dakar, Friedrich-Ebert-Stiftung.

Kohnert Dirk (2022), « L'impact du terrorisme islamiste sur l'économie informelle africaine : le Kenya, comparé au Ghana et au Sénégal », *Munich Personal RePEc Archive*, [en ligne]. URL : <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/113605/> consulté le 12 septembre 2022.

Konaté Dramane (2017), *La triade de sang*, Ouagadougou, Icralivres.

Montclos Marc-Antoine Pérouse (de) (2021), *Les groupes djihadistes au Sahel : une communication globale à l'épreuve des réalités locales*, Paris, IRSEM.

Montclos Marc-Antoine Pérouse (de) (2020), *Une guerre perdue. La France au Sahel*, Paris, Édition Jean-Claude Lattès.

Moussa Ibrahim Adamou (2019), *L'insécurité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : le cas de la frontière entre le Niger et le Nigeria*, Thèse de doctorat en sciences politiques, Université Côte d'Azur – Nice.

Ouattara Lona Charles (2022), *Le drame d'Inata au Burkina Faso. Absence indicible de vision stratégique*, Paris, L'Harmattan.

Oulon Atiana Serge (2019), *Comprendre les attaques armées au Burkina Faso. Profils et itinéraires des terroristes*, Ouagadougou, Émile Sia.

Polidoro Alessia *et al.* (2021), *Jeter les bases d'une paix durable au Burkina Faso : analyse participative des facteurs de conflit et de résilience*, Ouagadougou, Interpeace.

Najib Redouane (1999), *Lecture sociocritique de l'œuvre de Rachid Mimouni*, Thèse de doctorat en philosophie, Université de Toronto.

Rouamba-Ouédraogo Valérie (dir) (2021), *Crise sécuritaire dans les pays du G5 Sahel*, Ouagadougou, L'Harmattan.

Sakoum Bonzallé Hervé (2009), *Analyse sociocritique de Relato de un naufrago et de Noticia de un secuestro de Gabriel Garcia Marquez*, Thèse de doctorat, Université de Cocody – Abidjan.

Simboné Nouhoun Lafricain (2021), *Les pages tristes d'une nation*, Ouagadougou, Vision pour l'Afrique.

Toutin Thierry (2017), *Le djihadisme, aspects criminologiques et juridiques*, Thèse de doctorat en droit privé, Université Paris II Panthéon – Assas.

Évolution des flux de réfugiés au Tchad : une étude cartographique des territoires de départ et d'accueil

Julien RAMADJI BEGOTO

Doctorant à l'Université de Dschang/Cameroun
amadjibego@gmail.com

Résumé

Malgré son instabilité, le Tchad se trouve aujourd'hui comme l'un des principaux pays d'accueil des réfugiés venus de plusieurs pays de la sous-région. Les premiers flux de ces réfugiés datent de 2003 et se poursuivent jusqu'à nos jours, au point de faire l'objet de nombreux débats et des politiques publiques. Cet article a pour objectif de montrer l'évolution des flux de réfugiés au Tchad, en montrant dans un premier temps les pays d'origine de ces réfugiés et dans un second temps leurs principaux territoires d'accueil au Tchad. Il analyse aussi la dynamique des flux de réfugiés de ces deux dernières décennies, tant en termes de peuplement qu'en termes de l'occupation spatiale. Pour mener cette étude, les données secondaires issues de l'exploitation des documents disponibles traitant de la question des réfugiés ont été utilisées. Ces données secondaires ont été complétées par les données primaires collectées lors des entretiens de groupe et individuels avec les personnes ressources. Les données obtenues ont fait l'objet des analyses de contenu et des analyses statistiques via le logiciel SPSS et les cartes ont été élaborées à l'aide du logiciel ArcGIS. Les résultats obtenus montrent que les bassins de départ des réfugiés sont principalement les pays voisins au Tchad dont le Soudan avec 407311 réfugiés, la RCA avec 126916 réfugiés, le Cameroun avec 42570 réfugiés, le Nigeria avec 20838 réfugiés et le Congo avec d'envions 300 réfugiés. Les foyers d'accueil sont les territoires situés le long des frontières orientales, méridionales et occidentales. Ainsi, le foyer oriental accueille les réfugiés soudanais dans cinq pôles, le foyer méridional accueille les réfugiés centrafricains dans quatre pôles, le foyer occidental accueille les réfugiés nigériens dans deux pôles et le foyer urbain du sud-ouest accueille plusieurs nationalités de réfugiés dans trois pôles. Les résultats montrent en outre que l'occupation spatiale de ces foyers d'accueil est marquée par un peuplement rapide dans la première décennie et par un peuplement modéré dans la deuxième décennie.

Mots-clés : Tchad, Flux de réfugiés, Évolution, Bassins de départ, Foyers d'accueil.

Abstract

Despite its instability, Chad is today one of the main host countries for refugees from several countries in the sub-region. The first refugees flows date back to 2003 and continue to the present day, to the point of being the subject of much

debate and public policies. The aim of this paper is to illustrate the evolution of refugee flows in Chad, firstly by showing the countries of origin of these refugees, and secondly by showing their main host territories in Chad. It also analyzes the dynamics of refugee flows over the last two decades, both in terms of settlement and spatial occupation. To carry out this study, secondary data from available documents dealing with the refugee issue were used. These secondary data have been completed by primary data collected during group and individual interviews with resource persons. The data obtained were subjected to content and statistical analyses using SPSS software, and maps were produced using ArcGIS software. The results show that the main source countries for refugees are Chad's neighbors, including Sudan with 407311 refugees, CAR with 126916 refugees, Cameroon with 42570 refugees, Nigeria with 20838 refugees and Congo with around 300 refugees. The host countries are the territories along the eastern, southern and western borders. Thus, the eastern focus hosts Sudanese refugees in five poles, the southern focus hosts Central African refugees in four poles, the western focus hosts Nigerian refugees in two poles and the southwestern urban focus hosts several refugee nationalities in three poles. The results also show that the spatial occupation of these host areas is marked by rapid settlement in the first decade and moderate settlement in the second decade.

Keywords : Chad, Refugee flows, Evolution, Departure basins, Host communities.

Introduction

Le Tchad est un pays enclavé qui partage ses frontières avec le Soudan à l'Est, la République Centrafricaine (RCA) au Sud, le Cameroun, le Nigeria et le Niger à l'Ouest et la Libye au Nord. Au cours des deux dernières décennies, ce pays a accueilli des centaines de milliers de réfugiés ayant fui les conflits et les persécutions au Soudan, en RCA, au Nigéria et au Cameroun. Il est classé dixième pays d'accueil des réfugiés dans le monde et cinquième en Afrique. Il compte en 2023, 594 235 réfugiés faisant de lui le premier pays d'accueil de réfugiés en Afrique par rapport à la densité de population. Entre 3-4% de la population tchadienne est constituée des personnes réfugiées (HCR 2023). Pour autant, 99% de ces réfugiés issus des pays voisins sont installés sur le long des frontières, dans les territoires proches des pays de départ. Les premiers flux de réfugiés ont commencé en 2003 dans un contexte de la crise sociopolitique en RCA, au Soudan. Après deux décennies, les réfugiés installés au Tchad sont dans une situation où le retour au pays d'origine est improbable, du moins à court terme et les crises sociopolitiques à l'origine de leur déplacement ressurgissent. Face à

cette situation, le nombre de réfugiés augmente chaque année et les foyers d'accueil se prolifèrent, débouchant sur la mise en place des nouvelles politiques d'accueil et d'intégration. De ce constat, émerge l'hypothèse selon laquelle, la dynamique des territoires d'accueil de réfugiés au Tchad découle de l'impossibilité de retour au pays d'origine, en raison de la persistance des conflits. La vérification de cette hypothèse nous conduit à quatre principaux résultats. Premièrement, la cartographie des bassins de départ montre que les réfugiés au Tchad sont issus des pays voisins en conflits et que l'arrivée de ces réfugiés constitue une forme d'externalisation des crises des pays voisins vers le Tchad. En deuxième lieu, la cartographie des territoires d'accueil montre une concentration des réfugiés sur les frontières orientales, méridionales et occidentales. Troisièmement, les proximités culturelles et géographiques ainsi que la volonté des décideurs politiques sont les facteurs d'attractivité des réfugiés. Enfin, l'évolution des flux de réfugiés au Tchad entre 2003 et 2023 se caractérise par une première décennie marquée par un peuplement rapide des foyers d'accueil et une deuxième décennie marquée par un peuplement modéré des foyers d'accueil.

I. La cartographie des bassins de départ des réfugiés : entre contiguïté territoriale et externalisation des crises humanitaires

L'enclavement territorial du Tchad fait de lui un des rares pays au monde ayant cheminé avec six pays. Ces pays avoisinés au Tchad sont tous des pays conflictogènes. À l'origine de ces conflits, on note les crises politiques et sécuritaires, avec lesquelles on peut ajouter la crise économique, la pauvreté, la crise de la construction d'une nation et la crise de la démocratie qui constituent des facteurs rendant les conditions de vie défavorables poussant à la migration forcée. Ces personnes sont en majorité venues des pays limitrophes, parmi lesquels le Soudan, considéré comme le premier pays ayant le plus de réfugiés au Tchad. Ensuite, la RCA, le Cameroun, le Nigéria et le Congo RDC.

Figure 5: Les bassins de départ des réfugiés vivants au Tchad

Sources : BD Atlas Tchad, 2020 ; HCR, 2023.

Les crises qui se passent dans ces pays voisins s’exportent vers le Tchad avec les mouvements des réfugiés, plongeant le pays dans une situation de crise humanitaire la plus aiguë. C’est dans ce contexte que le Tchad est depuis deux décennies le pays où la crise humanitaire est devenue une préoccupation prioritaire. Depuis 2017, il est devenu le premier pays d’accueil de réfugiés en Afrique par rapport à la densité de la population. Pour rappel, entre 3% à 4% de la population tchadienne est composée de réfugiés. Si on ajoute à cela les retournés, les demandeurs d’asile et les déplacés internes, environ 6% de la population du Tchad est composée des personnes issues des déplacements forcés. Parmi les pays de départ, le Soudan est classé premier avec un effectif total 407311 réfugiés. Il est suivi

de la RCA qui a 126916 réfugiés. Le Cameroun est classé troisième avec 42570 réfugiés. Le Nigeria est classé quatrième avec 20838 réfugiés. Enfin, le Congo est classé cinquième avec moins de 300 réfugiés. Au total, plusieurs bassins de départ sont identifiés dans les pays de départ. Ces bassins sont les régions partageant les frontières avec le Tchad, dont les populations ont des affinités culturelles et ethniques. Les bassins soudanais sont situés dans la région du Darfour où se combattent depuis deux décennies les groupes armés. Les principaux bassins de départ soudanais sont Shamal Darfur, Gharb Darfur et Janub Darfur. Les bassins de départ centrafricains sont régions se trouvant au Nord et au Nord-ouest correspondant aux régions dans lesquelles les groupes armés ont pris en otage pour exercer leur contrôle et aux régions ayant des affinités culturelles avec les peuples du Sud du Tchad. Les principaux bassins de départ centrafricains sont les localités de Ouham-Pendé, Nana-Mambéré, Ouham, Bamingui-Bangoran, Nana-Brébizi et Vagkaga. Au Cameroun, les principaux bassins de départ des réfugiés sont les localités situant dans les Départements du Logone et du Chari dans la région de l'Extrême-Nord. Les affrontements communautaires entre les paysans autour des ressources naturelles ont dégénéré en conflits meurtrier, poussant plus de 40000 camerounais à se réfugier au Tchad, s'installant le long des frontières. Enfin, les bassins de départ des réfugiés nigériens sont situés dans les États de l'Est du Nigeria dans lesquels la Secte Boko Haram opère toute forme d'attentats sur les populations. Ces exactions ont obligé plusieurs milliers de personnes à quitter leurs localités habituelles pour trouver refuge à l'Ouest du Tchad. Plus de 20000 réfugiés nigériens sont venus de Rann et de Maiduguri dans l'État de Borno. Ces deux localités constituent les principaux bassins de départ nigériens.

II. La cartographie des foyers d'accueil de réfugiés : des frontières orientales, méridionales et occidentales marquées par les afflux de réfugiés

La répartition spatiale des territoires d'accueil des réfugiés au Tchad suit la répartition des zones climatiques. On constate que les réfugiés sont installés suivant le long des frontières des zones soudaniennes et sahéniennes. Les réfugiés centrafricains installés au

Sud et au Sud-ouest sont situés dans la zone soudanienne. Les réfugiés urbains installés dans les périphéries de quelques villes du Sud-ouest du pays, les réfugiés soudanais installés à l'Est et les réfugiés nigériens installés à l'Ouest sont tous situés dans la zone sahélienne. Cette répartition suivant les zones climatiques s'explique par les facilités d'intégration socioéconomique que pourront offrir les zones soudanienne et sahélienne. Toutefois, le fait que les réfugiés vivaient dans les mêmes zones dans leurs pays d'origine constitue un facteur explicatif de premier ordre. Ces deux facteurs favorisent les activités et les pratiques sociales qui se font à cheval entre le pays de départ et le pays d'accueil.

Figure 6 : Les foyers d'accueil des réfugiés vivants au Tchad

Sources : BD Atlas Tchad, 2020 ; HCR, 2023 ; RAMADJI, 2023.

Au Tchad, la tendance des réfugiés évolue dans le temps et dans l'espace géographique. Les premiers flux de réfugiés ont commencé en 2003 à l'Est avec les réfugiés soudanais et au Sud avec les réfugiés centrafricains, correspondant respectivement au foyer oriental et au foyer le méridional. Ces deux foyers d'accueil de réfugiés enregistrent chaque année des flux record de réfugiés car les conflits dans les pays d'origine sont récurrents. À l'Ouest, un troisième foyer d'accueil de réfugiés nigériens suite aux attaques terroristes de Boko Haram, accueille plus de 20 000 réfugiés depuis 2017. À Sud-ouest, on trouve un autre foyer de réfugiés urbains. Cette catégorie de réfugiés est installée dans la périphérie des centres urbains. Ils sont constitués de plusieurs nationalités entre autres centrafricains, soudanais, nigériens, nigériens, camerounais, rwandais, éthiopiens, congolais, etc. Les réfugiés urbains sont installés dans les périphéries des centres urbains comme N'djaména, Moukrou, Bongor et Gueledeng etc. Dans ce foyer urbain du Sud-ouest, on retrouve également un grand nombre de réfugiés camerounais installés le long des frontières.

1. Le foyer d'accueil oriental

Les réfugiés installés à l'Est du Tchad dans le foyer oriental sont les Soudanais ayant fui les conflits de Darfour. Au début de l'année 2003, des conflits politiques ont éclaté dans la région du Darfour, à l'Ouest du Soudan, entre les groupes armés pour le pouvoir politique. Ces conflits ont fait des centaines de morts et de blessés chez les civils. Les villages ont été systématiquement mis à sac et incendiés par des milices armées, qui ont également attaqué et exécuté des civils, d'ethnie négro-africaine pour la plupart. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Darfour et 110 000 civils ont franchi la frontière pour se réfugier au Tchad en 2003. Les réfugiés étaient dispersés le long de frontière soudano-tchadienne. La recrudescence des conflits dans le pays d'origine sévit toujours après deux décennies de crise humanitaire. Estimés à plus de 407 311, les réfugiés soudanais sont installés dans 13 localités dont 12 camps et 1 site. Leur présence dans cette partie du pays n'est pas sans enjeu. En raison du climat subdésertique qui limite les activités agricoles et de la rareté des ressources naturelles,

des conflits surgissent autour de l'utilisation des ressources naturelles locales (bois de chauffage, terre agricoles et eau). Cette pression exercée d'une part par la présence de réfugiés, d'autre part par la fragilité du milieu physique représente également une opportunité pour créer des entreprises communes avec les populations locales.

Figure 7: Le foyer d'accueil oriental

Sources : BD Atlas Tchad, 2020 ; HCR, 2023 ; RAMADJI, 2023.

Le foyer d'accueil oriental est le plus grand foyer d'accueil au Tchad. Depuis 2003, date qui marque le début des évènements conflictuels au Soudan, environs 407 311 personnes se sont réfugiées à l'Est du Tchad soit 68,54% de réfugiés. Les politiques d'accompagnement ont permis l'installation de plusieurs organismes humanitaires à l'Est du Tchad sous la tutelle des organisations onusiennes et des institutions de l'État tchadien etc. Les réfugiés

dans ce foyer oriental sont répartis sur cinq pôles à savoir Amdjarass, Iriba, Farchana, Guéréda et Goz-Béida. Le pôle d'Amdjarass accueille 36 967 réfugiés dans le camp de Oure Cassoni soit 9% des réfugiés vivant dans le foyer oriental. Le pôle d'Iriba accueille 86 326 réfugiés soit 21%. Ils sont installés dans les camps de Touloum, Amn Aback et Iridimi. Le pôle de Guéréda accueille 55 790 réfugiés soit 14% qui sont installés dans les camps de Mile et Kounoungou et quelques dispersés le long des frontières. Le pôle de Farchana accueille 159 092 réfugiés soit 39% faisant de lui le plus grand pôle dans ce foyer oriental. Les réfugiés de ce pôle sont installés dans les camps de Bredjing, Fachana, Treguine, Gaga, Kouchaguine, dans le site urbain d'Abéché et sur le long de la frontière. Enfin, le pôle de Goz-Béida accueille 69 783 réfugiés installés dans les camps Goz Amir, Djabal, Tissi et Kerfi soit 17%.

2. Le foyer d'accueil méridional

Le foyer méridional est le deuxième foyer d'accueil des réfugiés. Il est peuplé exclusivement par les réfugiés centrafricains. La genèse de ce foyer a commencé en 2003, date qui marque le début des conflits entre les groupes armés centrafricains pour le contrôle territorial et le pouvoir. Le processus de peuplement de ce foyer a commencé avec le camp d'Amboko en 2003, Gondjé en 2006 avant de s'étendre aux camps de Dosseye, Doholo, Belom et quelques villages d'accueil. Les premiers camps (Amboko et Gondjé) sont actuellement dans le processus de villagisation. Malgré l'importance du camp d'Amboko, c'est plutôt les camps de Belom et Dosseye qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. Les réfugiés dans ce foyer vivent une situation prolongée dans un contexte d'improbabilité de retour et de la résurgence des conflits qui engendrent de temps en temps de nouveaux afflux. Contrairement au foyer d'accueil oriental, celui-ci ne connaît pas de conflits manifestes quant aux ressources naturelles avec les autochtones. Les conflits qui sont encore latents se manifestent toutefois, sous forme de durcissement des mesures d'accès aux espaces agricoles et par la surestimation des prix de location. Depuis 2017, le foyer méridional est entré dans un processus de villagisation. La politique de villagisation est une approche hors camps qui consiste à installer les

réfugiés directement dans les villages d'accueil, assimilant les réfugiés aux autochtones, vivants dans les mêmes périmètres que les autochtones. Ensuite, elle consiste à transformer les camps existants en villages, évitant les administrations parallèles assurées par les organismes et donnant la possibilité aux réfugiés d'avoir une organisation autonome des camps. Cette politique est nouvelle s'applique dans le foyer méridional. C'est pour la première fois qu'une telle stratégie est envisagée dans le contexte d'accueil de réfugiés au Tchad.

Figure 8 : Le foyer d'accueil méridional

Sources : BD Atlas Tchad, 2020 ; HCR, 2023 ; RAMADJI, 2023.

Le foyer méridional accueille 118 969 réfugiés centrafricains soit 29,20 % de l'effectif total des réfugiés au Tchad. Ils sont répartis dans quatre pôles d'accueil que sont le pôle de Goré, le pôle Maro, le pôle de Moissala et le pôle de Haraze. Les pôles de Goré et Maro constituent les plus grands pôles d'accueil de ce foyer. Parmi les 118990 réfugiés de ce foyer, 62 703 soit 53% sont installés dans le

pôle de Goré. La principale raison de cet attrait massif est le facteur culturel qui existe entre ces deux peuples frontaliers mais surtout les liens de parenté entre les lieux de départ et les lieux d'arrivée. Ces réfugiés centrafricains sont installés les camps d'Amboko, de Gondjé, de Doholo, de Dosseye et dans les villages hôtes dont les principaux sont Békan, Diba, Don, Doumou, Béakoro etc. Le pôle de Maro accueille 31 137 réfugiés soit 26%, installés dans le camp de Belom et dans quelques villages de la Province du Moyen-Chari. Le pôle de Moissala dans le Mandoul et celui de Haraze dans le Salamat ont la particularité d'accueillir de faible effectif, en raison de la récente création des camps dans ces pôles et surtout en raison de leur position légèrement éloignée des bassins de départ. Le pôle de Moissala accueille 16345 réfugiés centrafricains soit 14% installés uniquement dans les villages hôtes entre autres Nana-barria, Maisso, Boumou, Maibo, Maya, Belegue etc. enfin, le pôle de Haraze accueille 8785 soit 7%, répartis dans le camp de Moyo et les villages Daha 1 et 2.

3. Le foyer d'accueil occidental

Le foyer occidental des réfugiés est situé dans la région du Lac-Tchad où les conflits liés à la secte Boko Haram sévissent depuis quelques années. Les premiers réfugiés de ce foyer ont commencé par s'installer à partir de 2013, lors des attentats perpétrés dans l'État de Borno au Nigeria. Le contexte de d'insécurité de ce foyer explique sa faible densité. C'est un des rares foyers d'accueil au Tchad avec de faible effectif. Ces réfugiés nigériens sont installés dans le camp de Sar-Es-Salam, dans deux villages d'accueils à savoir Ngouboua et Tchoukouta et dans la périphérie de la ville de Bol.

Figure 9 : Le foyer d'accueil occidental

Sources : BD Atlas Tchad, 2020 ; HCR, 2023 ; RAMADJI, 2023.

Le foyer d'accueil occidental est créé récemment et compte environ 20626 réfugiés nigériens fuyant des exactions et les massacres des groupes terroristes, soit il accueille 3,47% de réfugiés par rapport au nombre total. Ce foyer compte deux principaux pôles d'accueil. Le pôle de Bagasola qui accueille 18924 réfugiés soit 92% installés dans le camp de Dar Es Salam et dans quelques localités voisines. Le pôle de Bol compte 1695 réfugiés soit 8%.

4. Les pôles urbains du Sud-ouest

Les foyers urbains sont ceux des réfugiés installés en ville, principalement dans les périphéries des centres urbains. Ce foyer attire moins d'attention de l'opinion publique jusqu'à 2021 où surviennent plus 40 000 réfugiés camerounais. Sa mise en place a débuté en fin de l'année 2003, où le Tchad a dû faire face à l'afflux de plusieurs milliers de réfugiés centrafricains. Dans ce contexte, il y a quatre villes qui accueillent les réfugiés, notamment les villes de

N'Djamena, Bongor, Gueledeng et Moulkou. La ville de N'Djamena accueille les réfugiés de différentes nationalités, en raison de son poids économique qui facilite l'insertion sociale et économique mais surtout à cause de son poids administratif qui facilite le processus des documents de protection tels que la carte de séjour, carte de réfugiés etc.

Figure 10 : Le foyer d'accueil urbain du sud-ouest

Source : HCR, 2023 ; RAMADJI, 2023.

Ce foyer accueille 51 658 réfugiés soit 8,69 % de l'effectif total des réfugiés. Il renferme trois principaux pôles d'accueil. Le premier pôle le plus important est celui de N'Djaména qui contient les sites de Mailao, de Guilmei et les réfugiés camerounais installés le long des frontières tchado-camerounaises. Le deuxième pôle est celui de Massenya qui abrite le camp de Kalambari, dans lequel survivent une partie des 40000 réfugiés ayant fui les violences intercommunautaires de la région de l'extrême-nord du Cameroun en 2021. Le troisième pôle de ce foyer est celui de Bongor qui abrite plus de 1500 réfugiés urbains.

III. Les proximités géographique, culturelle et politique comme facteurs d'attractivité des réfugiés vers le Tchad

Comment un pays enclavé et très pauvre attire autant de réfugiés au point d'être classé cinquième pays d'accueil en Afrique par rapport à l'effectif et premier pays d'accueil africain par rapport à la densité de la population. Répondre à cette question revient à interroger l'histoire et la sociologie entre le Tchad et son hinterland de migration de forcée. Le Tchad possède une frontière terrestre longue de 5 968 kilomètres qu'il partage en commun avec six pays dont 1360 Km avec le Soudan, 1200 Km avec la RCA, 1094 Km avec le Cameroun et 87 Km avec le Nigéria. Cette proximité géographique avec les pays de départ des réfugiés est dû au fait de son enclavement. Dans les situations de déplacements forcés, la logique des personnes concernées consiste à se déplacer vers les zones les plus proches dans lesquelles règnent la paix et d'instabilité.

Les réfugiés au Tchad ont généralement été bien accueillis par les communautés autochtones qui considèrent les réfugiés comme leurs « frères ». La proximité ethnique et linguistique a favorisé le renforcement de ces relations sociales et économiques. Sur ce plan culturel, le Tchad, étant une enclave continentale, constitue un rapprochement culturel aux nombreux pays qui l'entourent. À l'est, on retrouve les arabes au Soudan et au Tchad. Ces deux peuples ont des affinités culturelles et religieuses très ancrées dans l'histoire. À l'Ouest, on retrouve les peulhs au Niger, au Nigeria et au Tchad ; au Sud, on retrouve les Kaba, les Ngam, les Sara-kaba et les Laka en RCA et au Tchad ; au Sud-ouest, on retrouve les Toupouri, les Laka et les Moudang au Cameroun et au Tchad. Cette proximité culturelle justifie d'emblée le choix de migrer vers le Tchad.

Sur le plan politique, le Tchad a eu des relations politiques et militaires marquées avec ces pays de départ des réfugiés. Le Niger, le Cameroun et le Nigéria sont les pays avec lesquels le Tchad partage des renseignements militaires dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Depuis 2003, avec le projet de Pipeline pétrolier, la coopération économique entre le Tchad et le Cameroun est renforcée. La plus grande partie des ressources du Tchad transitent par le Cameroun. Le port le plus proche accessible par le Tchad est le port

de Douala au Cameroun. Les peuples arabes soudanais et tchadiens entretenaient toujours des relations commerciales et sociales qui ont préparé le terrain aux relations politiques. Ces relations politiques sont marquées par la crainte pour ces deux pays d'être déstabilisé par la Libye, le Tchad et le Soudan se sont alliés pour faire bloc à la volonté expansionniste de la Libye. Le soudan a par ailleurs parrainé des pourparlers entre les leaders politiques tchadiens. Les relations politiques entre eux sont également tendus à certains moments de leur histoire. Le soudan et le Tchad ont été la base arrière de nombreux groupes armés de l'un contre l'autre. Les relations politico-militaires avec la RCA sont marquées par le renseignement, l'encadrement militaire et par la diplomatie. Le Tchad a eu des relations politiques et militaires avec la RCA qui sont marquées par les interventions militaires du Tchad en RCA dans le cadre des relations multinationales et bilatérales. Sous le règne François Bozizé, la sécurité présidentielle est assurée par une branche de l'armée tchadienne et certaine personnalités tchadiennes sont promues aux postes responsabilité au plus haut niveau. Plusieurs tchadiens sont promus ministres, généraux de l'armée etc. En 2012, lorsque les relations entre ces deux pays se détériorent, c'est à partir du Tchad que Mohammed Moussa Dhaffane et Nourreddine Adam sont partis pour être les leaders de la coalition Seleka, groupe rebelle qui a renforcé le pour de François Bozizé en 2013.

IV. Évolution des flux de réfugiés : deux décennies de forte croissance

1. La période de 2003 à 2013 marquée par un peuplement rapide des foyers d'accueil

Les flux de réfugiés au Tchad sont marqués par la dynamique de leur répartition spatiale, de leur effectif et de leur politique d'accueil. Entre 2003 et 2013, les territoires d'accueil des réfugiés au Tchad ont connu un peuplement rapide. L'effectif total des réfugiés au Tchad est passé de 144 100 réfugiés en 2003 à 434 430 en 2013, soit une augmentation de 201% en 10 ans, toute nationalité confondue. Ce constat est le même dans les différents foyers d'accueil. Dans le foyer méridional par exemple, l'effectif des

réfugiés centrafricains est passé de 33 900 en 2003 à 80 500 soit un afflux supplémentaire de 46 600 réfugiés centrafricains. Ce qui correspond à une augmentation de 137% en 10 ans. Du côté des réfugiés soudanais, on est passé de 110 000 en 2003 à 352 900 réfugiés soudanais soit un afflux supplémentaire de 242 900 nouveaux réfugiés. Cet effectif correspond à une augmentation de 221% en 10 ans. On en déduit que dans la première décennie qui caractérise l’afflux des réfugiés centrafricains et soudanais, on constate plus d’un doublement de flux de réfugiés centrafricains et un quadruplement des flux de réfugiés soudanais au Tchad. Dans la répartition spatiale, le foyer méridional est passé de deux pôles à trois pôles alors que le foyer oriental est passé d’un pôle à cinq pôles. Pendant cette période, le foyer urbain de la ville de N’Djaména n’a pas connu d’importants changements. En termes de politiques d’accueil, la première décennie est caractérisée par les politiques d’assistance sociale et d’insertion socioéconomique.

Figure 11 : La cartographie des réfugiés au Tchad entre 2003 et 2013

Sources : BD Atlas Tchad, 2020 ; HCR, 2023 ; RAMADJI, 2023.

Au début de l’année 2003, le Tchad comptait des réfugiés centrafricains installés au Sud et une partie au Sud-ouest dans la ville de N’Djaména et des réfugiés soudanais installés à l’Est. Au Sud, il y

avait deux pôles d'accueil : le pôle de Goré et le pôle de Maro. Les réfugiés centrafricains installés dans le pôle de Goré sont répartis dans les camps d'Amboko et de Gondjé. Alors que ceux qui sont installés dans le pôle de Maro sont répartis dans les camps de Belom et de Danamadja. À l'Est, il y avait le seul pôle de Farchana en 2003 qui accueillait les réfugiés soudanais répartis dans les camps de Farchana, de Treguine et Bredjing. Compte tenu de la fermeture des bureaux du HCR Tchad en 2001, les réfugiés sont gérés par la représentation du HCR de RCA, qui a mis en place les délégations d'urgence à Goré, Maro et Abéché pour assurer la gestion.

En 2013, la situation a évolué notamment au Sud, à l'Est et à l'Ouest. On remarque dans ces parties du Tchad une présence de plus en plus accentuée des réfugiés. À l'Est, le foyer oriental s'est étendu à cinq pôles d'accueil, avec quatre nouveaux pôles. Ces pôles sont implémentés autour des centres urbains importants comme Amdjarass, Iriba, guéréda, Farchana et Goz-Béida, avec une dizaine de camps de réfugiés créés. Au Sud, dans le foyer méridional, on constate entre 2003 et 2013, une création d'un nouveau pôle d'accueil dans la Province du Salamat. Le pôle de Haraze est créé en 2008 avec les réfugiés installés dans les villages frontaliers de Daha 1 et 2. Une grande partie sera redéployée dans le camp de Moyo, en raison de leur site d'installation qui confine avec la RCA. Cette période 2003-2013 est marquée d'autre part par l'apparition d'un nouveau foyer de réfugiés à l'Ouest. Ce foyer occidental est mis en place en 2013 avec les afflux de 600 réfugiés nigériens et nigériens fuyant les atrocités de la secte Boko Haram qui terrorise les villages dans la région du Lac-Tchad.

Tableau 1 : Évolution des effectifs réfugiés entre 2003-2013

Effectifs des réfugiés par année et par foyer d'accueil	Année 2003	Année 2013	Différence	Taux d'augmentation
Foyer oriental	110 000	352 900	242 900	221%
Foyer méridional	33 900	80 500	46 600	137%
Réfugiés au Tchad	143 900	433 400	289 500	201%

Sources : HCR, 2003 ; HCR, 2013 ; HCR, 2023.

La première décennie des flux de réfugiés au Tchad se caractérise par croissance rapide des différents foyers d'accueil. Au niveau national, le nombre de réfugiés a presque quadruplé en 10 ans. Le même constat est observé dans le foyer oriental où habitent les réfugiés soudanais. Par ailleurs, dans le foyer méridional, on constate une double augmentation relative. Cette augmentation des réfugiés dans ces deux foyers s'explique par le fait que cette période allant 2003-2013 caractérise le moment le plus « chaud » des conflits dans les pays d'origine. C'est aussi à dans cette période que les groupes armés se sont constitués, formés, engagés dans les violences généralisées.

2. La période de 2013 à 2023 marquée par un peuplement modéré des foyers d'accueil

La deuxième décennie des flux de réfugiés au Tchad, allant de la période 2013-2023 se caractérise par un peuplement moins important que la première, mais avec les effectifs des réfugiés de plus en plus en augmentation. Cette période se caractérise en outre par l'extension du foyer urbain du Sud-ouest. Pendant cette période, le nombre des réfugiés au Tchad est passé de 434 430 en 2013 à 594 235 en 2023, avec une augmentation de 159 805 réfugiés en 10 ans, correspondant à un taux d'augmentation de 38%. Tous les foyers d'accueil ont connu la même situation. Le foyer des réfugiés centrafricains du Sud a connu une situation pareille faisant passer leur effectif de 80500 en 2013 à 118969 en 2023, soit une augmentation de 38 469 réfugiés centrafricains, correspondant à un taux d'augmentation de 48% par rapport à l'effectif de 2013. Le foyer oriental est passé de 352 900 en 2013 à 407 958 en 2023, soit une augmentation de 55 058 réfugiés soudanais, correspondant à un taux d'augmentation de 16% par rapport à l'effectif de 2013. L'émergence du foyer occidental et du foyer urbain constitue une particularité de cette période. Compte tenu des données incomplètes sur ces deux foyers, nous avons utilisé les données de 2015. En effet, le foyer occidental est passé de 14 471 réfugiés en 2015 à 20626 réfugiés en 2023, soit une augmentation 6155 réfugiés en huit ans, correspondant à un taux d'augmentation de 43%. Enfin, le foyer urbain est passé de 6 946 réfugiés en 2015 à 51 658 réfugiés en 2023,

Au cours de la période 2013-2023, les foyers occidental et oriental n’ont pas évolué en termes d’occupation spatiale mais le foyer méridional s’est étendu dans la Province du Mandoul, avec le nouveau pôle d’accueil de Moissala. Le pôle de Moissala s’est mis progressivement en place en 2017 avec 5 478 réfugiés centrafricains. En janvier 2023, ce pôle contient 16 345 réfugiés centrafricains. Quant au foyer urbain, deux nouveaux pôles d’accueil ont apparu. Il s’agit des pôles de Massenya et de Bongor. Le pôle de Bongor accueille quelques 1500 réfugiés installés dans la périphérie de la Ville et le pôle de Massenya accueille 8575 réfugiés installés dans le village de Kalambari. La brusque augmentation d’effectif de réfugiés dans ce pôle est liée aux afflux de plus de 40 000 réfugiés camerounais installés dans les sites urbains près de la ville de N’Djaména et sur le long des frontières. La frontalisation de ces réfugiés est une pratique nouvelle dans ce foyer qui est due à leur massivité. La seule ville proche de réinstallation de ces réfugiés est la ville de N’Djaména, mais installer un tel nombre de personne dans la ville est un choix risqué, en raison d’éventuelle crises collatérales comme le chômage, le banditisme etc., que craignent les décideurs politiques.

Tableau 2 : Évolution des effectifs réfugiés entre 2013-2023

Effectifs des réfugiés par année et par foyer d’accueil	Année 2013	Année 2023	Différence	Taux d’augmentation
Foyer oriental	352 900	407 958	55 058	16%
Foyer méridional	80 500	118 969	38 469	48%
Foyer occidental		20626		
Foyer urbain du sud-ouest		51 658		
Réfugiés au Tchad	433 400	594 235	160 835	37%

Sources : HCR, 2003 ; HCR, 2013 ; HCR, 2023.

Les effectifs des réfugiés entre 2013-2023 ont connu une hausse relative moins importante que celle de la première décennie. Le taux d’augmentation n’a jamais atteint les 50%. Au niveau

national, l'effectif des réfugiés augmente de 37%. Dans le foyer méridional et oriental, il a augmenté respectivement de 16% et 48%. Cette tendance baissière ne signifie pas pour autant que le nombre de réfugiés au Tchad diminue. Par ailleurs, elle s'explique par les facteurs d'ordre structurels et contextuels. En effet, cette période est marquée par la fermeture des frontières avec le Soudan et la RCA, qui sont deux principaux pays de départ des réfugiés au Tchad. En plus, elle est marquée par la recherche des solutions durables aux réfugiés. Ces solutions consistent à encourager le rapatriement volontaire. Ce qui a permis de rapatrier plusieurs milliers de réfugiés soudanais et centrafricains. Dans ce même contexte de solution durable, plusieurs réfugiés au Tchad ont été réinstallés dans les développés, notamment en France, au Canada, en Allemagne, en Belgique, etc.

Discussion

L'analyse de l'évolution des flux de réfugiés au Tchad montre que les pays d'origine des réfugiés sont les pays avoisinés au Tchad. Dans chaque pays d'origine, plusieurs bassins de départ sont identifiés. Ces bassins sont les localités frontalières, ayant des affinités culturelles et ethniques avec le Tchad. Ce résultat épouse l'hypothèse formulée selon laquelle la contiguïté territoriale fait que les crises humanitaires qui sont nationales à ces pays sont exportées vers le Tchad. Cette situation est celle qu'a montrée Lagarde (2020) en Syrie où la guerre déclenchée en 2011 a donné lieu à d'importants flux migratoires dirigés principalement vers les pays voisins. Dans le même contexte, les travaux de Ouellet (2018) montrent que la majorité des réfugiés syriens vivent dans les pays voisins, notamment en Turquie, en Jordanie et au Liban. Cette situation constatée au Proche-Orient sévit également en Afrique où tous les pays riverains au pays en conflit accueillent des réfugiés, mais, fait plus grave encore, certains pays sont à la fois producteurs de réfugiés et pays d'accueil (Cambrézy 2001).

L'analyse montre, en outre que les foyers d'accueil de ces réfugiés sont également les territoires voisins aux bassins de départ. Une étude similaire est réalisée dans le contexte des réfugiés congolais au Gabon où les territoires d'installation sont les espaces

frontaliers (Wali 2010). Enfin, l'analyse des flux de réfugiés entre 2003 qui marque la date où débutent les mouvements de réfugiés et 2023 montre une évolution rapide, caractérisée par un quadruplement de l'effectif des réfugiés, avec un taux d'augmentation de 201% dans la première décennie. Dans la deuxième décennie, on constate une évolution modérée avec un taux d'augmentation de 37%. Ce résultat confirme l'hypothèse posée qui énonce que les flux de réfugiés au Tchad sont en croissance depuis deux décennies. En effet, les migrations forcées ne cessent de s'amplifier, produisant des espaces particuliers (Lassailly-Jacob 2009). Cet état de fait est relevé par Dia (2021) qui montre les dynamiques socio-économique et spatiale dans les territoires d'accueil dans le contexte des réfugiés centrafricains au Cameroun. Cette dynamique peut avoir des conséquences néfastes dans les territoires d'accueil. C'est ce qu'a pu constater N'nde (2021) à Garoua Boulaï lorsque la ville se réinvente avec ses nouveaux arrivants mêlant insécurités, économie informelle et nouvelles sécurisations.

En termes de la répartition spatiale, la première décennie est caractérisée par la mise en place de trois foyers contenant quatre pôles. Dans la deuxième décennie, l'on passe de trois foyers à quatre foyers et de quatre pôles à quatorze pôles d'accueil. Dans le contexte de la distribution des réfugiés au Tchad, le but visé par les décideurs est la protection et le contrôle des réfugiés. Or, en Ouganda par exemple où les réfugiés soudanais sont installés, la répartition des réfugiés est faite par colonies agricoles dans l'objectif affiché de parvenir à une sécurité alimentaire (Cambrézy 2006).

Bien que cette étude concilie l'approche qualitative et quantitative, elle présente les manquements du fait du biais lié aux personnes enquêtées. En outre, la petite taille de la population, la durée courte de l'essai, le petit nombre de facteurs étudiés sont autant des limites de cette étude.

Conclusion

En somme, les flux de réfugiés au Tchad ont débuté au début de 2003 et se poursuit jusqu'à nos jours, dans un contexte marqué par l'impossibilité de retourner au pays d'origine. En tant que pays

enclavé, le Tchad a su construire des fortes relations socioéconomiques et culturelles avec ses voisins grâce aux migrations. Ces relations qui existaient bien avant les tracés des frontières sont toujours restées ancrées dans les peuples qui ne se considèrent pas comme les personnes appartenant à des pays différents, mais comme des gens issus d'une grande famille. Ces affinités culturelles et surtout, la contiguïté territoriale du pays ont fait de lui un pays d'asile de la sous-région. Parmi les principaux pays de départ des réfugiés vivant au Tchad, figure le soudan avec 69% de réfugiés, la RCA avec 21%, le Cameroun avec 7% et le Nigéria avec 3%. Après deux décennies, les flux accroissent annuellement faisant quadrupler le nombre de réfugiés. Dans première décennie, entre 2003-2013, les flux de réfugiés au Tchad ont connu une augmentation 201%. Pareillement, à la deuxième décennie, les flux ont augmenté relativement de 37% par rapport à la première décennie. Ce quadruplement a par ailleurs contribué à la prolifération des foyers d'accueil de réfugiés. Ainsi, quatre principaux foyers d'accueil sont identifiés au Sud, à l'Est, à l'Ouest et au Sud-ouest. Ces foyers sont situés le long des frontières dans les zones soudaniennes et sahéliennes du Tchad.

Références bibliographiques

- BD Atlas (2020), *Base de données cartographiques du Tchad*.
- Cambrézy Luc (2001). *Refugiés et exilés. Crise des sociétés, crise des territoires*. Éditions des archives contemporaines, Paris.
- Cambrézy Luc (2006), *Territoire et dimension géopolitique de l'accueil des réfugiés. Les colonies agricoles des exilés du Soudan en Ouganda*, Natures Sciences Sociétés.
- DIA Florence (2021), *Mouvements de réfugiés centrafricains et dynamiques socio-économique et spatiale dans les départements du Lom-et-Djérem et du Mbéré (Est-Adamaoua)*, Thèse de doctorat de 3^{ème} cycle, Université de N'Gaoundéré.
- HCR (2023), *Tchad : Personnes relevant de la compétence du HCR*.
- Lagarde David (2020), *Comment cartographier les circulations migratoires ? Quelques pistes de réflexions à partir du cas des exilés syriens*, in Géocnfluences.

Lassailly-Jacob Véronique (2009), *Réflexions autour des migrations forcées en Afrique sub-saharienne*.

N'de Pierre Boris (2008), *Quand l'accueil force la transition : migrations, insécurités et transformation urbaine à Garoua Boulai, GARI*.

Ouellet Myriam (2008), *Migration et classe sociale. Trajectoires d'exil de réfugiés syriens réinstallés au Canada*, Mémoire de master en sciences géographiques, Université de Laval.

Wali Christian Wali (2010), *Les réfugiés congolais au Gabon : modes de circulation et d'installation dans un espace frontalier*, Thèse de doctorat de 3^{ème} cycle, Université de Poitiers.

Maintien dans la carrière footballistique en Côte d'Ivoire : cas des joueurs de ligue 1 ivoirienne

Koffi Roland BINI

*Chercheur, Chargé de Recherche, Institut d'Ethno-Sociologie
Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Côte d'Ivoire,
binirol@yahoo.fr*

Résumé

Le championnat de ligue 1 ivoirienne n'offre pas aux footballeurs professionnels y évoluant le prestige qui se colle à leur profession. Pourtant, ils s'accrochent à cette carrière et usent de stratégies pour s'y maintenir. La présente étude qualitative vise à analyser les logiques de maintien des joueurs dans la carrière footballistique en Côte d'Ivoire. Des entretiens semi-dirigés menés auprès des joueurs, de parents de joueurs, d'agents et de responsables de clubs ont permis, après analyse, de révéler que le maintien des joueurs dans la carrière footballistique est lié, d'une part du rapport qu'ils établissent entre la ligue 1 et à leur carrière professionnelle, d'autre part à l'environnement social desdits joueurs.

Mots clés : footballeur professionnel, carrière footballistique, ligue 1, environnement social

Abstract

The Ivorian premier league doesn't provide to the players the prestige and the media exposure that their profession deserves. However, they strive to succeed in their football career and develop strategies to remain in the championship. This qualitative survey aims at analyzing the logics which are prompting players to continue their football career in Côte d'Ivoire. According to the results from the semi-structured interviews carried out with footballers, their parents, club managers, and football agents, players remain in the championship because of the relation they have established between the premier league and their football career on the one hand, and their social environment on the on the other hand.

Key words: professionnall footballer, football career, premier league, social environment

Introduction

Surnommé sport « roi », le football est de loin le sport le plus pratiqué et suivi au monde. De nombreux amateurs et professionnels

s'y adonnent régulièrement. Dans sa forme professionnelle, le football mobilise de nombreuses ressources qui font rêver plus d'un. Le footballeur professionnel est une « entreprise » à responsabilité sociale dont dépendent de nombreuses personnes.

Dans les pays en développement, le football apparaît comme une chance de réussite sociale. De nombreux jeunes s'y adonnent, quelque fois encouragés par les parents qui les inscrivent dans les centres de formation. D'ailleurs, ces derniers ont gagné en notoriété et se sont multipliés depuis les premières réussites des joueurs qui y sont sortis.

En Afrique, le football fait rêver. Être footballeur est un statut qui, dans l'entendement du commun, requiert de nombreux avantages. Dans les pays africains, le statut de footballeur s'accompagne d'un ensemble de représentations. La vie de luxe et l'acquisition de biens sont parties du package de représentation du footballeur professionnel. Ces derniers possèdent et vivent dans de grandes maisons. Leur vie est faite de voyages, de fréquentation de lieux huppés, d'achats d'articles à coûts élevés, de fréquentation de personnalités et de belles femmes. Leurs ressources sont exposées dans tous les médias. En effet, le marché des transferts des joueurs, la tendance à la hausse de leurs salaires et de leurs indemnités, sont autant de facteurs qui laissent apparaître la justesse de la carrière footballistique. En général, ces avantages sont, à tort ou à raison, associés au statut de footballeur.

Cependant, tous les footballeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Il existe en effet une différence nette entre ceux qui évoluent en Europe, en Asie, en Amérique, et ceux qui évoluent dans les pays subsahariens, particulièrement en Côte d'Ivoire. En effet, le caractère professionnel d'un championnat ou des joueurs qui y évoluent n'est pas synonyme d'un bien-être social acquis. En dépit de leurs statuts de professionnel, les footballeurs évoluant en ligue 1 ivoirienne vivent dans des conditions sociales difficiles.

Cette situation correspond à des joueurs de plusieurs clubs de première division ivoirienne. Les difficultés de ces joueurs se manifestent à plusieurs niveaux. En matière de logement, de salaire, de régularité de paye, de transport, de scolarisation des enfants. En

explorant dans le milieu de la ligue 1, il ressort que certains joueurs sont expulsés de leurs maison de location pour faute d'impayés. D'autres, dans l'impossibilité de louer un logement, font fi de leur statut d'adulte et de footballeur et vivent avec leurs parents. Au plan salarial, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) imposé par la Fédération Ivoirienne de Football (FIF 2022) pour un joueur de ligue 1 est de 160 000 fca. Dans certains clubs, la totalité des joueurs ne reçoit pas le SMIG indiqué. Aussi, les constats empiriques montrent qu'une dizaine de joueurs sur la quinzaine explorée fait cas de l'irrégularité du paiement d'un salaire dont le montant varie selon le mois. La question du transport des footballeurs a également été mentionnée parmi les problèmes que ces derniers rencontrent. Toutes ces difficultés ont un impact sur le niveau de vie des joueurs de ligue 1 et leur capacité à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leurs proches. Comparativement aux professionnels évoluant hors du pays, notamment en Europe, en Asie et même dans certains pays d'Afrique, les footballeurs de la ligue 1 ivoirienne vivent et travaillent dans des conditions dérisoires.

En tenant compte des formes de représentations qui accompagnent leur statut et leurs conditions de vie, on peut conclure que les footballeurs professionnels du championnat ivoirien de première division (ligue 1), vivent dans des conditions sociales peu valorisantes et ne profitent pas des avantages rattachés à leur carrière.

Malgré cet état de fait, les joueurs de la ligue 1 se maintiennent dans la carrière footballistique. Années après années, ils animent le championnat avec leurs équipent respectives et persistent à se maintenir dans un métier qui, dans le contexte ivoirien, ne leur rapporte pas la réussite sociale qu'ils espéraient. Il nous a paru opportun de poser la question suivante : en dépit des contraintes, quelles sont les logiques qui sous-tendent le maintien dans la carrière footballistique en Côte d'Ivoire ?

L'objectif de ce travail est d'analyser les facteurs qui interviennent dans le maintien des footballeurs de la ligue 1 ivoirienne dans leur carrière sportive.

I. Méthodologie

I.1. Champ de l'étude et échantillonnage

Cette étude se déroule dans différents contextes, à Abidjan. Dans certains cas, il a été question de retrouver les footballeurs sur les terrains d'entraînement. Sinon, d'autres encore ont été interrogés dans leur milieu de vie, notamment à domicile aux alentours. Plusieurs communes du district d'Abidjan ont été visitées dans le cadre de cette recherche.

Ledit district accueille l'essentiel des compétitions sportives de la Côte d'Ivoire, particulièrement de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). C'est également le lieu de base de la plupart des clubs de ligue 1 ivoirienne.

Dans ce champ géographique, l'intérêt a été porté sur les joueurs et les dirigeants de clubs qui ont été contactés par un processus d'échantillonnage non probabiliste à boule de neige. Il s'est agi de trouver des individus ayant des caractéristiques particulières, précises. Ainsi avons-nous interrogé des joueurs de ligue 1 (15) dont les difficultés sont perceptibles à travers, entre autres, le logement, le salaire et le transport. Aussi, 06 parents de joueurs, 02 agents de joueurs, 02 dirigeants de clubs et 01 membre de la FIF, soit 26 personnes ont été enquêtés.

I.2. Technique de collecte et méthode d'analyse

La présente étude se veut qualitative. Ainsi, les données sont collectées à partir d'entretiens semi-dirigés. Le guide d'entretien prend en compte des items suivants :

- Perceptions de la ligue 1
- Rapport du footballeur à sa carrière
- Environnement social et carrière footballistique

L'analyse de contenu a permis de traiter les données recueillies et de dégager le sens des verbatims.

I.3. Approche théorique

En considérant que ce maintien dépend d'une double logique qui fait intervenir l'acteur et le système de relation, la théorie du

constructivisme structuraliste de Pierre Bourdieu a servi d'appui à l'interprétation du maintien des joueurs de ligue 1 dans leur carrière footballistique. Bourdieu définit le "*constructivisme structuraliste*" à la jonction de l'objectif et du subjectif :

« Par structuralisme ou structuraliste, je veux dire qu'il existe, dans le monde social lui-même, [...] des structures objectives indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d'orienter ou de contraindre leurs pratiques ou leurs représentations. Par constructivisme, je veux dire qu'il y a une genèse sociale d'une part des schèmes de perception, de pensée et d'action qui sont constitutifs de ce que j'appelle habitus, et d'autre part des structures sociales, et en particulier de ce que j'appelle des champs ».

En Côte d'Ivoire, le footballeur s'inscrit dans un contexte social spécifique qui interagit avec lui et l'aide à se maintenir. Le joueur (en tant qu'agent) est donc dépendant des relations que son milieu social construit autour de la carrière footballistique.

D'un autre côté, le footballeur est un agent indépendant qui a un rapport particulier à sa carrière et qui développe des stratégies pour s'y maintenir.

II. Résultats

II.1. Rapport du joueur à la ligue 1 et à la carrière footballistique

En Côte d'Ivoire, certains footballeurs vivent et exercent leur profession dans des conditions difficiles. Pourtant, ils s'accrochent à leur carrière. La décision de se maintenir dans un champ social donné revient à un acteur social qui tient compte de ses propres rapports audit champ.

II.1.1. Perceptions liées à la ligue 1 ivoirienne : un championnat de transition vers le professionnalisme

Il s'agit ici des perceptions que les joueurs ont de la compétition à laquelle ils participent et les raisons pour lesquelles ils s'y maintiennent.

Le championnat ivoirien de football appelé aujourd'hui ligue 1 est une compétition instaurée en 1953. Il met aux prises les 14 meilleures équipes du pays, l'enjeu formel étant de remporter le titre de champion de Côte d'Ivoire et de jouer la « ligue des champions africaine ». Les joueurs de la ligue 1 sont des professionnels du football, au même titre que ceux évoluant hors de la Côte d'Ivoire. Ladite ligue est la compétition phare du pays. Institutionnellement, elle vaut tous les autres championnats. Les joueurs enquêtés ont été interrogés sur ce que cette compétition représente pour eux et pourquoi ils y évoluent.

Le professionnalisme obéit, dans le milieu du football, à l'adhésion à un cadre juridique et à la mise en place d'un modèle organisationnel. De ce point de vue, la FIF garantit aux footballeurs ce cadre réglementaire qui leur permet de revendiquer un statut de footballeur professionnel.

Pourtant, les acteurs principaux que sont les joueurs de la ligue 1 ont une autre approche qui détermine leur maintien dans la carrière footballistique. Pour eux, la ligue 1 est un champ de transition, un espace socioprofessionnel intermédiaire vers ce qu'ils appellent « *football professionnel* ».

Les footballeurs interrogés ne reconnaissent pas le caractère professionnel du championnat ivoirien de première division.

« Quand on dit qu'un championnat est professionnel, tu le reconnais à travers le niveau de vie de ses joueurs. Pour moi, ce n'est pas le cas du football ivoirien. Il a du chemin à faire ».

« Je peux dire que la ligue 1 est un championnat qui n'évolue pas, quand je compare à d'autres championnats. Alors que les choses vont vite au foot ».

Le professionnalisme a un autre sens pour les joueurs interrogés. Il dépend essentiellement de la capacité des acteurs à vivre de leur métier. C'est pourquoi lesdits joueurs perçoivent la ligue 1 comme un championnat intermédiaire, de transition vers un championnat professionnel qui garantit à ces acteurs des conditions de vie et de pratique adéquates.

« Pour moi, le championnat est un tremplin vers une grande carrière. Moi, je suis de passage en ligue 1. Ce n'est pas ici que je vais me réaliser ».

« On s'entretient et on se prépare pour le haut niveau dans le championnat de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le lieu où je veux finir ma carrière »

« C'est comme un stage même, tu viens pour un temps et puis tu t'en vas. Des fois quand tu fais un stage, on te donne le transport non. Ici aussi, ce qu'on te donne te permet juste de manger ».

La ligue 1 est perçue comme une compétition de transition. Y évoluer n'est pas synonyme de début de carrière professionnel. La ligue 1 est un passage vers le monde professionnel. De ce point de vue, évoluer en ligue 1, c'est se projeter dans un « avenir meilleur ». Les joueurs associent leur carrière footballistique à ce qu'ils feront dans un futur proche et non à ce qu'ils font dans le championnat ivoirien.

II.1.2. La ligue 1 est aussi perçue comme un marché d'exposition

Malgré les difficultés qu'ils énumèrent, les joueurs de ligue 1 reconnaissent que cette compétition les expose et leur permet de signer des contrats juteux.

« Il faut reconnaître que ce n'est pas facile de trouver un club en Europe. On est beaucoup et il y a des clubs comme l'ASEC qui sont organisés. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts. Mais le club est connu à cause des académiciens, les Kolo, Yaya, Baki, ... Les recruteurs devraient se déplacer. Nous qui jouons dans les petits clubs, et qui n'avons pas les relations, c'est compliqué.

Mais actuellement, on a un peu d'espoir. Ce qui est bien maintenant en ligue 1, c'est qu'on passe à la télé et sur canal. Du coup, tout le monde nous voit. Avec un peu de chance, un club professionnel ou un recruteur peut te voir ».

« Jouer en ligue 1, c'est accepté de souffrir pendant un temps. Ça peut changer du jour au lendemain. C'est l'espoir que ça ne va pas durer qui nous maintien. On est déjà dedans, on ne peut pas quitter comme ça ».

La ligue 1 se présente comme un champ d'exposition des joueurs. Elle est une vitrine pour les joueurs, mais aussi pour les clubs. Chaque club espère que ses joueurs soient repérés par recruteurs afin de les vendre. En se mettant en partenariat avec la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) depuis 2012, la FIF a mis l'accent sur la vulgarisation du football ivoirien à travers la diffusion des matchs de ligue 1. Au fil des années, le nombre de match diffusé a augmenté. Le dernier contrat (2022) de quatre ans permet à la RTI de diffuser, en plus des matchs de Ligue 1 qu'elle produit et diffuse actuellement, les matchs de Ligue 2.

En plus de la RTI, la FIF est en partenariat avec le groupe de communication Canal plus depuis 2016, pour promouvoir le championnat ivoirien.

La visibilité de la ligue 1 est fondamentale pour le maintien des joueurs dans leur carrière. Leur besoin d'exposition est satisfait par les différents partenariats de la FIF.

La Ligue 1 ivoirienne est représentée comme une pré-carrière, c'est un tremplin vers un contrat en Europe, c'est l'espérance de recrutement qui va transformer le statut du joueur et celui de sa famille dans la société. La Ligue est alors une ressource symbolique dont les joueurs disposent pour se positionner sur le « marché de joueurs ».

II.2. Environnement social et maintien dans la carrière

II.2.1. Réduction des charges et maintien dans la carrière footballistique

Tel que décrit, il est difficile de vivre de sa profession de footballeur en Côte d'Ivoire. Pour tenir et se maintenir dans leur carrière, les joueurs usent de stratégies de réduction de charge.

« Je suis focus sur l'objectif de partir un jour. Donc actuellement je ne peux pas faire d'enfants et me marier. Vous-même, sous voyez que les pros se marient quand ça va. Rare sont ceux qui se marient quand ils sont ici. Même les enfants, on se retient pour l'instant ».

« Actuellement, tu peux avoir une "petite". Mais il faut faire attention. Si tu te presses pour faire mariage et enfant, tu ne pourras plus partir. Et puis les clubs ivoiriens-là n'aiment pas trop les joueurs qui ont déjà trop de charge ».

L'un des dirigeants de club interrogé confirme la tendance des clubs à préférer les joueurs sans aucune charge.

« Il faut reconnaître que la grande majorité des clubs préfère des joueurs sans charge. C'est-à-dire qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. Parce que qui dit charge, dit problème d'argent. On est conscient qu'on ne paie pas comme en Europe. Si ses enfants n'ont pas mangé, sa femme n'as pas mangé ou bien elle est malade et n'est pas soignée, il ne peut pas jouer son ballon. Il est plus rentable sans charge et plus facile à placer ».

La question des charges que le joueur supporte est un moyen d'intégration ou non dans le milieu du football ivoirien. Pour se maintenir dans ce champ social, les joueurs font ce qu'il faut pour s'épargner des charges à même de bloquer leur recrutement par un club. Aussi, ils adaptent leur niveau de vie à leurs conditions professionnelles et remettent la construction d'une famille à plus tard, à lorsqu'ils commenceront une carrière « professionnelle » hors

du pays. Par conséquent, ils évitent les charges sociales qu'impliquent le mariage et les enfants.

II.2.2. Rapport de l'entourage du footballeur à la carrière footballistique

D'un autre côté, les résultats de l'enquête prouvent que les joueurs en situation délicate ne manquent pas de soutien familial dans leur volonté de se maintenir dans leur carrière professionnelle.

« Pour l'instant, je tiens grâce à mes parents. Ils me soutiennent, le temps que je parte à l'étranger. Je suis l'espoir de ma famille. Quand tu sais que tout le monde compte sur toi, tu n'as pas le droit d'abandonner. Sinon les conditions ne sont pas bonnes. Mais tout le monde te regarde. Tu as plus de force pour te maintenir et travailler » (propos d'un joueur).

« Il y a aussi le fait que les joueurs quand ils commencent à avoir de l'argent, ils ont des mauvais comportements, alcools, drogue...femme. C'est pourquoi des parents préfèrent que leurs enfants restent en famille pour qu'ils aient un œil sur eux. Même si ce n'est pas à 100% il y a des choses que le joueur ne va pas faire quand il est avec sa famille » (un membre de la FIF).

Malgré les difficultés évoquées plus haut, les footballeurs bénéficient de soutien de leurs familles. Ces dernières communiquent leurs croyances en la carrière footballistique au joueur.

« On l'aide comme on peut. On sait que c'est dur, mais on croit en lui. C'est notre espoir. Et tous ces entraîneurs disent qu'il va réussir parce qu'il est fort. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on mise sur lui en espérant que sa situation change et la nôtre avec », témoignait un parent.

« Faut pas qu'on se mente, le football, ça nourri son homme aujourd'hui. Tout le monde a envie de voir son fils arrivé au sommet. Imagine la fierté de la maman de Drogba. En deux ans, on peut rattraper 10 ans de retard. Il nous revaudra ça et on sortira de la pauvreté », affirmait une parente.

Le football est un milieu professionnel qui mobilise tout l'entourage du joueur. Tous y croient et mettent leur espoir dans les « pieds » de leur représentant en ligue 1. La carrière du joueur symbolise l'espérance de toute une famille qui l'aide à se maintenir.

Par moment, le maintien dans la carrière footballistique s'appuie sur les acteurs du milieu, notamment les agents de joueurs et la solidarité entre joueurs.

« Moi je tiens grâce à mon agent. Il faut dire la vérité, le monsieur m'aide beaucoup. Il est à mes petits soins, quand j'ai un souci, c'est le premier que j'appelle et un est toujours présent. En tout cas, il fait quelque chose ».

« Mes équipements que tu vois là, c'est mon agent qui a acheté. Lui il croit en moi et il m'aide à jouer dans de bonnes conditions. Sinon, c'est les SOS qu'on va lancer partout »

Les déclarations qui précèdent montrent le rôle que jouent les agents de joueurs dans la carrière footballistique.

Les footballeurs évoluant en ligue 1 se maintiennent également dans leur carrière parce qu'ils s'organisent pour se soutenir et pour faire face aux situations extra sportives.

« On a mis en place des petites caisses de solidarité. Celui qui a un gros problème, on l'aide. On n'attend personne. Quand l'un perd un parent, on l'aide. Tu vois, on dit ton fils est footballeur, y a un problème en famille, on ne peut pas compter sur lui ; c'est pour tout ça on a notre association ».

« Je suis dans une tontine de 30 000 par semaine. Franchement ça m'aide. Quand c'est à mon tour, j'essaie de régler le maximum de problème avec, puisque je sais que je ne vais pas avoir toujours l'argent. C'est des stratégies qu'on met en place pour tenir ».

Les footballeurs appartiennent à des associations au sein desquelles la solidarité réciproque leur donne la possibilité de faire face à des situations économiques difficiles. Cette vie associative soulage les joueurs adhérents et consolide leur identité professionnelle.

III. Discussion

Les résultats de cette étude donnent d'observer que le maintien dans la carrière footballistique obéit à une double logique.

Le rapport du joueur à la ligue 1 et à sa carrière est déterminant dans la mesure où la ligue 1 est le point d'entrée dans un tunnel d'espoir dont l'issue peut être une carrière « professionnelle » qui donne droit à l'amélioration des conditions de travail et de vie. Pour Peneff (2000), faire carrière signifie demeurer dans une institution stable, avec une entrée et une sortie, et se mouvoir dans un système de positions avec des profits et des pertes selon les places occupées. Il différencie ainsi le joueur du dimanche qui s'inscrit dans un loisir sportif et le joueur de carrière. Dans le contexte de cette étude, la ligue 1 apparaît comme un monde fermé qui a ses règles et son organisation contrôlée par la FIF. Le préalable pour le joueur est d'intégrer ce monde pour garder l'espoir de d'une promotion qui s'illustre aussi par des changements de ligue, d'équipe, de club, d'espace de pratique, avec les exigences que cela implique.

Dans la dynamique du rapport du joueur à sa carrière, Poli (2003) évoque ce que le football représente pour le footballeur africain. Il dira que le football apparaît comme la voie idéale pour couronner leur rêve migratoire des jeunes garçons. La carrière de footballeur, c'est l'espoir de sortir de la « pauvreté » et de répondre aux besoins des proches. Drut (2014) soutient cette idée d'assurance qu'offre la carrière sportive lorsqu'il évoque l'économie du football et affirme que ledit sport n'a pas subi l'impact de la crise économique.

Au niveau du rôle de l'environnement social dans le maintien du jeune dans la carrière footballistique, il est question du soutien direct ou indirect que des pairs, des parents ou autres acteurs proches apportent au footballeur le temps de sa présence en ligue 1. Les travaux de Poli et *al.* (2021) montrent par exemple comment les perceptions des fans sur le football professionnel impactent sur les acteurs du jeu dont les joueurs. Contrairement aux auteurs sus cités qui mettent l'accent sur un groupe d'acteurs imprécis (les fans désignant un groupe trop vaste), la présente étude met l'accent sur les parents, les associations de joueurs et les agents de joueurs. Pour Poli et *al.* (op. cit), l'influence est perceptible sur un ensemble d'acteurs et le fonctionnement des clubs. Dans le cas présent, l'impact se situe au niveau de la gestion des carrières. Dans le contexte ivoirien, le joueur, plus qu'une marchandise, telle que présenté par Poli et *al.* (2010), est au cœur d'une stratégie qui implique qu'il s'appuie sur les autres (son entourage : parents, amis, agents, ...), et vice versa. En plus, avec le temps, le pays d'origine et sa ligue professionnelle (ligue 1) est devenu un espace tremplin (Kaufman et *al.* 2005).

Conclusion

En dépit de sa renommée et du statut qu'il confère, la carrière footballistique en ligue 1 ivoirienne s'accompagne de difficultés, si bien que les footballeurs vivent et travaillent dans des conditions inconfortables. Cette étude avait pour objectif de comprendre le maintien des joueurs de ligue 1 dans cette carrière. Les résultats ont démontré que le maintien dans la carrière footballistique induit des relations, d'une part entre le footballeur, la ligue 1 et sa carrière professionnelle, d'autre part entre le footballeur et son environnement social. La ligue 1 est le symbole de l'espoir d'une carrière professionnelle en dehors de la Côte d'Ivoire. Cette espérance du footballeur est soutenue par ses pairs et son entourage qui y accordent du crédit et permettent audit joueur de se maintenir dans sa profession. Le football continue de susciter de l'espoir aux jeunes africains, mais pas que. C'est tout un ensemble de personnes qui se projette dans le futur à travers une carrière footballistique.

Références bibliographiques

Bourdieu Pierre (1987), « Espace social et pouvoir symbolique », *Choses dites*, Paris, Minuit.

Diouf Louis Antoine Christian (2011), *Étude sur la gestion, de la motivation des joueurs de première division de football professionnel de Dakar. Mémoire de maîtrise : Sciences et Techniques de l'Activité Physique et du Sport (STAPS)*, Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Drut Bastien (2011), *Économie du football professionnel*, Paris, La Découverte.

Dufour Christine, Larivière Vincent (2012), *Principales techniques d'échantillonnage probabilistes et non-probabilistes*, SCI6060 – Cours 4 (27 janvier 2012), [En ligne], URL : https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid=1J3BCT9WW-NJP6NT8VW/sci6060_fiche_echant.pdf

Peneff Jean (2000), « Football : la pratique, la carrière, les groupes », *Sociétés contemporaines*, N°37 : 121-141.

Poli Raffaele Ravenel Loïc, (2005), *Les migrations des footballeurs en Europe : lorsque les réseaux perpétuent les territoires*, 1er prix du poster scientifique 2005, Festival International de Géographie, Saint-Dié Les Vosges.

Poli Raffaele (2002), *Le football en Côte d'Ivoire : organisation spatiale et pratiques urbaines*, Neuchâtel, CIES.

Poli Raffaele (2010), *Le marché des footballeurs. Réseaux et circuits dans l'économie globale*, Berne, Peter Lang.

Poli Raffaele, RAVENEL Loïc, BESSON Roger (2021). « La perception des fans sur le football professionnel », *Rapport mensuel de l'Observatoire du football CIES*, N°61 : 1-12.

Conscience sanitaire et carrière hygiénique post-guérison chez les ex-malades de l'hépatite C chronique à Abidjan

Kouakou M'BRA

*Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur, Institut d'EthnoSociologie,
Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan, Côte d'Ivoire,
mbrakouakou@yahoo.fr.*

Résumé

Ce texte analyse la dualité comportementale dans la carrière socio-hygiénique post-guérison des anciennes victimes de l'hépatite C chronique à Abidjan au regard de leurs perceptions et rapports à la conscience sanitaire. Ce travail relève d'une démarche qualitative. Le traitement et l'analyse des données collectées auprès des enquêtés à Abidjan, en corrélation avec une recherche documentaire suivant un modèle théorique construit autour de la conscience sanitaire en tant que phénomène social total, ont participé à produire et discuter les résultats de cette étude. Ainsi, de l'observation de leur carrière socio-sanitaire post-guérison, deux catégories d'acteurs se distinguent bien qu'ayant en commun un choix thérapeutique après le diagnostic, à savoir : refuser la biomédecine pendant leurs parcours de soins. Premièrement, il s'agit des personnes qui se sont inscrites dans une logique d'observance des exigences de la conscience sanitaire selon un aménagement durable des habitudes de vie, un évitement des facteurs de risque et un recours à la veille médicale comme un mécanisme de prévention de l'hépatite C. Deuxièmement, il est question des acteurs qui se font remarquer à travers une non adhérence aux habitudes hygiéniques et exposés aux risques de prédisposition à une recontamination hépatique. Cela peut être observé à travers une relativisation des dangers inhérents à un manque de conscience sanitaire post-guérison et surtout un retour spontané aux habitudes de vie antérieures à la maladie favorables à une réinfection à l'hépatite C.

Mots clés : Carrière socio-sanitaire post-guérison, Conscience sanitaire, Hépatite C chronique, choix thérapeutique, Abidjan.

Abstract

This text analyzes the behavioral duality in the post-cure socio-hygienic career of former victims of chronic hepatitis C in Abidjan with regard to their perceptions and relationships to health awareness. This work is based on a qualitative approach. The processing and analysis of data collected from respondents in Abidjan, in correlation with documentary research following a theoretical model built around health awareness as a total social phenomenon, participated in producing and discussing the results of this study. Thus, from the observation of their socio-sanitary

career post-cure, two categories of actors stand out although they have a common therapeutic choice after the diagnosis, namely: refusing biomedicine during their course of care. Firstly, these are people who have subscribed to a logic of observance of the requirements of health awareness according to a sustainable development of lifestyle habits, avoidance of risk factors and recourse to medical monitoring as a mechanism for prevention of hepatitis C. Secondly, it is a question of actors who stand out through non-adherence to hygienic habits and who are exposed to the risks of predisposition to hepatic recontamination. This can be observed through a relativization of the dangers inherent in a lack of post-cure health awareness and especially a spontaneous return to lifestyle habits prior to the disease favorable to reinfection with hepatitis C.

Key words: post-cure socio-health career, health awareness, chronic hepatitis C, therapeutic choice, Abidjan.

Introduction

L'hépatite virale C chronique présente une évolution clinique particulière qui la dissocie des autres formes de pathologies ayant des effets sournois et une longue durée d'existence chez l'homme (arthrite, asthme, cancer, diabète, bronchopneumopathie chronique obstructive, sida...). Elle est perçue comme l'une des rares maladies dites chroniques du moment dont le souffrant peut entrevoir une possibilité de guérison complète (Pol, 2018). Cela, à travers un engagement du malade et son entourage à l'observance d'une hygiène de vie et d'une médication adaptée voire à l'adhérence à une conscience sanitaire objective inhérente à la présente situation pathologique.

A cet effet, à Abidjan, diverses approches thérapeutiques sont mobilisées par les victimes selon leurs perceptions et rapports antérieurs ou postérieurs à la contamination par cette maladie virale qui a la capacité de devenir chronique. Aussi, nombre d'entre-elles déterminent leurs orientations médicales en fonction de leurs ressources socio-économiques personnelles et/ou existantes au sein des communautés d'appartenance pouvant participer à répondre aux coûts financiers des besoins biomédicaux en milieu hospitalier. Car, des informations collectées auprès des anciens malades dans la ville d'Abidjan, ceux-ci restent le plus souvent hors de portée pour les malades indigents. C'est pourquoi l'OMS (Comité Régional de l'Afrique, 2016), propose le règlement du problème posé par le

manque de stratégies efficaces pour le dépistage de l'hépatite, conjugué à l'accès très limité aux services de soins et de traitement appropriés, à la cherté des médicaments et des produits diagnostiques pour l'hépatite... Dans la mesure où, lorsqu'ils parviennent à se faire diagnostiquer dans un centre de santé moderne de la place, de nombreux acteurs parmi eux ont tendance à ne pas accepter de s'y faire traiter médicalement. Autrement dit, quand le diagnostic est prononcé, il s'observe des souffrants qui n'admettent pas de recourir à la biomédecine moderne pour assurer leur prise en charge thérapeutique. Ils se font soigner partout sauf à l'hôpital. Ils estiment que les traitements prescrits sont très onéreux en rapport avec la qualité du niveau de leur situation socio-économique au moment de l'annonce du diagnostic. Ils choisissent donc de régler leur problème de santé à travers les propriétés médicinales des plantes et des aliments plus faciles d'accès mais aussi par la prière.

Toutefois, l'observation laisse entrevoir que les traitements hors de l'hôpital semblent participer à la chronicisation de l'hépatite virale C le plus souvent désignée aigüe à sa découverte. Ainsi, selon Brouard (2019), même si l'expression physiologique de cette affection virale reste individuelle, au cours de son évolution post-contamination 25-40 % des victimes connaissent une guérison spontanée et 60-75 % deviennent des cas chroniques. A cet effet, quasiment toutes les personnes qui ont adopté un parcours de soins parallèle ou différent de celui proposé par les spécialistes de cette pathologie en milieu hospitalier ont mis plus de temps pour recouvrer entièrement l'équilibre de leur santé. De fait, elles ont vu leur traitement se prolonger au-delà des six mois qui marquent la frontière médicale entre une hépatite virale C aigüe et une hépatite virale C chronique. Et le constat permet d'observer une moyenne d'au moins sept mois de traitement avec cette méthode (usage de l'alimentation, la plante médicinale et la prière comme procédé thérapeutique) à but curatif mobilisée par les ex-souffrants de cette pathologie.

Par ailleurs, au bout de ces longs mois de médication lorsqu'ils sont déclarés guéri deux constats sont observables chez ces ex-victimes de l'hépatite C chronique. En premier lieu, malgré leur rémission totale, certains anciens malades s'inscrivent dans une forme de conscience sanitaire de longue durée. Ils poursuivent de façon

draconienne les pratiques hygiéniques (régimes alimentaires...) ayant participé au rétablissement de leur santé. Pour ces acteurs en question, il est normal de se nourrir avec des aliments dits naturels dont la digestion reste facile et réduit les activités métaboliques du foie. Puisqu'ils ont conscience que cette pathologie virale à la capacité de les recontaminer s'ils ne prêtent pas attention aux potentiels risques sanitaires que peuvent susciter leurs habitudes de vie. Comme le soulignent Ofoegbu *et al.* (2019), même après la guérison, il est possible de contracter l'hépatite C à nouveau.

Pourtant, concernant le deuxième groupe, tout juste après leur constatation effective de guérison, les anciens souffrants retournent instinctivement à leurs anciennes habitudes de vie. Ils semblent sous-estimer tous les vecteurs qui peuvent contribuer à les prédisposer à une éventuelle recontamination à l'hépatite virale C dont ils ont longuement souffert de ses divers effets corollaires. Ils ont tendance à tous ignorer qu'il est ici question d'un problème de santé lié au dysfonctionnement de foie.

Aussi, tout comportement antihygiénique (consommation abusive d'alcools, de sucres artificiels, de fritures...) susceptible d'agresser davantage le foie reste généralement déconseillé pour les anciens malades de l'hépatite virale C. D'où, pour la Haute Autorité française de Santé (2019), les patients ayant des comorbidités hépatiques (consommation d'alcool à risque...) doivent continuer à bénéficier d'un suivi régulier. De même, une éducation à la santé adaptée doit leur être proposée. De plus, Dedy (2016) en analysant les pratiques à risque à travers le modèle théorique de la conscience sanitaire, expliquent que dans leurs pratiques, les acteurs exposent leur santé ou celle de la société non pas parce qu'ils ne sont pas habités par l'instinct de conservation, mais tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'ils courent des risques pour leur santé ou celle de leur milieu d'appartenance. Or, selon la Haute Autorité française de Santé (2019) la persistance de comportements à risque (usages actifs de drogues, comportements sexuels à risque...) expose au risque de réinfection hépatique.

Ces observations participent à produire la question de recherche suivante : pourquoi les ex-malades de l'hépatite virale C chronique présentent un double comportement socio-hygiénique au cours de

leur carrière post-guérison ? Au regard de cette interrogation, ce texte analyse la dualité comportementale dans la carrière socio-hygiénique post-guérison des anciennes victimes de l'hépatite C chronique à Abidjan face à leur niveau de conscience sanitaire. D'où, la formulation de cette hypothèse en guise de réponse : la dualité comportementale des ex-souffrants est liée à leur perceptions et/ou rapports à la conscience sanitaire.

Méthodologie

La présente réflexion sur la carrière socio-sanitaire post-guérison des anciens malades de l'hépatite virale C chronique à Abidjan résulte d'une approche qualitative. Selon les travaux de Kohn et Christiaens (2014), son application suivant ses caractéristiques participe à comprendre les expériences personnelles et à expliquer divers aspects des phénomènes sociaux notamment en matière de santé, de maladie... Ainsi, son opérationnalisation dans cette étude a consisté à faire des recherches documentaires, des observations et des entretiens semi-directifs. Par ailleurs, Baribeau et Royer (2012) soutiennent qu'en fonction du contexte où se déroule l'étude plusieurs formes d'échantillons de tailles extrêmement variées (allant de 03 à plus de 150 participants) s'offrent aux chercheurs. Sur cette base, la collecte des données dans la ville d'Abidjan a été réalisée auprès de 05 anciens malades de l'hépatite C, 04 proches et 03 producteurs de soins. Ils ont été sélectionnés dans un rapport négocié vu le contexte sensible de la réalité socio-sanitaire questionnée ici.

En outre, le traitement et l'analyse des données collectées sur le terrain appuyer par celles de la recherche documentaire relèvent de l'analyse de contenu (Baribeau et Royer, 2012). Cette analyse structurée autour du modèle théorique de la conscience sanitaire en tant que phénomène social total (Dedy, 2016), a permis de produire les résultats de ce texte dont leur développement et leur discussion peuvent se lire à travers le déroulé du plan suivant : i) Caractéristiques atypiques des parcours thérapeutiques chez les ex-souffrants de l'hépatite C, ii) Observance des exigences de la conscience sanitaire chez les anciens malades de l'hépatite C chronique, iii) Non adhérence aux habitudes hygiéniques et risque de prédisposition à une recontamination hépatique, iv) Discussion.

1. Caractéristiques atypiques des parcours thérapeutiques chez les ex-souffrants de l'hépatite C

Nombre d'anciens malades soutiennent avoir débuté objectivement leur processus thérapeutique par le volet spirituel avant d'entamer toute autre démarche médicale. Donc, c'est le recours à leur croyance religieuse ce, à travers les pratiques de diverses prières quotidiennes qui a constitué le fondement de leurs itinéraires thérapeutiques. Cet acteur ayant suivi ce type de parcours de soin traduit son expérience en ces termes : « *Moi, dès qu'ils m'ont annoncé la maladie, je suis allé voir mon pasteur. Il m'a fait une onction d'huile... et il a prié pour moi. A cause de cela, quand les gens me demandent, comment j'ai fait ? Je leur réponds, c'est Dieu qui m'a guéri* ».

En appui à ces prières journalières, ces ex-souffrants soulignent qu'ils se sont accommodés à un régime alimentaire rigoureux et très spécial. Ils s'imposaient aisément des privations nutritionnelles voire pharmaceutiques aux fins préventives des complications de la maladie hépatique. D'où, le récit de cet ancien malade rencontré dans la commune de Cocody (Riviera 2) : « *Pendant toute la période que je faisais cette maladie, je ne mangeais plus d'aliments gras et tout ce qui était susceptible de fatiguer mon foie comme les produits chimiques (médicaments pharmaceutiques : paracétamol). Donc, je ne mangeais que des fruits, des légumes (beaucoup d'oignons...) assaisonnés à l'huile d'olive avec du pain aux sons* ».

Ainsi, comme ils déclarent, c'est cette bithérapie (cures spirituelle et alimentaire) qui a favorisé leur guérison de l'hépatite virale C. Selon ces acteurs, les tests biologiques réalisés quelques semaines après le rétablissement de leur santé ont prouvé que leur foie était à nouveau en état de bon fonctionnement.

Après leur refus des produits pharmaceutiques pour se soigner, certains anciens malades affirment qu'ils ont eu recours à des compléments alimentaires pour parfaire leur traitement. « *A côté de ça, je prenais des compléments alimentaires comme le stc30... de même qu'à la maison diététique du plateau, ils m'ont donné de l'artichaux en gélules pour détoxifier mon corps. Ils m'ont également donné des tisanes que je prenais chaque jour après le repas* ».

Par ailleurs, ils ajoutent qu'ils n'ont pas fait de traitement à l'hôpital parce qu'ils ont reçu des idées selon lesquelles, il était quasiment impossible de guérir de cette maladie. Ils prétendent avoir reçu cette information de leurs entourages et d'internet.

Pour divers anciens malades, c'est juste après leur rétablissement qu'ils ont réellement compris qu'il y a une possibilité de guérir de l'hépatite virale C. Mais, la difficulté qui s'y trouve est le coût prohibitif de son traitement à l'hôpital dont ils en témoignent à travers ces propos : *« Ce n'est pas que le traitement à l'hôpital n'est pas efficace mais, c'est parce que, c'est cher et compliqué que j'y ai renoncé. Les médicaments coutent excessivement chers. Et puis, ils vont te mettre dans un protocole de traitement chimique ou même la chimiothérapie ».*

En outre, selon les acteurs ayant réfuté l'hôpital, les personnes mises sous traitement biomédical qu'ils ont pu observer recevaient le plus souvent des « vitamines E » prescrites par les soignants. Selon eux ces produits constituent en quelques sortes des compléments alimentaires. Donc, pour eux ces prescriptions se rapprochent de leur choix thérapeutique dominé par un régime alimentaire voire diététique. D'où, ils ont conclu que pour véritablement guérir de cette affection virale, il faut simplement tout faire pour avoir et maintenir le foie sain.

De plus, selon ces acteurs, à la différence de l'hépatite B qui ne se guéri jamais, avec la variante C, leur corps peut lutter jusqu'à l'élimination totale du virus/gène responsable, à travers un régime alimentaire rigoureux et contrôlé. Cet enquête de Yopougon présente son cas comme suit : *« Là où j'ai été diagnostiqué la biologiste m'a dit, c'est quelque chose qu'on peut gérer avec la nourriture. Elle m'a dit, il faut bien te nourrir comme ça d'ici quelques temps tu vas voir que ça va passer. Donc, je ne suis même pas allé à l'hôpital pour la suite du traitement ».*

2. Observance des exigences de la conscience sanitaire chez les anciens malades de l'hépatite C chronique

2.1. Aménagement durable des habitudes de vie et évitement des facteurs de risque de l'hépatite virale C

Ces acteurs soulignent que les causes des hépatites peuvent se lire à travers les comportements à risque que sont : la consommation abusive de l'alcool, du tabac et de la drogue, l'ingurgitation des aliments trop gras (fritures), l'absorption de produits pharmaceutiques à fort composants chimiques. Vu que selon ces anciens malades, tout ce qui entre par la bouche traverse obligatoirement le foie. Donc, quand le foie est surchargé, cela participe à produire une maladie potentiellement chronique comme l'hépatite C.

D'où, au regard de leurs perceptions de la situation, il vaut mieux privilégier dans les besoins nutritifs quotidiens les légumes frais (tomates, oignons, ail, concombres, carottes...). Puisque, les médicaments sont prescrits pour calmer la douleur, mais pour avoir véritablement la guérison il faut une alimentation saine et soignée, selon leurs expériences vécues au cours de la gestion de l'hépatite C.

Il en est de même du sport qui pour eux reste indispensable. Il est recommandé aussi bien pour les anciens malades que les bien-portants. Par exemple pour ces personnes, la marche militaire comme sport d'entretien physiologique est beaucoup conseillé pour le bien-être humain. Ou encore, comme elles le précisent ici : « *...tout ce que tu fais pour que le foie puisse se dégager ou qui fait sortir beaucoup de sueur de ton corps est bon* ».

De l'observation des perceptions socio-sanitaires de ce groupe d'anciens malades, le parcours de vie post-guérison de l'hépatite virale C chronique semble leur imposer une hygiène alimentaire, médicale, sportive... saine et appropriée à leurs antécédents morbides. Sur cette base, une fois déclarés bio-médicalement guéris, les ex-souffrants décident de se construire une certaine forme de conscience sanitaire et de se soumettre volontairement à ses exigences en continuant à s'éloigner de tous les risques socio-sanitaires pouvant favoriser une réinfection avec la même variante C des maladies hépatiques. Donc, s'appuyant sur cette réalité, ils se représentent potentiellement comme des individus à risque. Autrement dit, ils se sont resignés à se comporter par mesure de prudence comme s'ils étaient toujours malades : « *Pour le régime que je suis, c'est moi-même, je me suis mis sous régime. Je me suis adapté aux régimes qui vont garder mon foie en bonne santé et*

surtout m'éviter de rechuter ». Ils maintiennent une hygiène de vie post-rétablissement de la santé semblable à celle des acteurs non déclarés guéris : réfractaire au don de sang et à sa transfusion, évitement de la consommation d'alcools, de tabacs, de drogues, d'aliments (gras) pouvant entraîner à nouveau le dysfonctionnement de leur foie...

2.2. Recours à la veille médicale comme facteur de prévention de l'hépatite C

Au regard de leurs habitudes de vie post-guérison, le constat laisse entrevoir que ces acteurs continuent de faire le « *self control* ». En d'autres termes, ils se soumettent volontairement à un autocontrôle constant de leur santé. Malgré le coût élevé des examens médicaux de routine, ils n'hésitent pas à les réaliser : « *A cause de cette maladie, je suis resté rigoureux sur ma santé. Donc, chaque six ou chaque année, je fais mon bilan de santé y compris les tests pour les hépatites virales. Mais, il faut dire que le test de l'hépatite C coute cher... 70000fcfa ou 80000fcfa sans l'assurance. Je sais qu'il y a des endroits où cela revient encore plus coûteux* ».

Sur la base de leur précédente contamination à l'hépatite virale C, les ex-souffrants font toujours l'effort d'être à jour dans la réalisation des vaccins contre les types A, B... Cela pour éviter de se faire surprendre par les autres variantes de cette pathologie virale qui demeurent à ce jour médicalement inguérissable. Car, paradoxalement, l'hépatite C est la plus dangereuse mais on peut en guérir. Par contre, les variantes A et B qui sont moins virulentes ne se guérissent pas. Le vaccin est donc la seule alternative pour éviter de les contracter. Pour preuve, cet ancien malade approché dans la commune de Treichville raconte le vécu de son ami en disant : « *J'ai un ami qui a été victime de l'hépatite B depuis des années. Mais, jusqu'à présent, il n'est pas encore guéri* ».

Par ailleurs, en plus de cet acte médical de prévention, cette catégorie d'anciens malades de l'hépatite C, semble instruite sur la dynamique comportementale adaptée pour éviter le plus longtemps possible une recontamination. Ainsi, ces acteurs ont conscience que des recours non contrôlés aux thérapeutiques, aux boissons alcoolisées, aux drogues, aux aliments trop gras... peuvent constituer des facteurs de

risque de difficultés sanitaires pouvant les prédisposer à une certaine récurrence de l'hépatite virale C. Ils ont également des connaissances avérées sur les signes cliniques qui accompagnent cette maladie. Il s'agit notamment de la constatation après miction, d'une urine foncée (différent du jaune qui dit désigne un manque d'eau ou claire qui montre une forte consommation d'eau). En plus de cela, subsistent quelques signes qui s'apparentent au paludisme (courbatures, fatigue...). Ces acteurs précisent même qu'à un moment donné, il y a une sensation de jaunisse : les yeux, les paumes... de la victime deviennent jaunes. Autrement dit, la personne affectée fait l'itère qui constitue un véritable symptôme de l'hépatite virale C. Les selles peuvent aussi devenir noirâtres et mêmes des vomissements contenant du sang.

Pour corroborer leur niveau de conscience sanitaire, ils assurent qu'actuellement, les hépatites virales toutes variantes confondues sont associées directement en termes de causes à la forte mortalité dans le pays. Donc, l'Etat demande aux populations de faire les vaccins contre toutes les hépatites virales A, B...

3. Non adhérence aux habitudes hygiéniques et risque de prédisposition à une recontamination hépatique

3.1. Relativisation des dangers inhérents à un manque de conscience sanitaire post-guérison hépatique

D'après ces anciens malades, ils ont effectué des recherches sur cette maladie. Et, ils disent être informés que le type C reste la seule de la famille des hépatites virales où la victime peut en guérir lorsqu'elle est déclarée positive au test de sérologie à l'hôpital. De plus, ils savent qu'il n'existe aucun vaccin pour cette forme particulière des hépatites. Alors que les hépatites A, B... disposent chacune d'un vaccin. En outre ils sont conscients que, lorsqu'elles sont contractées, il n'y a pas de possibilité définitive de guérison biomédicale. En un mot, les souffrants n'en guérissent jamais. Donc, une fois victime de ces types hépatites, un traitement de longue durée s'impose comme dans le cadre de la gestion des maladies chroniques (diabète, VIH/sida, hypertension artérielle...) désignées médicalement incurable par la biomédecine moderne. En d'autres termes, la médecine moderne propose des traitements pour soulager ou atténuer

le mal chez les souffrants. Au niveau hygiénique, les soignants suggèrent aux malades de renoncer à certaines de leurs habitudes de vie comme la consommation de l'alcool, du tabac, des aliments gras ou contenant beaucoup de graisses...

Toutefois, après qu'ils soient déclarés guéris de l'hépatite virale C chronique, les ex-malades, participant à cette étude, assurent avoir repris leurs anciennes habitudes de vie. Or, quand ils faisaient la maladie, sur de longs mois (sept, dix, douze, vingt-quatre...) ils confient être restés sans consommer une seule goutte d'alcool, une quelconque cigarette, aucun aliment gras... Curieusement, les mêmes anciens souffrants de l'hépatite virale C soutiennent que, lorsqu'ils ont constaté une amélioration de leur état de santé, ils sont automatiquement retournés à leurs habitudes de vie antérieures au diagnostic de cette pathologie virale à caractère chronique. Une illustration de l'expérience de cet ancien souffrant de Port-Bouët est présentée en ces termes : « *Mais, moi quand j'ai vu que j'ai commencé à me sentir bien là, j'ai repris la consommation de l'alcool sans souci* ».

Ces acteurs prétendent par ailleurs, qu'ils font particulièrement des limitations à certains niveaux. Ils disent qu'ils font attention et qu'ils ne consomment pas trop d'aliments comportant des matières grasses. Pour eux, il faut relativiser cette situation socio-sanitaire car, ce n'est pas évident ou facile de concevoir et observer continuellement une habitude alimentaire draconienne surtout qu'ils sont déclarés en rémission complète. Mais, ils essayaient de s'accommoder pour maintenir l'équilibre de leur santé sur une longue période. Sur cette base, ils peuvent se permettre de s'éloigner de la probabilité d'une forme de recontamination hépatique comme une conséquence de la banalisation des pratiques hygiéniques généralement recommandées par les spécialistes de cette maladie.

Par ailleurs, ils disent être informé que normalement quand une personne est déclarée atteinte de cette maladie et même après sa guérison, les médecins lui recommandent de toujours éviter la consommation de l'alcool, des aliments trop gras... car ayant des effets directs sur le foie qui parfois peut ne pas être totalement guéri. Pourtant, malgré la présence de ces mesures de prévention en vue d'éviter une rechute inopinée, certains anciens malades dans leur

logique de relativisation du risque sanitaire que constitue l'hépatite virale C chronique reprennent parfois sans modération la consommation de l'alcool et mêmes des aliments gras. Ils admettent aussi la nécessité des contrôles médicaux de routine pour garantir leur bien-être mais, ils ne les réalisent quasiment pas voire de façon circonstancielle. Ce participant sélectionné à Koumassi expose son exemple à travers ces mots : « *J'ai fait les examens des hépatites A, B et C en 2018, parce que j'étais vraiment malade et je pensais que c'était revenu. Après les examens, ils ont détecté uniquement le paludisme. Après ça, je n'ai plus fait ces tests jusqu'à ce jour* ».

3.2. Retour aux habitudes de vie antérieures à la maladie comme facteur de prédisposition à une recontamination de l'hépatite C

L'hépatite C est une maladie virale qui agit silencieusement sur le fonctionnement du foie et implique des examens approfondis voire spécialisés pour la déceler clairement. Pour preuves, nombre de malades déclarent qu'ils vivaient avec l'hépatite C dans leur corps sans pour autant en manifester visiblement les symptômes annonciateurs. D'autres, par contre, faisaient sur plusieurs mois les symptômes sans savoir réellement qu'ils souffraient de cette affection virale. Et, quand l'hépatite dure dans l'organisme humain avant d'être découverte, elle peut y provoquer d'énormes séquelles. Or, ces acteurs ne tiennent pas compte de leur antécédent hépatique, car ils ne sentent pas les symptômes de façon séquentielle ou sporadique. Ils sous-entendent qu'ils sont bien-portants. Pourtant, tout porte à observer que leurs habitudes de vie post-guérison semblent les prédisposer à une véritable recontamination par cette pathologie virale. Le témoignage de cet acteur d'Attécoubé traduit cette réalité socio-sanitaire : « *J'ai mon oncle qui avait l'hépatite C. Il a été déclaré guéri mais, il avait commencé à boire beaucoup. Et il a rechuté parce que la boisson avait fragilisé son foie avec une cirrhose. Le ventre avait grossi et quand c'est comme ça, c'est que le foie est vraiment touché avec l'eau dans le ventre* ».

D'ailleurs, après leur guérison, ils se remettent à manger les aliments gras tout en sachant que ceux-ci encrassent le foie. Pour eux, ils sont déclarés guéris donc, rien ne peut les empêcher de se comporter comme s'ils étaient toujours malades et vivre comme tel avec des

privations apparemment inutiles. Ils font fi du fait que, le foie reste toujours menacé du fait des aliments que l'homme ingurgite chaque jour. De plus, ces ex-souffrants expliquent que, parfois ils prennent ces types de repas à des heures tardives de la nuit. Les propos de cet interviewé d'Abobo permettent d'observer ces faits : « *J'ai repris le foutou (banane, igname...) accompagné de la bonne sauce graine et du djouglé (gombo sec). Souvent, je ne rentre pas vite à la maison. Donc, c'est vers les vingt-deux heures que je mange ça* ».

De fait, après la guérison, ce mal peut revenir plusieurs fois. En outre, s'il n'y a pas une prise de conscience face à la reconstruction des habitudes hygiéniques, cette affection virale peut évoluer sournoisement et virer dans sa forme grave vers une cirrhose ou un cancer de foie des années plus tard. C'est pourquoi, il faut entretenir régulièrement le foie.

Par ailleurs, quasiment tous ces acteurs semblent connaître les modes de transmission des autres variantes des hépatites virales notamment la A et la B. Selon leurs niveaux d'informations les hépatites A et B peuvent être transmises à l'homme par simple contact à travers la sueur de la peau, la salive... Par contre, l'hépatite C relève d'une transmission sanguine, d'un rapport sexuel non protégé, d'une opération chirurgicale... Toutefois, malgré ce niveau de connaissance sur cette maladie certains parmi eux, après leur guérison, semblent se détacher des pratiques hygiéniques ayant participé au rétablissement de leur état de santé.

4. Discussion

Le caractère asymptomatique de l'hépatite virale C influence les perceptions, les rapports voire les niveaux d'informations face à son mode de manifestation corporel ou physiologie chez les populations à Abidjan. Comme le signifie Radji (2020) les formes asymptomatiques de cette pathologie virale sont les plus fréquentes. Or, les formes classiques sont associées à la fièvre, aux troubles digestifs, à l'ictère... Les victimes et leurs proches la confondent le plus souvent au paludisme... et cela agit généralement sur leurs choix thérapeutiques à l'annonce de la maladie (refus des soins biomédicaux et recours à la médecine traditionnelle mais aussi à la

prière). Pourtant, en référence au Ministère français de la santé à travers son plan national de lutte contre les Hépatites B et C 2009-2012, dans la majeure partie des cas, le dépistage reste incomplet. Selon ce plan d'actions, le renforcement du dépistage, suivi d'une prise en charge médicale adaptée, reste indispensable pour réduire la morbi-mortalité des hépatites B et C.

S'agissant des expériences socio-sanitaires questionnées à Abidjan, les ex-souffrants virémiques, après avoir subi une forme grave de l'hépatite chronique C, mêmes guéris, ils affirment rencontrer diverses difficultés lors de leur processus de reconstruction des habitudes de vie. Car, la situation critique engendrée par cette pathologie virale est parfois importante au regard de la longue période de médication et ses effets corolaires chez les souffrants déclarés médicalement en rémission complète. Aussi, les producteurs de soins recommandent à ces acteurs de continuer à maintenir une bonne hygiène de vie. Cela en évitant tout comportement biomédical, alimentaire, sexuel, susceptible de constituer des facteurs de risques de recontamination par cette affection dangereuse potentiellement chronique et mortelle au même titre que le sida, le diabète, l'hypertension artérielle... Même si la médication post-guérison n'est plus impérativement la consommation des produits pharmaceutiques chez les ex-malades hépatiques, elle demeure nécessaire. Elle s'est surtout muée en l'observance constante d'une habitude alimentaire soignée, équilibrée, saine pour leur bien-être socio-sanitaire (pronostic vital assuré, longévité...). De son analyse des pratiques à risque, Dedy (2016) réaffirme que la conscience sanitaire constitue un déterminant majeur de longévité puisqu'elle est le produit à la fois de la culture de référence de l'individu et du conflit des traditions de guérison en présence dans un milieu donné à un moment de l'histoire.

L'absence de maladie ici, constitue une phase de restructuration des anciennes habitudes de vie et d'accommodation aux nouvelles plus hygiéniques, appropriées pour s'assurer une longue espérance de vie post-guérison malgré les séquelles parfois traumatisantes que cette maladie peut leur avoir laissé (stigmates corporels, psychologiques, émotionnels...). Ils ne sont plus malades ni contaminants mais ils vivent prudemment comme des malades chroniques. Ils doivent donc

surveiller constamment leur qualité de vie, leurs rapports à l'alimentation, à la médication... à travers une conscience sanitaire structurée. De plus selon Pol (2018), les progrès thérapeutiques invitent à un dépistage élargi, voire universel, pour un accès plus large aux traitements les plus efficaces, dans la perspective d'une élimination de l'infection par le virus de l'hépatite C. Cela implique clairement des visites biomédicales dite de routines sous forme de bilan général de santé afin d'éviter de se faire surprendre par une récurrence ou recontamination avec une forme plus grave de la maladie. Ce, pour procéder à une prise en charge précoce au cas où cette éventualité se présenterait à eux.

Toutefois, certains ex-malades hépatiques, bien qu'ayant conscience de leur antécédent sanitaire à travers le vécu quotidien d'une gestion de la variante C, dont eux-mêmes en font clairement témoignage, ils s'inscrivent dans une logique de relativisation des dangers associés au manque de conscience sanitaire post-guérison. Ainsi, traduit par Dedy (2016) comme phénomène social total, la conscience sanitaire est objectivement mesurable dans le temps et dans l'espace, pour autant qu'elle se manifeste à travers des comportements ou conduites plus ou moins à risque. Selon lui, ces conduites à risque qui s'observent à travers le monde, concernent presque tous les aspects de la vie individuelle et collective. Pour preuve, ces ex-souffrants s'adonnent à replonger dans leurs anciennes habitudes de vie tant qu'ils ne ressentent pas d'effets corporels traduisant les symptômes de l'hépatite virale C auxquels ils restent accoutumés. C'est dire que, ces acteurs ne sont pas assez objectifs dans le respect de l'observance des principes directeurs d'une hygiène de vie adaptée aux personnes à risque. Or, selon Ouzan (2017), l'éradication virale s'accompagne en effet d'une réduction du risque de carcinome hépatocellulaire mais celui-ci n'est pas annulé surtout s'il existe des comorbidités (consommation excessive d'alcool, obésité, insulino-résistance...) qu'il faut prendre en charge. Donc, cette réalité socio-sanitaire peut les prédisposer éventuellement à des recontaminations post-guérison.

Conclusion

La lecture de la carrière socio-sanitaire des anciens malades de l'hépatite virale C chronique à travers cette étude, permet de

distinguer deux catégories d'acteurs bien qu'ayant en commun un choix thérapeutique post-diagnostic à savoir, ne pas recourir à la biomédecine pendant leurs parcours de soins. Ainsi, il s'agit en premier lieu des personnes qui se sont inscrites dans une logique d'observance des exigences de la conscience sanitaire selon un aménagement durable des habitudes de vie, un évitement des facteurs de risque et un recours à la veille médicale comme un mécanisme de prévention de l'hépatite C.

Ces acteurs, mêmes guéris, ils font l'effort de soigner en permanence leur hygiène alimentaire (un régime nutritionnel équilibré aux fins thérapeutiques) pour éviter une prédisposition précoce à cette maladie virale et ses effets corollaires (cirrhose de foie). Ce, pour préserver leur pronostic vital tout en prolongeant leur espérance de vie, selon eux. La carrière socio-sanitaire post-guérison de cette catégorie d'acteurs permet d'observer une gestion objective des habitudes de vie relative à une certaine conscience sanitaire.

Ils font constamment des examens de routine pour s'assurer du bon fonctionnement de leur foie. Ils font ces tests biomédicaux pour détecter si possible les anomalies du foie à l'étape embryonnaire et engager une prise en charge précoce pour ne se laisser surprendre encore une fois par une quelconque forme plus grave de cette maladie. La rupture avec les habitudes de vie antérieures à la maladie semble avoir été permanente chez eux. Cela ne leur donne pas suffisamment de motivation à les reconstituer de nouveau.

En second lieu, il est question d'un groupe d'acteurs qui se fait remarquer à travers une non adhérence aux habitudes hygiéniques. Ils ont tendance à se laisser exposer au risque de prédisposition d'une recontamination hépatique. Cela peut être observé à travers une relativisation des dangers inhérents à un manque de conscience sanitaire post-guérison et à un retour précipité aux habitudes de vie antérieures à la maladie. Pourtant, plusieurs acteurs parmi ces anciens malades, ont refusé lors de leur première contamination à l'hépatite C de recourir à la médication proposée par la biomédecine moderne. A cet effet, ils se sont engagés dans la médecine parallèle ou traditionnelle (chez le naturothérapeute) qui leur propose à travers son mode opératoire une médication plus efficace en termes de temps de guérison et moins onéreux, selon eux. Cette distance qu'ils

fabriquent avec les centres de santé spécialisés peut éventuellement les prédisposer à de nouvelles contaminations.

Ces diverses observations sur la dualité comportementale chez les ex-malades de l'hépatite C corroborent l'hypothèse répondant à la question de recherche susciter par cette étude. Ainsi, cette matière à réflexion fait de l'adhérence et l'observance des exigences de la conscience sanitaire une nécessité pour le bien-être socio-sanitaire des anciens souffrants hépatiques. Cependant, toutes les populations ivoiriennes doivent pouvoir clairement les intégrer pour toujours dans leurs habitudes de vie aux fins d'un développement humain durable.

Références bibliographiques

Baribeau Colette et Royer Chantal (2012), « L'entretien individuel en recherche qualitative : usages et modes de présentation dans la Revue des sciences de l'éducation » in *Revue des sciences de l'éducation*, Volume 38, Numéro 1, pp. 23–45, En ligne : <https://id.erudit.org/iderudit/1016748ar>.

Brouard Cécile (2019), *Cascade de prise en charge de l'hépatite C chronique en France métropolitaine*, Thèse Santé publique et épidémiologie, Université Paris-Saclay, Français, NNT : 2019SACLS473ff, tel-02434638, En ligne : <https://theses.hal.science/tel-02434638>.

Dedy Seri (2016), « Pratiques à risque pour la santé et conscience sanitaire des populations en Afrique subsaharienne : cas de la Côte d'Ivoire » in *Cahier Santé Publique*, EDUCI, Volume 15, Numéro 2, pp. 90-102.

Kohn Laurence et Christiaens Wendy (2014), « Les méthodes de recherches qualitatives dans la recherche en soins de santé : apports et croyances » in *Reflets et perspectives de la vie économique*, Éditions De Boeck Supérieur, 2014/4 (Tome LIII), pp. 67-82, ISSN 0034-2971, ISBN 9782807301276, DOI10.3917/rpve.534.0067, En ligne : <https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2014-4-page-67.htm>.

La Haute Autorité de Santé (HAS) France (2019), *Hépatite C : prise en charge simplifiée chez l'adulte*, Fiche mémo, Mars 2019, Mise à jour Septembre 2019, En ligne : www.has-sante.fr.

Ministère de la santé et des sports (Direction générale de la Santé), Plan national de lutte contre les Hépatites B et C 2009-2012, « Rapport », France, Paris, En ligne : www.sante-sports.gouv.fr.

Ofoegbu Stephanie, Dickie Melisa, Knowles Zak, Kushner Rivka (2019), « Guérir l'hépatite C : ce qu'il vous faut savoir » in *CATIE (la source canadienne du renseignement sur le vih et l'hépatite C)*, En ligne : <https://www.catie.ca/fr/publications-pour-les-clients/guerir-lhepatite-c-ce-qui-faut-savoir>.

OMS, Comité Régional de l'Afrique (2016), « Point 14 de l'ordre du jour : Prévention, Soins et Traitement de l'hépatite virale dans la Région Africaine : Cadre d'Action 2016-2020 » in *Rapport du Secrétariat Soixante-sixième session*, Addis Abeba, République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Ouzan Denis (2017), *Vers un traitement universel de l'hépatite C, Synthèse des nouvelles recommandations*, POST'U, Paris, En ligne : <https://www.fmcgastro.org>.

Pol Stanislas (2018), « L'hépatite C face au défi de la guérison, (Pour éliminer le virus, le dépistage en France doit être universel) » in *La Revue du Praticien*, Volume 68, Numéro 3, 269-75.

Radji N. (2020), *Les hépatites virales*, Faculté de médecine de Sétif, Microbiologie 4e année pharmacie. En ligne : <https://fmedecine.univ-setif.dz>.

L'économique, un moteur d'intégration des peuples immigrés : cas d'une intégration absolue des hellènes en Egypte lagide.

Kouao Hervé MIEZAN

*Doctorant, Université Felix Houphouët Boigny de Cocody,
Abidjan, Côte d'Ivoire,
miezankouaoherve@gmail.com*

Résumé

La question de recherche, en ce qui concerne la construction d'une vie meilleure, à bien de niveau, conduit l'espèce humaine à se déplacer des endroits hostiles et moins prometteurs, vers des territoires qui offrent plus d'opportunités pour un véritable épanouissant.

Les guerres, les famines, les calamités naturelles, les systèmes politiques avilissants, les exploitations, les crises économiques, sociales et culturelles sont autant de motifs qui peuvent, évidemment, justifier le désir de migration des peuples qui n'aspirent qu'à vivre heureux dans un climat apaisé vers d'autres cieux.

Le cas tout particulier des Grecs et Hellènes est plutôt la manifestation d'une preuve de conquérant et nouveau maître d'un territoire conquis par la pointe de la lance.

C'est fort de ce principe que la présence des étrangers en Egypte sous l'ère des Lagides revêt un intérêt particulier dans la compréhension d'une intégration absolue des populations étrangères sur un territoire conquis.

Ainsi, en quoi l'implication des étrangers dans la vie économique dans l'Egypte durant le règne des Lagides revêt un caractère d'intégration absolue ?

Dans notre étude, nous nous évertuerons à élucider cette problématique à travers un plan présenté en deux parties. Nous allons montrer d'une part, le contrôle des activités économiques par les rois lagides et de leurs pairs et d'autre part montrer que l'administration financière et certaines activités sont dominées par les étrangers.

Mots clés : Egypte lagide, les Ptolémées, Les Egyptiens, Les Hellènes, immigration

Abstract

The research question, with regard to the construction of a better life, on many levels, leads the human species to move from hostile and less promising places towards territories that offer more opportunities for a real fulfilling.

Wars, famines, natural disasters, degrading political systems, exploitations, economics, socials and cultural crises are all reasons which can, of course, justify the desire for migration of people who only aspire to life happily in a peaceful climate towards other skies.

The very particular case of the Greeks and Hellenes is earlier the manifestation of a proof of conqueror and new master of a territory conquered by the laying of the spear.

It is according to that principle that the presence of foreigners in Egypt under the era of the Lagids is of particular interest in understanding the absolute integration of foreign population into conquered territory.

Egypt during the reign of the Lagids takes on an absolute integration character?

In our study, we will strive to elucidate this problem through a plan presented in two parts. Firstly, explain the monopoly of Lagids kings and their peers in the economics activities and secondly show that financial administration and some economics activities are dominated by them.

Keywords: Lagid Egypt, the Ptolemies, the Egyptians, the Hellenes, immigration.

Introduction

Avec la conquête d’Alexandre le Grand, l’Égypte hellénistique²⁹⁵ devient une terre d’immigration pour les Grecs venus de tout l’œcoumène hellénistique. Mais, au regard de la difficile cohabitation avec les Égyptiens du fait des divergences culturelles²⁹⁶, semble-t-il que les étrangers ont eu du mal à s’intégrer dans cette nouvelle société qui leur est hostile, même si W. Peresman (1981, p. 79) affirme que : « *des ponts existent entre les deux cultures comme en témoigne les mariages mixtes qui donnent naissance à des individus reconnaissables par leur onomastique* », la question de l’intégration des étrangers sur le territoire égyptien à l’époque lagide doit être posée.

En effet, parler d’intégration des étrangers dans l’Égypte lagide est une utopie. Les Grecs et Hellènes, bien que vivant en Égypte et administrant ce territoire, ils ont tenu à se distinguer des Égyptiens. Cette distinction se percevait par la distanciation géographique de ces derniers et leur volonté de maintenir leur propre culture, comme le soutient S. Wackenier, (2008, pp 27 – 35). Les

²⁹⁵ L’Égypte devient une terre d’immigration avec la venue de plusieurs peuples dont les Grecs et les juifs et les territoires annexés par Alexandre le Grand. La présence de ces derniers sur le sol égyptien, fait dire aux spécialistes qu’il s’agit d’une Égypte hellénistique.

²⁹⁶ Pour cette question, voir : Ducat Jean, (1995), « Grecs et Égyptiens dans l’Égypte lagide : hellénisation et résistance à l’Hellénisme », In: *Entre Égypte et Grèce*, Actes du 5ème colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer du 6 au 9 octobre 1994, Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pp. 68-81.

dirigeants, quant à eux, ont développé une idéologie religieuse, iconographique et épigraphique basée sur la diglossie (L. KOENEN, 1993, p. 26).

Avec Jean DUCAT, nous découvrons le refus des Egyptiens d'assimiler la civilisation grecque (Jean Ducat, 1995, pp 68 – 81).

Au niveau de l'organisation administrative, la constitution de la monarchie lagide est restée identique à celle de l'Égypte pharaonique. Toutefois, la personne du roi avait toujours deux identités : il était *Basileus* pour les Grecs et Pharaon pour les Egyptiens (P. POIRON, 2012, p. 41 et 142).

Ainsi, bien qu'il y ait eu certains contacts entre les Grecs et les Egyptiens à l'époque hellénistique, il nous est mis en évidence que l'Égypte n'a pas été hellénisée, ni les hellènes égyptianisés. Ce qui semble être la preuve de la non-intégration des étrangers hellènes dans la société égyptienne.

Les guerres, les famines, les calamités naturelles, les systèmes politiques avilissants, les exploitations, les crises économiques, sociales et culturelles sont autant de motifs qui peuvent justifier le désir de migration des peuples qui n'aspirent qu'à vivre heureux dans un climat apaisé.

Le cas tout particulier des Hellènes en Égypte est plus tôt la manifestation d'une preuve de domination du conquérant et nouveau maître d'un territoire conquis par la pointe de la lance. C'est fort de ce principe que la présence des étrangers en Égypte sous l'ère des Lagides revêt un intérêt particulier.

La solution des problèmes que suscite le jeu des forces sociales s'exprime dans les institutions. Tandis que changent ces forces, les institutions ne sont pas toujours corrigées. L'idéologie royale des Lagides ne diffère pas fondamentalement de l'idéologie pharaonique. Ainsi, aux yeux des sujets égyptiens, la venue au pouvoir de rois gréco-macédoniens n'est peut-être pas apparue comme un bouleversement de leur univers, de leurs modes de vie et de pensée ; « à partir du moment où ces rois étaient reconnus par le clergé comme légitimes successeurs des pharaons, l'ordre du monde et de la société pouvait sembler inchangé.

Cependant, dans le domaine économique, que ce soit dans les institutions comme dans les activités, des modifications importantes se traduisent par l'introduction, dans le système hérité de

l'époque pharaonique, d'un certain nombre de pratiques d'origine ou de type grec.

Etudier l'implication totale des étrangers dans l'économie de l'Égypte lagide nous permet de mettre en relief l'intégration absolue des populations étrangères dans une société hôte. Nous allons donc envisager l'implication des Hellènes dans le système économique de l'Égypte comme un instrument pour l'étude d'une intégration totale des étrangers dans la vie quotidienne en Égypte.

Ainsi, en quoi l'implication des étrangers dans la vie économique de l'Égypte durant le règne des Lagides revêt un caractère d'intégration absolue ?

Une telle question conduit à s'intéresser aux activités économiques en mettant en évidence la mainmise des étrangers dans les activités de production économique à travers le contrôle d'une part, et d'autre part porter un regard sur la gestion de l'économie en mettant en relief des fonctions économiques gérées uniquement par les Hellènes et la place de choix qu'ils occupent dans certaines activités économiques.

Ce que nous nommons intégration est le contrôle direct de l'économie par les étrangers. La notion d'économie telle qu'on la conçoit aujourd'hui n'existait pas dans le monde grec antique. Bien sûr à l'époque classique, les grecs parlaient bien d'*oikonomia*, mais la définition est très différente : pour les grecs, il s'agit de la gestion de l'*oikos* (maisonnée, domaine familial) et de tous ceux qui y travaillent, équilibrer les dépenses et les achats. Cela ne relève pas d'une notion abstraite ou conceptualisée de l'économie, qui serait conçue comme un système. Selon C. Préaux, (1939, p.102), « *Par dérivé, l'oikonomia a aussi pris le sens de gestions des dépenses et revenus de l'Etat. C'est ce qu'on appelle l'économie royale* », là encore dans le sens grec, de gestion d'administration de la part des dirigeants et non comme d'un concept qui tiendrait compte de l'ensemble des habitants.

Dans le cadre de notre étude, parler d'économie, c'est faire allusion aux moyens ou activités permettant la production des richesses tant en nature qu'en minerais.

Pour atteindre notre objectif, la méthode d'étude va consister à faire le commentaire des textes que nous fournissent nos sources, à partir de la problématique, identifier et analyser certaines idées qui

justifie une implication totale des Hellènes dans la vie économique de l’Égypte sous les Lagides.

1- Un contrôle absolu des activités agricoles et commerciales par les Hellènes

1-1- Un contrôle de la production agricole par les Hellènes

Les premiers Lagides ont repris à leurs comptes le système pharaonique, notamment l’organisation collective très centralisée de la vie rurale. Mais, ils ne se sont pas limités à uniquement reproduire ce qui existait déjà à l’époque pharaonique, ils ont accentués le dirigisme de l’économie (C. PREAUX, 1939, p 462). Au début du IIIe siècle av. J.-C., la population de l’Égypte s’est accrue de l’apport grec. Or ces nouveaux venus ne produisent pas eux-mêmes leur subsistance. La plupart d’entre eux exercent des charges administratives ou se livrent au commerce. D’un autre côté, l’économie égyptienne est amenée à répondre à des demandes plus nombreuses et plus variées. Le paysan égyptien n’a ni assez d’expérience ni assez d’initiative pour organiser l’approvisionnement de ce surplus de population. Il faudra que l’on dirige, qu’au besoin, l’on impose un effet d’adaptation. Ainsi donc, c’est le souci pour les Lagides de garantir le revenu annuel qui les a amenés à établir un strict contrôle de l’agriculture, par le bordereau d’ensemencement. C’est un document qui est établi chaque année par les bureaux du *Diocète*, preuve d’un dirigisme total. Il s’agit de répartir autoritairement les espèces sur les terres cultivables²⁹⁷.

Il y a une implication importante des autorités. Ce sont ces fonctionnaires qui veillent à l’application du contenu du bordereau d’ensemencement²⁹⁸.

Ainsi donc, les rois grecs avaient le contrôle de l’activité agricole sur l’Égypte. Le recueil des *Revenue Laws*, contient les

²⁹⁷ Chaque année on établit les superficies à ensemercer dans toute l’Égypte pour les céréales, et les oléagineux. On fait des prévisions au moment d’inondations au niveau du nome et du village, en fonction de la crue. On prévoit la superficie qui va pouvoir être mis en culture. Après les estimations au niveau du village, du nome, il est transmis à Alexandrie. Les bureaux du *Diocète* rassemblent ces informations, ces bureaux peuvent éventuellement les corriger en fonction des années précédentes.

²⁹⁸ Pour l’organisation faite autour de l’activité agricole et les différents responsables qui y interviennent, sont le *Diocète*, l’économe, le nomarque, le comarque et le *comogrammate*

conditions d'affermage du monopole de l'huile dans l'édition de l'an XXVII de Philadelphie (C. Préaux, 1939, p 65). On y trouve décrite l'emprise du roi sur la production, le traitement matières oléagineuses. A la fin du cahier des charges on y trouve la liste des étendues qui sont réservées à la culture de sésame et du croton. Voici un texte qui présente l'échantillon des deux cultures :

« *Dans le nome Saïte y compris Naucratis. Sésame : 10.000 aroures. Croton : 11433 2/3 aroures, et, pour l'approvisionnement d'Alexandrie 10.666 1/3 aroures sur les produits duquel l'acheteur de la ferme du nome Saïte ne percevra aucun impôt. En outre 3000 artabes de sésame pour l'approvisionnement d'Alexandrie* » (Col. 60, II. 18-25, traduit par C. Préaux, 1939, p 70).

Ainsi, les bureaux du *Diacète* organisent entre les nomes les productions de matières premières. Ils pouvoient les villes et régions pauvres en imposant aux nomes fertiles des emblavures appropriées. Lorsque la récolte est prête à murir, les agriculteurs préviennent les régisseurs royaux. Ces fonctionnaires se rendent dans les champs avec les fermiers afin de procéder à l'estimation des récoltes (Claire Préaux, 1939, p. 70). Ainsi, des semailles aux récoltes, la production des graines est imposée, contrôlée et entièrement absorbée par les services royaux.

La stricte surveillance que nous venons de décrire n'a d'autre but que d'assurer un monopole absolu de l'activité agricole par les Lagides, ces rois d'origine Greco-macédonienne qui administrent désormais l'Égypte.

Dans le domaine du commerce, bien que la commercialisation de certains produits soit libérale, il n'en demeure pas moins que le roi et ses pairs contrôlent cette activité économique.

1-2- Le commerce : une activité contrôlée par les Hellènes

L'activité commerciale en Égypte est marquée, d'une part, par le flux d'entrée et de sortie des produits de tous genres, mettant en relation aussi bien les populations vivant sur le territoire entre elles-mêmes que celles des territoires extérieurs, en l'occurrence celles de la Grèce d'où provenait la classe dirigeante de l'Égypte.

Nos sources nous font cas du commerce de plusieurs produits en Egypte tel que l'huile, le blé et le fourrage. Ce sont, du moins, des produits majeurs mentionnés dans nos papyrus.

Une fois fabriquée, l'huile doit être vendue. Un texte contenu dans du papyrus *revenue laws* nous informe des dispositions que devait prendre les administrateurs en ce qui concerne la commercialisation de ce produit :

« Le fondé de pouvoir de l'économe et de l'antigraphe fera une liste des marchands locaux et des détaillants et, d'accord avec les gérants de la ferme, il conviendra avec eux de la quantité d'huile de sésame et de ricin qu'il leur faut recevoir pour la vente quotidienne. A Alexandrie, ils feront une convention avec les grands marchands, et ils consigneront dans un contrat chacune de ces conventions, avec les marchands du plat pays, tous les mois, avec ceux d'Alexandrie » (Pap. Rev. Laws. Coll. 47, 11. 10-18, C. PREAUX, (1985), p. 81).

« La quantité qu'il aura été convenue d'allouer à chacun, ils la mettront en adjudication dix jours avant le début du mois ; ils en inscriront et en afficheront les résultats, pendant dix jours, dans la métropole du nome ainsi que dans le village, et ils en stipuleront en un contrat » (Pap. Rev. Laws. Coll. 48, 11. 13-18, C. PREAUX, 1985, p. 81).

« La quantité d'huile de sésame et de ricin que les marchands locaux et les détaillants auront convenu de vendre dans chaque village, l'économe et l'antigraphe la leur fourniront avant le commencement du mois, dans chaque village. Ils leur remettront l'huile tous les cinq jours, et ils en percevront le prix, si possible, sinon avant la fin du délai de cinq jours. Ils verseront ce prix à la banque royale. Ils prélèveront au compte de la ferme les frais de transport » (Pap. Rev. Laws. Coll. 48, 3-12, C. PREAUX, 1985, p. 81).

Les Lagide n'ont pas manqué de mettre en place une organisation dans la commercialisation de l'huile, et mener une politique de contrôle pour en avoir le monopole.

Nous voyons, au travers des textes, que le droit de vente de l'huile est affermé²⁹⁹. Aussi, le prix de vente de l'huile au détail est également fixé par le roi lagide comme en témoigne cet extrait du *Revenue laws* qui contient les tarifs de vente :

« On vendra, dans le pays plat, les huiles de sésame et de cnécus à 48 drachmes payable en cuivre, le métrète de douze choes et les huiles de ricin, de coloquine ainsi que l'huile d'éclairage à 30 drachmes. La cotyle se vendra à 2 oboles » (*Pap. Rev. Laws. Coll. 40, 1. 9-16, C. PREAUX, 1985, p 83*).

Cette fixation du prix de vente de l'huile même au détail, prouve l'emprise qu'avait le roi lagide sur le commerce de l'huile dans Egypte lagide.

Heichelheim nous indique qu'« à la période où ont été publiés les *Revenue Laws*, le prix de l'huile ainsi imposé en Egypte dépassait de loin celui pratiqué dans le monde grec qui était de 17 à 20 drachmes attiques le métrète » (Heichelheim, 1930, pp 130-131). Il va s'agir par conséquent de protéger les prix contre la concurrence étrangère. Ainsi, le roi lagide prend des dispositions et fait des décrets pour empêcher tout commerçant désireux de faire entrer en Egypte de l'huile provenant des pays grecs :

« Sous aucun prétexte, il ne sera permis d'emporter de l'huile à Alexandrie, si ce n'est pour le magasin royal. Ceux qui en apporteraient plus qu'il n'en faut pour leur consommation personnelle de trois jours, verront saisir marchandise et véhicule et ils payeront en outre une amende calculée à raison de 100 drachmes par métrète ». (*Coll. 50, II. 6-13, C. PREAUX, 1985, p 84*).

« Il n'est pas permis non plus d'importer en Egypte en vue de vendre, ni d'Alexandrie, ni de Péluse, ni d'aucun autre endroit sous peine d'amende analogue. Les provisions destinées à usage personnel importées d'Alexandrie en Egypte, doivent être déclarées à Alexandrie et sont passibles d'un impôt calculé à raison de 12 drachmes par métrète. Un

²⁹⁹ Ce n'est pas le prix auquel l'huile est achetée par le détaillant qui fait l'objet de l'adjudication. Ce prix est fixé par le roi. Le taux qui était édicté s'élevait à 42 drachmes le métrète. (Cf., Grenfell, *Revenue laws*, p 197). Les enchères portent sur la quantité d'huile que le commerçant se fait fort de vendre et dont il s'engage à fournir le prix au roi.

reçu attestera ce paiement » (Coll. 52, II. 7-17, C. PREAUX, 1985, p 84)

Les mêmes dispositions sont prises pour les importations à but non lucratif.

« Les agents qui perçoivent cet impôt à Alexandrie et à Péluse le verseront au crédit des nomes auxquels l'huile est destinée. Ceux qui, transportant de l'huile étranger destiné à leur usage personnel ne payeraient pas l'impôt ou ne se muniraient du reçu de verront saisir l'huile et seront frappés d'une amande de 100 drachmes le métrète ». Les importateurs qui font venir de Péluse à Alexandrie de l'huile étrangère ou syrienne ne payeront pas d'impôt. Mais ils recevront une attestation de percepteur de Péluse et de l'économe, comme il est prévu par la loi » (Coll. 52. II. 20-28, C. PREAUX, 1985, p 84).

Le roi lagide contrôle ainsi et de façon absolue, la vente de l'huile dans le pays, et aussi des droits de douane habille ment calculés.

Le recours à la ferme, qui exige des prévisions de recette précises, contribue, lui aussi, à rendre nécessaires ces mesures de contrôle absolu. L'Égypte se trouve, en ce qui concerne le commerce de l'huile, absolument détachée du monde. Le monopole royal de la ferme ont conduit à une économie fermée, insensible aux fluctuations des marchés étrangers.

Le commerce du blé et du fourrage est libre, contrairement de celui de l'huile. De nombreux achats de céréales se traitaient entre particuliers, sans intervention d'agent royal comme le prouve le Pap. Cair. Zen. 59217, *« Platon écrit que, comme il a été obligé de rester quelque temps à Alexandrie, il aimerait vendre son maïs à Memphis et il demande à Zénon de lui prêter un bateau pour le porter vers le bas et aussi de voir que ses affaires sont menées de façon rentable. »*.

Les prix subissent des fluctuations journalières et varient en région. *« Nous évaluons l'artabe de froment à cinq oboles. Si elle est cotée plus ou moins. »*, dit un correspondant de Zénon³⁰⁰. *« Le prix*

³⁰⁰ Pap. Cair. Zen. 59269 : Héracléide s'était engagé à payer 375 drachmes pour le droit d'exploiter un vignoble de 37 1/2 arourai pendant un an. De plus, il avait acheté des légumes, des fruits et des roses sur une

baisse tous les jours, tantôt d'une demi-obole, tantôt d'un quart d'obole », écrit Philinos³⁰¹. « *À quel prix trouve-t-on le blé chez vous ?* », s'informe un autre³⁰².

La libre concurrence que nous observons dans la vente du blé relève de ce que le roi ne s'est pas réservé ce commerce, comme nous l'avons vu pour le cas de l'huile où les conditions de vente sont régies par un monopole royal.

Cependant, en se référant à l'onomastique, nous découvrons que tous les acteurs du commerce du blé et du fourrage ont une origine extérieure à l'Égypte. Ces étrangers que l'on classe parmi les Hellènes sont très impliqués dans ladite activité

Au regard de nos papyrus, nous constatons que les rois lagides et leurs pairs dirigent l'activité commerciale et la production agricole deux activités importantes dans l'économie de l'Égypte à l'époque lagide. Outre ce contrôle mise en œuvre par l'autorité royale lagide, les structures de gestion de cette économie et le monopole dans certaines activités économiques sont tenues par les étrangers.

2- L'administration des ressources financières et le monopole d'activités économiques tenu par les étrangers

L'histoire économique de l'Égypte lagide est profondément marquée par la pensée idéologique des savants modernes³⁰³. Si la

grande échelle et avait conclu diverses autres transactions, de sorte que le montant total de ses dettes s'élevait à 851 drachmes, 5 oboles. De ceci devait être déduit son salaire pour le travail sur la vigne dans l'année suivante et diverses autres sommes dues à lui, réduisant sa dette à 305 drachmes, 3 oboles.

³⁰¹ Pap. Cair. Zen. 59363 : Une demande urgente à Zénon d'envoyer le blé et l'orge et aussi un sitomètre pour effectuer la livraison correcte d'entre eux. Les prix baissent chaque jour, parfois une demi-obole, parfois un quart.

³⁰² Pap. Cair. Zen. 59446 : Les écrivains, probablement marchands, demandent à Zénon s'ils pourront obtenir 500 metretes de moût des vignobles de Philadelphie et quels prix ils devront payer, et s'ils devront lui envoyer de l'argent sûr ou une provision de pots de vin. Ils veulent aussi savoir combien de maïs ils pourront acheter et à quels prix. ; Pap. Cair. Zen. 59404 : Asklepiades écrit qu'un agent est venu de Ktesikles l'économe local, exigeant le phulakitikon pour 110 moutons et menaçant de les saisir s'il n'est pas payé. Ils lui demandent aussi de conclure un accord sur son blé, quel que soit le prix que Zénon puisse lui accorder. L'homme qui l'entrave est Alexinikos le chef de la police de Syron Kome. ; PSI 543.

³⁰³ L'historiographe de la question est donc très riche. Bernard Legras estime que les Ptolémées ont développés une politique économique visant à instaurer un mercantilisme fiscal. Leur but aurait été de passer de la perception du tribut en nature à sa perception en espèce afin d'enrichir le roi. (Cf., Bernard Legras, (2004), « Le royaume des Ptolémées : La vie économique », dans *L'Égypte grecque et romaine*, pp 121-141). Claude Orrieux quand à lui, nous présente une Égypte du III^{ème} avant notre ère dans laquelle les immigrants auraient cherché à s'enrichir personnellement dans un contexte favorable de liberté pour

politique d'un gouvernement est de tirer d'un territoire les plus gros revenus possibles, Mommsen (1889, p.63) a affirmé que « *les Lagides ont été dans l'Antiquité les maîtres de la science politique* ».

La volonté économique conduisant à une organisation assez “prononcée” du travail en Egypte sous les Lagides, va nécessairement entraîner la mise en place d'une organisation et d'une équipe de gestion dans le secteur économique. Ainsi, la gestion économique de l'espace dominé par les Lagides est tenue par tout un long réseau ramifié et échelonné travaillant pour l'intérêt de la couronne.

2-1- Des postes stratégiques aux mains les étrangers

Le *dioecète* est une sorte de contrôleur général des ressources et de la production, en matière de prévision comme de réalisation. Il est donc “le ministre des finances” dans l'administration lagide (Mommsen, *Histoire romaine*, trad. R. Cagnat-J. Toutain, XI, 1889, p.63). Le *Diœcète* est le plus haut responsable financier dans l'Egypte lagide. Sa fonction est purement économique dans l'administration. Il a le droit d'intervenir dans toutes les affaires quand il est question de finance. Raison pour laquelle « *il a semblé pendant longtemps que le Diœcète était le premier personnage de l'administration après le roi, tant l'exercice de ses fonctions s'est étendu pratiquement dans tous les secteurs de l'administration* » (Claude Orrieux, 1983, p 25).

Ce prestigieux poste n'a été occupé que par des personnes ayant le statut d'Hellène, sous les Lagides comme en témoigne les papyrus de Zénon : « *A Apollonios le Diœcète, Zoilos, percepteur de taxe navale au service de [...], agent de Callicratès, souhaite le bonjour (...)* » (P Mich. Zen., 100, traduit par C. Orrieux, 1983, p 52), « *Au Diœcète Apollonios, Théopropos, théore de Calynda, souhaite le bonjour !* » (PCZ 59341, traduit par C. Orrieux, 1983 p 53).

l'initiative individuelle. Zénon de Caunos en serait le représentant emblématique. (Cf., Claude Orrieux, (1985), *Zénon de Caunos, parépidémos, et le destin grec*, Besançon : Université de Franche-Comité, 330 p). Il propose le terme, d'« Economie royale » pour définir le système où le roi a pour but l'équilibre du budget royal. Elle l'analyse comme une économie où le pouvoir s'efforce d'organiser le travail de production des riches et les différents secteurs d'activité de production de cette richesse. (Cf., Claire Préaux, (1939), *Op.Cit.*, 646 p).

Apollonios est le *Diàcète* le plus connu de l'époque lagide grâce aux papyrus de Zénon. Il semble avoir, dû à la faveur du roi Ptolémée II *Philadelphie*, une autorité personnelle sans aucune mesure, d'où le mythe du « *tout puissant Diàcète* » (Claude Orrieux, 1983, p. 26)

Certains auteurs comme W. Clarysse et K. Vandorpe, affirment qu'il est de la Carie³⁰⁴, une localité de la Grèce, confirmant de la sorte les origines grecques d'Apollonios : « *Le plus chanceux de ces immigrants devait être un certain Apollonios, qui fit une carrière particulièrement brillante et devint diàcète c.-à-d. (sic) ministre des Finances, situation éminente à la cour d'Alexandrie* » (W. Clarysse & K. Vandorpe, 1995, p. 23).

La fonction de ministre des finances est un poste prestigieux faisant partie des plus élevés dans la hiérarchie des responsabilités en Egypte sous les Lagides. A l'exemple d'Apollonios, « *ce poste n'a été uniquement occupé que par les Hellènes durant le règne des premiers lagides* » (W. Clarysse & K. Vandorpe, 1995, p. 23).

Dans l'administration financière, la charge la plus absorbante revient à l'économe du nome. C'est en effet à cette échelle que sont gérés les revenus royaux (C. Orrieux, 1985, p 140). L'économe travaille de connivence avec le *Diàcète* qui est son supérieur hiérarchique. Selon le besoin, il était appelé à la fonction de juge comme en témoigne le papyrus PCZ 59341 : « *J'ai traduit les trésoriers devant le stratège Motès et l'économe Diodotos en réclamant les 250 dr [et l'intérêt].* » (C. Orrieux, (1983), p 53.

L'objet de conflit qui nécessite l'intervention de l'économe comme juge est d'ordre financier. L'économe assume des missions agricoles, fiscales et judiciaires. En effet, c'est lui qui, après avoir vérifié les embouchures des canaux, et les prises d'eaux, va soutenir le zèle des travailleurs, aplanir les différents qu'ils auraient avec leurs comarques³⁰⁵ et examiner les cas de ceux qui seraient écrasés par de trop lourds fermage. En somme, c'est à lui que revient la

³⁰⁴ Au cours du IV^e siècle avant J.-C., la Carie, s'était largement hellénisée et au temps de Zénon, elle a appartenu en grande partie au puissant empire des rois d'Egypte, les Ptolémées. C'est ainsi que bon nombre de Cariens hellénisés entrèrent dans l'administration et les armées de ces rois, et des milliers d'entre eux passèrent même en Egypte. (Cf., W. Clarysse & K. Vandorpe, (1995), *ZENON, UN HOMME D'AFFAIRES GREC À L'OMBRE DES PYRAMIDES*, Presses Universitaires de Louvain, p 23).

³⁰⁵ Un comarque est l'administrateur de la *Komè*, le village. Il est, donc, le chef de village dans la division administrative dans l'Egypte lagide.

responsabilité de la surveillance directe des activités agricole comme en témoigne cet extrait :

« Lorsque la semence aura été répandue sur le sol, il ne serait pas mauvais – dit le diocète – que tu fasses une soigneuse tournée d’inspection. Tu surprendras ainsi avec précision la levée des jeunes pousses, tu découvriras facilement les espaces ou point du tout ensemencés et, par-là tu connaîtras les agriculteurs négligents et tu sauras s’il en est qui ont employés la semence à d’autres fins » (T. Tebt : 703, cité par C. PREAUX, 1939, p 122).

L’économe était de même garant du revenu que devait percevoir le roi. Ainsi, que ce soit, contre un Egyptien ou un étranger, il faisait montre de son autorité pour que la population s’acquitte d’abord de sa redevance royale : *« Philon à Zenon, salut ! Voici pourquoi le remboursement des deux pièces d’une mine traîne en longueur : le responsable est Aristandros, l’économe qui me barre la route »* (P. Mich. Zen., 56 : Texte traduit par C. Orrieux, 1983, p 34).

Philon est un clérouque alexandrin dont Zénon fait cultiver la tenure aux environs de Philadelphie. Il est solvable vis-à-vis de Zénon. Il s’était disposé à régler sa dette envers Zénon, quand Aristandros, l’économe de l’Arsinoïte semble avoir encaissé la part à faire parvenir à la banque royale. **Aristandros a exercé la fonction d’économe dans cette localité de 251 à 247 (C. Orrieux, 1985, p 180).**

Surveillance des terres et des hommes, la mission de l’économe est complexe et pleine de responsabilité. Ainsi conçue, elle ne peut qu’être remplie que par des hommes jugés fiables et épousant la même idéologie que les dirigeants. Et donc des Hellènes.

En effet, en nous référant aux sources, nous constatons que la plupart des personnes citées dans les correspondances de Zénon, avec qui ce dernier a eu des contacts et qui ont occupé le poste d’économe portent des noms grecs.

W. Peremans et E. Van’t Dack³⁰⁶, cité par Claude Orrieux, soutiennent même que le premier économe de l’Arsinoïte en relation avec Zénon a été Dionysios en octobre 258 avant J.C. (**Claude**

³⁰⁶ W. Peremans et E. Van’t Dack, *Prosopographia Ptolemaica*, î – IX, Louvain, 1 950

Orrieux, 1985, p 190), un grec d'origine, lors d'un passage en compagnie du *Diàcète* à Crocodilopolis.

Philiscos a été l'économe de l'Arsinoïte entre 254 et 251, suivi suivie d'Aristandros. Le successeur de ce dernier, Hermaphilos, est resté en poste de 246 à 241. Dans le nome memphite, Hermolaos a été économe entre 254 et 247. Il assumait les mêmes fonctions un certain temps dans le nome Aphroditopolite, où il a succédé à Théoclès, attesté en 254 (**Claude Orrieux, 1985, p 190**). Tous ces nomes d'économe énumérés ne sont uniquement que des noms d'étrangers.

Il ne serait donc pas excessif pour notre part de l'affirmer. Tout l'appareil de l'Etat, mobilisé pour la gestion financière, n'est que d'origine étrangère.

La gestion financière n'étant pas la seule occupation en Egypte Lagide. Le quotidien de la plus part des populations dans le royaume est occupée par des activités économiques comme l'élevage, et le commerce. Nonobstant le fait que toutes les populations vivantes en Egypte, notamment les Egyptiens étaient toutes impliquées dans ces activités économiques, mais les acteurs qui en avaient le monopole étaient pour la plupart des étrangers.

2-2- Les Hellènes : acteurs dominateurs du commerce et de l'élevage :

Les gens du grand commerce sont à Alexandrie. « *Entre la province et la capitale, les produits qui échappent aux monopoles royaux circulent au gré du hasard* » (C. ORRIEUX, 1983, p 70). Quelques textes tenus par Zénon nous exposent les échanges commerciaux opérés par de nombreux acteurs. En voici quelques un :

« *Mémoire à Zénon de la part de Théon et Héraclite. Quand tu arriveras à Philadelphie, renseigne-toi si nous pourrions emporter 500 métrètes de muscat provenant des vignobles au cépage de goût chaleureux, et à quel prix. Ecris-nous tout de suite en précisant s'il faut en voyer des arrhes et des jarres. Informe-nous par lettre avec exactitude sur tout ce que tu auras appris à ce sujet, et aussi à propos du blé, combien nous pourrions en acheter et à quel prix* » (PCZ : 59446, traduit par C. ORRIEUX, 1983, p 74).

« *Paramonos à Zénon, salut ! Pendant ton séjour ici, je ne me suis plus souvenu de te commander des strigiles. Elles sont meilleurs marchés qu'à Memphis. Voudrais-tu m'en acheter six pour les adultes et six pour les jeunes, du plus pur style sicyonien ; et aussi une artabe et demie de câpres sèches, pas des veilles, mais les plus fraîches possibles. Porte-toi bien !* » (PCZ : 59488, traduit par C. ORRIEUX, 1983, p 74).

« *Rhodon à Paramonos et aux garçons, salut ! Tes trois congés de miel sont achetées ; écris-moi à qui il faut les remettre. Quant aux matelas, nous avons versé des arrhes, mais peu sans faut qu'elles ne soient pas perdues. En effet Zénon a écrit à Jason de nous donner les matelas ou de restituer les 30 drachmes, mais il n'en a rien fait. Pourrais-tu donc écrire à Apollodore, le préposé à la bergerie, de nous fournir 30 dr de laine, pour que ton matelas soit fait ? (...) Porte-toi bien ! [An 36], Pharmouthi 21 (12 juin 250)* ». (PCZ 59298, traduit par C. ORRIEUX, 1983, p. 74)

Nous découvrons dans nos textes que le marché n'est pas toujours caractérisé par l'abondance, et on ne trouve pas toujours ce que l'on veut. Ce qui explique des échanges para-commerciaux entre les acteurs :

« *Mémoire à Zénon de la part de Kydippos. Si j'avais pu, suivant l'ordonnance des médecins, trouver en vente au port de commerce quelque-une des marchandises indiquées ci-dessous, je ne t'importunerais pas. Mais maintenant je t'écris pour t'indiquer ce qu'il me faut, puisque Apollonios que je devais le faire. Si donc tu les as en stock, envoie-nous une jarre de vin de Lesbos ou de Chios, les plus doux possible, et de préférence un congé de miel (...)* ». (PSI 413, traduit par C. ORRIEUX, 1983, p 75)

« *Dromon à Zénon, salut ! Je rends grâce à tous les dieux si tu es en bonne santé et si le reste se passe correctement. Je me porte bien moi aussi (...) ordonne à l'un de tes employés de m'acheter une cotyle de miel attique* » (PCZ 59426, traduit par C. ORRIEUX, 1983, p 74)

En dehors des petits commerçants, des particuliers, notamment les propriétaires des terres en don (*dôréa*) réalisent aussi de très grosses affaires dans la vente du blé et du vin :

« *Sôsos à Zénon, salut ! J'ai reçu la lettre dans laquelle tu m'écrivais de mettre de côté cent artabes de blé qui se trouve dans le bateau, et de vendre le reste le plus cher possible. Pour ce qui est de mettre du grain en réserve, apprends que ce n'est plus faisable maintenant. Ne sachant pas que tu en avais besoin, nous avons vendu toutes nos cargaisons de blé au port de d'Aphoditopolis, par l'entremise de Ptolemaios, le représentant de l'épistate Archibiadès, soit 241 artabes à raison de 7 artabes pour un statère d'or. Nous avons ajouté en prime aux acheteurs, en dédommagement pour les faux frais trois artabes au cent* » (Pap. Mich.-Zen. 28, traduit par C. ORRIEUX, 1983, p 108).

« *Apollonios à Zénon, salut ! Je t'ai envoyé du nome héliopolite cent jarres de vi à vendre. Arrange-toi donc pour les vendre au meilleur prix. (...). Ecris-nous [...] si tu peux en placer davantage, car il nous reste encore beaucoup de vin dans le nome héliopolite. Porte-toi bien ! An 30, [...] Dystros (avril-mai 255)* » (PCZ 59 170, traduit par C. ORRIEUX, 1983, p 108).

Au regard du contenu de ces papyrus, nous constatons que les actions d'achats et de ventes sont opérées par les Hellènes et pour les Hellènes. Autrement dit, l'activité commerciale n'est effectuée qu'entre eux. Cette situation n'est pas une preuve tangible soutenant l'idée selon laquelle les Egyptiens ne pratiquaient pas le commerce. Toutefois, l'absence de noms égyptiens dans les transactions, dans la majorité des textes à notre disposition, est une preuve que les égyptiens ont été minoritaires dans cette activité économique ou du moins dans le grand commerce.

L'activité commerciale est, donc, dominée par les étrangers. Ils détiennent le monopole de l'exercice de cette activité à grande échelle.

L'exceptionnel rendement agricole des terres de l'Égypte exigeait bien évidemment, hormis les facteurs naturels et humains pour son développement, un bétail agricole pour faciliter les labours. Outre cela, le bétail fournit aussi, non seulement, le fumier en

complément du limon déposé sur les champs par le Nil, mais surtout, c'était le moyen privilégié de transport des personnes et des marchandises. Aussi, avec les nombreuses festivités associatives et religieuses dans le pays, une consommation importante de viande était prisee.

L'apiculture et l'élevage des volailles (oies et pigeons) étaient toutes aussi importantes pour répondre aux besoins médicaux et de consommation.

Les grands propriétaires de ruche ou de pâturages en Egypte, durant l'époque lagide, étaient le roi et ses administrateurs grecs et hellènes.

Le roi possède des troupeaux (PSI 406 ; Pap. Cair. Zen 59093), qui sont loués à des propriétaires terrains pour la plupart faisant parti du groupe des Hellènes. Mais dès le III^{ème} siècle av. J.-C. déjà, les particuliers possèdent eux aussi du petit bétail³⁰⁷ tel que mis en relief dans ce texte : « *The 2nd year, Phamenoth. Return of a flock (?) for the third year from Aroimeotes, Thracian, a private of Aetus' troop. I own eighty sheep as my private property at the village of Psephthone in the Koite district.* » (Pap. Hib. 33).

Sur la propriété d'Apollonios, l'élevage des moutons et des chèvres était d'une grande importance. De nombreux troupeaux de moutons et de chèvres sont mentionnés dans la correspondance de Zénon à plusieurs reprises, tous élevés dans les pâturages des différents villages situés sur le territoire du domaine et de quelques villages du nome Memphite (P.S.I. 368, 377 b et a, 346, 381, Pap. Lond., Inv. 2084).

Le roi était grand propriétaire de ruches (P.S.I. 510), et les particuliers grecs également³⁰⁸. Les ruches royales sont données à

³⁰⁷ Dans le Pap. Cair. Zen. N° 59394 : Un compte des cotisations payables sur les moutons et les chèvres dans le district de Philadelphie. Apollonios donne une liste des différents troupeaux appartenant à des personnes privées, y compris Zénon, et indique le montant d'argent dû dans chaque cas.

³⁰⁸ Pap. Caire Zénon 59368 : « *Sostratos écrit qu'il envoie une copie de la lettre que Sosibios a écrite à Zenodoros au sujet des ruches d'abeilles et d'autres sujets, ainsi qu'une copie du mémorandum que lui et Kleon ont présenté à Sosibios. Si Ammonios est encore réfractaire, il demande à ses correspondants de lui envoyer les apiculteurs et Rhodon avec tous les documents justificatifs, afin que l'affaire puisse être jugée dans son propre district. Voici la lettre de Sosibios, qui envoie à Zenodoros une copie du mémorandum et lui demande de veiller à ce que les pétitionnaires obtiennent justice. Au-dessous de ceci est le mémorandum de Kleon et de Sostratos dans lequel ils déclarent qu'ils possèdent un millier de ruches d'abeilles louées à divers indigènes, certains dans le nome d'Herakleopolite et certains dans Memphite. Ces dernières ruches avaient été récemment transférées au nome d'Herakleopolite sans leur permission et Ammonios l'économiste avait emprisonné les apiculteurs, faisant beaucoup de dégâts aux ruches, bien que par la suite, sur*

ferme à des contractants³⁰⁹. Les contractants (Hellénophones) sous-louent ce capital à des apiculteurs Egyptiens, qui le font fructifier. L'apiculteur égyptien travaille donc à la fois pour le roi et pour les Hellènes. L'activité pastorale est tenue par le roi grec et ses pairs hellènes. Ils sont les propriétaires de gros bétails³¹⁰ qu'ils mettent en bail à des particuliers.

Conclusion

La conquête militaire de l'Égypte par Alexandre avait ouvert la voie aux colons grecs et ceux-ci allaient employer leur savoir-faire à l'exploitation méthodique du terrain. Le règne de la dynastie des Lagides sur l'Égypte s'étend sur trois siècles à partir de 323 avant J. – C., date qui marque l'attribution de l'Égypte à Ptolémée I *Sôter*, lors du partage à Babylone. Ces derniers apportent des réformes importantes en Égypte tout en conservant substantiellement la structure sociale de l'Égypte et en travaillant sur la millénaire expérience pharaonique parce qu'elle leur convenait (Claude Orrieux, 1983, *Op.Cit.*, p 23), d'autant plus que ce système leur permettait une mainmise sur l'Égypte.

A côté des dirigeants lagides, les Grecs et les Hellènes migrent massivement en Égypte pour y chercher fortune, avec une idéologie de "conquérant victorieux", et sur place, se trouvait la

l'intervention de Sostratos et par crainte de Zenodoros, il avait libéré les ruches les prisonniers. De nouveau, il avait arrêté Rhodon comme gardien du foin des pétitionnaires et, en l'absence de la garde, la plus grande partie du foin était emportée par les indigènes; et bien qu'il ait promis d'en récupérer le prix, il ne l'avait pas encore fait. De plus, les pétitionnaires avaient loué un bateau pour transporter le foin à Alexandrie; à cause de l'obstruction des agents d'Ammonios, le bateau était parti vide; mais tout de même le propriétaire a réclamé le paiement pour la location. Ils demandent donc à Sosibios d'écrire à Ammonios pour envoyer les apiculteurs avec son propre représentant à l'endroit où vivent les pétitionnaires afin que l'affaire puisse être jugée. »

³⁰⁹ Pap. Cair. Zen. 59151 : Une partie d'une pétition d'un apiculteur qui semble avoir eu des ennuis avec le percepteur

³¹⁰ L'un de ses vachers dénombre, à côté des quatorze veaux, confiés par le roi, quatre-vingt-un bovidés appartiennent à Apollonios lui-même. Il en choisit quarante-deux qui seront sacrifiés aux fêtes en mémoire de Ptolémée *Sôter* (PSI 409 (a) et (b) + P. Mich. Zen n12. Les associations de clérouques se cotisent pour y envoyer aussi des veaux. A l'anniversaire du roi, un chaland chargé de veaux est envoyé par Zénon. Le dénombrement d'un troupeau aboutit à un total de 536 moutons et 10 chèvres (PSI 337) ; tel rapport de gestion mentionne 115 têtes (PSI 368, coll II) ; un tel autre 160 (P. Cairo-Zenon 59239), appartenant à Apollonios. On lit un chiffre de 6381 moutons qui comprennent les bêtes royales (P. Cairo-Zenon 59394) (Cf., Claire PREAUX, *L'économie royale des Lagides, Op.Cit.*, pp 208- 212 et 218).

majorité égyptienne conquise. C'est, alors, la cohabitation deux peuples aux cultures très distinctes.

L'Égypte hellénistique est devenu, pour ainsi dire, une société "dualiste", puisqu'un clivage ethnique y renforce la bipartition sociale : d'un côté, les Hellènes qui constituent la minorité dominante et d'un autre, les Égyptiens qui sont la majorité dominée.

La force pour une population étrangère, sur un nouveau territoire, réside dans son processus d'intégration comme ont su le faire les Hellènes. Ces derniers, afin de faciliter et réussir leur intégration dans la société égyptienne, vont participer à la vie économique de l'Égypte. Mieux, ils ne vont pas rester au stade de simple acteur, mais vont plutôt s'arroger le rôle de décideurs.

Les étrangers hellènes vont s'incruster dans l'administration économique du pays. La pratique du commerce désormais soumis à des conditions et contraintes édictées par les nouveaux dirigeants qui établissent des lois dans l'exercice de ladite activité. La production agricole est planifiée et contrôlée, depuis les semailles jusqu'à la récolte par un réseau ramifié d'administrateur pour la plupart étrangers.

Une fois les richesses produites, leurs gestions est encore tenues par les étrangers. Ces derniers occupent les postes les plus prestigieux de l'administration financière. Aussi sont-ils les tenants des places de choix dans la pratique des activités économiques. Ils sont les grands propriétaires de domaines agricoles, de gros bétails et ont le monopole du grand commerce d'où ils tirent les maximums de profit.

Le monopole qu'ont eu les Hellènes dans l'économie de l'Égypte lagide est donc une preuve indéniable de l'intégration totale des étrangers en Égypte sous l'ère lagide.

Sources et bibliographie

1- Sources

LENGER (M.-Th) (éd.) ou Ordonnance, 1980, *Corpus des Ordonnances des Ptolémées*, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, Cl. des Lettres, Mémoires 64.2, [2e édition revue et corrigée], 418p.

Pap. Cair. Zen. , vol. 1-5: 1924-1940 : papyrus de Zénon du musée du Caire. EDGAR (C. C) (éd.), *Zenon Papyri*, Le Caire, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire, imprimerie de l'institut français d'archéologie orientale.

Pap. Hibeh: papyrus découverts à Hibeh. GRENFELL (B. P) & HUNT (A. S), 1906; vol. 2, *The Hibeh Papyri*, London, Egypt Exploration Society, Graeco-Roman Memoirs 7, TURNER (E.G) & LINGER (M.-Th), 1955, *Graeco-Roman Memoirs*, 32.

Pap. Lond. : papyrus conservés au British Museum de Londres., 7 vol., 1893-1917, *Greek Papyri in the British Museum*, London, British Museum.

Pap. Mich. 18 vol. depuis 1931 : papyrus des collections de l'université du Michigan à Ann Arbor. *Michigan Papyri*, Ann Arbor.

Pap. Tebt. : documents trouvés à Tebtynis. GRENFELL (B. P), HUNT (A. S) *et alii*, *The Tebtynis Papyri*, London, Egypt Exploration Society, vol. 1 : Graeco-Roman Memoirs 4, 1902

Pap. Rev. Laws: GRENFELL (B.P), 1896, *Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus*, Oxford.

PSI : Publisher FIRENZE (F), LE MONNIER [etc.], 1912, *Papiri della Società Italiana*, Papiri greci e latini by Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto. Pubblicazioni [07 volumes utilisés].

2- Bibliographie

BINGEN (J.), (1952), «Papyrus Revenue Laws », *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Agypten*, Beiheft I, Göttingen;

BINGEN (J.), (1970), « Grecs et Egyptiens d'après PSI 502 » *Proceeding of the twelfth International Congress of Papyrology*, Toronto, pp. 35 – 40;

BINGEN (J.), (1978), « Économie grecque et société Égyptienne au III^e siècle » *Das Ptolemaische Agypte. Akten des internationalen symposiums*, Berlin, pp 211-219 ;

CLARYSSE (W.) & VANDORPE (K.), (1995), *ZENON, UN HOMME D'AFFAIRES GREC À L'OMBRE DES PYRAMIDES*, Presses Universitaires de Louvain, 112 p ;

DUCAT (J.), « Grecs et Égyptiens dans l'Égypte lagide : hellénisation et résistance à l'Hellénisme », In: *Entre Égypte et Grèce*, Actes du 5^{ème} colloque de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-

Mer du 6 au 9 octobre 1994, Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1995, pp. 68-81 ;

HEICHELHEIM, (1930), *Wirtschaftliche Schwankungen der zeit von Alexander bis Augustus*, Iena, pp 130-131 ;

HERODOTE, *Histoires*, II, 35, P.-E. LEGRAND trad., Paris, 1997

LEGRAS (B.), 2004, *L'Égypte grecque et romaine*, Paris, Armand Colin

LEGRAS (B.), (2004), « Le royaume des Ptolémées : La vie économique », dans *L'Égypte grecque et romaine*, pp 121-141 ;

LEVEQUE (P), 1968, *Le monde Hellénistique*, coll. 4², Paris Armand Colin, 137p ;

MOMMSEN, *Histoire romaine*, trad. R. Cagnat-J. Toutain, XI, 1889, p.63 ;

ORRIEUX (C.), (1983), *Les papyrus de Zénon l'Horizon d'un grec en Egypte au IIIe siècle avant J.C.*, France, Imprimerie Floch à Moyenne, 163p ;

ORRIEUX (C.), (1985), *Zénon de Caunos, parépidémos, et le destin grec*, Besançon : Université de Franche-Comité, 330 p ;

PEREMANS (W.) et VAN'T DACK (E.), (1950), *Prosopographia Ptolemaica*, I – IX, Louvain;

PERESMAN (W.), (1981), « Les mariages mixtes dans l'Égypte des Lagides », dans *Scritti in onore di Orsolina Montevicchi*, E BRESCIANI et alii, éd., Bologne, pp 73 – 281.

PREAUX (C.), (1939), *L'Économie royale des Lagides*, Bruxelles, Fondation égyptologique Reine, 1 vol. 646 p ;

PRÉAUX (C), (1947), *Les Grecs en Égypte d'après les archives de Zenon*, Bruxelles, 93 p ;

PRÉAUX (C), (1972), *Le monde hellénistique. La Grèce et l'orient de la mort d'Alexandre à conquête romaine de la Grèce (323-146 avant Jésus-Christ)*, Nlle Clío, Paris, PUF, 2 vol, 707 p ;

WACKENIER (S.), (2008), « Les Grecs à la conquête de l'Égypte. De la fascination pour le lointain à l'appréhension du quotidien », *Hypothèses* 2008/1 (11), p. 27-35.

Agriculture périurbaine et gestion des produits phytosanitaires dans le district d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

Kpélé Brah Hortense TANO¹
Fulbert TRA²

1. tanohortense@yahoo.fr

2. fulbertra@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan-Côte d'Ivoire)

Résumé

Les pratiques agricoles dans le District d'Abidjan, ont été la plupart du temps acquises par les maraîchers de génération en génération auprès de leurs parents et non par une formation adéquate. Quant à la gestion des produits phytosanitaires les acteurs semblent ne pas maîtriser les risques d'autant plus que les dispositifs réglementaires sur la distribution de ces produits ne sont pas appliqués.

Pour mieux comprendre la réalité sociale, nous avons choisi les communes de Port-Bouët, Cocody et Bingerville pour mener cette étude.

L'objectif de cet article est d'analyser la gestion des produits phytosanitaires à travers les rôles des acteurs en présence. La collecte des données s'est faite par l'observation directe, la recherche documentaire et les entretiens semi-directifs. En outre, l'analyse de contenu thématique est choisie comme méthode d'analyse des données.

Les résultats de l'étude montrent que la gestion des produits phytosanitaires est émaillée d'un certain nombre de dysfonctionnement : le manque de contrôle aux frontières des produits phytosanitaires, le manque de collaboration entre les acteurs, la gestion des produits prohibés

Mot clé : Rôles ; Politique de gestion ; Environnement ; Acteurs ; produits phytosanitaires

Abstract

Agricultural practices in the District of Abidjan have mostly been acquired by market gardeners from generation to generation from their parents and not through adequate training. As for the management of phytosanitary products, the actors do not seem to control the risks, especially since the regulatory mechanisms on the distribution of these products are not applied.

To better understand social reality, we chose the municipalities of Port-Bouët, Cocody and Bingerville to conduct this study.

The objective of this article is to analyze the management of phytosanitary products through the roles of the actors involved. Data collection was done through direct observation, desk research and semi-structured interviews. In addition, thematic content analysis is chosen as the data analysis method.

The results of the study show that the management of phytosanitary products is punctuated by a certain number of dysfunctions: the lack of border control of phytosanitary products, the lack of collaboration between the actors, the management of prohibited products

Keyword : Roles ; Management policy ; Environment ; Actors ; plant protection products

1. Introduction

Produire plus de produits agricoles est devenu indispensable pour nourrir une population de plus en plus croissante. C'est un défi pour chaque dirigeant de pays. Ainsi, les produits phytosanitaires sont devenus indispensables pour protéger et maintenir les rendements agricoles (Fischer 2011).

Toutefois, il faut relever que depuis plusieurs décennies, le constat a été fait partout dans le monde que la plupart des méthodes modernes de défense des cultures se sont basées sur l'emploi de ces produits phytosanitaires. Leur utilisation était considérée comme un préalable à la réussite d'une stratégie de développement agricole rapide. Cette conception a donc favorisé l'utilisation de plus en plus importante de produits phytosanitaires dans le monde de l'agriculture pour augmenter la production agricole.

En Côte d'Ivoire, les maraîchers ont recours aux pesticides dont ils ignorent souvent les risques tant pour leur propre santé et celle des consommateurs que pour l'environnement. Pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces produits, il s'avère indispensable de recourir, de façon globale à la formation et à la sensibilisation des personnes impliquées dans ce processus. A ce propos, l'ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural) est l'organe diligenté par le MINADER (Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural) pour former les agriculteurs. Sur cette lancée, d'autres organismes tels que les fabricants et les distributeurs leur ont emboîté le pas pour mettre à niveau les maraîchers dans le souci de

préserver la nature en les conseillant et les accompagnant dans leur choix.

C'est une réelle difficulté pour les maraîchers de suivre les évolutions techniques et réglementaires dans le domaine des produits phytosanitaires. Ils semblent s'accrocher aux vieilles pratiques acquises auprès de leurs devanciers. Aussi déclarent-ils que la réglementation sur les mélanges des produits phytosanitaires est très compliquée.

Quant aux distributeurs, ils n'ont pas tous les compétences requises dans la distribution et le conseil des produits. Ce qui ne facilite pas les maraîchers dans l'utilisation des produits.

Des dispositions ont même été prises par l'autorité de tutelle d'une part pour éviter l'entrée de produits illicites et dangereux sur le territoire ivoirien au niveau des postes frontaliers. Et d'autre part, pour détruire les stocks de pesticides périmés et toxiques pour les consommateurs et l'environnement par le PROGEP-CI (Le Projet de Gestion des Pesticides Obsolètes en Côte d'Ivoire), avec le soutien le Ministère de l'Environnement et Développement Durable (MINEDD), la Direction Générale de l'Environnement et de la Banque Mondiale.

L'objectif de cet article est d'analyser la gestion des produits phytosanitaires à travers les rôles des acteurs en présence. Pour parvenir à cet objectif, la question suivante est posée : quels sont les rôles des acteurs impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires dans ces communes ?

Il s'agira d'analyser le rôle des acteurs impliqués en présence dans la gestion des produits phytosanitaires dans les communes de Port-Bouët, de Cocody et de Bingerville.

2. Méthodologie

2-1- Zone d'étude et choix des sites

Figure : la carte du district d'Abidjan

Source : **BNETD 2016**

La présente étude a été réalisée dans le district d'Abidjan précisément dans les communes de Port-Bouët, de Cocody et de Bingerville. Le choix de ces communes se justifie par le fait qu'avec l'urbanisation accélérée, les maraîchers ont été déguerpis de plusieurs communes (Koumassi, Marcory) où ils pratiquaient leur activité pour ces communes d'études. Ensuite, ces communes d'étude sont aux alentours de baies lagunaires, des habitations et des voiries à grandes circulations (aéroport, voire routière).

2-2- population de l'étude

L'agglomération d'Abidjan, capitale économique est située au sud de la Côte d'Ivoire, au bord du Golfe de Guinée et traversée par la lagune Ébrié. Elle s'étend sur une superficie de 57735ha. Elle

représente, à vol d'oiseau, une étendue d'une douzaine de kilomètres du nord au sud et d'une dizaine d'est en ouest. Cette superficie contient encore des îlots, de plus en plus rares, où règne une végétation fournie. La ville d'Abidjan s'étend sur une superficie de 422 km² alors que le district d'Abidjan s'étend sur 2 119 km². Elle compte 4 707 000 habitants (INS, 2014) soit 20 % de la population totale du pays, tandis qu'elle représenterait 60 % du produit intérieur brut du pays. La densité de la population est d'environ 15050 hab./km².

Dans le cadre de cet article, nous avons opté pour l'échantillonnage qualitatif non probabiliste, c'est le choix raisonné qui a été utilisé. Ici, les sujets sont choisis délibérément en nous remettant à notre propre jugement, c'est-à-dire les acteurs impliqués dans l'utilisation et la gestion des produits phytosanitaires. Ces sujets détiennent des connaissances approfondies des produits phytosanitaires, alors ils sont mieux placés pour fournir des informations enrichissantes qui aideront à mener à bien cette étude.

Ainsi, nous avons interrogé des responsables des structures telles que le MINADER, le MINEDD ainsi que l'ANADER. Nous avons aussi interrogé les chefs des services techniques des Mairies, de sociétés de fabrication des produits phytosanitaires (les plus représentatifs et celles dont les produits sont le plus utilisés par les maraîchers), des responsables de distributions des produits phytosanitaires ainsi que les délégués des zones étudiées. A cet effet, voici le tableau récapitulatif des personnes interrogées.

Catégories Sociologique	Désignations	Effectifs
Acteurs institutionnels	-direction du MIMADER	1
	- direction du MINEDD	1
	-direction de l'ANADER	1
	- directeur technique des Mairie des zones d'étude	3
Acteurs locaux	- direction des Sociétés de fabrication des produits phytosanitaires	3
	- responsable des distributeurs de produits phytosanitaires par zone	4
	- les délégués des maraîchers	6
TOTAL		19

Tableau : catégories d'acteurs interviewés

Source : Enquête de terrain, Juillet 2020

2-3-Méthodes de collecte des données

Les techniques auxquelles on a eu recours dans le cas de cet article portent sur la recherche documentaire, l'observation directe, l'entretien semi-directif.

2-3-1- La recherche documentaire

Cette démarche s'est faite au Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP), à l'Institut de Recherche et de Développement (IRD) et la bibliothèque de la FLASH. Ensuite, nous sommes entrés en contact avec certains centres de documentation appartenant aux structure et organe de développement (INS, ANADER, MINADER).

2-3-2-L'observation directe

Cette technique d'enquête a permis d'appréhender les impacts des produits phytosanitaires sur l'environnement ainsi que la santé humaine.

2-3-3-L'entretien

Dans le cadre de ce présent article, l'entretien semi-directif a été choisi. Les entretiens ont été conduits à l'aide de guide avec les

différents acteurs impliqués dans cette étude. Les guides entretiens élaborés ont permis de mieux appréhender notre article.

2-4-Méthode d'analyse des données

Pour identifier les acteurs impliqués dans l'utilisation et la gestion des produits phytosanitaires, les méthodes d'analyse de contenu thématique est adoptée comme démarche.

La méthode d'analyse de contenu thématique est un procédé qui consiste à un découpage transversal du corpus à partir duquel le thème est utilisé comme unité de découpage. Cette méthode a permis de faire ressortir les perceptions des maraîchers sur chaque thème relatif aux objectifs de l'étude. Il a été question à cet effet de :

- Répertorier les unités de sens ou idées significatives contenues dans les discours des enquêtés. C'est le lieu de dégager les segments de discours en relation avec l'objet d'étude.
- Catégoriser les idées recensées : c'est la catégorisation des segments de discours afin de les analyser.

L'analyse thématique a permis de ressortir les aspects idéologiques, symboliques et relationnels, qui renvoient aux représentations sociales des produits phytosanitaires des maraîchers.

3. Résultats

3-1- Les acteurs de la gestion des produits phytosanitaires dans le District d'Abidjan

3-1-1- Le secteur public

Le secteur public est composé du MINADER (Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural), du MINEDD (Ministère de l'Environnement et du Développement Durable), de l'ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural) et des Mairies.

Le MINADER n'a pas de contact avec les maraîchers car le maraîchage est un informel et les champs n'ont pas une situation géographique exacte. Les maraîchers ne sont identifiés d'où la difficulté pour le MINADER de véritablement faire un contrôle rigoureux. Néanmoins, pour les maraîchers qui sont sur des sites bien identifiés, les MINADER peut les identifiés et créé une base de

données de ces maraîchers, passé pour le contrôle de l'activité de maraîchage et organisé des séances de formation.

M. O. chef phytosanitaire de la DPVCQ (Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle et de la Qualité) au MINADER explique ceci :

« Le MINADER a le pouvoir de contraindre et d'influencer les maraîchers à l'usage de produit phytosanitaire adéquate et à réduire les risques pour l'environnement et la santé humaine, car il dispose de toutes les ressources (lois, arrêté) pour le faire. Le MINADER a aussi le pouvoir sur les entreprises de fabrication de produits phytosanitaires ainsi que les distributeurs de produit et d'interdire l'ouverture d'une entreprise de fabrication ou ne pas homologuer un distributeur parce qu'il ne vend pas des produits autorisés. Pour qu'un produit soit commercialisé, il doit passer par plusieurs étapes. Seul le MINADER a le pouvoir de permettre sa commercialisation. Le MINADER est important dans la gestion de l'utilisation des produits phytosanitaires car il est tout au long de la chaîne. Nos services sont aux frontières en collaboration avec la douane pour empêcher que les produits puis entrée sur notre territoire ».

Le MINEDD est composé de plusieurs directions, mais c'est le PROGEP-CI (Projet de Gestion des Pesticides Obsolètes en Côte d'Ivoire) qui est chargé de la gestion des produits phytosanitaires.

Madame D. J. agent du PROGEP-CI explique : *« Le PROGEP-CI a à sa disposition (lois et arrêtés) pour contrôler l'entrée des produits phytosanitaires sur le territoire et les détruire par l'intermédiaire des structures spécialisées. Il faire partir du comité pesticide pour l'homologation des produits phytosanitaires. Il a détruire 329 tonnes de pesticides obsolètes et déchets associés (PODA), a créé une base de données sur 4071 dépôts de pesticides, installé 108 comités départementaux de lutte contre les pesticides illégaux (COLPI) et la mise en test de bio pesticides. ».*

De ce discours, nous constatons que le PROGEP-CI comme le MINADER joue un rôle important dans la gestion des produits phytosanitaires

Pour l'ANADER En réalité, la formation de l'ANADER est payante. Les agents donnent des conseils aux maraîchers.

La Mairie n'est pas impliquée dans la gestion des produits phytosanitaires. Malgré le fait que c'est sur son territoire que ce fait l'activité de maraîchage. Les agents de la Mairie ne font qu'encaisser les taxes aux distributeurs de ces produits.

Selon madame F. M. du service de l'environnement à la Mairie de Cocody nous explique :

« Les mairies en général, et le nôtre en particulier n'a aucune influence sur les maraîchers. Nous n'avons aucun contact avec le MINADER et l'ANADER. Or nous représentons l'Etat auprès des populations. Nous ne pouvons donc par agir ».

Selon M. K. responsable environnement à la Mairie de Port-Bouët affirme :

« Les services étatiques sont moins influents à cause de la faiblesse de leur pouvoir de coercition malgré qu'il dispose d'un pouvoir décisionnel. La Mairie travaille avec les autres ministères sauf le MINADER donc nous n'avons aucune importance aux yeux des maraîchers. En plus notre contact avec les revendeurs se limitent aux taxes que nous leur octroyons ».

De ces propos, nous pouvons dire que la Mairie est l'organe Etatique auprès de la population en général et des maraîchers en particulier ne joue pas de rôle dans la gestion des produits phytosanitaires.

3-1-2- Le secteur privé

Il est composé des sociétés de fabrication des produits phytosanitaires et des distributeurs de produits phytosanitaires. Les sociétés de fabrication des produits phytosanitaires ont pour rôle la vente de produits phytosanitaires homologués ; l'éducation, la formation et la sensibilisation à l'utilisation des produits phytosanitaires aux revendeurs et aux maraîchers. Quant aux distributeurs de produits phytosanitaires, ils ont pour rôle la vente de produits phytosanitaires homologués, la formation et la sensibilisation des maraîchers à l'utilisation des produits phytosanitaires.

Les propos de S. A. un maraîcher viennent étayer : « *Moi, je préfère rester avec les vendeurs et les entreprises parce qu'avec eux je ne paie rien à par mon produit. Ils viennent même nous proposer de nouveau produit quand ça sort, ils nous expliquent et on achète. Souvent même les sociétés organisent des rencontres et nous donnent des cadeaux (des produits pour essayer ou du matériel de travail).* »

De ces propos, nous pouvons dire que les maraîchers préfèrent collaborer avec les distributeurs et les entreprises car ils sont accessibles.

Photo : des produits phytosanitaires exposés pour la vente au marché

Source : enquête de terrain, Juillet 2020

Sur cette image, nous remarquons que les revendeurs ont exposés les produits sur les étages dans un marché. Malgré les risques que ceux-ci représentent.

3-1-3- La société civile

Elle est essentiellement composée des maraîchers. Ce sont les acteurs principaux dans l'utilisation des produits phytosanitaires.

Les acteurs impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires sont les services Etatiques, le secteur privé et les maraîchers. Cependant, les rôles sont disparates et non coordonnées. Chaque groupe d'acteur agit selon le rôle et la mission qui lui est assigné. De telles formes d'actions amènent à s'interroger sur la nature des rapports des acteurs dans la gestion des produits phytosanitaires.

3-2- Le rapport entre les acteurs dans la gestion des produits phytosanitaires

Dans cette partie, il s'agit d'identifier les différentes corrélations entre les acteurs impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires. L'analyse des données de l'enquête de terrain permet d'identifier trois catégories d'acteurs à l'œuvre s'inscrivant dans des logiques d'actions influentes et importantes. La structuration des rapports met en lumière trois types de relations entre les différentes les acteurs. Dans le cadre de cette présente étude, l'on a pu identifier :

3-2-1- Rapport entre les services techniques étatiques et les autres acteurs

Le rapport entre les services étatiques repose sur trois sortes de relation à savoir la relation institutionnalisée, l'échange régulier d'informations et les activités coordonnées à part les Mairies où il est quasi inexistant.

Le rapport entre les services étatiques et le secteur privé repose sur deux sortes de relation à savoir la relation institutionnalisée, l'échange régulier d'informations, avec la Mairie, la relation se limite au recouvrement des taxes mais non par à la qualité des produits et aux respects de l'homologation et le rapport entre les services étatiques et la société civile est très faible. Ce rapport est essentiellement avec l'ANADER.

Les services techniques étatiques sont plus influents que les autres acteurs selon notre étude. Ils ont le pouvoir décisionnel dans la

gestion des produits phytosanitaires. Tout en appliquant les dispositions réglementaires sur les produits phytosanitaires, la sensibilisation des maraîchers sur les conséquences de l'utilisation des produits phytosanitaires sur l'environnement et la santé humaine, ils peuvent amener les maraîchers à de bonne pratique phytosanitaire.

3-2-2- rapport entre le secteur privé et la société civile

Le secteur privé a des relations avec tous les acteurs impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires. Il concerne deux types de relations qui se résument aux relations d'échange d'information et aux activités coordonnées. Ces relations structurent les rapports du secteur privé à la société civile.

Selon monsieur S. Y., responsables du service commercial d'une société de fabrication de la place : « *Les sociétés de fabrication de produits phytosanitaires sensibilisent, forment les maraîchers dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Elles entretiennent les maraîchers sur les risques encourus et les dangers sur l'environnement en cas de non-respect du protocole d'utilisation* ».

D. I. un revendeur de produits phytosanitaire dans la commune de Bingerville nous explique : « *Nous sommes plus proches des maraîchers que les services étatiques. Nous les formons, les sensibilisons sur les effets néfastes des produits phytosanitaires. Il faut signaler que les élèves de l'école d'agriculture de Bingerville viennent vers nous pour avoir des renseignements sur ces produits* ».

Dans cette étude, les sociétés de fabrications et les revendeurs sont souvent ceux qui apportent des compétences (expertise) et le dynamisme qui font fonctionner la coordination entre les acteurs dans le cadre de la gestion de l'utilisation des produits phytosanitaires.

Les relations entre les maraîchers et les autres acteurs : ici, il s'agit des relations entre les maraîchers et les sociétés de fabrication des produits phytosanitaires et les revendeurs de ces produits et entre eux. Il faut noter que les maraîchers ne sont pas en relation avec les services étatiques.

Selon un maraîcher S.M. : « *C'est nous qui utilisons les produits pour les cultures, nous sommes mieux placés pour dire c'est quel qui*

est bon ou non. On prend des décisions en haut et on veut nous imposer. On devrait avoir un représentant au ministère ».

Un autre maraîcher D. A. explique : *« Nous on connaît les produits depuis, on n'a pas besoins de formation. Au contraire, on forme nos collègues sur comment on utilise ces produits. Et comment éviter les maladies. Les revendeurs ou les sociétés nous conseillent juste les nouveaux produits qui viennent de sortir ».*

Le délégué des maraîchers de Port-Bouët affirme : *« Moi je suis le délégué des maraîchers dans la commune. Si quelqu'un doit nous parler, il doit passer par moi. Mais en réalité, c'est pour pouvoir discuter seulement avec les autorités sinon chacun fait ce qu'il veut. La preuve, on n'a pas les mêmes manières d'utiliser les produits, on n'utilise pas les produits des mêmes sociétés...etc. ».*

Ces propos nous montrent que l'affaiblissement du pouvoir des services étatiques ont des conséquences sur l'utilisation des produits phytosanitaires traduit l'inefficacité des maraîchers en matière de coordination pour lutter de manière efficiente contre les risques de l'utilisation des produits phytosanitaires.

Si les maraîchers sont moins influents dans le cadre de la gestion de l'utilisation des produits phytosanitaires, cela est dû au manque de coopération dans le milieu, et au manque de coopération la plus par du temps entre eux.

3-3- les difficultés relatives à la gestion des produits phytosanitaires

Plusieurs difficultés sont relatives à la gestion des produits phytosanitaires. Elles sont entre autres : le manque de contrôle aux frontières des produits phytosanitaires, le manque de coopérations entre les acteurs, une mauvaise gestion des produits prohibés.

3-3-1- le manque de contrôle aux frontières des produits phytosanitaires

Conscient de la pleine responsabilité qui revient au CDLPI (Comités Départementaux de Lutte contre les Pesticides Illégaux, en abrégé) dans le contrôle aux frontières des produits phytosanitaires, le Directeur phytosanitaire du MINADER tente de se donner le

privilège de faire tout ce qui est en son pouvoir. Cependant, la réalité est que les maraîchers utilisent des produits interdits comme le paraquat pour le désherbage au vue et au su de tous.

Pour cela, voici les propos qu'ils tiennent: « *Nous ne maîtrisons pas les produits utilisés par les maraîchers. En premier lieu il faut dire que le maraîchage en Côte d'Ivoire est informel. Donc nous ne maîtrisons pas exactement les produits utilisés et en second lieu le MINADER doit une vision globale la gestion des produits phytosanitaires et du maraîchage en finançant les jeunes à intégration du maraîchage dans les espaces verts. Le contrôle assidu sur le terrain et former les maraîchers aux valeurs morales, sociétales.* »

3-3-2- le manque de coopérations entre les acteurs

La gestion des produits phytosanitaires est devenue une tâche extrêmement complexe eue égard du secteur informel qu'est le secteur du maraîchage. Avec l'urbanisation galopante, les maraîchers pour faire face à la forte demande, s'installent sur tous les espaces verts, les bas-fonds disponibles soit avec l'accord du propriétaire soit sans accord. Ce qui signifie que les contrôleurs dont il disposait ne sont plus en adéquation avec les tâches à réaliser. Explicitement, les contrôleurs doivent s'augmenter tout comme le maraîchage accroître. Suivant ce qui s'observe, la compétence humaine doit être améliorée non seulement en quantité mais aussi en qualité à travers des formations. En un mot, les compétences humaines doivent s'améliorer quantitativement et qualitativement afin de donner une dynamique à la gestion des produits phytosanitaires sur le territoire national.

Dans cette perspective, le CDLPI ne doit pas avoir des représentant seulement au frontière terrestre mais dans tous les endroits où le maraîchage est pratiqué et impliqué les collectivités locales. Comme le disait un représentant de la Mairie de Port-Bouët : « *Il n'y'a pas de transfert de compétence de l'Etat aux collectivités locales dans la gestion des produits phytosanitaires. Car pour être efficace dans cette gestion, l'on doit être instruit en la matière.* »

Au-delà de la coopération entre le MINADER et le MINEDD dans l'autorisation des produits phytosanitaires et les autorisations des

agrément des sociétés de fabrication et des distributeurs, la coopération entre les acteurs est très faible voire inexistante. Chaque acteur agit selon ses objectifs fixés.

3-3-3- la gestion des produits prohibés

La gestion des produits prohibés qui se retrouve sur le marché. A en croire ce propos qu'affirme un maraîcher S. M. : « *Les produits phytosanitaires que nous utilisons se périment souvent dans nos mains. Car la date de péremption est proche.* »

Les produits sont souvent en stockés en quantité chez les distributeurs. Quand les dates de péremption sont proches, ils les bradent à vil prix. Ceci représente un risque pour tous. Quand un produit est proche de la date de péremption, il doit être retourné dans la société et celle-ci avec l'accord des du PROGEP-CI procède à incinération.

Les acteurs intéressés par la gestion des produits phytosanitaires ne manquent pas. L'on n'ignore pas l'intérêt que comporte cette gestion pour la survie de l'environnement et même le bien-être des populations. Cependant, les rôles sont disparates et non coordonnés. Chaque groupe d'acteurs, pour l'importance qu'il accorde à cette gestion. De telles formes d'actions amènent à s'interroger sur la nature du dysfonctionnement au niveau des actions menées.

3- 4 – le dysfonctionnement au niveau des actions menées

Les différents acteurs impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires s'inscrivent dans la synergie d'action différente. Ils agissent de manière autonome.

3- 4-1- les services étatiques

L'autorité publique qu'exerce le MINADER, le MINEDD et L'ANADER. Pour le sociologue Erving GOFFMAN « *la vie sociale est une sorte de théâtre, où les individus sont des acteurs qui endossent des rôles différents selon les lieux où ils se trouvent. Le but du jeu est de faire bonne figure et de permettre à chacun de garder la face* » (GOFFMAN E. 1973, p. 25-49). La communication est alors, d'après lui, faite d'un ensemble de « rituels d'interaction », de gestes, de mimiques et d'expressions verbales.

L'enquête de terrain a révélé qu'il n'existe presque pas de collaboration entre les acteurs impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires.

Le MINADER, étant l'organe étatique clé dans la gestion des produits phytosanitaires, agit dans le cadre de l'homologation, la circulation et la destruction des produits phytosanitaires. La gestion des produits phytosanitaires souffre d'une insuffisance de coopération entre les acteurs des services étatiques entre eux et le secteur privé. Chaque acteur agit selon l'objectif qu'il s'est fixé. La coordination des actions ne semble pas être une priorité pour eux. Le comité pesticide est composé de plusieurs ministères dont le ministère de l'intérieur et du territoire qui est le ministère de tutelle des collectivités territoriales (Mairie). Les Mairies ne sont pas formées pour la sensibilisation des maraîchers, cela relève de leur ministère. Selon le Directeur phytosanitaire du MINADER : « *les informations ne sont pas relayées par les différents ministères après chaque réunion du comité. C'est une nébuleuse pour nous.* »

Dans les directions départementales sont déployé des agents phyto qui sont aux frontières avec les agents du ministère de la sécurité. Mais la collaboration entre ces agents est aussi difficile. Au total, la collaboration entre les différents services étatiques est pratiquement inexistante. Après l'homologation des produits phytosanitaires le suivi sur le terrain n'est pas fait.

3- 4- 2- le secteur privé

La relation entre le secteur privé et les services étatiques se résume en général à la demande d'homologation des produits phytosanitaires et la demande d'agrément. Mais souvent, les services étatiques collaborent avec les entreprises de fabrication des produits phytosanitaires qui ont un incinérateur pour la destruction des produits prohibés.

Selon le directeur phytosanitaire du MINADER : « *les entreprises nous aident dans la destruction des produits prohibés car nous ne disposons pas d'incinérateur* ».

Le secteur privé forme les maraîchers qui utilisent leurs produits. Mais ils n'ont aucun moyen de suivre l'utilisation de ces produits sur le terrain.

3- 4-3- les maraîchers

Au niveau des maraîchers, ils agissent selon leur bon vouloir car ils ne sont pas sanctionnés pour leur pratique phytosanitaire, ni pour l'utilisation des produits interdits. Il s'avère, en effet que la grande majorité des maraîchers enquêtée affirment ne pas être sensibilisée à l'utilisation des produits phytosanitaires. Ils pratiquent ce qu'ils ont appris depuis belle lurette avec leurs parents.

Aussi, l'inexistence d'ONG, d'association de consommateurs pour lutter contre l'utilisation de produits phytosanitaires non homologués et les pratiques abusées des maraîchers posent aussi un véritable problème pour de la santé environnementale et la santé humaine. Ceci signifie que la sensibilisation n'atteint pas son objectif qui est de provoquer un changement de comportement au sein des maraîchers. Il existe peu d'action menée par les services étatiques. L'accent est mis sur l'homologation et la lutte contre les produits phytosanitaires interdits au détriment de la sensibilisation aux pratiques phytosanitaires. Les actions menées ne sont pas en collaboration avec les maraîchers. Aussi, faudrait-il noter que la participation de la population reste insuffisante à cause de leur ignorance sur les effets néfastes des produits phytosanitaires. Les rares campagnes d'information et de sensibilisation menées jusqu'ici sont trop partielles, formelles et bureaucratiques, sans réelles actions sur le terrain. Sur cette question, les services étatiques et le secteur privé se jettent mutuellement la responsabilité de la persistance de la dégradation de l'environnement par les produits phytosanitaires. Une approche participative avec les gestionnaires des produits phytosanitaires devrait être basée sur des relations de communication solide. Il ressort que les maraîchers ne se sentent pas impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires, c'est la raison pour laquelle ils (maraîchers) utilisent les produits interdits sur les cultures et ne respectent pas le délai avant récolte.

A travers cette partie, l'on a pu constater comment les maraîchers utilisent les produits phytosanitaires sans être inquiétés. Il n'est

cependant pas évident pour les services étatiques de pouvoir contrôler, encadrer ou sensibiliser tous les maraîchers car c'est un métier informel. Ces maraîchers s'installent partout où la terre est favorable pour les cultures, même dans les maisons inachevées. Ceci complique la situation pour un contrôle, une formation ou une sensibilisation. C'est sans doute cette situation que Patrice DURAN évoquait lorsqu'il parlait du « *gestionnaire confronté à une situation de choix difficile* ». Toutefois, pour que les services étatiques et le secteur privé arrivent à gérer ce genre de situation, il faudrait qu'au préalable, il existe un cadre réel de communication entre eux et les maraîchers. Les relations entre ces entités s'avèrent donc déterminantes et intéressantes.

4. Discussion des résultats

Cette étude révèle que les acteurs impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires sont nombreux. A cet effet, il ressort que ceux qui sont impliqués directement sont le MINADER, le MINEDD ; l'ANADER, les sociétés de fabrications, les distributeurs des produits phytosanitaires et les maraîchers. La collaboration entre ces différents acteurs est très faible voire inexistante. Chacun agit selon l'objectif qui lui est fixé. Plusieurs lois et arrêtés ont été mis en vigueur pour lutter contre la mauvaise utilisation des produits phytosanitaires. Mais ils ne sont pas appliqués. Les sociétés de fabrications et les distributeurs des produits phytosanitaires sont plus en collaboration avec les maraîchers que les services étatiques.

Au niveau des services étatiques, la gestion des produits sur le terrain rencontre plusieurs difficultés à savoir la non maîtrise de emplacement et du nombre de maraîchers exerçant dans le milieu. Il table plus sur l'homologation des produits et luttent pour réduire les pesticides obsolètes sur le terrain. La sensibilisation est faible voire inexistante. Les Mairies sont le maillon inexistant des services étatiques. Elles ne sont pas impliquées dans la gestion de l'utilisation des produits phytosanitaires. Leur rôle se limite à délivrer les taxes aux distributeurs des produits.

Au niveau des sociétés de fabrication et les distributeurs de produits phytosanitaires ils sont en collaboration avec les maraîchers. Ils les

forment, les sensibilisent à l'utilisation de produits. Mais cette sensibilisation et formation ne sont pas suivies par la suite pour voir si elles ont été assimilées. Aussi, il y'a plusieurs distributeurs qui sont illettrés et qui vendent dans les étalages au marché ou directement dans les plantations.

Au niveau des maraîchers, il y'a une réelle difficulté pour suivre les évolutions techniques et réglementaires dans le domaine des produits phytosanitaires. Les maraîchers déclarent connaître les produits et considèrent que l'usage de ceux-ci ne relève pas du génie. Or en réalité, la réglementation sur les mélanges de produits phytosanitaires nous fait dire qu'ils ne maîtrisent pas le mécanisme de ces produits. Ils sont installés de façon anarchique sur des sites ou des maisons inachevées ce qui complique la tâche des services étatiques pour les répertorier. Ils s'approvisionnent en produits dans les champs souvent et sont le plus conseillés par les revendeurs et les sociétés de fabrication. Aucuns des maraîchers interrogés n'a été sanctionnés ou contrôlés dans l'exercice de ces fonctions. Plusieurs produits interdits sont utilisés par les maraîchers au vue et au su de tous.

Ces résultats sont similaires à ceux de Dombia et Kwadjo (2009), qui, pour sa part explique que les maraîchers agissent selon le milieu dans lequel ils se trouvent. Ceux des grandes villes tablent sur les produits non homologués chez les distributeurs non agréés alors que chez ceux des banlieues c'est le contraire. Et en Plus les mesures de surveillances des produits phytosanitaires est régulier en banlieue que dans les agglomérations. Ces comportements des maraîchers pourraient s'expliquer par le fait que les maraîchers en banlieue sont peu nombreux et connus par les services étatiques.

Selon Soro (2018), c'est Le manque de formation et de suivi des maraîchers qui amènent ceux-ci a utilisés des produits non homologués et à des doses inadéquates. La distribution des pesticides est libre. Leur taux d'instruction faible, constitue un danger d'intoxication pour eux-mêmes et pour l'environnement car le dosage est mal fait. Comme eux, (Tano, op.cit.), soulève un problème très important à savoir qu'il existe deux groupes de distributeurs commercialisent les pesticides, les plus nombreux sont les non agréés. Les produits sont reconditionnés et revendus en détail. Ses

distributeurs ont un niveau faible. L'ANADER conseille les producteurs dans l'approvisionnement des semences et des intrants.

Cependant, Aujas et Lacroix (2011), expliquent que dans réduire l'usage des pesticides il faut impérativement avoir recours aux conseillers. En effet, une réelle difficulté pour les agriculteurs à suivre les évolutions techniques et réglementaires dans le domaine des produits phytosanitaires, est constatée. Les agriculteurs déclarent très mal connaître les produits et considèrent que l'usage de ceux-ci est très compliqué. La réglementation sur les mélanges de produits phytosanitaires accroît encore cet état de fait. Cela amène parfois les agriculteurs à préférer s'en remettre à des tiers extérieurs.

Dans cette optique, Jansen (2010) préconise de mettre en place une politique double, combinant d'une part des mesures qui poussent au changement, comme par exemple le développement des compétences des conseillers, et d'autre part des mesures qui tirent ce changement. De ces deux auteurs pourrait inspirer les acteurs dans la gestion des produits phytosanitaires à avoir un nouveau comportement voire une nouvelle manière de gérer ces produits.

5. Conclusion

Au terme de cette étude relative à l'agriculture périurbaine et gestion des produits phytosanitaires dans le district d'Abidjan (Côte d'Ivoire), nous pouvons dire que les données recueillies par l'entremise des enquêtes de terrain, de la recherche documentaire et l'analyse de contenu thématique ont permis de voir que les différents acteurs ne travaillent en collaboration dans la gestion des produits phytosanitaires.

En somme, de nos recherches, le diagnostic effectué sur le terrain a relèvé qu'il n'existe presque pas de concertation entre les acteurs dans le processus de gestion et des produits phytosanitaires. Chaque acteur élabore son programme, et le met en œuvre selon ses possibilités. Il n'existe pas de coordination, de planification, de suivi et de contrôle dans les différentes activités.

Les services étatiques sont les premiers responsables dans la gestion des produits phytosanitaires pour lutter contre la dégradation de

l'environnement. Ils disposent des lois et arrêtés pour contraindre les utilisateurs aux bonnes pratiques phytosanitaires. Ils sont aidés par les sociétés de fabrications et les distributeurs des produits phytosanitaires. Mais ces services ne forment pas et ne sensibilisent pas les maraîchers car les maraîchers sont installés de manière anarchique dans le District d'Abidjan.

Pour les services étatiques, il convient de tenir compte des représentations, leurs points de vue sur la question des maraîchers. Cela ne peut être possible qu'à travers la communication, par des échanges, des partages, des informations, des débats, des sensibilisations etc. un véritable dialogue permettra de situer les responsabilités, d'attirer la sonnette d'alarme, et parvenir aux changements des comportements.

Somme toutes, après une décennie de mise en œuvre de la politique de décentralisation, tout semble indiquer que la théorie du développement local participatif, basée sur l'approche de la communication pour le développement, reste encore à parfaire dans le District d'Abidjan.

Les autorités devraient penser à sensibiliser, à former et éduquer sur les pratiques qui contribuent à la dégradation de l'environnement et de la santé de la population. Pour résoudre le problème de dégradation de l'environnement, l'Etat doit associer les sociétés de fabrication, les distributeurs de produits phytosanitaires (qui sont en étroites collaborations avec les maraîchers) pour suivre la formation, la sensibilisation et le contrôle des pratiques phytosanitaires des maraîchers et le contrôle des produits distribuer par ces acteurs (sociétés de fabrication, les distributeurs). Il est important que les Mairies soient impliquées dans la gestion des produits phytosanitaires car elles sont la représentation de l'Etat dans la localité. Cela pourrait accroître l'efficacité des actions de sensibilisation des maraîchers. Aussi, il faudrait prendre en compte les travaux de recherche réalisés dans ce domaine ; vulgariser l'éducation environnementale élargie à toutes les couches de la population.

Ces propositions constituent une contribution majeure à la construction d'une politique environnementale plus saine. De telles

propositions n'ont de sens que si elles dégagent un contenu opératoire afin de fournir aux acteurs impliqués dans la gestion des produits phytosanitaires de reconsidération la manière d'agir.

Références bibliographiques

Aujas Philippe, Lacroix Anne, Lemarie Stéphane et Reau Raymond (2011), *Réduire l'usage des pesticides. Un défi pour le conseil aux agriculteurs*, Économie rurale, p18-33

Doumbia et Kwadjo (2009), *Pratiques d'utilisation et de gestion des pesticides par les Maraîchers en Côte d'Ivoire : Cas de la ville d'Abidjan et deux de ses banlieues (Dabou et Anyama)*, Journal of Applied Biosciences 18, p 992 –1002

Goffman Erving (1973), *La mise en scène de la vie quotidienne*, Paris, Minuit p 25-49

Fischer Gustave-Nicolas (2011), *Psychologie sociale de l'environnement*, Collection-psycho- sup, Ed. Dunod, p 13-16

Jansen Jolanda (2010), *Building knowledge systems for sustainable agriculture: supporting private advisors to adequately address sustainable farm management in regular service contacts*, International Journal of Agricultural Sustainability, vol. 8(3), p 148-163

Soro Gbombélé (2018), *Utilisation de produits phytosanitaires dans le maraîchage autour du barrage d'alimentation en eau potable de la ville de Korhogo (nord de la Côte d'Ivoire) : risques pour la santé publique*, Environnement, Risques & Sante, Vol. 17, N°2, p 155-163

Croyances mytho-religieuses et gestion rationnelle des ressources halieutiques chez les pêcheurs artisanaux de Joal-Fadiouth (Sénégal)

Mouhamadou Mansour DIA

*Maître-assistant / Université numérique Cheikh Hamidou KANE
mansour.dia@unchk.edu.sn*

Mansour SÈNE

*Enseignant-associé/ Université numérique Cheikh Hamidou KANE
mansour1.sene@unchk.edu.sn*

Résumé

La gestion rationnelle des ressources halieutiques a été récemment adoptée par l'État du Sénégal pour faire face à la rareté du poisson sur les côtes sénégalaises. À ce propos, il a instauré le repos biologique de certaines espèces comme le cymbium et le poulpe, l'immersion des récifs artificiels et la création d'Aire Marine Protégée (A.M.P) dans le but de favoriser le renouvellement de ces ressources. Mais les pêcheurs artisanaux sénégalais ont, avant l'élaboration de ces politiques de rationalisation par l'État, développé des stratégies d'exploitation rationnelle du poisson. C'est ce que nous avons nommé « la gouvernance ou gestion traditionnelle de la ressource ». En outre, ces pêcheurs, globalement, alternaient la pêche et l'agriculture. Ils étaient pêcheurs en plein temps pendant toute la saison sèche, mais se reconvertissaient en agriculteurs lors de la saison des pluies. Les stratégies étaient embobinées dans un ensemble de croyances mythico-religieuses qui méritent d'être étudiées. Alors, on se demande : en quoi ces croyances mythico-religieuses ont-elles été gages de réussite d'une politique traditionnelle de gestion des ressources halieutiques au Sénégal en général, et particulièrement à Joal-Fadiouth ? Comment ce modèle de gouvernance s'est-il avéré efficace ? Ainsi, cet article tente de montrer que la gouvernance rationnelle des ressources n'est pas récente, car elle a souvent été appliquée dans beaucoup de zones côtières et que le « modèle traditionnel » s'est révélé efficace.

Mots clés : Gouvernance rationnelle, ressources halieutiques, croyances mythico-religieuses, rareté.

Abstract

The rational management of fisheries resources was recently adopted by the Senegalese government to deal with the scarcity of fish on the Senegalese coast. In this regard, it has introduced biological rest for certain species like the cymbium and the octopus, the immersion of artificial reefs and the creation of Marine Protected Areas (MPAs) in order to promote the renewal of these resources. However, before

the development of these rationalisation policies by the State, Senegalese artisanal fishermen developed strategies for the rational exploitation of fish. This is what we have called "governance or traditional management of the resource". In addition, these fishermen, on the whole, alternated fishing and farming. They were full-time fishermen throughout the dry season, but converted to farmers in the rainy season. The strategies were embedded in a set of mythico-religious beliefs that deserve to be studied. We ask these questions: how did these mythico-religious beliefs ensure the success of a traditional fisheries resource management policy in Senegal in general, and in Joal-Fadiouth in particular? How has this governance model proved effective? Thus, this article attempts to show that rational resource governance is not new, as it has often been applied in many coastal areas and that the "traditional model" has proved effective.

Keywords: rational governance, fisheries resources, mythical-religious beliefs, scarcity.

Introduction

Les stocks mondiaux de poissons sont marqués par une baisse progressive, qui n'épargne pas les côtes sénégalaises. Il en résulte une rareté de la ressource causée, en partie, par la destruction des habitats marins des poissons. À l'origine de ce problème, se trouvent indexés les navires de pêche nationaux et étrangers qui s'introduisent dans la zone de nourricerie des poissons, en utilisant des techniques de pêche jugées dangereuses pour l'écosystème marin. Cette situation est accentuée par le manque de suivi et de contrôle de leurs armements par l'État. À cela s'ajoute l'intensification progressive des efforts de pêche dans le secteur artisanal, selon (Ndiaye & Diouf, 2007 : 83-84).

Cette rareté de la ressource a entraîné la genèse du concept de gestion rationnelle qui signifie, dans le domaine de la pêche, une exploitation de la ressource en tenant compte des stocks de poissons disponibles. On l'appelle aussi *pêche responsable*³¹¹. Son objectif est de pérenniser la pêche maritime qui est menacée par la surpêche sur ces stocks. Ce qui a amené l'État du Sénégal, depuis près de trois

³¹¹ Elle signifie une « utilisation durable des ressources de la pêche en harmonie avec l'environnement ; l'application de pratiques halieutiques et aquacoles qui n'endommagent pas les écosystèmes, les ressources et leur qualité, l'incorporation d'une valeur ajoutée à de tels produits par des processus de transformation respectant les standards sanitaires requis ; la mise en œuvre de pratiques commerciales assurant aux consommateurs l'accès à des produits de bonne qualité ». (www.aquaportail.com)

décennies, à mettre en place des politiques de gestion et d'aménagement des ressources halieutiques telles que la création d'A.M.P, l'instauration du repos biologique de certaines espèces et l'immersion des récifs artificiels.

Ces récentes alternatives de l'État laissent apparaître que l'exploitation de la ressource prenant en compte la disponibilité du stock de poissons est quelque chose de nouveau, alors qu'elle date depuis longtemps. Ce qui nous amène aux questionnements suivants : en quoi ces croyances mythico-religieuses ont-elles été gages de réussite d'une politique traditionnelle de gestion des ressources halieutiques au Sénégal en général, particulièrement à Joal- Fadiouth ? Comment ce modèle de gouvernance s'est-il avéré efficace ?

À travers cet article, nous soutenons la thèse selon laquelle les pêcheurs artisanaux ont longtemps appliqué la gouvernance rationnelle des ressources, car les croyances mythico-religieuses, faisant état de certaines interdictions, constituaient par la même occasion un moyen de réduire les efforts de pêche et que ce modèle traditionnel de gestion s'est révélé très efficace à Joal- Fadiouth. Pour ce faire, nous avons successivement traité de l'approche théorique et méthodologique dans la première section, puis les politiques et programmes institutionnels de régulation de la pêche dans la deuxième section. La troisième section porte sur les mesures traditionnelles de gestion des ressources halieutiques sénégalaises. La quatrième section analyse les représentations sociales sur les ressources halieutiques à Joal- Fadiouth.

1. De l'approche théorique et méthodologie

Nous avons procédé, dans cette partie, à l'explication du concept de représentation sociale dans un premier temps. Nous avons décliné la méthodologie utilisée dans le cadre de cet article dans un second temps.

1.1. *Théorie de la représentation sociale*

Le concept de représentation sociale fut élaboré, introduit et vulgarisé en psychologie sociale par Moscovici en 1961, mais la paternité revient à Durkheim qui l'a utilisé pour la première fois en 1893, dans son livre *De la division du travail social*. Ce concept

interdisciplinaire et transversal est utilisé en sciences humaines et sociales, notamment en géographie, en histoire, en économie, etc. mais il a été introduit en sociologie par Durkheim, Lévy-Bruhl et Mauss. Il est aussi polysémique et difficile à définir, d'autant plus qu'il n'y a pas une définition unanime. C'est ce qui fait dire à Moscovici que « [...] *si la réalité des représentations sociales est facile à saisir, le concept ne l'est pas.* » (Moscovici, 2004 : 39)

Les représentations sociales constituent un ensemble de croyances, d'informations, d'images, de normes, de modèles, d'opinions, d'attitudes et de valeurs sur un objet particulier, qui ont une double signification (le signifiant et le signifié). Elles sont à la fois individuelles et collectives ; celles que l'individu, d'une part, et sa communauté, d'autre part, se font sur une chose ou sur quelqu'un. En effet, ces représentations renvoient à un sujet (une personne) réfléchissant sur un objet pouvant être une personne, une chose, un bien matériel, etc. C'est dans ce sens que Jodelet affirme que « *La représentation sociale est toujours représentation de quelque chose (l'objet) et de quelqu'un (le sujet). [...] La représentation sociale est avec son objet dans un rapport de "symbolisation", elle en tient lieu, et de "d'interprétation", elle lui confère des significations.* » (Jodelet, 1989 : 56)

Selon Durkheim, les représentations sociales collectives sont transmises de génération en génération au sein d'une communauté et se matérialisent par des règles et des normes juridico-religieuses, morales et économiques. Elles s'inscrivent dans la durabilité, sont extérieures à l'individu et constituent des réalités *sui generis*, indépendantes aux esprits individuels. Autrement dit, « *les représentations collectives étaient indépendantes de la totalité des esprits individuels de la même façon que l'esprit est indépendant du cerveau.* » (Gaymard, 2021 : 15). En outre, les représentations sociales collectives et celles individuelles proviennent de sources différentes. Les premières sont issues des religions et mythes (conscience collective), alors que les secondes émanent de l'individu (la conscience individuelle). C'est dans ce contexte que Durkheim affirme que :

L'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une même société forme un système

déterminé qui a sa vie propre ; [...] elle est indépendante des conditions particulières où les individus se trouvent placés ; ils passent, et elle reste. [...] elle ne change pas à chaque génération, mais elle relie au contraire les unes aux autres les générations successives. Elle est donc toute autre chose que les consciences particulières, quoiqu'elle ne soit réalisée que chez les individus. (Durkheim, 1991 : 46)

Sous un autre registre, l'individu est rattaché à un groupe social qui lui a inculqué des valeurs, des normes, des règles et des interdits grâce à la socialisation primaire (qu'il reçoit depuis la petite enfance à travers sa famille) et la socialisation secondaire (acquise via l'école, ses amis, etc.). Par conséquent, il est appelé à se conformer à ces normes et valeurs pour être en phase avec les autres membres de sa communauté. D'ailleurs, écrit Jodelet : « *une représentation sociale est une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social.* » (Jodelet, 1989 : 49). Ce qui revient à attester que les manières de penser et d'apprécier de l'individu sont influencées par ses groupes d'appartenance dont amènent les représentations sociales, qui varient d'un groupe à un groupe.

Nous concluons que les représentations sociales sont non seulement constituées de croyances, d'opinions ou d'informations, mais aussi de pensées rationnelles et de pensées non rationnelles permettant aux individus de créer une grille de lecture de leur environnement. Elles jouent un rôle dans leurs manières de percevoir et de se représenter cet environnement. Ce qui amène Rateau & Lo Monaco à révéler que « [...], *les représentations sociales fournissent des critères d'évaluation de l'environnement social qui permettent de déterminer, justifier ou légitimer certaines conduites.* » (Rateau & Lo Monaco, 2013 : 8). Sous ce rapport, elles sont des systèmes d'interprétation qui régissent la relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications sociales. C'est dans ce cadre que Ferréol affirme que les représentations sociales sont des manières

de penser et d'interpréter la réalité quotidienne. Elles sont une production mentale, distincte par leur mode d'élaboration et de fonctionnement de ces autres formes de l'idéation collective que sont

la science, les mythes, la religion, l'idéologie. De façon plus précise, on désignera par RS [représentations sociales], le savoir de sens commun, socialement élaboré et partagé, construit pour et par la pratique et qui concourt à la structuration de notre réalité. (Ferréol, 2012 : 259)

Dans ce contexte, les habitants des zones côtières, notamment les Lébou ont développé des relations particulières avec le milieu marin dans lequel résident des ressources halieutiques et des êtres surnaturels à l'instar des génies tutélaires comme *Maam Ndiaré* de Yoff et *Coumba Kastel* de Gorée. De ce fait, la peur des sanctions, venant de *Mama Ngeej* (le génie tutélaire) par les *Seereer* de Joal-Fadiouth, a toujours été un gage de respect des interdits de pêche dans les sites sacrés et un moyen de régulation de ces ressources.

1.2. Approche méthodologique

Pour mener à bien notre étude, nous avons privilégié l'approche qualitative. Nous avons réalisé une exploration documentaire au courant des mois janvier et février 2022 dans des bibliothèques, des centres de documentation et sur Internet afin de mieux asseoir notre problématique de recherche.

Pour la collecte des données, nous l'avons entreprise à Joal-Fadiouth avec les anciens pêcheurs artisanaux en février et mars 2022. Ce choix s'explique par le fait qu'ils soient plus habilités à nous raconter les pratiques traditionnelles de gouvernance de la ressource. Ainsi, nous avons fait quinze (15) entretiens semi-structurés et un focus group avec eux. Nous avons aussi administré quatre (4) entretiens semi-structurés aux agents de la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) affectés dans l'Aire Marine Protégée de Joal-Fadiouth afin de disposer des informations sur les objectifs et le rôle de cette A.M.P, qui est un outil de gestion rationnelle des ressources halieutiques. Deux entretiens informels ont été réalisés avec deux (2) membres du C.L.P.A (Comité Local de la Pêche Artisanale) de cette localité pour être informés davantage sur le repos biologique et la pêche nocturne.

Nous avons également basé notre étude sur une approche historique qui nous a permis de convoquer les travaux de plusieurs

auteurs ayant traité une problématique similaire à la nôtre, pour mieux approfondir nos analyses et étayer nos propos. Le logiciel Nvivo a été utilisé pour le traitement des données de ces entretiens et focus group afin de faciliter l'analyse structurante du contenu.

2. Politiques et programmes institutionnels de régulation de la pêche

Face à la crise qui secoue le secteur de la pêche artisanale sénégalaise, l'État a, depuis trois décennies, instauré des mesures de gestion et d'aménagement des produits halieutiques que nous avons nommé les politiques et programmes institutionnels de régulation de la ressource. Il s'agit de l'immersion de récifs artificiels, l'application du repos biologique de certaines espèces (poulpe, cymbium, etc.) et la création d'A.M.P. L'objectif principal de ces politiques est de favoriser le renouvellement de la ressource marine grâce à une réduction des efforts de pêche. C'est dans cette optique que Thiam affirme que « *Pour lutter contre la diminution des stocks halieutiques, de nombreuses mesures réglementaires et juridiques ont été prises. [...] Elles concernent l'instauration de repos biologiques, la création d'Aires Marines Protégées (AMP), l'immersion de récifs artificiels.* » (Thiam & al., 2013 : 34)

Pour les récifs artificiels, ils sont, selon Barnabé, « *une structure immergée, construite ou placée délibérément sur le fond marin dans le but d'imiter certaines fonctions d'un récif naturel destinées à protéger, régénérer, concentrer et/ou valoriser les peuplements de ressources marines vivantes.* » (Barnabé, 2016 : 283-284). Ils ont vu le jour au Japon en 1650 avant d'atteindre les autres pays comme la Russie, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, l'Espagne, etc. Ils sont l'œuvre des pêcheurs japonais qui cherchaient à rentabiliser leur activité grâce à une augmentation de leurs prises (Susperregui & Soulier, 2009 : 1). Ces récifs servent d'habitats et de lieux de refuge pour les poissons et permettent, dans une certaine mesure, de compenser les habitats marins détruits.

À ce propos, ils jouent deux rôles capitaux. Ils ont une fonction écologique puisqu'ils constituent des lieux de ponte pour les

poissons et permettent l'équilibre de la biodiversité et de la biomasse. Ils remplissent aussi un rôle socioéconomique, car ils attirent et concentrent les poissons. C'est dans ce sens que Susperregui & Soulier précisent que

Les aménagements en récifs artificiels peuvent concerner à la fois les aspects écologiques de conservation du milieu marin et la valorisation halieutique de la pêche. L'immersion de récifs répond autant à un objectif environnemental que socioéconomique, avec un soutien attendu à la pêche artisanale. (Susperregui & Soulier, 2009 : 3)

Ces différentes fonctions assignées aux récifs artificiels rendent la pêche favorable aux pêcheurs. D'ailleurs, c'est au vu de leur importance que l'Union Européenne avait financé le projet ADUPES (Aménagement Durable des Pêcheries du Sénégal) en 2017 au Sénégal. À ce titre, « 12 000 vases ont été confectionnés et immergés en 2017 », selon l'Agence National de la Statistique et de la Démographie (ANSD, 2020 : 247).

Concernant le repos biologique, il est une interdiction d'exploitation temporaire sur une ou des espèces. À ce propos, Thiam le considère comme :

une mesure de gestion par fermeture de la pêche avec comme objectifs soit la protection des reproducteurs, soit la protection des juvéniles et jeunes individus non encore recrutés dans les pêcheries, soit enfin pour réduire la pression de pêche sur toute ou partie d'une ressource halieutique donnée. (Thiam, 2013 : 47-48)

Il est appliqué durant la période de reproduction des espèces adultes et pendant la croissance des juvéniles dans le but de permettre aux premières de se reproduire ou aux seconds de s'accroître. Dans ce sens, le repos biologique a pour objectif de favoriser la régénération et le renouvellement des ressources halieutiques. Au Sénégal, il a été officiellement appliqué pour la première fois en novembre 2003 pour la pêche industrielle et du 1^{er} au 20 juillet 1996 pour celle artisanale, selon (Thiaw, 2012 : 2-3).

Par ailleurs, l'application de l'interdiction de la pêche nocturne sur des petits pélagiques comme la sardinelle (communément appelée *yabooy* en wolof) constitue aussi une forme

de repos biologique, qui a été expérimentée pour la première fois au Sénégal du 01 juin au 30 septembre 2018. Depuis lors, elle est appliquée pour une durée de six mois (juin-novembre) dans les eaux maritimes adjacentes de Hann à Cap-Skiring. En fait, tous les débarquements, achats et ventes des produits venant de ces engins sont interdits de 16 heures à 5 heures du matin durant la période d'application de cette interdiction et toute contravention est susceptible d'amendes³¹². Toutefois, cette interdiction concerne quelques engins de pêche de la pêche artisanale, notamment les sennes tournantes, les filets maillants encerclants (*sayma*) et les filets maillants dérivants de surface (*félé-félé*).

Les Aires Marines Protégées constituent une autre politique institutionnelle de régulation de la pêche mise en place par l'État du Sénégal. Elles constituent un moyen de réduction des efforts de pêche dans le but de lutter contre la rareté des ressources halieutiques. C'est dans ce contexte que Camara-Monteiro & Niang ont fait savoir qu'« *Au Sénégal, de nouvelles politiques de gestion ont été mises en place pour limiter la dégradation des ressources halieutiques, parmi lesquelles l'instauration d'aires marines protégées (AMP) le long du littoral par un décret de 2004.* » (Camara-Monteiro & Niang, 2015 : 158)

D'ailleurs, le contexte de création des A.M.P remonte au 5^{ème} Congrès Mondial des parcs organisé par l'UICN (Union Internationale de la Conservation de la Nature) à Durban en 2003 où l'État du Sénégal avait décidé, selon Cormier Salem, de « *la création, l'extension et la mise en réseau des Aires Marines Protégées.* » (Cormier Salem, 2013 : 142). À ce propos, il érigea 1030 km² de son littoral en Aire Marine Protégée par le biais du décret présidentiel n°2004-1408 du 04 novembre 2004 donnant naissance à cinq A.M.P : Saint-Louis (496 km²), Kayar (171 km²), Abéné (119 km²), Joal-Fadiouth (174 km²) et Bamboung (70 km²). C'est ainsi qu'I. B., 43 ans, marié, pêcheur, membre du comité de gestion atteste que le Sommet du Durban est l'élément déclencheur

³¹² Arrêté ministériel n°012336 du 4 juin 2018 portant interdiction de la pêche nocturne aux embarcations de pêche artisanale utilisant certains engins.

de leur création. Pour matérialiser ses engagements, le président de la République du Sénégal d'alors, Abdoulaye Wade, avait signé un décret stipulant la mise en place de ces cinq Aires Marines Protégées. Sous ce rapport, I. B. révèle :

L'A.M.P de Joal-Fadiouth a été créée par un décret présidentiel suite à une conférence internationale tenue en Afrique du Sud. C'est ainsi qu'il a été décidé d'ériger 15 % du territoire sénégalais en Aire Marine Protégée [...] De ce point de vue, la Petite Côte a été pris pour cible, plus particulièrement à Joal où on a érigé 174 km² de sa côte en A.M.P³¹³.

En fait, les Aires Marines Protégées constituent une alternative de sortie de crise et ont été définies par Pomeroy comme « *toute zone de terrain intertidal³¹⁴ ou subtidal³¹⁵, avec ses eaux surjacentes ainsi que la flore, la faune et les caractéristiques historiques et culturelles associées, classée par la loi ou tout autre procédé efficace afin de protéger tout ou partie de l'environnement compris dans ses limites.* » (Pomeroy, 2006 : 1) En effet, l'atteinte de l'objectif de résolution de la surexploitation des ressources halieutiques assigné à ces A.M.P passe naturellement par le renouvellement des stocks de poissons, la restauration des habitats marins et la protection des zones de reproduction. À ce titre, elles permettent la pérennisation de l'activité de pêche en favorisant le renouvellement de la ressource, grâce à l'amélioration de l'habitat marin et de la biodiversité. À ce propos, Bonnin note que :

La mise en place d'aires marines protégées peut avoir pour objectif de préserver les zones côtières et estuariennes et de maintenir le potentiel de renouvellement des ressources vivantes exploitées. Leur efficacité est reconnue ; elles permettent d'améliorer la qualité de l'habitat et la biodiversité [...]. Elles peuvent également contribuer à augmenter la production halieutique dans les zones périphériques. (Bonnin, 2015 : 39-40)

À ce propos, les institutions multilatérales, les États et les groupes de pression internationaux ont plébiscité les Aires Marines

³¹³ Entretien avec I.B réalisé en mars 2022 à Joal-Fadiouth.

³¹⁴ Zone côtière comprise entre les niveaux des marées les plus hautes et ceux des marées les plus basses.

³¹⁵ Il s'agit de la zone côtière continuellement immergée.

Protégées comme étant l'instrument fondamental de la conservation de la biodiversité, de la gestion des ressources naturelles et de protection des espèces menacées (Chakour & Dahou, 2009 : 1). C'est dans ce sillage que le capitaine D. D., 43 ans, marié, agent de la DAMCP, ajoute que les A.M.P visent à améliorer les conditions de vie des populations riveraines. En effet, le repeuplement des zones de pêche en poissons entraîne une hausse des débarquements et par la même occasion des revenus des pêcheurs. À ce propos, il atteste que « *De manière succincte et très compréhensive, l'objectif des A.M.P est de préserver et de conserver les ressources halieutiques et leur habitat en vue d'améliorer les conditions de vie des populations.* »³¹⁶ En définitive, Revéret & Dancette résumant les différents objectifs assignés aux Aires Marines Protégées en ces termes :

Elles favorisent la production de descendants qui peuvent repeupler les lieux de pêche, elles permettent le débordement d'adultes et de juvéniles vers les lieux de pêche ; elles constituent un refuge pour les espèces vulnérables ; elles protègent l'habitat ; elles favorisent le développement de communautés nouvelles et le rétablissement après des perturbations naturelles et anthropiques. (Revéret & Dancette, 2010 : 88- 89)

3. Mesures traditionnelles de gestion des ressources halieutiques sénégalaises

Les pêcheurs africains, notamment sénégalais ont longtemps appliqué la « gestion rationnelle » des ressources halieutiques, selon (Niang, 2009 : 41) puisque l'exploitation de celles-ci nécessitait des offrandes dans la plupart des pêcheries maritimes africaines. C'est dans ce sens que le *djitigui* (maître d'eau) se chargeait des libations pour les divinités ou génies du Delta afin qu'ils autorisent la pêche au Maasina (au Mali). En effet, selon (Fay, 2000 : 126-127), ces êtres surnaturels sont considérés comme les « véritables maîtres des lieux » dont ces libations permettent la régénération de la ressource et le renouvellement du pacte les reliant aux hommes.

Dans le contexte sénégalais, ces mêmes pratiques et

³¹⁶ Entretien avec D.D réalisé en mars 2022 à Joal-Fadiouth.

croyanances sont observées chez les Lébous, qui croient en l'existence d'esprits ou de génies dans la mer. Ces génies bienfaisants ou malfaisants reçoivent régulièrement des offrandes à des périodes déterminées de l'année. Selon (A. Guèye, 1977 : 19), le début de la grande saison de la pêche est la période préférée et il correspond au mois de décembre. Ces pratiques rituelles sont destinées à protéger les pêcheurs contre les dangers de la mer et à rendre la pêche prolifique.

En outre, il n'était pas donné à n'importe qui d'accéder à la ressource maritime puisque son exploitation demandait une connaissance de quelques pratiques occultes permettant de communiquer avec les génies résidents dans la mer. Ces derniers, en tant que maîtres de l'eau et des ressources, recevaient des offrandes pour avoir leur aval avant toute tentative d'exploitation de ces ressources. À ce propos, Chaboud & Charles-Dominique estiment que :

Les conditions d'accès à la ressource dépendent également, dans une certaine mesure, des systèmes de représentations idéologiques en vigueur chez les pêcheurs-artisans. La possession et le respect de connaissances occultes peuvent conditionner l'accès à la mer et à ses richesses. [...] l'exploitation des ressources de la mer suppose le respect de croyances, la pratique de sacrifices au [sic.] génies de la mer, etc. (Chaboud & Charles-Dominique, 1991 : 119)

Ce qui revient à dire que cette gestion était basée sur certaines croyances faisant état de sanctions surnaturelles en cas de non-respect des interdits. En fait, les représentations sociales façonnent la perception de l'individu sur son environnement. Cette perception, à son tour, détermine la relation entre lui et cet environnement. Par exemple, certains pêcheurs Lébous n'allaient pas en mer les mercredis et vendredis, considérés comme des jours bannis à la pêche. Dans ce sens, les pêcheurs « Niominka » n'exploitaient pas, durant l'hivernage, certaines zones de pêche situées dans les « bolons »³¹⁷. De même, la pêche était interdite dans des sites sacrés pouvant faire l'objet de vénération et de pratiques rituelles, car l'exercice de cette activité rimait avec une maîtrise de

³¹⁷ Bolon ou bolong est un chenal d'eau salée. Ils sont nombreux dans les îles du Saloum.

ces croyances et du savoir-faire (la qualification). C'est dans cette perspective que s'inscrivent les propos de Fontana & Samba selon lesquels « *l'exploitation des ressources marines exige donc l'acceptation de croyances et le pêcheur doit détenir un certain savoir avant d'aller affronter le monde marin* ». (Fontana & Samba, 2013 : 92)

Sous un autre registre, les pêcheurs artisanaux sénégalais, à l'exception des Guet-ndariens, altéraient la pêche et l'agriculture. Autrement dit, ils étaient pêcheurs en plein temps pendant toute la saison sèche, mais se reconvertissaient en agriculteurs durant l'hivernage, comme cela a été confirmé par Chaboud & Kébé : « *De tous les pêcheurs sénégalais seuls les Guet-ndariens tirent la totalité de leurs revenus de la pêche. Au sein des autres communautés, la plupart des pêcheurs sont encore agriculteurs* » (Chaboud & Kébé 1986 : 4). Ces pêcheurs alliaient la pêche et d'autres activités comme l'agriculture ; d'où le sens des propos de Gallais : « *Le Lebou associe le plus souvent à la pêche d'autres activités, la culture en hivernage, le maraîchage, le commerce, l'artisanat, le travail en ville ; il est rare de voir plus de la moitié des pirogues sortir ensemble.* » (Gallais, 1954 : 141). Ce qui favorisait la réduction de l'effort de pêche puisqu'ils n'allaient pas à la pêche tous les jours. En d'autres termes, ils consacrent à cette activité à certains jours de la semaine et le reste aux autres activités génératrices de revenus. Cette alternance permet d'opérer un repos biologique ; ce qui constituait une stratégie efficace de gestion de la ressource, comme le montre Thiaw :

Les artisans pêcheurs, quant à eux, ont de tout temps pratiqué certaines formes traditionnelles de repos biologique, soit sous forme de fermeture saisonnière des zones de pêche, soit sous forme d'interdiction totale de sorties (Saint-Louis, Bétenti et région naturelle de la Casamance). (Thiaw, 2012 : 3)

Cette pratique était de mise dans certains villages du Sine-Saloum où les pêcheurs étaient aussi des agriculteurs. Ils répartissaient périodiquement leurs activités. Ils pratiquaient l'agriculture durant l'hivernage au détriment de la pêche, qui était quasiment interdite pendant cette période. Ce qui permettait de réduire les efforts de pêche. En plus, l'hivernage correspond souvent au repos biologique de certaines espèces, ce qui facilite la

régénération de la ressource. À ce propos, Fontana & Samba soulignent que « *La pêche était interdite, sauf dans les bolons très en amont, pendant la période d'activité agricole (hivernage) et n'était ouverte qu'en fin de saison des pluies en septembre. Cette tradition permettait de protéger le stock d'adultes pendant la période de reproduction.* » (Fontana & Samba, 2013, 92)

Dans la même lancée, il existe un système traditionnel de protection de la ressource dans les Sites Naturels Sacrés (SNS), qui se manifeste par l'interdiction ou la réglementation de l'exploitation de cette ressource. À ce propos, Sène définit ces sites comme des « *lieux de culte, régis par des règles, croyances ancestrales et des tabous fortement ancrés dans la conscience collective, permettent de préserver par la même occasion la faune et la flore dans ces milieux.* » (Sène, 2015 : 139). De ce fait, la sacralité de ces sites basée sur un ensemble de croyances et de représentations (lieux d'habitation des génies, des dieux ou des totems) est un facteur favorisant le respect d'interdiction de la pêche.

De ce fait, toute tentative d'exploitation de la ressource peut entraîner une perturbation de la quiétude de ces êtres surnaturels et susciter leur colère. La peur d'une telle situation explique le respect de la réglementation afin d'éviter une correction par ces êtres, considérés comme les maîtres des lieux. C'est pour cette raison que ces sites constituent en général des « sanctuaires », car la ressource qui y réside est interdite d'exploitation. À ce propos, ils servent non seulement de zones de ponte³¹⁸, de reproduction et de nourricerie pour beaucoup d'espèces, mais aussi permettent la réduction de l'effort de pêche. C'est dans ce sillage que s'inscrivent les propos de Diatta :

Les sites servant d'habitable aux génies ou « djinns » sont également vus comme sacrés et très craints par les populations locales. Du fait des mystères qui les entourent et de la crainte profonde qu'ils suscitent chez les populations, ces endroits sont paisibles. Ils représentent ainsi des milieux privilégiés de ponte, de refuge et de nurserie pour certaines espèces aquatiques de la zone. Parmi ces endroits on peut citer Badiapour où personne n'ose

³¹⁸ C'est-à-dire un endroit où certaines espèces de poissons se regroupent pour pondre.

s'aventurer pour pêche. (Diatta, 2017 : 6)

Ces représentations sociales concernent aussi l'exploitation de certaines espèces à des périodes bien définies. À titre illustratif, l'exploitation des huîtres (*Arca senilis* ou *paañ* en wolof) est interdite chez les *Seereer* nominka durant l'hivernage dans les villages autour de l'île de Sangomar (Dionewar, Niodior ou Falia). Selon les croyances populaires, l'exploitation de ce mollusque entouré de coquillage très dur, durant cette période, entraîne une baisse de la pluviométrie. Ce qui amène Fall à révéler que « *Les croyances populaires considèrent que "paañ dafa degueur, dafay degueureul nawet", ce qui signifie : "Arca senilis" est un coquillage très dur, sa récolte en hivernage fait courir le risque de bloquer les précipitations* ». » (Fall, 2010 : 23). Il ressort de ce qui précède que les groupes ethniques spécialisés dans la pêche artisanale sénégalaise ont toujours appliqué des mesures préventives à la raréfaction. Ce qui nous amène à nous intéresser aux mesures de gestion de la ressource à Joal- Fadiouth.

4. Représentation sociale sur les ressources halieutiques à Joal-Fadiouth

La croyance à la présence d'esprits surnaturels (maléfiques ou bénéfiques) dans la mer a souvent justifié l'application de la gestion rationnelle des ressources halieutiques dans les zones côtières à l'instar des îles du Saloum et de la Petite Côte, notamment à Joal-Fadiouth. Sous ce rapport, pour rendre la pêche bonne, le début de la saison de pêche se matérialisait par une rituelle de libations destinées à ces esprits afin d'éviter leur colère. Par conséquent, l'absence de ces rituels entraîne des sanctions comme la rareté des poissons et la recrudescence des accidents de mer. C'est dans ce sens que Guèye souligne que :

Les lébous ne font pas exception dans la croyance et la pratique de certains rites que l'on voit dans presque tous les pays. Ils croient en l'existence d'esprits peuplant la mer. Ces génies bienfaisants ou malfaisants reçoivent régulièrement des offrandes à des périodes déterminées de l'année. [...] Ces pratiques rituelles sont destinées à protéger les pêcheurs contre les dangers de la mer et à rendre la pêche très fructueuse. [...] Selon les vieux, quelque temps après

l'accomplissement de ce rite, la mer devient poissonneuse, mais gare à eux les années où ils ne le célèbrent pas du tout ou le font tardivement. (Guèye, 1977 : 18-19)

Des pratiques identiques existaient chez les *Seereer* de Joal-Fadiouth. En effet, dans la pensée *seereer*, la mer n'appartient pas aux hommes, mais aux génies. Ce qui signifie qu'il y a une cohabitation entre êtres naturels (les poissons) et êtres surnaturels (les génies), selon (Bruzzone, 2011 : 143). C'est pour cela que l'acte de pêcher est considéré comme une violation faite à ces êtres (naturels et surnaturels) qui résident dans ce milieu aquatique (la mer) ; ce qui provoque la colère des esprits et cause un déséquilibre. C'est pour cette raison que le recours à un prêtre, communément appelé « roi de la mer » ou le *Saacuur* en *seereer*, était nécessaire pour qu'il puisse rétablir l'ordre et légitimer cette violence.

À ce propos, P. ND. D., marié, 51 ans, ancien pêcheur de Fadiouth, confirme l'existence d'êtres surnaturels dans la mer, propriétaires de celle-ci. Donc, l'exploitation de la ressource nécessite leur aval pour éviter leur colère et des catastrophes surnaturelles. De la même manière qu'il est interdit d'exploiter les acajous, en Casamance, sans l'accord du propriétaire, il n'était pas autorisé à Joal- Fadiouth de pêcher le poisson avant ces libations. Ainsi, dit-il :

En Casamance, vous ne pouvez pas cueillir les acajous sans la permission des propriétaires. La mer a aussi un propriétaire. Cela est d'autant vrai qu'il faut au préalable qu'une personne (habilitée) fasse des libations et des sacrifices en faveur du propriétaire afin que les gens puissent pêcher le poisson à Joal- Fadiouth au cas échéant personne ne le fera, personne³¹⁹.

À titre illustratif, le « roi de la mer » ou *Saacuur* jouait un rôle essentiel dans l'organisation de la pêche à Fadiouth³²⁰ et les villages côtiers environnants (de Mbodiène à Palmarin)³²¹.

³¹⁹ Entretien réalisé avec P. ND. D en mars 2022 à Joal- Fadiouth.

³²⁰ Certes le titre du « roi de la mer » continue à exister mais il a perdu certains de ses pouvoirs. Par exemple, son territoire de contrôle s'étendait sur l'ensemble des villages côtiers, situés entre Mbodiène et Palmarin alors qu'il s'étend, maintenant, uniquement le village de Fadiouth.

³²¹ Ces deux villages sont frontaliers à la commune de Joal-Fadiouth et la limitent respectivement d'ouest à est.

Étymologiquement, le terme *Saacuur* est composé du préfixe « *Saa* » qui indique la fonction et du verbe « *cuur* », qui signifie « asperger ». Il est toujours issu du lignage *Jaxanooro*³²² et il est l'intermédiaire entre les hommes et les esprits ; ce qui lui donne la charge de faire des libations aux *pangoles* ou aux génies marins comme *Mama Ngeej*. Sous ce rapport, il doit disposer d'un pouvoir magico-religieux lui permettant d'être capable de communiquer avec les génies et de rendre la pêche fructueuse. C'est pour cette raison que Bruzzone affirme que « *Le Saacuur de Fadiouth était, et est encore de nos jours, un prêtre-devin et son pouvoir est magico-religieux. Sa fonction est d'attirer les poissons à la côte, et en abondance, d'apaiser le désir meurtrier des génies de l'eau et d'écarter les dangers du village.* » (Bruzzone, 2011 : 133)

D'ailleurs, c'est en vertu de ses pouvoirs mystiques et de son important rôle de garant de la stabilité sociale que le « roi de la mer », après son intronisation, n'a plus droit d'aller à la mer pour pêcher, ni d'aller aux champs pour assurer les travaux champêtres. Comme le rapporte les propos d'A. D., marié, 65 ans, ancien pêcheur en ces termes : « *C'est ainsi qu'une fois qu'on intronise le "roi de la mer", ce dernier ne fait plus rien. Il n'a plus le droit d'aller aux champs, ni d'entrer dans la mer, mais quand même on lui donnait sa part du poisson, car il dispose de pouvoir mystique pour rendre la pêche propice*³²³. »

De même, lorsque les Mbodiénois tuaient un lamantin, ils l'amenaient dans un premier temps chez le *Saacuur*. Ce dernier prend d'abord sa part en coupant une partie du poisson (généralement les deux pattes droites s'il s'agit d'une tortue marine), qui constitue la redevance qu'il reçoit en tant que détenteur du pouvoir de contrôle du rituel du milieu aquatique. Par cet acte, il

³²² C'est un lignage *seereer* dont les membres sont dotés de pouvoir extraordinaire et ils ont des relations particulières avec la mer et les êtres (naturels et surnaturels), qui y résident. Comme l'illustre (Bruzzone, 2011 : 72) « *Les Jaxanoora* détiennent le secret de la liturgie qui repose dans une langue sacrée, puissante contre les énergies négatives (relation de maîtrise) et favorable envers celles positives (relation d'alliance). [...] Lorsque le vent empêche les pirogues de sortir, un fils de *Jaxanoora* (*o biy Jaxanoora*) se rend sur la rive, en possession d'une rame. Simulant l'action de ramer et de réciter des formules magiques, il souffle sur la rame et l'enfonce dans le sable. Le vent s'estompera par la suite. Il y a une sorte d'osmose entre la force naturelle et surnaturelle du milieu marin. »

³²³ Entretien avec A. D réalisé en mars 2022 à Joal-Fadiouth.

légitime la violation faite à la mer et rétablit l'équilibre. Ensuite, il restitue le reste du poisson aux populations ; d'où le sens des propos de Bruzzone :

La mer, au contraire, est soumise à la volonté des forces naturelles et surnaturelles [...] Tuer ce qui vit dans les eaux signifie rompre l'équilibre tant cherché et déclencher une rétroaction qui peut être évitée en ayant recours au prêtre/gardien de l'ordre marin qui seul peut autoriser la violation. (Bruzzone, 2011 : 144)

Dans le même sillage, il y a des jours où l'exploitation de la ressource dans la lagune de *Mama Ngeedj* est interdite et toute personne qui brave cette interdiction, risque des sanctions surnaturelles. À ce propos, A. Nd., 55 ans, marié, pêcheur fadiouthien à la retraite, déclare :

Il était impensable de pêcher les jeudis, les dimanches et au-delà de certaines heures de l'après-midi car tous les contrevenants couraient le risque de sanctions maléfiques. D'autant plus que le bras de mer est considéré comme un site sacré³²⁴.

Cette interdiction constituait une forme de repos biologique de la ressource. En plus, la pêche était essentiellement destinée à l'autoconsommation. C'est pour cette raison que le produit pêché était réparti en tas et chaque famille recevait sa part. À cela, s'ajoute l'utilisation d'engins sélectifs, communément appelé le *Sarap*, qui est un engin de pêche à base de feuilles de rônier tissées dont les mailles sont assez spacieuses pour filtrer les juvéniles. Il est ouvert et placé sur le bras de mer (la lagune) pendant la marée haute pour permettre aux poissons d'entrer. Il est fermé durant la marée basse afin de « coincer » ces poissons. Toutefois, les alvins étaient remis en mer s'ils étaient attrapés involontairement. Les senneurs de plage fadiouthiens faisaient la même pratique sur cette lagune. C'est ce que semble résumer O. S., 54 ans, marié, ancien pêcheur, en ces termes :

Dans le terroir *seereer*, on ne coupe pas le « kàdd »³²⁵ parce qu'il fertilise le sol à cause de la perte de ses feuilles à l'approche de l'hivernage. C'est aussi le cas du baobab parce que ses feuilles

³²⁴ Entretien avec A. Nd réalisé en février 2022 à Joal-Fadiouth.

³²⁵ *Faidherbia albida* ou *acacia albida* est le nom scientifique de cet arbre épineux à feuilles caduques, qui est présent dans les régions arides d'Afrique tropicale.

étaient mélangées avec le couscous. En plus, le pain de singe permettait la préparation du « ngalakh »³²⁶. C'est ce qui a permis une bonne gestion de l'environnement. Ce réflexe de paysan a existé chez le pêcheur qui relâchait les juvéniles de poisson. Les gens faisaient la senne de plage dans le bras de mer, mais ils relâchaient toutes les juvéniles. Ce qui est un bon réflexe³²⁷.

Dans le même sens, l'exploitation des huîtres et arches était aussi réglementée. En d'autres termes, elle ne se faisait pas intensivement sur un site, car la coupe continue de mangroves sur une seule place était interdite. Il fallait altérer les sites pour favoriser le renouvellement de la ressource. À cela, s'ajoute l'interdiction de pêcher les tortues marines et l'alternance des zones de pêche qui étaient de mise à Joal-Fadiouth selon les propos d'A. Nd., 55 ans, marié, pêcheur fadiouthien à la retraite : « *À l'instar des agriculteurs qui altèrent leurs champs pour fertiliser le sol, les pêcheurs altèrent les zones de pêche pour ne pas épuiser la ressource résidant sur une place* ».

Il ressort des données de terrain que la peur de la sanction communautaire était la force de cette forme traditionnelle de gestion des ressources à Joal-Fadiouth à cause de la sacralité de certains sites. C'est pour cette raison que les interdits étaient rarement franchis. Les sites comme *Fasanda*, *Kuta*, *Mama Ngeej*, les bolons aux alentours des cimetières mixtes de Fadiouth, etc. (cf. photo ci-après) sont des sites sacrés où l'exploitation de la ressource est interdite à cause de leur sacralité. C'est dans cette perspective que Bruzzone affirme que « *Parfois, la pêche, dans ces lieux mystérieux, peut se transformer en tragédie, entraînant la mort ou le rapt de quiconque ose défier le génie. La pirogue chavire ou le filet s'enroule au pied du pêcheur pour l'engloutir dans les profondeurs.* » (Bruzzone 2011 : 93)

Photo 2 : Sites naturels sacrés de Joal-Fadiouth

³²⁶ Il est un dessert sénégalais à base d'un mélange de pâte d'arachide, de fruit de baobab (pain de singe) et de semoule de mil. Il est très prisé lors des fêtes de Pâques au Sénégal et constitue un symbole de fraternité entre musulmans et chrétiens. C'est pour cette raison que ces derniers en préparent en grande quantité pour l'offrir à leurs frères et sœurs de la communauté musulmane.

³²⁷ Entretien avec O. S réalisé en février 2022 à Joal-Fadiouth.

Source : Comité de gestion de l'A.M.P de Joal- Fadiouth, 2016

En plus, il y avait une forme d'organisation sociale autour de la gouvernance des ressources halieutiques à Joal- Fadiouth. C'est dans ce sillage que la gestion de la pêche au sein de la lagune était confiée à un chef coutumier, qui définit les modes d'accès et d'exploitation de la ressource. Sur ce, il veillait aussi au respect des heures d'interdiction de pêche, par exemple entre 13 heures et 15 heures et à partir de 19 heures. C'est pour cette raison que Sène révèle que :

Les contrevenants étaient exposés aux forces du mal, car la lagune était considérée comme un site sacré. Certains sites de la partie continentale de l'AMP ne faisaient pas l'objet d'exploitation, ce sont des sites sacrés, de culte, réservés à des groupes particuliers qui pouvaient y accéder mais seulement pour des pratiques culturelles [...]. Le respect des règles communautaires, l'usage des techniques adaptées et les périodes de repos (hivernage) permettaient de garantir une gestion rationnelle des ressources halieutiques. (Sène, 2015 : 139)

Conclusion

Cet article nous a permis de montrer qu'une exploitation des ressources halieutiques, tenant en compte la régénération de ces

dernières, n'est pas récente. Pour démontrer cette thèse, nous avons pris le centre de pêche de Joal- Fadiouth comme zone d'étude. Ce qui nous a permis de montrer que les populations côtières ont toujours eu cette tradition, embobiné dans des croyances mythico-religieuses pour faire respecter ces mesures. Par exemple, les Lébous étaient des pêcheurs-agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils étaient des pêcheurs durant toute la saison sèche et agriculteurs pendant l'hivernage. À Joal- Fadiouth, l'interdiction d'exploitation de la ressource dans les sites sacrés constitue un moyen de réduction des efforts de pêche dans ces zones. Ce qui permet aux poissons d'y trouver refuges et de s'y reproduire.

En outre, l'interdiction de la pêche, entre 13 heures et 15 heures et à partir de 19 heures de la journée dans le bras de mer de Joal- Fadiouth ou dans certains sites sacrés comme *Fasanda, Kuta, Mama Ngeej*, favorisait le repos biologique de la ressource et rendait la pêche plus prolifique. En plus, cette peur des sanctions par des êtres surnaturels constitue aussi une garantie du respect des interdits sacrés permet par la même occasion un renouvellement de la ressource. Par conséquent, les mesures traditionnelles de gestion et les représentations sociales sur les ressources halieutiques se sont avérées plus efficaces que les politiques et programmes institutionnels de régulation de la pêche. D'ailleurs, les conflits d'usage entre les pêcheurs artisanaux et les membres du comité de gestion de l'Aire Marine Protégée de Joal-Fadiouth en sont la parfaite illustration.

Références bibliographiques

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (2020), *Situation économique et sociale du Sénégal en 2017-2018*.

Barnabé Gilbert (2016), *Écologie et aménagements des eaux marines : le potentiel des mers et des océans*, Paris, Lavoisier, Collection Environnement.

Bonnin Marie & al. (2015), *Les aires marines protégées ouest-africaines : défis scientifiques et enjeux sociétaux*, Marseille, IRD, collection Synthèses.

Bruzzone Virginia Tiziana (2011), *La royauté de la mer à Fadiouth. Aspects de la religion traditionnelle seereer (Sénégal)*,

Paris, L'Harmattan.

Camara-Monteiro Marie Bernand & Niang Ndèye Astou (2015), « Pour une conservation des écosystèmes et une bonne gestion de la pêche : l'exemple du Sénégal », in *Les aires marines protégées ouest-africaines : défis scientifiques et enjeux sociétaux*, Marseille, IRD, collection Synthèses : 157-168.

Chaboud Christian & Charles-Dominique Emmanuel (1991), « Les pêches artisanales en Afrique de l'Ouest : État des connaissances et évolution de la Recherche », in *La recherche face à la pêche artisanale*, Symposium International ORSTOM-IFREMER, Montpellier France, 3-7 juillet 1989, Paris, ORSTOM : 99-141.

Chaboud Christian & Kébé Mustapha (1986), *Les aspects socioéconomiques de la pêche artisanale maritime au Sénégal : mutations technologiques et politiques de développement, communication à la conférence internationale sur les pêches*, Rapport interne, n° 112.

Chakour Saïd & Dahou Tarik (2009), « Gouverner une AMP, une affaire publique ? : exemples sud-méditerranéens », *VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement*, Hors-série n° 6, consulté le 25 février 2022 : 1-10.

Cormier Salem Marie-Christine (2013), « L'aménagement du littoral : un enjeu crucial pour les pêcheries artisanales », in *Artisan de la mer : une histoire de la pêche maritime sénégalaise*, Dakar, La Rochette : 136-147.

Diatta Claudette Soumbane & al., (2017), « Sites naturels sacrés et conservation des ressources marines et côtières en milieu traditionnel diola (Sénégal) », *Ethnoécologie*, vol. 11, 22 p, mis en ligne le 03 juillet 2017, consulté le 03 janvier 2022.

Durkheim Émile (1991), *Division du travail social*, Paris, Quadrige/PUF.

Fall Serigne Modou & al., (2010), *Identification et caractérisation des sites naturels sacrés côtiers et marins en Afrique de l'Ouest*. Rapport du Sénégal, FIBA, RAMP AO, PCRM.

Fay Claude (2000) « Des poissons et des hommes : pêcheurs, chercheurs et administrateurs face à la pêche au Maasina (Mali) », in *Les pêches piroguières en Afrique de l'Ouest*, Paris Karthala : 125-166.

Ferréol Gilles (2012), *Dictionnaire de sociologie*, Paris, Armand

Colin.

Fontana André et Samba Alassane (2013), *Artisans de la mer : une histoire de la pêche maritime sénégalaise*, Dakar, La Rochette.

Gallais Jean (1954), « Dans la grande banlieue de Dakar : les villages lébous de la presqu'île du Cap-Vert », *Cahiers d'outre-mer*, n° 26, 7^{ème} année : 137-154.

Gaymard Sandrine (2021), *Les fondements des représentations sociales. Sources, théories et pratiques*, Paris, Dunod.

Guèye Arona (1977), *Les lébous et la pêche artisanale*, thèse de doctorat en vétérinaire, École Inter-États des Sciences et Vétérinaires Médecine, Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dakar.

Jodelet Denise (1989), *Les représentations sociales*, Paris, PUF.

Moscovici Serge 2004, *La psychanalyse, son image et son public*, Paris, PUF.

Ndiaye Pape Gora & Diouf Papa Samba (2007), *Libéralisation du commerce et gestion des secteurs halieutiques en Afrique de l'Ouest : étude de cas du Sénégal*, Enda- Tiers monde, n° 258, Dakar.

Niang Ndèye Astou (2009), *Dynamique socio-environnementale et développement local des régions côtières du Sénégal : l'exemple de la pêche artisanale*, thèse de doctorat en géographie, U.F.R Lettres et Sciences Humaines, Université de Rouen.

Pomeroy Robert S. et al. (2006), *Comment va votre AMP?: Guide sur les indicateurs sociaux et naturels destinés à évaluer l'efficacité des aires marines protégées*, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni, UICN.

Rateau Patrick & Lo Monaco Grégory (2013), « La Théorie des Représentations Sociales : orientations conceptuelles, champs d'applications et méthodes », *Revista CES Psicología*, Vol. 6, n°1 : 1-21.

Revéret Jean-Pierre & Dancette Raphaëlle (2010), « Biodiversité marine et accès aux ressources. Pêche et autres biens et services écologiques sous pression extrême », *Revue Tiers Monde*, n° 202 : 75-92.

Sène Claude (2015), *Potentialités et limites de la gestion participative des Aires Marines Protégées : le cas de Joal-Fadiouth, Sénégal*, thèse de doctorat en sciences économique et de gestion de l'environnement, Université de Liège.

Susperregui Nicolas & Soulier Laurent (2009), *État des connaissances sur les récifs artificiels dans le monde : typologie, objectifs, gestion et suivis*, IMA.

Thiam Ndiaga & al. (2013), *Étude sur l'état des pêcheries côtières, des stocks et de leurs habitats au Sénégal*. Rapport final, PRAO-SN/DPM, Dakar, Sénégal.

Thiaw Modou & al. (2012), *Avis scientifique sur le repos biologique appliqué au Sénégal*, CRODT, Dakar.

La problématique d’être juge dans un délai raisonnable en droit burundais

Noël NDIKUMASABO

Doctorant en droit, École Doctorale
Université du Burundi à Bujumbura
ndikumnono@gmail.com

Résumé

Dans le déroulement du procès, la rapidité de la justice comme sa lenteur présentent, toutes les deux, des vertus et des vices qui deviennent parfois difficiles à concilier. Le conflit dialectique s'observe entre les courants modernes partisans de la célérité et les courants traditionalistes qui mettent en avant la longueur et la qualité du procès axée sur le respect strict des droits de la défense. Dans l'un ou l'autre cas, l'intérêt de tout justiciable n'est pas seulement d'obtenir une décision de justice équitable, mais surtout de l'obtenir dans un délai raisonnable pouvant lui permettre de jouir pleinement des droits que celle-là consacre. Le présent article se propose d'analyser comment les critères d'appréciation du délai raisonnable peuvent constituer un remède à la problématique de concilier les exigences du droit de la défense et celles de la célérité; une problématique qui débouche souvent sur la lenteur pendant l'instruction juridictionnelle du procès.

En droit positif burundais, même si la Constitution consacre le principe du droit d'être jugé dans un délai raisonnable, la notion de délai raisonnable, encore moins ses critères d'appréciation n'est détaillée par aucun texte législatif ou réglementaire, ni consacrée par la jurisprudence nationale. Cette lacune conduit parfois à des délais déraisonnables des procédures judiciaires. Au regard des avancées de la jurisprudence de la Cour européenne et celle de la Cour africaine dans l'encadrement du délai raisonnable, il apparaît plus qu'indispensable pour le droit positif burundais d'aller vers une « culture de la célérité » qui consiste à accélérer la marche du procès en valorisant ces critères pour une bonne gestion du temps judiciaire.

Mots-clés Délai raisonnable du procès, droits de la défense, célérité du procès, lenteur du procès, critères d'appréciation du délai raisonnable, qualité du procès, jurisprudence.

Abstract

In the course of the trial, the speed of justice as its slowness both presents virtues and vices which sometimes become difficult to conciliate. The dialectical conflict is observed between the modern currents in favor of celerity and the traditionalist currents which put forward the quality of the trial centered on the strict respect of

the rights of the defense. In either case, the interest of any litigant is not only to obtain a fair court decision, but above all to obtain it within a reasonable time that allows him to fully enjoy the rights that it consecrates. This article proposes to analyze how the criteria for assessing the reasonable time can constitute a remedy for the conciliation problem between the requirements of the right of defense and those of speed; a problem that often results in slowness during the judicial investigation of the trial.

In Burundian positive law, even if the constitution enshrines the principle of the right to be tried within a reasonable time, the notion of reasonable time, even less its criteria for assessment, is not detailed by any legislative or regulatory text, nor enshrined in national case law. This shortcoming sometimes leads to unreasonable delays in trials. In view of the advances in the case law of the European Court and that of the African Court in the framework of reasonable time, it seems more than essential for Burundian positive law to move towards a "culture of speed" which consists in speed up the progress of the trial by promoting these criteria for good judicial time management.

Keywords Reasonable time for trial, rights of the defense, Speed of trial, slowness of trial, reasonable time assessment criteria, quality of the trial, jurisprudence.

Introduction

« Le juste étant un idéal à atteindre, encore faut-il qu'il soit offert au justiciable le plus rapidement possible, en temps réel (...) » (Abikhzer Franc, 2005).

Dans toute société bâtie sur l'Etat de droit, le droit ne peut atteindre son but d'assurer l'ordre social que dans la mesure où les droits subjectifs dont nous sommes titulaires sont effectivement sanctionnés et protégés. L'objectif ultime de tout justiciable qui saisit une juridiction n'est pas seulement d'obtenir un jugement équitable qui respecte les droits de la défense, mais, faut-il aussi que ce jugement reconnaisse le bien-fondé de ses prétentions dans un bref délai. Le délai raisonnable du procès est l'un des éléments essentiels du procès équitable qui, à son tour, est l'expression privilégiée de la prééminence du droit en démocratie (Tulkens Française, 2006).

Qui plus est, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable revêt un double caractère, objectif et subjectif (Tulkens Française, op cit,p.2). Le caractère objectif consiste à assurer une administration de la justice qui ne met pas en péril son effectivité car l'iniquité et la lenteur du procès contribuent à la crise de confiance à l'endroit de la

justice et celle-ci porte directement atteinte à l'Etat de droit. Subjectif, dans la mesure où la garantie que le procès ne dépassera pas un délai raisonnable vise à protéger les justiciables contre l'arbitraire des autorités judiciaires qui ne se soucieraient pas de la temporalité du procès. Elle protège également contre le stress, l'angoisse et l'incertitude de longue durée. La garantie d'être jugé dans un délai raisonnable est fondamentale pour la protection des droits de l'homme.

Même si la Constitution burundaise fait référence à l'exigence du délai raisonnable, les dispositions de procédure régissant l'administration de la justice, encore moins la jurisprudence nationale ne précisent pas, à l'instar de la jurisprudence européenne et africaine les critères qui rendent effectif le délai raisonnable du procès. En effet, se référant à la jurisprudence internationale déjà partagée entre la Cour interaméricaine et la Cour européenne, la Cour africaine l'a entérinée en s'appropriant les quatre critères d'appréciation du délai raisonnable: le comportement des autorités judiciaires et étatiques, le comportement des parties au procès, la complexité de l'affaire, l'enjeu du litige pour le requérant; (affaires *Boddaert c/Belgique*, 1987; *Union Alimentaria Sanders Sa c/ Espagne*, 1985; *Cuscani c/ Royaume Uni*, 1996; *Suárez-Rosero c/ Equateur*; *Scordino c/ Italie* ainsi que l'affaire *Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres* contre la République-Unie de Tanzanie du 23 juillet 2013). Selon cette jurisprudence et la doctrine, l'absence de critères d'évaluation de la temporalité du procès et le défaut d'une culture de célérité consistant à accélérer la marche du procès, en valorisant ces critères, contreviennent à la bonne gestion du temps judiciaire (*Amrani-Mekki Soraya*, 2008). Tel est le cas pour le Burundi.

Etant donné que ce dernier est lié par le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (adhésion par Décret-loi n° 1/009 du 14 mars 1990) et la Charte africaine des droits de l'homme (ratification de la Charte par Décret-loi n° 1/029 du 28/ 7/ 1989) ainsi que le protocole portant création de la Cour africaine depuis le 27/6/2000; ne serait-il pas indispensable que les autorités judiciaires intègrent ces critères dans la législation interne et entérinent cette jurisprudence déjà consacrée par la Cour africaine? Force est de nous interroger également si l'encombrement chronique du rôle des

affaires ou la surcharge de travail des juridictions et partant, l'arriéré judiciaire qui s'en suit ne seraient-ils inhérents à cette carence jurisprudentielle sur le délai raisonnable ? Les déficiences systémiques dans les règles de procédure donnant lieu à des ajournements répétitifs d'audiences, les renvois systématiques devant les juridictions aux fins de réexamen ne seraient-ils liés à cela ?

Sur base d'une méthodologie documentaire d'analyse des textes de lois, des ouvrages, des jugements et arrêts coulés en force de chose jugée, de la jurisprudence nationale et internationale, le présent article se propose d'appréhender les défis et les enjeux liés à la problématique d'être jugé dans un délai raisonnable au Burundi. Du coup, il vise à analyser si les garanties proclamées par la Constitution, par la charte africaine et les autres instruments internationaux ratifiés par le Burundi, relativement au délai raisonnable du procès, sont réellement mis en œuvre. Dans notre réflexion, il va falloir analyser d'abord le cadre théorique véhiculé par la doctrine et les instruments juridiques sur la garantie du délai raisonnable du procès. Ensuite, il va falloir expliquer la méthodologie utilisée et les résultats de la recherche. Une discussion des résultats sera menée pour évaluer les causes du décalage existant entre le droit et la pratique. Une conclusion mettra fin à notre évaluation.

Le contexte et la justification de l'étude

La garantie d'être jugé dans un délai raisonnable est prévue par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politique ainsi que d'autres instruments régionaux qui s'en ont inspiré, en l'occurrence, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 7, la Convention européenne des droits de l'homme en son article 6, la Convention interaméricaine des droits de l'homme en son article 8 et la Charte canadienne des droits et libertés en son article 11b. En droit positif burundais, la garantie d'être jugé dans un délai raisonnable est consacrée par l'article 38 de la Constitution.

Du point de vue doctrinal, la temporalité du procès est véhiculée par différents auteurs, mais elle reste source de polémique. Le conflit dialectique s'observe entre les courants modernes partisans

de la célérité et les courants traditionnalistes qui mettent en avant la qualité du procès axée sur le respect strict des droits de la défense. En effet, le conflit oppose deux intérêts : d'une part, le besoin de célérité qui met en avant l'intérêt de vider l'affaire rapidement et d'autre part, le droit concurrent de respecter le formalisme procédural et la qualité du procès. Tout cela doit être fait en respectant les autres garanties du procès équitable, en l'occurrence les droits de la défense et la contradiction. Ainsi, l'on trouve des auteurs qui, à l'instar de Guinchard (S.) et Ferrand (F.) soutiennent que l'efficacité du système judiciaire devient obsédante au point de faire émerger ce qui serait un nouveau principe de procédure, le principe de célérité (Guinchard Serges, 2004). Ce dernier a déjà fasciné et convaincu les auteurs des règles transnationales de procédure qui disposent que le procès doit se dérouler rapidement (Ferrand Frédérique, 2004). Selon P. Hébraud, le principe de célérité est essentielle en ce sens qu'elle commande les démarches actuelles des réformateurs de la procédure ; toute réforme de la procédure consiste, aujourd'hui, à accélérer la marche du procès (Hébraud Pierre, 1936, cité par *Amrani-Mekki Soraya*, 2008).

En revanche, l'on en trouve d'autres auteurs, à l'instar de Montesquieu qui qualifient de bâclée une justice accélérée. Selon cet auteur, la temporalité du procès n'est pas une temporalité simple, unilatérale mais complexe et plurielle. Selon cet auteur, les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers mêmes de la justice sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté (Montesquieu, 1871). La procédure c'est la prudence, la trêve, la réflexion. A contrario, il faut être conscient du risque d'une justice accélérée, précipitée et bâclée (ibidem). Dans le même ordre d'idées, Morel souligne que les plaideurs et les tribunaux doivent se voir imposer un minimum de formes indispensables à une bonne et saine justice, sans lequel, une partie pourrait tout craindre de la déloyauté d'un adversaire, ou de la partialité d'un juge ; les formes fixes sont l'école de la discipline et de l'ordre. Selon Jacques Normand, la rapidité n'est pas, et elle n'a d'ailleurs pas à être, la préoccupation première de la justice ; ce qui importe avant tout, c'est la qualité des décisions rendues ; cette qualité ne peut être atteinte qu'en consacrant à chaque affaire le temps qu'elle requiert. Tout au plus doit-on formuler le vœu que, du fait de l'encombrement des juridictions ou pour tout autre raison, ce

temps ne soit pas exagérément prolongé (Normand Jacques, 2003, cité par *Amrani-Mekki Soraya*, 2008).

Au regard de ces différentes perceptions de la temporalité du procès, entre une instruction rapide et celle menée lentement avec prudence, il y a lieu de noter que la doctrine ne converge pas sur la garantie qu'il faut privilégier dans le déroulement du procès. Pour concilier ces positions antagonistes de la temporalité du procès, la jurisprudence a mis en place la garantie procédurale de délai raisonnable et ses critères d'appréciation.

En exigeant le respect du délai raisonnable, la jurisprudence internationale s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (affaires rendues par la Cour européenne : *Vernillo c. France*, 20 fév. 1991, § 38 ; *Moreiro de Azevedo c. Portugal*, 23 oct. 1990 ; *Katte Klitsche de la Grange c. Italie*, 27 oct. 1994, § 61). Le délai raisonnable constitue la menace prégnante qui plane sur une procédure lorsqu'elle s'éternise. Le temps qui passe affecte gravement certains intérêts pourtant légitimes, dissout les preuves, requiert qu'on en trouve de nouvelles, encourage les manœuvres dilatoires, disperse les témoins et décrédibilise leur témoignage, coûte du temps et de l'argent. Cependant, le temps est aussi indispensable à la qualité intimement liée à l'observation du formalisme procédural par le respect des règles de procédures judiciaires et du droit de la défense. Ce dernier doit être observé dans toutes les phases de la procédure notamment dans les procédures d'instruction pré-juridictionnelle et pendant l'instruction juridictionnelle. Le temps est également nécessaire à la décantation de toutes les questions de droit, à l'apaisement des relations entre les parties et à la réflexion du juge.

Face à ces différentes controverses sur la gestion de la temporalité du procès qui est à la fois requise pour la qualité et la célérité du procès, le recours au concept de délai raisonnable devient indispensable. Etant donné que la garantie de délai raisonnable qui renferme en elle-même une confusion et une imprécision en termes de temps exact est prévue par le droit burundais, le besoin d'analyser sa mise en application se fait sentir. Comment les juges burundais concilient ces différentes perceptions et gèrent la problématique du temps

judiciaire ? Comme l'a dit Charles de Gaulle, ce qui est écrit, fût-ce sur un parchemin, ne vaut que par l'application (De Gaulle Charles, 1970). D'où la nécessité d'analyser l'état des lieux sur la mise en œuvre de cette garantie du procès équitable au Burundi. Du coup, cette analyse permet d'envisager les perspectives en vue de réduire, le cas échéant le décalage existant entre les principes proclamés et la réalité concrète vécue par les justiciables. L'objectif principal est d'évaluer la conformité du droit et de la pratique dans la mise en œuvre des critères du délai raisonnable, car ce qui importe pour un texte de loi, c'est ce qu'en font les juges dans la pratique.

La problématique scientifique

Le délai raisonnable est un concept imprécis et délicat à saisir. Il a fallu l'intervention de la jurisprudence internationale pour en élucider la portée et les critères d'appréciation (Guide sur l'art.6, 2022). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à la lumière des circonstances de l'affaire et selon les critères suivants: le comportement des autorités judiciaire et étatique, celui des parties au procès, la complexité de l'affaire et l'enjeu du litige pour l'intéressé (*Comingersoll S.A. c. Portugal* [GC], 2000 ; *Frydlender c. France* [GC], 2000, § 43 ; *Sürmeli c. Allemagne* [GC], 2006, § 128 ; *Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie* [GC], 2016, § 143 ; *Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie* [GC], 2019, § 209). Très récemment en 2022, l'arrêt *Bieliński c. Pologne* a récapitulé les principes de jurisprudence applicables (§§ 42-44).

En droit burundais, le conflit entre les besoins de respecter la qualité axée sur les exigences du droit de la défense et celui de respecter la rapidité du procès qui s'observe dans les pays avancés en termes d'Etat de droit, est également récurrent avec beaucoup plus d'acuité et constitue la source de la problématique de concilier les deux concepts. En effet, l'instruction juridictionnelle équitable dépend de la mise en œuvre des deux garanties fondamentales (célérité et droit de la défense) du procès qui s'attirent ou se réfutent en fonction des intérêts des parties au procès.

En outre, les problèmes d'interprétation du droit d'être jugé équitablement et dans un délai raisonnable suscitent des divergences. Certains juges mettent en avant la rapidité, évitant ainsi les temps

morts dans le déroulement du procès, tandis que d'autres mettent en avant la longueur et la qualité du procès fondée sur le respect du droit de la défense et de la contradiction au sens de l'article 39 de la Constitution. Selon l'article 85 du code de procédure civile, l'affaire peut être renvoyée à une prochaine audience à la demande des parties ; le nombre de remises ne peut être supérieur à trois sauf accord des parties. Le respect effectif de cet article devient problématique lorsque l'intérêt de respecter les droits de la défense se fait sentir. En effet, en cas de désaccord entre les parties sur la remise de l'affaire, comment les juges concilient-ils le droit de la défense et la célérité de l'instruction ? L'équivalent de trois remises étant quatre audiences, peut-on dire qu'à la quatrième audience les juges seront en tout état de cause suffisamment éclairés ? Dans la procédure de contradiction, concilier la qualité de l'instruction et la célérité du procès en ne dépassant pas les trois remises restent problématique comme nous allons le démontrer dans la discussion des résultats.

Au regard de cette problématique, force est de nous interroger : l'intégration des critères du délai raisonnable en droit positif burundais peut-elle résoudre les problèmes de lenteurs des procédures judiciaires ? Cette question nous permettra de savoir si le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est interprété ou non dans le sens qui en restitue toute sa quintessence et l'incidence de la problématique sur le délai raisonnable du procès. Le rapport entre le prescrit légal (le droit dans les codes) et le droit vivant (la pratique), réalité concrète que vivent les justiciables au Burundi sera découvert à travers la réponse à cette question.

A cet égard, l'on ne pourra arriver à la réponse qu'après avoir vérifié les hypothèses suivantes :

-L'inapplication des critères du délai raisonnable contribue à la lenteur des procès.

-La mise en œuvre des critères du délai raisonnable par les instances judiciaires constituerait la solution à la lenteur des procédures judiciaires.

La méthodologie

Dans l'évaluation de la conciliation du droit de la défense et la célérité du procès, notre analyse porte sur la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l'homme, sur celle de la Cour africaine des droits de l'homme et sur la jurisprudence burundaise. Le recours à cette jurisprudence a pour objet de situer les contours conceptuels du délai raisonnable, de l'équité du procès et de montrer l'incidence de la problématique sur le délai raisonnable du procès. L'analyse vise également à mettre en relief la place accordée à ces garanties du procès par la jurisprudence internationale et nationale.

Dans l'optique d'analyser la manière dont le droit burundais s'inspire de cette jurisprudence, nous évaluons quelques jugements et arrêts rendus récemment par la Cour suprême du Burundi et les autres juridictions en vue de comparer la jurisprudence burundaise et internationale. Nous avons choisi cette cour car c'est elle qui consacre la jurisprudence et devant elle, le dossier de fonds permet d'analyser les différentes étapes du procès depuis la base au sommet. Le choix de cette cour nous permet d'analyser sa jurisprudence sur les principes de contradiction et de droit de la défense. Le critère d'évaluation est l'article 85 du code de procédure civile qui précise que le nombre de remises d'audiences ne peut être supérieur à trois sauf accord des parties. L'autre critère d'analyse est la jurisprudence de la Commission et de la Cour africaine qui ont déjà entériné les critères du délai raisonnable consacrés par la Cour européenne dans les affaires *Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres* contre la République-Unie de Tanzanie ; dans l'affaire 253/02 : *Antonie Bissangou* contre le Congo ainsi que dans l'affaire 199/97 : *Odjouoriby Cossi Paul* contre Bénin.

Bref, l'évaluation est réalisée sur base d'une méthodologie documentaire d'analyse des textes de lois, des ouvrages, des jugements et arrêts, de la jurisprudence nationale et internationale ainsi que de la doctrine relative aux concepts de notre sujet. Cette méthodologie d'évaluation de la qualité et de la célérité du procès nous a révélé une jurisprudence internationale qui met en avant les critères du délai raisonnable pour trancher dans un bref délai, en temps réel.

Résultats

Les résultats de notre recherche portent sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, celle de la commission

africaine des droits de l'homme, celle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que la jurisprudence nationale à travers les jugements et arrêts. Certains jugements recueillis vont nourrir la discussion des résultats.

Discussion des résultats

La discussion des résultats de notre recherche porte sur la mise en œuvre du droit de la défense et du droit d'être jugé avec rapidité ainsi que sur la jurisprudence internationale relative aux critères d'appréciation du délai raisonnable (1). Elle porte également sur l'incidence de cette jurisprudence sur la durée des procédures judiciaires (2) ainsi que sur la conception du délai raisonnable devant les cours et tribunaux burundais (3).

1. Les critères jurisprudentiels d'appréciation du délai raisonnable

Devant la Cour interaméricaine et la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que devant la Cour africaine, le caractère raisonnable d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, appréciées de manière globale, eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence internationale. L'origine de ces critères remonte de l'arrêt *Neumeister* du 27 juin 1968 et l'arrêt *König* du 28 juin 1978 et sont admis de manière constante tant pour la matière pénale que pour le litige de caractère civil. Ces quatre critères sont examinés pour chaque requête en appréciant globalement la durée de la procédure.

1.1. Analyse des critères concernant le comportement des protagonistes du débat judiciaire

1.1.1. Le comportement des autorités judiciaire et étatique

Selon la jurisprudence constante, le comportement des autorités compétentes est important d'autant plus qu'il est le grand critère qui peut conduire à la violation du délai raisonnable (Commission européenne pour l'efficacité de la justice, 2018). Ainsi, les Etats doivent organiser leurs juridictions de manière à permettre de répondre aux exigences du délai raisonnable. Si les retards sont dus à la structure du système judiciaire (Arrêt *Hadjidjanis c. Grèce* du 28 avril.2005), les autorités étatiques et judiciaires ont l'obligation

d'aménager le système judiciaire de manière à trancher sans retard excessif. Lorsque les autorités ne prennent pas les mesures suffisantes, elles engagent la responsabilité de l'Etat, puisque l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (Dumont c. Belgique du 28 avril 2005).

En effet, les périodes d'inactivité dues à une surcharge chronique de la juridiction ou à l'insuffisance manifeste du personnel judiciaire entraîneront la responsabilité de l'Etat. La place réservée aux parties au procès dans la conduite de l'instance ne dispense pas les Etats d'organiser leurs systèmes judiciaires de telle sorte que les tribunaux soient en mesure d'assurer que la procédure progresse avec la célérité voulue. Les juges sont tenus d'exercer les pouvoirs mis à leur disposition par la loi afin de remédier à d'éventuelles manœuvres dilatoires de la part d'une partie à la procédure (affaire *Costa Ribeiro* c. Portugal du 30 avril 2003). Les juges doivent toujours utiliser tous les pouvoirs d'injonction dont ils disposent pour inculquer aux procédures le rythme requis par leur nature et la situation des justiciables, fixer aux parties les délais d'action conformes aux exigences de la loi en contrôlant son application et éventuellement sanctionner le non-respect de son contenu.

Dans l'affaire *Wilfred Onyango Nganyi* et 9 autres contre la République-Unie de Tanzanie (Cour africaine, requête n° 006/2013 du 23 juillet 2013), les requérants ont allégué la violation de l'article 7 de la Charte africaine à raison du retard prolongé et injustifié dans le traitement des affaires devant les juridictions nationales tanzaniennes et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une assistance judiciaire. Face à ce grief, la Tanzanie avançait deux arguments principaux pour justifier la complexité de l'affaire : l'un étant le fait qu'il y avait dix personnes accusées, l'autre étant le fait qu'il y avait d'autres suspects et des accusés qui étaient impliqués dans des procédures d'extradition au Kenya et le défendeur a estimé prudent que toutes les personnes accusées soient présentes avant que la procédure ne soit lancée.

Dans sa motivation, la cour note d'emblée qu'il n'existe pas de délai considéré comme raisonnable qui sert de norme dans l'examen d'une affaire. Pour déterminer si le délai est raisonnable ou non, chaque

affaire doit être traitée selon ses propres circonstances (arrêt *Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres* contre la République-Unie de Tanzanie, p. 41). Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, aucun délai précis n'a été fixé (*idem*, p.42). Au sujet du comportement des autorités judiciaires tanzaniennes, la cour a noté que devant le tribunal du magistrat résident à Moshi, il y a eu plus de cinquante-cinq ajournements. Au cours des quatre premières années de l'affaire, un seul témoin a fait une déposition et durant toute la procédure, les requérants ont constamment fait diligence pour faire avancer le dossier. La raison la plus fréquemment avancée par les autorités tanzaniennes pour demander l'ajournement était qu'elles étaient encore en train de constituer le dossier de la police, que les enquêtes étaient encore en cours.

Aux yeux de la cour, les autorités des juridictions nationales ont le devoir de veiller à ce que ceux qui jouent un rôle dans un procès fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter tout retard inutile. Les juges ont également le droit, aussi bien que le devoir, de s'assurer activement que les procédures judiciaires devant eux respectent l'exigence du délai raisonnable (*idem*, p.46). La Cour africaine a conclu qu'il y a eu violation de l'article 7 (1) (d) de la Charte africaine, que le délai raisonnable n'a pas été respecté, non pas à cause de la complexité de l'affaire, ni à cause de l'action des requérants, mais surtout en raison du manque de diligence de la part des autorités judiciaires tanzaniennes qui ont mis l'affaire en veilleuse pour une période d'environ deux ans.

1.1.2. Le comportement des parties au procès

Le comportement des parties au procès et particulièrement celui des requérants ne peut conduire à un constat de violation du délai raisonnable, même si le délai est manifestement excessif. Cela n'est vrai que lorsqu'aucune inactivité notable n'est imputable aux juridictions nationales (*idem* p.19). Si la cause essentielle du retard résulte des manœuvres dilatoires des parties au procès, l'on ne peut pas conclure à une violation du délai raisonnable imputable à l'Etat.

Bien évidemment, même si les parties au procès jouent un rôle fondamental dans le processus judiciaire, les juges doivent vérifier, au regard des éléments du dossier, s'il ressort du comportement des

parties une pratique abusive ou dilatoire tendant à allonger la procédure, sans que ne leur soit reproché, le fait d'utiliser les voies de recours disponibles. Dans l'affaire *Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres contre la République-Unie de Tanzanie*, la Cour africaine a jugé que les requérants n'ont pas affiché de comportements de nature à retarder la procédure. Elle s'est basée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Union Alimentaria Sanders SA C/ Espagne*. La Cour européenne avait conclu que le requérant est seulement tenu de faire preuve de diligence dans l'exécution des étapes procédurales pertinentes pour lui, de s'abstenir de recourir aux tactiques dilatoires et de se prévaloir des possibilités offertes par les lois internes pour abréger la procédure (affaire *Union Alimentaria Sanders SA c/ Espagne* du 7 juillet 1989, §.35).

Dans une jurisprudence constante, les juges de Strasbourg estiment également que l'Etat n'a pas non plus à répondre des retards occasionnés par le refus à comparaître des témoins. Cependant, même si le requérant manifeste de la mauvaise foi en s'attachant à tout détail bénin dans l'optique de tirer en longueur et enliser la procédure, les autorités judiciaires sont néanmoins tenues d'assurer un rythme régulier du procès dans un délai raisonnable. Les tribunaux doivent veiller à son bon déroulement, en restant attentifs lorsqu'il s'agit de consentir à une demande d'ajournement, d'entendre les témoins ou de surveiller les délais requis pour l'établissement d'un rapport d'expertise. Lorsque la grève de la faim et les automutilations d'un prévenu ont retardé l'issue de la procédure, la Cour européenne a conclu que ces faits ne pouvaient être reprochés à l'Etat (arrêt *Jablonski c. Pologne* du 21 décembre 2000). Il en est de même en cas de saisine à tort d'une juridiction incompétente (affaire *Beaumartin c. France*, du 24 novembre 1994). Les parties ne sont jugées responsables du retard que lorsqu'il y a un manifestement de mauvaise foi de leur part.

1.2. Analyse des critères concernant la nature du litige

1.2.1. La complexité de l'affaire

L'analyse de la complexité de l'affaire est faite en conjuguant plusieurs variables qui tiennent à l'objet et au caractère de celle-ci (Françoise *Tulkens*, op cit, p.4). Le juge tient compte de la manière dont les faits se présentent et de la procédure à mettre en œuvre pour trancher. Ainsi, par exemple, la nécessité d'auditionner de nombreux témoins, la difficulté de localiser les témoins, le besoin de faire des expertises, la traduction de documents, le recours à un interprète ou aux commissions rogatoires, la dimension internationale des faits nécessitant l'extradition, constituent des indices d'une affaire complexe. Elle peut tenir à la pluralité des parties impliquées dans l'affaire ou aux divers éléments à recueillir.

En outre, la complexité sur le plan juridique peut provenir de la rareté de la jurisprudence au niveau national qui oblige de saisir une juridiction régionale pour l'interprétation du droit. Elle peut également se rapporter à la réalisation d'analyses scientifiques, à l'ampleur des investigations nécessitant des infiltrations, filatures et éventuellement des écoutes. Le changement de législation, l'interaction entre la procédure administrative et la procédure judiciaire, l'attente d'un jugement pénal qui bloque l'issue du procès civil, la jonction de plusieurs affaires, la nécessité de concilier l'intérêt des particuliers et celui de la collectivité ainsi que la présence de plusieurs accusés sont également des aspects de droit qui illustrent la complexité de l'affaire (Commission européenne pour l'efficacité de la justice, 2018).

Néanmoins, la complexité d'une affaire ne suffit pas toujours à justifier la longueur d'une procédure. Les autres critères entrent en ligne de compte. La complexité n'exclut pas que le délai déraisonnable soit envisagé dans les affaires même très complexes ; les retards peuvent se produire et être sanctionnés en tenant compte de ces différents critères d'appréciation du délai raisonnable. Tel a été le cas notamment dans l'affaire *Ferrantelli et Santangelo C/ Italie* rendu le 7/8/1996. La condamnation définitive des requérants, mineurs à l'époque des faits est intervenue au bout de seize ans et deux semaines de procédure. Même si l'affaire était jugée complexe, ce délai a été jugé déraisonnable par la Cour européenne des droits

de l'homme. Selon cette cour, compte tenu de la nature des accusations ainsi que des problèmes de compétence concernant les faits commis par des mineurs en même temps que des adultes, l'affaire est certainement complexe. Différentes phases de la procédure se sont déroulées à un rythme régulier, mais il s'est produit l'inexplicable stagnation de près de deux ans durant la première instruction, entraînant ainsi le caractère déraisonnable.

1.2.2. L'enjeu du litige pour le requérant

Certaines affaires exigent plus de célérité par rapport aux autres. La nature et l'importance des questions soulevées dans l'affaire peuvent dans certains cas exiger une diligence spéciale de la part des autorités judiciaires. L'enjeu du litige pour le requérant recommande de juger rapidement certains litiges appelés affaires prioritaires (Commission européenne pour l'efficacité de la justice, op cit, p .1), qui exigent une célérité particulière. Cette dernière est bénéfique non seulement pour le requérant mais aussi, dans certains cas, pour la société en général en raison des incidences sociales et économiques en cause (Cour européenne, arrêt *Ruiz-Mateos c. Espagne* du 23 juin 1993). Par exemple, Dans les affaires concernant la pension alimentaire, l'état et la capacité des personnes, l'enjeu du litige pour le requérant est un critère pertinent et une diligence particulière s'impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu'une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (arrêt Strasbourg, *Laino c. Italie*, 18 février 1999).

De même, en matière pénale, le besoin de célérité est plus indispensable ; une diligence accrue s'impose lorsque le prévenu est placé en détention provisoire. L'effet dissuasif du droit pénal ne peut être efficace que si la société peut voir que les auteurs des crimes sont jugés dans un bref délai et, s'ils sont déclarés coupables, qu'ils seront ensuite condamnés dans un délai raisonnable ; tandis que les suspects innocents ont indéniablement un très grand intérêt à ce que leur innocence soit rapidement reconnue (Ibidem). La Cour africaine a souligné l'importance d'un processus judiciaire rapide, surtout en matière pénale. La maxime souvent utilisée à cet égard est "*Justice delayed is justice denied*": justice différée égale justice refusée. Lorsque la société se rend compte que le règlement judiciaire des différends est trop lent, elle peut perdre confiance non seulement

dans les institutions judiciaires, mais aussi et surtout dans le règlement pacifique des différends (Cour africaine, affaire *Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres*, op. cit, p. 40, §127). La diligence particulière s'impose aussi dans les affaires où les requérants sont touchés dans leur intégrité physique et les affaires des personnes dont l'espérance de vie est réduite (Françoise *Tulkens*, op. cit p.7). La même exigence est de mise dans les affaires à caractère alimentaire et celles qui relèvent du contentieux du travail et de la sécurité sociale, lequel englobe aussi celui des pensions (Cour européenne, arrêt *Toth c. Hongrie* du 30 mars 2004).

2. Incidence de la mise en œuvre des critères du délai raisonnable sur la durée des procédures judiciaires

Au regard de la jurisprudence internationale qui observe les critères du délai raisonnable, il y a lieu de noter que la mise en œuvre de ces critères a permis de concilier les exigences de la longueur des procédures, celles du droit de la défense avec celles de la rapidité. Elle a contribué également à la réduction des temps morts du procès et à la promotion du délai raisonnable des procédures judiciaires. En effet, la jurisprudence européenne qui a inspiré celle de la cour africaine fait apparaître les standards suivants en matière de durée des procédures (Commission européenne pour l'efficacité de la justice, 2018, op cit, p.5.):

- Une durée totale pouvant aller jusqu'à deux ans par degré de juridiction dans les affaires normales (non complexes) est généralement considérée comme raisonnable. Lorsque la procédure excède deux ans, la cour examine l'affaire de près pour déterminer s'il existe des causes objectives de complexité et si les autorités nationales ont fait preuve de diligence requise.
- Dans les affaires complexes, la cour peut accorder un délai supplémentaire, mais se montre particulièrement attentive aux périodes d'inaction manifestement excessives. Le délai le plus long accordé est toutefois rarement supérieur à cinq ans et pratiquement jamais supérieur à une durée totale de huit ans.
- Dans les affaires dites prioritaires présentant un enjeu particulier, la cour peut déroger à l'approche générale et conclure à la violation même si l'affaire a duré moins de deux ans par degré de juridiction.

Il en va notamment ainsi lorsque la vie ou l'état de santé du requérant est en jeu ou lorsque le retard pourrait avoir des conséquences irrémédiables pour le requérant.

- Les seules affaires dans lesquelles la cour n'a pas conclu à la violation en dépit d'une durée manifestement excessive de la procédure étaient les affaires où le requérant avait contribué de manière principale à la longueur de la procédure par son comportement dilatoire.

Notons à toutes fins utiles qu'il ne s'agit là que de standards, dont la Cour européenne peut toujours s'éloigner, compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire. Certes, la mise en œuvre de ces critères a permis de réduire sensiblement la durée des procédures judiciaires et a fait avancer le délai raisonnable du procès.

3. La conception du délai raisonnable du procès en droit burundais

En droit burundais, les mêmes conflits entre les besoins des droits de la défense et ceux de la célérité selon les intérêts des parties au procès qui s'observent sous d'autres cieux, sont également récurrents. A la différence du droit positif burundais, dans la résolution de ces problèmes, les Etats parties à la Convention européenne des droits de l'homme et certains Etats africains ont dû entériner la jurisprudence sur le délai raisonnable du procès. Ils ont introduit dans leurs législations internes les mécanismes de contrôle et de sanction du délai déraisonnable ; ce qui a permis de réduire les lenteurs procédurales.

Dans la pratique du droit burundais, les droits de la défense sont parfois mis en avant au détriment de la célérité, en témoigne la jurisprudence qui se penche plus sur le principe de la contradiction qui n'a pas de limite en termes de délai. Selon la Chambre de cassation de la Cour suprême du Burundi, dans son arrêt RCC 11063, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense se recourent pratiquement et se complètent (motivation de l'arrêt RCC 11063, rendu le 31 août 2005, pp.19, 20, 21). S'agissant du principe de la contradiction, la Cour suprême du Burundi dans son arrêt RAA 597 rendu le 30 décembre 2005 a déclaré qu'il trouve sa

limite dans le pouvoir reconnu au juge de faire cesser la plaidoirie, lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé (Nouvelle revue de droit du Burundi, avril /mai 2007, p.7). De cette affirmation jurisprudentielle, il y a lieu de nous interroger : Quand est ce que le juge sera-t-il suffisamment éclairé ? Est-ce à la quantième audience ? Avec cette imprécision de délai, il devient difficile de concilier les exigences du droit de la défense et celles d'être jugé dans un bref délai. Lorsqu'un justiciable invoque à tort (manœuvres dilatoires) ou à raison un motif de remise fondé sur le droit de la défense (par exemple le motif d'attendre l'assistance d'un avocat, la communication de pièces, etc.), le juge a un problème de refuser la remise de l'affaire sous peine de violer ses droits de la défense. Du moment qu'il n'y a pas de délai fixe pour produire les pièces nécessaires à la mise en état du dossier, le juge ne sera pas éclairé en temps opportun et cette attente de production de pièces sans limite va enfreindre le délai raisonnable du procès.

A titre illustratif également, l'arrêt RAC 3922 opposant KA. GB contre l'Etat du Burundi a connu 17 remises d'audiences devant la Cour administrative de Bujumbura pour divers motifs liés au respect du droit de la défense. Cette affaire a été ajournée pour diverses raisons : attendre la comparution du défendeur, attendre la production des conclusions de réplique, attendre la désignation des avocats, attendre la consultation des conclusions versées séance tenante, attendre la communication des pièces et des écritures entre les parties au procès, attendre le requérant, attendre l'avis du ministère public. Cela transparait dans les procès-verbaux d'audiences publiques tenues depuis le 28/4/2008 jusqu'au 5/ 3/2014 date à laquelle l'affaire a été prise en délibéré devant cette cour. Cette dernière a été saisie par la requête du 30/1/2008 et l'arrêt a été prononcé le 31/3/2014, soit plus de 6 ans devant une même juridiction.

De plus, l'appel de cet arrêt devant la Chambre administrative de la Cour suprême du Burundi a eu lieu en date du 9/12/2016 sous le RAA 1372. Le recours a eu lieu tardivement, après 2 ans suite à la non diligence de la partie perdante qui a retardé la signification du premier jugement, ce qui témoigne que le comportement des parties au procès joue un rôle important dans la temporalité du procès.

L'affaire a été finalement jugée sur pièces et prononcée le 4/12/2020, après plus ou moins 4 ans devant la Cour suprême et 12 ans 11mois depuis la requête introductive d'instance au premier degré.

De surcroît, l'affaire RS 11430 relevant du contentieux social inhérent au licenciement du requérant, nécessitant normalement une célérité particulière a duré plus de 9 ans 6 mois. En effet le requérant a saisi le tribunal du travail le 9 janvier 2012, mais c'est au 2 juillet 2021 que l'affaire été prononcée en dernier ressort sous le RTC 2000 par la Chambre de cassation de la Cour suprême, après les recours en appel et appel sur renvoi devant la Cour d'appel de Bujumbura. De même, l'affaire RC 15063 sur contestation d'ordre familial a duré plus de 14 ans 8 mois. En effet le requérant a saisi le tribunal de grande instance de la Mairie de Bujumbura le 1er août 2005 mais c'est au 4 mars 2020 que l'affaire a été prononcée sous le RTC 1635 par la Chambre de cassation après les recours en appel et appel sur renvoi devant la Cour d'appel de Bujumbura. A toutes fins utiles, notons que la lenteur dans ces affaires résulte de plusieurs motifs de remises axés sur le respect du droit de la défense : attendre les conclusions du défendeur et sa comparution, plusieurs fois de suite, attendre le bulletin de paie, attendre l'issue du dossier pénal, attendre la consultation des conclusions versées séance tenante, attendre la comparution des parties ; voire remise sine die, etc. Devant la Cour suprême, ces affaires ont connu des réouvertures de débats pour la régularisation du siège suite aux mutations de plusieurs juges qui avaient siégé dans ces affaires. Ces cas d'espèce traduisent la lenteur due à la problématique de concilier les droits de la défense et la célérité du procès. Ils traduisent également l'inobservation de la jurisprudence internationale dans la mesure où aucune célérité n'est accordée au traitement des affaires sociales et familiales qui revêtent le caractère alimentaire.

Au regard de cette lacune jurisprudentielle sur les critères du délai raisonnable en droit burundais, la conséquence est la lenteur qui freine la célérité des procédures judiciaires. Il y a lieu de croire que la mise en œuvre de ces critères produirait des effets positifs sur le délai raisonnable en réduisant les temps morts du procès. En effet, selon le rapport sur la jurisprudence européenne, l'implication des Etats parties à la Convention européenne dans la mise en œuvre de

ces critères a promu le délai raisonnable des procès (Commission européenne pour l'efficacité de la justice, 2018, p.5). En termes de statistiques, les violations du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ont considérablement diminué. Alors que la précédente version de ce rapport relevait que les manquements au droit d'être jugé dans un délai raisonnable restaient parmi les toutes premières causes de violation de la Convention (2ème cause sur 24 en 2012 et 2013), ces manquements ne sont plus que la cinquième cause de violation pour les années 2014, 2015 et 2016. Cette évolution s'explique en premier lieu par l'amélioration des procédures judiciaires due aux réformes mises en place par les Etats membres pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne.

Tenant compte des avancées de cette jurisprudence qui a inspiré la Cour africaine, si le juge burundais pouvait s'en approprier, l'instruction du procès réduirait sensiblement les temps morts du procès et l'inaction des juridictions. Elle permettrait également de pallier aux manœuvres dilatoires avancées par les procéduriers infatigables qui se réfugient parfois derrière les exigences du droit de la défense. Cette analyse confirme nos hypothèses.

Conclusion.

Aux termes de notre analyse, il y a lieu d'affirmer que les problèmes de concilier les droits de la défense et la célérité du procès en droit burundais débouchent sur le délai déraisonnable des procédures judiciaires. Force est de constater que la jurisprudence internationale a dégagé des critères d'appréciation du délai raisonnable qui ont inspiré les législations des Etats européens et certains Etats africains. Cette jurisprudence a promu le délai raisonnable des procès, l'efficacité et à la crédibilité de la justice en réduisant les lenteurs des procédures judiciaires. En droit burundais, la lenteur des procès est récurrente du fait que le droit au délai raisonnable et ses critères d'appréciation sont quasiment méconnus dans la pratique. Le fait que le droit au délai raisonnable n'est pas revendiqué devant les juridictions burundaises par les justiciables victimes du délai déraisonnable contribue également aux lenteurs des procès. La carence et la méconnaissance de la jurisprudence sur le délai raisonnable fait que le monde judiciaire ne lui accorde pas sa

quintessence. Les retards excessifs qui s'observent dans certains procès sont des signes éloquentes qui montrent que cette garantie n'est pas interprétée à sa juste valeur.

Certes, le Burundi est lié par les instruments internationaux ayant servi de base à l'émergence de cette jurisprudence, en l'occurrence la Charte africaine des droits de l'homme par le décret-loi n° 1/029 du 28/ 7/ 1989 portant ratification de la Charte et le Protocole portant création de la Cour africaine, depuis le 27/6/2000. Du coup, le législateur burundais, les autorités judiciaires et étatiques, les praticiens du droit, en l'occurrence les magistrats et les avocats devraient saisir la balle au bond en utilisant le temps judiciaire de manière efficace, en évitant les temps morts du procès. La société civile et les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la justice devraient sensibiliser et inciter la communauté judiciaire à capitaliser cette jurisprudence internationale qui a promu la célérité des procédures judiciaires afin d'asseoir en droit et dans la pratique la garantie d'être jugé dans un délai raisonnable qui constitue une pierre angulaire incontournable du procès équitable.

A l'instar de la Cour européenne qui met à la charge des États membres l'obligation d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations dans un délai raisonnable, la Cour africaine devrait enjoindre aux pays d'inclure dans leurs législations internes les critères du délai raisonnable. Les autorités étatiques et judiciaires devraient être conscientes des implications et des sanctions éventuelles du non-respect du délai raisonnable des procès et ainsi anticiper sur les éventuelles actions en justice des victimes du délai déraisonnable contre l'Etat.

Au sens du professeur *Soraya Amrani- Mekki*, je suis d'avis que la célérité ne doit pas fasciner au point de perturber l'équilibre des pouvoirs au sein du procès ou de nier le formalisme procédural et les droits de la défense. Elle doit être poursuivie avec mesure, *in concreto*, pour que le gain de temps obtenu ne se traduise pas par une perte de qualité. Le juge burundais devrait être maître du processus d'instruction afin de rester clairvoyant et gardien ultime de l'équité et de la célérité. Cela lui permettrait de rester en harmonie avec la pensée de Franc *Abikhzer* d'offrir le juste au justiciable le plus

rapidement possible, en temps réel car selon cet auteur, le temps est un bien si précieux et le délai raisonnable un fruit gorgé de promesses.

Pour couronner le tout, la question d’être jugé équitablement et dans un délai raisonnable a plusieurs facettes. Compte tenu des exigences de la rédaction d’un article en termes de taille, notre recherche n’a pas épuisé tous les contours du sujet. Nous espérons que d’autres chercheurs pourront nous emboîter le pas pour les aspects non traités.

Références bibliographiques

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, (16 décembre 1966), Conclu à New York, entrée en vigueur le 23 mars 1976, Nations Unies, Recueil des traités, Vol. 999, p. 171, ratifié par le Burundi le 14 mars 1990 (loi n°1/009 du 16 août 1990).

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, (27 juin 1981), adopté à Nairobi, Kenya, lors de la *18e Conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA)*, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, OAU Doc. CAB/LEG67/3 Rev.5, Nations Unies, Recueil des traités, Vol.1520, p. 217, ratifiée par le Burundi le 28/07/1989.

Le Protocole relatif à la Charte africaine portant sur la création d’une Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, (8 juin 1998).

La Convention européenne des droits de l’homme, (4 novembre 1950), officiellement connue sous l’appellation « Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales », S.T.E., n° 5; Nations Unies, Recueil des traités, Vol. 213, p. 222.

La Constitution de la République du Burundi, (7juin 2018).

Loi n° 1/010 portant Code de procédure civile, (13 mai 2004), B.O.B., n° 5 bis 2005.

Décret-loi n°1/009 portant adhésion du Burundi au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, (14 mars 1990).

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’article 6 de la CEDH.

La jurisprudence de la Cour américaine des droits de l’homme sur l’article 8 de la Convention américaine des droits de l’homme.

La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme.

La jurisprudence burundaise sur le droit de la défense et la contradiction.

Abikhzer Franc, (2005) "Le délai raisonnable dans le contentieux administratif : un fruit parvenu à maturité ?", AJDA.

Guinchard Serges, (2004), *Quels principes pour les procès de demain ?* in Mélanges J. van Compernelle, Bruylant.

Tulkens Française, (2006), "Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable : les maux et les remèdes", conférence sur *Remèdes à la durée excessive des procédures : une nouvelle approche des obligations des Etats-membres du conseil de l'Europe*, Bucarest, hôtel grand piazza.

Montesquieu, (1871), *De l'esprit des lois*, nouvelle édition, Paris, Garnier.

Ferrand Frédérique, (2004), *La procédure civile modélisée*, Actes du colloque de Lyon du 12 juin 2003, Éditions juridiques et techniques.

De Gaulle Charles, (1970), *Mémoire d'espoir- Le Renouveau*, Paris, Plon.

Amrani-Mekki Soraya, (2008), "Le principe de célérité", Revue d'administration publique n°125.

Guide sur l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procès équitable (volet civil), mis à jour respectivement au 30 avril 2021 et 31 Août 2022.

Rapports de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), 2006, 2013, 2018, L'analyse des délais judiciaires dans les Etats membres du Conseil de l'Europe à partir de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, adoptés par la CEPEJ lors de sa réunion plénière en 2006, en 2013 et en 2018.

Dynamique urbaine et insalubrité dans la ville de Ouahigouya (nord-Burkina-Faso)

OUEDRAOGO Rawelguy Ulysse Emmanuel

Maitre-assistant

ouedraogoemma2016@gmail.com

Département de géographie

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, (Burkina-Faso)

Résumé

Ouahigouya, ville située à 182 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina-Faso occupe la 4^{ème} place dans l'armature urbaine du pays. Ainsi, elle croît aussi bien spatialement que démographiquement. Cependant, cette forme d'urbanisation demeure en inadéquation avec les capacités d'assainissement de la ville. On y constate un problème d'insalubrité avec des déchets qui jonchent les rues et des dépotoirs sauvages émanant des différentes pratiques des citoyens. L'objectif de la présente recherche est d'analyser d'une part la gestion des déchets dans cette ville et d'autre part, les effets sociaux et environnementaux qui en découlent. La méthode utilisée est fondée sur la revue de littérature, les observations de terrain et les enquêtes auprès de 200 personnes, le traitement et l'analyse des résultats. Il ressort aussi des investigations que la population participe de diverses manières à l'insalubrité de la ville. Aussi, 100% des interviewés, trouvent le système de gestion des déchets, défaillant dans l'ensemble. Cela fragilise la santé des populations selon 52% des enquêtés et détériorent l'environnement du impactent leurs vies.

Mots clés : Dynamique urbaine, Insalubrité, Développement urbain, Ouahigouya

Abstract

Ouahigouya, a city located 182 km from Ouagadougou, the capital of Burkina-Faso, occupies the 4th place in the country's urban framework. Thus, it is growing both spatially and demographically. However, this form of urbanization remains inadequate to the city's sanitation capacities. There is a problem of insalubrity with waste littering the streets and unauthorized dumping due to the various practices of city dwellers. The objective of this research is to analyze the waste management in this city and the social and environmental effects that result from it. The method used is based on literature review, field observations and surveys of 200 people, processing and analysis of the results. It also emerges from the investigations that the population participates in various ways in the city's insalubrity. Also, 100% of those interviewed found the waste management system to be deficient overall. According to 52% of respondents, this weakens the health of the population and deteriorates the environment, which has an impact on their lives.

Introduction

L'urbanisation engendre inéluctablement une transformation des espaces ruraux en urbains et une augmentation progressive voire rapide du nombre de citadins. (S. Jaglin, 1995 : 12). Cette urbanisation qui se manifeste différemment d'une région touche particulièrement les localités des pays du Sud où les villes jouent un rôle important dans le développement des nations (B. N'Bessa, 1997, cité par S. Zannou, 2018 : 12). En effet, c'est dans cette partie du monde qu'on retrouve les mégapoles (P. Tuo et al, 2016 : 169) qui constituent principalement des moteurs de développement des territoires mitoyens et périphériques.

En Afrique, l'urbanisation est jugée récente mais s'opère à un rythme de plus en plus accéléré. D'une population urbaine de 14,7% en 1950, l'Afrique compterait 52,9% puis 60% de citadins respectivement en 2030 et 2050 (ONU-Habitat, 2010 : 1). Cette explosion urbaine pose malheureusement de sérieux problèmes d'aménagement urbain (N. J Natta, 2014 : 15). Dans ce contexte d'urbanisation rapide, une grande partie de la population rencontre non seulement des difficultés pour satisfaire les besoins primordiaux (S. Sawadogo, 2019 : 1), mais aussi fait face à un état d'insalubrité généralisé (C. Kabore, 2018 : 1 ; R.U.E Ouedraogo et al, 2018 : 134).

Le Burkina Faso n'est pas en marge de cette tendance haussière du phénomène urbain. En effet, le pays s'urbanise davantage avec d'une part une consolidation du processus de métropolisation de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et d'autre part, une urbanisation lente des villes moyennes ou petites. Ainsi, Ouahigouya, Chef-lieu de la région administrative du Nord, est un lieu d'urbanité avec un taux d'urbanisation de 2,3%. Cela est favorisé par une diversité des activités économiques de toutes sortes et un dynamisme démographique. Sa population évaluée à 73 153 habitants en 2006 a atteint en 2019 à 199 436 habitants (INSD, 2022, p.37)

Cette poussée démographique en dépit d'une marginalité de la ville au niveau des infrastructures entraîne un étalement spatial et une dégradation de l'environnement à cause de la mauvaise gestion des

déchets. La ville, qui en 2020, avait un taux global de collecte des déchets de 24,12% (Mairie de Ouahigouya, 2021), fait alors face à un environnement impropre qui se dégrade, affectant du même coup les conditions de vie et de santé des populations.

Au vu de ce qui précède, le présent article scientifique met l'accent sur l'état d'insalubrité dans la ville de Ouahigouya dans le but de proposer des alternatives pour garantir un cadre de vie attrayant aux populations. Aussi, l'objectif de cette recherche est-il de comprendre comment s'effectue la gestion des déchets dans une ville moyenne du Burkina- Faso. Pour ce faire, il répond aux préoccupations suivantes : (i) quels sont les types de déchets produits dans la ville, (ii) quel est le mode de gestion des déchets en vigueur dans la ville, (iii) quelles stratégies à adopter pour améliorer la gestion des déchets dans la ville de Ouahigouya.

1. Matériels et méthodes

Pour atteindre l'objectif de ce travail, une méthodologie a été mise en place portant sur la description de l'échantillon spatial (zone d'étude), l'échantillonnage démographique, la collecte et le traitement des données.

1.1. Le cadre spatial de l'étude : la ville de Ouahigouya

La ville de Ouahigouya est située dans la région du Nord du Burkina Faso. Elle est située à 185 km de Ouagadougou, à environ 57 km de la Frontière du Mali et à 222km de Mopti. Elle est traversée par la route nationale n°02, axe reliant Ouagadougou à Mopti au Mali. Sa position géographique est de 2,30° et 2,15° de longitude ouest et 13,30° et 13,42° de latitude nord. Elle est délimitée (carte 1) au Nord par les communes de Koumbri et de Barga, au Sud par les communes de Zogoré, de Gourcy et de Leba, à l'Est par Namissiguima et de Oula, à l'Ouest par Tangaye et de Thiou. Depuis la communalisation intégrale en 2006, la commune de Ouahigouya couvre une superficie totale de 491km², compte quinze (15) secteurs et trente-sept (37) villages rattachés.

Carte 1 : Situation géographique de la ville Ouahigouya

Le climat qui y domine est de type soudano sahélien. Il est caractérisé par un cycle saisonnier de deux saisons en alternance : une saison sèche (d’octobre à Mai) et une saison pluvieuse, plus courte (de juin à septembre). Pendant ces périodes, les ordures ménagères solides sont drainées par le vent et l’eau de pluie. En effet, pendant la période sèche, les vents d’une vitesse moyenne de 2,2 (Agence Nationale de la Météorologie, 2021) entraînent l’éparpillement des déchets surtout plastiques à travers les artères de la ville. En outre, pendant la période pluvieuse, l’eau de pluie entraîne les déchets vers les caniveaux et vers les points d’eau. Ainsi on assiste à un risque élevé d’obstruction, d’inondation et de pollution, favorable à l’éclosion des maladies dues à la propagation des vecteurs pathogènes.

Sur le plan humain, la commune de Ouahigouya compte 199.436 habitants et 41.743 ménages selon le RGPH 2019, avec un nombre moyen de 5,2 personnes par ménage (INSD, 2022 : 38). Les principales occupations des ménages sont l'agriculture (65%), l'élevage (5%), le commerce (20%), les activités informelles (9%) et de l'administration (1%). En fonction du lieu de résidence, on a le bas standing (55 ,3%), le moyen standing (4%) et le haut standing (4,7%).

1.2. Matériels et outils

Dans le cadre de cette recherche, les matériels mobilisés se composent d'abord des fiches d'enquête et des guides d'entretien. Ensuite d'un appareil photographique pour les prises de vue. Enfin, les logiciels Word, Excel, Sphinx et QGIS ont servi au traitement et à la représentation cartographique des données collectées.

1.3. Méthode de collecte des données

La méthode utilisée pour la collecte des données a consisté d'abord à la mobilisation des informations nécessaires à travers la recherche documentaire. Celle-ci a permis de faire un point de l'existant sur les questions de ville durable, gestion de déchet, dynamique urbaine. Ensuite, des observations directes ont été effectuées dans l'optique de constater l'état d'insalubrité et les pratiques des citoyens en matière de gestion de déchet. En sus, des entretiens ont été faits avec les autorités administratives et municipales de la ville. Ces entretiens ont été indispensables pour comprendre la politique communale en matière d'hygiène et d'assainissement, les difficultés rencontrées, et les stratégies projetées. Enfin, une enquête par questionnaire auprès de chefs de ménages. La taille des ménages (180) à enquêter a été identifiée à partir du protocole statistique de Schwartz 2006 : $Tme = \frac{[(Z\beta)^2 \times P(1-P)]}{d^2}$

Tme correspond à la taille minimale de l'échantillon à enquêter ;

Zβ représente l'intervalle de confiance. Cet intervalle de confiance est estimé à 95% et correspond à une valeur type de 1,96. **P** correspond à la proportion des ménages des sites d'études par rapport à ceux de la commune ; elle est de 50% ;

d représente la marge d'erreur tolérée généralement fixée à 5% ;

AN : Tme = $(1,96)^2 \times 0,5(1-0,5) / (0,05)^2$. Tme = 150.

La taille minimale d'échantillon étant de 150 ménages, nous avons enquêté 180 ménages pour avoir un échantillon plus représentatif. En plus des ménages, 20 personnes ressources provenant de l'administration, de la municipalité et du monde associatifs ont été interviewés. Le nombre de ménages à enquêter par secteur (tableau 1) est déterminé de façon proportionnelle au nombre total de ménages dans le secteur en suivant la formule suivante :

$$N = (X_i \times T_{me}) / X$$

N correspond au nombre de ménages à enquêter par secteur

X_i représente le nombre total de ménages dans chaque secteur

T_{me} la taille minimale de l'échantillon

X le nombre de ménages des quatre secteurs à enquêter.

Tableau 2: Nombre de ménages par secteur enquêté

Secteurs	Nombre de ménages en 2019	Nombre de ménages enquêtés
Secteur 1	4764	91
Secteur 2	1733	33
Secteur 7	1271	24
Secteur 12	1675	32
Total	9443	180

Source : RGPH-2019 et Enquêtes de terrain, 2021

Quant à l'échantillonnage spatial, les secteurs 1, 2, 7 et 12 ont été retenus comme site d'enquête (Carte n°2) parmi les 15 secteurs que compte la ville. Ce choix se justifie par l'emplacement géographique, l'ancienneté du lotissement et les activités pratiquées. Ainsi on note ceci :

- ✓ Le secteur 1, loti en 1982, il est fortement peuplé et constitue le secteur le plus vaste en terme de superficie. En son sein, on a le centre hospitalier universitaire ;
- ✓ Le secteur 2, loti en 1963, il se particularise par la pratique de l'agriculture de contre-saison et l'élevage ;
- ✓ Le secteur, loti en 1936, il appartient au noyau ancien de la ville. Ce secteur se singularise par l'état d'insalubrité. Il est qualifié de secteur le plus insalubre à cause de la persistance des pratiques du milieu rural.

- ✓ Le secteur 12, loti en 1998, il est situé en périphérie urbaine et est dépourvu de service de collecte de déchets et un faible niveau d'accès aux services sociaux de base.

Carte 2 : Localisation des sites d'étude

2. Résultats

Les résultats issus des investigations montrent que l'urbanisation de la ville de Ouahigouya est à la fois démographique et spatiale. Le croît démographique influence les actions d'aménagement et rime avec des impacts sur la gestion de l'environnement.

2.1 Ouahigouya, une ville en pleine expansion

2.1.1 Une croissance démographique

Le développement urbain de Ouahigouya se caractérise par une hausse de la démographie, une évolution de l'habitat et des conditions de vie. En sus, on y remarque un dynamisme du secteur économique. D'un centre administratif au lendemain des

indépendances, Ouahigouya deviendrait chef-lieu de province administrative, chef-lieu de commune urbaine et chef-lieu de région³²⁸. Ville attractive pour des raisons administrative et économique, Ouahigouya connaîtra une croissance de sa population qui est estimée à 199436 habitants en 2019 (INSD, 2022 : 37).

Ce croît démographique se justifie en effet par le mouvement naturel de la natalité et celui de la migration. En effet, Ouahigouya constitue le premier point de départ des jeunes des zones rurales avoisinantes. De là, ils migrent vers Ouagadougou la capitale, ou vers les pays limitrophes ayant des conditions climatiques meilleures et jugées économiquement prospères (Bénin, Togo, Ghana et surtout la Côte d'Ivoire). Fort de son statut administratif, la ville de Ouahigouya abrite les sièges des structures déconcentrées de l'Etat, les sièges de diverses associations et ONG, des établissements d'enseignement secondaire et supérieur. On y trouve aussi, le centre hospitalier régional et des centres de formation en santé. Ces offres de formation et de services drainent une population qui finit par s'installer dans la ville et augmentant du même coup l'effectif de la population. Enfin, on constate que depuis les attaques terroristes de 2015 à *Samorogouan*, des milliers de déplacés internes ont été accueillis à Ouahigouya qui est considérée comme la localité la plus sécurisée de la région administrative du Nord.

2.1.2 Un étalement spatial de la ville

L'analyse des différents plans de lotissement révèle que Ouahigouya s'identifie à travers une croissance spatiale. En effet, les différentes phases de lotissement (carte n°3) ont contribué à l'accroissement de la superficie de l'agglomération urbaine qui est passée de 519,7 ha à 697,5 ha entre 1956 et 1984 et de 697,5ha à 1117,6 ha en 1998.

³²⁸ Loi n°041/98-AN du 06 août 1998, portant organisation de l'administration du territoire qui distingue les circonscriptions administratives (village, département, province, région) et les collectivités locales (commune, province, région)

Carte 3: Les différents Phases de lotissements de 1936 à 1998

La ville n'a plus connu une opération de lotissement depuis 1998. Cette situation malheureusement a occasionné la création de plusieurs zones d'habitat spontané autour de la ville à cause de la disponibilité des terres et de la saturation des secteurs centraux et péri-centraux. D'une superficie estimée en 2021 à 196,63 ha, cette zone informelle se caractérise par une densité humaine élevée, une construction sommaire avec des matériaux précaires, un faible équipement en service sociaux de base et une insécurité foncière. La croissance urbaine à ville de Ouahigouya pose néanmoins de nombreux défis aux autorités communales en matière d'équipements sociocommunautaires (logement, accès à l'eau potable, mobilité, assainissement, pauvreté, etc).

2.2. La gestion des déchets à Ouahigouya, une activité chimérique

L'observation de la ville de Ouahigouya montre un cadre de vie caractérisé par une insuffisance notoire dans la gestion des déchets solides et liquides. Cela pourrait se justifier par le croît

démographique, la diversification et l’augmentation des produits de consommation, les pratiques des citadins et le niveau d’équipement des services municipaux chargés de l’assainissement et de l’hygiène.

2.2.1. Typologie et quantification des déchets dans la ville Ouahigouya

La typologie des déchets dans la ville est étroitement liée au lieu de résidence (graphique n°1). Ces différents détritrus issus des lieux d’habitation, des activités commerciales ou des espaces administratifs accueillant du public, contribuent à l’insalubrité de Ouahigouya. La diversité de déchets (constituée principalement des papiers d’emballage, des plastiques, des verres, des matériaux fines et inertes (sable et cendre) dépend aussi des modes de vie et de consommation des citadins.

Graphique 1 : les différents déchets observés à Ouahigouya

Source : Enquêtes de terrain, 2021

D’après le graphique n°1, on a globalement dans la ville un fort taux de matières organiques (37,85%), puis de matières fines (29,98%) et enfin de matières plastiques (21,24%). La forte proportion de matières fines quel que soit le type d’habitat s’explique par la

faiblesse de revêtement des sols et des murs. Exposés à l'érosion éolienne ou pluviale ces constructions s'effritent et les alluvions contribuent au comblement des cours d'eau. Un autre constat qui se dégage est celui de la pollution plastique. En effet, dans les artères de la ville ou dans les décharges on observe des sacs ou d'autres ustensiles en plastique.

La production journalière de déchet pour la ville de Ouahigouya est estimée à 0,64 kg/personne. De plus, le service municipal en charge des déchets estime à 23400 tonnes, le volume de déchets produits en 2021 (Mairie de Ouahigouya, 2021). En outre, l'augmentation rapide la population associée au développement des activités économiques entraîne une augmentation et une diversification des déchets (82% des enquêtés). Ce volume de déchets est malheureusement au-delà des capacités de gestion de la municipalité et détermine alors les actions à réaliser en matière d'assainissement dans la ville.

2.2.2 Modes de gestion des déchets à Ouahigouya

La ville de Ouahigouya comme l'ensemble des villes moyennes du Burkina-Faso connaît un déficit de gestion des déchets. Face à cela, les ménages ont recours à une variété de mode de stockage et d'évacuation des détritiques produits.

Les travaux de terrain révèlent que les ménages utilisent des matériaux sommaires pour le stockage des déchets. Ainsi, 66,1% des ménages enquêtés utilisent des vieux récipients (seaux, fûts, sacs en jute, etc) comme moyen de stockage de leurs ordures contre 11,1% qui stockent dans ou à proximité de la maison (photo n°1) ou qui versent directement dans les caniveaux, les espaces vides ou dans les dépotoirs sauvages créés. On constate enfin que 22,8% des ménages stockent leurs déchets dans les fosses fumières. Cette pratique rencontrée dans les secteurs 2 et 7 de notre zone d'étude se justifie par la pratique de l'élevage et de l'agriculture en milieu urbain.

Photo 1: Site de stockage de déchets à Ouahigouya

Crédit-photo : KOME I., 2021

La photo n°1, prise au secteur n°7 de la ville, présente un lieu de stockage à proximité des maisons. Il constitue le lieu de rejet des déchets pour les habitants de la zone malgré son état de dégradation. Après le stockage des déchets, les populations rencontrent des difficultés pour les évacuer et utilisent de ce fait des techniques traditionnelles. Ces techniques découlent non seulement de l'insuffisance des structures de collecte des déchets mais surtout de la faiblesse des revenus des ménages. Le tableau n°2 présente cette variété de gestion des déchets constaté dans la ville

Tableau 2: Mode d'évacuation des déchets dans la ville de Ouahigouya

Mode d'évacuation	Enquêtés	Pourcentage (%)
Stockage dans les fosses fumières	45	25
Espace vide (dans ou à proximité de la maison)	57	31,7
Rejet dans la nature	36	20
Incinération	17	9,4
Poubelles	25	13,9
Total	180	100

Source : Enquêtes de terrain, 2021

L'analyse du tableau n°2 montre que les citoyens de Ouahigouya évacuent différemment leurs déchets. On retient que l'incinération pratiquée par 9,4% des enquêtés consistent à brûler en plein air les déchets afin de réduire leur volume. Cette pratique qui se fait la plupart du temps dans la soirée contribue à la propagation des gaz et impacte la santé des riverains. Au cours de l'enquête, on a constaté que 21,7% des enquêtés transforment les espaces inhabités en dépotoirs. Ces endroits dégagent à la longue des odeurs nauséabondes et constituent de sites de multiplication de vecteurs pathologiques. En sus, 25% des ménages interrogés utilisent les ordures comme fertilisants agricoles. Elles sont en effet utilisées comme compost pour enrichir les champs ou les parcelles de jardinage. Les autres modes d'évacuation identifiés concernent le rejet dans la nature (20%) et l'utilisation des poubelles (13,9%).

La défaillance du système d'assainissement dans la zone d'étude est perçue différemment par les enquêtés : (i) un très faible effectif des abonnés pour la pré-collecte [32,7% de notre échantillon], (ii) aux difficultés rencontrées dans le transport et la valorisation des déchets [78% des enquêtés], et (iii) la quasi absence de décharge contrôlée [83% des enquêtés]. Les divers maux rencontrés dans la rudologie contribuent malheureusement à la création des dépotoirs sauvages dans la ville (carte n°4).

Carte 4: Des dépotoirs sauvages identifiés à Ouahigouya

La carte n°4 permet de distinguer plus de 50 décharges sauvages dans la ville de Ouahigouya. Ces dépotoirs sauvages ont été identifiés pendant les travaux de terrain. En parcourant les différents secteurs de la ville, les coordonnées géographiques de ces dépotoirs ont été prises et dans notre aire d'étude, le secteur n°1 enregistre le plus de décharges sauvages (47,64%), suivi du secteur n°2 (23,8%). Situés à proximité des lieux d'habitation ou des lieux de commerce, les décharges sauvages constituent un véritable risque de détérioration de l'environnement et de l'esthétique de la ville. Ces sites dangereux pour les populations et l'administration municipale impactent de surcroît, la santé des populations en générale et des riverains en particulier. En effet, les populations s'exposent aux odeurs nauséabondes (92% des enquêtés), aux fumées (59%) et aux vecteurs de diverses pathologies (43%).

2.3. Problèmes sanitaires liés aux déchets

Les détériorations environnementales par les pratiques et les attitudes constituent des risques pour la santé humaine avec la survenue ou l'aggravation des maladies. Cette partie aborde la perception des enquêtés sur les impacts des déchets et les pistes de solutions qu'ils préconisent.

2.3.1. Conséquences environnementales et sanitaires de l'exposition aux déchets

Une attention a été accordée sur les dommages sanitaires encourus par les populations du fait de la mauvaise gestion des déchets. Ainsi, l'enquête a révélé que la majorité des enquêtés (63%) assimilent l'assainissement à la propreté et que tous reconnaissent que l'insalubrité peut être source de maladies (100%). Quant aux risques avec l'insalubrité, deux risques ont été essentiellement reconnus par les enquêtés : la contamination de l'eau et de l'air (40% des enquêtés) et la propagation des maladies (60%). En ce qui concerne les pathologies, trois maladies furent répertoriées. Il s'agit respectivement du paludisme (47%), de l'IRA (38%) et de la diarrhée (14%). L'ordre de classement est similaire dans les différents secteurs de la zone d'étude. Toutefois, dans les secteurs n° 1 et 12, les enquêtes révèlent en plus, des cas de blessures avec les objets tranchants à cause de la présence dans les décharges, de pointes, de verres ou de lames. Les entretiens avec les responsables du service de santé confirment les points de vue des enquêtés. Selon eux, les 3 pathologies identifiées par la population enquêtée font parties des principaux motifs de consultation.

On note enfin qu'ils (100% des enquêtés) sont conscients que leurs actions contribuent à la prolifération des rongeurs et d'autres vecteurs de maladies. Ainsi, Mme OUEDRAOGO, âgée de 50ans et résidente au secteur n°7 déclare ceci : « *Constatez vous-même, regardez comment c'est vilain, en plus de cela, l'odeur est nauséabonde. La situation s'empire en saison pluvieuse où les flaques d'eau se mêlent aux bouses des vaches. Et tout cela côtoie nos lieux d'habitation* »

2.3.2. Pistes de solutions pour un meilleur assainissement de la ville de Ouahigouya

Dans le processus de changement de comportement, la perception de la vulnérabilité des citoyens a été analysée dans le but de stimuler un changement d'abord individuel puis collectif. Ainsi, on remarque que pour ce qui concerne le risque relevant du comportement des citoyens, 52% des enquêtés pensent qu'ils ont un risque très élevé de tomber malade à cause de la stagnation des déchets et de l'insalubrité. En revanche, 35% se percevaient dans un risque modéré tandis que 13% d'entre eux ne percevaient aucun risque. Du point de vue spatial, deux facteurs : les pratiques citoyennes et les modes d'évacuation des déchets ont permis de qualifier le degré de risque. Ainsi, il est très élevé au secteur n°1, modéré au secteur n°2 et faible dans les secteurs n°7 et 12 de la ville. Cette auto-évaluation du risque par l'enquêté invite alors à une appropriation des règles d'hygiène et d'assainissement.

En outre, pour rendre la ville de Ouahigouya propre, 55% des enquêtés recommandent la restructuration et l'équipement du service communal en personnel, en matériel et en finance. Ce service, doté en moyens nécessaires se chargerait de rendre plus performant le schéma de gestion existant et d'encourager le rehaussement des abonnements des ménages aux services de pré-collecte. Il devrait s'impliquer davantage dans l'éducation environnementale à travers des séances de sensibilisation. En effet, grâce aux émissions radiophoniques et télévisuelles ou grâce aux animations, la population obtient des informations sur la dangerosité des déchets et la nécessité d'avoir un cadre de vie propre et couvre un auditoire diversifié (90% des enquêtés).

Certes des actions sont en cours de réalisation par les autorités municipales et leurs partenaires pour réduire considérablement l'impact des déchets. Mais l'absence de sites officiels de stockage de déchet demeure un défi à relever. Ainsi, 95% des interlocuteurs préconisent l'identification de deux sites d'enfouissement qui seront les lieux de décharge communautaire dans la ville. Enfin, ils souhaitent la création de site de valorisation pour mettre service de la population du compost, des produits plastiques recyclés, des produits réutilisables après une maintenance ou modification

Discussions

La dynamique urbaine et les défis environnementaux sont des préoccupations qui nécessitent maintes réflexions. En effet, les mouvements naturels et les effets de la migration volontaire ou forcée à cause d'une situation d'insécurité jouent un rôle primordial dans la croissance démographique d'une ville. Les résultats de cette recherche montrent que les conditions socioéconomiques favorables de Ouahigouya comparativement aux autres circonscriptions administratives de la région constituent des facteurs attractifs pour une population en quête de bien-être. Ce résultat est en conformité avec celui des travaux réalisés par A. Akibe (2015 : 54-55) à Koudougou au Burkina-Faso ; P. Tuo et al (2016 : 167) à Dabou en Côte D'ivoire et N. Sangare et al (2021 : 115-116) à Korogho en Côte D'ivoire.

Cependant, le croît démographique est source d'une grande consommation en produits divers et entraîne malheureusement une augmentation du volume des déchets dans une contrée urbaine. Le volume de déchets augmentant de pair avec l'arrivée massive de la population rend complexe sa gestion. On constate malheureusement une insalubrité dans presque toute la ville avec pour corollaire une multitude de problèmes sanitaires. Les résultats évoqués ne diffèrent pas de ceux évoqués par S. Diagabate et K. P. Konan (2019 : 139) à Bouaké ; M.R. Bangoura (2017 : 202) à Conakry ; J.R. Ngambi (2015 : 252) à Yaoundé ; T. Vigninou et al (2013 : 212) à Cotonou et S.A. Wari (2012 : 27) à N'Djamena.

Dans les politiques de planification urbaine, les problématiques liées à l'amélioration de l'assainissement et la réduction de l'insalubrité demeurent des défis majeurs pour les autorités municipales africaines en général et celles de Ouahigouya en particulier. Leurs résolutions contribueraient d'une part à un changement de perception du déchet, à la création d'opportunités et à l'émergence d'une ville durable.

Conclusion

Les activités de gestion des déchets sont multiples dans la ville de Ouahigouya. Néanmoins, elles ne donnent pas encore des résultats très satisfaisants. Les facteurs démographiques ou socioéconomiques

annihilent le peu d'efforts réalisés par l'autorité municipale. Cette situation contribue cependant à une insalubrité et à une dégradation environnementale de la ville. Face à l'évolution des problèmes sanitaires, des mesures urgentes doivent être orientées pour une poursuite de l'éducation environnementale et une réelle implication des différents acteurs ayant en charge la question de l'assainissement à Ouahigouya.

Bibliographie

AKIBE Anoussé Ambroisine (2015) *Dynamique spatiale et environnementale de la ville de Koudougou*, Mémoire de master professionnel en SIG, Département de Géographie, Université Ouaga I Joseph KI ZERBO

BANGOURA Marie Rose (2017) *Gestion des déchets solides ménagers et ségrégation socio-spatiale dans la ville de Conakry*, Université Toulouse le Mirail-Toulouse II, Géographie, thèse de Doctorat

DIABAGATE Souleymane et KONAN Kouamé Pascal (2019) « Gestion des ordures ménagères dans la ville de Bouaké, source d'inégalités socio-spatiales et environnementales. » *Revue espace territoires sociétés et santé*. Vol 1 n°2, pp. 126-142.<https://retssa-i.com>

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE (2022) *Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation du Burkina Faso. Synthèse des résultats définitifs*, Burkina Faso

JAGLIN Sylvie (2015) *Gestion urbaine partagée à Ouagadougou, pouvoirs et périphéries 1983-1991*, Karthala, 1995

KABORE Pingdwindé Aziz Fawzi Camille (2018) *La gestion des déchets solides ménagers dans la commune rurale de Saaba au Burkina Faso*, mémoire de Master en Développement, Spécialité : Gestion de l'Environnement Campus Senghor au Burkina Faso

KOME Issoufou (2022) *Dynamique urbaine et gestion des déchets solides ménagers dans une ville moyenne du Burkina : cas de Ouahigouya*, Mémoire de master de recherche, Département de géographie, Université Joseph KI-ZERBO

NATTA N'Tcha Justin (2014) *Milieu naturel et dynamique urbaine de Natitingou*, Thèse de doctorat unique, Université d'Abomey Calavi

NGAMBI Jules Raymond (2015) *Déchets solides ménagers de la ville de Yaoundé (Cameroun) : de la gestion linéaire vers une économie circulaire*. Université de Maine, Thèse de doctorat, <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01262368/file/2015LEMA3001.pdf>,

ONU-Habitat et l'Université de Rotterdam (2018) *L'état des villes africaines 2018 : La géographie de l'investissement africain*, Londres, Royaume-Uni,

ONU-HABITAT (2010) *L'état des villes Africaines 2010 : Gouvernance, inégalités et marchés fonciers urbains*, Nairobi, Kenya,

OUEDRAOGO Rawelguy Ulysse Emmanuel, NIKIEMA Dayangnéwendé Edwige, Pawendkissgou Isidore YANOGO (2018) « Le déchet à Toyiibi : Interface entre le citadin et son espace de vie », *Revue Espace Territoires Sociétés Et Santé, Vol.1 - N°1*

SANGARE Nouhoun, DOHO BI TCHAN André, KOUAKOU Bah, KOFFI Brou Emile (2021) « Dynamique urbaine et gouvernance des quartiers périurbains dans la ville de Korhogo (Côte d'Ivoire de 2002 à 2020) », *Revue de géographie tropicale et d'environnement*, n°1

SAWADOGO Salif (2019) *Les logements urbains en Afrique*, Mémoire de master de recherche, Département de géographie, Université Joseph KI-ZERBO

TUO Péga, KOUADIO Konan Célestin, COULIBALY Mamoutou, ANOH Kouassi Paul (2016) *Dynamique urbaine et assainissement à Dabou (Sud de la Cote d'Ivoire)*. Institut de Géographie Tropicale (IGT), Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan

VIGNINOUS Toussaint, TOHOZIN Yves Antoine et SOHOUDJI Basile (2013) « Dynamique de la population urbaine et problèmes de santé dans l'ouest de Cotonou au Bénin », in *Revue de géographie du laboratoire Leïdi*, Université Gaston Berger, Sénégal, ISSN0051-2515-n°11

WARI Saleh Ali (2012) *Problématique de la gestion des déchets ménagers urbains de la ville de N'Djamena : cas du 8^{ème}*

arrondissement. Institut International de l'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE), mémoire de master

ZANNOU Sandé, FANGNON Bernard et DOUSSOU-GUEDEGBE Odile (2018) « Urbanisation et problématique de la gestion de l'espace dans l'arrondissement de Dangbo au Bénin », *in villes et développement en Afrique subsaharienne*, mélanges en l'honneur du Professeur émérite Benoît D. N'BESSA, Université d'Abomey Calavi, Tome 1, ISBN N° 978-99919-79-99-1

Analyse du traitement médiatique de la communication politique sur le rapatriement des migrants ivoiriens de Libye

Titi Eri Aramatou PALÉ

PhD. Assistante, Enseignant-chercheur
Université Peleforo Gon COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire
titipale@yahoo.com

Résumé

En décembre 2017, l'ensemble des médias ivoiriens et quelques-uns de leurs confrères internationaux ont abondamment couvert le retour des Ivoiriens de l'« enfer libyen », où certains d'entre eux ont subi l'esclavage des Noirs qui sévissait alors dans ce pays. À partir d'un corpus de médias (audio, écrits, télévisuels, sociaux, etc.), cet article traite de la communication politique des différents acteurs dans leur traitement de cet évènement qui a ému la communauté nationale. L'analyse se propose de situer le traitement de cette information par rapport à la nature des médias (télé, radio, presse écrite, forum ou journal internet) et au format de traitement des données, et de repérer les mots-clés et les statistiques des expressions connotant de la communication politique. Il s'agira également de situer le contenu du discours politique par rapport à la position des intervenants sur l'échiquier politique (gouvernants/opposants) et ensuite de décider l'enjeu politique de ce rapatriement des concitoyens pour le champ politique, ainsi que la volonté et la capacité des médias à repérer cet enjeu et à l'analyser.

Mots clés : communication politique, discours, enjeu, médias, migrants ivoiriens, rapatriement

Abstract

In December 2017, the Ivorian media as a whole and some of the international medias extensively dealt with the return of Ivorians from the "Libyan hell", where some of them suffered the black slavery that was then rampant in that country. From a corpus of media (audio, written, television, social, etc.), this article deals with the political communication of the different agents in their treatment of this event that has moved the national community. The analysis intends to highlight the treatment of this information in relation to the nature of the media (television, radio, written press, forum or internet newspaper) and the format of data processing, and to identify the key words and statistics of the expressions connoting political communication. It will also rest on situating the content of the political discourse in relation to the position of the speakers on the political scene (governing people /opposition members) and thus to decide the political stake of this repatriation of the

fellow-citizens for the political field, as well as the will and the capacity of the media to unveil it and later analyze it.

Keywords : discourse, Ivorian migrants, media, political communication, repatriation, stake

Introduction

En novembre 2017, l'affaire de la vente d'hommes Noirs en Libye éclatait sur CNN par une exploitation minutieuse et avantageuse d'une vidéo d'amateur postée à la chaîne au cours du mois d'août. Cette vidéo montrait comment des migrants africains en transit sur le territoire de la Libye déchirée et aux mains des bandes armées étaient vendus au cours des enchères aux esclaves. Ce trafic est devenu un commerce lucratif pour plusieurs milices qui ont mis en place un réseau bien organisé avec des ramifications dans des pays africains pour le transfert des fonds. C'est aussi dans ces centres qu'on « vend » les migrants »³²⁹.

Cet article se penche sur la communication gouvernementale à propos des Ivoiriens rapatriés de ce qu'il est convenu d'appeler l'enfer libyen. L'objectif est de montrer que si les choix de la communication politique du gouvernement ont structuré l'ensemble des prises de parole et des appréciations politico-médiatiques du sens et de la gestion des rapatriements, ce travail s'alignait sur une communication plus centrale produite et diffusée par des groupes d'Etats et d'experts de l'Union européenne (UE), et notamment la France et l'Allemagne accompagnés par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'Union africaine (UA) et ses Etats membres, dont la Cote d'Ivoire, ont accompagné ces acteurs de la communauté internationale, qui pilotaient et finançaient ces opérations de rapatriements. L'approche ici proposée relève de la « communication politique ». Les sociologues se sont méfiés de ce syntagme nominal ; ils considèrent que cette expression « semble posséder le pouvoir de concentrer en deux mots l'ensemble des maléfices liés à l'apparition d'une démocratie dévoyée par les

³²⁹ Le Monde avec l'AFP, « Le rapatriement de Libye des migrants s'annonce comme un vrai casse-tête », article du 01 décembre 2017, disponible sur <https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/12/01>

sortilèges du marketing, des sondages et des petites phrases politiques » (Riutort, 2010 :4). Mais Riutort a aussi repéré une littérature qui prouve qu'il y a longtemps que cette suspicion en déficit de sérieux scientifique a été levée. Ainsi, Bon (1985 : 556) a étudié les rapports qu'entretiennent le langage politique et l'idéologie. Au même moment, Balle (1985) ouvrait la voie à des recherches synthétiques dans les principales disciplines des sciences sociales (sociologie, science politique, histoire, etc.) au sujet des liens entre médias et politique. A raison, Legavre (1998) indique que la communication politique a définitivement gagné en respectabilité auprès des autres disciplines des sciences sociales.

À la vérité, la communication politique n'est pas qu'un « ensemble disparate de théories et de techniques » sur les langages du pouvoir. Elle intègre la vie effective du pouvoir et s'entend aussi aux « pratiques directement politiques » ainsi que des « stratégies et des conduites qui varient selon les positions de pouvoir occupées et les situations vécues par les acteurs concrets de la vie politique » (Gerstlé et Pia, 2016 : introduction). Cette analyse s'appuie sur cette dernière figure, en considérant d'emblée que dans le cas des rapatriements des migrants ivoiriens de Libye, les situations de détresse vécues par les Africains sont une « matière à communication politique » ayant mobilisé la fabrique des éléments de langage aussi bien à l'intérieur des états-majors des pays et organisations membres de la communauté internationale qu'au sein des Etats africains dont sont originaires les migrants secourus en Libye. L'intervention pour rapatrier ces migrants en détresse a mobilisé de la part de ces différents acteurs des appuis techniques et financiers inégaux. Il s'ensuit que la communication politique autour des opérations de rapatriements des migrants ivoiriens de Libye était verticale, et ressortait des pratiques de pouvoir où les pays donateurs fixaient des cadres auxquels les Etats africains obéissaient de manière directe ou indirecte.

En communication du marketing de vente, l'un des principaux motifs qui conduisent à l'intégration verticale est « l'incertitude dans l'offre du produit en amont et le besoin d'information qui en découle pour les entreprises en aval » Arrow (1975 : 173). L'analyse des rapports suscités par cette « incertitude » aboutit à cette conclusion fondamentale que « même lorsque les

conditions initiales sont du type de celles que l'on pense généralement comme concurrentielles, le résultat sera une tendance à une concurrence imparfaite » (Arrow, 1975). L'hypothèse de Kenneth J. Arrow nous permet d'utiliser ici l'énoncé de « communication verticale » pour décrire l'opération de rapatriement des migrants ivoiriens de Libye, comme un « produit » de concurrence parfaite néanmoins soumis à la concurrence imparfaite. Ainsi, le rapatriement des Ivoiriens de Libye est une opportunité pour faire de la communication politique à destination du marché interne. Ce point peut être considéré comme un élément de « concurrence imparfaite » dès lors que dans le cadre de la communication verticale et comme acheteur ou destinataire du produit « rapatriement de migrants », le gouvernement ivoirien est supposé s'aligner sur les termes de références du fabricant de ce produit.

Ici, la concurrence imparfaite s'installe en matière de communication politique autour du produit « rapatriement des migrants de Libye » du moment où les « fabricants » ou « émetteurs » de ce produit (la communauté internationale) n'en attendent pas les mêmes objectifs politiques que les récepteurs (les pays d'origine des migrants et leurs gouvernements). Dans son implémentation par et dans le champ de l'action internationale et nationale, cette communication ruisselle du haut vers le bas, du fabricant au destinataire, autrement dit des Etats forts et des organisations qui en financent la production et la gestion technique vers les Etats faibles qui le consomment. Le sens de ce ruissellement appelle une communication verticale, qui s'est mise en place pour circuler par ses canaux principaux que sont les éléments de langage produits.

Cette communication verticale pénètre dans l'échelle des Etats africains, avec ses objectifs et ses éléments de langage irréductibles et présents dans toute communication gouvernementale. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a politisé cette verticalité, faisant allégeance aux attentes de la communauté internationale et tentant autant que faire se peut de mettre sa propre souveraineté en première ligne. La communication politique du gouvernement ivoirien a essayé de tirer profit de l'onde de choc provoquée et exploitée depuis l'extérieur par des pays donateurs de

l'aide au rapatriement, cette fois-ci pour faire de la politique interne. Dans les deux cas, le rapatriement des Ivoiriens de Libye est devenu une opportunité pour « manipuler la parole » (Breton, 2000) et faire passer pour vraie la sincérité et l'empathie des opérateurs politiques du rapatriement. A diverses échelles et pour des finalités qui seront précisées au fil de l'analyse, l'Etat ivoirien et la communauté internationale ont produit et imposé des techniques de manipulation de l'opinion, pour imposer des vues précises sur ces opérations de rapatriements.

L'analyse essaiera de voir comment et à quel point, pour le gouvernement ivoirien, les opérations de rapatriement des Ivoiriens de Libye ont été une contrainte d'alignement sur les attentes de la communication verticale des opérateurs étrangers, qui ont initié et financé entièrement cette action humanitaire. En même temps, on verra que le gouvernement ivoirien a introduit un élément de concurrence imparfaite en essayant de transformer en opportunité de communication politique bénéfique cette opération internationale à laquelle il était associé comme simple point de chute des migrants et de l'opération humanitaire de rapatriement. Pour atteindre cet objectif analytique, l'article répond aux questions suivantes : comment l'offre communicationnelle de la communauté internationale a-t-elle été structurée pour créer un tel consensus sur la nécessité de mettre en place une opération humanitaire d'urgence pour rapatrier les migrants africains de Libye ? Comment le gouvernement ivoirien s'inscrit-il dans cette opération pour le compte de l'action internationale et pour son propre compte ? Quels sont, pour le débat démocratique sur l'émigration des jeunes, les limites et les risques d'une telle communication verticale ? cet article comporte une structure ternaire. En premier lieu, il traite de la communication verticale initiée par la communauté internationale ainsi que de la réaction des Etats africains dans ce contexte communicationnel empreint de crise. En deuxième lieu, ce travail s'appesantit sur le caractère hétéronome de la communication du gouvernement ivoirien. En fin, il présente les limites et risques de la communication verticale pour le gouvernement ivoirien qui tente d'afficher et assumer sa souveraineté.

1. La communication verticale de la communauté internationale : de l'initiative internationale à l'effet dominos

La traite négrière libyenne a provoqué une communication de crise au sein des gouvernements des Etats puissants de l'Europe occidentale et des instances onusiennes, dans le but d'instruire le dossier en anticipant toute politisation de l'opinion publique (Zask, 1999). Cet état de fait pourrait se retourner contre ces pouvoirs politiques par ailleurs hostiles en Europe à l'immigration illégale des Africains. Cette hostilité pouvait être en effet considérée par la société civile comme une caution indirecte à la traite négrière en Libye, étant donné que les chancelleries occidentales sont restées muettes sur les conditions d'accueil des migrants et les multiples exactions commises contre les Africains qui veulent rejoindre l'Europe à partir du sol libyen. Avec le scandale de la traite négrière en Libye, l'Europe faisait face à un paradoxe relatif aux politiques migratoires hostiles: comment tenir, en même temps, une communication politique dont la matrice et le contenu sémantique était l'indignation et ainsi marquer l'empathie des Etats européens et de leurs opinions publiques, et assumer par ailleurs le durcissement excessif des conditions de passage des frontières maritimes et terrestres européennes qui a transformé la Libye en un goulot d'étranglement ?

Pour résoudre ce paradoxe, la parole politique se devait d'être forte et sans ambiguïté. La communication verticale sur la prise en charge de la situation des migrants coincés en Libye s'est installée en considérant que les actions en direction des victimes de la traite négrière libyenne se devaient d'être visibles, concrètes et efficaces. Pour avoir une parole forte et crédible, les leaders politiques de divers ordres ont choisi une communication offensive et susceptible d'être imposée à l'ensemble des acteurs impliqués. Cette communication offensive a opté pour un lexique dramatique qui structure le métalangage, renvoyant à une culture commune, fictive ou de circonstance (Marcellesi, 1971: 25-56) et auxquels participent tous les intervenants du rapatriement humanitaire de Libye. L'esprit de cette communication verticale tapisse toutes les prises de parole de ces intervenants situés sur différents segments de la prise en charge de l'opération « rapatriement de migrants de

Libye ». L'enjeu sémantique de ce positionnement communicationnel est de distiller une compassion de circonstance. Didier Fassin (2002) soutient que si la prise en charge de la souffrance par l'action publique s'est banalisée, l'étude de deux cas (identification de raisons médicales et modalités de l'attribution d'aides d'urgence à des personnes confrontées à des difficultés matérielles) montre que dans son fonctionnement, ces politiques mobilisent des ressorts sociologiques mis au service d'un mode précis de gouvernement. Pour le cas d'espèce, le choix d'une communication politique compassionnelle consistait pour la communauté internationale à se fondre dans le courant des opinions publiques indignées et ainsi soigneusement masquer toute responsabilité (in)directe des politiques européennes anti-migratoires sur la formation du cul-de-sac libyen. Dans cette communication politique, essentiellement occidentale, le discours guerrier et dénigrant (« immigration clandestine zéro », « combattre les migrations désordonnées », « inverser les flux migratoires », « ne pas accepter toute la misère du monde », etc.) habituellement tenu par les gouvernements européens, a été savamment dissimulé au profit d'un vocabulaire compassionnel et volontairement au secours du faible. Dans cette démarche de conversion à l'aide humanitaire et à la souffrance des migrants, les pouvoirs politiques des pays de destination finale des migrants africains mettent en avant leur adhésion de circonstance à l'empathie déclenchée par les médias. C'est dans ce cadre que plusieurs leaders traduisent leur indignation. Emmanuel Macron, le président français, parle de « crime contre l'humanité » pour qualifier ces trafics d'un autre âge. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a exprimé son indignation face à ce commerce d'êtres humains, ainsi que l'Union africaine (UA), par la voix de son président, le Guinéen Alpha Condé, décrie cette situation deshumanisante.

Le caractère d'urgence de la situation des migrants Africains présents sur le sol libyen était acté sans que le durcissement des politiques migratoires européennes ne soit bousculé. Pour déployer les moyens d'action de la communauté internationale, la situation des migrants de Libye a été qualifiée de « crise migratoire ». Plus qu'un vocable, ce substantif de « crise » est la sémantique et la pratique de l'intervention internationale, ce qui contraint différentes

organisations à implanter ou investir de nouveaux théâtres d'opérations. Ces organisations se saisissent parfois « d'enjeux nouveaux et consolident ou étendent, ce faisant, leurs champs d'action respectifs » (Ambrosetti et de Neuilly 2009 : 8). De ce point de vue, pour l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'Union Africaine (UA) et leurs instances organiques ou satellisées (Haut-Commissariat pour les réfugiés et Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), l'opération de rapatriement des migrants africains de Libye demeure une opportunité que confirme l'implémentation de cette communication verticale qui signifie que ces organisations ont investi le dossier et considéré qu'il relevait de leur domaine de compétence. En même temps, ce choix signifiait que cette exception humanitaire ne suspendait pas la rigidité et la violence banale et outrancière de cette même « communauté internationale » contre les migrants illégaux que pour un seul objectif opérationnel : les aider à sortir du borbier libyen.

Ce qui se dessinait aussi en dessous de cette communication de crise, c'était la carte des destinations. Par son plan d'action et son choix de communication verticale, la « communauté internationale » fixait la direction du mouvement hors de Libye : il n'était pas question que ces Africains poursuivent leur route vers l'Europe. L'intervention humanitaire en Libye était conçue en mode unidirectionnel et consistait exclusivement à remettre ces migrants à leurs pays d'origine. La verticalité et la persuasion de la communication politique de la communauté internationale ont consisté à imposer ce choix sans alternative que les migrants africains devaient être acceptés dans leurs pays de départ. Dans ce contexte de déséquilibre des forces, les Etats africains n'avaient donc pas d'autre choix que de participer à l'organisation du retour de leurs ressortissants sur financement et management technique de la « communauté internationale ». Les pays africains renonçaient ainsi à toute approche en termes de droit d'asile et de liberté de circulation. La Libye n'a pas signé la Convention de Genève de 1961 et les pays de transit d'Afrique du Nord n'ont manifesté aucune volonté d'intégrer les migrants négro-africains. Surtout, les pays d'Europe occidentale, cibles de ces migrants, n'ont jamais envisagé de négocier concernant les migrants africains présents en Libye en termes de droit d'asile. Une telle perspective aurait pu permettre à

certains d'entre eux de demander exceptionnellement leur asile au sein de l'Union européenne à partir d'un guichet avancé en Afrique du Nord (à Tunis, Rabat, Alger ou Le Caire par exemple). Les pays africains entrent dans le protocole de gestion de cette crise migratoire en actant le fait qu'aucun migrant africain en Libye n'est éligible à l'entrée en Europe.

À partir du moment où toute perspective autre que celle du rapatriement a été savamment écartée, les paradigmes d'une action humanitaire plus ou moins concertée étaient mobilisés et mises en scène. La configuration de base était celle des pays africains contraints et presque forcés d'accepter leurs ressortissants, sans pouvoir mettre en débat les attentes et l'offre de la « communauté internationale ». L'amnistie dans les discours constaté en faveur des migrants africains coincés en Libye entraînait donc, pour les pays africains, le consentement à l'évitement de toute crise de communication sur la pratique sécuritaire et l'ostracisme assumés des politiques européennes en cours.

Le terme de « crise » engageait la définition d'un périmètre et d'une méthodologie de l'intervention en Libye. La gestion humanitaire d'urgence implique en effet la mise en place d'une technologie d'exfiltration des migrants d'Afrique subsaharienne présents en Libye. Ce faisant quelle a été la réaction des pays africains dont les ressortissants étaient coincés en Lybie ?

La mobilisation des Etats africains pour le rapatriement de leurs ressortissants détenus ou coincés en Libye est l'un des effets *dominos* de cette onde mondiale d'indignation, savamment politisée et inscrite en amont dans la pratique et la communication de la « communauté internationale ». Comme l'ensemble des Etats africains, la Côte d'Ivoire a été irriguée par la décision des Etats puissants d'Europe (notamment la France et l'Allemagne) sur le sujet. Pour les gouvernements européens, l'enjeu de cette action humanitaire internationale était de se mettre en phase avec l'indignation des opinions publiques nationales. Cependant il n'en demeure pas moins que la tâche du rapatriement s'annonçait comme une initiative colossale. En effet, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'UA, avait estimé qu'il y avait entre

400 000 et 700 000 migrants africains en Libye et qu'environ 3 800 d'entre eux étaient en situation de rapatriement d'urgence³³⁰. Pire, toutes les 3 800 personnes n'étaient identifiées que dans l'un des 42 camps de migrants recensés par le gouvernement libyen. Cette estimation montrait que la « crise humanitaire » telle que décrite par la communauté internationale impliquait la prise en charge de milliers de personnes, et que l'opération du rapatriement était une tâche titanesque pour l'ensemble des gouvernements d'Etats africains.

En raison du sommet Union Africaine-Union Européenne sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable » tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017 en présence de plus de 80 chefs d'Etats et de gouvernements, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée presque malgré elle en première ligne des difficultés et des débats suscités par la problématique des migrants africains et de leur rapatriement du guépier libyen. Lors de ce sommet, Emmanuel Macron a encore affirmé le leadership de la communauté internationale sur le sujet en soutenant qu'il fallait « accélérer le programme de rapatriement volontaire vers leur pays d'origine, avec une aide efficace à la réinsertion, pour avoir une action efficace contre la traite d'êtres humains en Afrique »³³¹. A la sortie d'une réunion d'urgence tenue à Abidjan le mercredi 29 novembre 2017 en marge du sommet Union Africaine-Union Européenne, c'est encore le président français qui va monter au créneau pour déclencher le début des « opérations d'évacuation d'urgence » de migrants « dans les prochains jours ou semaines »³³², soit deux semaines après la diffusion de la vidéo glaçante de CNN. Pour sa part, le président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahama, a souligné que ce sont le chômage et la pauvreté qui « jettent [les jeunes Africains] par dizaine de milliers sur les routes qui les mènent vers la mort et l'esclavage »³³³.

³³⁰ Source : « Esclavage en Libye : 3800 migrants à rapatrier d'urgence, selon l'Union africaine », article du journal Le Parisien avec AFP|30 novembre 2017, disponible sur <http://www.leparisien.fr/international/esclavage-en-libye-3800-migrants-a-rapatrier-d-urgence-selon-l-union-africaine-30-11-2017-7424790.php>

³³¹ Cité in « Réunion d'urgence sur l'esclavage en Libye en marge du sommet d'Abidjan » 29 novembre 2017 par voafrique.com

³³² Le Parisien avec AFP, « Esclavage en Libye : Macron annonce des évacuations d'urgence », article du 30 novembre 2017, disponible sur <http://www.leparisien.fr/international/lutte-contre-l-esclavage-en-libye-macron-annonce-des-evacuations-d-urgence-29-11-2017-7423539.php>

³³³ Idem.

Il exhorte les gouvernements africains à travailler davantage pour la jeunesse de leurs pays respectifs.

2. Hétéronomie de la communication du gouvernement ivoirien

Sur ses ressources et sa structure, la communication gouvernementale ivoirienne quant au rapatriement des compatriotes sinistrés en Libye a été hétéronome. Cette hétéronomie réside dans le fait que dans cette communication, l'externe et l'interne sont deux échelles qui s'articulent. Si bien que si la source principale de ses éléments de langage est la parole publique distillée de l'extérieur par les Etats puissants d'Europe qui décident et ordonnent ce qui doit se faire et se dire en la matière par tous les acteurs impliqués, le gouvernement ivoirien s'est efforcé d'exister en ajoutant une dimension interne à ce discours, qui mette en avant sa propre prise de responsabilité dans le retour des migrants ivoiriens coincés en Libye.

En externe, les puissances européennes ont pris l'ascendance sur les Etats africains dans le processus de rapatriements en jouant le rôle de premier plan dans cette action humanitaire. La communication verticale s'applique aux jeux et rapports de force internes à ces acteurs coalisés pour mener l'opération d'exfiltration des migrants africains. Dans ces jeux d'intervention et en raison de l'importance de son apport financier et technique, la communauté internationale à travers ses représentants tient le rôle stratégique de « chef d'orchestre », qui est dépositaire d'une autorité qui « s'exerce en premier lieu sur les musiciens de l'orchestre », et seulement après sur le public (Bush, 2002). Comme chef d'orchestre, la communauté internationale est porteuse d'une stratégie et d'un plan de communication imposé à toute communication gouvernementale sur cette crise migratoire. Dans cette communication politique, l'autorité de deux termes de références est allée de soi : profilage et réintégration. Ces termes quadrillent et conditionnent l'incorporation des gouvernements africains aux paradigmes de l'action internationale humanitaire sur les migrants de la Libye esclavagiste. Dans la mise en œuvre de cette procédure de sauvetage humanitaire, le véritable chef de projet au cœur de cet orchestre est l'OIM, que la communauté internationale a choisi comme son principal partenaire opérationnel. Ce partenaire produit et distille les procédés d'action

auxquels seront pratiquement assujettis les Etats récepteurs des migrants de retour. L'implication de l'OIM permettait ainsi à la communication de crise de faire l'économie d'un conflit avec les normes africaines si elles existaient, et de gagner d'emblée en autonomie d'action. Le savoir-faire avéré de ce partenaire technique mettait hors du champ de débat la question de la méthode : l'OIM possède toute la compétence nécessaire à l'opération. Ainsi, la communauté internationale pouvait irriguer les pouvoirs africains et leurs opinions publiques des méthodes de rapatriement avérées et déjà utilisées par cette institution intergouvernementale dans d'autres crises en Afrique ou ailleurs. L'expérience et l'expertise de l'OIM constituaient la caution du savoir-faire technique nécessaire dans la phase d'opérationnalisation de cette gestion humanitaire de crise. Cette institution était le gage, pour les opinions publiques occidentales et les gouvernements africains, que les migrants pris au piège dans le borbier libyen seraient exfiltrés correctement dans un processus orchestré par la communauté internationale.

Dans la communication verticale et de persuasion de la communauté internationale, le respect des standards internationaux est implicitement inscrit dans la sollicitation de l'OIM. Sur le plan de la violence symbolique, cela sous-entend que lorsque l'aide internationale est proposée, les opérations qui impliquent cette même communauté sont menées par des acteurs issus de l'OIM ou de ses réseaux satellisés. La présence de l'OIM implique donc une affirmation de la confiance que la communauté internationale se fait à elle-même, et de sa croyance à ses propres normes et standards. Dans cette situation, l'Afrique redécouvre que les standards qui s'appliquent dans le rapatriement des Africains sinistrés en Libye sont ceux de la communauté internationale qui, parce qu'elle assure par ailleurs l'accompagnement financier de l'opération, peut dicter ses délais, ses méthodes et ses partenaires à tous les acteurs de la chaîne de rapatriement.

La Côte d'Ivoire a joué un rôle de second plan dans le schéma édicté par la communauté internationale qui trace les sillons du rapatriement des migrants Ivoiriens de Libye. Ce rôle, qui constitue une allégeance du pouvoir ivoirien à la communication verticale de la communauté internationale, se manifeste dans l'exécution, sans aucune velléité de « tropicalisation », de la feuille

de route mise en place par la communauté internationale. Au fond, le pouvoir ivoirien s'est laissé guidé par le cadrage technico-bureaucratique de l'OIM. Par cette sous-traitance, la souveraineté ivoirienne s'effaçait et le gouvernement adhéraît aux différents termes de référence et aux *process* décidés et dictés depuis l'externe et appliqués au rapatriement des sinistrés de Libye. Dans ce cadre, les termes qui forment la structure de base de la communication verticale ont été repris à volonté par le gouvernement ivoirien. Aussi, l'allégeance à la verticalité s'affirme par l'alignement sur le modèle opérationnel standard mis en place pour mener l'opération, et dont les deux principaux sont le profilage, qui est en tête des critères de la prise en charge habituelle de l'OIM en contexte de crise migratoire, et la réintégration, qui marque la volonté des Européens de sédentariser ces migrants dans leurs pays d'origine. Le message de la communication autour de cette action humanitaire pilotée par l'expertise internationale est que l'UE veut tenir ces migrants à distance de son territoire et que les Etats africains doivent s'en charger. L'adhésion du pouvoir ivoirien à cet objectif de politique migratoire extérieure de l'UE a amené le gouvernement à reproduire et à évoquer systématiquement ces attentes européennes dans ses prises de parole.

En interne, le gouvernement ivoirien n'a pas voulu faire une communication d'alignement sur cette approche verticale de l'aide internationale à l'évacuation des migrants africains de Libye. N'étant pas qu'un simple convoyeur de normes de la communauté internationale, il a tenté de se présenter aux médias et à son opinion publique comme un « chef d'orchestre » et a ainsi proposé un discours qui masque autant que faire se peut cette réalité de la décision et de la communication verticale. Le fait est que, dans sa mise en place et son management, l'opération de rapatriement des migrants africains de Libye était une priorité, décidée par la communauté internationale. La question technique qui se serait posée à la communication du pouvoir ivoirien était la suivante : comment faire passer une action verticale pour une initiative ivoirienne, du moins menée de façon concertée et en réseau ? L'enjeu interne était clairement d'affirmer la participation de la souveraineté nationale à cette initiative de la communauté internationale. La stratégie de communication gouvernementale consista à se situer dans la

mouvance internationale (allégeance au paradigme de la verticalité) et à s'en éloigner pour mettre en avant la force d'impact de l'Etat ivoirien dans la réussite des opérations de rapatriement (éloge de la souveraineté).

Quelques éléments illustrent le développement d'une communication gouvernementale visant à s'inscrire avantageusement dans un orchestre piloté par un leader hors du champ de prise du pouvoir ivoirien. Ainsi, sur le nombre de migrants africains détenus officiellement dans les 42 camps du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), les représentants du pouvoir ivoirien ont relayé le chiffre de 15 000 personnes. Pour mémoire, cette statistique a été produite par l'OIM, à partir de ses recoupements internes. Si l'UA a pris le leadership dans la gestion du projet en se fixant comme objectif de rapatrier ces 15 000 migrants en trois semaines et tous ceux qui le souhaitent en six mois, on note que dès la première réunion de travail tenue en son siège à Addis Abeba le 4 décembre 2017, l'importance des attentes de l'UA et des trois partenaires extérieurs (HCR, UE, OIM) présents à cette réunion est devenue décisive. Du moment où l'UA a rencontré peu de solidarité venant de la plupart des Etats africains, notamment ceux qui n'avaient pas de ressortissants en Libye³³⁴, l'ensemble de ses objectifs opérationnels reposaient désormais et entièrement sur l'apport financier, technique et logistique de ces partenaires extérieurs à l'Afrique. En raison de cette faiblesse interne des capacités africaines, le rôle de l'UE et de son soutien opérationnel qu'est l'OIM s'est trouvé accru. Pour le volet technico-opérationnel, ce rôle est devenu très clairement crucial dans le pilotage et l'identification des migrants, ainsi que l'organisation et l'affrètement des vols retours. Sur le volet financier et comme la plupart des Etats africains, la Côte d'Ivoire s'est appuyée sur le soutien du Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique. La communication gouvernementale a régulièrement fait mention du « Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique », qui s'est renforcé, en décembre 2018, de 7 millions d'euros en « soutien aux opérations de

³³⁴ Seul le Maroc a proposé des avions pour faire des navettes entre Tripoli et les Etats concernés, et le Rwanda s'est retrouvé seul à proposer de recevoir jusqu'à 30 000 migrants coincés en Libye. Sur ce point, voir RFI, « Une première réunion pour organiser le rapatriement des migrants de Libye », article du 04-12-2017, disponible sur <http://www.rfi.fr/afrique/20171204-ethiopie-premiere-reunion-organiser-rapatriement-migrants-libye>

retour humanitaire volontaire et de réintégration en Libye ». Le financement de ces retours profitera également d'une partie des 45 millions d'euros supplémentaires dédiés dans ce Fonds fiduciaire à la Libye, et « alloués à l'aide fournie par le fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique à la gestion des frontières et de la migration »³³⁵.

Mais dans l'euphorie des retours réussis de migrants ivoiriens, le gouvernement de ce pays a été tenté de se présenter comme un chef d'orchestre autonome, et dont la partition vient d'être jouée valablement dans ces rapatriements. La communication gouvernementale s'est emballée et a joué de « concurrence imparfaite » : il a fait délibérément le choix de se mettre en première ligne et de vanter les mérites de ce qu'il présente comme sa propre action humanitaire. Dès le 20 novembre 2018, le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger est monté au créneau pour affirmer lors du retour d'un contingent de 155 Ivoiriens sinistrés en Libye que « Le président de la république, homme de vision, a fixé comme objectif de faire rentrer en Côte d'Ivoire tous les Ivoiriens qui le souhaitent et qui sont en situation de détresse à l'extérieur comme c'est le cas actuellement en Libye. »³³⁶ D'après lui, l'Etat ivoirien n'a « pas attendu les révélations faites par une chaîne de télévision étrangère pour procéder à cette opération d'évaluation volontaire d'Ivoiriens pris dans le piège libyen »³³⁷. Ces éléments de langage ont été distillés par toutes les échelles administratives et dans les médias nationaux et les réseaux sociaux pour donner à penser à un acte souverain du gouvernement. L'enjeu était de conquérir l'opinion publique nationale. Dans une telle direction, la puissance du gouvernement dans la démarche de rapatriement des ressortissants ivoiriens coincés en Libye a été réaffirmée par le Directeur des Ivoiriens de l'étranger, M. Issiaka Konaté, qui a fait savoir que c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Libye qui, même délocalisé, a réussi à identifier les 595 ressortissants Ivoiriens à rapatrier. Sur le fond, il s'agit d'une stratégie de banalisation des rapatriements de Libye, pour diluer

³³⁵ Commission européenne - Communiqué de presse, Bruxelles, le 14 décembre 2018, disponible sur http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6793_fr.htm

³³⁶ Entretien disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=j1i3FG_SSX8

³³⁷ *Idem*.

l'exceptionnalité de cet évènement porté par les acteurs externes et ainsi l'inscrire dans le cours normal et ordinaire d'une gouvernance responsable des mobilités. Cette stratégie de communication montre que cette gouvernance des mobilités est bel et bien en place, et qu'elle fait revenir volontairement ses ressortissants en détresse depuis plus de deux ans. Pour M. Konaté, « La Côte d'Ivoire continue ses appuis à ses ressortissants qui sont à l'extérieur. Avant cette arrivée [de 155 migrants le 20 novembre 2018], on était à 1279 Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire lorsqu'ils se sont retrouvés en situation d'extrême détresse. Il y en avait de tous les pays, mais de la Libye on se retrouve à 351 personnes qui sont revenues »³³⁸. Ainsi, la communication gouvernementale montre une Côte d'Ivoire compatissante et magnanime, qui tient son propre agenda en matière migratoire et n'est pas à la remorque de la communauté internationale. Le premier contingent est parti de la Libye le 27 novembre 2015 et c'était avec 44 personnes. Selon lui, C'est une politique très engagée à travers laquelle le gouvernement promeut la protection des migrants.

Mais cette démonstration de souveraineté marche moins bien lorsqu'il faut communiquer dans le détail sur le pilotage des retours volontaires de Libye et sur la méthodologie et le financement de la réintégration sociale de ces migrants rapatriés. Sur l'ensemble de ces sujets, le crédo du gouvernement a été d'indiquer que ces migrants de retour bénéficieront d'une assistance et que des opportunités existent sur place, notamment au niveau des micro-projets. Pour la prise en charge et la réintégration des migrants, l'UE et l'OIM reviennent très rapidement au-devant de la scène dans la communication des responsables gouvernementaux. En effet, dans « la prise en charge, il y aura plusieurs étapes. D'abord, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui éligible au Fonds fiduciaire de l'UE. Nous, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est le profilage, c'est ce qui se fait en ce moment. Nous allons faire le profilage des migrants, les raisons du départ, pourquoi les personnes sont parties. Nous allons offrir un hébergement de courte durée, peut-être de trois à quatre jours dans des zones que nous seuls savons où

³³⁸ Issiaka Konaté, Directeur des Ivoiriens de l'étranger, intervention sur RTI, mise en ligne par RTI Info disponible sur <https://m.facebook.com/RTIInfo225/videos/>

nous allons mettre ces personnes qui seront dans d'excellentes conditions d'hébergement.»³³⁹ Le directeur des Ivoiriens de l'étranger donne à penser que dans les faits, l'UE et l'OIM sont des partenaires incontournables, ce qui en réalité signifie qu'elles pilotent les opérations de bout en bout. En effet, la feuille de route des opérations organisées et financées par l'UE et gérées techniquement par l'OIM n'encadrent pas que les rapatriements. Elle concerne aussi la somme de 165 000 F CFA (environ 300 USD) attribués à chacun des migrants rapatriés. M. Issiaka Konaté confirme d'ailleurs ce point qui montre que c'est l'argent de l'UE qui finance l'opération. Selon ce haut fonctionnaire ivoirien, « grâce à l'appui de l'UE et aussi de l'OIM, nous allons ensuite continuer parce qu'il y a le projet de réintégration des migrants qui est d'une valeur de 2,7 millions d'euros et qui concerne 700 migrants dont 550 peuvent provenir d'un pays d'Afrique et 200 d'Europe. Donc, ces personnes qui viennent d'arriver sont éligibles aux projets du Fonds fiduciaire, ils pourront nous soumettre des projets individuels ou collectifs que nous pourrons prendre en charge après le profilage »³⁴⁰.

3. Limites et risques de la communication verticale

Ce qui ressort des précédentes analyses, c'est l'improbabilité de la thèse d'une organisation souveraine du rapatriement des migrants ivoiriens de Libye que semble défendre certaines prises de paroles au compte de la communication gouvernementale. Si diplomatiquement et politiquement l'UE et l'OIM sont présentées comme des partenaires techniques et financiers du gouvernement ivoirien, dans les faits, ce sont ces deux structures qui portent le pilotage de l'identification, du rapatriement et de la réinsertion de ces migrants. De ce fait, on se rend à l'évidence de l'externalisation des rapatriements comme opération humanitaire orchestrée et menée par la communauté internationale. Dès lors, quelles sont les limites d'une telle opération qui a fait le choix d'une communication verticale ?

³³⁹ Issiaka Konaté, Directeur des Ivoiriens de l'étranger, intervention sur RTI, mise en ligne par RTI Info disponible sur <https://m.facebook.com/RTIInfo225/videos/>

³⁴⁰ *Idem*.

Quels sont les risques pour la production et la circulation de l'information sur les rapatriements par le champ médiatique ivoirien, et plus largement pour le débat démocratique autour de la politique migratoire du gouvernement ivoirien ?

Sur les limites de la communication verticale, notons que l'une des contraintes de l'alignement des partenaires africains sur les éléments de langage ainsi que les attentes de l'UE et de l'OIM qui se sont engagées à encadrer le rapatriement des migrants africains de Libye a été de repousser les possibilités opérationnelles alternatives. Ainsi peut-on considérer comme une limite fondamentale de la communication verticale le fait que, comme ses homologues africains sans doute, le gouvernement ivoirien s'est abstenu d'examiner sérieusement l'opportunité offerte pour certains migrants par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). En effet, le bureau du HCR à Tripoli a annoncé, le 29 novembre 2017, la mise en place d'un « centre de transit et de départ » des réfugiés. Comme la plupart des pays africains, la communication gouvernementale ivoirienne a respecté les attentes des grands d'Europe de se concentrer uniquement sur les rapatriements. Le HCR continue de se débrouiller pratiquement tout seul sur la question des réfugiés pris en otage en Libye. Très isolée, l'agence onusienne a avoué manquer d'offres d'accueil et de solidarité de la part des Etats tiers³⁴¹. Elle n'a vu venir que le soutien encombrant de l'Italie aux mains des populistes, qui adhèrent au projet pour la simple raison cynique que Matteo Salvini, le ministre italien de l'intérieur, pense que ces « centres d'accueil et d'identification », en s'installant au sud de la Libye et à Tripoli, pourraient servir à bloquer les migrants, le plus loin possible des côtes italiennes. Mais tout compte fait, cette initiative onusienne entrave le « tout rapatriement » décidé et implémenté par l'UE sous les auspices de l'intervention humanitaire d'urgence. Elle attire l'attention sur la nécessité de ce que la communication verticale et l'approche en « tout rapatriement » ne font pas trier et catégoriser

³⁴¹ Sur ce point, voir Marie Verdier, « Les réfugiés pris en étau en Libye », article du journal *La Croix*, du 25/06/2018, disponible sur <https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/refugies-pris-etau-Libye>.

rigoureusement les migrants sinistrés en Libye, et ainsi offrir aux réfugiés statutaires d'aller vivre ailleurs plutôt que de rentrer dans leurs pays d'origine où ils seraient menacés.

Concernant les risques, l'analyse en identifie trois. Notons d'abord que la communication verticale a opté pour une condamnation unanime de l'esclavage en Libye. À l'échelle de la Côte d'Ivoire, cela s'est traduit par une communion nationale autour des victimes ivoiriennes de la traite négrière en Libye. Cette communion a eu un effet d'aubaine pour le pouvoir, qui voyait ainsi s'aligner les comètes de l'opposition, de la société civile et de la presse libre sur les siennes. La communication verticale a ainsi joué en interne par un discours monotone sur l'évènement qui a largement impacté la presse. En effet, pour la presse ivoirienne, les principales sources d'information ont été les prises de parole des leaders de la communauté internationale et de leurs sous-traitants en charge des opérations, ainsi que le gouvernement ivoirien lui-même qui communiquait dans la foulée des retours et des sites officiels sur internet. Les médias se sont contentés de manchettes, d'interviews et de commentaires de communiqués. Aucun média n'a proposé une enquête autonome sous le format complet qu'on a par exemple vu lors du déclenchement de l'affaire avec la chaîne américaine CNN. On a vu peu de reportages au grand format, d'envoyés spéciaux sur le terrain, et encore moins un travail d'investigation approfondi sur le rapatriement et ses contours diplomatiques, financiers et politiques. Si bien que les médias ivoiriens n'ont fait que suivre l'actualité, sans vouloir ou pouvoir la traiter et encore moins la faire. En d'autres termes, articles de presse, interviews et autres commentaires d'experts montrent que les médias ivoiriens ne sont pas sortis de la manipulation de l'émotion suscitée par l'évènement, préférant au contraire exploiter à fond le filon du sensationnel que CNN avait quelque peu inauguré et que les gouvernements européens et africains se faisaient un plaisir de relayer à l'échelle de leurs opinions publiques. Si bien que le contexte ivoirien est celui où les voix dissonantes ont été rares et pas du tout audibles. L'état de choc a saturé la scène, et l'absence de journalisme d'investigation sur les contributions du pouvoir au rapatriement a fait le reste. Le gouvernement pouvait ainsi se permettre de renvoyer à plus tard tout débat sur le rapport entre les politiques publiques d'encadrement des

jeunes et la tentation migratoire. Il s'ensuit que l'un des risques associés à la communication verticale est d'alimenter un contexte émotionnel autour des questions migratoires, la société civile facilitant la vie à un gouvernement qui peut être tenté justement de sursoir à tout débat critique sur le sujet. Grâce à la force de l'émotion, les autorités ivoiriennes, comme leurs collègues étrangères, ont subtilement mis au pas le microcosme politique ivoirien et le champ médiatique. Cette stratégie est caractéristique de l'empathie, qui est la colonne vertébrale de la communication verticale : le déroulement gouvernemental du discours compatissant a présenté ces migrants comme des « victimes » de la méchanceté humaine, dégageant toute responsabilité dans ce qui arrive à ces pauvres jeunes gens, alors que cette crise peut donner l'occasion de mener un débat sur la pertinence des choix politiques en matière d'insertion socioéconomique des jeunes. Comme l'approche verticale, ce positionnement connote d'une communication persuasive, qui a rendu difficile toute contestation responsable des procédures engagées. Elle a entraîné l'adhésion plus ou moins consentie des trois autres protagonistes du traitement de l'information sur le rapatriement des migrants que sont l'opposition politique, la société civile et les médias, obligées *de facto* d'assister à ce qui est progressivement devenu un feuilleton et de relayer la parole gouvernementale. Cette stratégie s'est avérée efficace et le retour des Ivoiriens maltraités en Libye a aussi été « digéré » sur la durée.

Conclusion

Le gouvernement ivoirien s'en est tiré sans grande polémique autour de la question du rapatriement des sinistrés de Libye. Il a même probablement réussi la prouesse d'imposer un consensus républicain autour de ce qui aurait pu être une matière à polémique et une opportunité pour l'évaluation des politiques sociales et des stratégies d'insertion des jeunes qui, par dépit, finissent sur les routes migratoires improbables. L'article aura montré que cette performance est due au fait que le gouvernement ivoirien a communiqué sur le rapatriement des compatriotes maltraités en Libye en mettant en avant une maîtrise souveraine de la situation,

alors qu'il participait seulement à une opération décidée et financée pour l'essentiel par la communauté internationale. Ainsi, le rapatriement est avant tout un événement international : le consortium ONU/UE, avec la contribution technique de l'OIM, a généré et géré le processus d'organisation et d'exécution des retours. Au fond, la plupart des médias ivoiriens et étrangers n'ont fait que relayer cette communication que nous avons décrite comme verticale et verrouillée, et ainsi prendre part à la communication persuasive qui accompagnait cette prestation médiatisée de la communauté internationale. Les agences ivoiriennes n'ont pas réellement touché et dégagé les enjeux des questions migratoires dans la gouvernance du pays et les rapports diplomatiques. Ce manque d'autonomie des médias dans la production des énoncés et l'encodage de l'information a transformé le champ médiatique en réceptacle et destinataire d'une communication politique verrouillée qui consiste à anticiper et à prévenir tout débat contradictoire sur le sujet. Si cette stratégie du gouvernement a fonctionné, elle a escamoté le problème et privé l'opinion publique de l'opportunité d'un débat sur la politique ivoirienne de l'émigration. Aussi peut-on dire que la communication politique sur le rapatriement des Ivoiriens de Lybie a quelque peu mis en berne tout débat démocratique sur la question cruciale de l'émigration des jeunes.

Bibliographie

1-Ouvrages et articles

David Ambrosetti et Yves Buchet de Neuilly (2009), "Les organisations internationales au cœur des crises. Configurations empiriques et jeux d'acteurs in " *Cultures & conflits* N°75, pp.7-14.

Didier Fassin (2002), "La souffrance du monde. Considérations anthropologiques sur les politiques contemporaines de la compassion" in *L'Evolution psychiatrique* N°67.4, pp. 676-689.

Éric Darras et Olivier Philippe (2004), *La science politique une et multiple*, Paris , Editions L'Harmattan

Esteban Buch (2002), "Le chef d'orchestre: pratiques de l'autorité et métaphores politiques" in *Annales. Histoire, Sciences sociales*, Vol. 57. No. 4, Cambridge University Press

Francis Balle (1985), "Médias et politique" in *Traité de Science Politique*, N°3, pp. 574-81.

Frédéric Bon (1985), "Langage et politique" in *Traité de science politique*, N°3

Jacques Gerstlé et Christophe Piar (2016), *La communication politique-3e éd.* Paris, Armand Colin

Jean-Baptiste Legavre (1998), "Une discipline en chaire. L'initiation à la science politique dans les cursus universitaires au milieu des années quatre-vingt-dix" in *Enseigner la science politique*, Paris, L'Harmattan, pp.37-62.

Jean-Baptiste Marcellesi (1971), "Eléments pour une analyse contrastive du discours politique" in *Langages*, N° 23, pp. 25-56

Joëlle Zask (1999), *L'opinion publique et son double*, Paris, L'Harmattan

Kenneth J. Arrow (1975), "Vertical integration and communication" in *The Bell Journal of Economics*, pp.173-183.

Manuel Castells (2007), "Communication, power and counter-power in the network society" in *International journal of communication* N° 1.1.

Manuel Castells (2013), *Communication power*, Second edition, USA, Oxford University Press,

Philippe Breton (2000), *La parole manipulée*. Paris, La découverte.

Philippe Riutort (2010), *Sociologie de la communication politique*, Paris, La Découverte

2- Webographie

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6793_fr.htm

<http://www.leparisien.fr/international/esclavage-en-libye-3800-migrants-a-rapatrier-d-urgence-selon-l-union-africaine-30-11-2017-7424790.php>

<http://www.leparisien.fr/international/lutte-contre-l-esclavage-en-libye-macron-annonce-des-evacuations-d-urgence-29-11-2017-7423539.php>

<http://www.rfi.fr/afrique/20171204-ethiopie-premiere-reunion-organiser-rapatriement-migrants-libye>

<https://m.facebook.com/RTIinfo225/videos/>

https://www.youtube.com/watch?v=j1i3FG_SXX8

<https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/refugiés-pris-etau-Libye>.

Le péril des espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou et stratégie communale de gestion

BAMOGO Koudougou Omar

doctorant en Géographie

*Laboratoire Dynamiques des Espaces et Sociétés (LDES)/
Université Joseph KI-ZERBO / Ouagadougou/Burkina Faso*

omar.k.bamogo@gmail.com

KIEMDE Abdoulaye

doctorant en Géographie

*Laboratoire Dynamiques des Espaces et Sociétés (LDES)/
Université Joseph KI-ZERBO / Ouagadougou/Burkina Faso*

Kimsey1820@gmail.com

ZOMA Abraham

doctorant en Sociologie de l'éducation

*Laboratoire Société, Mobilité et Environnement (LASME)/
université Joseph KI-ZERBO/ Ouagadougou/ Burkina Faso*

Abrahamzoma30@gmail.com

NAKOULMA Goama

*Maître de Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique
Technologique/ Burkina Faso
ngoama@yahoo.fr*

COMPAORE Georges

Professeur Titulaire des Universités CAMES

*Laboratoire Dynamiques des Espaces et Sociétés (LDES)/
Université Joseph KI-ZERBO / Ouagadougou/Burkina Faso*

Compaoregeorges2018@gmail.com

Résumé

La recherche des solutions aux multiples problèmes du milieu urbain a milité en faveur de l'aménagement des espaces de loisirs comme une alternative efficace à même d'améliorer la physionomie de la ville et de contribuer au bien-être des citoyens. Dans cette quête, les espaces sportifs sont présentés comme ceux ayant une grande valeur ajoutée et leur aménagement s'avère nécessaire.

Toutefois, l'aménagement de ces derniers à Ouagadougou, bien que constituant l'une des solutions au bien-être des citoyens, n'est pas sans préjudices pour ces derniers. En fait, dans leur évolution, ces espaces subissent des transformations fâcheuses qui ne sont pas sans conséquences néfastes sur l'environnement de vie des populations urbaines. L'objectif de cette étude est d'analyser les conditions dans lesquelles évoluent les espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou et la portée des stratégies de gestion mises place par la commune.

Pour ce faire, nous avons formulé l'hypothèse principale selon laquelle les espaces de loisirs sportifs évoluent dans des conditions difficiles à Ouagadougou malgré les efforts des autorités communales d'y apporter des réponses.

Ainsi, des méthodes quantitative et qualitative ont été nécessaires pour la collecte, le traitement et l'analyse des données spatiales et socioéconomiques. Les résultats auxquels nous sommes parvenu ont révélé des insuffisances notoires (des failles dans l'aménagement des espaces de loisirs sportifs, la dégradation des espaces de loisirs sportifs, leur inégale répartition dans l'espace urbain, l'insécurité autour des espaces de loisirs sportifs, etc.).

Mots clés : Loisirs sportifs, espaces, péril, gestion, Ouagadougou

Summary

The search for solutions to the multiple problems of the urban environment has militated in favor of the development of leisure spaces as an effective alternative capable of improving the appearance of the city and contributing to the well-being of city dwellers. In this quest, sports spaces are presented as those with great added value and their development is necessary.

However, the development of these in Ouagadougou, although constituting one of the solutions to the well-being of city dwellers, is not without prejudice for them. In fact, in their evolution, these spaces undergo unfortunate transformations which are not without harmful consequences on the living environment of urban populations. The purpose of this research is to analyze. The objective of this study is to analyze the conditions under which sports leisure spaces evolve in Ouagadougou and the scope of the management strategies put in place by the municipality.

To do this, we have formulated the main hypothesis which is that sports leisure spaces evolve in difficult conditions in Ouagadougou despite the efforts of the municipal authorities to provide answers.

Thus, quantitative and qualitative methods were necessary for the collection, processing and analysis of spatial and socioeconomic data. The results we have reached have revealed notorious shortcomings (flaws in the development of sports leisure spaces, the deterioration of sports leisure spaces, their unequal distribution in space, insecurity around sports leisure spaces, etc.).

Keywords : Sporting leisure, spaces, danger, management, Ouagadougou

Introduction

Le temps consacré aux activités de loisir représente actuellement entre quatre et cinq heures par jour, selon les activités retenues, selon les pays, et les nations les plus industrialisées ont habituellement une moyenne plus élevée (M-C, Lapointe, 2003).

Parmi ces loisirs, ceux sportifs ont une grande valeur ajoutée surtout dans les villes (J-P. Augustin & L. Dupont, 2005). Le sport est un

moyen de développement économique, social et de pacification des quartiers urbains jugés difficiles (F. Francine, R. Beck et A. Madoeuf, 2005). De nos jours, l'inscription du sport en ville fait partie intégrante des modèles urbains mondialisés et son développement est révélateur d'une nouvelle logique de consommation des sports et des loisirs (Ministère des Sports³⁴², 2018). Ainsi, les acteurs œuvrant dans le domaine de la programmation en loisir et dans le développement urbain s'efforcent désormais à intégrer les espaces de sport dans leurs offres pour convenir à un public diversifié qui cherche de plus en plus à vivre une expérience unique lors de sa pratique de loisirs (S. Lefebvre, R. Roult & J-P. Augustin, 2013). D'où la nécessité d'avoir des espaces sportifs diversifiés, adaptés et bien programmés (Laetitia, 2018). Pour ce faire, de nombreuses recherches sont désormais consacrées au domaine du sport, analysant aussi bien ses retombées, sa gouvernance que le fonctionnement des espaces réservés à sa pratique (S. Lefebvre, R. Roult, J-P. Augustin, 2013 ; F. Francine, R. Beck et A. Madoeuf, 2005).

Au Burkina Faso, plusieurs recherches sont menées sur la pratique du sport (E. Gnoumou, 2014 ; M. Naon, 2011 ; A. Silga, 2007 ; L. Ouedraogo, 2007). Mais, la grande majorité de ces recherches se sont intéressées à sa pratique professionnelle et très peu se sont alors penchés sur le volet loisir sportif et sur le fonctionnement des espaces sportifs.

Ces espaces sportifs, dans le contexte de la pratique des loisirs, sont de plusieurs natures regroupés sous l'appellation des espaces de loisirs sportifs et de plein air (Politique Nationale des Sports et des Loisirs [PNSL]³⁴³, 2017). Selon la PNSL (2017), il existe cinq (5) catégories d'espaces de loisirs dont ceux sportifs et de plein air qui comprennent les espaces sportifs aménagés (terrains, stades, plateaux, piscines, salles de gym, etc.), les aires de parcours de santé en espace libre ou dans les parcs, les espaces de baignade, etc. Parmi ces espaces sportifs et de plein air, nous avons choisi de travailler sur les espaces sportifs aménagés et plus spécifiquement sur « les

³⁴² De la France
³⁴³ Du Burkina Faso

terrains, les plateaux et les stades » à accès libre³⁴⁴ de la ville de Ouagadougou. Le choix de ces espaces se justifie par le fait que leur programmation et leur aménagement font partie des grandes priorités de la stratégie de développement du sport et des loisirs (loi n°050³⁴⁵, 2019 ; PNSL, 2017) et de l'aménagement urbain (Code de l'urbanisme, 2006). Cependant, dans leur évolution, les espaces publics urbains subissent très souvent des transformations fâcheuses qui ne sont pas sans préjudices sur le bien-être des citoyens (Cui & Walsh, 2015 ; W. Skogan, 2015 ; G. Kelling, 1982). Au Burkina Faso, selon le document de la Politique Nationale des Sports et des Loisirs (PNSL, 2017, p.16) « *la qualité des infrastructures sportives dans leur ensemble est peu ou pas du tout satisfaisante* ». À Ouagadougou, la situation n'est point reluisante. En effet, selon P. Sawadogo (2009, p.83), « *le non-respect des normes de fixation des équipements sportifs et surtout la non réalisation du peu qui était prévu, font que la population exerce une pression sur les terrains occasionnels c'est-à-dire les espaces libres des quartiers, les écoles, les lycées, les rues, les espaces verts et les réserves foncières et administratives, les terrains de sport des services* ». À cela s'ajoute le faible suivi des espaces sportifs existants. Ces situations amplifient les problèmes autour des espaces sportifs et portent atteinte à leur contribution au bien-être des citoyens. Il s'agit entre autres de l'insécurité autour des espaces sportifs, de leur dégradation, de leur délaissement, de la déperdition des espaces réservés aux aménagements sportifs avec des conflits d'appropriation. Tout cela constitue des freins à la bonne exploitation des espaces sportifs pour la pratique des activités physiques et sportives de loisir à Ouagadougou. Face à cela, les autorités communales tentent d'adopter des stratégies. D'où notre interrogation centrale suivante : Dans quelles conditions les espaces de loisirs sportifs évoluent-ils dans la ville de Ouagadougou et quelle est la portée de la stratégie de gouvernance mise en place par les autorités communales ?

L'intérêt de cette recherche se justifie par le fait que la question des loisirs sportifs s'est inscrite dans l'agenda politique des autorités du

³⁴⁴ Les espaces sportifs destinés à des groupes spécifiques comme l'armée, les établissements d'enseignement primaire, secondaire, universitaires, pénitenciers, etc. ne sont pas concernés par la présente recherche.

³⁴⁵ Loi n°050 du 21 novembre 2019 portant loi d'orientation des sports et des loisirs au Burkina Faso.

Burkina Faso comme une priorité (article 18³⁴⁶ de la Constitution du Burkina Faso, 1991), mais qu'un certain nombre de préoccupations inhérentes restent à élucider et à cerner. Cette recherche a pour but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines et de renforcer la cohésion sociale en faisant prendre conscience aux autorités et aux populations de l'enjeu des espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou.

L'objectif de cette étude est d'analyser les conditions dans lesquelles évoluent les espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou et la portée de la stratégie de gestion mises place par la commune.

De façon spécifique, il s'agit de :

- faire une analyse de l'état des lieux des espaces de loisirs sportifs et leur fréquentation à Ouagadougou ;
- analyser les formes de difficultés auxquelles les espaces de loisirs sportifs sont confrontés à Ouagadougou ;
- analyser les stratégies communales de gestion des espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou.

Pour y arriver, les hypothèses suivantes sont formulées :

L'hypothèse principale est que les espaces de loisirs sportifs évoluent dans des conditions difficiles à Ouagadougou malgré les efforts des autorités communales d'y apporter des réponses.

De façon spécifique :

- il existe un déséquilibre en nombre et en qualité dans la répartition des espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou ;
- les espaces de loisirs sportifs font face à des difficultés de diverses natures dans la ville de Ouagadougou ;
- les autorités communales ont tenté de développer des stratégies endogènes de gestion des espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou dont la portée reste en deçà des enjeux.

³⁴⁶ L'article 18 de la Constitution Burkinabè consacre le sport et le loisir comme un droit fondamental à promouvoir.

1. Cadres géographiques et méthodologique

1.1. Cadre géographique : Ouagadougou

La ville de Ouagadougou est située en plein centre du Burkina Faso (carte 1). Elle se trouve dans la région du centre et en est le chef-lieu. C'est aussi la première ville du pays du point de vue administratif, économique et démographique. Au regard de son influence, la ville de Ouagadougou constitue un pôle de référence dans beaucoup de domaines comme celui des loisirs qui mérite une attention particulière, notamment les espaces de loisirs sportif, au regard des implications inhérentes.

Carte 3 : La présentation de la zone d'étude

1.2. Méthodologie

Cette étude est de nature analytique et descriptive. Elle est de type quantitatif et qualitatif. La collecte des données a nécessité l'utilisation d'un navigateur Global Positioning System (GPS). Il a

servi à la géolocalisation des espaces d'enquête afin de réaliser la carte à cet effet (carte 2). L'étude a concerné l'ensemble des douze arrondissements de Ouagadougou et dans chacun d'eux, c'est l'espace de loisirs sportifs le plus fréquenté par la population qui a été privilégié pour y mener les enquêtes. L'emploi du questionnaire a été privilégié pour la collecte des informations auprès des utilisateurs des espaces de loisirs et les riverains. 245 usagers ont été interrogés par la méthode dite accidentelle. En effet, dans chaque espace, tous les usagers rencontrés lors de notre passage et qui sont en situation de pratique de loisirs ont été interrogés. Par contre, les autres usagers (les élèves en situation de pratique d'EPS et les sportifs professionnels), n'ont été pris en compte par les enquêtes. Concernant, les riverains, 241 d'entre eux ont été enquêtés par la méthode de commodité. Pour ce faire, ce sont les riverains qui ont une présence permanente avec une ancienneté d'au moins un (01) an qui ont été retenus. L'utilisation des guides d'entretien a concerné les responsables administratifs, coutumiers et religieux, les responsables d'associations. Ce sont ainsi les responsables de la Direction Générale des Activités Physiques et Loisirs (DGAPL), de la de la Direction des Sports et des Loisirs de la commune de Ouagadougou, de la Direction de l'Observation de la Ville (un démembrement de la Direction Générale de la Police Municipale de Ouagadougou), des présidents des comités de gestion des espaces sportifs, des présidents des fédérations sportives et de loisirs, des chefs coutumiers et religieux. Ces personnes ont été retenues par choix raisonné en se fondant sur leur implication dans les questions des loisirs et de la vie communautaire. Les entretiens semi-directifs organisés à cet effet ont alors concerné un responsable de la DGAPL (le Directeur de la Formation, de la Réglementation et du Suivi des Structures de Loisir (DFRSL), le Directeur des sports et des loisirs de la commune de Ouagadougou, le Directeur de l'Observatoire de la Ville, un membre de la fédération Burkinabè de football, un membre de la fédération Burkinabè de handball, un chef religieux et un chef coutumier. C'est donc au total, 493 personnes qui ont été enquêtées. Aussi, un appareil photo a été utilisé pour des prises de vues afin d'illustrer certaines réalités portant sur les espaces de loisirs sportif dans la ville de Ouagadougou. Les données récoltées sur le terrain ont été complétées par une revue documentaire portant sur les loisirs, les

espaces de loisirs, le fonctionnement des espaces de loisirs, la gestion des espaces de loisirs et la sécurité en milieu urbain. Le constat a montré la rareté de la documentation relative au fonctionnement et à la gestion des espaces de loisirs au Burkina Faso, pourtant riche pour le monde occidental (notamment pour l'Europe et le Canada).

En termes d'approche scientifique, c'est l'approche interdisciplinaire qui a été privilégiée. Ainsi, il a été fait appel d'abord à l'approche géographique pour mieux comprendre la situation des espaces de loisirs, à l'approche sociologique pour comprendre les implications sociales des loisirs et celles liées au péril des espaces de loisirs à Ouagadougou et enfin une approche managériale pour mieux saisir les forces et les faiblesses de la gouvernance de ces espaces de loisirs implémentée par la commune de Ouagadougou. Ces trois approches ont été renforcées par des notions de la récréologie, une science qui s'occupe de l'étude des loisirs. L'utilisation de ces notions a permis de rendre compte de la réalité des espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou.

Carte 4 : Les sites d'enquêtes

2. Résultats

2.1. La pratique des loisirs sportifs et leurs espaces à Ouagadougou

2.1.1. Les loisirs sportifs pratiqués à Ouagadougou

Les espaces d'activités physiques et sportives de loisir sont utilisés par les ouagalais pour la pratique de plusieurs activités. Dans le cadre de cette recherche, les riverains au même titre que les usagers ont été interrogés sur les activités physiques et sportives de loisirs (APSL) pratiquées. Le tableau n°1 ci-dessous présente l'état de pratique de ces activités.

Tableau 1: Les APSL pratiquées par les ouagalais

APSL	Total des enquêtés	Pratiquants		Non pratiquants		Total en %
		Nbre	Taux	Nbre	Taux	
Football	486	176	36,21	310	63,79	100
Lutte	486	04	0,82	482	99,18	100
Vélo	486	68	14,00	418	86,00	100
Marche	486	236	48,55	250	51,14	100
Footing	486	180	37,03	306	62,97	100
Volleyball	486	09	01,85	477	98,15	100
Basketball	486	68	14,00	418	86,00	100
Gymnastique de maintien	486	148	30,45	338	69,54	100
Natation	486	12	02,46	474	18,24	100
Pêche	486	00	00,00	486	100,00	100
Handball	486	17	03,50	469	96,50	100
Autres	486	116	23,86	370	76,14	100

Source : enquêtes de terrain, 2020

Auteur : Bamogo

Parmi les activités de loisir sportifs pratiquées, la marche suivie du footing sont les plus utilisés par les ouagalais avec des taux respectifs de 48,55% et de 37,03% des enquêtés. Cela se justifie par le fait que

ces activités sont plus accessibles et faciles à pratiquer, même par les personnes aux capacités physiques réduites (les personnes souffrant de pathologies chroniques comme l'obésité, l'Hypertension Tension Artérielle (HTA), l'hypotension artérielle, les maladies articulaires, le diabète, etc.). Aussi, elles n'exigent pas d'espaces spécifiques car elles peuvent être pratiquées dans des espaces sportifs spécifiques aménagés (terrains, plateaux, salles de sport, stades, les circuits de parcours de santé, etc.) ou non tels que les trottoirs, les rues, à la maison, et dans bien d'autres espaces publics. Ces types d'activités physiques sont également très promues dans le cadre de la promotion du sport pour tous par la Direction du Sport pour Tous (DST). Après la marche et le footing, suivent le football avec 36,21% et la gymnastique de maintien avec 30,405%. Puis, viennent le basketball (13,99%) très prisé par les élèves et étudiants et le vélo (13,99%). Enfin, nous avons le handball (3,49%), la natation (2,46%), le volleyball (1,85%) et la lutte (0,82%) qui sont faiblement pratiqués dans le cadre des loisirs à cause de la complexité technique des uns (la natation, le volleyball et le handball) et la faible possibilité d'accéder à leurs espaces de pratiques ainsi que la rigueur de certaine discipline comme la lutte. L'objectif d'interroger les ouagalais sur la pratique de la lutte est de pouvoir saisir l'évolution de ces pratiques traditionnelles de loisir en milieu urbain. Par ailleurs, d'autres activités ont été relevées par les enquêtés avec un taux de 23,86%, notamment la pétanque. En effet, la pétanque est en train de devenir une activité de loisir populaire et prisée par les Ouagalais. Elle se pratique facilement en plein air dans les espaces improvisés et de circonstance dans les différents quartiers de Ouagadougou. Quant à la pêche, elle n'a été indexée par aucun enquêté, ce qui ne traduit pas absolument une absence totale de sa pratique, mais cela met en exergue le fait que sa pratique n'est pas du tout répandue à Ouagadougou. La raison est que sa pratique exige des espaces spécifiques (les fleuves, les rivières, les barrages...). Ouagadougou a certes des barrages qui peuvent offrir des conditions de pratiques de ce type d'activité de loisir physique, si toutefois, ils bénéficient des aménagements adéquats afin de mieux les adapter et motiver les usagers. Cela passe par la mise en place des cadres enchanteurs, car la pêche est une activité de loisir qui cultive la patience et la

persévérance selon les entretiens réalisés avec des personnes-ressources en la matière.

2.1.2. La répartition des espaces de loisirs sportifs dans la ville de Ouagadougou

La grille des équipements et infrastructures du Burkina Faso (MHU, 2015) définit les espaces sportifs suivants : les terrains, les plateaux, les hippodromes, les arènes de lutte, les salles de gymnastique, les piscines, les boulodromes et les vélodromes. Notre recherche a concerné les stades, les plateaux et les terrains (tableau n°2).

Tableau 2: Le nombre de terrains de sport et plateaux par arrondissement de Ouagadougou

Arrondissements	Terrains	Plateaux	Total
A1	11	04	15
A2	03	01	04
A3	04	05	09
A4	00	01	01
A5	15	03	18
A6	00	01	01
A7	00	00	00
A8	07	00	07
A9	07	00	07
A10	04	02	06
A11	07	00	07
A12	05	04	05
Total	63	21	84

Source : CO/DPPE/SSIU, 2019

Ces différents espaces sportifs sont inégalement répartis dans l'espace urbain ouagalais. La carte n°3 ci-dessous présente la répartition spatiale des espaces de loisirs sportifs dans la ville de Ouagadougou.

Carte 3 : La répartition des espaces de loisirs sportifs dans la ville de Ouagadougou

Il ressort que les arrondissements périphériques (n°7, n°6 et n°4) sont les moins dotés. Par ailleurs, on note une présence plus remarquable des espaces sportifs dans le centre-est de la ville.

2.1.3. La structuration des espaces de loisirs sportifs selon les ensembles spatiaux de la ville

Les espaces de loisirs sportifs sont inégalement répartis à Ouagadougou suivant les trois ensembles spatiaux de la ville (carte n°4).

- **Le centre**

Le centre correspond à la zone de la première vague des lotissements. Il se caractérise par le faible nombre d'espaces sportifs, mais de qualité. Cette situation est due au fait que cette première vague de lotissement a été faite sans un réel plan d'aménagement (A. Soma, 2015), ce qui explique que cette zone soit peu nantie en

espaces sportifs. Cependant, le peu d'espaces existants dans cette zone sont constitués de plateaux et de terrains mieux aménagés. Il ressort donc que le centre est peu nanti en espaces quantitativement, mais riche qualitativement.

- **Le péricentre**

C'est la zone d'espaces sportifs quantitatifs et qualitatifs marquée par la présence de deux des trois stades de la commune de Ouagadougou, des plateaux et des terrains, notamment dans sa partie méridionale. C'est une zone caractérisée par la concentration d'espaces de loisirs sportifs assez bien aménagés. Cette zone correspond à la seconde vague des lotissements marquée par la période dite révolutionnaire (1983-1987) avec l'élaboration d'un plan d'aménagement de la ville de Ouagadougou. Cette seconde vague de lotissements a accordé un intérêt particulier aux questions de loisirs avec la création en 1984 pour la première fois du ministère des sports et des loisirs. Cependant, ces espaces sportifs du péricentre connaissent de nos jours un état de dégradation et d'abandon progressifs du fait de la migration des populations vers les nouveaux quartiers de la périphérie de Ouagadougou.

- **La périphérie urbaine**

C'est la zone de grandes disparités en espaces de loisirs sportifs. En effet, la grande périphérie de Ouagadougou dispose d'espaces sportifs bien fournis par endroit, tandis que certaines zones en sont dépourvues. Ces grandes disparités s'expliquent par le phénomène de déperdition des espaces sportifs du fait de la prédation foncière et des failles dans le suivi et dans l'aménagement des espaces réservés au sport. En fait, le ministère en charge des sports et des loisirs ne dispose d'aucun mécanisme de suivi de ses espaces qui sont ainsi abandonnés à leur propre sort et à la merci des prédateurs véreux et de maires affairistes qui, à moindre occasion, les parcellent et les vendent au détriment de la recherche du bien-être des populations. À cela s'ajoute la faiblesse des ressources financières aussi bien au niveau de l'Etat central que de la commune pour l'aménagement des espaces sportifs. Face à cette précarité des moyens financiers, les efforts des autorités communales sont beaucoup concentrés sur les arrondissements centraux. Par ailleurs, la périphérie est également caractérisée par la présence de beaucoup de quartiers aux

aménagements précaires et de quartiers informels (non lotis) qui ne sont pas encore intégrés dans un plan d'aménagement urbain conséquent.

Dans ces quartiers informels, les seuls espaces sportifs existants sont ceux des établissements scolaires ou les terrains des anciens villages aujourd'hui rattachés à la commune de Ouagadougou.

Carte 4: La structuration des espaces de loisirs sportifs dans la commune de Ouagadougou

Les disparités constatées dans la répartition spatiale des espaces de loisirs sportifs dans la commune de Ouagadougou traduisent des insuffisances dans la planification de ces espaces dans le processus de l'urbanisation de la ville de Ouagadougou. Ces insuffisances de planification sont tributaires des failles au niveau de la gouvernance des espaces sportifs à Ouagadougou plongeant ainsi ces derniers dans une situation périlleuse.

2.2. Le péril des espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou

2.2.1. Les failles techniques

Les enquêtes menées auprès des usagers des espaces sportifs et les observations faites sur le terrain ont permis de relever beaucoup d'insuffisances techniques dans la gouvernance des espaces sportifs qui ont été mises en relief à travers les enquêtes. Le graphique n°1 ci-dessous présente ces insuffisances techniques selon les usagers.

Graphique 1: Les insuffisances techniques constatées dans les EAPSL

Source : enquêtes de terrain, 2020

Auteur : Bamogo

Il ressort que la première insuffisance dans l'aménagement des espaces de loisirs sportifs est le problème de l'éclairage qui a recueilli 58,77% de réponses. Elle est suivie par l'absence des toilettes avec 49,79% et le manque de dispositifs de sécurité (contre les agressions humaines ou environnementales) dû à l'absence totale de clôtures ou à la présence des clôtures défectueuses ou encore

inadaptées (photo n°1) avec un taux de 32,65% de réponses. Viennent ensuite les odeurs (22,85%), le manque de propreté (22,04%), le manque d'espaces pour enfants (17,95%) et autres comme l'occupation anarchique des espaces les nuits pour en faire des maquis à ciel ouvert avec des capsules de bouteilles, des tessons de bouteilles, etc. qui essaient les terrains créant très souvent des blessures parfois graves lors des pratiques d'activités physiques et sportives de loisir.

Photo 1 : Des pneus servant de clôture

Source : enquêtes de terrain, 2020
Auteur : Bamogo

2.2.2. Les failles stratégiques

2.2.2.1. L'abandon et la dégradation des espaces sportifs

Certains espaces sont abandonnés à eux-mêmes sans entretien et parfois sans utilisation. Plusieurs raisons expliquent ces abandons. Selon les riverains enquêtés, ces raisons sont :

- le manque d'attrait des espaces sportifs à cause du faible niveau d'aménagement ;
- les raisons culturelles. Certains espaces sportifs sont aménagés sur des anciens lieux de sacrifices, sur des anciens cimetières. Dans ces cas, les riverains qui connaissent l'historique de ces espaces refusent de les fréquenter.

- la non implication des riverains dans l'aménagement et dans l'exploitation des espaces de loisirs sportifs. En effet, dans certains cas, les riverains affirment n'être pas associés ni de près, ni de loin dans la réalisation et dans l'exploitation des espaces sportifs. Cette situation les amène à se désintéresser de ces espaces. La photo n°2 ci-dessous présente le mur du plateau de l'ex. Secteur 22 de Ouagadougou en lambeau.

Photo 2 : Une partie du mur du plateau de Tampouy (ex. secteur 22)

Source : Enquêtes de terrain, 2020

Auteur : Bamogo

Cette photo présente le plateau de l'ex. Secteur 22 de Ouagadougou en état de délabrement avancé. Selon les riverains, il présente un danger pour eux, car devenu un nid de bandits et un fumoir de drogue. Cela menace non seulement leur sécurité, mais également entraîne l'égarement de leurs enfants. La carte n°5 ci-dessous présente les espaces sportifs dégradés de la commune de Ouagadougou

Carte 5 : La répartition des terrains dégradés à Ouagadougou

Il ressort que les espaces les plus dégradés sont les terrains qui se répartissent un peu partout avec une forte présence dans le péricentre. Cela se justifie par le fait que ces terrains font partie non seulement des anciens aménagements mais aussi que leur aménagement reste précaire conjugué à la faiblesse du suivi. Au total trente un (31) espaces sur les quatre-vingt-quatre (84), soit un taux de 36,90% des espaces de loisirs sportifs de la ville sont dégradés dont la majorité est quasi impraticable. Certains sont devenus des dépotoirs pour les riverains (photo n°3).

Photo 3 : Un terrain transformé en dépotoir par les riverains

Source : enquêtes de terrain, 2020

Auteur : Bamogo

Beaucoup d'espaces sportifs de la ville sont transformés par les riverains en de véritables poubelles comme celui-ci. Selon les riverains, cela s'explique par le fait que la majorité de ces espaces sportifs ont été réalisés sur des sites qui leur servaient de poubelles avant qu'ils ne soient aménagés en espaces sportifs. Pire, après avoir récupéré le site pour l'aménager en espace sportif, aucune alternative n'a été proposée pour leur trouver de nouveaux dépotoirs ou même les soutenir avec des bacs à ordures afin de leur permettre de continuer à disposer de lieux de stockage de leurs ordures ménagères.

2.2.2.2. L'absence de mesures sécuritaires dans l'exploitation des espaces de loisirs sportifs

L'accès aux espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou n'est soumis à aucune forme de contrôle. En effet, dans les différents espaces, il n'y a pas de réglementation particulière pour y pénétrer. Toute personne peut y entrer et ressortir à sa guise, mêmes dans les espaces disposant des murs et des entrées bien aménagés. Certes, cette situation offre la liberté aux usagers dans la pratique de leurs loisirs sportifs, mais comporte tout de même des risques sécuritaires. En fait, dans des conditions de menace sécuritaire, cela comporte des risques aussi bien pour les usagers, les riverains que pour les autorités qui doivent

veiller à la sécurité des populations. Aussi, par cette manière de faire, certains espaces sportifs sont devenus des lieux où se développent des formes de délinquances de toutes sortes exposant les populations à des risques d'insécurité.

Pour le cas spécifique des salles de sport, l'accès est tout simplement conditionné par le paiement des frais d'abonnement qui offre aux usagers la possibilité d'y accéder en qualité de client. Mais, aucun dispositif de contrôle sécuritaire n'est mis en place dans les entrées, à cause, disent-ils les gérants, que les usagers sont hostiles aux nombreux contrôles. En la matière, aucune disposition légale, ni au niveau de l'Etat central, ni au niveau de la commune de Ouagadougou ne l'exige formellement³⁴⁷, selon la direction en charge de la réglementation et celle en charge des sports et des loisirs de la commune de Ouagadougou. Ainsi, malgré la spécifique de ces salles de sport qui sont des espaces clos, elles évoluent dans les mêmes conditions que les autres espaces ouverts. Toutes ces situations entraînent un fonctionnement disparate des espaces de pratique de loisirs sportifs dans la ville de Ouagadougou.

2.2.2.3. Des espaces de loisirs sportifs favorables aux dérives

Il ressort que les riverains des espaces sportifs font face à divers problèmes qui les jalonnent. Le graphique n°2 ci-dessous présente l'ampleur de ces problèmes selon la perception des riverains.

³⁴⁷ Les salles de sport évoluent dans l'informel à Ouagadougou du point technique car ne bénéficiant d'une réglementation de la part du Ministère en charge des sports et des loisirs.

Graphique 2 : L'ampleur des problèmes selon les riverains

Source : enquêtes de terrain, 2020
Auteur ; Bamogo

Les espaces sportifs sont perçus comme ceux ayant beaucoup de dérives par les riverains. La principale dérive est l'insécurité avec un taux de 47,36%. Après l'insécurité majoritairement évoquée, viennent les autres dérives que sont dans l'ordre, les ordures, la déviance des enfants, les odeurs, la présence des prostituées et les nuisances sonores. Les espaces de sport ont ces dérives car ces espaces se comportent comme des espaces « orphelins » sans suivi, ni entretien (sauf là où il y a des comités de gestion). Par ailleurs, plusieurs autres dérives liées aux espaces de loisirs ont pu être identifiées. Le tableau n°2 ci-dessous présente la situation.

Tableau 2: Les crimes constatés autour des espaces de loisirs à Ouagadougou

Zones criminogènes	Types de crimes
Espace vert gare de Tampouy	Vols d'engins, agressions sexuelles, racolage
Terrain miramar	Racolage, agressions à mains armées
Maquis Rubi	Violence physique, agressions à mains armées
Zone de l'hôtel Silmandé	Vol à l'arraché, violence physique, vol à mains armées,
Salle de cinéma du secteur 52	Pikpoket ³⁴⁸ , consommation de stupéfiants, vols d'engins
Plateau omnisport du secteur 52	Agressions sexuelles, violence physique, vols d'engins, consommation de stupéfiants
Le stade du 4 août et alentours	Agressions sexuelles, vols d'engins, abandon d'enfants, agressions à mains armées.

Source : DGPM/Direction de l'Observatoire de la ville, 2020

Ces données mettent en exergue les relations existantes entre l'insécurité urbaine et les espaces de détente à Ouagadougou. Les crimes les plus commis sont les vols à mains armées et les agressions sexuelles.

2.2.2.4. Les espace de loisirs et les altérations socioculturelles

Autour des espaces de loisirs sportifs se développement beaucoup de formes de dégradation socioculturelles.

➤ Le développement de la prostitution

À Ouagadougou, le phénomène de la prostitution est très développé et intimement lié aux questions de loisirs. Il se développe mieux autour des espaces de loisirs car le sexe est également utilisé comme un « produit de loisirs » par bon nombre d'utilisateurs des espaces de loisirs. Ainsi, les alentours de ces espaces sont utilisés par les prostitués qui attendent d'éventuels clients. C'est ce constat est fait

348 Une forme de vol qui consiste à subtiliser des objets que la victime porte sur elle, notamment dans ses poches, sans éveiller l'attention de cette victime.

par les riverains qui l’ont signifié à un taux de 18,80%. Beaucoup d’espaces de sport de la ville de Ouagadougou comme le terrain de Miramar dans l’arrondissement n°3 sont transformés les nuits en « des lieux de vente de sexe ».

➤ **Le développement de l’alcoolisme**

La pratique des loisirs est essentielle pour l’épanouissement de l’être humain, mais celle-ci doit respecter certaines conditions. Lorsqu’il y a abus de pratique (le sport, l’alcool, la viande...) cela entraîne nécessairement des méfaits sur la santé et sur la société. À Ouagadougou, selon les résultats des enquêtes auprès des riverains et des entretiens réalisés auprès des gérants, l’alcoolisme est bien développé dans les espaces de loisirs comme des « maquis » qui envahissent les espaces sportifs les nuits.

➤ **Le développement de la délinquance juvénile et les nuisances sonores**

L’enceinte des espaces de loisirs ou leurs alentours sont des lieux où se développent des formes de délinquance juvénile. Cette délinquance est caractérisée par la consommation des stupéfiants, des agressions à mains armées, des viols et des actes sexuels à ciel ouvert. Ces comportements sont observés et mentionnés par les riverains (47,36% pour l’insécurité) et confirmés par les données de la Direction de l’Observatoire de la ville (tableau n°2). En effet, profitant de l’espace libre et de la pénombre (très peu d’espaces ont de l’éclairage) dans les espaces de sport et leurs alentours aux heures pendant lesquelles les taux de fréquentation baissent, les jeunes se livrent à ces actes.

À côté de ces comportements délinquants, il faut noter aussi les nuisances sonores. En effet dans de nombreux espaces de loisirs, la musique est de cité jusqu’à des heures très tardives constituant ainsi des véritables casse-têtes pour les riverains qui ont évoqué la situation à un taux de 20,74%. Dans les espaces de sport, il s’agit notamment de leur transformation en « maquis » et de l’organisation des évènementiels qui occasionnent ces nuisances sonores.

2.2.2.4. Les occupations anarchiques

À cause de l’indiscipline et la spéculation tous à azimuts autour du foncier urbain à Ouagadougou, des citoyens occupent de façon

anarchique des espaces préalablement destinés aux loisirs pour mener d'autres activités ou tout simplement en y érigeant des bâtiments. Cette situation est surtout tributaire des failles stratégiques en matière de gestion des espaces réservés aux loisirs. À cela s'ajoute le non-respect de la loi aussi bien par les autorités que par les citoyens quant à l'occupation des espaces publics urbains.

2.3. La stratégie communale de gestion des espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou

2.3.1. La gestion de proximité des espaces de loisirs sportifs

Pour assurer le contrôle et de suivi de proximité des espaces de sport, la Commune de Ouagadougou à procéder à l'installation des comités de gestion de proximité. Les comités de gestion sont constitués des représentants ci-dessous :

- ✓ des représentants des riverains des espaces de sport;
- ✓ des représentants des usagers de l'espace pour la pratique du sport ;
- ✓ une représentante des femmes ;
- ✓ un représentant des anciens ;
- ✓ le responsable de la section sport de l'arrondissement concerné ;
- ✓ un représentant de la police municipale de la Commune de Ouagadougou et du Grand Ouaga;
- ✓ et un conseiller municipal.

Le bureau de chaque comité de gestion se compose comme suit :

- ✓ un Président ;
- ✓ un Vice-Président ;
- ✓ un Secrétaire Général ;
- ✓ un Secrétaire Général Adjoint ;
- ✓ un trésorier Général ;
- ✓ un Trésorier Général Adjoint ;
- ✓ un Secrétaire à la planification ;
- ✓ un Conseiller représentant le maire de l'arrondissement.

Cette composition du bureau vise à donner à cet organe de gestion un minimum de pouvoir et de crédibilité pour lui permettre de jouer efficacement son rôle de veille et de coordination des actions autour des espaces de sport. Les comités ont pour attributions de :

- ✓ assurer la gestion de proximité des espaces sportifs aménagés ;
- ✓ assurer la sécurisation des espaces sportifs par une veille citoyenne ;
- ✓ veiller sur la propreté des lieux ;
- ✓ contribuer à l'entretien périodique des infrastructures ;
- ✓ assurer la programmation des activités dans les espaces sportifs ;
- ✓ rendre compte aux autorités municipales de la gestion des espaces sportifs.

Au regard des missions attribuées à ces comités, il convient de noter que leur création constitue une avancée notable dans la gouvernance des espaces sportifs à Ouagadougou. Cependant, des limites sont à relever.

2.3. 2. Les limites de la stratégie communale de gestion des espaces de loisirs sportifs

L'installation des comités de gestion des espaces de loisirs sportifs concernent les plateaux et les terrains aménagés. Selon le Directeur du sport et des loisirs de la commune de Ouagadougou, l'objectif à terme est d'installer des comités de gestion pour chaque espace de sport régulièrement constitué où il y a déjà des poteaux implantés pour la pratique d'activités physiques et sportives de loisir. Cette initiative est louable certes, mais elle présente tout de même des limites à deux niveaux :

- ✓ l'insuffisance des missions assignées aux comités de gestion. En effet, ces comités de gestion ont pour objectif d'assurer une gestion de proximité des espaces déjà aménagés. Cependant, les espaces réservés aux aménagements sportifs continuent d'être détournés à d'autres fins sans qu'une action concrète ne soit prise. A ce propos, un président de comité de gestion nous a confié ce qui suit concernant la gestion des espaces non aménagés : *« nos pouvoirs sont limités du fait que nous n'avons compétence que sur les espaces déjà aménagés. Pour ce faire, les espaces non aménagés sont livrés à eux-mêmes sans aucun suivi de proximité. Il convient donc de trouver des stratégies d'élargissement des pouvoirs des comités de gestions afin de nous permettre d'intégrer dans notre mécanisme de*

gestion, tout type d'espace réservé aux aménagements à des fins de loisirs y compris les espaces verts qui sont très importants ».

✓ la faiblesse de la couverture géographique des espaces de la ville de Ouagadougou par les comités de gestion. Pour le moment, il y a seulement douze (12) comités de gestion installés dans la commune de Ouagadougou, alors que le nombre d'espaces concernés est de quatre-vingt-quatre (84), soit un taux de couverture de 14,28%. Ce faisant, 85,72% des espaces sportifs de la commune sont sans comités de gestion et sont laissés à eux-mêmes.

3. Discussions

Les ouagalais utilisent plusieurs activités sportives dans le cadre de la pratique des loisirs. Les plus utilisées sont la marche, le footing et le football. Cela s'explique par la facilité d'accéder à leurs espaces de pratique d'une part (la marche et le footing ne nécessitent pas d'espaces spécifiques pour leur pratique) et la popularité de certaines disciplines comme le football d'autre part. La forte utilisation de ces disciplines de loisirs est soulignée par d'autres auteurs comme A. Nikiéma (2021). Cependant, certaines activités traditionnelles comme la lutte sont en train d'être délaissées avec un taux de pratique très faible (0,82%). Cette baisse de l'engouement autour de la lutte traditionnelle a été soulignée par L. F. Doh (2021).

En outre, il ressort une structuration des espaces sportifs en trois ensembles distincts à Ouagadougou. Cette structuration de la ville de Ouagadougou par les espaces sportifs correspond à ce qui a été mise en évidence en France en matière d'espaces de loisirs par les travaux de (J. Mirloup, 1984 ; D. Coulaud, 1976 ; J-M. Dewailly ; P-J. Thumerelle , 1977) qui ont montré que les espaces de loisirs contribuent en France à une division quadripartite des agglomérations urbaines et de leurs environs (le centre-ville, le péri urbain, la périphérie urbaine et l'espace rurbanisé). Dans le cadre de notre recherche, l'espace rurbanisé n'a pas été pris en compte.

Par ailleurs, les espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou connaissent beaucoup de défaillances dans leur existence entraînant divers formes de risques pour les ouagalais, notamment, l'insécurité, les altérations socioculturelles comme le développement de la prostitution, la déviance des jeunes, etc. Ces problèmes inhérents aux

espaces de loisirs dans les villes africaines ont également été mis en exergues par des chercheurs comme L. R. Kemayou, F. G. Tadjuidje et M. S. Madiba., 2011).

Conclusion

La question des espaces de loisirs sportifs constitue un enjeu majeur dans le processus d'urbanisation. Ils offrent des possibilités de détente aux populations urbaines à travers la pratique de plusieurs activités physiques et sportives de loisir. A Ouagadougou, beaucoup d'activités sont pratiquées dans les espaces sportifs. Cependant, ces espaces sont confrontés à divers problèmes avec de préjudices pour les populations. Face à cette situation, une tentative de solution est initiée par les autorités en charge de la ville, mais celle-ci présente des limites qui portent atteinte à son efficacité.

A terme, cette étude a contribué à mettre en relief le péril lié aux espaces de loisirs sportifs à Ouagadougou, cependant d'autres études pourraient aborder la contribution des espaces de loisirs sportifs au développement socioéconomique de Ouagadougou.

Bibliographie

COULAUD Daniel (1976), *La nature dans la ville les espaces verts publics en milieu urbain exemple de la région Centre*, Bulletin de l'Institut Ecologie Appliquée Orléans n°2, pp 53-115.

CUI Lin, WALSH Randall (2015), "*Foreclosure, vacancy and crime*", Journal of Urban Economics, vol. 87, 72-84.

DORVILLE Christian et SOBRY Claude (2006), *La ville revisitée par les sportifs?*, Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement [En ligne], 3 |, mis en ligne le 15 septembre 2011., URL: <http://tem.revues.org/295>; DOI: 10.4000/tem.295. Consulté le 18/10/2022.

DOH Lamou Frédéric (2021), *Analyse de l'engouement autour de la pratique de la lutte traditionnelle San (LTS) dans la province du Nayala*. Mémoire de fin de formation en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude au Professorat d'Education Physique et Sportive (C. A. P. E. P. S.). Institut des Sciences du Sport et du

Développement Humain (ISSDH)/Université Joseph KI-ZERBO, 64 pages

FRANCINE Fourmaux, BECK Robert et MADOEUF Anna (2005), *Divertissements et loisirs dans les sociétés urbaines à l'époque moderne et contemporaine*, Tours, Presses universitaires François Rabelais et Maison des Sciences de l'Homme, 2005, 410 p.", *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, 121-122 | 2008, 273-276

GNOUMOU Eric (2014), *Le faible niveau de formation des jeunes footballeuses au Burkina Faso s'explique par l'insuffisance d'infrastructures et de matériels sportifs*. Mémoire de fin de formation au professorat d'Éducation Physique et Sportive. Institut National de la Jeunesse, d'Éducation Physique et du Sport, 70p.

KEMAYOU Louis Roger, GUEBOU TADJUIDJE François, MADIBA Marie Sophie (2011), « *Pratique de la prostitution : regards croisés entre régulation socioéconomique et rejet des normes* », *Pensée plurielle*, 2011/2 (n° 27), p. 93-110. DOI : 10.3917/pp.027.0093. URL : <https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2011-2-page-93.htm>, consulté le 20/12/2020.

LAPOINTE Marie-Claude (2003), *L'éducation au loisir : un test des modèles direct et indirect de prédiction des intérêts de loisir*. Université du Québec à Trois-Rivières Service de la bibliothèque, 213 P.

Ministère des Sports et des Loisirs (Burkina Faso) (2008), *Politique Nationale des Sports*, 15 pages.

Ministère chargé des sports français (2021), *Équipements sportifs et aménagement urbain: la nécessité d'innover*. <https://www.creps.pdl.sport.gouv.fr/assets/>. Consulté le 28/01/2023.

NAON Moumini (2011), *Les difficultés liées à l'organisation du championnat national de football féminin et les conséquences sur son développement*. Mémoire de fin de formation au professorat d'Éducation Physique et Sportive. Institut National de la Jeunesse, d'Éducation Physique et du Sport, 78p.

NIKIEMA-MEUNIER Aude (2021), *Recomposition du paysage sportif d'une ville du Sud : le paradoxe des nouveaux lieux de pratiques sportives à Ouagadougou*, Projets de paysage URL : <http://journals.openedition.org/paysage/24567>

OUEDRAOGO Lassané (2007), *Le développement du football féminin au Burkina Faso : stratégies et perspectives. Mémoire de fin de formation pour le professorat d'Education Physique et Sportive.* Institut National de la Jeunesse, d'Education Physique et du Sport, 75p.

SAWADOGO Pascal (2009), *Analyse de l'offre des installations sportives de la commune de Ouagadougou avec l'outil SIG.* Mémoire de Master professionnel, Université de Ouagadougou, 106 pages

SILGA Alain (2007), *Le faible développement du football féminin au Burkina Faso : causes et perspectives.* Institut National de la Jeunesse, d'Education Physique et du Sport ,62 p.

Evolution et répartition des infrastructures numériques dans la ville de Porto-Novo (capitale du Bénin)

Richard Codjo AKODANDE HONMA

*Laboratoire de Recherche Rétrospective-Afrique (LabRA)
Université d'Abomey-Calavi (UAC), Bénin
rakodande@gmail.com*

Constant Layide OTTEGBEYE
constanto@outlook.fr

Résumé

Aujourd'hui, l'arrivée massive du numérique dans les entreprises apporte une évolution des pratiques et des techniques. Le numérique abolit les frontières (sphère privée/professionnelle, accès aux services à toute heure). Pour bénéficier de tous ces avantages, il faut des infrastructures adéquates. La présente recherche vise à analyser les facteurs de l'inégale répartition des infrastructures numériques dans la ville de Porto-Novo.

L'approche méthodologique adoptée consiste en la collecte des données (qualitatives et quantitatives), à leur traitement et à l'analyse des résultats grâce au modèle SWOT. Au total, 166 chefs de ménage et 25 personnes ressources ont été enquêtés.

Les résultats montrent que la ville de Porto-Novo dispose de quelques infrastructures numériques telles que les antennes relais des opérateurs GSM pour la téléphonie mobile et de la connexion internet. De plus, il existe aussi des MSAM (en aluminium) pour la connexion internet par fibre optique. Ces infrastructures permettent à la population d'avoir accès à quelques avantages du numérique. Ainsi, 30 % des internautes sont des étudiants, 23 % sont des élèves, 18 % des enseignants et 9 % des commerçants. Les autres catégories socioprofessionnelles (salariés, chômeurs) constituent 20 %. Mais force est de constater que ces infrastructures sont inégalement réparties dans la ville. Les facteurs explicatifs de cette disparité sont, entre autres, la position géographique des arrondissements, les facteurs financiers, le pouvoir d'achat des populations, etc.

Mots-clés : porto-novo, disparité, infrastructure numérique, fracture numérique

Abstract

Today, the massive arrival of digital technology in businesses is bringing about changes in practices and techniques. Digital technology abolishes borders (private / professional sphere, access to services at all hours. To benefit from all these

advantages, adequate infrastructures are needed. This research aims to analyze the factors of disparities in digital infrastructures in the city of Porto-Novo.

The methodological approach adopted consists of collecting data (qualitative and quantitative), processing them and analyzing the results using the SWOT model. In total, 362 heads of household and 25 resource persons were surveyed.

The results show that the city of Porto-Novo has some digital infrastructure such as cell phone masts for mobile telephony and internet connection. In addition, there are also MSAMs (aluminum) for fiber optic internet connection. These infrastructures allow the population to have access to some digital advantages. Thus, 30% of Internet users are students, 23% are pupils, 18% teachers and 9% traders. The other socio-professional categories (employees, unemployed) constitute 20%. But it is clear that these infrastructures are unevenly distributed in the city. The explanatory factors for this disparity are among others the geographical position of the districts, financial factors, the purchasing power of the populations, etc.

Keywords : porto-novo, disparity, digital infrastructure, digital divide

Introduction

En Afrique de l'Ouest, l'expansion démographique est rapide et, de toutes les transformations qui ont affecté le continent noir depuis les années cinquante, l'urbanisation est sans conteste, le phénomène le plus spectaculaire. L'urbanisation est donc l'une des caractéristiques majeures des pays du tiers monde (A. Phillipe, 1997 :11). Ainsi, on assiste à une occupation anarchique de l'espace des villes africaines.

Le Bénin n'échappe pas à ce mouvement d'urbanisation irréversible depuis l'avènement des indépendances et il s'est renforcé progressivement avec les différentes réformes administratives surtout celles de 1974 à 1978. Le processus accéléré de l'urbanisation induit de profonds changements dans l'organisation du territoire (Baul *et al.*, 1997 :31). En effet, la loi n° 97-029 du 15 janvier (1999) portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin dispose que la Ville concourt avec l'Etat et les autres collectivités à l'aménagement du territoire et, précise également qu'elle élabore et adopte son plan de développement. La Ville est ainsi compétente pour l'urbanisation de son territoire.

Près de 2/3 de la population sont concentrées sur à peine 1/7 de la superficie totale du Bénin (G. Chetangni, 1999 : 67). Cette inégale répartition de la population engendre de nombreuses disparités, au

niveau des infrastructures et des équipements sociocommunautaires. L'insuffisance de moyens, l'absence d'une politique de planification et de gestion urbaine ne permettent pas d'assainir correctement les villes (A. Ezin, 2008 :115). Il en résulte des inégalités liées aux infrastructures et équipements qui n'accompagnent pas toujours les territoires dans leur stratégie de développement. Ces dispositions donnent désormais toutes les compétences à la Ville d'urbaniser son territoire à travers la mise en place d'infrastructures et d'équipements. (J. Laourou, 2008 :23).

La révolution numérique marque le passage d'une économie matérielle à une économie de l'immatériel. Ainsi, la division des tâches et la production de masse qui caractérisent une économie fordienne laissent-elles la place à une économie post-fordienne dans laquelle le croisement de l'informatique et des réseaux permet au capitalisme industriel de s'emparer du monde (P. Rasse, 2006 :2).

Mais, c'était aussi faire l'impasse sur l'inégalité des citoyens du monde face à l'éducation. Sur ce point, les inégalités d'accès au numérique sont d'abord des inégalités économiques, sociales et culturelles existantes : tous ceux qui sont déjà en position d'infériorité quant à l'accès aux ressources élémentaires, au développement, à la richesse et à l'éducation sont aussi exclus de l'accès au numérique. Le fossé numérique se creuse entre pays du Sud et pays du Nord et, dans un même pays, entre les riches et les pauvres (T. Lamarche et *al.* 2006 :8). Quelles sont les infrastructures numériques dont dispose la ville de Porto-Novo ? Quelle est l'importance de ces infrastructures dans le contexte de dynamisation du secteur du numérique au Bénin ? Quelles sont les contraintes liées à l'accès du numérique dans la ville ?

1-données et méthodes

L'approche méthodologique adoptée s'est basée sur la recherche documentaire et les travaux de terrain, le traitement des données recueillies sur le terrain et l'analyse des résultats.

Plusieurs données ont été utilisées dans le cadre de cette recherche. Il s'agit entre autres des :

-données démographiques issues des statistiques de l'INSTaD qui ont permis d'apprécier l'évolution de la population de 1979 à 2013 ;

-données relatives aux infrastructures numériques de la Ville de Porto-Novo pour apprécier la répartition faite, obtenues grâce aux enquêtes de terrain ;

-informations recueillies à base des travaux de terrain sur les facteurs explicatifs de la disparité des infrastructures numériques et les conséquences de cette disparité sur la population de la ville.

1.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté à visiter les centres de documentation. Ainsi, la lecture de quelques ouvrages généraux et spécifiques, des mémoires, des revues et articles traitant des questions des infrastructures numériques a permis de faire le point de la documentation relative sur la problématique.

1.2. Enquête de terrain

L'enquête de terrain a été faite en deux phases à savoir : la phase exploratoire et la phase de l'enquête proprement dite.

-Phase exploratoire

La phase exploratoire a duré (07) jours et a consisté à parcourir tous les arrondissements du secteur de recherche. Des discussions de groupe sont tenues avec des personnes ressources et des populations par arrondissement. Les données collectées sont des informations d'ordre général sur les NTIC et la répartition des infrastructures numériques. Ceci a permis de confectionner le questionnaire utilisé au cours de la phase d'enquête proprement dite.

-Phase d'enquête proprement dite

C'est la phase des travaux de terrain. Elle a consisté en la collecte des données nécessaires au test des hypothèses à travers des entretiens structurés par questionnaire corrigé après la phase exploratoire. La technique d'observation participante et des entretiens non formels ont permis d'obtenir des informations complémentaires d'une grande utilité pour la présente recherche.

Tous les arrondissements de la Ville ont été visités. La technique du choix raisonné a été utilisée pour définir l'échantillon. En effet, dans chaque arrondissement, cinq (05) quartiers de ville ont été parcourus, soit vingt-cinq (25) au total. Le choix de ces quartiers a été fait en fonction des quartiers qui comptent le plus de ménages.

Les critères de choix des personnes qui sont enquêtées se présentent comme suit :

- avoir au moins dix-huit (18) ans ;
- résider dans la localité au cours de ces dix (10) dernières années pour la concordance du raisonnement ;
- être chef de ménage ou son représentant ;
- être un agent des réseaux de télécommunication.

La taille de l'échantillon initial a été déterminée par la formule de Schwartz (1995). Ainsi, si n désigne la taille de l'échantillon on a : $n = Z\alpha^2 \times Pq/i^2$.

$Z\alpha^2$ = Ecart réduit correspondant à un risque α de 5 %

P = Proportion de la cible concernée (ménages considérés = 37799 par rapport au nombre total de ménages de la Ville = 60368).

i^2 = Précision désirée à 5 %

Au total, la taille de l'échantillon est de cent soixante-six (166) chefs ou représentants de ménages répartis dans les cinq arrondissements. Pour répartir les (166) personnes entre ces cinq arrondissements, il a été procédé à une règle de trois. En plus de cette cible, différentes catégories de personnes ressources ont été interviewées. Il s'agit de trois (03) chefs d'arrondissements, treize (13) chefs quartiers et neuf (09) agents de télécommunication.

Pour réaliser les enquêtes, différentes techniques sont utilisées. Il s'agit, entre autres :

- des observations directes et participatives qui sont effectuées pour connaître les différents sites des infrastructures numériques dans la Ville ;
- de la méthode des itinéraires, qui a permis d'identifier les principaux acteurs et les personnes cibles pouvant fournir des informations relatives à la présente recherche ;

- des enquêtes par questionnaire qui sont réalisées auprès des ménages pour recueillir leurs perceptions sur les infrastructures numériques dans leur quartier ;
 - de la technique de l'immersion pour prendre des contacts avec les autorités locales, afin qu'elles favorisent également le contact avec les Responsables du domaine du numérique dans la ville de Porto-Novo ;
 - des entretiens avec d'autres personnes ressources pouvant fournir des informations sur la présente recherche.
- Pour réaliser les enquêtes, plusieurs outils et matériels ont été également utilisés. Il s'agit, entre autres, de :
- une grille d'observation qui est utilisée pour identifier les différentes infrastructures numériques disponibles dans le secteur de recherche ;
 - un questionnaire à l'endroit des ménages pour recueillir le maximum des informations relatives aux infrastructures numériques dans la Ville ;
 - un guide d'entretien est mis à contribution pour réaliser les interviews avec les différentes personnes ressources ;
 - la carte de la Ville qui a permis d'avoir une meilleure connaissance du secteur de recherche ;
 - un GPS pour la prise des coordonnées géographiques des lieux d'implantation des infrastructures numériques dans la ville de Porto-Novo ;
 - un appareil photo numérique pour la prise de vues instantanées.

1.3. Traitement des données et analyse des résultats

Le traitement des données a consisté au traitement graphique grâce à l'utilisation du logiciel Excel 2007 et SPSS 2003, au traitement cartographique avec MapInfo.

La démarche d'analyse des résultats est inscrite dans la logique du modèle SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces). La recherche est axée sur les facteurs internes et externes qui influent l'installation des infrastructures numériques dans la ville de Porto-Novo.

2. Résultats

2.1. Etats des lieux des infrastructures numériques dans la ville de Porto-Novo

La ville de Porto-Novo bénéficie d'une couverture plus ou moins homogène des réseaux de télécommunications durant ces dix dernières années. Cette couverture est entièrement assurée par des opérateurs publics et privés. La connexion en Très Haut Débit (THD) reste encore un projet primordial de l'Etat béninois dont l'objectif est de promouvoir une économie numérique permettant le développement numérique local de chaque Ville.

2.1.1. Infrastructure liée à la connectivité à l'internet dans la ville de Porto-Novo

Les infrastructures numériques constituent l'ensemble des outils utilisés pour produire, traiter et échanger de l'information à temps presque réel (MCPTN, 2003 :23).

L'histoire de l'internet commence au Bénin avec le sixième sommet de la francophonie qui s'était déroulé à Cotonou en décembre 1995. Afin de pouvoir couvrir ce sommet, le Bénin s'était doté d'une passerelle d'accès à l'internet de 64 Kbps, via France câbles et Radio, filiale de France télécom. La connexion est gérée par l'Office des Postes et Télécommunications (OPT). Un an plus tard, face au développement de l'internet au Bénin, l'infrastructure de l'OPT se révélait de plus en plus limitative. Le Bénin bénéficia alors du projet américain « Leland Initiative », destiné à renforcer la présence d'une vingtaine de pays africains sur les autoroutes de l'information. Après la signature du protocole d'accord le 9 janvier 1997, la liaison internationale du Bénin fut élevée à 128Kbps début 1998, via le prestataire américain MCI (K. Lohento, 1997 :41).

La propagation de l'internet s'est faite lentement dans les grandes villes du Bénin dont Porto-Novo. En octobre 1998, on dénombrait deux (2) cybercafés dans la ville. Ce qui offrait l'opportunité à la population d'entrer dans le monde de l'information. La connexion internet est possible grâce aux xDSL, le câble, le CPL, la fibre optique.

-famille des Xdsl

Cet ensemble de technologies a pour point commun l'utilisation du cuivre comme support physique, mais diffère par le nombre de lignes utilisées et les débits offerts. L'ADSL est la plus utilisée, l'asymétrie signifie que le débit des données montantes est différent de celui des données descendantes. C'est aujourd'hui le mode d'accès le plus répandu en matière de haut débit. Le principe de l'ADSL est le suivant : les basses fréquences sont dédiées à la voix, jusqu'à 4 kHz. Les fréquences supérieures sont dédiées aux données (data) : de 20 à 700 kHz pour les données montantes avec un débit allant jusqu'à 512 Kbit/s et de 700 à 1,1 MHz pour les données descendantes, avec un débit pouvant aller jusqu'à 8 Mbit/s. Cette norme a été définie en 1995. Depuis, l'évolution de la technologie a permis d'atteindre des débits d'une vingtaine de Mbit/s et plus (VDSL) et permet des liaisons symétriques (SDSL). Les débits sont aussi dépendants du diamètre de la ligne, de la distance au central téléphonique (de 3 km à 7 km), l'affaiblissement de la ligne augmente avec l'éloignement. La symétrie n'est permise qu'à proximité du central téléphonique.

-câble

Initialement destinés à la diffusion de programmes audiovisuels, les réseaux câblés peuvent aussi fournir des services de télécommunications : accès à Internet haut débit et téléphone. Ceci a impliqué la création, assez onéreuse, d'une voie de retour avec une bande passante suffisante par rapport au nombre d'abonnés. Par construction, le câble était généralement asymétrique, sa structure arborescente et son implantation urbaine. Ces caractéristiques d'origine ont entraîné une variabilité du débit et ne lui ont pas permis de faire une forte concurrence à l'ADSL. Les zones résidentielles fortement urbanisées sont desservies, mais rarement les zones d'activités, d'où un intérêt globalement domestique.

Les principaux avantages du câble reposent sur l'utilisation des structures existantes de réseaux TV câblés. Les inconvénients principaux résident en une couverture limitée quasi exclusivement aux populations des moyennes et grandes agglomérations et, en coût de modernisation du réseau qui est en cours, indispensable pour atténuer les handicaps suivants :

- une bande passante limitée, partagée simultanément entre plusieurs utilisateurs ;
- les limitations en voie descendante du volume de données téléchargeables.

-fibre optique

Cette technologie sert à transporter un signal lumineux, issue de la conversion d'une information électrique à l'intérieur d'un canal. Il en existe plusieurs types qui transmettent la lumière avec plus ou moins de pertes du signal. Les possibilités de transmission sont de l'ordre du Gbit/s ou plus. Cette technologie permet le Très Haut Débit (THD).

Les principaux avantages de la fibre optique résident en les aspects suivants :

- une bande passante très élevée, de l'ordre du Gbit/s ;
- la qualité de service ;
- un coût d'entretien des réseaux bien moindre que pour le réseau de cuivre.

Son inconvénient majeur est le coût d'installation des convertisseurs d'énergie électrique/lumineuse et la nécessité d'engager des travaux de génie civil. Dans la ville de Porto-Novo, cette infrastructure est installée mais ne couvre pas encore la totalité du territoire de Porto-Novo. (Figure 1)

Figure 1 : Système de déploiement de la connexion internet par fibre optique

Source : Mission très haut débit, 2012

La figure 1 présente le système de déploiement de la connexion internet par fibre optique dans les maisons. En effet, le raccordement de la fibre optique vers les maisons se fait à partir des armoires pour internet par fibre optique (en Aluminium) installés généralement en bordure de rue. La construction des réseaux en fibre optique par les opérateurs privés et l'Etat représente un investissement considérable. C'est pour cette raison que la partie terminale de ces réseaux est mutualisée : l'opérateur qui les déploie les met ensuite à la disposition de tous les opérateurs commerciaux (notamment les fournisseurs d'accès à l'internet, les FAI) intéressés. Ceux-ci peuvent alors proposer des services aux particuliers et aux entreprises. Lorsque le réseau se trouve à « proximité immédiate » de la maison, son occupant peut donc souscrire un abonnement auprès de n'importe quel FAI, à condition bien entendu que celui-ci soit présent sur ce réseau. C'est le FAI qui assurera le raccordement final. Dans le cas des maisons individuelles, il peut mettre à la charge de son client une partie des coûts de réalisation de ce raccordement. La photo 1 présente une infrastructure pour la connexion par fibre optique installé au niveau de la rue allant du carrefour Sainte-Anne à Attakè dans le 2^{ème} Arrondissement de Porto-Novo.

Photo 1 : Infrastructure pour internet par fibre optique

Prise de vue : Akodande Honma, décembre 2022

La photo 1 illustre un point de raccordement à internet par fibre optique dans le deuxième arrondissement de la ville de Porto-Novo.

Cette infrastructure est installée dans certains quartiers de la ville pour faciliter la connexion par fibre optique.

-cybercafés

Le Bénin connaît depuis quelques années le foisonnement des cybercafés privés qui se rencontrent maintenant à presque tous les coins de rue dans les villes et même les quartiers. Ce foisonnement a grandement contribué à la vulgarisation des TIC dans le pays et permis de réduire considérablement la fracture numérique. Ces espaces d'accès à Internet offre un service de proximité aux populations à des coûts réduits.

Les services offerts par les cybercafés dans la Ville de Porto-Novo, sont principalement la navigation sur Internet, la messagerie, la messagerie instantanée. Des services de photocopie, de secrétariat et de téléphonie sont aussi proposés. Certains cybercafés offrent également des services de formation à la bureautique et à l'initiation à Internet. Les usagers des cybercafés sont également accompagnés (quand ils le demandent) par les animateurs du centre qui ne sont pas toujours disposés à offrir ce genre de service qui ne rapporte rien financièrement.

Comparativement aux EPN (Espaces Publics Numériques) dans les pays industrialisés notamment en France qui ont pour missions non seulement d'offrir l'accès à Internet mais aussi d'accompagner, d'initier, de former au TIC avec un caractère social qui prime sur la recherche de bénéfices, les cybercafés au Bénin et à Porto-Novo en particulier fonctionne comme des entreprises à caractère économique. Cet état de fait est tout à fait normal car en France, les EPN sont gérés par les Villes et reçoivent des subventions alors que les cybercafés béninois sont initiés et gérés par des privés qui se doivent de rentabiliser l'espace non seulement pour assurer la pérennité du lieu (régler les factures, payer le personnel, assurer la maintenance des équipements, etc.) et aussi pour se faire du bénéfice. Malgré leur statut à but lucratif, ils contribuent efficacement à la réduction de la fracture numérique dans sa dimension « accès à Internet » principalement.

Le fonctionnement des quelques cybercafés dans la Ville de Porto-Novo est caractérisé par une irrégularité (fermetures intempestives) qui démontre du statut précaire dans lequel ils vivent ou encore de la non

rentabilité (du moins pas en masse) de l'activité. La plupart se plaignent de la faiblesse des bénéfices accusant la multiplicité des points d'accès, la concurrence qui oblige à réduire les coûts d'accès. Bien que la réduction de ces coûts avantage les usagers, les cybercafés quant à eux ne sont pas satisfaits à cause des coûts d'abonnement qui restent élevés et aussi les impôts.

Figure 2 : Couverture des types de connexion dans la ville de Porto-Novo

Source : Enquête de terrain, Décembre 2022

La figure 2 présente la couverture des différents types de connexion dans la ville de Porto-Novo. De l'analyse de la figure, il ressort que la connexion 4G ne couvre pas encore toute l'étendue de la ville. Cette situation s'explique par le manque d'infrastructures adéquates pour ladite couverture.

2.1.2. Infrastructure de la téléphonie mobile dans la ville de Porto-Novo

Le marché est caractérisé par deux tendances lourdes : un secteur du fixe en stagnation, et un secteur du mobile très dynamique. En effet, l'évolution de la structure du marché laisse apparaître un secteur du fixe en essoufflement et, un secteur du mobile en pleine expansion. Bénin Télécom, entreprise d'Etat ayant le monopole sur la téléphonie fixe, est chargée de fournir tout service public de télécommunication national et international et mettre en place les infrastructures et équipements adaptés aux télécommunications nationales et internationales.

Une des percées les plus significatives réalisées sur le continent africain en général est le développement fulgurant de la téléphonie mobile. Il constitue dans certaines localités le moyen ultime d'avoir accès aux télécommunications. C'est un domaine porteur de beaucoup d'espoirs et d'opportunités de développement.

Au Bénin, la première entrée dans le réseau de communication mobile fut celle de l'opérateur GSM Libercom en 1999, une filiale de Bénin Télécom S.A. (ex OPT); sur la base de la technologie AMPS (réseaux analogiques). Ce réseau ne couvrait que Cotonou, Porto-Novo et Ouidah. Après la libéralisation du secteur de la téléphonie mobile au Bénin en 1999, outre Libercom, les premières licences furent accordées à deux autres opérateurs : l'opérateur GSM Télécél, actuel Moov, filiale du groupe Etisalat et l'opérateur GSM Bénincell, devenu entre-temps Areeba, actuel MTN, filiale du groupe Spastel Bénin. Ces deux opérateurs ont officiellement démarré leurs services en 2000. Trois ans plus tard (en 2003), ils furent suivis par l'opérateur BellBénin Communication, qui représente à cette date le deuxième opérateur national ; ensuite en 2007 le réseau de communication Globacom, filial de Global Limited. En 2020 seuls les réseaux de communication mobile Moov et MTN sont encore en place. En effet, MTN et Moov sont des entreprises privées, exploitant le réseau des télécommunications mobiles. Elles offrent des services de téléphonie mobile GSM et commencent à évoluer vers l'offre d'accès à Internet par téléphone portable. Les missions de ces deux exploitants du mobile sont d'établir et d'exploiter un réseau national de téléphonie cellulaire GSM ouvert au public et fournir au

public le service de téléphonie mobile, y compris des services à valeur ajoutée, des services d'équipements terminaux et tout service support.

L'unité de mesure officielle utilisée par l'Union Internationale des Télécommunication (UIT) pour estimer le service universel est le nombre de lignes de téléphone fixes pour 100 habitants. Avec la stagnation du fixe, et la croissance exponentielle du mobile, peut-être conviendrait-il de réviser pour ce qui est du Bénin en général et de la Ville de Porto-Novo, ces mesures pour prendre en considération la contribution significative des services commerciaux offerts par le mobile. La photo 2 présente une antenne relais de réseaux GSM.

Photo 2 : Antenne de réseau GSM à Porto-Novo
Prise de vue : Ottègbèyè, décembre 2022

La photo 2 montre une antenne relai d'un réseau de communication mobile, installée juste à proximité des habitations. L'installation de ces antennes à proximité des maisons soulève aujourd'hui de nombreuses interrogations liées aux conséquences que les ondes électromagnétiques émises par ces antennes pourraient avoir sur la santé des hommes, de la faune et même de la flore environnante. En effet, ces antennes relais présentes dans quelques quartiers de la ville, permettent la couverture de la téléphonie mobile. Grâce à ces antennes la population échange sur l'environnement interne et externe soit pour des activités économiques. Malgré ces multiples

atouts, elles constituent de plus en plus un danger non seulement pour l'environnement dans lequel vivent les populations mais également sur leur santé. En effet, L'exposition d'une personne aux rayonnements émis par les stations de base ne peut être estimée uniquement à partir de sa distance à l'antenne (SRC, 1999 :21). Plusieurs facteurs contribuent à la variation du niveau d'exposition d'une population aux RF dont la puissance, la fréquence et le type de transmetteur de l'antenne, la distance entre la personne et le transmetteur, l'orientation du faisceau de transmission, la présence d'autres infrastructures à proximité et le temps passé dans une région particulière du champ de RF (SRC, 1999 :23).

2.2. Taux de couverture des différents réseaux de communication

En principe, tous les réseaux de communication couvrent à ce jour la ville de Porto-Novo à 100 %. Mais force est de constater qu'il y a toujours des perturbations dans la communication, ce qui fait que les abonnés sont partagés entre différents réseaux toujours à la recherche d'une meilleure qualité de communication. Plusieurs personnes s'abonnent à différents réseaux à cause de la diversité de leurs correspondants et surtout dans le but d'économiser, parce que, la communication inter réseau est plus chère. D'autres par contre, préfèrent utiliser plusieurs réseaux afin de pouvoir être joignable à tout moment au cas où l'un des réseaux aurait des difficultés techniques. Dans d'autres cas, c'est parce que tous les réseaux de communication mobile n'offrent pas tous les mêmes services que les clients s'abonnent à différents réseaux. Pour les abonnés fidèles à un seul réseau, les principales raisons qui les poussent à faire ce choix unilatéral est surtout la qualité de la communication qui les satisfait chez cet opérateur (58,09 %), ensuite la diversité des services offerts par l'opérateur (52,38 %), enfin le coût de la communication (53,33 %) qu'ils trouvent relativement uniforme. Le fait de ne pas vouloir s'encombrer et les contraintes économiques liées à l'utilisation de plusieurs téléphones portables sont d'autres raisons qui justifient ce choix (14,29 %). La figure 3 présente la répartition des antennes relais et les MSAM fibre optique dans la ville de Porto-Novo.

Figure 3 : Répartition des antennes relais et MSAM fibre optique dans ville de Porto-Novo

Source : Enquête de terrain, Décembre 2022

La figure 3 présente la répartition des antennes relais et fibre optique dans la ville de Porto-Novo. En effet, l’observation de la figure fait remarquer que tous les arrondissements de la ville sont couverts par les antennes relais mais pas en nombre suffisant pour une meilleure qualité du réseau. En ce que concerne la fibre optique, c’est un projet en cours dans la ville. Cette infrastructure ne couvre pas encore tous les quartiers de la ville. Par ailleurs, il faut constater que cette infrastructure est dominante dans le 3^{ème} arrondissement de la ville. Cette situation peut se justifier par la concentration des bâtiments administratifs dans cet arrondissement.

2.3. Inégale répartition des infrastructures numériques dans la ville de Porto-Novo

L’état des lieux des infrastructures numériques de la ville de Porto-Novo a permis d’observer des inégalités dans leur répartition. En effet, dans la perspective de comprendre la disparité des infrastructures numériques dans la ville de Porto-Novo, plusieurs

facteurs ou indicateurs géographiques sont à notifier. Il s'agit de la position géographique des arrondissements et des équipements numériques.

2.3.1. Positionnement géographique des arrondissements

Les arrondissements constituent le troisième niveau des unités administratives du Bénin, après les départements et les Villes. À leur tour, ils contiennent des villages et ont souvent plusieurs quartiers ou quartiers de ville/quartiers urbains. A cet effet, certains arrondissements de la ville de Porto-Novo de par leurs positionnements géographiques ont une facilité d'accès aux institutions et entreprises. L'accessibilité aux voies, aux marchés aux institutions financières, de communications sont des facteurs de disparités dans l'installation des infrastructures numériques. Le nombre d'institutions ou d'entreprises témoigne des besoins en matière des infrastructures numériques de qualité. Seuls les 3^{ème}s et 5^{èmes} arrondissements de la ville de Porto-Novo sont lotis en matière d'infrastructures numériques de par le nombre d'institutions ou entreprises existantes ou envoie de création. Ceci est dû à l'urbanisation rapide de ces deux arrondissements, ces dernières décennies. Les 1^{er}, 2^{ème} et 4^{ème} arrondissement ont un passé historique, ce qui fait que les besoins en matière du numérique sont récurrents : les musées, les places publiques, les marchés traditionnels, les collectivités de ces arrondissements ont peine à orienter les politiques numériques. Les besoins en infrastructures numériques se font peu à peu. La disparité dans l'installation des infrastructures est remarquable dans ces zones.

2.3.2. Equipements numériques

Les équipements numériques tels que les télévisions, les téléphones portables, les ordinateurs, etc ; de par leur importance, constituent une force pour les infrastructures numériques de bonne qualité. Et en parlant de disparité, nous pouvons dire que celle-ci est créée par le taux d'utilisations de ses équipements dans la ville de Porto-Novo. Dans certains quartiers de ville de Porto-Novo (*Foun-Foun Gègo, Foun-Foun Avakpa, Ouando* etc.), on constate que plusieurs personnes ont facilement accès à ces équipements, ce qui pousse

d'une part les opérateurs mobiles à plus investir dans les infrastructures numériques en vue de les rendre plus innovantes et de permettre l'utilisation facile et efficaces des équipements numériques dans ces zones. Et d'autre part, cette raison amène les entreprises à plus s'installer dans ces zones (3^{ème} et 5^{ème} arrondissements) de Porto-Novu. Dans d'autres arrondissements (1^{er} ; 2^{ème} et 3^{ème} arrondissements) où la majorité des habitants ne dispose pas des équipements numériques sophistiqués, les opérateurs mobiles ne sont pas motivés pour investir dans les infrastructures numériques car ce serait du gaspillage d'investir dans une zone où ces infrastructures seraient presque inutiles ; les entreprises numériques aussi ne ressentent pas le besoin de s'installer dans ces zones puisqu'il n'y trouve pas leur intérêt.

Ces entreprises évitent alors de faire des investissements pour récolter des pertes. Ainsi, les infrastructures de télécommunications sont composées de multiples technologies en constante évolution, complémentaires et concurrentes, leur déploiement sur le territoire répond à la fois à un souci de rentabilité commerciale et à une volonté politique de permettre un accès équitable aux TIC pour tous. Au début des années 2000, s'est posée la question de l'équité d'accès à Internet haut débit, les lignes téléphoniques classiques, la technologie la plus répandue, l'ADSL, s'est imposée rapidement tout en modernisant ses lignes, la câblodistribution a de son côté, peu séduit du fait de sa moindre qualité de service.

Par ailleurs, afin de couvrir les zones non desservies par l'opérateur historique, les connexions en Wi-Fi ainsi que par satellite ont été expérimentées très tôt, par exemple dans le 3^{ème} arrondissement de Porto-Novu. D'autres technologies ne se sont pas répandues autant que prévu : le WiMax en est un autre plus récent. La fibre optique, qui était utilisée alors, majoritairement pour les réseaux de transport et de collecte au regard de son coût de déploiement, est devenue un enjeu majeur sous la forme de fibre au bâtiment (FTTB) et de fibre au logement (FTTH). Les réseaux de téléphonie mobile, qui sont bien diffusés dans les arrondissements, suscitent aussi beaucoup d'enthousiasme pour apporter le haut débit dans les zones non encore couvertes et favoriser l'accès en situation de mobilité. Mais, les infrastructures de téléphonie actuelles ne permettent pas la connexion à l'Internet dans de bonnes conditions hors des zones Edge, 3G ou

plus et, la saturation de ces réseaux est rapide aux heures de pointe de connexion.

2.4. Contraintes des populations à l'accès au numérique

Les contraintes socio-économiques regroupent, entre autres la pauvreté de la population, l'absence des espaces publics numériques, l'analphabétisme de la population.

2.4.1. Pauvreté de la population

La pauvreté est un terme caractérisant l'état ou la situation d'un individu, d'un groupe de personnes ou d'une société qui est en manque des moyens matériels, financiers, des ressources suffisantes pour lui permettre de satisfaire ses besoins fondamentaux et se développer normalement. L'économie de la Ville de Porto-Novo repose essentiellement sur le secteur informel. Le secteur formel n'est pas développé. Cette situation est favorisée par la perméabilité des frontières bénino-nigérianes. On ne note pas une spécialisation de la ville dans une activité économique précise. Dans la plupart (18) des quartiers de villes de cette ville, les habitants n'arrivent pas à payer les services des opérateurs réseaux. Ils estiment que les tarifs exigés par les opérateurs dépassent largement leur pouvoir d'achat.

2.4.2. Absence des espaces publics numériques

Les places publiques et jardins publics constituent les lieux de détente par excellence pour les habitants de la ville de Porto-Novo. En dehors du jardin botanique, il y a des places publiques aménagées dans la ville de Porto-Novo (place Bayol et l'avenue Malan, place Cité de Grâce, place Olory Togbé, place du carrefour Java Promo, place de l'Unité etc.), qui ne disposent d'aucun espace numérique (cybercafé). En outre, il existe d'autres centres sociaux comme la maison des jeunes de Djègan-Kpèvi, le centre DON BOSCO de Topkota qui peuvent favoriser l'accompagnement des utilisateurs en manque d'accès internet à domicile. Mais ces derniers ne bénéficient pas d'un accompagnement, ni de socialisation. Outre les disparités financières, l'analphabétisme et la faible littérature numérique constituent de véritables entraves à l'accessibilité numérique.

L'analphabétisme a d'ailleurs été constaté sur le terrain comme un obstacle.

2.4.3. Contraintes des opérateurs

Les TIC se diffusent largement selon une logique de rentabilité économique. Ce souci de rentabilité des opérateurs de réseaux se heurte, cependant, au principe d'équité territoriale des politiques nationales d'aménagement du territoire. La logique de déploiement des réseaux haut débit s'inscrit dans les territoires les plus intéressants et en se diffusant de proche en proche selon l'intérêt décroissant des espaces à desservir. Laissés à la seule logique des opérateurs, 31,49 % des ménages enquêtés soit 114 ménages des 362 enquêtés estiment qu'ils n'arrivent pas à se connecter au haut débit, faute de moyen financier.

Par ailleurs, le secteur des communications électroniques est de plus en plus confronté à l'explosion des usages tels que les services de contournement (facebook, WhatsApp, Tweeter, Viber.) qui génèrent plus de trafic de données mais, paradoxalement, moins de recettes. Cette situation a entraîné une baisse continue du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile et par conséquent une baisse de leurs contributions aux recettes de l'Etat.

Discussion

Au cours de ces dix dernières années, l'utilisation des technologies numériques a connu un essor exponentiel. L'accès à Internet est devenu un besoin essentiel, pour ne pas dire, à tel point que les réseaux mobiles permettant de rester connecter en permanence ont connu la même évolution indispensable (J.P. Jambes, 2012 : 16). En effet, le Bénin en général et la ville de Porto-Novo en particulier n'est pas restée en marge de cette évolution. Mais force est de constater que les foyers et les entreprises dans la ville de Porto-Novo ne bénéficient pas du même accès. Avec la technologie numérique, l'accès internet peut se faire plus ou moins rapidement selon la vitesse de connexion, appelée « débit », l'accès internet peut se faire plus ou moins rapidement selon la vitesse de connexion, appelée « débit ». Caractérisé par des débits compris entre 1 Mbps et 30 Mbps

exclus, le Très haut débit s'est généralisé dans la quasi-totalité des foyers. Il offre cependant un accès fort inégal aux services numériques selon la couverture de ces foyers.

Ainsi, la couverture a priori homogène des villes se révèle en réalité très contrastée, menaçant l'égalité des chances des résidents. A cette fracture territoriale s'ajoute une fracture sociale, puisque l'accès à Internet est conditionné à la possession de terminaux connectés (ordinateur, tablette, smartphone), elle-même conditionnée au niveau de revenus des foyers. Il faut reconnaître que les Communes sont confrontées aujourd'hui à grand nombre de difficultés qui empêchent l'accès des populations surtout rurales aux infrastructures numériques (S. Houzet et L. Rasland, 2004 : 9). L'isolement numérique dans lequel se trouve certains arrondissements et certaines populations dépend à la fois de facteurs structurels géographiques, comme l'enclavement, la taille de la ville, le relief, la répartition spatiale de la population, et de facteurs économique-politiques. Si les facteurs géographiques déterminent un besoin structurel en déploiement d'infrastructures terrestre, les facteurs économiques et politiques conditionnent sa satisfaction (FERDi, 2018 : 7).

Conclusion

La recherche effectuée sur la répartition des infrastructures numériques dans la ville de Porto-Novo permet de remarquer que la ville n'est pas restée en marge du fait urbain sur le plan spatial et démographique. L'explosion démographique enregistrée au cours de ces dernières années traduit l'exode rural massif, le besoin important en emplois nouveaux et expliquerait l'inégale répartition de la population sur l'ensemble du territoire communal. Ainsi, comme la plupart des villes du Bénin, la ville de Porto-Novo, d'une manière générale connaît assez de disparités liées aux infrastructures numériques. Ces infrastructures numériques, inégalement réparties sont insuffisantes. Face à cette situation, il apparaît indispensable dans un premier temps de pallier ces disparités et dans un second temps de créer d'autres infrastructures. Aussi, l'étude a permis de constater que divers facteurs sont à l'origine de cette disparité. Il s'agit, entre autres : de la position géographique de certains

arrondissements, les facteurs financiers, le pouvoir d'achat des populations l'analphabétisme et l'illettrisme de la population. Face à ces facteurs de disparité, il serait important que l'Etat central, les autorités locales en partenariat avec les acteurs privés intervenant dans le numérique, pensent à développer davantage les infrastructures numériques dans la ville capitale.

Par ailleurs, il faut quand même reconnaître les efforts du gouvernement actuel dans le secteur du numérique, en témoignent les travaux en cours pour le déploiement de la fibre optique dans la ville.

Références bibliographiques

FERDi (2018), *Infrastructures et économie numériques en Afrique subsaharienne et dans l'UEMOA : Etat des lieux, vulnérabilités et perspectives de croissance*, Rapport d'études, 72 p.

INSTaD (2002), *Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH₃)*, Cotonou, 150 p.

INSTaD (2013), *Principaux indicateurs sociodémographiques et économiques du département de l'Ouémé (RGPH-4)*, 35 p.

Kouakou Sylvestre Kouassi. (2015), *Fracture numérique : essai de définition et regard critique sur quelques stratégies déployées pour sa réduction en Afrique de l'Ouest francophone*. Centre de recherche en Science de l'Information et de la Communication (ReSIC), Université Libre de Bruxelles (Belgique), 19 p.

Kra, (2013), *Communication et développement local : la contribution des technologies de l'information et de la communication (TIC) à la gouvernance locale* 78 p.

Laine Agate. (1999), *Réseaux de communication et réseaux de marchands en Afrique de l'Ouest : Premiers éléments sur l'accès et les usages des NTIC dans le domaine du commerce en Guinée et au Sénégal*. –Université de Bordeaux IV : IEP-CEAN : DEA : Géographie. 102 p.

Lancry Camille (2002), *Réseaux et systèmes de communication dans une région de passage : La région de Sikasso*. - Mémoire de DEA : Géographie : Cheikh Anta Diop de Dakar. . 2001-2002, p. 87.

Lanvi, Bruno (1999), « *L'Afrique qui gagne* » in « *Enjeu pour le développement* », textes rassemblés par Annie Chéneau-loquay in

CD-ROM « Internet au Sud », Pascal Renaud (éd.), col. Publica UNESCO, Genève. 212 p

Lejealle, Cathérine. (2006), « *processus d'appropriation du téléphone portable professionnel chez les cadres supérieurs en France et aux Etats unis : Points communs et différence dans l'adoption de cet outil de travail chez les cadres supérieurs en France et aux Etats unis* », Département Lussi, Rapport étude m@souin. 115 p.

MCPTN (2003), *Politique et stratégies des TIC au Bénin*, 97 p.

Lohento Ken (1997), *Radioscopie de la connexion du Bénin à l'internet*. Mémoire de Licence. CEFOCI. Ecole Nationale d'Administration, Université d'Abomey-Calavi.

Perception paysanne et stratégies d'adaptation au changement climatique a kouh-est (sud du Tchad)

Ndingatoloum Silas MADIDÉ

Département de Géographie,
Université de Doba/Tchad silasmadide96@gmail.com

Bruno MOREMBAYE

Département de Géographie,
Université de Doba/Tchad

Résumé

Le monde subit les effets du changement climatique dont les populations rurales en paient un lourd tribut. Eloignées des débats y afférents, comment les communautés rurales perçoivent-elles le changement climatique et s'adaptent-elles aux impacts ? Tel est le centre d'intérêt de ce travail. Pour ce faire, l'article a analysé le contenu des documents existant et procédé aux travaux de terrain au cours desquels 100 exploitants agricoles sont enquêtés. Les résultats obtenus relèvent que les exploitants agricoles perçoivent le changement climatique par le retard dans l'installation et le retrait des pluies (60 %), des inondations (16 %), des vagues fréquentes de chaleur (8 %) et des sécheresses (16 %). Il en découle : la destruction des récoltes et cultures (40 %), l'écroulement des maisons (12,5 %), la prolifération de certaines pathologies et, l'accélération de l'érosion hydrique et éolienne (18 %) qui appauvrit à son tour les sols. En réaction, les exploitants optent pour les cultures à cycle court (82 %) et la pratique du maraichage (14,50 %), en cas de retard des pluies. Ils préfèrent les cultures à cycle long (83 %) et des semis précoces (12,5 %), en cas d'arrivée tôt des pluies. Ils pratiquent également à grande échelle des activités extra-agricoles (pêche, cueillette, chasse et charbonnage). Cependant, ces actions ne les protègent pas efficacement des aléas climatiques. C'est pourquoi, ces exploitants sollicitent l'accompagnement technique et financier afin de renforcer leur capacité de résilience aux impacts du changement climatique.

Mots-clés : Tchad, Kouh-est, perception paysanne, stratégies d'adaptation au changement climatique

Abstract

The world suffers impacts from climate change, especially rural populations who suffer the most of all the other populations. Not participating in discussions about these impacts, how can rural communities analyze climate change and adjust to its impacts? This is the subject of this work. So, the article has analyzed the content of the existing documents conducted on the ground. During those conducted jobs, the article interviewed one hundred (100) farmers. They said that climate change is

caused by delay and end of the rain (60 %), floods (16 %), frequent heatwaves (8 %) and droughts (16 %). According to the farmers, harvest and crop destruction (40 %), house collapses (12.5 %), proliferation of some pathologies and speaking-up of hydric and aeolian erosion (18 %) also impoverish soils. Facing this situation, the farmers prefer a short-cycle farming season (82 %) and market gardening activities (14.5 %), in case of early rains. They also greatly practise extra-farming activities (fishing, fruit picking, hunting and charcoal). However, these actions do not protect them from unexpected climate change impacts. That is why the farmers need to be technically and financially supported in order to reinforce their weak capacity against impacts from climate change.

Key words: Chad, Kouh-est, farming perception, adapting strategies to climate change.

Introduction

Ces dernières décennies, le climat devient l'épine dorsale du développement durable, tant ses manifestations ébranlent les bases socioéconomiques de toute société. Le 4^{ème} et 5^{ème} rapport d'évaluation du GIEC sont, on ne peut plus, clairs :

“Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. On note déjà, à l'échelle du globe, une hausse des températures moyennes de l'atmosphère et de l'océan, une fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer”.

Les mêmes rapports ont relevé les impacts socio-économiques du changement climatique en ces termes :

"D'ici 2020, dans certains pays, le rendement de l'agriculture pluviale pourrait chuter de 50 %, avec de lourdes conséquences en matière de sécurité alimentaire et de malnutrition, soit des pertes agricoles de 2-4 % PIB des pays. 75 % de la population africaine pourrait être exposée à la faim”.

Imprégnées de ces prévisions, la communauté scientifique internationale et celle des bailleurs de fonds (PNUE, FME, BM, FMI, BAD...) se mobilisent pour ralentir ou stopper les impacts vécus et anticipés du changement climatique.

Subdivisé en trois zones climatiques (saharienne, sahéenne et soudanienne), le Tchad est accablé par l'onde de choc du changement climatique. Ce choc est gravissime en raison de la faible capacité économique du pays. De fait, les communautés rurales tchadiennes sont exposées à une vulnérabilité accrue, d'autant plus

que le pays est placé au 180^{ème}³⁴⁹ rang parmi les 181 pays vulnérables aux effets des changements climatiques et les moins préparés à y faire face. Voici ce qu'on peut lire dans le rapport FNE (Fonds national de l'eau) sur « *Identification et Hiérarchisation des Options d'Adaptation aux Changements Climatiques* » :

"A l'instar des autres pays de la bande sahéenne, le Tchad présente une vulnérabilité particulière aux changements climatiques. Cette fragilité aux paramètres hydrométéorologiques se répercute sur plusieurs secteurs clés et affecte aussi bien le développement socioéconomique que la vie et les biens des populations (FNE, 2022 : 2)".

Selon toujours ce rapport de FNE, la variabilité des paramètres climatiques se manifeste au Tchad par une augmentation sensible de la température (vagues de chaleur), et une perturbation du régime pluviométrique, à l'origine d'un déficit notable des précipitations dans la répartition spatio-temporelle. Cette dégradation des conditions climatiques induit une extension des zones saharienne et sahéenne de plusieurs dizaines de kilomètres vers le sud, avec comme corollaire une réduction considérable de surfaces agricoles disponibles, une diminution des ressources en eau ainsi que les aires de pâturage (FNE, 2022 : 2). Les cartes ci-après indiquent les zones bioclimatiques du Tchad et les migrations décennales des isohyètes au Tchad de 1961 à 2010.

³⁴⁹ Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV) Tchad.

Carte bioclimatique du Tchad

Carte d'évolution des isohyètes de 1961 à 2010

Source : CNRD, ANAM, 2019

Figure 1 : Carte bioclimatique du Tchad (celle d'en haut) et carte d'évolution des isohyètes de 1961 à 2010 (celle d'en bas).

Pour relever les défis des changements climatiques, le pays s'est engagé dans la lutte, en participant régulièrement à des conférences par la signature et la ratification des Conventions et Accords relatifs à la sauvegarde de l'Environnement. Au plan national, des efforts sont consentis pour la mise en place des institutions parmi lesquelles le Fonds National de l'Eau (FNE), la formulation, et la mise en œuvre des politiques, plans, programmes, et projets dont les résultats restent mitigés.

Les communautés rurales tchadiennes ne restent pas inertes face aux effets du changement climatique. Elles réorientent le choix des

productions et des pratiques culturelles. Les cultures à cycle court sont plus sollicitées que celles à cycle long ; les cultures sont adaptées aux topos séquences ; le maraîchage se développe là où les conditions hydriques et pédologiques l'autorisent. Des digues et diguettes sont érigées au passage de l'eau afin d'amoinrir ses effets sur les routes et les champs (Morémbaye B. et Kedeu P., 2022 : 77). La reconversion des agriculteurs purs en agro-éleveurs et la diversification des cultures relèvent aussi des adaptations paysannes aux changements climatiques (Dadoum, M., 2022 : 33).

Cependant, nonobstant les interventions aussi bien de l'Etat tchadien et de ses partenaires techniques et financiers et les accommodations des communautés rurales, ces dernières demeurent très vulnérables aux effets des changements climatiques. Au-delà des discours et actes posés par le sommet, qu'en perçoive le monde d'en bas du changement climatique ? Quelle réponse oppose-t-elle aux impacts du changement climatique ?

Cet article tend de capitaliser le savoir-faire paysan en matière du changement climatique à Kouh-Est. Il se penche sur la vulnérabilité des exploitations agricoles à ces changements. Il questionne leur perception du changement climatique, les impacts induits par ce changement et, les réponses paysannes.

1. Justification de choix du thème et du site

Considéré par la communauté scientifique internationale comme un « hot spot » du changement climatique, le Tchad subit de plein fouet l'onde de choc de ce changement. Ce choc est gravissime en raison de la dégradation de l'Environnement, et la perte de la biodiversité (FNE, 2022 : 1). La désertification, l'enclavement total, et l'emploi des systèmes d'exploitation extensifs non adaptés exacerbent les effets des changements climatiques. De fait, les communautés rurales tchadiennes sont exposées à une vulnérabilité accrue, d'autant plus que le pays est placé au 180ème³⁵⁰ rang parmi les 181 pays vulnérables aux effets des changements climatiques et les

³⁵⁰ Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV) Tchad.

moins préparés à y faire face. Le choix du site se justifie du fait que le Département du Kouh-est un des greniers agricoles du Tchad que le changement climatique accable la production agricole. En d'autres termes, la production agricole de ce département nourrit bon nombre des Tchadiens. Il est une nécessité absolue de recueillir la perception des exploitants dudit département du changement climatique, les impacts vécus et les réactions pour les amoindrir. Cette connaissance permettra d'identifier les insuffisances et d'orienter l'action d'accompagnement afin de renforcer la capacité de résilience de ces exploitations dont la production profite à nombre des Tchadiens.

2. Cadre méthodologique

Pour la rédaction de cet article, la méthodologie de collecte de données a reposé sur l'analyse documentaire et les diagnostics participatifs. Le choix de cette méthodologie est mu par le souci de prendre en compte les travaux antérieurs et de faire des observations participantes. C'est ainsi l'analyse bibliographique a consisté à la lecture des documents qui traitent des changements climatiques, de leurs impacts ainsi que des stratégies adaptatives. Les outils de diagnostics participatifs sont le questionnaire et le guide d'entretien. Le premier, adressé aux exploitants agricoles, a traité de la perception paysanne des changements climatiques, de leurs impacts et des ripostes paysannes. Une panoplie de questions a été posée pour savoir : ces derniers temps, y a-t-il régularité ou irrégularité des pluies ; les effets du changement climatique sur le milieu biophysique et sur l'homme ; les dégâts des pluies sur le sol ; les stratégies de lutte contre le changement climatique en cas : a) de retard des pluies ; b) d'arrivée tôt des pluies ; c) retrait tôt ou de déficit des pluies ; d) d'excès des pluies ou d'inondation des champs de cultures ; e) de baisse de rendement en cultures pluviales. Le second a recueilli les mêmes données auprès des personnes ressources et du personnel d'encadrement, dans une perspective de triangulation des données primaires. Ces données primaires sont traitées, analysées et présentées sous de tableaux et graphiques.

3. Résultats et discussion

Le Département de Kouh-Est est situé entre 8° et 9° degré Nord, et 16°51' et 18° Est. Il couvre une superficie de 1480 km² et abrite 100 401 habitants en 2009 pour une densité d'environ 67,53 habitants au km². La figure ci-après localise le Département de Kouh-Est dans la Province du Logone oriental, au Sud du Tchad.

Figure n°2 : Situation géographique du Département de Kouh-Est, dans la Province du Logone Oriental, Sud du Tchad

3.1. Perception paysanne du changement climatique à Kouh-Est

Selon les paysans, les indicateurs du changement climatique dans ce département se résument à deux épisodes climatiques au cours de la saison des pluies. L'épisode d'avril à juin est sec et celui de juillet à décembre humide. L'épisode sec est précoce et l'épisode humide est tardif. En d'autres termes, les pluies commencent tôt, mais elles s'interrompent avant de se relancer. Cette irrégularité des pluies au

cours de la saison des pluies impacte le couvert végétal, le sol, les cultures et l’homme.

Pour avoir la perception paysanne du changement climatique, la question suivante a été posée : « *Selon vous, ces derniers temps, y a-t-il régularité ou irrégularité des pluies ? Justifiez la réponse* ». Les paysans ont répondu à 100% par l’affirmatif qu’il y a irrégularité des pluies ces derniers temps. La figure ci-après récapitule les justifications de la réponse paysanne.

Figure 3 : Les indicateurs du changement climatique selon les paysans

Source : Enquêtes de terrain, février 2022

Pour les paysans de Kouh-Est, le changement climatique se manifeste principalement par le retard des pluies. Il y a un décalage des débuts et fins des pluies. Certaines années, les pluies commencent tard et se retirent tôt ou tard. Dans un cas comme dans l’autre, les paysans sont souvent pris en dépourvu, car les cultures peuvent ne pas arriver à maturité ou elles peuvent ne pas être récoltées ou conservées. Les inondations et sécheresses viennent en deuxième et deuxième position ex éco des indicateurs du

changement climatique à Kouh-Est. Ces deux situations résultent de l'installation tardive des pluies proprement dites. Ce retard cause de déficit pluviométrique par rapport à la normale (sécheresse) ou une concentration des pluies au cœur de la saison (inondation). En effet, les inondations sont provoquées par la concentration des pluies au cœur de la saison des pluies alors que les sécheresses découlent des retards dans l'installation des pluies, leur arrêt en plein saison des pluies ou leur retrait avant la fin normale des pluies. Ces deux phénomènes sont très mal vécus par les paysans, car ils annihilent leurs efforts de survie. En effet, si les inondations englobent les cultures exondées et abaissent leurs rendements ; les sécheresses limitent l'extension des superficies emblavées et assèchent les cultures sur sols sableux. Voici ce qu'on peut lire dans le Rapport annuel de la campagne agricole 2016 /2017 de la délégation régionale de l'agriculture et de l'environnement de la province du Logone Occidental qui montre la vulnérabilité des communautés rurales tchadiennes au changement climatique:

« Cela fait presque qu'une décennie d'années que le changement climatique s'impose sur les calendriers agricoles. Les producteurs adoptent l'attitude de la résilience pour s'adapter vaille que vaille au changement. Face à cette nouvelle donne, parler de l'autosuffisance alimentaire est une utopie. Chaque année, deux situations se présentent aux producteurs, soit les pluies sont abondantes et les champs sont victimes d'inondation soit les pluies sont moins abondantes et les paysans ont moins produit ».

Certes, la situation démographique et édaphique des deux Logone (Oriental et Occidental) n'est pas identique. Cependant, n'empêche que le Département de Kouh-est au Logone Oriental ne vive les avatars du changement climatique, naturellement à un degré moindre que le Logone Occidental. De fait, les sécheresses et les inondations déstabilisent socialement et économiquement les paysans de Kouh-est qui tendent de s'y adapter. A cet effet, suivons les propos de quelques paysans :

Un paysan de Dédaye : « Les pluies sont épisodiques, avec de longue durée d'interromption (1mois) après le début » ; un autre de Békonda d'ajouter « Les pluies sont réparties de façon irrégulière » et celui de Bémbeitada de dire « Les pluies sont irrégulières selon les mois ».

Tous ces propos paysans montrent que ces dernières décennies, les pluies sont devenues capricieuses.

Les vagues de chaleur viennent en quatrième et dernière position des indicateurs du changement climatique (8% des réponses favorables). Ces vagues de chaleur ont lieu pendant la saison sèche et surtout à l'approche des premières pluies et sont mal vécues par les enfants et personnes âgées.

Par souci de trianguler la perception paysanne des indicateurs du changement climatique, la même question est posée aux personnes ressources. Nous avons mis dans le vocable personnes ressources, les responsables des organisations d'appui aux paysans et les autorités coutumières (chefs de canton ou chefs de villages). Pour ces personnes averties, le changement climatique se manifeste par le retard des pluies, inondations et sécheresses, la vague de chaleur, l'érosion et l'ensablement, la destruction du couvert végétal, les arrêts des pluies et la variation des saisons (la saison sèche devient plus longue que la saison des pluies). Certains de ces manifestes tels que l'érosion, l'ensablement et la destruction du couvert végétal relèvent plutôt des conséquences induites par le changement climatique dans le milieu biophysique.

En somme, la destruction ou dégradation du couvert végétal résulte des sécheresses atmosphérique et édaphique, provoquées par les retards, arrêts ou retraits tôt des pluies. Ces sécheresses rendent les rejets ou repousses difficiles et assèchent les plants sur sols sableux. Voici quelques propos des personnes ressources relatifs aux indicateurs et particularités du changement climatique dans ce département :

« La forte intensité du vent, le vent souffle fréquemment et puissamment en cas de pluies » ; « Le faible rendement agricole, le retard des pluies » ; « La variation des saisons et du climat, le retard ou arrêt brutal de pluies, la longue durée de saison sèche, augmentation de la chaleur ».

L'inondation survient en cas de forte concentration des pluies au cœur de la saison des pluies et a pour effet de favoriser l'émergence des maladies telles que le paludisme, la diarrhée, la gale, la fièvre jaune..., et de faire écrouler les maisons. Des vents violents et des tornades déracinent les arbres, arrachent les toits des maisons et font écrouler des maisons faisant des sans-abris. Ainsi les hommes se

retrouvent à la merci de la nature, exposés aux intempéries et maladies.

L'installation ou le retrait tôt ou tardif des pluies, leur concentration impactent les ressources naturelles et donc le quotidien des populations qui tendent de s'y accommoder.

3.2. Impacts du changement climatique à Kouh-Est

Afin de mieux appréhender les impacts du changement climatique sur le milieu biophysique et sur l'homme, il a été demandé aux enquêtés : « *Selon vous, quels sont les effets du changement climatique sur le milieu biophysique et sur l'homme ?* ». Le tableau ci-après résume les réponses paysannes à cette question.

Tableau I: Impacts du changement climatique selon les enquêtés

Dégâts causés par les pluies	Fréquence absolue	Fréquence relative en%
Destruction des cultures et récoltes	35	39,77
Erosion hydrique et éolienne	16	18,18
Ecroulement des maisons	11	12,5
Autres	26	29,54
Total	88	99,99

Source : Enquêtes de terrain, février 2022

3.2.1. Impact sur le couvert végétal et les cultures

Avant, la pluie se retirait dans le Kouh en fin octobre. Ceci favorisait l'activité photosynthétique des plantes, car il faisait chaud et la mousson soufflait encore dans cette partie soudanienne du Tchad. Ces conditions atmosphériques étaient propices à la production des plantes. Avec la dégradation des conditions climatiques, il y a décalage de la fin des pluies à novembre - décembre. En cette période, il fait frais et souffle un vent sec et desséchant du nom d'harmattan. Ces nouvelles conditions affectent négativement la production des arbres fruitiers. Les paysans affirmaient que le vent de février fait tomber les fleurs notamment de l'arbre à Néré (*Parkia*

biglobosa) et de karité (*Vitellaria paradoxa*). Ils disent que le retrait tardif des pluies affecte la production du Néré dont la récolte se fait en mai. Par ailleurs, la baisse de quantité des pluies ne favorise pas la repousse des rejets, dégradant de ce fait le couvert végétal. Cette dégradation est gravissime, car les paysans estiment que même si l'écart interannuel des pluies varie selon les années, cet écart tend à augmenter avec le temps.

Les nouvelles conditions climatiques, marquées par des déficits ou excès hydriques, affectent les rendements des cultures pluviales. L'excès des pluies cause des inondations qui engloutissent les cultures et abaissent les rendements des cultures exondées (arachide, sorgho, coton...). Le déficit des pluies ou leur arrêt brutal assèche les cultures, notamment sur le sol sableux. Les photos ci-après montrent respectivement un champ de sorgho et un autre de sésame inondés dans le canton Békonda

Planche photographique 1: un champ de sorgho inondé (photo de gauche) et un autre de sésame inondé également (photo de droite). Ces photos sont une expression de la vulnérabilité des populations de Kouh-est aux changements climatiques.

La destruction des récoltes et des cultures est le principal effet du changement climatique. Les récoltes sont détruites par les pluies en

cas d'étirement de la saison des pluies et les cultures par une immersion prolongée des racines ou inondation des champs. C'est le cas aussi lorsque la fréquence des pluies est très rapprochée, ne laissant pas le temps d'ensoleillement nécessaire au plein développement des cultures. Voici quelques propos paysans qui illustrent l'impact du changement climatique sur les espèces végétales:

« La baisse de la production des arbres fruitiers et dégradation du couvert végétal constituent les dégâts du changement climatique sur le milieu biophysique ». « Le retard dans la production des fruits et dégradation du couvert végétal ». « Les cultures ne poussent pas bien ». « Les arbres sont arrachés par une forte pluie, le déficit d'eau entraîne la disparition des espèces végétales ». « Le retard de pluies et leur concentration perturbent le développement normal du cotonnier ». « Dégâts sur les cultures, prolifération des maladies phytosanitaires, baisse de production ».

Tous ces propos paysans montrent qu'avec le changement climatique, les cultures et les espèces végétales fruitières et forestières sont menacées et par ricochet la vie des populations qui en dépendent.

3.2.2. *Impact sur le sol*

A la question, « *Quels sont les dégâts des pluies sur le sol ?* », les paysans répondent que la terre a changé, car le ruissellement exporte les particules les plus fines et les plus fertilisantes (argile et limons) et ne laissant en place que le squelette minéral (sable). On assiste à l'appauvrissement des terres cultivables par l'exportation des horizons organo-minéraux et/ou leur ensablement. De ce fait, les rendements en cultures pluviales ne sont plus ceux d'il y a quelques décennies. Sur les sols sableux, les cultures sèchent après un arrêt d'une ou de deux semaines alors les paysans font des pépinières qui seront repiquées au retour des pluies. Voici quelques propos paysans dans ce sens:

« Les grosses pluies sont bonnes pour les sols argileux que sableux ». « La terre a changé, car le ruissellement la rend pauvre ». « Les cultures sont englouties par les inondations et sèchent après les arrêts des pluies ». « Le ruissellement appauvrit le sol qui doit être

amendé ». « Les sols s'appauvrissent par le ruissellement ». « Le sorgho et l'arachide donnent des mauvais rendements en cas des inondations ». « Le sol est inondé, dégradé ou érodé ».

Les pluies, ayant tendance à se concentrer en un laps de temps au cœur de la saison des pluies, érodent les sols et infrastructures routières et détruisent souvent les habitations. Elles enlèvent les particules les plus fines et les plus fertilisantes de sol pour les entreposer dans les bas-fonds et laissant en place le squelette minéral (sable) faute de couverture végétale. Par ailleurs, l'érosion hydrique exporte les sables pour les entasser dans les bas-fonds ou engloutir les riches terres. De même que les vents violents déflatent les sols. Ainsi donc, l'érosion hydrique et éolienne appauvrit les sols aussi bien des zones exondées que des zones inondables. Elle représente un danger aussi bien pour les hautes topo-séquences que les bas-fonds qui risqueraient respectivement d'être appauvris et privés d'eau par leur ensablement.

L'érosion hydrique consiste en un enlèvement des particules du sol, qui sont transportées plus loin en aval. Il s'agit d'une forme de dégradation des sols, qui varie dans le temps et dans l'espace. Cet ensemble de processus provient de l'interaction de facteurs actifs en particulier l'agressivité climatique et passifs, notamment la texture du sol, la couverture végétale, la pente. A la complexité du phénomène physique vient s'ajouter la mauvaise conduite des activités humaines telles que le labour dans le sens de la pente et le feu de défrichage, accentuant l'érosion. L'érosion hydrique des sols est un phénomène naturel due aux précipitations. Toutefois, de nombreuses pratiques humaines, principalement agricoles peuvent déclencher et /ou renforcer le processus. Il existe deux grands types d'érosion liés à deux grands types de ruissèlement : l'érosion diffuse et l'érosion concentrée.

L'érosion diffuse, la lame d'eau qui ruisselle est de faible épaisseur avec une vitesse d'écoulement faible. Cette lame d'eau n'est pas capable d'arracher des particules de terres, seules les particules issues de la désagrégation due aux gouttes de pluies (effet splash) sont entraînées. C'est une érosion qui concerne de grandes surfaces et qui s'amplifie en l'absence d'une couverture végétale.

L'érosion concentrée, si la vitesse du ruissèlement est forte, des incisions se forment dans le sol. Les particules de sol sont arrachées

par cette lame d'eau concentrée et forme des rigoles, voire des ravines. Par ailleurs, ces deux types d'érosion peuvent se retrouver dans un même bassin versant.

3.2.3. *Impact sur l'homme*

Dans la rubrique « autres », sont placées la faim, les maladies, l'émigration et la pauvreté. La faim est provoquée par la destruction des récoltes ; les maladies prolifèrent en cas de fortes précipitations, notamment le paludisme, le rhume et la toux. Les paysans sont obligés de partir lorsqu'ils jugent la situation intenable. Cependant, le départ pour cause des effets du changement climatique est peu répandu et s'effectue à l'intérieur du terroir même ou en direction des terroirs voisins. C'est pour exemple, un paysan émigre de son village où les conditions démographiques et édaphiques amplifient les effets du changement climatique pour un autre moins vulnérable. De fois, le paysan n'émigre pas mais il opte de travailler les terres cultivables de ce dernier village. Le couronnement de tous les effets du changement climatique est la pauvreté.

La baisse de la production des plantes fruitières, l'appauvrissement des terres cultivables et la baisse des rendements des cultures exondées sous pluies menacent la vie humaine. L'homme se trouve accablé par la faim, la pauvreté, et les maladies, suite à la dégradation des conditions de production. Voici quelques propos paysans à cet effet :

« Les hommes vivent difficilement en cas des inondations » « Il y a prolifération des maladies (palu, grippe, gale...), malnutrition chez les enfants, la faim ». Ces propos se comprennent aisément, car l'organisme étant fragilisé par une sous-alimentation et la mal nutrition, une maladie bénigne soit-elle devient potentiellement dangereuse.

Une triangulation des propos paysans permet de dégager des liens génétiques entre trois éléments : inondations, sols et cultures. Les inondations érodent les sols par ruissellement et exportent les fines particules. Elles engloutissent les cultures exondées telles que l'arachide et le sorgho, très sensibles à l'immersion. Les sols, privés de matières organiques, perdent leur capacité de rétention d'eau et donc absorbent peu d'eau et laissent une grande partie ruisseler. De ce fait, ces sols favorisent les inondations qui à leur tour menacent

les cultures. Sans cultures, les sols sont peu protégés et donc exposés davantage au ruissellement qui provoque des inondations.

3.3. Stratégies d'adaptation au changement climatique à Kouh-est

En réaction à ces impacts du changement climatique, les populations tentent de s'adapter en fonction des aléas climatiques.

Pour recueillir et analyser les actions d'adaptations développées, la question « *Quelles sont vos stratégies de lutte contre le changement climatique ?* » a été posée aux enquêtés. Les réponses à cette question sont consignées sur le tableau ci-après.

Tableau II: Stratégies paysannes de lutte contre le changement climatique

Stratégies	Fréquence absolue	Fréquence relative en %
Reboisement	80	30,77
Protection de l'environnement	76	29,23
Pratique du maraichage	56	21,54
Restauration des sols	32	12,31
Autres	16	6,15
Total	260	100

Source : Enquêtes de terrain, février 2022

D'après ce tableau, le reboisement constitue la principale action de lutte contre le changement climatique engagée (31% des réponses favorables). La plantation d'arbres, en luttant contre la déforestation, participe à l'atténuation des effets de ce changement. L'Etat tchadien aussi appuie l'action de reboisement par la sensibilisation et l'institution de la semaine de l'arbre qui donne chaque année l'occasion aux populations de mettre sous terre quelques plants. Le problème est le suivi des plants après plantation qui n'est pas bien assuré. C'est ainsi que peu de plants subsistent après un an.

La protection de l'environnement, qui vient en deuxième position des actions entreprises (29% des réponses favorables), repose sur la sensibilisation des populations sur les menaces faites contre la nature. Cette sensibilisation concerne la lutte contre, les feux de brousses, la coupe abusive du bois vert, le surpâturage, des pratiques agricoles dégradantes des sols, la désertification.... Les agents des eaux et forêts assurent sur le terrain le contrôle fiable de l'environnement. Ils conseillent de faire le bocage en entourant les champs des rideaux d'arbres. La pratique du maraichage occupe la troisième position comme stratégie de lutte contre le changement climatique (21,5% des réponses favorables). Cette pratique est répandue dans les zones inondables où les conditions pédologiques sont des meilleures. Il peut se faire individuellement ou collectif à travers les organisations paysannes. Le maraichage se pratique en saison sèche ou durant la saison des pluies mêmes et assure des revenus supplémentaires aux maraichers. Ces derniers combrent ainsi le vide laissé par le déficit des récoltes des cultures pluviales.

La restauration des sols caracole en quatrième position des stratégies (12% des réponses favorables). Souvent, cette restauration se fait par l'apport des matières organiques (utilisation du fumier/compost, agro écologie, la pratique de jachère ...) pour renforcer la fertilité des sols et donc augmenter les rendements agricoles.

En dernière position des stratégies figurent autres (6% des réponses favorables). Dans cette rubrique, nous y avons placé : 1) la recherche des terres ailleurs pour les cultures ; 2) la gestion rigoureuse des revenus, et 3) l'utilisation des engrais chimiques.

Toutes ces stratégies relèvent autant des actions d'adaptation et que d'atténuation au changement climatique. Pour approfondir ces stratégies, la question suivante a été posée : « *Comment réagissez-vous en cas* » :

a) de retard des pluies ?

b) d'arrivée tôt des pluies ?

c) retrait tôt ou de déficit des pluies ?

d) d'excès des pluies ou d'inondation des champs de cultures ?

e) de baisse de rendement en cultures pluviales ?

3.3.1. Stratégie en cas de retard des pluies

La figure ci-après montre les stratégies adoptées en cas de retard des pluies.

Figure 4: Stratégies en cas de retard des pluies

Source : Enquête de terrain, février 2022

La meilleure riposte paysanne au retard des pluies est le choix et l'utilisation des variétés des cultures hâtives (82% des réponses favorables), adaptées au nouveau contexte climatique. Toutefois, en cas de l'élasticité de la saison des pluies, les paysans sont confrontés aux difficultés de récolter et faire sécher les produits. Un autre désidérata des variétés précoces est leur goût peu apprécié par les paysans. Ces derniers estiment que ces cultures n'ont pas de bon goût, car elles ne sont pas encore totalement entrées dans les habitudes alimentaires des producteurs agricoles. Ils jugent excellent le goût des cultures à cycle long, aujourd'hui inadaptées au contexte pluviométrique actuel.

La pratique du maraîchage (14,50 % des réponses favorables), pendant la saison sèche ou durant la saison des pluies en cours, constitue la deuxième riposte paysanne en cas de retard de pluies. Dans autres (4% des réponses favorables), il y a le changement d'une culture par une autre (par exemple, en cas de retard des pluies, le paysan ne peut plus semer l'arachide puisque sa période est dépassée alors il profitera pour faire le semis de sésame. Les paysans expliquent qu'avec le retard des pluies, toutes les cultures ne peuvent être pratiquées et les rendements baissent alors les variétés à cycle court et le maraîchage permettent d'assurer leur survie. Ainsi, ils attendent l'arrivée des pluies pour semer ces variétés à cycle court ou font le maraîchage.

3.3.2. Stratégie en cas d'arrivée tôt des pluies

Le tableau ci-après indique les stratégies adoptées en cas d'arrivée tôt des pluies.

Tableau III : Stratégies en cas d'arrivée tôt des pluies

Stratégies	Fréquence absolue	Fréquence relative en %
Préférence des variétés tardives	100	83,33
Semis précoce	15	12,5
Autres	5	4,17
Total	120	100

Source : Enquête de terrain, février 2022

La meilleure réponse paysanne à l'arrivée tôt des pluies est le choix et l'utilisation des variétés des cultures tardives, qualifiées de traditionnelles par certains paysans (83% des réponses favorables), suivie des semis précoces (12,5% des réponses favorables). Dans autres (4% des réponses favorables), il y a le changement d'une culture par une autre (par exemple, en cas d'arrivée tôt des pluies, le paysan sème d'abord l'arachide puis le cotonnier après). Les paysans expliquent qu'avec l'arrivée tôt des pluies, beaucoup des cultures

peuvent être pratiquées et les rendements sont généralement bons alors les variétés à cycle long par exemple du sorgho s'adaptent mieux et que les semis précoces permettent de moissonner tôt. En cas d'arrivée tôt, les cultures hâtives donnent au contraire des mauvais rendements. Par ailleurs, les récoltes faites avant la fin des pluies se conservent difficilement.

3.3.3. Stratégies en cas de retrait tôt ou déficit des pluies

L'adaptation au déficit pluviométrique est fonction des points géographiques. Les paysans, vivant dans les zones inondables ou le long des cours d'eaux locaux, font le maraîchage et les cultures de contre – saison. En cas de retrait tôt, ils arrosent certaines cultures puisqu'il y a l'eau à proximité. Les paysans des zones exondées diversifient les cultures ; d'autres pratiquent les activités extra-agricoles (pêche, chasse, charbonnage...). Certains comptent sur la rosée afin que les cultures parviennent à maturité, en cas de retrait tôt des pluies. Si le déficit est lié à l'arrêt brutal des pluies en plein saison des pluies, des rites sont pratiqués afin de favoriser le retour tôt des pluies.

3.3.4. Stratégies en cas d'excès des pluies ou d'inondation des champs de cultures

En cas d'excès des pluies, les paysans stockent l'eau pour différer l'utilisation à des fins de maraîchage. Pour ce faire, Ils canalisent l'eau excédentaire ou des champs inondés vers des bassins de rétention. Ils évitent les cultures exondées dans les zones inondables ou vont des cultures verticalement au sens d'écoulement de l'eau sur des terrains à forte topo séquence. Ils cultivent sur des buttes ou érigent des diguettes au passage de l'eau à l'effet de la retenir ou encore élèvent les billons en culture attelée pour mettre les cultures hors des portées des eaux. Les cultures dans le sens de la pente sont by passées par les paysans. Ceci met les cultures à l'abri des ruissellements des eaux des pluies. A partir de l'excès des pluies ou inondation, les paysans prévoient des variétés à cycle long pour l'avenir.

3.3.5. *Stratégies en cas de baisse de rendement en cultures pluviales*

La baisse de rendement en cultures pluviales peut résulter des sécheresses ou inondations. Il y a sécheresse quand il y a déficit de la quantité des pluies par rapport à la normale. Cette situation stresse les cultures et affecte leur rendement. Les inondations sont provoquées par l'excès ou concentration des pluies en un laps de temps. En réaction à la chute des rendements, les paysans optent, par ordre d'importance, pour le maraichage ou des activités extra-agricoles telles que la cueillette, le charbonnage. Ils procèdent au bon choix des futurs champs pour éviter leur inondation et renforcent leur fertilité par la production et l'application du fumier/compost.

Toutes ces adaptations ont le mérite d'exister. Cependant, elles ne protègent pas efficacement les paysans des effets du changement climatique. Ces derniers sont souvent pris en dépourvu par les inondations ou les sécheresses qui font baisser les rendements en cultures pluviales. C'est ainsi qu'ils sollicitent l'appui technique et financier des partenaires afin d'être en phase avec la nouvelle donne climatique.

Discussion

Définis dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), comme des changements attribuables directement ou indirectement aux activités humaines, les changements climatiques viennent sur toutes les lèvres et occupent le centre d'intérêts de bon nombre de scientifiques. De fait, il y a un foisonnement d'écrits y relatifs dont nous rappelons quelques résultats concernant la perception, les impacts et adaptations. Bien sûr, beaucoup de défis attendent les producteurs, mais ceux-ci ont la possibilité de s'adapter aux changements climatiques en introduisant de nouvelles variétés de cultures ou de nouveaux types de productions, en assurant une meilleure protection des sols et de meilleures conditions hydriques. Plus vite les producteurs agricoles sauront s'adapter aux changements climatiques, plus ils en réduiront les impacts négatifs sur leur exploitation. En effet, les actions de lutte aux changements climatiques réalisées maintenant sont plus

avantageuses que les adaptations nécessaires qui seront imposées par les impacts (Nature Québec, mars 2011 : 13). Akibou A. AKINDELE, Juluis S. ZOSSOU, Armand S. DEDEWANOU et Romain M. A. AMOUSSOU (2022), dans leur article « Stratégies communautaires d'adaptation paysannes de la commune de Dangbo face aux changements climatiques » ont relevé que les paysans de ladite commune (76%) perçoivent les changements climatiques à travers plusieurs indicateurs comme le décalage des saisons, les inondations et sécheresses précoces qui durent dans le temps, d'où la baisse de rendement et les conséquences sur l'habitation. En réaction, les paysans ont développé des stratégies d'adaptation telles que les prières aux divinités, la mise en place des drains et des digues (20 %), les pratiques biologiques (30 %) et le développement des activités alternatives (50 %), etc. Togyanouba YANINAN et Frédéric REOUNODJI (2022) ont, dans leur travail « Effets de la variabilité climatique sur la dynamique des systèmes de production agricole dans la Sous-préfecture de Mbikou au Tchad », montré les impacts de la pluviométrie sur l'évolution des systèmes de production agricole à travers les excès pluviométriques occasionnant des inondations, des déficits pluviométriques entraînant des sécheresses et des faux démarrages et arrêts brusques de la saison pluvieuse. Bruno MOREMBAYE et Passinring KEDEU (2022), dans l'article « Impacts du désordre climatique sur les milieux géographiques dans la Province du Logone Occidental (Sud du Tchad), ont relevé que « ...le caractère fluctuant du début, de la fin et de la durée de la saison des pluies fait que celle-ci connaît une instabilité temporelle, ce qui crée un désordre sur la biologie et la physiologie végétale, un désordre du point de vue agricole et pastoral car ni l'agriculteur ni l'éleveur ne peuvent prévoir le temps à sa manière traditionnelle afin de l'optimiser à son profit. Toutefois, ces derniers ont entrepris quelques actions pour s'arrimer à la nouvelle donne climatique». Ces actions convergent avec celles obtenues dans ce travail, notamment la préférence des variétés culturales à cycle court, la pratique du maraichage et des activités extra-agricoles, le dressage des digues et diguettes au passage d'eau pour amoindrir ses effets sur les routes et champs etc. Dans le même ordre d'idées Sylvestre FIDESSOU affirmait que « La sécheresse et la désertification ont conduit quant à elles à l'assèchement des

plantes et des épis. Les inondations de leur part, ont détruit les champs de mil, de sorgho et de riz. Les cycles de production traditionnelle ont été perturbés par l'arrivée tardive des pluies d'une part et les arrêts brusque des pluies d'autre part (2022 : 151). En réactions, les populations dans leur grande majorité sont restées résilientes et ont développé tant bien que mal des stratégies de survie. Elles ont par la même occasion pu s'adapter aux caprices de la nature en allant parfois semer deux à trois fois l'an selon que les pluies sont très abondantes, très rares ou très irrégulières. De même que, Bougma et al. (2018 : 271) ont montré que les effets des changements climatiques sur la production du mil concernent principalement les pertes de rendements (62 %), la perte des espèces sauvages (68 %), les mauvaises herbes envahissantes (87 %) et la disparition des variétés à cycle long (79 %). Par ailleurs, d'autres choix de survie ont porté sur la mutation d'activités économiques à l'instar du commerce et les migrations aller-retour dans d'autres régions afin d'exercer des petits métiers pour venir à bout des besoins de leurs familles. Dans le même sens, l'ouvrage intitulé « Adaptation aux changements climatiques, agriculture et sécurité alimentaire : cas du Burkina Faso » ressort les adaptations paysannes similaires à celles de Kouh-est. Les stratégies et techniques d'adaptation y sont développées par catégorie :

1) Dans le système de cultures : a) abandon progressif des champs en haut topo séquence, c'est le cas au Kouh-est ; b) culture jusque dans les lits des cours d'eau, c'est aussi le cas au Kouh-est avec le riz ; c) abandon des cultures exigeantes en eau et/ou de cycle long (coton a migré du centre vers l'Ouest et Sud), c'est le cas au Kouh-est où le coton migre vers les champs de case après avoir détruit les sols de champs de brousse ; d) pratique des cultures mixtes sur la même parcelle, c'est le cas au Kouh-est où se pratique la polyculture ;....

2) Dans les techniques culturales : a) pratiques des techniques de collecte et conservation de l'eau comme le zai, c'est le fait de canaliser l'excès d'eau ou l'eau d'inondation vers les bas-fonds pour usage à Kouh-est ; b) utilisation des moyens de bord pour freiner le ruissellement et l'érosion (branchages, blocs de pierre etc.), c'est

aussi le cas au kouh-est où digues et diguettes sont érigées pour limiter l'action de l'érosion hydrique sur les routes et champs.

Au terme de cette discussion, il se dégage certaines faiblesses de l'étude qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives de recherche, notamment l'évaluation des stratégies d'adaptation et l'illustration de certaines situations décrites par des images pour les corroborer.

Conclusion

Cet article a caractérisé le changement climatique à Kouh-est, à travers ses indicateurs, impacts et les adaptations développées. Pour ce faire, la méthodologie a reposé sur l'analyse documentaire et des enquêtes de terrain. Le changement climatique se manifeste essentiellement par les retards des pluies (60 % des réponses favorables), les inondations (16 % des réponses favorables), les sécheresses (16 % réponses favorables) et des vagues de chaleur (8 % des réponses favorables). L'inondation survient en cas de forte concentration de pluies au cœur de la saison de pluies et a pour effet d'engloutir les champs, de favoriser l'émergence des maladies telles que le paludisme, la diarrhée, la gale, la fièvre jaune... Elle fait écrouler des maisons. Des vents violents et des tornades qui déracinent les arbres, arrachent les toits des maisons et font écrouler des maisons faisant ainsi des sans-abris. Ces trois phénomènes sont très mal vécus par les paysans, car ils annihilent leurs efforts de survie. En effet, si les inondations engloutissent les cultures exondées et abaissent leurs rendements ; les sécheresses limitent l'extension des superficies emblavées et assèchent les cultures sur sols sableux.

En réaction, les paysans ripostent par des accommodations. Pour éviter toute surprise désagréable en cultures pluviales, les paysans préfèrent les cultures à cycle court, adaptées au nouveau contexte climatique caractérisé par les irrégularités pluviométriques. Pour se prémunir d'éventuelles inondations, ils cultivent sur des buttes ou érigent des diguettes au passage de l'eau à l'effet de la retenir ou encore élèvent les billons en culture attelée pour mettre les cultures hors des portées des eaux. Les cultures dans le sens de la pente sont

by passées par les paysans. Ceci met les cultures à l'abri des ruissellements des eaux des pluies. Nonobstant ces adaptations, le changement climatique inflige toujours aux paysans des dégâts. C'est pourquoi, il est impérieux de renforcer la capacité de résilience des paysans au changement climatique.

Références bibliographiques

200605_ burkina_agriculture_sécurité.pdf *Adaptation aux changements climatiques, Agriculture et sécurité alimentaire: Cas du Burkina Faso*, 25P, consulté 12 mars 2023 ;

Akindele Akibou, Zossou Juluis, Dedewanou Armand et Amoussou Romain (2022), in « *Stratégies communautaires d'adaptation paysannes de la commune de Dangbo face aux changements climatiques* », Novembre 2022, Ed. Toumaï, *Changements climatiques et dynamique des espaces urbains et ruraux dans le Sahel*, pp. 250 - 270 ;

Bougma Lardia Ali, Ouedraogo Mahamadi Hamed, Sawadogo Nerbéwendé, Sawadogo Mahamadou, Balma Didier et Vernooy Ronnie, 2018, *Perceptions paysannes de l'impact du changement climatique sur le mil dans les zones sahélienne et soudano-sahélienne du Burkina Faso*, in *Afrique SCIENCE* 14(4) (2018), 264 – 275 ;

Fidessou Sylvestre (2022), in « *Effets des crises environnementales sur le mode de production dans la vallée du Logone au Nord-Cameroun* », Novembre 2022, Ed. Toumaï, *Changements climatiques et dynamique des espaces urbains et ruraux dans le Sahel*, pp. 139 – 153 ;

http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Agriculture/fermes_zerocarbone_2011/TXT1103_refChangClimat.pdf; consulté le 31/05/2022

Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, *Rapport annuel de la campagne agricole 2014 /2015 de la délégation régionale de l'agriculture et de l'environnement de la région du Logone Occidental*, Moundou, Mars 2015, 81p ;

Ministère de la Production, de l'Irrigation et des Equipements Agricoles, Délégation Régionale de la Production, de l'Irrigation et des Equipements Agricoles du Logone Occidental, apport annuel de la campagne agricole 2016 /2017 de la délégation régionale de l'agriculture et de l'environnement du Logone occidental, Mars 2017, 65p ;

Ministère de l'Environnement, de l'Eau, et des Ressources Halieutiques, 2021,- Programme d'Action National d'Adaptation « PANA » aux changements climatiques, N'Djamena, 92 p ;

Morémbye Bruno et Passinring Kedeu (2022), « Impacts du désordre climatique sur les milieux géographiques dans la province du Logone occidental (sud du Tchad) », Novembre 2022, Ed. Toumaï, Changements climatiques et dynamique des espaces urbains et ruraux dans le Sahel, pp. 56 – 81 ;

Morémbye Bruno, et Doumdé Marambaye, 2021, « Réponses paysannes au déficit vivrier et revenus monétaires à Ngourkosso (sud du Tchad) », in Annales de l'Université de Moundou, Série A - AFLASH, Vol.8(2), juin. 2021, pp. 219 – 243 ;

Passinring Kedeu, 2016, « Changements climatiques et mutations des paysages dans la cuvette lacustre de Léré et le bassin versant du Mayo Dallah (sud-ouest du Tchad) : caractérisation et impacts » ; Climat et ruralité en zones soudaniennes et sahéliennes du Cameroun et du Tchad, Harmattan, 306 p ;

Yaninan Togyanouba et Reounodji Frédéric (2022) in « Effets de la variabilité climatique sur la dynamique des systèmes de production agricole dans la Sous-préfecture de Mbikou au Tchad », Novembre 2022, Ed. Toumaï, Changements climatiques et dynamique des espaces urbains et ruraux dans le Sahel, pp. 40 – 55.

La commune d'Akanda (Gabon) : entre le *rural* et l'*urbain*

Laetitia Guylia ROGOMBE

Enseignante-chercheure

Laboratoire de Géomatique, de Recherche Appliquée et de Conseil
(LAGRAC),

Université Omar Bongo, Libreville, Gabon,
rogombelaety@gmail.com

Résumé

Ces dernières années, de facto, la ville de Libreville a connu une croissance spatiale exponentielle orientée vers ses périphéries sud, nord et est. La partie nord de Libreville a été érigée en commune, suite à l'Ordonnance n°008/PR/2013 du 21 février 2013 portant suppression du département du Cap, de la commune du Cap Estérias et création de la Commune d'Akanda dans le département du Komo-Mondah. Le passage du rural à l'urbain mérite d'y être examiné. Au-delà des informations factuelles sur le nord de Libreville, il s'agit de s'interroger sur le statut de cette partie du Grand Libreville. Pour répondre à ces préoccupations, ont été mises à contribution, d'une part, la consultation des documents administratifs et cartographiques et des articles scientifiques et, d'autre part, la collecte des données d'entretiens avec les administrateurs locaux et des observations sur le terrain. Les résultats montrent que des marqueurs de la ruralité sont toujours présents dans l'espace urbain. Cela explique la dualité rural-urbain d'une jeune commune située près et dans des aires protégées. Ainsi, sont ici en conciliation le développement urbain et la conservation de l'environnement.

Mots clés : Libreville, Akanda, Rural, Urbain, Ville, Village.

Abstract

In recent years, de facto, the city of Libreville has experienced exponential spatial growth oriented towards its southern, northern and eastern outskirts. The northern part of Libreville was established as a commune, following Ordinance No. 008/PR/2013 of February 21, 2013 abolishing the department of Cap, the commune of Cap Estérias and creating the Commune of Akanda in the department of Komo-Mondah. The shift from rural to urban is worth examining. Beyond the factual information on the north of Libreville, it is a question of questioning the status of this part of Greater Libreville. To respond to these concerns, contributions were made, on the one hand, to the consultation of administrative and cartographic documents and scientific articles and, on the other hand, the collection of data from interviews with local administrators and observations on field. The results show that

markers of rurality are still present in the urban space. This explains the rural-urban duality of a young municipality located near and in protected areas. So, are here in conciliation urban development and environmental conservation.

Keywords : Libreville, Akanda, Rural, Urban, City, Village.

Introduction

Le monde devient majoritairement urbain. « Dès sa création, et sous l'effet de l'accroissement de la population humaine, de ses besoins, du développement de l'économie résidentielle, des changements dans les mentalités et du développement technique, la ville ne cesse de s'agrandir. L'ampleur du mouvement d'urbanisation s'est manifestée dans l'ensemble des centres urbains et dans leurs périphéries qui s'étendent à un rythme effréné » (Agejedad, 2009 : 6). En effet, la population urbaine ne cesse de croître, consommant de plus en plus d'espace. Depuis 2007, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, plus d'êtres humains vivent dans les villes que dans les zones rurales. Considérée comme un ensemble morphologique, physionomique, social et culturel différencié, la ville est un milieu complexe, dynamique et aux caractéristiques spécifiques. Dans un contexte de mondialisation, les espaces ruraux connaissent de profondes transformations. Ces territoires sont de plus en plus liés à l'espace urbain et intégrés à ce dernier. Les transformations de la ville et des différents types de territoire paraissent découler de l'essence même du phénomène urbain. Dans son sens commun, l'urbanisation renvoie au fait d'urbaniser, c'est-à-dire au fait de transformer un espace en zone urbaine. L'urbanisation serait alors un phénomène spatial ; et l'étalement urbain, combiné à la recomposition de villes, remodèle la géographie en fabriquant des territoires hybrides, ni urbains ni ruraux.

L'objectif ici est d'analyser une commune qui est dans l'entre-deux : à la fois un espace dans le rural et un espace dans l'urbain. En effet, autrefois, le nord de Libreville était une forêt composée de villages et de campements, et caractérisé par des activités primaires et soumis à toutes sortes de convoitises. D'abord, l'étude est introduite sur l'étalement urbain de Libreville. Ensuite, une mise en évidence de la dualité de la jeune commune d'Akanda malgré son statut et l'examen

du passage du rural à l'urbain apparaissent dignes d'intérêt. Enfin, il est procédé à l'identification des caractéristiques de l'urbanité d'une commune située dans le « *parc* ».

1. Localisation de la commune d'akanda

Avec environ 45530 ha, la commune d'Akanda est située dans le département du Komo-Mondah dans la province de l'Estuaire, au nord de Libreville, sur la côte nord-ouest du Gabon (Figure 1, ci-après). Elle marque l'entrée de l'Estuaire du fleuve Komo au Gabon, au niveau du Cap Estérias. Elle est limitée à l'Est par la rivière Tsini, au Nord-Est par le Parc National d'Akanda, au Nord et Nord-Ouest par l'Arboretum Raponda Walker. Sa délimitation Ouest est la rive droite de l'estuaire du fleuve Komo, qui lui donne une ouverture sur l'océan Atlantique.

La structure géologique de la région est faite de dépôts sédimentaires de deux types : les sédiments anciens précambriens, qui constituent le Système de la Noya, et les sédiments créacés tertiaires. Cette région s'étend sur une topographie de plaine relativement plane reposant sur une portion du bassin sédimentaire côtier. Les points les plus élevés sont à 41 m côté océanique au nord d'Otendé, 51 m vers le continent au nord-est de Malibé II et 40 m au sud d'Angondjé vers Libreville ; soit une altitude moyenne de 25 m.

Figure 1 : Localisation de la commune d'Akanda

Cette topographie relativement plane est comprise entre 0 et 25 m d'altitude. Les reliefs élevés sont rares, la région étant caractérisée par de basses altitudes, et les parties les plus basses correspondant aux lits des cours d'eau. Néanmoins, de légères ondulations marquent le paysage au milieu de plusieurs rivières. Le réseau hydrographique est dense, s'articulant autour des rivières ou chenaux de marées aux débits faibles. Des cours d'eau plus grands aux plus petits, retenons : *primo*, Ambowé, Angondjé et Ambouchou/Ntsini, débouchant sur l'Estuaire de la Mondah à l'est ; *secundo*, Abaga, Ewendja, Bagna ou Mabagna et Mamboumba se jetant dans la Baie de Corisco au nord ; et enfin, *tertio*, à l'ouest, les rivières Simba, ayant pour exutoire l'estuaire du Komo, et Otendé, Ntana et Idakogo sur la façade atlantique. Les pentes sont assez fortes au niveau des berges des rivières, et sur la façade littorale Ouest du Cap Estérias au

Cap Santa Clara à petites falaises côtières d'une quinzaine de mètres maximales de commandement.

Bénéficiant d'un climat équatorial de transition de type austral, le nord de Libreville est caractérisé par sa forte pluviométrie, d'où une longue saison pluvieuse de 9 mois (mi-septembre à mi-juin) et une saison sèche de 3 mois (mi-juin à mi-septembre). Les précipitations sont abondantes, soit environ 2 500 mm par an ; des inondations sont enregistrées. Le couvert végétal présente plusieurs types de formations, ci-après : la forêt secondaire homogène et la forêt littorale instituées en aires protégées. Les marais maritimes à forêts de mangrove sont développés aux bords des rivières ou chenaux de marées.

Erigée en commune de plein exercice, cette périphérie nord de Libreville est en proie à une urbanisation accélérée et incontrôlée. Ladite urbanisation ne supprime par l'espace rural et le mode de vie présent sur place, antérieurement à son arrivée. Les marqueurs de la ruralité sont encore visibles dans l'espace récemment urbanisé, à travers certaines activités et la typologie de l'habitat. La lecture du découpage de la commune d'Akanda permet de distinguer un réel déséquilibre entre les deux arrondissements.

Le premier arrondissement est composé des quartiers Avorbam, Beaulieu, Cap Estérias, 1er Campement, Cap Santa Clara, Bolokouboué, Batoupou, Marseille, etc. Proche de Libreville, le deuxième arrondissement a pour quartiers Angondjé, Okala, Delta Postal, Sablière, Jiji, Sherko et Entraco. « En effet, le second arrondissement, totalement urbanisé avec plus de 75% de la population, isole les quartiers d'Avorbam, la Sablière et Angondjé du premier arrondissement, quasi vide avec une polarisation autour du Cap Estérias » (Koumba Mabert, 2014 : 55).

2. Matériels et méthodes

L'étude de la commune d'Akanda s'appuie sur deux méthodes de collecte de données : la recherche documentaire et l'enquête de terrain. La première étape est la recension de la littérature, qui a consisté à identifier une documentation portant sur des sujets en lien

avec des objectifs semblables aux nôtres. Un vaste corpus de documents a été analysé, notamment : des articles scientifiques, des écrits relatifs à l'aménagement, le Journal Officiel de la République Gabonaise et les textes de lois. Leur analyse a servi à reconstituer le statut du nord de Libreville, à travers les textes législatifs créant et supprimant le département du Cap et la commune du Cap Estérias, et celui créant la commune Akanda. Les documents de planification (plan directeur, guide du développement durable, Smart code et plan de secteur) et autres (Simard M., 2012 ; Koumba Mabert B. D., 2014 et UICN, 2015) ont été mis à contribution.

La deuxième étape a servi à l'observation directe et au recueil des données sur le terrain, complétée par des entretiens exploratoires conduits avec les chefs de quartiers et les personnels administratifs. La réalisation des cartes (échelle 1/1000 000) a été conçue à partir des données auxiliaires de l'Institut National de Cartographie (INC), de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), des lois administratives privées et publiques et des imageries satellitaires. Le traitement et l'analyse des données ont servi à la réalisation de la cartographie, d'une part, des communes du Cap et d'Akanda et, d'autre part, des classements et reclassements de la Forêt Classée de la Mondah. La recension de la littérature, couplée avec l'enquête de terrain, la cartographie et la consultation des différents recensements administratifs réalisés dans le pays en 1993 et 2013 ont fait constater que, malgré le statut de commune de plein exercice, Akanda conserve une part de ruralité.

3. La commune ruraine d'akanda

Les résultats des investigations et analyses portent sur trois aspects. D'abord, est présentée la formation de la commune d'Akanda, qui tire ses origines de l'étalement urbain de Libreville. Ensuite, est vue son évolution progressive du village à la ville. Enfin, sont abordés les rapports enchevêtrés entre l'urbanisation et l'environnement dans le contexte de la commune d'Akanda.

3.1. Les origines : l'étalement urbain de Libreville

Libreville n'est pas en reste, face à ce phénomène spatial d'extension de la ville sur son pourtour qu'est l'étalement urbain. La conquête des espaces périurbains a évolué à la fin des années 1990 et surtout depuis 2009, favorisée par les aménagements routiers et la mise en place de nouvelles communes que sont Akanda et Ntoum. En s'étalant, Libreville recouvre d'anciens espaces ruraux alentours d'abord vers le sud, puis vers l'est et, enfin, vers le nord donnant ainsi le Grand Libreville. Si le taux d'urbanisation du pays est l'un des plus élevés d'Afrique, avec 85 % des populations résidant en ville, cette agglomération regroupe 53 % de la population du pays (RGPL, 2013). Cette explosion démographique, alimentée par une forte immigration et une dévitalisation de l'arrière-pays, a eu un effet de levier sur le développement spatial de la ville. En effet, celle-ci monopolise les activités économiques, contribuant à hauteur de 64% au PIB du pays hors pétrole et à l'emploi avec 51% des travailleurs.

Pour contrebalancer le poids de Libreville, les communes d'Owendo, de Ntoum et d'Akanda, qui forment le Grand Libreville, furent créées. Dans cette optique, le Nord de Libreville est devenu une commune de plein exercice en 2013 ; suite à l'ordonnance n°008/PR/2013 du 21 février 2013 portant suppression du département du Cap Estérias et de la commune du Cap, et création de la commune d'Akanda. L'urbanisation est donc un fait démographique se traduisant par une tendance à la concentration de la population, mais aussi un phénomène spatial et également social et économique.

Depuis quelques années, la périphérie Nord devient une zone de forte poussée d'urbanisation en direction du Cap Estérias où elle s'étale jusque dans les aires protégées. « Ayant joué pendant longtemps un rôle important dans la protection de l'environnement, la forêt classée de la Mondah a permis de freiner cette pression sur le foncier durant plusieurs années. Les différentes opérations de déclassement et reclassement de cette forêt n'ont pas permis de gérer durablement cette partie du territoire au nord de Libreville » (Koumba Mabert, 2014 : 49). La création en 2002 du parc national d'Akanda n'a fait qu'exacerber cette pression.

3.2. Akanda : du village à la ville

Autrefois, le nord de Libreville était constitué d'un massif forestier : la Forêt de la Mondah. Après 1960, il constituait un regroupement de villages, avec trois cantons administrés par la préfecture d'IKoy-Ntsini à Ntoum. La loi n°035/2005 du 4 janvier 2006 crée deux autres départements : celui du Cap et celui du Komo Océan, à partir d'une subdivision de l'ancien département du Komo Mondah. La commune du Cap Estérias (Figure 2, ci-après) ne gérait que le premier arrondissement, tandis que le second était toujours sous la charge de la préfecture de Ntoum. Cette loi est devenue caduque, après l'adoption de l'ordonnance n°008/PR/2013 du 21 février 2013 portant suppression du département du Cap, de la commune du Cap-Estérias et création de la commune d'Akanda.

Figure 2 : La commune du Cap-Estérias

Le nord de Libreville n'était qu'une forêt du district du Komo-Mondah. Ainsi a-t-il été le site choisi par le Centre de Formation du Personnel Forestier (CFPF) pour faire pousser de jeunes arbres,

principalement l'Okoumé, destinés à être replantés ou à recevoir des greffes. Créé en 1953, le Centre de Formation du Personnel Forestier avait pour objectif initial la formation des boussoliers-topographes et des abatteurs nationaux Gabon. En 1959, le CFPPF est devenu l'Ecole Forestière du Cap-Estérias. En 1967, l'Ecole Forestière du Cap-Estérias se mue en un Institut National d'Etudes Forestières (INEF), avec une vocation sous-régionale et une diversification de sa formation, car intégrant dans ses programmes la gestion des ressources halieutiques. En 1976, l'INEF devient l'Ecole Nationale de Eaux et Forêts (ENEF).

Les premiers habitants du Cap Estérias sont les peuples *Benga*, *Sékiani* et *Fang*. Les *Benga*, selon la tradition la plus répandue, tireraient leur nom du verbe *ibenga* qui signifie « suivre ». La zone occupée par les *Benga* comprend les caps Bolokoboué, Estérias et Santa-Clara, soit une superficie de 30 km². Des trois caps, c'est le Cap-Estérias qui abrite la plus grande concentration de *Benga*. Par la suite, sont arrivés les peuples *Nzébi* et *Kota*, avant les *Punu*, *Obamba*, *Téké*, etc. Les nouveaux arrivants constatent que les « autochtones », principalement les *Benga*, ne vivent que de pêche et de chasse et utilisent avec ingéniosité leur environnement pour le préserver. A ces activités, ils ajoutent les cultures nouvelles à partir des plantations, et la récolte du vin de palme ayant fait la renommée du Premier Campement. La pêche des silures, crevettes, etc. était surtout pratiquée par les femmes. Depuis, les rivières ont tari à cause de l'exploitation abusive du sol par des constructions ne respectant pas les normes environnementales et foncières.

De caractère rural, avec le couvert forestier et l'émiettement des regroupements humains d'à peine 10 habitants/km² vivant des travaux champêtres, la zone reçoit les influences de la capitale Libreville par la route principale desservant l'ENEF jusqu'au Cap Estérias. En 1993, la population de cette partie du Komo-Mondah est estimée à 13.531 habitants (RGPH, 1993). A la fin de l'année 2010, le nord de Libreville connaît une augmentation considérable de sa population ; celle-ci passant à 34.548 (RGPL, 2013), avec pour conséquence majeure l'étalement spatial.

Par sa situation, son accès relativement facile et sa richesse en Okoumé, la Forêt de la Mondah attirait l'intérêt des exploitants forestiers depuis le début du siècle. La « Société des bois de la Mondah » (SBM), une des plus importantes compagnies forestières du Gabon à l'époque, détenait en 1929 un « Permis de coupes industrielles » sur 12 400 ha dans l'aire de l'actuelle FCM et à l'Est (Mengone Ango, 2007 : 24). Ce permis englobait la partie qui formera plus tard la Forêt Classée de la Mondah. Mais, face à une exploitation incontrôlée et abusive, les autorités en charge de la gestion forestière décident de retirer le permis à la SBM en 1934. Pour faire face à la dégradation accentuée, la forêt va être mise sous réserve par l'Arrêté n°175 du 21 février 1934, pour des mesures de conservation en vue d'un aménagement (PAFCM, 2005 : 7). De 1943 à 1953, le Service Technique des Forêts d'Okoumé *Aucoumea klaineana* (STFO) constata que le sol sableux du nord-est de la Mondah était moins fertile. Il préféra donc se concentrer sur la zone fertile d'environ 10 200 hectares, qui sera classée le 16 février 1951 pour devenir la Forêt Classée de la Mondah (FCM) conformément à l'article 5 du décret du 20 Mai 1946. La FCM est située sur l'extrémité nord-ouest d'une presqu'île entourée par la Baie de Corisco au Nord, la Baie de Mondah à l'Est, l'Estuaire du Gabon au sud et l'océan Atlantique à l'ouest.

Initialement classée et, « quoiqu'exploitée de longue date (1929), la FCM forme un écosystème forestier relictuel particulièrement intéressant du fait, *primo*, de la diversité floristique et de la forte proportion d'endémiques rencontrés, *secundo* de sa proximité avec la côte et, *tertio*, de sa proximité avec Libreville » (UICN, 2015 : 15). L'arrêté n°1297/SF du 24 octobre 1967 avait déclassé trois parcelles de la FCM. La première parcelle était de 1575 ha au nord et au nord-est de la FCM, la deuxième de 675 ha au sud, et la troisième de 25 ha réduisant *de facto* sa surface totale à 7975 ha.

Le déclassement de 2 225 ha en 1967 annonce déjà la dégradation de la FCM, dégradation qui prend de l'envergure à partir de 1970 avec l'installation de cultures, l'ouverture de nombreuses carrières de sable et la création d'habitations permanentes et de structures villageoises autour des camps d'ouvriers (Mengone Ango, 2007 : 26). Ces déclassements permettront à l'Etat d'initier des projets tels que le

Programme National de Construction de Logements pour les Agents Civils de l'Etat (PROCLACE) sur le site de Marseille II (route du Cap Estérias). L'échec dudit projet a laissé un espace vide déforesté et rapidement conquis. En effet, « Dans les années qui suivent, les milieux naturels furent mis à contribution au travers de diverses activités : production agricole, extension de l'habitat, extraction de produits forestiers, extraction de matériaux » (UICN, 2015 : 15).

Cette commune rurale du Cap Estérias était composée de nombreux villages et campements. Sous le coup des multiples reclassements et déclassements, dont il a été victime, et la pression humaine, le massif forestier de la Mondah a connu un rétrécissement. « Les usagers de cet espace étaient divers, notamment : les exploitants des carrières de sable, la présence militaire, les populations suburbaines et non-résidents pionniers, les populations de Libreville à faible revenu, les populations « autochtones » des groupes *Bengas* et *Sékianis*, les familles d'ouvriers des premiers chantiers, l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts » (UICN, 2015 : 16). Malgré le caractère rural, « la FCM est l'objet de nombreuses convoitises des tradi-praticiens, cultivateurs, promoteurs immobiliers, etc., qui y sont attirés, pour récolter des feuilles ou des écorces d'arbre pour des soins indigènes ou négocier un lopin de terre ou encore exploiter l'okoumé. Des militaires y ont même aménagé des périmètres d'entraînement » (Indjieley, 2015). Autant y sont présentes des communautés étrangères africaines, qui pratiquaient l'agriculture et, aussi, l'exploitation illicite du bois dans la zone de Cap Caravane.

« C'est également en 1967 que fut produit le premier plan d'aménagement pour la FCM par le projet FAO/PNUD *Développement Forestier du Gabon*. Ce plan FAO/GAB/6/CTFT 5 *Plan Vannier* concernait la période de 1971 à 1982. Malheureusement, ce plan ne fut pas appliqué » (Hamelin et Lanteigne, 2011 : 23). Depuis lors, il survint une exploitation anarchique et marquée par les nouveaux utilisateurs qui envahirent l'espace non surveillé, ajoutant une pression supplémentaire beaucoup dommageable que celle exercée traditionnellement par les populations résidentes. L'expansion rapide de Libreville augmenta la demande en produits vivriers, forestiers et en matériaux de construction (sables et terres de remblais ou latérites).

A travers le décret n°01403/PR/MEFCR du 17 octobre 1983 annulant les arrêtés n°956/PR/MEFCR du 4 août 1977 et n°692/PR/MEF du 24 mars 1980 portant déclassement de trois parcelles de la forêt classée de la Mondah, l'Etat octroie à la FCM sa superficie initiale définie par l'arrêté n°348/SF du 16 février 1951, modifié par l'arrêté n°01297/ISF du 24 octobre 1967. Ainsi « la Brigade de la Forêt Classée de la Mondah » avait été créée pour sauvegarder cet espace menacé par les activités humaines. Malheureusement, celle-ci ne pourra pas freiner le processus de dégradation enclenché plus tôt. Après plusieurs actes de classements et déclassés, les limites actuelles de la FCM sont définies par le décret n° 34/PR/MEFEPEPN du 22 janvier 2004. D'une superficie initiale de 10200 hectares lors de son classement le 16/02/1951, la Forêt Classée de la Mondah couvre aujourd'hui un territoire de 5390 hectares. Ainsi, la limite FCM à l'Ouest est constituée par l'océan Atlantique; au Sud et à l'Est par la route de Malibé 2 et au Nord par la route de Bolokoboué (PAFCM, 2005 : 8).

Tous ces déclassements vont entraîner une arrivée massive de population, avec une occupation illégale et accélérée des espaces vacants et une surexploitation des ressources. « L'exploitation du sable demeure de loin la plus préoccupante de ces convoitises à cause de la pression qui s'exerce sur la ressource, donc sur l'environnement » (Indjieley, 2015). Autrefois, les sablières s'étendaient le long de la façade atlantique, depuis la pointe d'Owendo au sud de Libreville jusqu'à la baie de la Mondah au nord. Actuellement, matérialisée par l'extraction du sable, de la latérite, du gravier, du rotin, le sciage du bois, une agriculture sur brûlis, des dépotoirs anarchiques d'ordures ménagères et industrielles et l'occupation illégale des parcelles, la pression humaine a réduit ce massif forestier qui ne couvre plus qu'environ 2000 hectares.

En décembre 2002, dix avant la création de la commune d'Akanda, un décret créait le Parc National d'Akanda pour la protection de la biodiversité dans la Baie de la Mondah. Afin d'être toujours en adéquation avec cette volonté de préservation, le Gouvernement gabonais, en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD), décide de la création de l'Arboretum Raponda Walker (ARW) par décret n° 460/PR/MEF du 12 octobre 2012. Cet

arboretum naitra sur les cendres de la Forêt Classée de la Mondah, permettant de renforcer le statut de protection d'une grande partie de la forêt, et d'impliquer l'Agence Nationale de Parcs Nationaux (ANPN) dans sa gestion. Ainsi, pour reconquérir certains de ces espaces le Gouvernement, à travers le projet Arc d'Emeraude, a décidé de reprendre la partie nord-est de l'arboretum d'une superficie d'environ 1800 ha, alors même qu'elle constitue un vivier pour les populations de Malibé I et Malibé II et les campements environnants. Cette opération résulte de la volonté de conservation-restauration de la biodiversité. Elle permet également de protéger les zones de sable, dont la surexploitation a eu des conséquences sur l'environnement ; à l'exemple des débordements de la rivière Ivinda dans le village éponyme.

Sur le plan socio-économique, le nord de Libreville est peu dense, éloigné des services et tourné vers l'agriculture. Les activités économiques sont très peu développées et peu diversifiées, on retrouve: l'exploitation forestière, l'agriculture, la pêche traditionnelle, l'exploitation des carrières de sable, la production de charbon de bois et la cueillette. L'enquête socio-économiques précise qu'il est pratiqué une agriculture sur brulis qui fournit les produit vivriers comme la banane, le manioc, l'arachide (PAFCM, 2005 : 13). En plus du Cap Esterias, du Cap Santa Clara, du Premier campement et des Malibés, on retrouve plusieurs villages et campements dans la FCM. Ces résidents pratiquent l'agriculture, la chasse, la pêche, la production de charbon, l'exploitation ligneuse et non ligneuse ainsi que leurs rites traditionnels. Les produits issus de ces productions sont consommés localement et on en fait également le commerce sur le marché du Premier Campement (au bord de la route) et à Libreville (Hamelin et Lanteigne, 2011 : 30).

Les infrastructures de base telles que les routes, les hôpitaux, les écoles, l'accès à l'eau potable et l'électricité sont quasi inexistantes. Les lieux sont accessibles par une seule voie allant de l'aéroport International Léon MBA au Cap Estérias. Mais entre 2008 et 2013, l'habitat a progressé dans un milieu initialement rural. Entre les deux dates, le couvert forestier a reculé, le bâti s'est développé, et le parcellaire est apparu mieux marqué et étendu. Ces initiatives ont offert aussi l'avantage d'atténuer le choc provoqué par le contact des

ruraux avec la ville, l'habitat étant aménagé sur d'anciennes terres agricoles loties par des propriétaires coutumiers reconvertis en promoteurs fonciers.

3.3. Akanda : entre urbanisation et environnement

Initialement commune rurale, le nord de Libreville est devenu une commune urbaine. En effet, d'une manière concomitante, la commune d'Akanda a été créée par le décret n°008/PR/2013 du 21 février 2013 avec la suppression du département du Cap et de la commune du Cap Estérias. Ses deux arrondissements ont été créés et définis par le décret n°701/PR/MISPID du 17 juillet 2013 fixant leurs limites et leurs sièges. L'une des conséquences immédiates de cette création est que les anciens villages, dont l'occupation remonte à plusieurs décennies comme le Cap Estérias, Santa-Clara, Malibé ou encore Abaga, sont devenus des quartiers de la nouvelle commune. En quelques années, la commune d'Akanda est devenue un centre attractif avec ses services, ses commerces, ses flux de marchandises venant des campagnes et de la capitale. Cette commune littorale a trois façades : une façade estuarienne autour de la Sablière et du Cap Santa Clara, une façade océanique matérialisée par le Cap Estérias et une façade fluviale à travers la Mondah sur toute sa bordure Est. En forme de presqu'île, cet ensemble est quasiment entouré d'eau. Comme la majorité des villes littorales, Akanda subit une forte pression urbaine.

Le premier arrondissement a pour siège le Cap Estérias situé au nord-ouest de la presqu'île. Il comprend le territoire naguère de la commune du Cap Estérias, une grande partie du département du Cap, le premier Campement et l'Île Mbanié (Baie de Corisco). Sa superficie totale est de 23.800 ha, dont 70,35 % consacrés aux aires protégées (Arboretum Raponda Walker et Parc National Akanda). Cette circonscription administrative demeure encore moins pourvue en services fonctionnels. Les administrations présentes sont situées au quartier Cap Estérias, à savoir : la mairie du premier arrondissement, la préfecture de police, l'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), et le poste de surveillance de la Marine Nationale.

Le deuxième premier arrondissement, constitué des quartiers Sablière, Angondjè et Avorbam, a pour siège Angondjè. Cette

seconde division administrative s'étend sur 21.730 ha, dont 46% dédiés au Parc National d'Akanda. Elle concentre la plus grande partie de la population et d'activités tertiaires de l'ensemble de la commune, du fait qu'elle s'inscrit dans le continuum du processus d'urbanisation de Libreville. Elle abrite l'Hôtel de ville de la commune et la mairie du deuxième arrondissement.

Ainsi, les anciens villages sont devenus des quartiers urbains, et leurs populations des citadins. Après sa création en 2013, la commune d'Akanda a vu sa population augmenter. Ce flux des populations est dû majoritairement à des habitants des communes de Libreville et d'Owendo. La population de cette nouvelle commune a été de 34.548 habitants (RGPL, 2013) inégalement répartie entre les deux arrondissements, soit : 4.407 habitants au premier et 30.141 habitants au deuxième. L'inégale répartition spatiale de la population pose des problèmes de développement et, notamment, d'aménagement. La nouvelle commune d'Akanda dispose d'un plan directeur et d'un plan de secteur. Le plan de secteur prévoit la mise en place de la zone de croissance contrôlée en périphérie et concentrique aux limites sud de l'Arboretum Raponda Walker. Le respect des zones humides, qui séparent Angondjé de Malibé, représente un réel défi, compte-tenu de la dynamique d'occupation en cours.

Aussi, les politiques de logement de l'Etat en faveur de la zone d'Akanda ont largement contribué à l'extension dans ladite commune. Cela a été le cas du Programme de Construction de Logements pour les Agents Civils de l'Etat (PROCLACE) élaboré par le Ministère de la Planification en 2000. Ce projet de construction de 5200 logements sur un site de 500 hectares situé au nord de Libreville, mis en place par le Gouvernement, devait accueillir environ 30.000 personnes ; soit 6.000 ménages gabonais de 5 membres chacun. En plus des logements, étaient prévus également la construction d'un ensemble d'équipements sociaux (école, collège, centre de santé, centre commercial, etc.) et l'aménagement de la zone de manière à apporter aux populations un maximum de confort (eau potable, électricité, téléphone,...). Le projet n'étant pas allé à son terme, il a toutefois permis la réalisation de quelques lotissements et l'aménagement des voiries. Le développement de l'habitat précaire

observé juxtapose les quartiers résidentiels à Angondjé Château, Angondjé Village, Beaulieu, Avorbam, Les Tsanguettes, Sherko,... Ce contraste est visible dans toute la commune, où la diversité de l'habitat renvoie à la diversité sociale. Ainsi, les plus démunis se sont installés dans et près des zones de conservation de la nature devenues des espaces fortement sollicités par des personnes à la recherche d'espace à construire.

La ville est le lieu de la diversité et la mixité de fonctions. La commune se caractérise par les fonctions : résidentielle, d'activités de commerce et de services, de loisir. La fonction résidentielle est remplie par l'ensemble des quartiers du deuxième arrondissement. Celui-ci connaît une progression fulgurante de son tissu urbain avec des quartiers planifiés, des routes rectilignes dont certaines ont vu leur achèvement en 2012 avec les travaux de construction liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2012). Les fonctions tertiaires sont présentes avec le développement du secteur bancaire et la présence de centres commerciaux. Outre ces fonctions, il y a également la fonction d'éducation avec deux grandes écoles, à savoir : l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) et l'Institut Sous-régional Multisectoriel de Technologie Appliquée de Planification et Évaluation de Projet (ISTA) de la CEMAC, et des établissements d'enseignement des premier et second degrés. Enfin, la commune d'Akanda offre aussi les fonctions de loisirs. Les plages de la Sablière et du Cap Santa Clara attirent tous les week-ends les populations de Libreville et des quartiers environnants ; et le Cap Estérias est un site apprécié par les touristes occidentaux. « À côté de ces activités, la pratique de la pêche est exercée sur ce territoire, notamment à la Sablière et dans la baie de la Mondah. On peut également évoquer le développement d'une activité nouvelle au Gabon : l'ostréiculture, pratiquée entre le Cap Santa Clara et la pointe Bolokouboué par un exploitant français » (Koumba Mabert, 2014 : 56).

La croissance urbaine dans la commune d'Akanda va de pair avec l'inaccessibilité d'une frange de la population aux services de base. La zone est encline à un stress hydrique, à un réseau électrique mal distribué de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG), et un service d'assainissement dysfonctionnel. En effet, ces services sont

surtout opérationnels le long des voies principales de circulation, car plus on s'en éloigne moins on y a accès. Les problèmes posés par l'approvisionnement en eau sont fortement liés à l'extension de la ville. Ceux-ci sont plus exacerbés en saison sèche ; aussi, les populations ont-elles recours aux puits pour la lessive et la vaisselle. L'électricité est le plus souvent de mauvaise qualité avec des baisses de tension régulière, et des branchements anarchiques souvent mal exécutés par les populations. Le ramassage des ordures ménagères se fait le long des axes principaux praticables et où les bacs à ordures sont alignés. Les populations, se trouvant loin de ces axes, parcourent de longues distances à pied avec les ordures pour les jeter dans les bacs à ordures ; par contre, d'autres les jettent dans la nature. L'accroissement de la population, l'extension des zones imperméabilisées et le développement des activités sont à l'origine d'écoulements considérables d'eaux de ruissellement et d'eaux usées domestiques. Une bonne partie de la commune est construite sur une zone où il y a beaucoup d'eau. Rappelons ici que, d'une part, le réseau hydrographique est très dense et, d'autre part, plusieurs de ces cours d'eau sont perturbés et entravés par plusieurs constructions faites non loin des lits de rivières, voire même dans des marécages. La zone est sujette aux inondations, lors des épisodes de précipitations abondantes.

Ayant bénéficié de certains programmes de construction de logement, d'aménagement d'infrastructures routières et des équipements collectifs, l'étalement de la commune d'Akanda a des effets sur les écosystèmes. Cette urbanisation agit sur l'environnement par le recul préoccupant des espaces naturels inévitablement grignotés par les lotissements et les zones d'activités. Dévoreuse d'espaces, son avancée transforme progressivement les espaces naturels en sols artificiels, perturbant de ce fait l'équilibre écologique de la zone. S'agrandissant et s'étalant, Akanda n'est pas qu'une commune littorale. Elle est aussi le siège des aires protégées, avec le Parc National Akanda et l'Arboretum Raponda Walker créés pour la conservation de la biodiversité et sur lesquels le front urbain exerce une importante pression. Ainsi, la croissance démographique s'est accompagnée d'une extension soutenue, ayant fait de ces

milieux naturels des bassins d'accueil d'une urbanisation non maîtrisée.

Le Parc National d'Akanda (PNA), d'environ 54000 ha (Décret n°608/PR/MEFEPENP du 30 Août 2002), est localisé au nord-est de Libreville et borde la Baie de la Mondah et la Baie de Corisco. La loi 003/ 2007 sur les parcs nationaux a permis son inscription sur la liste des zones humides d'importance internationale (site Ramsar) depuis le 2 février 2007 (Plan de gestion du PNA, 2014-2018 : 11). Il est classé aire protégée de Catégorie II de l'IUCN et, de ce fait, reconnu du point de vue national et international. Le Parc National d'Akanda est caractérisé par une diversité élevée d'habitats naturels, du fait d'une couverture végétale variée et peu modifiée par l'exploitation forestière. Il renferme d'importantes ressources naturelles renouvelables. Les forêts de mangrove autour de Libreville, à Akanda notamment, représentent d'importantes nurseries pour plusieurs espèces de poissons de mer. La création du parc protège ces mangroves assurant une ressource alimentaire pour les hommes pour plusieurs générations. Les vasières du parc sont un des sites d'hivernage les plus importants d'Afrique pour des milliers de limicoles européens migrateurs. Le parc est un refuge important pour les dauphins à bosse de l'Atlantique (*Souza teuszii*), les tortues vertes (*Chelonia Mydas*) et le lamantin (*Trichechus senegalensis*) présent en très petit nombre et menacé. Le parc héberge aussi de nombreuses plantes endémiques parmi lesquelles des orchidées rares, des palmiers dattiers et autres plantes. Comme pour tous les parcs du pays, sa gestion est assurée par l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN).

A ce jour, aucun village n'existe à l'intérieur du Parc National d'Akanda. Toutefois, une vingtaine de campements y est présente. A l'origine, appartenant aux autochtones depuis plusieurs générations, ces campements ont commencé à être habités par des Nigériens, pratiquant la pêche, notamment à Assimba, Moka et Kendjé. Le déguerpissement de l'île Moka en 2012 n'a eu pour seul effet que de les repousser hors des limites du parc et n'a en rien changé à la pression exercée sur les ressources halieutiques du parc ; raison principale de leur attrait pour la zone (Plan de Gestion PNA, 2014-2018 : 21). Cependant, à la périphérie du parc sont maintenant

présents plusieurs villages et quartiers. Les populations locales, vivant dans les campements et les villages autour du parc national, pratiquent plusieurs activités de subsistance et/ou commerciales, basées principalement sur la pêche, l'agriculture, l'élevage, la chasse et le sciage artisanal de bois. La pêche est l'activité la plus pratiquée dans le parc et ses environs.

S'agissant encore du Parc National d'Akanda, des conflits ont été recensés portant notamment sur : la fermeture de carrières de sables, l'interdiction de sciage des arbres et d'exploitation du charbon de bois, dans les villages de Malibé 1 et Malibé 2 ; l'interdiction de pêcher le mulot et le bossu, la présence de résidences secondaires dans ou à la limite du parc national et la présence de cimetières. Ces situations et les problèmes y relatifs commandent : d'une part, d'examiner les multiples facteurs sociétaux et économiques mis en jeu et, d'autre part, d'explorer les conséquences sur l'environnement et sur la qualité de vie des générations présentes et futures. Cela doit être fait en prenant en compte l'ampleur de l'évolution des espaces périurbains en un temps relativement court.

D'une superficie de 6.747 ha, l'Arboretum Raponda Walker (ARW) assure la protection de la dernière partie de la forêt pluviale de la Mondah (UICN, 2015 :15). Il constitue une coupure verte à l'urbanisation, parce qu'il est en contact direct avec certaines des zones les plus actives d'extension périurbaine de « Libreville ». A l'Ouest, il comprend une façade maritime importante au sein du patrimoine côtier de la péninsule de Libreville. Le Cap Estérias au Nord-Ouest connaît également le développement de résidences secondaires de bord de mer. Le Cap Santa Clara, au Sud-Ouest, est également soumis à une importante pression foncière, en continuité des espaces déjà saturés ou en voie de saturation du secteur balnéaire de la Sablière. Ayant entraîné le déclassement de deux parcelles, le décret n°34/PR/MEFEPEPN du 22 janvier 2004 soumet la Pointe Idolo à une très forte pression anthropique due à sa position privilégiée sur le littoral. L'écosystème de mangroves de la pointe Idolo est impacté par les activités humaines pratiquées, en particulier celles relatives à la spéculation foncière pour la construction des infrastructures touristiques d'hôtellerie et de villégiature.

Dans la commune d'Akanda, la manifestation la plus tangible de la croissance urbaine est la consommation d'espace par la ville au détriment du milieu rural environnant. La croissance démographique provoque une pression sur l'environnement traduite par la destruction du milieu naturel. Celui-ci subit les assauts de l'urbanisation manifestés par la destruction des écosystèmes de mangroves, l'extraction du sable, la pollution et les dégradations dues aux eaux usées, aux déchets et à la déforestation. La ville entretient des relations complexes avec son environnement. Cet état de fait est la cause des nombreux conflits existant entre les gestionnaires des aires protégées et les populations quant à l'utilisation et la gestion des ressources et richesses présentes.

4. Discussion

La coexistence du rural et de l'urbain dans la commune d'Akanda fait d'elle une ville duale. « Si la ville se définit relativement et aisément par sa dimension physique, le terme urbain est plus ardu à saisir. L'urbain est l'adjectif qui qualifie ce qui est de la ville ; alors que l'expression rurale se réfère à ce qui appartient à la campagne, territoire essentiellement marqué par l'activité agricole et la très basse densité qui en découle » (Simard, 2012 : 116). « Ville et campagne signifient des entités géographiques distinctes et complémentaires partageant, selon des modalités propres à chacune, des caractères à la fois urbains et ruraux » (Mercier et Cote, 2012 : 17).

Alimentée par une forte immigration et une dévitalisation de l'arrière-pays, la croissance de la population de la capitale gabonaise a eu un effet de levier sur le développement spatial de cette dernière jusque dans ses périphéries. En s'étalant, ses périphéries s'urbanisent en dressant une délimitation de plus en plus floue entre le rural et l'urbain. Le Nord de Libreville est érigé en commune en 2013, suite à l'ordonnance n°008/PR/2013 du 21 février 2013 portant suppression du département du Cap et de la commune du Cap Estérias. Cette dynamique a fait basculer progressivement le rural dans l'urbain.

« La critique du couple urbain-rural se fonde généralement sur le développement d'espaces qui ne se situent plus tout à fait dans l'une ou l'autre des catégories » (Schaffter, 2010). Dans le cas de la commune d'Akanda, l'urbain et le rural sont reliés et ont une certaine cohésion. La première lecture faite est d'ordre fonctionnel. Dans ce registre, l'urbain et le rural se définissent par le rôle particulier qu'ils jouent au sein de la commune. Le caractère fonctionnel se fonde principalement sur des activités ou des affectations spécifiques. Le premier arrondissement d'Akanda est plutôt rural, caractérisé par une agriculture dont la fonction est la production de produits alimentaires destinés à la consommation des populations et au commerce de détail. Par contre, le deuxième arrondissement est marqué par une mixité de fonctions socio-économiques et résidentielles. Outre ces fonctions précitées, d'autres de type touristique et écologique sont aussi présentes dans la commune. Certains aspects de la ruralité sont encore présents, car tradition et modernité se fondent l'une dans l'autre.

Une autre façon de définir l'urbain et le rural est de faire appel à la lecture morphologique. « Ainsi, à l'heure actuelle, tous les types d'habitat et de matériaux de construction sont représentés dans les villages » (Bouet, 1980 : 135). Akanda fait figure d'une commune mi-planifiée mi-spontanée, où cohabitent un habitat traditionnel avec les matériaux locaux et un habitat moderne. En effet, le statut de la zone a changé la morphologie de l'habitat tout en conservant des aspects de la ruralité fabriquant un territoire hybride, ni urbain ni rural.

La commune d'Akanda est une zone rurale, c'est-à-dire une zone anciennement rurale devenue une banlieue suite au développement urbain ; ou à urbanisation lâche d'une région rurale à proximité de Libreville, et dont elle est devenue une banlieue. « Un espace devient géographique quand il a reçu un aménagement spécifique qui le distingue d'un autre, il est d'un grand intérêt pour le géographe d'étudier ce nouvel espace mi-rural et mi-urbain, appelé *rurbanisation* » (Bauer et Roux, 1976 : 21). La commune d'Akanda est le produit de la rurbanisation ou du processus d'urbanisation insidieuse de l'espace rural, d'imbrication des espaces ruraux et des zones urbanisées. Elle en remplit les conditions entre autres liées à

l'importation en zone rurale des modes de vie et références culturelles des sociétés urbaines.

« Les formes nouvelles de la croissance périphérique des villes préoccupent les milieux de la recherche urbaine. En particulier, les modalités, mais aussi les effets induits de l'étalement urbain rendent de plus en plus laborieuse la gestion des villes » (Mouafo Djontu, 1994 : 413). En effet, l'étalement urbain modifie l'occupation des sols et la physionomie des campagnes, menace l'agriculture périurbaine, et entraîne des conséquences sur le plan environnemental. Il est un puissant facteur de fragmentation éco-paysagère et un danger pour la biodiversité. L'ampleur du phénomène et ses modalités sont variables d'une ville à l'autre en fonction des facteurs géographiques, sociaux et sociétaux. Malgré ces spécificités, l'étalement urbain est bien un phénomène universel. La croissance démographique en milieu rural a provoqué une pression sur l'environnement. « Dans un contexte où l'extension des espaces bâtis est extrêmement rapide dans la commune d'Akanda, l'Arboretum Raponda Walker et le Parc National d'Akanda sont soumis à de réelles pressions et menaces. Celles-ci ne concernent pas seulement l'intégrité territoriale de ces aires protégées, mais aussi la santé des écosystèmes naturels, milieux récepteurs des externalités environnementales liées au développement urbain, surtout lorsque celui-ci n'est pas accompagné de tout l'équipement nécessaire, notamment en matière d'assainissement et de gestion des effluents urbains » (UICN, 2015 : 19).

Les questions liées à l'environnement, particulièrement la protection de la nature, sont depuis les années 1970-1980 au centre des préoccupations de la communauté internationale. « Enjeu spatial, la ville nécessite une gestion rationnelle de son expansion, ce qui implique la connaissance et la compréhension de ses structures et de leur évolution. La ville repousse incessamment ses limites de plus en plus loin » (Agejedad, 2009 : 5). Elles s'imposent aujourd'hui dans les enjeux planétaires avec les problèmes de changement climatique, d'accroissement de déchets ménagers, de pollution de l'air et de l'eau, de déforestation et d'érosion. La croissance urbaine provoque des perturbations dans les écosystèmes et constitue une menace sérieuse pour la biodiversité. Les villes ont un impact sur la

biodiversité, en ce qu'elles modifient profondément les structures des territoires occupés par elles. Elles jouent un rôle déterminant par la pression qu'elles exercent sur leur environnement direct ou indirect. « L'urbanisation croissante à Angondjé, Okala et Mikolongo a poussé les populations à s'installer dans des zones *non aedificandi*, comme celles des marais à mangroves. Ces dernières sont soumises à plusieurs pressions, essentiellement d'ordre anthropique notamment : le déboisement, les constructions, les macro-déchets et déversements des eaux usées. Les conséquences sont une perte du couvert végétal et une pollution très marquée » (Rogombe et *al.*, 2022 : 192). Aussi, l'artificialisation des sols implique un changement de la nature des sols en engendrant des effets sur l'environnement. « L'extension du tissu urbain entraîne la destruction des habitats naturels, ce qui perturbe de nombreuses espèces animales et végétales dans l'accomplissement de leur cycle de vie. Ce phénomène s'accompagne également d'une imperméabilisation des sols et contribue fortement à l'accroissement des risques d'inondation, augmentant le niveau et la rapidité des crues » (Charlot, 2014 : 193). « L'étalement urbain entraîne une fragmentation des espaces naturels, une rupture de corridors écologiques, un isolement des espèces, et peut, dans certains cas, les menacer, en réduisant leurs habitats en deçà de la taille minimum requise pour leur survie » (Aguejdad, 2009 : 55). La commune d'Akanda est sujette à des inondations, dont les causes sont à la fois naturelles et anthropiques. Le climat est caractérisé par sa forte pluviométrie et l'alternance d'une saison pluvieuse d'environ 9 mois (mi-Septembre à mi-Juin ; entrecoupée d'un fléchissement des précipitations autour de Janvier) et d'une saison sèche (mi-Juin à mi-Septembre). Naturellement déjà présente, l'humidité de sol est soutenue par la présence de multiples cours d'eau. La déforestation, les constructions anarchiques dans les lits des rivières et le déversement des ordures, obstruant celles-ci, sont autant de causes des inondations.

Conclusion

Autrefois occupé essentiellement de villages et de campements, le nord de Libreville était un massif forestier voué à l'exploitation du

bois, à la recherche-formation, à l'agriculture, etc. En 1951, cette forêt devient la Forêt Classée de la Mondah. Cette dernière, sujette à de nombreuses convoitises, a été l'objet de nombreux classements et déclassements ayant favorisé sa dégradation. En 2002 le Parc National d'Akanda et en 2012 l'Arboretum Raponda Walker sont créés pour conserver cette forêt dotée d'un riche potentiel à la fois faunique et floristique. La croissance de la population de la capitale gabonaise va avoir un effet de levier sur le développement spatial de cette dernière jusque dans ses périphéries. En s'étalant, s'urbanisent ses périphéries rurales. En 2013, le Nord de Libreville devient la commune d'Akanda. Cette commune connaît une forte urbanisation, qui se traduit jusque dans ses limites avec l'Arboretum Raponda Walker et le Parc National d'Akanda avec lesquels elle entretient des relations plurielles. Mais la commune ne se développe pas au même rythme ; car le deuxième arrondissement s'urbanise plus vite que le premier qui conserve une part de sa ruralité d'antan. Cependant, cette urbanisation de la périphérie Nord n'est pas sans conséquences sur les aires protégées. Elle est la cause majeure de la destruction et/ou la perte de la biodiversité, la fragmentation des milieux naturels et la surexploitation des ressources naturelles. Ainsi, le projet Arc d'Émeraude dans Libreville et ses environs avait été conçu, pour : *primo*, garantir à long terme la contribution des écosystèmes littoraux et des espaces protégés au développement durable de la région ; *secundo*, intégrer les aires protégées parmi les éléments structurants de l'aménagement du territoire et de la réduction des risques de catastrophes naturelles ; et, *tertio*, favoriser la compréhension des services rendus par la nature et la promotion d'activités économiques. Aujourd'hui, les impératifs du développement durable doivent concilier urbanisation et conservation. A cet effet, la commune d'Akanda devait devenir un exemple de ville durable au Gabon, en maîtrisant une urbanisation planifiée en conformité ou en équilibre avec la nature.

Références bibliographiques

Agejedad Rahim (2009), *Etalement urbain et évaluation de son impact sur la biodiversité, de la reconstitution des trajectoires à la*

modélisation prospective. Application à une agglomération de taille moyenne : Rennes Métropole, Thèse de doctorat de Géographie de l'Université Européenne de Bretagne. 2011, 375 p. [HAL Id: tel-00553665 <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00553665>]

Arrêté n°348/SF du 16 février 1951 portant classement de la réserve forestière de la Mondah.

Arrêté n°0129/SF du 24 octobre 1967 portant déclassement de trois parcelles de forêt de la forêt classée de la Mondah.

Arrêté n°956/PR/MEFCR/ENEF du 4 août 1977 portant déclassement d'une partie de la forêt classée de la Mondah.

Arrêté n°692/PR/MEF-ENEF du 24 mars 1980 portant déclassement d'une partie de la forêt classée de la Mondah.

Bauer Gérard et Roux Jean-Michel (1976), « *La rurbanisation ou la ville éparpillée* », Paris, Editions du Seuil, 192 p.

Bouet Claude (1980), *Pour une géographie de l'habitat rural du Gabon* », *Cahiers d'Outre-Mer*, n° 130, p. 123-144; doi : <https://doi.org/10.3406/caoum.1980.2937>
https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1980_num_33_130_2937

Charlot Antoine (2014), *La nature au cœur de la ville, Victoires éditions* | revue « *Vraiment durable* » 2014/1 n° 5/ 6 | pages 191 à 200, DOI 10.3917/vdur.005.0191 <https://www.cairn.info/revue-vraiment-durable-2014-1-page-191.htm>

Décret n°01403/PR/MEFCR du 17 octobre 1983 annulant les arrêtés N°956/PR/MEFCR du 4 août 1977 et N° 692/PR/MEF du 24 mars 1980 portant déclassement de trois parcelles de la forêt classée de la Mondah.

Décret n°608/PR/MEFEPENP du 30 Août 2002 portant classement du parc national d'Akanda.

Décret n°34/PR/MEFEPEPN du 22 janvier 2004 portant déclassement de deux parcelles de la forêt classée de la Mondah.

Décret n°0460/PR/MEF du 12 octobre 2012 portant classement de l'Arboretum Raponda Walker.

Hamelin Caroline et Lanteigne Fabien (2011), *Étude diagnostic de la mise en place d'une Forêt modèle au Gabon et identification des utilisateurs et des enjeux sur le territoire*, RAFM, Université Laval, Québec, 62 p.

Indjieley Marius (2015), *Exploitation de ressources naturelles et risques environnementaux à la périphérie de Libreville*, *Les Cahiers d'Outre-Mer* [En ligne], 261 | Janvier-Mars 2013, mis en ligne le 01 janvier 2015, consulté le 06 octobre 2022. URL : <http://journals.openedition.org/com/6772> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/com.6772>

Koumba Mabert Brice Didier (2014), *Le territoire d'Akanda : entre conservation et développement urbain*, *Revue Gabonaise de Sociologie*, n° 7, L'Harmattan, pp. 49-75.

Mangin David (2004), *La ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine*, Editions de la Villette, Paris, 480 p.

Mengone Ango Armand Yvon (2007), *Installation des placettes permanentes à but pédagogique pour le suivi de la croissance des peuplements forestiers d'Okoumé : Analyse des résultats préliminaires*, Mémoire Master National en Sciences et Technologies, Agronomie et Agroalimentaire, École Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts Centre de Montpellier, 82 p.

Mercier Guy et Côté Michel (2012), *Ville et campagne : deux concepts à l'épreuve de l'étalement urbain*, *Cahiers de géographie du Québec*, 56(157), 125–152. <https://doi.org/10.7202/1012215ar>

Mouafo Djontu (1994), *La périurbanisation : étude comparative Amérique du Nord - Europe occidentale - Afrique noire*, *Cahiers de géographie du Québec*, 38(105), 413–432. <https://doi.org/10.7202/022457ar>

Ordonnance n°018/PR/2007 du 21 août 2007, relative à la gestion respective du département du Cap et de la Commune du Cap-Estérias.

Ordonnance n°008/PR/2013 du 21 février 2013 portant suppression du département du Cap, de la commune du Cap-Estérias et création de la commune d'Akanda.

Parcs Gabon, Plan de gestion du parc national d'Akanda, 2014-2018. WCS, USAID, US Forest Service Department of Agriculture, WWF, US Fish and Wildlife Service, 67 p. [Ramsar.org https://rsis.ramsar.org/files/GA1652_mgt1606.pdf](https://rsis.ramsar.org/files/GA1652_mgt1606.pdf)

Querrien Anne et Mangin David (2004), *La ville franchisée. Formes et structures de la ville contemporaine*, 2004. In: *Les Annales de la recherche urbaine*, n°99, 2005. Intercommunalité et

intérêt général. p. 135-136 ; https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_2005_num_99_1_2634_t1_0135_0000_6

République gabonaise (2005), *Plan d'aménagement de la forêt classée de la Mondah*, Ministère de l'économie forestière, des eaux, de la pêche, chargé de l'environnement et de la protection de la nature, 95 p.

RGPH (1993), République gabonaise. Ministère de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. Direction Générale de la Statistique et des Etudes Economiques. Bureau Central du Recensement. *Principaux Résultats*, 96 p.

RGPL (2013), Direction Générale de la Statistique (2015) : *Résultats globaux du Recensement Général de la Population et des Logements de 2013 du Gabon (RGPL-2013)*. Libreville, 195p. + Annexes.

Rogombé Laetitia Guylia., Lembé Bekalé Aline Joëlle, Mbadanga Michel et Mombo Jean Bernard (2022), *Les facteurs anthropiques de la dégradation des mangroves d'Angondjé, Okala et Mikolongo au nord du Grand Libreville*, *European Scientific Journal, ESJ*, 18 (24), 186. <https://doi.org/10.19044/esj.2022.v18n24p186>

Schaffter Marius (2010), *L'urbain et le rural dans les discours de l'aménagement en Suisse*, *Articulo-Journal of Urban Research* [Online], Special issue 3 | 2010, Online since 04 January 2011, connection on 28 February 2023. URL : <http://journals.openedition.org/articulo/1562> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/articulo.1562>

Simard Martin (2012), *Urbain, rural et milieux transitionnels : les catégories géographiques de la ville diffuse*, *Cahiers de géographie du Québec*, 56(157), 109-124. <https://doi.org/10.7202/1012214ar>

UICN (2015), *Réalisation d'un Diagnostic territorial et Suivi des dynamiques d'Occupation des Sols dans l'Arc d'Émeraude*, Contrat de prestation de service n°03/ANPN/UICN/2014. Rapport, 125 p.